

Gloria Escobar Guillén

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL IBEROAMERICANA
ÁREA DE PROYECTOS

DOCTORADO EN PROYECTOS
Línea de Investigación en: Proyectos integrados

TESIS DOCTORAL

Título

**“La consolidación del campo disciplinar del diseño industrial en
Guatemala de 1987 a 2017”**

El quehacer del diseñador industrial landivariano y sus campos de acción,
Landívar pionera durante 30 años en Guatemala.

Doctoranda

Gloria Carolina Escobar Guillén

Director

Hernán Ovidio Morales Calderón

Febrero de 2025

Gloria Escobar Guillén

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL IBEROAMERICANA
ÁREA DE PROYECTOS

DOCTORADO EN PROYECTOS
Línea de Investigación en: Proyectos integrados

TESIS DOCTORAL

Título

**“La consolidación del campo disciplinar del diseño industrial en
Guatemala de 1987 a 2017”**

El quehacer del diseñador industrial landivariano y sus campos de acción,
Landívar pionera durante 30 años en Guatemala.

Doctoranda

Gloria Carolina Escobar Guillén

Director

Hernán Ovidio Morales Calderón

Febrero de 2025

Hoja de aceptación

HOJA ACEPTACIÓN PTD o TD¹

D. Hernán Ovidio Morales Calderón en calidad de Director de la Tesis Doctoral de la doctoranda Dña. Gloria Carolina Escobar Guillén.

FIRMO

Este documento como prueba de mi conformidad con que el alumno/a presente a evaluación la presente Tesis Doctoral, al cumplir los requisitos científicos, metodológicos y formales exigidos.

En Guatemala, a 05 de julio de 2023.

Vº Bº del director de tesis
Hernán Ovidio Morales Calderón
Firmado

La doctoranda,
Gloria Carolina Escobar Guillén
Firmado

¹ Esta hoja irá firmada por todos los implicados e incluida tras la portada de la PTD o TD.

Gloria Escobar Guillén

Compromiso del autor

Yo, Gloria Carolina Escobar Guillén con número de identidad 2330 53999 0101 y alumna del programa académico Doctorado en Proyectos, de la Universidad Internacional Iberoamericana (UNINI)

DECLARO:

Que el contenido del presente documento es un reflejo de mi trabajo personal y manifiesto que ante cualquier notificación de plagio, copia o falta a la fuente original, soy responsable directo legal, económico y administrativo sin afectar al Director del trabajo, a la Universidad y a cuantas instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias derivadas de tales prácticas.

En __Guatemala__ a __2__ de __julio__ de 2023.

Firma: _____

Comprobante de la aceptación

Facultad de Diseño
y Comunicación

Buenos Aires, Argentina 9 de junio 2023

A quien interese:

Por este medio se extiende esta constancia de artículo aprobado, el cual se titula: «Investigación para el diseño, legitimar el campo disciplinar del diseño industrial en Guatemala» de los autores Gloria Carolina Escobar Guillén y Hernán Ovidio Morales Calderón.

Pronto a ser publicado en el Cuaderno N.º 200, Año XXVI, “Periferia Difusa”. Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, del Instituto de Investigación en Diseño, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. Actualmente el artículo se encuentra en proceso de revisión editorial y de publicación.

Sin más que agregar,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical line and a horizontal stroke.

Fabiola Knop

Coordinadora de la Maestría en Gestión del Diseño
fknop@palermo.edu

Resumen

En el año 2017 se cumplieron 30 años de la carrera de diseño industrial en Guatemala, siendo la Universidad Rafael Landívar la primera universidad que puso en marcha dicha carrera a partir del año 1987. Es evidente que existe una ausencia de información de estas primeras tres décadas como pioneros en dicha disciplina, por lo anterior esta investigación llena un vacío bibliográfico sobre este tema, ya que este es un estudio riguroso que por medio de los métodos de investigación historiográfica, análisis cuantitativo y cualitativo documentan las condiciones que permitieron la institucionalización como campo disciplinar del Diseño Industrial.

Esta tesis se enfocó en construir el registro histórico de los primeros 30 años de la carrera de diseño industrial en Guatemala. Será un documento actualizado para dar a conocer los hechos históricos de los primeros años de la licenciatura, así como de los campos de acción de la disciplina, y de brindar insumos que perfilen al profesional de diseño industrial. Adicional se hace una revisión de los cambios en las 6 mallas curriculares de la licenciatura. Todo lo anterior permite generar sentido de pertenencia e identidad al campo del diseño industrial, y posibilita dirigir esfuerzos a los sectores quienes demandan de dichos profesionales proveyendo de insumos a la academia para incentivar el interés en el sector empresarial y productivo de Guatemala para involucrar a profesionales del diseño industrial.

Además, esta tesis será insumo para convertirse en un libro digital, que podrá ser un punto de partida para las futuras investigaciones sobre el estudio del diseño industrial en Guatemala, generar datos e indicadores, profundizar en análisis comparativos y proyectar estrategias novedosas de diseño. El presente documento busca brindar las bases para futuros proyectos y análisis más constantes de este tipo para generar estudios actualizados en dicha disciplina.

Palabras clave

Diseño industrial, campo disciplinar, práctica proyectual, mercado laboral, productos, proyecto, universidad.

Abstract

In 2017, the 30th anniversary of the industrial design career in Guatemala was completed, with the Rafael Landívar University being the first university to launch said career since 1987. It is evident that there is a lack of information from these first three decades. As pioneers in this discipline, due to the above, this research fills a bibliographic gap on this subject, since this is a rigorous study that, through historiographic research methods, quantitative and qualitative analysis, documents the conditions that allowed institutionalization as a disciplinary field of Industrial Design.

This thesis focused on building the historical record of the first 30 years of the industrial design career in Guatemala. It will be an updated document to publicize the historical facts of the first years of the degree, as well as the fields of action of the discipline, and to provide inputs that profile the industrial design professional. Additionally, a review of the changes in the 6 undergraduate curricula is made. All of the above allows generating a sense of belonging and identity to the field of industrial design, and makes it possible to direct efforts to the sectors that demand these professionals, providing inputs to the academy to encourage interest in the business and productive sector of Guatemala to involve professionals of industrial design.

In addition, this thesis will be an input to become a digital book, which may be a starting point for future research on the study of industrial design in Guatemala, generate data and indicators, deepen comparative analysis and project innovative design strategies. This document seeks to provide the bases for future projects and more constant analyzes of this type to generate updated studies in said discipline.

Keyword

Industrial design, disciplinary field, design practice, labor market, products, project, university.

Agradecimientos

A Dios, mi fortaleza.

A mi mamá (en el cielo) y mi papá, mis mayores ejemplos a seguir; su formación, amor y apoyo en todo momento, en cada idea, en cada paso, me ayudaron a crecer, gracias por motivarme a ser mejor cada día, gracias.

A Javier mi esposo, mi todo; mi compañero, mi soporte y el amor que me impulsa a seguir adelante, el que siempre me anima y el que cree en mí todo el tiempo, el amor de mi vida, gracias.

A mi Eli, mi estrella en el cielo.

A mi Santi, gracias, hijo por tu existencia y por ser mi motivación sin que lo sepas.

A mi Coco y mi Jazz, mis fieles compañías.

A Ovidio, mi director de tesis, gracias por su confianza y consejos en este proceso, agradezco su paciencia y apoyo, pero sobre todo por creer en que lo podía lograr.

A familia y amigos, gracias.

Índice

Introducción	15
CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN	19
1.1. Justificación de la investigación	19
1.2. Problema de investigación	28
1.3. Objetivos generales y específicos	32
CAPÍTULO II. REVISIÓN DE LITERATURA	34
2.1. Introducción	34
2.2. Antecedentes Diseño Industrial contexto internacional	42
2.3. Antecedentes Diseño Industrial contexto nacional	65
2.4. Gestión de Proyectos y emprendimiento	75
2.5. Marco teórico	88
2.5.1. <i>Campo disciplinar</i>	88
2.5.2. <i>Práctica académica proyectual</i>	113
2.5.3. <i>Historia e historiografía</i>	130
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA	144
3.1. Introducción	144
3.2. Diseño de la investigación	147
3.3. Población y muestra	168
3.4. Variables	170
3.5. Instrumento/s de investigación	171
3.6. Análisis de los datos	173
CAPÍTULO IV. RESULTADOS	179
4.1 Sección 1. Registro histórico 30 años de diseño industrial en la Universidad Rafael Landívar	179
4.1.1 <i>Antecedentes:</i>	180
4.1.2 <i>Puesta en marcha de la visión de vanguardia:</i>	184

4.1.3 <i>Diseño industrial se fortalece en dos frentes: departamento e Indis</i>	218
4.2 Sección 2. Campos de acción de la disciplina del diseño industrial	247
4.3 Sección 3. Revisión y comparación de los perfiles profesionales en las diferentes renovaciones curriculares de la carrera de diseño industrial	262
CAPÍTULO V. CONCLUSIONES, LIMITACIONES E IMPLICACIONES	274
Referencias bibliográficas	289
Anexos	302
Anexo 1: artículo en revista científica, “Investigación para el diseño, legitimar el campo disciplinar del diseño industrial en Guatemala” año 2023	302
Anexo 2: artículo en revista científica, “Teorías del saber y el hacer de la enseñanza del diseño industrial en Guatemala” año 2020	316
Anexo 3: Instrumentos de investigación	329
Anexo 4: Transcripción de entrevistas	344

Índice de figuras

Figura 1.	21
Figura 2.	36
Figura 3.	37
Figura 4.	39
Figura 5.	41
Figura 6.	43
Figura 7.	44
Figura 8.	48
Figura 9.	65
Figura 10.	66
Figura 11.	75
Figura 12.	77
Figura 13.	80
Figura 14.	81
Figura 15.	106
Figura 16.	108
Figura 17.	145
Figura 18.	150
Figura 19.	157
Figura 20.	169
Figura 21.	180
Figura 22.	183
Figura 23.	201
Figura 24.	202
Figura 25.	203
Figura 26.	203
Figura 27.	206
Figura 28.	221
Figura 29.	221
Figura 30.	223
Figura 31.	224
Figura 32.	225
Figura 33.	249

Figura 34.	250
Figura 35.	251
Figura 36.	252
Figura 37.	253
Figura 38.	254
Figura 39.	255
Figura 40.	255
Figura 41.	256
Figura 42.	257
Figura 43.	258
Figura 44.	259
Figura 45.	260
Figura 46.	260
Figura 47.	261
Figura 48.	262

Índice de tablas

Tabla 1. Cambios mallas 97001 y 04001, primer año de licenciatura.....	263
Tabla 2. Cambios mallas 04001 y 05001, primer año de licenciatura.....	264
Tabla 3. Cambios mallas 08001 y 11001, primer año de licenciatura.....	264
Tabla 4. Cambios mallas 11001 y 13001, primer año de licenciatura.....	266
Tabla 5. Cambios mallas 97001 y 04001, segundo año de licenciatura.	266
Tabla 6. Cambios mallas 04001 y 05001, segundo año de licenciatura.	266
Tabla 7. Cambios mallas 08001 y 11001, segundo año de licenciatura.	267
Tabla 8. Cambios mallas 11001 y 13001, segundo año de licenciatura.	267
Tabla 9. Cambios mallas 97001 y 04001, tercer año de licenciatura.	268
Tabla 10. Cambios mallas 11001 y 13001, tercer año de licenciatura.	269
Tabla 11. Cambios mallas 97001 y 04001, cuarto año de licenciatura.	270
Tabla 12. Cambios mallas 11001 y 13001, cuarto año de licenciatura.	270
Tabla 13. Cambios mallas 97001 y 04001, quinto año de licenciatura.	271
Tabla 14. Cambios mallas 05001 y 08001, quinto año de licenciatura.	271
Tabla 15. Cambios mallas 11001 y 13001, quinto año de licenciatura.	271

Introducción

La institucionalización del Diseño Industrial en Guatemala fue una opción de extensión universitaria para fortalecer la intensificación de la modernización del sector agroexportador, impulsada por el Estado guatemalteco durante la década de 1980 (Morales, 2019). Así mismo, el desarrollo y puesta en marcha de la carrera -que durante 30 años la Universidad Rafael Landívar (URL) fue la única en ofrecer dicha oferta académica- determinó la orientación en épocas específicas que influenciaron el campo de acción de los diseñadores industriales.

Los antecedentes sobre este tema son escasos y existe un vacío bibliográfico evidente. Lo anterior argumenta el área de vacancia que esta investigación llena, ya que este es precisamente un estudio con rigurosidad que documenta las condiciones que permitieron la institucionalización como campo disciplinar al Diseño Industrial. Además, existe una falta de información cuantitativa sobre la trayectoria profesional, se desconoce con exactitud los campos de acción del diseñador industrial en el contexto guatemalteco, porque no se ha hecho antes una investigación de este tipo.

Se reitera que no existe un análisis del entorno durante las primeras tres décadas de ser pioneros en diseño industrial en Guatemala. Además, esta investigación servirá para generar futuros perfiles del estado del diseño que contienen el marco contextual del diseño industrial, campos y tendencias. Este trabajo será útil para marcar bases conceptuales, generar datos e indicadores, profundizar en análisis comparativos y proyectar estrategias novedosas de diseño.

Por consiguiente, existe una necesidad de la academia de contar con material para los cursos de pregrado, y del profesional en diseño industrial de tener documentos que definan la base de su quehacer, ya que al momento son escasos o inexistentes.

Por lo que se refiere al concepto de diseño industrial, este ha cambiado, ahora se formula como un proceso estratégico de solución de problemas que impulsa a la innovación, y se propone una definición más integral, más estratégica, que lo visualiza como un proceso que resuelve problemas de manera estratégica, buscando la mejora de la calidad de vida, con productos, sistemas, servicios y experiencias, ya no se ve al diseño industrial como algo que solo diseña productos, es más completo y abierto, es una nueva forma de pensar (WDO, 2015). El cual solo puede darse cuando se está dentro de un ambiente de innovación, el cual permita que se logre la actividad de proyectar (Chiapponi, 1999). Los diseñadores inmersos en tal contexto están orientados a innovar, además el

profesional de dicha disciplina puede brindar soluciones de sistemas, de estrategias que ayuden a mejorar la calidad de las personas involucradas, el diseño es algo más integral y completo. Buena parte de los diseñadores en Guatemala se han dedicado al emprendimiento, o al diseño de estrategias.

La incorporación del diseño a Pymes, es una ventaja competitiva de innovación, que busca brindar estrategias que encaren el contexto el cual se enfrenta una empresa. Cuando se quiere diferenciar o buscar ser más competitivo en el mercado se implementa el diseño industrial porque involucrar diseño implica un conocimiento de mercado al que va dirigido el producto o servicio. El diseñador industrial guatemalteco en su formación profesional posee las herramientas básicas para identificar y conocer al mercado, por lo que muchos de los egresados buscan opciones de formación superior que fortalezcan esos conocimientos, de lo contrario las aprende en el proceso o adquiriendo experiencia de especialistas cercanos a su práctica.

Dicho lo anterior, Bourdieu ha sido útil para entender las reglas básicas del campo: el nomos, considerados como los principios del habitus, éste define cómo se ingresa referente a la formación académica, prestigio, entre otros; y la diferencia entre quien pertenece a dicho campo o no. Los profesionales están inmersos en el contexto el cual se desempeñan, portadores de un habitus¹, muchas veces los profesionales ignoran la lógica que gobierna a su profesión, inconscientemente portan un habitus ingresando silenciosamente en el campo, presente una *illusio* de relaciones de fuerza y jerarquías en el contexto disciplinar, si bien es cierto que reúne a los actores, también los enfrenta en polémicas o conflictos regulados (Cirvini, 2004).

Bourdieu utiliza su teoría de campos para establecer la legitimidad de los actores, basándose en la aceptación de los agentes del capital con que se interrelacionan. Dentro del mismo campo, se forman grupos de interés y dinámicas de poder para definir la posición de los agentes en un campo determinado según el capital que posea cada integrante (Escobar Guillén & Morales Calderón, 2023, p. 20)

¹ Concepto de la Teoría Sociológica de Pierre Bordieu.

Los profesionales en algunas ocasiones pueden olvidar cuál es el objetivo de su disciplina y orientarse a otros ámbitos diversos pero complementarios, otras veces olvidan el contexto queriendo redireccionar su disciplina hacia otro mercado hacia otra sociedad.

En particular, los diseñadores guatemaltecos se orientan a los problemas del contexto de su país. El diseño versa sus esfuerzos en la observación, así como en el conocimiento y el análisis; la fase de análisis de un diseño sirve para conocer el entorno que lo rodea (contexto), el diseñador además trabaja en la conceptualización de la fase de diseño, en la dirección y orientación de las propuestas de diseño enfocadas a una sociedad o empresas cambiantes y exigentes, así también en la validación de las propuestas que se ponen en práctica con personas. En concreto, se puede percibir que hay dos tipos de diseñadores, los diseñadores que no conocen el contexto guatemalteco o las necesidades para enfocarse y brindar soluciones acordes a lo que el contexto está pidiendo, y por otro lado, los diseñadores que se han enfocado a la industria del país, para aplicar su profesión orientada al contexto que lo pide.

Además, la profesión es un reflejo de la sociedad a la que pertenece (Cirvini, 2004). Lo que es imperante, es que el diseñador se enfrenta a nuevos retos profesionales que le exigen actualizarse y aprender nuevos conocimientos que le permitan a entrar a otras aristas donde el diseño industrial se considera necesario para el trabajo multi e inter disciplinar, y de gestión de proyectos. El profesional trabaja en una relación intrínseca entre sociedad y diseño, así como la sociedad es cambiante también el papel del diseñador o la profesión del diseño deberá cambiar enfrentando los retos del entorno en el cual se desempeña. Pero, así como se expuso anteriormente, el diseño industrial solo puede darse cuando se está dentro de un ambiente de innovación, el cual permita que se logre la actividad de proyectar.

Definitivamente, la gestión del diseño está sobre todos los procesos implicados para llevar a cabo una serie de actividades de un proyecto. Diseñadores son parte de todo el desarrollo del proyecto, desde la planificación, hasta la puesta en marcha. Gran parte de diseñadores profesionales se convierten en consultores o dependientes, pero muchas veces está implícita la gestión de proyectos, desde su inicio hasta la finalización. Así que, el diseñador se ha convertido en un gestor de proyectos, debido a que no solamente diseña, sino que “gestiona” el proyecto en el cual está a cargo. La gestión del diseño, se considera por las diversas actividades como: diagnóstico, coordinación, negociación y diseño, que están relacionadas con la producción, finanzas y ventas (Leiro, 2008).

Por otro lado, en la presente tesis las metodologías que se aplicaron fueron la investigación cuantitativa y cualitativa, que constaron de las siguientes fases metodológicas: i) Investigación de fuentes primarias: entrevistas y encuestas, ii) Investigación de fuentes secundarias: actas de consejo de facultad de arquitectura y diseño, iii) Investigación de fuentes bibliográficas: libros, artículos y referencias web, y iv) Análisis de hallazgos y presentación de resultados.

Para concluir, el contenido del presente documento se estructura en cinco capítulos. El primer capítulo, describe el planteamiento de la investigación, exponiendo la justificación, el problema que aborda, los objetivos generales y específicos. El segundo capítulo, brinda una revisión de la literatura, cubriendo los antecedentes de diseño industrial en el contexto tanto nacional como internacional, así como temas de gestión de proyectos y emprendimiento, y propiamente el marco teórico aborda los conceptos del campo disciplinar, práctica académica proyectual, historia e historiografía. En el tercer capítulo, se expone la metodología, esto quiere decir el diseño de la investigación, la población y muestra, las variables, los instrumentos de investigación, y el análisis de los datos. En el cuarto capítulo, se presentan los resultados de la investigación, abordados en tres secciones: la primera de forma descriptiva documenta el registro histórico de los primeros 30 años de la carrera de diseño industrial en la Universidad Rafael Landívar, la segunda de forma cuantitativa y cualitativa expone los campos de acción de la disciplina de diseño industrial, y para finalizar la tercera parte, presenta una revisión comparativa de las diferentes renovaciones curriculares de la licenciatura en diseño industrial. Y para cerrar en el último capítulo, se presentan las conclusiones de la investigación.

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Justificación de la investigación

Se plantean dos razones para realizar este estudio, las cuales son, primero: a pesar de la trayectoria de 30 años de existencia de ser la única carrera de diseño industrial en la Universidad Rafael Landívar (URL) en Guatemala (posterior se crearon otras carreras similares en otras universidades en la ciudad de Guatemala) hay una carencia del recorrido histórico durante esos años en la academia, que se le llamará: la puesta en marcha de la carrera; segundo: la falta de información sobre la trayectoria profesional, porque se desconoce con exactitud los campos de acción del diseñador industrial en el contexto guatemalteco, no se ha hecho antes una investigación de este tipo, solamente se conocen algunos casos cercanos concretos (amigos, conocidos y/o docentes) a la institución académica debido a que al graduarse los profesionales pierden comunicación con la universidad y viceversa, por esta desconexión hay desconocimiento de las áreas de intervención de la mayoría de profesionales egresados de dicha carrera. Por lo que, la necesidad de la investigación surge porque aún no hay ninguna publicación que plasme el recorrido histórico de la carrera en las primeras tres décadas de la puesta en marcha, además, no existe referentes bibliográficos que recaben los campos laborales de los diseñadores industriales guatemaltecos.

Según la URL (2017) el perfil de egreso del licenciado en diseño industrial de la facultad de Arquitectura y Diseño determina que “Tendrá las capacidades para desarrollar productos y objetos de distinta índole, que satisfagan necesidades específicas y desarrollen y mejoren la calidad de vida de las personas”, es una definición muy general tomada de la página web URL, desde el apartado de información del departamento de diseño industrial en el año 2017, cuando se cumplen 30 años de existencia de la carrera. Algunos años después y luego de una renovación de la malla curricular, la definición cambia: según URL (2021) “Es una profesión que detecta oportunidades que mejoran la calidad de vida de las personas a través del diseño de productos, servicios y experiencias”. Denota un cambio en su definición -tras 4 años de diferencia-, en 2017 parafraseando, define que: el egresado tendrá las capacidades de desarrollar objetos, y en 2021 detecta oportunidades para mejorar la calidad de vida. La descripción de la profesión en el pasado se basó en el énfasis en las capacidades del egresado, sin embargo en la definición más

reciente, enfatiza que el profesional detectará las oportunidades a través del diseño, esto denota una visión más estratégica y menos operativa de dicha carrera.

Para poner en contexto y de manera breve, los antecedentes de la institucionalización de la carrera en la URL iniciaron con la reestructuración de una facultad de arquitectura en la universidad estatal del país, siendo así que los profesionales inconformes en esa casa de estudios decidieron migrar de institución educativa para abrir una facultad en una nueva universidad, esto fue la base para que años más adelante se dieran las condiciones para abrir la carrera de diseño industrial:

... en línea de la primera fase de legitimación de la carrera, la década de los 70's se determina que la limitada oferta de educación superior y las diferencias ideológicas en la única casa de estudios superiores del país en ese entonces -la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)-, hacen que crezca la inconformidad de un grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la USAC, especialmente por la renovación de los planes de estudio llevada a cabo durante el Congreso de Reestructuración de Arquitectura (CRA) de 1972. Como lo indica Rabe (2022): “El movimiento fue producto de un paulatino proceso que desencadenó en el revolucionario cambio de las bases político-académicas establecidas desde la fundación de la carrera de Arquitectura. Sus antecedentes se remontan a las gestas estudiantiles de los años sesenta y llegaría a principio de los ochenta” (Resumen, párr. 2).

Dichos hechos, llevan a ese grupo a acercarse a la recién fundada URL, que los recibió y atendió su demanda, es así que la Facultad de Arquitectura se fundó el 21 de agosto de 1976, a partir de las capacidades instaladas en el Departamento de Arquitectura, adscrito a la Facultad de Ingeniería Industrial desde 1973 hasta el momento de su fundación (Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar, 1973). El 1 de enero de 2001 cambió su nombre a Facultad de Arquitectura y Diseño, “para destacar la integración de las disciplinas” que se

impartían (Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar, 2000). Fue la Universidad Rafael Landívar la primera universidad en el país que incorporó las carreras de diseño a su oferta académica. En 1975 se aprobó el plan de estudios de la carrera Desarrollo de Productos (Diseño Industrial) que se recomendó hacer especial énfasis en el fomento de la aplicación de la carrera a los productos nacionales, el título que se planeaba brindar fue el de Técnico Universitario en Desarrollo de Productos (Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar, 1975). Dicha carrera no tuvo ingreso de estudiantes en ese entonces, no fue sino hasta la reformulación del proyecto en 1987 que se aprobó el programa a nivel técnico con el nombre de Diseño Industrial (Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar, 1987). Años después y posterior a una renovación curricular se amplió la titulación a licenciatura en 1993, con efecto a partir de 1994 (Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar, 1993). Es así como se producto [sic] la génesis de esta nueva carrera en una universidad de reciente constitución (Escobar Guillén & Morales Calderón, 2023, pp. 21-22) (véase la Figura 1)

Figura 1.
Fecha clave de la institucionalización y puesta en marcha de Diseño Industrial

Nota. Gráficamente se enumera a modo de resumen las fechas clave de la institucionalización y puesta en marcha. Adaptado de Escobar y Morales (2023).

Esta investigación nace principalmente porque se identifica una ausencia de información de las tres décadas como pioneros en el diseño industrial en Guatemala, lo cual se buscó cubrir con la reconstrucción del registro de la historia, revisión de actas de facultad y entrevistas autobiográficas a los ex directores de carrera.

En el año 2017 se cumplieron 30 años de la carrera de diseño industrial en Guatemala, siendo la Universidad Rafael Landívar la primera universidad en poner en marcha dicha carrera a partir del año 1987, la cual empezó como una carrera a nivel técnico para posteriormente en el año 1993 convertirse en licenciatura.

Esta investigación se enfoca en las primeras tres décadas (1987-2017) del diseño industrial en Guatemala, posterior a su institucionalización en la Universidad Rafael Landívar, lo que involucra principalmente cinco aspectos: 1.) los hallazgos más relevantes durante la puesta en marcha de la carrera, en el periodo de tiempo determinado, como los eventos, alianzas, exposiciones, difusión, entre otros; 2.) enfoque o temáticas de los proyectos académicos de acuerdo con los cursos del programa de estudios; 3) vinculación académica de estudiantes con empresas de ciertos sectores productivos del país en la generación de proyectos, resolución de problemas y propuestas de diseño, esto como práctica profesional o como ejercicios académicos, 4.) la orientación o la impronta de los directivos durante su período como directores de la licenciatura; y por último, 5.) se profundizó para obtener información que defina a qué se dedican los egresados de la licenciatura en diseño industrial guatemalteco.

Es sabido que muchos de los licenciados, están trabajando en el desarrollo de productos/servicios, más no en específico al diseño de productos; lo cual los posiciona en la gestión del proyecto como tal. Hasta hace algunos años el mercado laboral ha demandado a un diseñador como gestor de proyectos, dejando atrás el concepto popular que un diseñador solamente fuese un desarrollador de productos o diseñador de objetos; esta transformación para algunos diseñadores se ha visto tanto en Guatemala como fuera del país. Pero, la escasa formación de un gestor de proyectos en la educación superior del diseñador industrial limita el potencial de poder aplicar a una plaza laboral que requiera dichos conocimientos, a pesar que desde la carrera universitaria los estudiantes generan “proyectos”; pero sin una ruta que brinde competencias para el egresado en las capacidades que el contexto laboral está exigiendo hoy en día de un gestor como tal, por lo que muchos de ellos buscan opciones de actualización que les permita adquirir nuevos conocimientos, certificaciones o diplomas que les formen en otros ámbitos.

Importante resaltar que hay una desconexión entre el egresado con su casa de estudios, debido a que las acciones ya existentes por el Departamento de Egresados, así como el Departamento de Diseño Industrial de la universidad son mayormente informativas para el profesional; lo cual genera un desconocimiento y desactualización de la trayectoria profesional tanto como la demanda de estos.

Los primeros egresados como licenciados en diseño industrial datan del año 1997, a partir de esa fecha al año 2017 han egresado 352 licenciados, de los cuales existe una falta de información sobre su trayectoria profesional; por ello se quiso conocer ¿a qué se dedican? ¿qué de su formación universitaria les sirvió (o no) en el mercado laboral? Además, se buscó identificar, si los diseñadores industriales están desenvolviéndose como empleados dependientes, consultores, *freelancer* o están generando empleo en el país como emprendedores o propietarios de empresas. Se sabe que algunos de los egresados no ejercen en la carrera de la cual se graduaron, y otros no trabajan en ningún ámbito; pero de los egresados quienes sí se desempeñan en diseño industrial, se hizo una convocatoria para recabar la información, curarla, divulgarla y actualizarla en determinado período de tiempo, resultado de ello se publicó el libro Morfos 2020:

A raíz de esta investigación se logran identificar los campos de acción del diseñador industrial landivariano, los cuales dan pie para la base de las categorías expuestas en el libro Morfos 2020, Diseño landivariano. Volumen 1, agrupados en 6 grandes campos de acción: “1. I+D+Diseño: conformado por proyectos de grado, investigaciones y publicaciones; 2. Diseño de producto: integrado por todo aquel diseño que fue fabricado y validado, como mobiliario, series cortas y colecciones; 3. Diseño de servicios: compuesto por sistemas, experiencias y procesos; 4. Diseño hecho a mano: constituido por líneas de productos con intervención artesanal, como joyería, indumentaria, calzado y accesorios; 5. Diseño digital: todo proyecto considerado virtual no tangible, como aplicaciones (apps), páginas web y software; 6. Diseño conceptual: que albergan las ideas aún sin materializar, como prototipos y modelos 3D, renders, dibujos digitales y en

desarrollo” (Escobar e Iboy (coords.), 2021, p. VIII y IX) (Escobar Guillén & Morales Calderón, 2023, p. 22).

Cabe resaltar que “Hasta en el 2007, la Universidad graduó a 21 Técnicos en Diseño Industrial, y al 18 de enero de 2021, se han licenciado 495 diseñadores industriales de dicha casa de estudios” (Escobar Guillén et al., 2023, p. 52). Para este estudio se obtuvo una muestra significativa del 50% de los egresados de la licenciatura en 2017 (fin del periodo de investigación), ello para obtener datos relevantes de los graduados sobre un universo de 352 licenciados -hasta ese año. Pero, como parte de la investigación es recabar la información, este proceso contó con algunas limitantes para lograr el contacto con los egresados, tales como que de la base de datos brindada por la facultad, se identificó que con el pasar de los años los egresados han cambiado de número telefónico o de dirección de correo electrónico, por lo que el listado se tuvo que actualizar en la medida de lo posible a través de llamadas, mensajes, correos, contacto con compañeros o referidos; y en otros casos, algunos de ellos viven en el extranjero y también fue parte del proceso identificar su ubicación a través de redes sociales o por medio de referencia de compañeros, al llegar a obtener los contactos se logró comunicación con diversas plataformas de videollamadas para lograr entablar una conversación con la mayoría de los egresados para el caso de las entrevistas.

Al tener los datos actualizados se recabó información para obtener datos cuantitativos (encuestas) y de esta forma poder conocer en qué ámbitos laborales se desempeña el diseñador industrial, así como el contexto que demanda dicho profesional, las condiciones económicas y la exigencia a nivel académico del mercado laboral. Se debe destacar que la carrera es relativamente nueva en el país, aún desconocida por muchos sectores y lo que generalmente funciona como la carta de presentación o de difusión son los mismos licenciados que van abriendo brecha, explorando el contexto, transformándose y actualizándose de acuerdo con las complejidades a las que se enfrentan; por lo que se torna necesario investigar el mercado laboral a través de las experiencias e información que los egresados puedan brindar. “La adaptación al contexto actual, es algo determinante para los diseñadores industriales guatemaltecos, considerando los retos que implica abrir brecha profesional con una carrera relativamente nueva, por lo tanto desconocida, pero con mucho potencial de desarrollo” (Escobar Guillén & Morales Calderón, 2023, p. 22). Aunado a ello, se afirma que:

Por mucho tiempo el diseñador industrial se percibió como un diseñador de objetos y no se aceptaba que fuese un desarrollador o gestor, hasta que desde hace algunos años el mercado laboral les ha demandado hacerlo en Guatemala, así como internacionalmente se ha visto un cambio en el desempeño de dicho profesional (Escobar Guillén, 2020, p. 134).

Pero esto ahora se sabe gracias a la presente investigación que se ha realizado, por los hallazgos obtenidos y los resultados/publicaciones que permiten sacar conclusiones del tema en cuestión. El diseñador industrial es versátil, adaptable y capaz de enfrentar nuevos retos, pero sobre todo de brindar soluciones.

Además, con este estudio se podrá dar a conocer al sector económico de Guatemala sobre el potencial de intervención del diseñador industrial, asimismo de alimentar con valiosos insumos a la academia y sus procesos de formación, que permiten posibles mejoras y propuestas de nuevos proyectos.

Los indicadores para medir el impacto de la investigación se sitúan en tres ámbitos:

a) **Ámbito social:** investigación mixta que describa los hallazgos sobre el registro histórico de los primeros 30 años de la carrera, y resultados del perfil del diseñador industrial, descritos en la presente tesis de doctorado. Ambos favorecen el conocimiento de dicha disciplina para generar futuros proyectos de mejora, pertinencia e identidad del diseñador con su gremio, y menos incertidumbre del campo de acción del profesional en nuestro país.

b) **Ámbito económico:** investigación cuantitativa de la incidencia del diseñador industrial dentro de los sectores económicos del país para darlo a conocer dichos sectores, gremiales y cámaras, y con esto generar información para divulgar y promover a los profesionales. Divulgación de los resultados con una presentación y exposición en el curso “Proyección del diseño industrial” de la carrera de diseño industrial por dos años consecutivos: 2020 y 2021. Además, la presentación de los resultados se incluye en una sección del libro “Campos de acción del diseñador industrial landivariano, Morfos 2022: dimensiones, volumen II”, año 2024.

c) **Ámbito científico-tecnológico:** publicación de dos libros digitales, primero: “Morfos 2020, diseño industrial landivariano. Volumen I” año 2021, con los resultados de investigación de los campos de acción que han realizado los diseñadores hasta ese año, y segundo: “Campos de acción del diseñador industrial landivariano, Morfos 2022: dimensiones, volumen II” año 2024, con la actualización de los ámbitos en que los diseñadores se desempeñan, así como un análisis general de los proyectos presentados en dicho volumen, haciendo énfasis en las tecnologías, herramientas y metodologías. Ambos productos generan un aporte importante al gremio, a la academia, así como al mercado laboral con potencial interés en el involucramiento de dicha disciplina. Cabe mencionar que la publicación de Morfos:

[...] es ese resultado que da validez a la investigación acerca de los campos de acción del diseñador industrial guatemalteco, en qué sectores se desempeña, a qué problemas está brindando soluciones, con qué tecnologías y qué materiales trabaja, y cómo es ese proceso proyectual en el cual se encuentra inmerso en su ámbito profesional (Escobar Guillén & Morales Calderón, 2023, p. 24)

Aunado a lo anterior, la publicación de dos artículos que exponen los avances de investigación de hallazgos relacionados a la temática de esta tesis durante los avances de este estudio, titulados: el primero: “Teorías del saber y el hacer de la enseñanza del diseño industrial en Guatemala” en el año 2020, publicado en la revista indexada Cuadernos de Diseño de la Universidad de Palermo, edición 115; y ese mismo año la exposición del artículo en el V Coloquio virtual internacional de investigadores en diseño, de la Universidad de Palermo. El segundo, titulado: “Investigación para el diseño, legitimar el campo disciplinar del diseño industrial en Guatemala” en el año 2023, publicado en la misma revista indexada, edición 200; así como la presentación que resume el artículo en el VIII Coloquio internacional de investigadores en diseño, de dicha universidad.

Los alcances de la investigación son:

- Registrar los hechos históricos de los primeros 30 años de la carrera de diseño industrial en la URL en Guatemala.
- Documentar los datos acerca de los campos de acción de la disciplina del diseño industrial para estudiantes y profesionales.

- Generar insumos que contextualicen al profesional del diseño industrial, y lograr sentido de pertenencia e identidad del gremio.
- Proveer de insumos a la academia para que incentiven el interés en el sector empresarial y productivo de Guatemala, de ese modo poder involucrar a estudiantes y profesionales del diseño industrial.
- Generar publicaciones sobre el estudio del diseño industrial en Guatemala.

Esta sería la primera investigación de la puesta en marcha y el diagnóstico del sector en cuestión, que busca dar a conocer el desarrollo de la academia en sus primeras tres décadas, además de entender la oferta y demanda del diseño industrial, para que se utilice como una investigación aplicada que proporcione insumos para el contexto laboral, la academia y posibles nuevos proyectos de mejora.

Así mismo, busca ser un referente de estudio para los estudiantes universitarios, al generar una herramienta de difusión y promoción del sector para quienes demandan diseño industrial: empresas, cámaras, gremiales, agencias de diseño, instituciones y otros, con el fin de incorporar el diseño y la innovación en las empresas del país.

Esta investigación busca ser una contribución que aborde temas para transformar y enriquecer la disciplina del diseño industrial; proveer de datos, construir historia y comunicar hallazgos que brinden conceptos identitarios a los diseñadores, investigadores y académicos; pero así también para informar, dar a conocer lo que hace y es, esta disciplina para quienes aún no saben de ella. Como fin último, que promueva la reflexión y el debate, que pueda generar más interrogantes, y que sea punto de partida para la transformación de nuestro entorno en beneficio de la sociedad.

Este estudio inició desde las líneas de investigación históricas del Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño (Indis) de la Universidad Rafael Landívar, donde la autora de la presente tesis trabajó *full time* como investigadora y coordinadora del subprograma de diseño industrial desde 2015 a 2021. En el año 2022, debido a una reestructuración de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección de dicha universidad, el Indis se disuelve y la investigadora pasa a formar parte del Departamento de tecnología del Instituto de Investigación en Ciencias y Tecnología (Iarna), la investigación continua como producto principal dentro del proyecto Estado del diseño industrial y la autora como responsable de tal producto. Este estudio principalmente será parte (entre otros resultados) de un informe de investigación y al menos una publicación con los resultados de investigación que cuente con: datos cuantitativos sobre los egresados e información cualitativa que llene el vacío histórico de la existencia de la

carrera. De acuerdo con los indicadores para medir el impacto de la investigación, es importante destacar que para diciembre de 2024 ya se han concluido 6 productos derivados de la presente tesis, siendo estos: 2 artículos en revistas indexadas (2020 y 2023), 2 conferencias en eventos internacionales (2020 y 2023), 2 presentaciones en cursos de licenciatura (2020 y 2021) y 2 libros digitales con respaldo editorial (2021 y 2024). Se debe mencionar que se sumado a lo anterior, se está preparando un libro que contiene los resultados de esta tesis para presentar el registro histórico de los 30 años de la licenciatura en diseño industrial, que se espera publicar en 2025.

Para la elaboración de la presente investigación fue necesario considerar la siguiente información para su análisis:

- a) Referentes bibliográficos que validen los 30 años de la carrera en la Universidad Rafael Landívar, bibliografía del contexto con respecto a la conformación disciplinar;
- b) Datos que nos permitan dimensionar los campos de acción del diseño industrial guatemalteco;
- c) Definir las áreas de intervención del profesional, dentro de los sectores económicos de Guatemala;
- d) Caracterizar los insumos de quienes ofertan diseño y quienes demandan diseño, ¿qué sectores están generando empleos a los licenciados en diseño industrial?;
- e) Estudio de los cambios en las mallas curriculares de la carrera.

Con esto se buscó la posibilidad de detectar las áreas de intervención profesional y qué tipo de instituciones/empresas están demandando a dichos licenciados, de ese modo se podrá entender mejor la situación del mercado laboral y cómo se está percibiendo al diseñador industrial. Los resultados de esto proveerán a la academia de insumos para las futuras renovaciones de malla curricular, con la opción de adición o eliminación de contenidos para los cursos del programa de licenciatura, incluso: proponer cursos de especialización, cursos libres, talleres o diplomados que permitan brindar de conocimiento actualizado que demanda el mercado laboral para potencializar las capacidades del diseñador industrial.

1.2. Problema de investigación

Para la presente investigación, en este apartado se formula el planteamiento del problema y las hipótesis. Primero se expondrá la interrogante principal y posteriormente se plantean las preguntas auxiliares, luego se presentará la hipótesis principal seguida de

las hipótesis auxiliares. En el siguiente apartado, se presentan los objetivos de la investigación.

Como pregunta principal se formuló la siguiente:

¿Cuáles fueron las condiciones académicas y socioeconómicas de la puesta en marcha de la carrera de diseño industrial que influenciaron la conformación del campo disciplinar y desempeño profesional de los egresados, durante los años 1987 a 2017 en la Universidad Rafael Landívar?

El diseñador industrial se le conoce como un gestor de diseño, pero éste no cuenta con la formación de un gerente de proyectos para desempeñarse en dicho campo laboral. Si bien el profesional realiza “proyectos”, éstos demandan ser gestionados como un todo, quiere decir un desarrollo de productos/servicios y no solo como una fase, que vendría siendo solamente un diseño de productos.

El pensum de estudios 13001 de la licenciatura (vigente hasta el año 2018) definía 8 cursos principales que se denominaban Proyectos, uno por cada semestre -iniciando en el segundo ciclo-, pero ¿éstos determinan su desempeño en el campo laboral?, ¿existe una relación entre la malla curricular recibida, con el perfil de egresado? Para retomar los conceptos del diseñador industrial, regresemos a la definición de 1986:

Lo que se afirmaba en 1986, es que la misión de apertura de una carrera como ésta en la URL, era la de ser de beneficio para la sociedad, brindando mejoras a los involucrados, visualizándola como una carrera de desarrollo social. El arquitecto Daniel Borja citado por De León (2006) describió al diseñador guatemalteco como: “Un manejador de sistemas y un gestor de proyectos. Con calidad profesional del manejo del diseño [...] Podemos desarrollar una industria en base a sistemas propios, porque el diseño industrial no es simplemente el diseño de un objeto sino es el diseño de un sistema objetual, es la concepción de las líneas de producción del producto conociendo la calidad que debe de tener el producto, aportando e influenciando para que se maneje una industria manufacturera de mejor calidad y que responda de mejor manera a nuestras necesidad centroamericanas” (p. 34). La definición de Borja expone al diseñador industrial

con sus competencias específicas y cómo éste aporta a las necesidades actuales, al contrario de De León que advierte en dónde puede ejercer. Ambas, se complementan brindando un perfil cualitativo de la época, de dicho profesional (Escobar Guillén, 2020, p. 135).

Años después, para el año 2013 “Szarata define al diseñador como alguien que debe ser creativo y multidisciplinario, por lo que la academia destaca la necesidad en ser quien brinde las herramientas y experiencias necesarias para formar a los estudiantes durante su formación de pregrado” (Escobar Guillén, 2020, p. 135). Y una publicación más reciente “200 años del diseño industrial”, como exponen Alfaro y Atuesta (2023):

El diseño industrial como disciplina proyectual se ha entendido por mucho tiempo como un conjunto de conocimientos que está dirigido hacia el desarrollo de productos; sin embargo, en los últimos años se ha dado un cambio profundo al ampliar el campo de acción del diseño, al pasar de ser definida como una actividad creativa hacia un proceso estratégico de resolución de problemas que impulsa la innovación. El nuevo rol del diseñador se puede describir en muchas instancias como gestor, integrador y facilitador. Ahora, se abre paso al producto, al servicio, a las experiencias, a los sistemas y a todo elemento que pueda ser síntesis de un proceso creativo y estratégico. Esta extensión trae consigo una responsabilidad ambiental, social y económica, que se debe adherir a los temas ya abordados como estética, usabilidad, ergonomía y reproducibilidad de los artefactos (Escobar Guillén et al., 2023, p. 79).

Durante los 30 años de ser la única universidad en Guatemala que formaba diseñadores industriales, hay una ausencia del registro de la información sobre la historia de las acciones realizadas por la universidad y los agentes que permitieron llevarlas a

cabo. Además, no existe un análisis del entorno durante las primeras tres décadas de ser pioneros en diseño industrial en Guatemala.

El sector actualmente no cuenta con un referente que permita tener estadísticas que brinden información relevante del campo del diseñador industrial, a pesar de llevar más de treinta años a partir de que se abrió el nivel técnico en la Universidad Rafael Landívar.

Sin la construcción de la historia y sin los agentes parte de esta, sería imposible legitimar la institucionalización y el quehacer de la disciplina. “La ausencia de la historia del diseño en los planes de estudios crea diseñadores desmemoriados y hace que su práctica se vuelva borrosa y falta de referentes” (Campi, 2013, p. 27).

Por ello la importancia, de generar insumos que aporten conocimientos, estimulen la conciencia y motiven a la curiosidad en la investigación para el diseño (Escobar Guillén & Morales Calderón, 2023, p. 26).

Dichos datos cuantitativos permitirán una medición del quehacer del profesional desde los primeros graduados licenciados (1997) hasta el año en que fue la única universidad (2017) que ofrecía la carrera en el país. No existe una plataforma, espacio o publicación actualizada donde se den a conocer los campos en donde se hayan desempeñado los diseñadores industriales; hacer esto permitiría poder analizar el sector para ofrecer formación adecuada, generar identidad del sector y direccionar esfuerzos de difusión a sectores de la economía quienes estén necesitando esos servicios. No existen datos que nos puedan clarificar las tendencias hacia los campos laborales de intervención del diseño industrial, así como tipo de relación laboral, rangos de ingresos económicos, puestos, atribuciones, herramientas necesarias y valores personales para el desarrollo de su disciplina.

Por lo anterior, surgen las siguientes preguntas auxiliares de investigación:

- ¿Cuáles son los hechos históricos que destacan en los primeros 30 años de la construcción del campo disciplinar del diseño industrial en Guatemala?
- ¿En qué campos se desempeñan los graduados de la licenciatura en diseño industrial y qué sectores económicos están empleando a dichos egresados?

- ¿En qué tipo de contratación están siendo empleados, ¿qué puesto de trabajo poseen y en qué rango de salario promedio mensual se encuentran?
- ¿Cuál ha sido la variación en las diferentes renovaciones curriculares a lo largo de los 30 años?
- ¿Cuáles son los estudios que han complementado los profesionales a su formación?

Para continuar, se plantea la siguiente hipótesis:

La Universidad Rafael Landívar durante 30 años fue pionera y la única en incluir diseño industrial dentro de su oferta académica, dicha carrera como parte de la facultad de Arquitectura y Diseño de la URL ha presentado una estrecha vinculación de trabajo de ciertas asignaturas con el sector empresarial, actividad y relación que aunque con escasa divulgación y abordada de forma somera en los planes curriculares, no solo ha marcado una impronta, sino además ha influenciado la incorporación laboral de los egresados en ciertos sectores productivos en el país.

A continuación, las hipótesis auxiliares:

- H1: La vinculación de los proyectos académicos con el sector privado determinó la influencia temática de la carrera y el involucramiento posterior de los estudiantes con dichas empresas.
- H2: El 75% de los egresados en diseño industrial es empleado principalmente en el sector económico de empresas privadas.
- H3: El 75% de los egresados en diseño industrial trabaja como emprendedor, esto quiere decir que tiene su propio negocio o empresa.
- H4: El 30% de los egresados en diseño industrial han añadido a su formación otros programas complementarios como diplomados, técnicos o postgrados.

1.3. Objetivos generales y específicos

A continuación, se presentan el objetivo general de esta tesis, y sus objetivos específicos:

a. Objetivo general:

Construir un registro y base de datos históricos de los primeros 30 años de la carrera de diseño industrial en Guatemala, los primeros vínculos determinantes de la inserción laboral y del perfil del profesional egresado landivariano, dimensionando el estado del sector en términos cuantitativos y cualitativos.

- b. Objetivos específicos:
 - 1. Obtener el registro histórico y base de datos de la puesta en marcha y desarrollo de las primeras tres décadas del Diseño Industrial en Guatemala, debido a la carencia de una documentación que tenga como base fuentes primarias.
 - 2. Determinar los campos de intervención de los graduados de la licenciatura en Diseño Industrial, para establecer cuáles son los sectores económicos que han demandado diseño industrial.
 - 3. Identificar los tipos de empleos, atribuciones y rango salarial de los egresados en diseño industrial.
 - 4. Comparar los cambios que han realizado en las diferentes renovaciones curriculares de la carrera de diseño industrial a lo largo de 30 años.
 - 5. Investigar cuál es la formación complementaria a la que han optado los egresados en diseño industrial.

CAPÍTULO II. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. Introducción

El rol del diseñador industrial evolucionó desde la mitad del siglo XX a inicios de este siglo, pasó de ser alguien calificado para determinar las características visuales de un producto a ser un profesional integral, orientado a generar estrategias para los negocios exitosos. En 1969, Tomás Maldonado definió el diseño industrial como una actividad creativa que determina las cualidades formales de objetos producidos por una industria, las que pueden ser estructurales y funcionales (WDO, 2020b). Ya en 2015, el International Council Societies of Industrial Design (Icsid) apostó por una definición renovada: “el diseño industrial es un proceso estratégico que resuelve problemas impulsando la innovación, construye negocios exitosos, y conduce a una mejor calidad de vida a través de productos, sistemas, servicios y experiencias innovadoras” (WDO, 2020a).

El diseño industrial como disciplina proyectual se ha entendido por mucho tiempo como un conjunto de conocimientos que está dirigido hacia el desarrollo de productos; sin embargo, en los últimos años se ha dado un cambio profundo al ampliar el campo de acción del diseño, al pasar de ser definida como una actividad creativa hacia un proceso estratégico de resolución de problemas que impulsa la innovación.

El nuevo rol del diseñador se puede describir en muchas instancias como gestor, integrador y facilitador. Ahora, se abre paso al producto, al servicio, a las experiencias, a los sistemas y a todo elemento que pueda ser síntesis de un proceso creativo y estratégico. Esta extensión trae consigo una responsabilidad ambiental, social y económica, que se debe adherir a los temas ya abordados como estética, usabilidad, ergonomía y reproducibilidad de los artefactos (Escobar Guillén et al., 2023, p. 79)

La génesis del proceso de industrialización en Guatemala comenzó con la Reforma Liberal de 1871. En ese contexto, en Guatemala se experimentaron cambios radicales que dieron al traste con los esfuerzos conservadores por mantener la orientación tradicional de la organización de la fuerza productiva (Poitevin, 1977, p. 30). Con la decadencia de la grana y el aumento de las importaciones, algunos hacendados, comerciantes y burócratas de ideología liberal buscaron productos de exportación que suplieran a los tradicionales, al tiempo que se iniciara un proceso de reforma agraria con implicaciones en la repartición de la propiedad de la tierra encaminada a nuevos cultivos como el café (Poitevin, 1977, pp. 24, 32) (Escobar Guillén et al., 2023, p. 63)

Kathryn Best afirma que “el papel cambiante del diseño y los nuevos retos a los que se enfrenta el diseñador industrial implican la aparición de nuevas necesidades profesionales en el campo del diseño” (2009, p.16). Las nuevas competencias que el diseñador debe adquirir vienen de los cambios y desafíos a los que se enfrenta como profesional, y estas se enumeran como: transformación de la disciplina en una profesión interdisciplinaria en todo el proceso, cocreación de soluciones aprovechando la creatividad para la resolución de retos de manera estratégica, y gestión de proyectos de diseño donde debe considerar todas las fases de un proyecto y no solo parte de él. En esencia, el diseñador industrial de ahora debe percibir los problemas como oportunidades, las cuales en su mayoría se transforman en proyectos de diseño (véase la Figura 2).

De acuerdo con los conceptos básicos del Project Management Institute (PMI) “un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único” (EALDE, 2023, párr. 3). A diferencia de las operaciones, los proyectos son catalizadores de cambio, utilizan equipos heterogéneos, y tienen fecha de inicio y fin predeterminados. Los proyectos se clasifican según las características que tengan en común, esta clasificación se divide en tres: la primera, se define por el resultado a obtener, que puede ser un producto tangible o intangible; la segunda, por el trabajo que implica para generarlo, ya sea manual o intelectual; la tercera clasificación, depende de la

organización que desarrollará el proyecto y la dirección de este, ya sea por: los objetivos trazados, el contexto de implementación o el origen de los fondos.

Figura 2.

La transformación del diseñador.

Nota: El diseñador debe de contemplar nuevas competencias, que se le exigen debido a los retos tan cambiantes del mundo actual, ahora debe abordar proyectos de diseño, esto quiere decir mirar a los problemas como oportunidades. Adaptado de Best (2009) Management del diseño. Estrategia, proceso y práctica de la gestión del diseño.

El director o gestor de proyectos debe considerar una serie de procesos: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre; los cuales son importantes para completar exitosamente un proyecto temporal (véase la Figura 3). De acuerdo con el IPMA hay más de 20 competencias técnicas en la planeación de proyectos. Así mismo debe estar al tanto de todos los aspectos y fases, además debe ser un buen líder y motivador del equipo a su cargo para lograr los objetivos planteados dentro de los criterios de tiempo, costo y desempeño (Auza, 2015).

El proceso proyectual tiene una relación bidireccional con el modelo en cuestión, lo que da como resultado un producto, un servicio o una estrategia. Dicho modelo debe ser coherente con los objetivos, los métodos y las técnicas del proyecto, lo cual solo será posible si existe una relación cercana con todos los involucrados dentro del sistema (Chiapponi, 1999). Por lo tanto, el diseñador ya no solo interviene en la fase creativa del diseño de producto, sino que en todo el proyecto.

Figura 3.

Líder y gestión de procesos de un proyecto.

Nota: Características del gestor de proyectos, y serie de procesos que implica un proyecto temporal para el logro de los objetivos. Adaptado de Auza (2015) Planificación de Proyectos según la International Project Management Association.

Se puede decir que el diseño industrial ha evolucionado significativamente, pasando de ser una actividad centrada exclusivamente en la creación de productos a convertirse en un proceso estratégico integral orientada a resolver problemas e impulsar la innovación. Este cambio ha ampliado el rol del diseñador, que ahora actúa como gestor, integrador y facilitador, participando en la creación de productos, servicios, experiencias y sistemas. Además, esta transformación ha incorporado responsabilidades ambientales, sociales y económicas, que se suman a los enfoques tradicionales de estética, usabilidad y reproducibilidad. En el contexto guatemalteco, esta evolución encuentra sus raíces en los cambios introducidos durante la Reforma Liberal de 1871, que marcó el inicio del

proceso de industrialización del país, integrando nuevas dinámicas económicas y productivas. De acuerdo con Vázquez (2017), en América Latina durante el siglo XX predominó el modelo de sustitución de importaciones, también denominado industrialización por sustitución de importaciones (ISI) o industrialización sustitutiva. El modelo fue impulsado como política para América Latina por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Cepal), sobre todo durante la dirección de su segundo secretario general (de 1950 a 1963). La industrialización por sustitución de importaciones, aplicada como estrategia de desarrollo predominante en este continente, desde los años cincuenta hasta los ochenta, fue mucho más que una política gubernamental. Poco a poco, esta se fue convirtiendo en un conjunto perfectamente coherente de conductas, conceptos y prácticas que involucraban a empresas, trabajadores, gobierno, bancos, consumidores, políticos, etc., y gradualmente fue cristalizando en instituciones que se reforzaban mutuamente (Pérez, 1996). La aceptación regional de esta sustitución, según Sánchez (1998), se debe a que constituía una respuesta a los problemas que se identifican como los determinantes en la situación de su subdesarrollo.

El diseñador moderno enfrenta retos interdisciplinarios que requieren competencias en cocreación, gestión estratégica y abordaje integral de todas las fases de un proyecto, desde su concepción hasta su implementación. La capacidad de llevar a cabo un proyecto debe estar respaldado por liderazgo y motivación, y demanda habilidades en planificación, ejecución, monitoreo y cierre, elementos esenciales para alcanzar los objetivos dentro de los límites de tiempo y recursos disponibles. En este marco, el proceso proyectual se presenta como una interacción bidireccional entre el modelo de diseño y los objetivos del proyecto, promoviendo una relación cercana con todos los actores involucrados para garantizar la coherencia y el éxito en los resultados. Así, el diseño industrial se reafirma como una disciplina estratégica que aborda los desafíos contemporáneos con creatividad y visión integral.

El profesional genera un sistema (véase la Figura 4) que Chiapponi (1999) describe como:

Planificar productos, en el sentido de dar forma a un sistema, o a una “familia” o a una “población” entera de productos significa proyectar unitariamente y de modo integrado cada uno de los productos y las relaciones (físicas, funcionales,

de prestación, constructivas, formales, etcétera) existentes entre todos los productos pertenecientes al sistema (p. 45).

Figura 4.
Profesional genera sistemas.

Nota. El profesional genera sistemas, familias o poblaciones, los cuales proyecta unitariamente y de modo integral. Adaptado de Chiapponi (2017) Cultura social del producto.

El diseño industrial es una disciplina que integra la innovación desde su formación como profesional hasta la aplicación en el campo que se especialice. Es absurdo pensar que permanecerá estática, de hecho, es preciso que evolucione y que ofrezca estrategias transformadoras. Por lo tanto, el diseñador actual debe rediseñarse, éste ya no se percibe exclusivamente como un experto que solo determina las cualidades formales de un producto, lo que implica actualizarse y entender que el contexto va cambiando y, por consiguiente, las necesidades también, que le demandan ser un gestor de proyectos de diseño industrial.

Por otro lado, el diseño industrial se reconoce como una transdisciplina con un proceso estratégico, el cual cocrea soluciones y estimula la innovación, y coloca al usuario al centro de cualquier proyecto. Además, resuelve problemas de la mano de la innovación, siempre por medio de la aplicación de métodos que den respuesta estratégica en servicios

y productos, al colocar al usuario al centro considera el contexto para generar valor en lo social, ambiental y económico (Escobar, 2023).

Los diseñadores cumplen con un rol social propio del diseño al abordar problemas del ecodiseño, sustentabilidad, salud, accesibilidad, entre otros. Además, el rol se plantea como algo dinámico y de acción, el cual los diseñadores asumen (Pittaluga, 2020). Entonces, se pueden apreciar los componentes sociales y ambientales del diseño que desde su profesión se responsabiliza para la resolución de los problemas actuales. “El Diseño es una disciplina que emerge de una trama social compleja, no está por fuera de esta, convive con sus problemáticas y realidades y trabaja en relación con estas” (Pittaluga, 2020, p. 27). (Escobar, 2024, p. 96).

La revisión de la literatura de esta tesis se organizó en antecedentes del diseño industrial: internacional y nacional, gestión de proyectos y emprendimiento, y el marco teórico integrado por: campo disciplinar, práctica proyectual e historia-historiografía. Los antecedentes se abordarán en dos partes, en la primera, publicaciones en el panorama internacional, la cual posee muchas más investigaciones y teorías sobre la mencionada temática. En la segunda parte de las investigaciones precedentes, que se expondrán las investigaciones previas y las teorías en el panorama nacional, se incluyen las publicaciones como productos derivados de la presente tesis.

Se puede concluir que el diseño industrial a lo largo del pasado siglo ha experimentado una transformación en su rol y sus funciones, migrando del enfoque principalmente estético de los productos hacia una disciplina que genera valor estratégicamente. El cambio se puede decir que ha sido influido por la demanda del mercado, ya que la innovación y resolución de problemas son elementales. El diseñador posee capacidades para integrarse con múltiples disciplinas y gestionar de una forma integral los proyectos, adaptándose a un entorno cambiante donde las expectativas de consumidores y mercado son dinámicas. Se destaca el enfoque centrado en el usuario, clave en el proceso proyectual, esta orientación permite resolver necesidades actuales, pero también abordar cuestiones relacionadas a la sostenibilidad y a la innovación social.

Dicha integración en los proyectos permite a los diseñadores contribuir a generar un impacto positivo en la sociedad, donde se reconoce que la labora va más allá de la creación de productos (sin desvalorizar importante tarea), convirtiéndolos en agentes de cambio que responden a problemáticas urgentes.

Para finalizar, la gestión de proyectos vinculado al diseño industrial (véase la Figura 5) denota una importante colaboración y comunicación con todos los que se involucran en el proceso. Se destaca el carácter multidisciplinario del diseño, que también exige que el diseñador asuma un papel dinámico y proactivo, siendo responsable de alinear las fases del proyecto con los objetivos estratégicos establecidos. Se resalta que la integración de habilidades de liderazgo y gestión es primordial para llevar a cabo exitosamente un proyecto, y la vez fomentar un entorno de trabajo creativo e innovador. Para finalizar este apartado, se concluye que la evolución del diseño industrial ha versado hacia un enfoque más estratégico y socialmente responsable, esto abre oportunidades de incluir positivamente en un mundo en constante cambio.

Figura 5.

La gestión vinculada al diseño industrial.

Nota. El diseño industrial vinculado a la gestión de proyectos requiere ciertas competencias y habilidades del profesional, para hacerse cargo y responsabilizarse de que las fases del proyecto respondan a los objetivos estratégicos del proyecto. Elaboración propia.

2.2. Antecedentes Diseño Industrial contexto internacional

En el presente apartado se expone el análisis del diseño industrial en el panorama internacional, y se exponen las investigaciones y teorías más relevantes relacionadas al tema. Hay que mencionar que son referentes importantes para el diálogo entre autores dentro de una tesis doctoral, aunque no son propios del país, sin embargo, no pierden la utilidad en la construcción de los antecedentes por ser referentes claves en el estudio de dicha disciplina, así como base de la institucionalización y puesta en marcha en nuestro país.

El siguiente apartado, no busca describir extensamente la historia general del diseño industrial, su objetivo más bien es dar un corto recorrido histórico, para conocer el énfasis de cada época y con ello brindar un breve panorama retrospectivo a nivel internacional, de cómo nació y cómo evolucionó la disciplina hasta llegar a Latinoamérica.

Para ello, se tomaron cuatro referentes principales, enumerados por orden de importancia en este documento (véase la Figura 6), la primera: “Historia del diseño industrial” (2007) de Torrent y Marín, la segunda: “El diseño industrial en la historia” (2007) de Gay y Samar, la tercera: “Pioneros del diseño moderno. De William Morris a Walter Gropius” (2003) de Pevsner, y la cuarta: “Historia del Diseño en América Latina y el Caribe” (2008) de Bonsiepe y Fernández.

Para iniciar, con respecto de cómo inicia el concepto de diseño “... no podemos hablar de “diseño” en el uso común que actualmente le damos a la palabra. No existía una autonomía creativa de esta disciplina ... Lo que había era arte, artesanía, o copia industrial de productos artísticos o artesanos” (Torrent y Marín, 2007, p. 54), y así iniciaba el diseño con manos artesanas, con intervención creativa, con detalles o formas artísticas, así como productos industriales que servían para algo; pero se expondrán los movimientos internacionales que dieron forma, hasta como llegó a Latinoamérica el diseño industrial. Aunada a esta referencia bibliográfica se consultaron fuentes adicionales relacionadas a la temática, que sumadas se presentarán a continuación las más relevantes en orden cronológico de cómo surgieron los movimientos en el tiempo.

Si bien la creación de objetos y las construcciones se iniciaron gracias al ingenio del hombre requiriendo para ello el esfuerzo de hombres (libres y esclavos), y de bestias de carga, las máquinas, también invención del hombre, vinieron a sustituir muchas de las funciones que aquellos hombres y bestias llevaban a cabo, aunque sigue siendo el intelecto humano el que continúa generando todas las operaciones:

[Las máquinas] sirven para desplazarnos, para eximirnos de un sinfín de actos rutinarios y realizar otros que sin ellas no eran posibles. Su acción está a nuestro alcance, salvo cuando de repente no quieren funcionar más y debemos ponerlas en manos del servicio técnico (Joselevich, 2005, p. 34).

Figura 6.

Referentes principales de los antecedentes diseño industrial internacional.

Nota. Principalmente para este apartado se utilizaron cuatro referentes: Torrent y Marín (2007), Gay y Samar (2007), Pevsner (2003), y Bonsiepe y Fernández (2008), si bien se citan a otros autores, cabe mencionar que estas cuatro referencias bibliográficas son las más destacadas para poder exponer el panorama internacional de la historia del diseño industrial. Elaboración propia.

A modo de resumen gráfico, se presenta una línea de tiempo sobre los movimientos más destacados en la historia del diseño industrial (véase la Figura 7).

Un movimiento nació en 1845 para unir el arte y la industria por iniciativa de Henry Colé, quien en 1851 organizó la Gran Exposición Universal en Londres, que buscaba reducir la distancia entre estos dos ámbitos, y crear armonía entre arte y diseño, dicho acontecimiento destaca el inicio del diseño industrial (Torrent y Marín, 2007). La Gran Exposición de 1851 fue la primera exposición internacional de productos industriales y artesanales. Con el nombre de *The Great Exhibition of the Works of Industry*

of all Nations, estuvo organizada por la *Royal Society of Arts*, bajo la dirección de Henry Colé, miembro del Comité de Exposiciones de la Sociedad.

Figura 7.

Línea de tiempo del diseño industrial en el contexto internacional.

Nota. Se expone una línea temporal de los movimientos más representativos en relación con la historia del diseño industrial internacional. Adaptado de Torrent, R. y Marín, J. (2007) Historia del diseño industrial. Manuales arte cátedra.

Fue llevada a cabo en Londres, en una estructura modular y desmontable de dimensiones épicas (555 m x 125 m x 19 m) construida especialmente para esta actividad. El encargado de la construcción, Joseph Paxton, utilizó hierro y cristal como materias primas. Por ello, posteriormente un escritor de la revista Punch le dio el nombre de *Crystal Palace* (Palacio de Cristal). La exposición estuvo abierta al público desde el 1 de mayo de 1851 hasta el 15 de octubre del mismo año. Luego, desmontaron la construcción modular y la trasladaron a Sydenham (un área en las afueras de Londres), donde estuvo hasta 1936, año en el que fue destruida por el fuego.

Durante esta exposición, se abrió el debate para cuestionar y criticar la nueva forma de producción, ya que ponía en riesgo la calidad del diseño, pero paralelamente se despertó el interés por encontrar soluciones:

Desde el punto de vista estético se hizo evidente la ausencia de armonía en los productos industriales, sobre todo en los de uso cotidiano, lo que provocó una reacción general que en la segunda mitad del siglo XIX se canalizó en la búsqueda de solución al problema de las relaciones entre arte, estética e industria, ésta se encontró en el siglo XX con el diseño industrial, que abandonó el criterio de querer adicionar arte en el producto, y planteó la síntesis de tecnología y estética en el mismo proceso de diseño (Gay y Samar, 2007, p. 42-43).

La producción industrial, es decir, en serie y con el uso de máquinas, se remonta al siglo XIX, durante la Revolución Industrial con Michael Thonet, artesano y ebanista alemán. Pero, el término diseño industrial se acuñó en el siglo XX, durante los años 30, y se generalizó después de la Segunda Guerra Mundial. Con Thonet se inició una nueva forma de producir, ya que el trabajo de concepción y elaboración, que antes era llevado a cabo por una sola persona –el artesano–, a partir de entonces se haría por dos grupos distintos, unidos entre sí por quien, en términos generales, se encargaría de hacerlos trabajar como un engranaje para obtener la cantidad necesaria e idéntica del producto solicitado y con una calidad constante.

La Revolución Industrial permitió que la disposición de máquinas produjera productos a bajo costo en corto tiempo “al mismo costo que antes se requerían para la

producción de un solo objeto bien elaborado. Materiales de imitación y técnicas espurias prevalecían en toda la industria” (Pevsner, 2003, p. 20).

A pesar de la innovadora forma de trabajar, la producción industrial fue cuestionada por muchos, ya que en varias ocasiones se consideró, por un lado, que lo producido no mantenía los cánones de calidad del trabajo artesanal, y por otro, que deshumaniza y destruí, con las máquinas la alegría del trabajo (Gay y Samar, 2007). Estas críticas, fueron presentadas en momentos como la Gran Exposición Internacional de 1851, y por diversas personalidades como Henry Colé, John Ruskin y William Morris; estos dos últimos fueron los promotores del movimiento Arts and Crafts. Este movimiento destacó a finales del siglo XIX, su mayor representante fue William Morris que se caracteriza por la elaboración de objetos de manera artesanal, caracterizado por un aire romántico y un enfoque social, el cual se vio contrariado al elaborar productos costosos, debido al trabajo artesano, lo que permitía acceder a ellos solo a ciertas clases sociales. Morris destacaba la diferencia entre uso y estética, ésta última de suma importancia para el movimiento, debido a que su fundamento residía en que el usuario busca belleza, busca productos auténticos y artísticos, donde la estética era determinante (Torrent y Marín, 2007). Morris es “el padre del Movimiento Moderno ... un objeto digno del pensamiento del arquitecto, y una silla, un empapelado o un vaso, un objeto digno de la imaginación del artista” (Pevsner, 2003, p. 22). El movimiento Arts and Crafts destaca por el uso de líneas sencillas y la ornamentación inspirada en la naturaleza (Torrent y Marín, 2007).

El Arts and Crafts no promovió un estilo específico, sino que se centró en darle importancia al artesano, quien estaba siendo sustituido por las máquinas. Este movimiento se inspiró, fundamentalmente, en un romanticismo asociado al pasado:

... el historicismo gótico, con los motivos lineales y orgánicos derivados de su arquitectura, y las formas que ofrecía la naturaleza, que eran vistas como prototipos de orden, simetría y gracia: plantas, aves y otros animales. Las formas tendían a ser rústicas, simples y elegantes, en general sin ornamentación (Gay y Samar, 2007, p. 54).

El Arts and Crafts se extendió hacia otros países de Europa y también hacia los Estados Unidos de Norteamérica, pero la filosofía con la que fue concebido por Ruskin y Morris no se conservó y fracasó, ya que terminó fabricándose solo objetos de lujo para personas adineradas.

En el siglo XX el diseño busca eliminar la concordancia que todos los objetos debían de tener una relación con la naturaleza, para dar paso a la modernidad, lo simple, e incluso la ergonomía. El Modernismo o Art Nouveau es un movimiento que en los objetos de uso mantiene una línea decorativa y se caracteriza por la integración de nuevos materiales, como la fundición del hierro con líneas sinuosa y el uso del vidrio, que abría las posibilidades a diversidad de formas. Además, se caracteriza por la integración de formas florales, elementos de la naturaleza e insectos, para dar un aire de delicadeza y movimiento, así como líneas curvilíneas con un aire oriental y fantasía. Existieron varios exponentes del movimiento, se resaltan tres de ellos, primero en Estados Unidos: Louis Comfort Tiffany, destacado diseñador industrial, generando propuestas de productos en cristal, metal y joyería; los siguientes dos en Europa: en Escocia, Charles Mackintosh, por la sensualidad, línea libre, estilizadas figuras y aire japonés encontrados en sus diseños, y en Bélgica, Henry Van de Velde, precursor del movimiento Moderno, mostró su versatilidad, elementos dinámicos y su interés por trabajar con artesanos pero a través de la industria (Torrent y Marín, 2007).

Este movimiento artístico, que sucedió al Arts and Crafts, imperó en Europa y América desde la última década del siglo XIX hasta 1914 (inicio de la Primera Guerra Mundial). A pesar de que fue conocido mundialmente como Art Nouveau, según el país tuvo un nombre particular (veáse la Figura 8), y características propias: en Alemania fue llamado *Jugendstil*; en Inglaterra, *Modern Style*; en Austria y Hungría, *Sezessionstil*; en Italia, *Arte nuova*, *Stile floreale* o *La Stile Liberty*; en España, Modernismo; en Escocia, *Glasgow Style*; en Bélgica, *Style nouille* o *Style coup de fouet*; en Rusia, *Stil' modern*; en Francia, Art Nouveau; y en los Estados Unidos de Norteamérica, *Tiffany Style*.

El movimiento debe su nombre a una Galería en París, como expresa Pevsner (2003):

La fecha de su apertura fue 1896 y su nombre, L'Art Nouveau, dio [sic] su denominación a todo el movimiento, al menos en Inglaterra y Francia. El término alemán Jugendstil fue tornado de Jugend que, como se ha dicho, apareció en el

mismo año 1896; y el término italiano *Stile Liberty* proviene, harto curiosamente, de Liberty, la tienda y mueblería que estaba entonces en el *Strand* de Londres y que durante la última década del siglo favoreció materiales y colores adecuados para los propósitos del Art Nouveau. Así, por pura casualidad, libertad, novedad y juventud aparecían juntas en los nombres dados a este movimiento notable, si bien breve y transitorio (p. 103).

Figura 8.

Art Nouveau en el mundo.

Nota. El Art Nouveau conocido mundialmente con ese nombre, se adaptó en cada país con un nombre distinto de acuerdo con el idioma, el contexto, lo que abordó y lo que significó para cada área geográfica. Elaboración propia.

A diferencia del Arts and Crafts, el Art Nouveau sí hizo uso de las máquinas, pero siempre “buscó restaurar el equilibrio entre las artes y los oficios y desarrolló al máximo las técnicas artesanales” (Gay y Samar, 2007, p. 63). Asimismo, puede definirse este movimiento como el enlace entre el Arts and Crafts y el diseño industrial –como se le conoce actualmente–, que surgió con la Bauhaus, ya que también se esforzó por combinar y guardar el equilibrio entre la funcionalidad y la belleza de los objetos de uso cotidiano que creó.

Su surgimiento coincidió con el descubrimiento y el auge del arte japonés. El Art Nouveau influyó en la arquitectura y en el arte, especialmente en el diseño gráfico, las artes aplicadas y la ilustración. Uno de los representantes en Estados Unidos fue Louis Sullivan (1856-1924), a quien se le atribuye la frase “La forma siempre sigue la función” (conocido lema en el diseño industrial).

La Deutsche Werkbund, originada por Hermann Muthesius, promovía el producto industrial permitiendo el acceso a la clase media por medio de la racionalización del diseño, con la eliminación de la ornamentación por considerarla un desperdicio, era un estilo con visión funcionalista con fabricación industrial. El movimiento atrajo a pequeñas empresas, artesanos, que aceptaron la producción industrial para mejorar la calidad de sus productos, ofreciendo propuestas para el comedor, cocina y mobiliario. Uno de los destacados fundadores de la Werkbund fue Peter Behrens, quien tuvo mucho éxito comercial cuando diseñó para la AEG, donde fue capaz de ofrecer productos sin un precedente formal y logró homogenizar la imagen de lo que ofrecía dicha empresa (Torrent y Marín, 2007). Behrens logra conjugar muy bien forma y función, con líneas abstractas y puras sin tener que representar a la naturaleza, destacó la diferencia de producto para el consumidor. “Es todavía más admirable que Behrens ... dedicara el mismo empeño y seriedad a mejorar el diseño de productos industriales hechos a máquina, que hasta ese entonces nunca habían sido considerados obras de arte” (Pevsner, 2003, p. 178).

Es importante resaltar, que, por la naturaleza de la Werkbund, prácticamente se da fin al Art Nouveau para dar paso al arte moderno:

La producción en serie de artículos de consumo ... contribuyó al surgimiento de una estética basada en formas puras y racionales, la estética de la máquina ... La Werkbund preconizaba esta estética simple y acorde a la nueva era de la máquina,

que valorizaba los materiales y los elementos de fabricación industrial; su programa consagraba la unidad del arte, la artesanía y la industria, así como los conceptos de: funcional y trabajo de calidad. Por "funcional" se entiende "adecuado a la función" e implica que el empleo de los materiales esté de acuerdo con las exigencias económicas y técnicas, y el resultado responda a los requerimientos estéticos (Gay y Samar, 2007, p. 74).

La Bauhaus fue una escuela creada por Walter Gropius, el que es un referente importante en el diseño industrial, debido a que las bases y normas para dicha disciplina, son atemporales, porque aún en la actualidad se utilizan. Esta escuela promovía la producción en serie de nuevos productos, pero no por ello no tenían que ser bellos, propuesto de forma armónica para el ser humano (Torrent y Marín, 2007).

Este movimiento se caracterizó principalmente por “la simplificación de la forma de los objetos y la reducción a sus elementos geométricos, revalorizando la función ... recibió la influencia tanto del movimiento De Stijl, como de los constructivistas rusos” (Gay y Samar, 2007, p. 89). El De Stijl es un movimiento que involucra las artes, la arquitectura y el diseño, surgió durante la segunda mitad de la década de 1910 en Holanda (1917), el nombre de este movimiento fue tomado de una publicación periódica con el mismo nombre.

Whitford citado por Torrent y Marín (2007) “... todas las escuelas de arte que ofrecen estudios de materiales, teoría del color y diseño tridimensional, se lo deben en alguna medida a los experimentos educacionales llevados a cabo en Alemania ...” (p. 194). Al inicio la escuela buscaba en los alumnos eliminar prejuicios del pasado y que pensarán por sí mismos, experimentando en sus proyectos las cualidades intrínsecas del objeto, además de la utilidad para el ser humano. De la escuela salieron los mejores diseñadores de la época, al tener los mejores maestros que pudo contactar Gropius, se destaca la organización de talleres en donde los estudiantes aprendían de carpintería, cerámica, vidrio, metal, textiles, y más (Torrent y Marín, 2007).

El mobiliario que salió de la Bauhaus se caracterizó por implementar el tubo de acero para muebles en el hogar, aunque ese material ya se usaba en hospitales y fábricas, la innovación residió en implementarlo en la casa, haciendo muebles prácticos, higiénicos, ligero y de bajo costo (Torrent y Marín, 2007). La Bauhaus cerró en 1933,

pero los mayores exponentes de esta escuela, por la situación que se vivía huyen de Europa y se trasladan a Estados Unidos, en 1937 fundan la Nueva Bauhaus o Escuela de Diseño Industrial en Chicago. A lo largo de sus escasos catorce años, produjo una generación de arquitectos, diseñadores y artistas, que llevaron su conocimiento por todo el mundo. Entre ellos se encuentran: los arquitectos Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier, Marcel Breuer; los diseñadores László Moholy-Nagy, Marianne Brandt y Wilhelm Wagenfeld; y los pintores Vasily Kandinsky, Paul Klee, Oskar Schlemmer, Joseph Albers.

Paralelamente, en Rusia nace el:

Vkhutemas-Talleres Técnico Superiores del Estado- establecieron como producto de la fusión de la escuela de pintura, escultura y arquitectura de Moscú y la escuela industrial Stroganov. Su constitución, el 29 de noviembre de 1920, con la aprobación de Vladimir Lenin, se dio como parte de la reforma de todas las instituciones prerrevolucionarias (Toca, 2016, p.5).

Surgió como consecuencia de los cambios que se efectuaron en la educación artística a raíz de la Revolución de Octubre². Esos cambios fueron provocados, principalmente, por el Programa del arte que Anatoli Lunatscharski, director del Comisariado para la Instrucción del Pueblo (Narkompros/NKP), solicitó a un grupo de artistas. Antes de la revolución, en Rusia tuvieron mucha relevancia el cubismo y la abstracción geométrica, dos movimientos artísticos.

El objetivo de esta escuela fue el de terminar con las bellas artes y fusionar arte con técnica, transformando a los estudiantes para aproximarse a la realidad socialista rusa que vivían en ese entonces (Toca, 2016). Además de “formar artistas plásticos altamente cualificados, cimentar artísticamente la formación de los arquitectos y fomentar la artesanía y la producción para bien de la economía nacional” (Gay y Samar, 2007, p. 111).

La Vkhutemas destacó por su propuesta pedagógica y su creatividad en el aprender haciendo, los primeros dos años fueron de cursos fundamentales, para luego tomar especializaciones; destacan las semejanzas con los cursos básicos de la Bauhaus.

² Revolución de Octubre o Revolución Bolchevique (7 y 8 de noviembre de 1917).

Algunas de las especializaciones más solicitadas fueron las de madera y metal, lo que permitió el inicio del diseño industrial en la Unión Soviética.

En 1930 la Vkhutemas es abolida, por algunas diferencias y contradicciones entre sus miembros, pero la escuela destacó principalmente por la corriente constructivista.

Años más adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, surge la Hochschule für Gestaltung (HfG) o Escuela de Ulm en 1950, donde nace la necesidad de la reconstrucción de los centros urbanos y búsqueda de una nueva estética. Fundada por Inge Scholl y Otl Aicher, como primer director de la escuela: Max Bill. La HfG rápidamente ganó reconocimiento internacional por su concepto pedagógico innovador.

Max Bill defendía retomar las ideas de la Bauhaus, crear un nuevo humanismo pudiendo tomar la tecnología en sus manos, además de incluir el arte en la cotidianidad, integrando las capacidades profesionales, cultura y responsabilidad hacia la sociedad. La visión de Otl Aicher se caracterizaba por gestar un contra arte, alejar a la escuela del campo del arte, generar propuestas más realistas, con conceptos actualizados de diseño, temas más reales.

Max Bill invita al diseñador industrial argentino Tomás Maldonado, el cual genera controversia con sus pensamientos y propuestas de cambio para la escuela.

La escuela de la Ulm cerró en 1968, a pesar de ello, la escuela destacó por su progreso e innovación en sus procesos de diseño, los cuales aún hoy en día son reconocidos y puestos en práctica en la enseñanza del diseño.

Dicho brevemente, el diseño industrial ha pasado de ser una fabricación artesanal hacia un enfoque integral que une arte, industria y función. A partir de la Gran Exposición de 1851, el movimiento Arts and Crafts promovió una armonía entre estética y producción masiva. Aunque la industrialización facilitó la producción en serie con bajos costos, también trajo consigo debates sobre la deshumanización del trabajo y la baja calidad. William Morris revalorizó el trabajo manual, aunque su enfoque estaba más dirigido a productos de lujo.

Conforme avanzó la industria, se dio la integración de tecnología con la estética, así como en el Art Nouveau que utilizó las técnicas industriales para reconciliar la artesanía y la producción en serie. Más adelante, la Bauhaus, con Walter Gropius, promovió un diseño en balance con lo estético y funcional, simplificando formas y fusionando diseño, arte y tecnología, es importante mencionar que la Bauhaus influyó significativamente en la educación del diseño en el mundo.

Por otro lado, la Deutsche Werkbund se enfocó en la calidad y funcionalidad de los productos, optimizando materiales industriales sin comprometer la belleza. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Hochschule für Gestaltung de Ulm continuó con una tendencia funcional y socialmente consciente, influyendo en el contexto social y educativo, otra corriente que influyó en la educación en diseño en Latinoamérica.

En síntesis, el diseño industrial refleja las transformaciones sociales y culturales de cada época, lo que refleja es la importancia de combinar estética y funcionalidad para crear productos que respondan a necesidades reales. Hoy en día, el diseño sigue siendo una práctica muy dinámica que interrelaciona arte, técnica y producción industrial.

De lo expuesto anteriormente, retomo que la influencia de la Escuela de Ulm en América Latina ha sido de notable envergadura: durante las décadas de los años sesenta y setenta, las políticas económicas en América Latina tendieron a sustituir las importaciones y desarrollar la industria nacional. Sin embargo, desde la década de los ochenta "... [América Latina] fue arrastrada a la globalización y a políticas de endeudamiento que generaron una nueva forma de dependencia" (Fernández, 2006, p. 3). Además, es en esas décadas que empiezan a proliferar las escuelas de diseño en la región. Es en este contexto que la Ulm adquiere importancia en la región latinoamericana, y es en el campo académico, más que industrial, donde está arraigado el diseño en Latinoamérica, así como en el sector privado "... evidenciándose la falta de incidencia en el entorno social" (Fernández, 2006, p. 66). Son Brasil, Argentina, Chile, México, Cuba, Colombia, Venezuela y Perú los países que inician la enseñanza del diseño durante la década de los sesenta; lo hacen tomando como directriz las bases de la Escuela de Ulm:

El programa y los valores de la hfG Ulm fueron los que más influencia marcaron en el origen del diseño en el continente, principalmente en los países donde la conciencia de diseño como factor de la economía fue más notoria, donde la clase política demostró sensibilización y conocimiento de la importancia del diseño en el proceso de industrialización y comercialización, se lograron los niveles más altos de desarrollo de la actividad (Fernández, 2006, p. 15).

Ciertamente la docencia en diseño industrial en los países de Latinoamérica se basa en los modelos europeos del siglo XX, con la evidente influencia de la Escuela de la

Bauhaus y de la Ulm. Como muestra, Guatemala, en la URL el plan de estudios de la carrera Técnico Universitario en Desarrollo de Producto (Diseño Industrial) de 1975 se enfocaba en el desarrollo por medio de la industria con enfoque al bien común, comprendiendo el contexto nacional y la necesidad del usuario/consumidor. Se destaca la influencia del curso fundamental en común con Arquitectura, así como la Bauhaus, pero de 1 año de duración; así como la Ulm con cursos de antropología, lenguaje, teoría del arte, matemáticas, dibujo técnico, expresión gráfica, sociología, psicología, historia del arte y la cultura, geometría descriptiva y diseño. Así mismo, se denota que eran escasos los talleres prácticos más parecido a la Ulm (laboratorios de materiales de metales, cerámica, madera y textiles) (Escobar, 2020).

Mas adelante, en 1986 cuando resurge la iniciativa con un nuevo plan de estudios a nivel técnico de la carrera de Diseño Industrial, se tuvo una fuerte influencia de la Universidad Autónoma de México (UAM), lo cual se ve reflejado con el sistema de eslabones de dicha universidad y con el aumento gradual secuencial horizontal de los cursos que inician con el nivel introductorio en el primer semestre, así como la Bauhaus. Así como la inserción en 1989 de docentes provenientes de Colombia formados por alemanes, bajo la corriente de la Bauhaus, evidencia de ello es la huella en la enseñanza orientada hacia los proyectos prácticos de los oficios y la semiótica vinculada al modernismo guatemalteco. Pero la corriente Ulmiana se deja ver en la orientación mayormente científica y en menor proporción hacia lo artístico, además de incluir en la fase final de la carrera un curso de práctica profesional, para acercar a los estudiantes a la industria, llevándolos a un escenario semiprofesional, algo muy de la Ulm. Al pasar de los años estos vínculos con la industria se volvieron más fuertes, con proyectos prácticos con micro, pequeñas y medianas empresas, así como con gremiales y cámaras del país. (Escobar, 2020).

La enseñanza landivariana para el diseño industrial se puede concluir que tiene rasgos tanto bauhausianos como ulmianos. Aunque, pesa más la corriente ulmiana, esto por la educación por medio de metodologías del diseño, consideración del usuario y la investigación como fuerte aspecto dentro del proceso de diseño, vinculación con la industria y las empresas a modo de obtener una experiencia semi-profesional. Y en menor escala, el concepto bauhausiano,

debido al interés por resolver necesidades de la sociedad, modernizar el diseño, vincular los oficios como base de conocimiento para emprender en la industria. (Escobar, 2020, p. 142)

Esta breve ejemplificación de lo que sucedió en Guatemala, ahora se traslada a Norteamérica, donde el diseño industrial en Estados Unidos nace a raíz la crisis de los años 30, a partir de la Gran Depresión de 1929, que el consumo disminuye y se torna necesario brindar opciones para que aumenten las compras y de esta forma nivelar la economía. El verdadero auge de la disciplina se desarrolla en los años 50 con el *Styling* y el *Streamline*, el primero enfocado en la belleza externa y las carcasas estilizadas casi futuristas: con esto se generaron fuentes de trabajo para diseñadores industriales, donde las empresas les solicitaban remodelar sus productos; el segundo, se refiere al aerodinamismo, a un diseño moderno y eficaz (Torrent y Marín, 2007). “Nos encontramos, en este caso, con una modalidad del diseño industrial que fomenta el aspecto externo de los objetos sin preocuparse por su adecuación funcional” (Torrent y Marín, 2007, p. 257). Uno de los diseñadores destacados en el movimiento del *Styling* fue Raymond Loewy, quien afirmaba que lo feo no vendía, esto se volvió su concepto de diseño a lo largo de su carrera.

Previo a esta época, en la Escuela de Chicago de Arquitectura, había dejado legado Louis Sullivan, con el movimiento hacia el funcionalismo, se acota su célebre frase: la forma sigue a la función, destacaba que un diseño debiese ser simple y funcional, su forma se determinaría por la funcionalidad a la que estuviese destinada.

Así es como se ha dado un breve recorrido de cómo en varios países de Europa y Estados Unidos iniciaron con diseño industrial, porque no se puede desligar del nacimiento o de la vinculación que tienen con los países latinoamericanos y sus predecesores.

Es innegable que el diseño industrial ha vivido cambios en su enfoque, dirigiendo algunas propuestas más a lo formal, otras hacia lo funcional o ambas. Ahora, se describirán algunos autores de Latinoamérica, quienes exponen cómo surgió el diseño industrial en la región.

Para Rodríguez (2013) en *Historias del Diseño: de las visiones globales hacia las regionales*, publicado en Anales del IAA, 43, expone su teoría sobre los países centrales o los desarrollados:

Por otro lado, los países que, como los latinoamericanos, llegaron tarde al desarrollo industrial, se encuentran en una encrucijada, pues el diseño, en no pocas ocasiones, es entendido como un signo de modernidad o progreso ... Para muchos países periféricos la artesanía no es tan solo una actividad artística o cultural, sino que es una manera de producir objetos de uso, que reflejan un enfoque productivo, un modo de uso y un poderoso medio de identificación cultural. Al actuar en el campo de la artesanía, resulta evidente que el diseñador formado bajo los preceptos del diseño moderno no está lo suficientemente preparado para enfrentar un problema tan complejo ... Estas son algunas de las razones por las que el análisis histórico de la relación entre diseño y artesanías en los países periféricos resulte (sic) poco afortunado Este tipo de análisis son un buen ejemplo de que hoy las historias del diseño requieren de visiones complejas y de relaciones interdisciplinarias para alcanzar sus propósitos (p. 113).

En otras palabras, la afirmación de Rodríguez se entiende como que sería imposible adaptar los modelos de los países del norte global -se relacionan los que destacaron en el pasado como referente o nacimiento del diseño industrial en el mundo: Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Rusia y Estados Unidos- en países del sur global, los cuales poseen sus propias complejidades y desigual nivel de industrialización. Es relevante entender qué sucedió en Latinoamérica, a continuación, se exponen los conceptos relacionados al surgimiento del diseño industrial en los países latinoamericanos.

De manera que, Bonsiepe y Fernández (2008) en la *Historia del Diseño en América Latina y el Caribe*, abordan en aspectos generales el desarrollo del diseño: en la década de los años 60, caracterizada por políticas de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) en Latinoamérica, el diseño en sus diferentes variantes en ese entonces fue limitado por el sector público “desde la creación de organismos de vinculación y de programas gestados por los ministerios de economía y de industria y

comercio. Fue un período en el que el diseño formaba parte del discurso político en términos de autonomía” (p. 19).

Asimismo, Verónica Devalle en “Historia de los diseños en América Latina, contenido y perspectivas teóricas y metodológicas” (2017) discute los inicios del diseño, las críticas y perspectivas del diseño en Latinoamérica, era claro el ingenio y la innovación por medio del autor-pieza en diseños emblemáticos:

... más allá del evidente eurocentrismo, la construcción de la historia de los diseños en Argentina asumió de manera tácita y muchas veces con escasa problematización las tradicionales modalidades de la historia del arte, de la tecnología y la arquitectura ... Esta tendencia prevaleció ... hasta fines de los años '90 y comienzos de los '2000. A partir de ese momento se produce un giro considerable en la historiografía de los diseños ... (p. 2).

En Argentina y Chile, la industrialización creció muy rápido durante 1930-1950, donde se duplicó la producción industrial. “Dos afirmaciones se corroboran ... el ingreso al campo de la producción; y su legitimación en el campo intelectual ... a partir de la divulgación de las ideas repensadas desde un horizonte de desarrollo local” (Bonsiepe y Fernández, 2008, p. 30-31).

La década de los años 50, dio pie a la “institucionalización de la actividad proyectual se dieron como producto de una renovación universitaria: en 1956 ... seguían la actividad de diseño de la HfG Ulm y la participación de Maldonado dentro de ella a partir de 1954” (Bonsiepe y Fernández, 2008, p. 25).

Hacia la misma época de 1950, en Brasil no existía aún una institución educativa que formara a los diseñadores, aunque destacaron los profesionales autodidactas en otras áreas (Bonsiepe y Fernández, 2008).

En la década de los años 60's, bajo la línea de la Escuela de Ulm se crea la Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI), independientes de las escuelas de arte y arquitectura. Además, surge la Associação Profissional de Desenhistas Industriais (ABDI) entidad que representa a los diseñadores industriales, por ello en esta década ya se reconocía profesionalmente a dichos diseñadores. Más adelante en los 80's surge el

Laboratorio Brasileño de Diseño Industrial, bajo la dirección de Gui Bonsiepe diseñador alemán (Bonsiepe y Fernández, 2008).

Por otro lado, en Colombia, Sergio Camacho en “Aproximación a la historiografía del diseño industrial, con énfasis en Colombia” (2013) “... la historiografía del diseño industrial es relativamente reciente ya que se inicia a mediados de la década de 1930” (p. 2). Además, define de manera general la esencia del diseño “la capacidad humana de dar forma y transformar nuestro entorno de maneras sin precedente en la naturaleza, de servir a nuestras necesidades y dar significado a nuestras vidas” (Heskett, 2008, como se citó en Camacho, 2013, p. 2).

De cómo las influencias metodológicas en diseño europeas incidieron en nuestra realidad latinoamericana Mark Betts expone:

Independientemente de las influencias eurocéntricas sea que vinieran del Bauhaus o de la Hochschule für Gestaltung de la HFG, dos de las instituciones más reconocidas de donde se estructuraron las metodologías dominantes que trascendieron latitudes y llegaron a Latinoamérica, estas tendieron a instalarse en nuestras escuelas, pero recontextualizadas a nuestros escenarios y a nuestras épocas (Morales Calderón et al., 2021, p. 7).

En Colombia existieron dos grupos, uno que apoyó la tradición y lo artesanal, y otros, hacia lo moderno y el progreso. “Desde la política económica, se presentan tres etapas en el desarrollo industrial de Colombia: industrialización por sustitución de importaciones (ISI), promoción de exportaciones y apertura económica” (Bonsiepe y Fernández, 2008, p. 93).

En la academia, en dicho país, en el ámbito del diseño industrial se profundizó en la calidad, ergonomía y evaluación ambiental del producto. Surgieron posgrados para dichos profesionales y los egresados encontraron enfoque en las consultorías en lo público y lo privado. “La ampliación de la vinculación de profesionales con las empresas es quizá la más destacable del último lustro del siglo: produce una suerte de diseñadores ocultos en el tejido productivo, que contribuye anónimamente al desarrollo industrial y tecnológico” (Bonsiepe y Fernández, 2008, p.108). Mark Betts afirma que existieron dos rupturas en Colombia:

... en los 70 se conciben los primeros programas de diseño industrial. Por eso a la primera ruptura yo le llamo “producción” porque hay cambios en la manera producir las cosas mientras que la segunda ruptura yo la denomino “formación” porque se empieza a capacitar a los colombianos(as) en términos de diseño industrial y diseño gráfico para que se creen o se proyecten productos en función o en coherencia con las necesidades humanas de las y los colombianos (Morales Calderón et al., 2021, p. 9).

Por otro lado, Chile se caracterizó por la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) destinados al mercado interno y por la cobertura social (Bonsiepe y Fernández, 2008). Además, a mitad de la década de 1960 surgen las escuelas de diseño formadas con la Bauhaus “formalista-técnico (2º. Etapa Gropius, 1923-28), como común denominador, bajo el ala de las disciplinas de arquitectura y arte surgió entonces el proceso de especialización del diseño” (Bonsiepe y Fernández, 2008, p. 146).

En Ecuador, la producción de bienes de consumo y muebles fue una tradición artesanal y artística. Con éstos se equiparon casas, edificios y comercios; desde inicios del siglo XX fueron concebidos en la Escuela de Artes y Oficios y en la Escuela de Bellas Artes, e instrumentados en los talleres locales. Ecuador ha destacado por la elaboración de productos artesanales para el uso cotidiano. Esto ha ido cambiando con el tiempo, al sumar nuevas técnicas, materiales y tecnologías. En 1950, destacó la exportación de sombreros a Panamá, por ello el nombre Panama Hat (Bonsiepe y Fernández, 2008). Además, el diseño fue influido por profesionales migrantes de Europa debido a la Segunda Guerra Mundial “Entre ellos estaban Karl Kohn Kagan, arquitecto de origen checo, y la húngara Olga Fisch, cuyo trabajo de investigación y proyectos impulsaron la valorización y el reconocimiento del folklore y la artesanía nacional” (Bonsiepe y Fernández, 2008, p.162).

En otro punto, el diseño industrial en México se vincula a las raíces artesanales y artísticas. Por mucho tiempo se definió al país por sus exportaciones, pero la necesidad de importar manufactura dejaba poco espacio para el crecimiento del diseño. Pero, esto favoreció a la producción de productos artesanales (Bonsiepe y Fernández, 2008). México

experimentaba influencia de la Bauhaus debido a Joseph Albers, Hannes Meyert y Clara Porset, por medio de visitas, actividades, exposiciones y conferencias. “Reforzaron el interés de los diseñadores de la época, animados por un fuerte compromiso de servicio social, para optimizar los procesos productivos y alcanzar así el nivel de producción masivo anhelado” (Bonsiepe y Fernández, 2008, p. 175).

En la década de 1960, México con respecto a diseño industrial, destaca una primera etapa de influencia de arquitectos y teóricos extranjeros como Lance Wyman, Peter Murdoch, Gui Bonsiepe y Sergio Chiappa. El diseño de mobiliario y electrodoméstico fue influenciado por el diseño italiano, movimientos pop y la HfG Ulm (Bonsiepe y Fernández, 2008).

Paralelamente se estaba institucionalizando la carrera de diseño industrial en Centroamérica, para que esto se logrará las acciones de industrialización se dieron como base para el surgimiento de lo industrial y la necesidad de una profesión que se involucrara para dar valor agregado. A continuación, se exponen los datos más relevantes, gracias a las ponencias de tres destacados personajes en la historia del diseño industrial de Centroamérica, para Nicaragua y México: Héctor López Aguado, para Costa Rica: Oscar Pamio y para Guatemala: Ovidio Morales.

Héctor López Aguado en el *Conversatorio Momentos Paralelos en Centroamérica* (Diseño Industrial Guatemala, 2021) expone los hechos más destacados en la historia del diseño industrial en México y Nicaragua: en el siglo XIX, tanto México como Nicaragua experimentaron cambios significativos relacionados con el diseño y la industrialización. En México, la independencia se consolidó en 1820, aunque España no la reconoció oficialmente hasta 1827. A partir de entonces, ambos países comenzaron un proceso de industrialización que abarcó diversas industrias, como la textil, vidriera, siderúrgica y minera. En Nicaragua, el telégrafo se introdujo en 1835, lo cual marca el inicio de un auge en la producción de revistas y el diseño gráfico durante el primer período post-independencia. Mientras tanto, en México, la industrialización comenzó alrededor de 1830, pero alcanzó su máximo esplendor en 1890, luego de un período de conflictos internos y de intervenciones estadounidenses. Esta fase de estabilización, se le conoce como el Porfiriato, que trajo consigo una intensificación de la industrialización, en la que empresas extranjeras dominaron la industria nacional y como consecuencia condujo a la Revolución Mexicana, que se extendió de 1810 a 1920.

Después de la Revolución, surgen empresas nacionales que empiezan a producir diseños locales, especialmente en el sector de mobiliario. La empresa mueblera de Jorge

Una, fue destacada durante el Porfiriato por ser un ejemplo de cómo el diseño nacional toma forma. Pero, la década de 1930 dejó un estancamiento, que aunque la nacionalización del petróleo en 1938 llevó a la creación del Instituto Mexicano del Petróleo, esto promovió el desarrollo tecnológico y de equipamiento. La influencia de la Bauhaus llegó a México a través de Clara Porset, una pionera del diseño industrial en el país, Porset diseñó mobiliario que fue premiado por el Museo de Arte Moderno (MOMA por sus siglas en inglés) de Nueva York en Estados Unidos. A partir de 1940, con el apoyo gubernamental, destacan importantes iniciativas en diseño, incluyendo la primera exposición de diseño industrial en 1952 en el Palacio de Bellas Artes, organizada por Clara Porset.

En cuanto a la educación en diseño en México, se estableció en el Instituto de Bellas Artes el Centro Superior de Artes Aplicadas, precursor de las escuelas de diseño actuales. Gracias al programa de alfabetización, se crearon muebles diseñados por arquitectos para equipar las aulas del país. En Nicaragua, hubo un auge en publicidad y diseño durante este período, mientras que en México se formó la primera escuela técnica de diseño industrial en la Universidad Iberoamericana en 1967, y en 1969 se fundó la Unidad Académica de Diseño Industrial en la UNAM. En 1971, la carrera de dibujo técnico publicitario se formalizó, y el gobierno mexicano promovió el diseño a través de eventos y organismos como el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y el Instituto Mexicano de Comercio Interior. En Nicaragua, el terremoto de 1972 llevó a la modernización de los medios de comunicación y a la creación de la Universidad Politécnica en 1978, que introdujo una carrera de diseño industrial.

En la década del 2000, tanto México como Nicaragua experimentaron un auge en la educación y actividades relacionadas con el diseño, con la creación de nuevas escuelas y la enseñanza digital. En 1999 y 2000, se fundó la Asociación de Escuelas de Diseño Industrial, y para 2020, México contaba con 64 escuelas de diseño, un aumento significativo desde las 24 existentes en 2000, el incremento se atribuye al interés de la UNESCO en la profesión del diseño industrial y a la promoción de la iniciativa privada en ambos países. En síntesis, a partir del año 2000, se ha visto una considerable expansión y reconocimiento del diseño en México y Nicaragua, donde se reconoce la importancia de la iniciativa privada en este desarrollo.

Por otro lado, Oscar Pamio (quien es arquitecto y diseñador italiano) describió que a mediados de 1975 participó en un programa de cooperación con el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) lo cual tuvo un impacto significativo en Costa Rica. Este instituto,

inicialmente centrado en la ingeniería y las tecnologías, buscó expandir su oferta académica para incluir una escuela de diseño industrial, y Pamio se involucró en la creación del plan de estudios de esta nueva carrera.

En ese entonces, Costa Rica no contaba con un antecedente de diseño industrial, aunque la Escuela de Bellas Artes ya ofrecía diseño gráfico y comunicación visual, el diseño industrial era un concepto nuevo. Dicho país con una población de aproximadamente un millón y medio de habitantes en ese entonces tenía una industria incipiente en transición, proveniente de la producción artesanal hacia una producción a pequeña escala. Ese entorno presentaba un fuerte desafío de sensibilización de la importancia de dicha disciplina dirigida a la población como a los sectores productivos y económicos, sobre cómo era relevante para contribuir al desarrollo del país. Para ello se realizaron distintas acciones en promoción del diseño industrial. Algunas de las iniciativas fueron encuentros en museos y en el Colegio de Arquitectos, así como el involucramiento de la Oficina de Planificación Nacional. La primera exposición “Nuevos tiempos para la silla” se hizo en 1979 en el Museo de Arte Costarricense, aunque generó asombro y escepticismo, esto favoreció al diálogo sobre diseño industrial y fue base para la institucionalización en 1980 de la Escuela de Diseño Industrial en el TEC.

Junto con el inicio de la carrera, se empezó a publicar la revista “Módulo”, que sirvió de plataforma para hablar de diseño industrial en Latinoamérica. La revista logró visibilizar el trabajo de diseño y destacar proyectos de la región, con ello se registró demostrar como el diseño contribuía al desarrollo. Pamio, ejemplificó una de las publicaciones en dicha revista, que consistió en el “Manual de Burillo” por una diseñadora de origen nicaragüense, el manual contenía una guía de cómo crear objetos con fibras naturales, demostrando que el diseño era una herramienta accesible. En Costa Rica, se hizo una exposición junto con la Asociación Italiana de Diseño “Diseño entre cultura, técnica y arte”, que buscó mostrar cuál era el papel del diseño en el desarrollo de la industria, en la producción de objetos y en la comunicación, con énfasis en la integración de factores técnicos, culturales y científicos. Del lado de la academia se incentivó la investigación de la cultura material de dicho país, como valorización y rescate de los diseños hechos localmente con fines utilitarios. Los primeros egresados del TEC fueron reconocidos tanto nacional como internacionalmente, varios de ellos se destacaron en el plano docente y profesional. Al inicio, se encontraron con el reto de la contratación de profesores, para resolverlo se instauró un programa de formación con becas, lo que favoreció a la integración de diversos especialistas en la institución. Se exalta a Luis

Fernando Quiroz quien fue un impulsor destacado del diseño no solo en Costa Rica sino también en la región centroamericana, así como Franklin Hernández Castro, egresado de la mencionada escuela quien publicó varios libros, y además colabora con una universidad de Alemania; ambos ejemplos de destacados personajes que contribuyeron al desarrollo del diseño en Centroamérica.

Durante esa época en Centroamérica y Latinoamérica, se vivía una gran efervescencia tanto en el ámbito político como en el diseño. En 1980, México fue sede de una reunión del Consejo Internacional de Escuelas de Diseño, bajo el lema “El diseño como motor del desarrollo humano”, el cual capturaba la importancia del diseño para el progreso social y económico de la región. En paralelo, Cuba estableció la Oficina Nacional de Diseño, enfocada en promover el diseño para el desarrollo industrial y la optimización de recursos locales. En Colombia, también se fortaleció el interés en esta disciplina, especialmente con la creación de la Asociación Latinoamericana de Diseño (ALADI), la cual impulsaba el diseño como un factor clave para el desarrollo y el fortalecimiento de las industrias nacionales. ALADI organizó encuentros en varios países, con un papel destacado de Colombia como impulsor, junto a México y a figuras influyentes como Rómulo Polo. En Centroamérica, aunque el diseño industrial comenzaba a desarrollarse, el interés aún era limitado, lo que hacía necesario un mayor compromiso del sector privado y de políticas públicas para integrar el diseño en los procesos de producción.

Por último, Ovidio Morales en el “Conversatorio Momentos Paralelos en Centroamérica” (Diseño Industrial Guatemala, 2021) aborda cómo el desarrollo del diseño industrial en Guatemala se enmarca en un contexto histórico y político desafiante. A partir de 1987, con la llegada de un sistema democrático tras un prolongado conflicto armado, el país comenzó a modernizar sectores clave de su economía, como el café, el azúcar y el banano, en un esfuerzo por actualizar sus estructuras productivas. Este proceso de modernización también tuvo un impacto en el ámbito del diseño industrial.

La institucionalización del diseño industrial en Guatemala se inició en 1987, en un contexto de democratización y de reconstrucción económica. Tras años de conflicto interno, el país, veía en la modernización un camino hacia el progreso. La llegada de maquinaria alemana y la implementación de políticas de sustitución de importaciones promovidas por la CEPAL, inspiradas en teorías como las de Raúl Prebisch, fomentaron la producción nacional. En este contexto, el diseño industrial comenzó a adaptarse y a formar parte del proceso de modernización.

La Universidad Rafael Landívar fue un pilar fundamental en este desarrollo, que en 1973 se estableció un departamento de diseño dentro de la Facultad de Ingeniería Industrial, el cual evolucionó en una Facultad de Arquitectura. En 1975, se lanzó una carrera técnica en diseño industrial, aunque inicialmente no se admitieron estudiantes debido a la falta de interés en ese momento. Sin embargo, en 1976 la facultad recibió la aprobación para formalizarse, y en 1983, el sacerdote jesuita Monseñor Manresa encargó al arquitecto Daniel Borja el inicio del programa de diseño industrial. Borja, y su sucesor, el arquitecto Santiago Tizón, desempeñaron un papel clave en la creación del programa, que inició finalmente en 1987.

Este esfuerzo de institucionalización tuvo lugar en un marco de creciente apertura democrática y se vio respaldado por asesoría internacional, en particular de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana, que brindaron orientación para estructurar el programa de diseño industrial. El enfoque inicial del programa estaba orientado a apoyar a los sectores agroindustrial y artesanal, con el objetivo de modernizar estos sectores clave para el país.

Con el tiempo, el diseño industrial en Guatemala se ha desarrollado bajo la influencia de diversas instituciones y expertos internacionales. En 1983, Cielo Quiñones, de la Universidad Javeriana, llegó a Guatemala para enseñar y contribuyó una perspectiva práctica y centrada en el diseño enriqueciendo el desarrollo de la disciplina. Otros expertos, como Gabriel García y William Vásquez, también apoyaron al campo, mientras que Oscar Arce, director costarricense y exalumno de Oscar Pamio, ayudó a adaptar el modelo de diseño a las necesidades específicas de Guatemala.

Desde el inicio formal del programa en 1987, la carrera de diseño industrial en la Universidad Rafael Landívar ha alcanzado varios hitos. En 1990, se graduó la primera cohorte de estudiantes, y en 1995 se formalizó la licenciatura. El desarrollo de la carrera ha sido impulsado por una combinación de influencias académicas de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Javeriana, además de la constante adaptación a las necesidades del país.

A lo largo de su evolución, el diseño industrial en Guatemala no solo ha adoptado influencias externas, como el modelo Bauhaus, sino que también ha respondido a las particularidades locales, específicas del país, ajustando el enfoque del diseño para abordar las particularidades de la realidad guatemalteca. Gracias a estos esfuerzos, el diseño industrial en Guatemala ha logrado consolidarse como una disciplina relevante y en crecimiento, adaptada a las condiciones y desafíos locales. Este recorrido muestra la

evolución de la disciplina desde su institucionalización hasta la actualidad, resaltando los logros clave en su desarrollo.

Con lo expuesto anteriormente, se presenta un breve resumen de cómo ha surgido el diseño industrial en el mundo, Latinoamérica y Centroamérica (véase la Figura 9), esto nos permite reconocer y comprender los eventos y acciones que dieron origen a dicha carrera en los diferentes países.

Figura 9.

Diseño industrial en México y Centroamérica

Nota. Breve recorrido de la institucionalización de la carrera de Diseño Industrial en las universidades de México (1967 y 1969), Nicaragua (1978), Costa Rica (1980) y Guatemala (1987). Elaboración propia con base en Diseño Industrial Guatemala. (2021) *Conversatorio Momentos Paralelos en Centroamérica*.

2.3. Investigaciones precedentes

En el presente subapartado se consideran las investigaciones precedentes como antecedentes de diseño industrial en el panorama nacional (véase la Figura 10), para ello se citan seis fuentes claves, una tesis de doctorado, dos tesis de licenciatura, un artículo, una publicación del departamento de diseño industrial y el proyecto elaborado por la comisión de diseño industrial en los años 80. Los cuales son referente de la primera fase de la historia del diseño industrial en Guatemala y de cómo la Universidad Rafael Landívar fue pionera por 30 años de la carrera de diseño industrial en el país, debido a que describen cómo fue la génesis de dicha disciplina, y el desarrollo de la carrera; pero no se ha encontrado ninguna que exponga la segunda fase: la consolidación disciplinar,

la puesta en marcha y el quehacer del diseñador industrial en la Universidad Rafael Landívar en Guatemala.

Figura 10.
Referentes de las investigaciones precedentes.

Nota: Se identificaron 6 investigaciones precedentes como referentes bibliográficos para este apartado. Elaboración propia.

En Guatemala, hasta el año 2018 los escritos sobre la historiografía del diseño industrial y su campo disciplinar son escasos, el registro se limita a renovaciones curriculares o algunas publicaciones de resultados de proyectos académicos en medios escritos. Las teorías e investigaciones previas relevantes en el panorama nacional son expuestas a continuación, iniciando por la más reciente:

El diseño industrial en Guatemala se incorpora a la oferta de programas académicos en la década de los años ochenta en la primera universidad privada del país a nivel de técnico universitario. Morales (2019) en su tesis doctoral “La institucionalización del diseño industrial durante la década de 1980. La apuesta jesuita por el diseño industrial como una alternativa para el desarrollo económico de Guatemala, desde los sectores agroindustriales y artesanales”, afirma que la carrera universitaria de diseño industrial se constituye en Guatemala en el año de 1986, en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la URL; “a partir de 1987, el programa de Diseño Industrial se ofreció como un técnico

universitario, cuya primera cohorte egresó a finales de 1990. En el año 1993, el programa se reformuló como una licenciatura ...” (p. 7).

La tesis doctoral de Morales aborda la historia de cómo surge la idea de fundar la carrera de diseño industrial en el país. Por lo tanto, su investigación llega hasta la institucionalización, que es considerada como la constitución o la primera fase previo a la puesta en marcha, que es la fase que aborda la presente tesis.

De León y Morales (2006) en el artículo “20 años de Diseño Industrial en la URL” de la revista “Cultura de Guatemala” de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Rafael Landívar, afirman que el surgimiento de la carrera de diseño industrial no fue fácil, existieron algunos temores acerca de su puesta en marcha, al inicio rondó mucha incertidumbre del éxito que podría tener la carrera de diseño industrial en el país. Existían dudas de su potencial y la calidad académica que se pudiera brindar debido a escasos profesionales especializados en tal área.

Además, exponen que los miedos desaparecieron al obtener apertura en instituciones, crecimiento del número de estudiantes, publicaciones en medios de comunicación y sobre todo con los egresados, inicialmente como técnicos y al pasar de los años como licenciados en diseño industrial. La investigación de De León y Morales demuestra algunos vacíos en el tema, basándose en fuentes secundarias y deducciones planteadas por los autores. Dicho artículo se puede considerar que contiene pinceladas de lo que fue el inicio de la consolidación del campo disciplinar.

Aunque se ha documentado la primera fase: la institucionalización del diseño industrial en las décadas 70’s y 80’s en la tesis doctoral de Ovidio Morales, sin embargo, a la fecha de hoy no se ha documentado la segunda fase: la puesta en marcha, ni se han analizado las condiciones académicas y socioeconómicas que se desarrollaron durante la conformación del campo disciplinar, es decir luego de la apertura de la carrera. Además, existía una carencia del registro del desempeño profesional de los egresados de diseño industrial desde 1997 cuando se graduaron los primeros licenciados, a no ser por los productos derivados por la presente tesis de las dos ediciones de Morfos 2020 y Morfos 2022, los cuales subsanan dicha falta, libros publicados en los años 2021 y 2024, respectivamente.

La carrera Técnica de Diseño Industrial fue aprobada el 18 de febrero de 1987, en acta de consejo directivo (Acta Consejo Directivo N.º 3-87). El proyecto fue elaborado por la comisión de diseño industrial de la Facultad de Arquitectura -hoy nombrada Facultad de Arquitectura y Diseño-, por el Arq. Daniel Borja Rosales, Ing. José Antonio

Contreras Godoy y el diseñador industrial Sergio Rivera Conde (asesor mexicano) (Acta Consejo Directivo N.º 3-87 Anexo A, 1986), presentado ante Consejo Directivo de la universidad, dicho equipo coordinado por el Arq. Borja (Acta Consejo de Facultad N.º 18-86), elaboró la propuesta de carrera el documento Proyecto de diseño industrial, en el Anexo “A” (1986) de las actas de consejo directivo de la Universidad Rafael Landívar, expone el concepto (proyectado) del perfil general del diseñador industrial:

El Diseñador Industrial, es un intérprete de las necesidades de su época, que conoce su país, su cultura, estudia y aporta soluciones a las demandas actuales y futuras en su campo, a través de conocimiento y aplicación de los recursos y la tecnología de su medio ... usa el Diseño como disciplina de servicio, con el objetivo de lograr factores que en gran volumen son requeridos para el desarrollo comunitario; hacer el diseño más útil socialmente y no ponerlo al servicio de intereses mercantilistas ... dentro de un grupo interdisciplinario sintetiza en forma creativa e innovadora las exigencias de uso para dar una respuesta proyectual específica (p. 21).

Lo que se afirmaba en 1986, es que la misión de abrir una carrera como ésta en la URL era la de ser de beneficio para la sociedad, brindando mejoras a los involucrados visualizándola como una carrera de desarrollo social. Como Morales expone en su hipótesis doctoral, la institucionalización de la carrera en el país es consecuencia “de una opción de extensión universitaria para fortalecer la intensificación de la modernización del sector agroexportador, impulsada por el Estado guatemalteco durante la década de 1980” (2019, p. 15).

De León (2006) en su tesis de pregrado “Historia del Diseño Industrial en Guatemala y análisis comparativo de las temáticas de Proyecto, con la evolución histórica del Diseño en el mundo proyectado hacia el enfoque del diseñador industrial guatemalteco actual”, describe las orientaciones laborales que abarcaba el diseñador industrial de esa época, que fueron: como profesional en Guatemala ejercen en la empresa privada, así como en entidades del estado, laborando como “diseñador de productos, análisis de productos en el mercado, gerencia de nuevos productos, administración de

líneas de productos, consultor, diseñador interno de empresas, docente de diseño e investigador” (p. 31).

Con la anterior descripción, De León expone las posibilidades de ejercer en el mundo laboral de los egresados en diseño industrial, considerando que pueden desenvolverse en un abanico de opciones en instituciones públicas o privadas. Además, destaca las habilidades de un profesional egresado de la URL “... tendrá la capacidad de emprender proyectos ...” (De León, 2006, p. 31). La investigación de De León, no presenta las características como insumo de una tesis doctoral, además no presenta datos cuantitativos de soporte o consulta a fuentes primarias (por ejemplo: actas de consejo de facultad y entrevistas a profundidad), por lo que se considera como un documento guía ya que plantea algunas lagunas en dicho documento.

En la publicación “Enfoque temático para la enseñanza del diseño industrial 2010-2014” (2013) de la Universidad Rafael Landívar, Szarata afirma que el diseño industrial es una disciplina creativa, por ende, fomentar esta actividad en los estudiantes es de vital importancia. Así como el trabajo multidisciplinar debido a que el diseñador industrial deberá trabajar con otros profesionales, “el diseñador desarrolla su profesión en un contexto de relaciones de trabajo conformado por profesionales de diferentes áreas, y tiene la responsabilidad de integrar todos los criterios relevantes determinados por el grupo ...” (URL, 2013, p. xiv). Szarata define al diseñador como alguien que debe ser creativo y multidisciplinario, por lo que la academia destaca la necesidad en ser quien brinde las herramientas y experiencias necesarias para formar a los estudiantes durante su formación de pregrado.

Además, el documento mencionado busca ser una guía para docentes y estudiantes, donde se encuentran las definiciones de los ejes para la enseñanza en diseño industrial, a través de una sistematización de los cursos de proyectos de la licenciatura: fundamentos del diseño, proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, proyecto 4, proyecto 5, proyecto 6, práctica profesional, y proyecto de grado. En cada uno se explican: antecedentes, descripción del curso, objetivos, tendencias y los ejercicios realizados (URL, 2013). Dicho documento expone de una forma muy completa el eje proyectual de la carrera durante el año 2010-2014, lamentablemente aún no se conoce una publicación de edición más reciente.

El arquitecto Daniel Borja (fundador de la carrera de diseño industrial en la URL) citado por De León (2006) describió al diseñador guatemalteco como: un gestor de proyectos del diseño que maneje sistemas propios además indicó que no solamente diseña

objetos, más bien todo el sistema que aborda un objeto, tomando en cuenta líneas de producción y mejoras de calidad “aportando e influenciando para que se maneje una industria manufacturera de mejor calidad y que responda de mejor manera a nuestras necesidades centroamericanas” (p. 34).

Borja brinda una definición descriptiva acerca del diseñador industrial con sus competencias específicas y cómo éste aporta a las necesidades actuales, por otro lado De León advierte en dónde puede ejercer dicho egresado. Ambas descripciones se complementan brindando un perfil cualitativo de dicho profesional en los inicios del siglo XXI.

El antecedente más reciente es de la diseñadora industrial Andrea Cano quien trabajó un informe de investigación para el Subprograma de Diseño Industrial del Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño (Indis) de la URL, la cual es insumo para la presente investigación y de donde Andrea Cano partió para desarrollar su proyecto de graduación de pregrado. Cano en su tesis “Feedback for all: modelo de obtención de retroalimentación para el departamento de diseño industrial” (2019), concluye que: es difícil definir el quehacer de un diseñador industrial, debido a que el alcance que tiene la carrera es amplio, pero es más sencillo describir el perfil de profesional, el cual lo define como: persona preparada en investigación, análisis de un proyecto y capaz de brindar soluciones estratégicas a una problemática planteada. “Estas soluciones se pueden presentar como productos (que es la forma convencional de comprender la disciplina), servicios, experiencias y muchas otras propuestas que se proponen conforme al problema” (p. 155).

Y, por último, otro antecedente nacional que es relevante exponer, es la revista Signa en sus 6 ediciones (2011 a 2016), que a partir del año 2017 cambia de nombre a Vértice Review, de periodicidad anual, de la facultad de arquitectura y diseño de la URL. En dicha revista se presentan ensayos acerca de los ejercicios académicos de la facultad de Arquitectura y Diseño, así como lecciones aprendidas, proyectos y artículos de reflexión de docentes y estudiantes de la URL, así como docentes extranjeros invitados. Por lo que posterior a una revisión exhaustiva a dicha revista, a continuación, se presentan los extractos más relevantes de acuerdo con la temática de la presente tesis, se tomaron como base los siguientes autores que han publicado artículos en la revista Signa: Alfaro (2015), Cuervo (2013), Equihua (2014), Estrada (2014), López Aguado (2013), Monterroso (2016), Pellicer y Sanz (2013), Soto (2016), y Urueña (2011).

Con respecto a la enseñanza del diseño, Héctor López Aguado (2013) afirma que: “... particularmente la del diseño industrial, se ha centrado tradicionalmente en el proceso de diseño del objeto-producto, para lo que se han establecido diferentes maneras didácticas de lograrlo” (p. 122). López (2013) añade:

Podría decirse que enseñar es tanto ciencia como arte; requiere de habilidades cuantitativas y cualitativas. La aplicación de métodos didácticos requiere entender las razones por las que se espera que el método influya positivamente en el aprendizaje. Es decir, el resultado debe estar previsto, no debería aplicarse y esperar a ver qué sucede. En esta aplicación debería considerarse el desarrollo emocional, social y cognitivo del alumno, sin olvidar los aspectos culturales y ambientales (p. 126).

Esto quiere decir que el proceso de planificación de los cursos es determinante en la enseñanza, así como la didáctica en clase, ya que deben considerarse los objetivos de aprendizaje: qué se espera lograr y cómo influirá en el estudiante.

Acerca de la visión del campo del diseño, Marcia Pellicer Ugalde y María de Mar Sanz Abbud (2013), citando a Cross (2006):

El diseño como conjunto de conocimientos transversales, obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente ordenados y susceptibles de ser articulados unos con otros, se configura como una ciencia que estudia los actos que construyen las intervenciones del ser humano en el universo, transforma la materia, la naturaleza y establece relaciones sociales, culturales, políticas, económicas, estéticas y ambientales, siendo ésa la condición del diseño, lo que le es propio, la visión del campo epistemológico, lo que se puede denominar “diseñístico” (p. 148).

El diseño tiene relación con variadas disciplinas, por eso se dice que “establece relaciones”, tienen una visión amplia y un bagaje de herramientas y metodologías para poder brindar soluciones acordes a las necesidades que se planteen.

Es decir, “... parte de la práctica de profesional del diseño industrial se sustenta en modelos como herramientas metodológicas soportados en teorías, principios e instrumentaciones para la aplicación en el desarrollo de productos, servicios, procesos” (Urueña, 2011, p. 104).

Teniendo esto en cuenta, acerca de las características del contexto y objetivos del diseño, según Soto (2016):

La primera realidad con la cual nos encontramos es que el diseño, por más apasionante, sensible y artístico que nos llegara a parecer, tiene el objetivo de generar bienes con valor de cambio, lo cual es una condición que rige sobre cualquier producto que ingresa al mundo de la realidad, ya que los objetos se destinan al contexto del mercado y con un precio específico en dinero (p. 107).

El producto se asocia a servicios de diseño industrial, mercadotecnia e ingeniería. Pero, “... durante la Revolución industrial, era solo lo que se producía la mercancía que se vendía; hoy en pleno siglo XXI, ha adquirido una complejidad que permite identificar varios conceptos asociados, los cuales merecen atención precisa” (Equihua, 2014, p. 108).

El diseño es cambiante y ejemplo de ello, son los diversos modelos que existen y que han surgido: “A lo largo del desarrollo de la profesión se han podido distinguir modelos de diseño como el Ecodiseño, el modelo Centrado en el Producto, Diseño Estratégico, Diseño integrado o el Diseño Centrado en el Usuario” (Urueña, 2011, p. 99). Hay que mencionar, otra área donde ha intervenido el diseño es en la artesanía, potencializando para poder acceder a mejores mercados y por ello mejores ingresos para los involucrados, según Estrada (2014):

... el uso del término artesanía ha evolucionado, conociéndose ahora como “neoartesanía” o “artesanía contemporánea”, manifestándose una clara evolución en formas, personalización, técnicas, herramientas, procesos y uso de materiales;

basándose en tendencias, destacando la creatividad individual expresada por la calidad, originalidad del estilo y conceptualización de temas (p .94).

Por otro lado, Publio Monterroso (2016) explica cómo los diseñadores industriales han creado ideas de emprendimiento en Guatemala:

Uno de los ejemplos que se puede citar a este respecto es la elaboración de productos utilizando materiales que nunca antes habían sido tomados en cuenta, tal es el caso de los huipiles; otro ejemplo lo constituye la confección de prendas hechas a mano y a la medida de lo que el cliente quiere. Los anteriores son dos pruebas claras de la capacidad que tienen los emprendedores para ser creativos y utilizar esa creatividad para innovar, es decir, para ofrecer algo “fresco” y diferente a quienes están cansados de haber recibido por mucho tiempo propuestas que han caído en la obsolescencia (p. 139).

“Diseñar el emprendimiento genera cambios, genera innovación, genera nuevos mercados” (Monterroso, 2016, p. 140).

Por otra parte, cabe señalar lo que caracteriza a un diseñador industrial guatemalteco, como María Regina Alfaro (2015) expone:

Lo que es cierto, es que la metodología en el diseñador “hecho en Guatemala” (diseñador HEG), se convierte en una herramienta ante la responsabilidad que enfrentará como profesional. Las responsabilidades de un diseñador HEG serán tan diversas, y en algunas ocasiones ajenas al diseño en sí, que más adelante en su desarrollo el diseñador se dará cuenta del valor de la metodología con la que fue formado (p. 120).

Añade:

Crece el que pronto aprende que cada trabajo tiene un problema o un reto, y que quien debe adaptarse es quien quiere trabajar allí. Si su definición como profesional no es purista (simplemente diseño y punto), tendrá proyectos de selección de oportunidades bajo un esquema realista. Se adaptará y nutrirá de la experiencia que ofrecen los ambientes estructurados (p. 121).

Consideremos ahora que, se determina que la gestión del diseño (véase la Figura 11) tiene dos vertientes, la primera: aplicada a proyectos de diseño, donde el “management” es implícito, siendo el gestor también facilitador, detectando posibles soluciones competitivas y con valor agregado, y la segunda: son los proyectos que tienen como base otras disciplinas, donde el diseñador se le puede considerar como “project manager” quien facilita las conexiones entre las diferentes disciplinas y busca alternativas centradas en el usuario (Pellicer y Sanz, 2013).

Con respecto a los procesos en la academia, Héctor López (2013) define que en el proceso de adquisición de conocimientos y habilidades cuenta con distintas etapas. La primera de ellas implica comprender que es más que solo aplicar procedimientos. Al aplicar lo mismo durante diferentes ciclos universitarios puede traer como consecuencias estudiantes con bajo rendimiento y frustración del proceso.

En definitiva, en palabras de William Ureña (2011) “... en su práctica, el diseñador interactúa con otras disciplinas en búsqueda de mejorar no solo el mundo material, para un mejor vivir, sino que además participa en la mejora y preservación de la salud dentro de los ambientes laborales” (p. 104).

“Estamos rodeados de objetos que deben ser estudiados de forma rigurosa para teorizar estos fenómenos artificiales que predominan en la vida del ser humano” (Cuervo, 2013, p. 147).

Figura 11.
Dos vertientes de la gestión del diseño.

Nota: Las dos visiones de cómo se percibe la gestión del diseño. Adaptado de Pellicer y Sanz (2013). Diseño y gestión.

Con la anterior exposición y análisis se agotan las fuentes disponibles a nivel nacional, las cuales presentan vacíos que validan la realización del presente documento como registro histórico y de referencia en lo que se refiere al enfoque de la presente investigación: la legitimación del campo disciplinar, esto quiere decir al abordaje de la puesta en marcha de los primeros treinta años de la carrera de diseño industrial.

2.4. Gestión de Proyectos y emprendimiento

La gestión del diseño implica la sinergia de actividades en diferentes áreas que hacen posible la realización de un proyecto en su totalidad, erróneamente se cree que un diseñador industrial se involucra profesionalmente solo en la fase de ideación³, sin

³ Fase donde el diseñador genera el concepto de diseño y realiza la generación de ideas a través de bocetos, dibujos, maquetas y otras herramientas.

embargo, está involucrado en toda una serie de actividades para llevar a cabo un proyecto. Dichos proyectos en sí mismos tienen un énfasis en innovación, y no se pretende eliminar su importancia dentro del mismo debido que es una ventaja diferenciadora de dicho campo; más bien se considera necesaria una visión holística de la gestión de proyectos en diseño industrial.

Las demarcaciones tradicionales entre disciplinas como el diseño gráfico, el diseño de producto o el diseño de interiores se han desvanecido. Cada vez más, los diseñadores venden no un estilo visual, sino una visión de negocio, o, dicho de otra manera, una forma de estructurar y gestionar el proceso de diseño. Al mismo tiempo, los estudios de crítica e historia del diseño han intentado seguir el ritmo de esas transformaciones. Por todo ello, la riqueza del diseño contemporáneo debe ser abordada en su estudio por un enérgico y robusto espectro de disciplinas académicas (Julier, 2013).

Sobre las fases de un proyecto, según el Harvard Business Review (2017) en el libro *Guías HBR: Gestión de proyectos*: existen cuatro fases (véase la Figura 12) en cualquier proyecto ya sea grande o pequeño: i) planificación, ii) desarrollo, iii) ejecución y iv) finalización. Dentro de las actividades de planificación se encuentran: definir el problema, objetivos, alcance, recursos y tareas, e identificar las partes involucradas; en la fase de desarrollo las actividades son: crear el equipo y el calendario de trabajo, hacer la primera reunión, planificar la asignación de tareas y elaborar el presupuesto; las actividades de la fase de ejecución son: monitorear y controlar el proceso y presupuesto, crear informes de progreso, coordinar reuniones con el equipo y gestionar problemas; y en la fase de finalización las actividades que se encuentran son: evaluar la ejecución, recibir informes de equipo, cerrar el proyecto y elaborar un informe posterior de evaluación.

Acerca de qué es un proyecto de diseño, Guy Julier (2013) en el libro *La cultura del diseño*:

... palabra “progetto” implica algo más que, simplemente, dar forma a algo mediante el diseño: se extiende a la totalidad del proceso del diseño, por ejemplo, desde la concepción o la negociación con el cliente hasta la organización del estudio, el diseño final y su realización. Dentro de ese proceso, existe un interés

implícito en los sistemas de negociación -a menudo verbales- usados para definir y situar el diseño de un objeto (p. 21).

Figura 12.
Cuatro fases de un proyecto.

Nota: Ya sea un proyecto pequeño o grande, se consideran cuatro fases de un proyecto. Adaptado de Harvard Business Review (2017) Guías HBR: Gestión de proyectos.

Con respecto al gestor de proyectos, se cita a Baca (2014):

Una de las tareas fundamentales de los administradores de las operaciones es la gestión de los proyectos (AP), también conocida como Project Management. Un proyecto es una serie de operaciones o tareas relacionadas que persiguen una finalidad en común y que están restringidas en el tiempo disponible para efectuarlas (IIE, 1996, p. 145).

Por otro lado, los diseñadores estamos inmersos en los proyectos que realizamos, así expone Leiro (2008):

No estamos seguros de haber podido separar las aguas adecuadamente, pero creo que en algunos trayectos las metas de la economía y del diseño deberán tender a un accionar más acorde con las expectativas crecientes de la sociedad. Los diseñadores y los arquitectos, por lo general, actuamos dentro del mercado o somos parte de una empresa, ya se trate de un estudio o de una consultora, y de alguna manera quedamos asociados con el negocio de nuestros diseños (p. 18).

Como se ha dicho, los diseñadores se convierten en gestores de proyectos (véase la Figura 13), en algunos casos consultores, en otros gerentes de empresas, con lo que destaca que el diseño ha evolucionado debido a las exigencias de la sociedad y el contexto en donde se desenvuelve el diseñador; el entorno es quien le exige una orientación más integral y no solo el procedimiento creativo de diseñar objetos, ahora también de servicios, y de crear estrategias proyectuales. Esto se convierte en un reto, debido a que existe una falsa apreciación del campo del diseñador industrial en Guatemala, donde no se considera como importante la gestión de proyectos como un todo, y más bien solo partes de ella, lo que puede ocasionar pérdida de negocios, contratos no cerrados, bajas ventas y frustración del campo elegido.

En cuanto a la gestión del diseño, de acuerdo con Pellicer y Sanz (2013):

La mayor parte de los problemas que se presentan en un proyecto de diseño están asociados a las tareas involucradas en el proceso. Una de las maneras de enfrentar estos problemas, de manera eficaz y eficiente, es mediante la gestión, que aunado a las habilidades del diseño es una herramienta idónea que ofrece soluciones centradas en el usuario, al mismo tiempo que se optimizan los tiempos y el costo de un proyecto (p. 132).

Por otro lado, es importante mencionar la importancia de las personas en la gestión de proyectos, así como Alfonsaull Bataller (2016) expone en *La gestión de proyectos*:

Las bases teóricas son fundamentales para poder llevar a cabo una correcta tarea como gestores de proyectos. Pero esta función tiene unas implicaciones que hacen necesario disponer de otras habilidades que no tienen nada que ver con la técnica. En esta, creemos que hay que aplicar dos ideas principales. La primera es que la gestión de las personas es la clave de nuestra actividad. Podemos usar todas las metodologías existentes, pero la empatía y la inteligencia emocional ayudarán mucho a que nuestro proyecto sea un éxito. Y la segunda es que, como en cualquier oficio, la experiencia es un valor añadido muy importante. En la gestión y el desarrollo de proyectos el uso de la experiencia nos permitirá resolver cualquier problema dado que siempre tendremos un referente que, de manera directa o mediante extrapolaciones, se pueda aplicar al caso que nos ocupa (p. 51).

Dicho lo anterior, la gestión del diseño tiene una gran importancia en cuanto a la integración de proyecto (véase la Figura 14), según Pellicer y Sanz (2013):

El diseño es una forma de pensar que permite encontrar soluciones para productos, servicios y procedimientos, que otros no han visualizado; puede aplicarse a cualquier campo, desde solucionar problemas sociales, hasta transformar hábitos, desarrollar ofertas ambientalmente sustentables o incrementar la productividad de una empresa. El surgimiento de la gestión del diseño, se produjo en Europa, a raíz de una serie de circunstancias sociales, culturales y económicas. Se observó que la combinación de los conocimientos de administración y diseño, producían respuestas más adecuadas para satisfacer las demandas de servicios y productos dentro de una organización. La gestión del diseño, tiene un rol integrador entre el diseño, los diferentes niveles de la empresa y el mercado, para desarrollar conceptos innovadores centrados en el usuario. Al ser una disciplina flexible y que

se adapta a problemáticas diversas, no es sencillo entenderla desde una sola perspectiva, por lo que se presentan tres planteamientos. De acuerdo a Mozota: La Gestión del Diseño no es un modelo lineal y homogéneo, sino una actividad compleja y multifacética, por lo que no se aplica de la misma manera en todas las empresas (p. 133).

Figura 13.

Diseñadores como gestores.

Nota. Así como el diseño ha evolucionado, el diseñador también gracias a las exigencias del entorno: sociedad y contexto donde se desenvuelve, para dar resultado a un diseñador como gestor de proyectos. Elaboración propia Gloria Escobar.

La gestión del diseño surge como una herramienta clave para enfrentar los desafíos en proyectos de diseño al integrar habilidades creativas con metodologías centradas en el usuario, optimizando costos y tiempos. Según Pellicer y Sanz (2013), esta disciplina combina administración y diseño, ofreciendo soluciones innovadoras que responden a necesidades diversas, desde problemas sociales hasta la sostenibilidad ambiental y el incremento de la productividad empresarial. Además, Alfonsauil Bataller (2016) destaca la gestión de personas como un elemento fundamental, donde habilidades como la empatía y la inteligencia emocional, junto con la experiencia, resultan indispensables para el éxito de cualquier proyecto. En este contexto, la gestión del diseño no es un proceso homogéneo, sino una actividad flexible y multifacética que se adapta a las características de cada organización, estableciendo un puente integrador entre el diseño, los niveles empresariales y las demandas del mercado.

Figura 14.

El rol integrador del diseño.

Nota. El diseño no es lineal es multifacético, y no se aplica igual a todas las empresas. Adaptado de Pellicer y Sanz (2013) Diseño y gestión.

Por otra parte, la incorporación de proyectos de diseño en las Pymes es una ventaja competitiva de innovación frente a un mercado cada vez más exigente, donde se busca brindar estrategias que encaren el contexto el cual se enfrenta una empresa todos los días. Así mismo, conocimiento, creatividad, talento, pymes, identidad son palabras inevitablemente asociadas con el diseño estratégico. No es sorprendente entonces que numerosos países vengán encarando desde hace muchos años diferentes iniciativas para promover de manera sistemática y activa la incorporación del diseño como herramienta del juego competitivo (Offenhenden, Bracuto y Sanguinetti, 2011, p. 13).

Además, acerca del *Design Driven Innovation*⁴ esto quiere decir la innovación impulsada por el diseño, por su traducción al español, se puede definir como:

Siguiendo el enfoque de muchos teóricos en el diseño, nuestro enfoque trata de los significados que las personas dan a los productos, con los mensajes y con los lenguajes de producto que uno puede idear para transmitir ese mensaje. En otras palabras, se adopta la definición propuesta por Klaus Krippendorff en *Design Issues* (Krippendorff, 1989) (Verganti, 2011, p. 384).

La sociedad es cambiante, así mismo la tecnología, cada día se exige innovación, y por ello surge el diseño estratégico, el cual busca resolver problemas tomando el proyecto desde varios puntos y otorgando una solución acorde a las necesidades.

En las universidades existen diversos aspectos para que exista la generación de un emprendimiento: financiamiento, conexión con el entorno, transferencia tecnológica, políticas de propiedad intelectual, motivación, alianzas estratégicas y cultura del emprendimiento (Rothaermel et al. citado en Nikulin et al., 2017). Pocos

⁴ Por su definición en inglés: «Following the approach of many design theorists, our approach is that design deals with the meanings that people give to products, and with the messages and product languages that one can devise to convey that meaning. In other words we adopt the definition proposed by Klaus Krippendorff on Design Issues in 1989» (Verganti, 2011, p. 384).

emprendimientos resultan ser exitosos, a pesar de que los emprendedores inician con ese objetivo. Esto debido a que no existe una correcta evaluación de posibles escenarios y los riesgos que implica el poco conocimiento. Es conveniente tener una estrategia de obtención del conocimiento para emprendedores, esto para poder tomar correctas decisiones, potenciar el éxito y reducir las posibilidades del fracaso (Nikulín et al, 2017).

El diseño es una profesión que impulsa el espíritu emprendedor y, al mismo tiempo, una disciplina académica en crecimiento. Como centro de ocio y consumo, se ha transformado en una fuente de entretenimiento para el público. A lo largo de la historia, ha servido como un medio para expresar simbolismo y ejercer coacción política, siendo utilizado o apropiado tanto por las estructuras de poder más opresivas como por las más benevolentes (Julier, 2013).

Existe una clara influencia dentro de la academia para motivar el espíritu emprendedor y los emprendimientos, en palabras de Del Giorgio y Dorochesi (2018):

La educación para el emprendimiento, asociada a cualquier disciplina, ha experimentado un crecimiento importante en las últimas décadas y esto ha debido a la progresiva relevancia que ha adquirido para la formación de nuevas empresas y el desarrollo de las economías locales (p. 77)

Igualmente, según las características y el énfasis de creación de empresas de cada institución de educación superior, éstas influyen en los profesionales que egresen de esa casa de estudios (Del Giorgio y Dorochesi, 2018). Dicho de otra manera, las instituciones de educación superior con relación a la innovación y la tecnología tienen impacto en la formación de estudiantes:

Esta condición innovativa es desarrollada por las instituciones de educación superior mediante una serie de herramientas, tales como centros de investigación y desarrollo, oficinas de transferencia tecnológica, unidades de propiedad intelectual, incubadoras, programas de emprendimiento y dotación de parques científico-tecnológicos y programas orientados en particular a la formación de las futuras generaciones de diseñadores e ingenieros del país, tales como Innovación

en la Educación Superior (InES) y Nueva Ingeniería para el 2030 (Del Giorgio y Dorochesi, 2018, p. 80).

Hay que mencionar, además que existe una relación entre diseño, economía y emprendimiento. En la década de 1980 se estableció una nueva economía o economía del conocimiento, ahora llamada innovación; posterior al concepto de fordismo y producción justo en tiempo, aunado al crecimiento del marketing y el branding, esto permitió que el diseño se acercase más a la cultura del consumo (Julier, 2010). Gracias a ello, surgió la hoy conocida como economía creativa, que coloca a la creatividad como factor económico, lo cual en la economía impuso un nuevo nivel de desarrollo (Dubina, Carayannis y Campbell, 2011).

En la década de 1990, esto daba un sentido amplio que la creatividad era un motor en la innovación, emprendimiento y cambios tecnológicos para la generación de nuevos negocios. Más adelante el concepto cambia, desde la producción de riqueza de las industrias creativas a través de la propiedad intelectual.

El interés por el estudio de la relación entre el nivel educativo, el diseño y la innovación de los emprendedores, las características de sus emprendimientos y sus perspectivas de desarrollo, también tiene eco en América Latina (Kantis, Postigo, Federico y Tamborini, 2002) “y pone en evidencia la importancia cada vez mayor que tienen los graduados y estudiantes universitarios como yacimientos de empresarios, especialmente si se quiere impulsar el surgimiento de nuevas empresas basadas en el conocimiento y tecnología” (Veciana, 2002, p. 82 y 83) “... En efecto, el incentivo a la producción de conocimiento académico y de fomento a la interacción entre universidad y empresa se ha revelado como necesario para la formación profesional” (Del Giorgio y Dorochesi, 2018, p. 83).

Por ello, es necesario valorar las condiciones que favorecen el surgimiento de emprendimientos, motivados por la detección de oportunidades. La enseñanza superior, permite vivir al estudiante distintas experiencias, por ende, el espíritu emprendedor es multifacético, donde es necesario el aprendizaje o atravesar por distintas disciplinas para poder emprender. Prevalece la enseñanza de distintas aristas y aproximaciones a investigar, resolución de problemas y logros en común, en lugar de enseñar a emprender, con ello se orienta al estudiante a la creación de empresas.

Una tercera perspectiva teórica, ampliamente desarrollada, apunta al sentido instrumental del emprendimiento, muy próxima a la visión empresarial, lo que se hace evidente en la configuración y enseñanza de herramientas para aspectos puntuales del proceso emprendedor, tales como identificación de oportunidades (contexto), opciones de desarrollo (recursos y administración de los mismos), explotación (procedimientos y organización), unidades de análisis (relación entre equipos e individuos) y proceso empresarial (creación de negocios, riesgo, gestión y escalabilidad) (UNCTAD, 2010, p. 88).

Esto quiere decir que el estudiante, adquiere las competencias y herramientas, que le permite obtener una educación empresarial, que en un futuro podrá aplicar en la apertura de empresas.

Por otro lado, Kuratko y Hodgetts (2004) exponen:

El espíritu emprendedor es un proceso dinámico de visión, cambio, y creación. Se requiere una aplicación de energía y pasión hacia la creación e implementación de nuevas ideas y soluciones creativas. Ingredientes esenciales incluyen la voluntad de asumir riesgos calculados en términos de tiempo, equidad, o carrera; la capacidad de formular un equipo de riesgo efectivo; la habilidad creativa de acceder a recursos necesarios; y la habilidad fundamental de construcción de un plan de negocios sólido. Finalmente, la visión para reconocer oportunidades donde otros ven el caos, contradicción y confusión (UNCTAD, 2010, p. 30).

De esta forma, parte importante del debate queda circunscrito al contrapunto entre enseñar iniciativa empresarial o espíritu empresarial ... si el objetivo es mejorar la capacidad de los estudiantes para llevar a cabo el emprendimiento como una actividad práctica, o enseñar el emprendimiento como una materia académica y teórica (Gibb, 2002 citado en UNCTAD, 2010, p. 90-91).

Se determina que el éxito de formación emprendedora en América Latina es debido a un componente práctico, no basta con las unidades teóricas de empresarialidad, son importantes los aspectos de liderazgo, motivación y creatividad, vinculados a la identificación de oportunidades y solución de problemas, todo ello tendrá impacto en los estudiantes que participen en dichas fases experimentales.

Gunes (2012, citado en Del Giorgio y Dorochesi, 2018), por su parte:

Plantea respecto de la enseñanza del Diseño, que ésta se centra principalmente en: Originalidad y creatividad, una idea o un concepto viable que se pueda producir o distribuir en el mercado. Sin embargo, el talento de los estudiantes -los retos creativos y problemas del cliente- no son suficientes para sostener una carrera de diseño, si no es soportada por cuestiones operativas internas como el emprendimiento de diseño y la gestión (p. 9).

Es clave destacar lo que afirma Gunes, no basta con la creatividad y originalidad que el estudiante pueda tener, esto está desvinculado si no existe gestión en los proyectos que lleven a cabo, porque significaría que estaría incompleto y solo estaría brindando al cliente talento creativo, pero sin una base que fortalezca y pueda ser concluida en resultados exitosos.

Por otro lado, Castro Falero (2014, citado en Del Giorgio y Dorochesi, 2018):

... desde otra arista aporta a este debate ensayando una definición del perfil del emprendedor en diseño y entregando una visión que pasa por robustecer el carácter instrumental del proceso proyectual. Así, la figura del diseñador-emprendedor queda definida como una persona que “percibe la oportunidad, que tiene confianza en su idea, que tiene una capacidad de convocatoria y de convicción mayor que el promedio, que sabe vender las ideas y, sobre todo, que tiene la capacidad de ofrecer resultados (p. 99).

El diseño, la economía y el emprendimiento están profundamente interconectados, especialmente en el marco de la evolución hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación. Durante la década de 1980, conceptos como el fordismo, la producción "justo a tiempo", el marketing y el branding acercaron al diseño a la cultura del consumo (Julier, 2010). Este cambio dio lugar a la economía creativa, donde la creatividad se convirtió en un factor clave para el desarrollo económico, destacando la importancia de las industrias creativas y la propiedad intelectual como generadoras de riqueza (Dubina, Carayannis y Campbell, 2011). En América Latina, estudios como los de Kantis, Postigo y Veciana (2002) subrayan la relevancia de la educación superior en el desarrollo de emprendedores basados en conocimiento y tecnología. La interacción entre universidades y empresas es esencial para fomentar la innovación y preparar a los estudiantes en disciplinas que promuevan la detección de oportunidades, resolución de problemas y creación de empresas (Del Giorgio y Dorochesi, 2018). Además, la enseñanza del emprendimiento adquiere un propósito funcional, con un enfoque en herramientas prácticas que abarcan desde la identificación de oportunidades hasta la gestión de recursos, organización de procesos y escalabilidad de negocios (UNCTAD, 2010). Este enfoque integral permite preparar a los futuros emprendedores para afrontar los retos del mercado con una perspectiva multidisciplinar y creativa.

Por otro lado, el estudiante de diseño industrial durante su madurez profesional puede llegar a convertirse en un emprendedor, que da forma a las oportunidades y deberá de aprender a vender sus ideas, y por ello sabrá manejar proyectos integrales, que estén pendientes de todo el proceso y no solo de una actividad. Identificar las crisis como oportunidades es parte de la formación que las universidades pueden trasladar a sus estudiantes, así como el manejo de proyectos completos, desde la planificación hasta el resultado final.

Así mismo, "Guatemala vive actualmente una etapa de emprendimiento en la cual este tema ha tomado bastante fuerza y notoriedad en la sociedad" (Monterroso, 2016, p. 138). Esto presenta oportunidades para los estudiantes actuales como para los futuros profesionales. Se resalta las competencias de cómo los diseñadores industriales generan nuevos productos desde cero y otros aplican innovación a los ya existentes. Se vuelve una herramienta esencial emprender en diseño, ya que el diseñador aporta insumos de valor para que se pueda llevar a cabo el emprendimiento. Claramente el profesional en esta

rama se apoya de la creatividad y la innovación, algo que es parte importante de la vida del diseñador industrial (Monterroso, 2016).

Para concluir, la formación en emprendimiento dentro del diseño industrial debe trascender la creatividad y la innovación para integrarse con una sólida gestión de proyectos y competencias prácticas que preparen a los estudiantes para abordar los desafíos del mercado. Este enfoque multidisciplinar no solo anima la identificación de oportunidades y la resolución de problemas, sino que además impulsa la capacidad de transformar ideas en resultados concretos, que se adapten a las demandas del entorno económico y cultural. En América Latina, donde el emprendimiento y la economía creativa están en auge, la interacción entre universidades y empresas es clave para desarrollar diseñadores-emprendedores capaces de percibir oportunidades, liderar equipos, y ofrecer soluciones integrales que combinen valor creativo con viabilidad operativa.

En este contexto, los diseñadores industriales no solo crean productos innovadores, sino que también contribuyen al desarrollo de mercados emergentes y al fortalecimiento de industrias existentes. Guatemala, por ejemplo, vive un momento favorable para el emprendimiento, porque ha abierto oportunidades tanto para estudiantes como para profesionales que puedan generar valor desde el diseño y la innovación. De este modo, el emprendimiento en diseño se consolida como una herramienta esencial que no solo enriquece la profesión, sino que también contribuye al crecimiento económico y social de la región.

2.5. Marco teórico

El marco teórico de la presente tesis consta de las teorías y conceptos locales e internacionales dividido en tres apartados: el campo disciplinar, la práctica académica proyectual y la historia e historiografía del diseño industrial.

2.5.1. Campo disciplinar

Sobre el concepto de campo se toma de referencia al autor Pierre Bourdieu, de orden sociológico.

Bourdieu da la herramienta clave para distinguir el campo de la ciencia y el campo en el que se lucha por la legitimidad de la ciencia ... su concepto es clave para

entender la relación entre la sociedad y la ciencia, la lucha por la legitimidad de la ciencia en el mundo social (Bustamente-Zamudio 2016, p. 40).

De acuerdo con Bourdieu (2005), las sociedades son espacios multidimensionales que se caracterizan por un alto grado de diferenciación y complejidad, donde surgen diversas esferas de la vida social que paulatinamente se han autonomizado en torno a relaciones sociales, intereses y recursos, permitiendo así diferenciar unas de otras. Estas esferas son denominadas, por el sociólogo francés, como campos, los cuales solo pueden entenderse en relación con las categorías de *habitus* y capital, que a su vez también constituyen conceptos abiertos:

No me gustan mucho las definiciones profesoras (...). Por ejemplo, el uso de conceptos abiertos es un modo de rechazar el positivismo, pero ésta es una frase hecha. Es, para ser más preciso, un recordatorio permanente de que los conceptos no tienen otras definiciones que las de tipo sistémico, y están destinadas a ser puestas en obra empíricamente de manera sistemática. Las mencionadas nociones de *habitus*, campo y capital pueden ser definidas, pero sólo dentro del sistema teórico que constituyen, no de manera aislada. (...) Pensar en términos de campo es pensar relacionalmente. (Bourdieu, 2005, pp. 147-150)

En este marco de análisis, Bourdieu (2005, p. 150) expone que, “en términos analíticos, un campo puede ser definido como una red o una configuración de relaciones objetivas entre posiciones”. De modo que tales posiciones están definidas objetivamente (sea por su existencia o por las determinaciones que imponen sobre sus ocupantes, agentes o instituciones), tienen una situación (*situs*) presente y potencial en la estructura de distribución de especies del poder, que recibe el nombre de “capital”. La posesión de tal capital en determinadas situaciones “ordena el acceso a ventajas específicas que están en juego en el campo, así como por su relación objetiva con otras posiciones (dominación, subordinación, homología, etcétera)”. En este sentido, el concepto de campo se emplea en diversos grados o niveles de agregación. El sociólogo emplea los siguientes ejemplos:

“en la universidad (...) la totalidad de las disciplinas o la facultad de ciencias humanísticas; en la economía habitacional (...), el mercado conformado por todos los constructores de casas o la firma de construcciones individual” (Bourdieu y Wacquant, 2005, p. 159).

Según Bourdieu (1988), las personas son al mismo tiempo fundamentadas y legitimadas para entrar al campo por su posesión de una determinada configuración de propiedades. En suma, este marco de estructuralismo genético implica que uno de los objetivos de toda investigación sociológica de un campo consista en identificar las propiedades activas de los individuos, es decir, formas de capital específico. De ahí que Bourdieu (2005) sostenga que hablar de habitus es “aseverar que lo individual, e incluso lo personal, lo subjetivo, es social, colectivo. [El habitus] es una subjetividad socializada” (p. 186). El objeto propio de la ciencia social estudia la relación entre los cuerpos y las cosas; entre los habitus y los campos.

El concepto de habitus, según Bourdieu, actúa como un principio generador de prácticas que no solo son diversas y distintivas, sino que también funcionan como esquemas de clasificación que influyen en la manera en que las personas perciben y dividen el mundo. En este sentido, los habitus promueven tanto prácticas como ideologías diferenciadas. Bourdieu sugiere que el habitus desempeña una función que otras filosofías atribuirían a la conciencia trascendente: es el cuerpo socializado, una estructura que ha internalizado las dinámicas del mundo social, o de un campo específico, y que a su vez influye en cómo se percibe y actúa en ese entorno (Cirvini, 2004).

Así como las posiciones sociales que los originan, los habitus también se diferencian entre sí. No obstante, también son una fuente de diferenciación, ya que permiten realizar distinciones al aplicar distintos principios de clasificación o usar de manera distinta los criterios comunes. Por ejemplo, lo que un arquitecto puede percibir no es lo mismo que lo que observa un ingeniero, y a menudo, lo que uno considera visible, el otro puede no llegar a notarlo (Cirvini, 2004).

En suma, Bourdieu (en Bourdieu y Wacquant, 2005, p. 186) sostiene que los campos son sistemas de relaciones objetivas, “producto de la institución de lo social en las cosas o en mecanismos que tienen prácticamente la realidad de objetos físicos; y por supuesto, de todo lo que nace de esta relación”. De esta cuenta, por ejemplo, en sociedades altamente diferenciadas se pueden identificar campos como el económico, político, religioso, intelectual o literario. No tienen partes ni componentes, y cada subcampo posee su propia lógica, sus reglas y sus regularidades. Según Bourdieu, cada nivel dentro de la

división de un campo implica un salto cualitativo significativo. Por ejemplo, al pasar del campo literario general al subcampo de la novela o el teatro, se produce un cambio cualitativo en la dinámica. Es decir que para la sociología las sociedades constituyen un cosmos social conformado por microcosmos sociales relativamente autónomos, es decir, campos:

En las sociedades altamente diferenciadas, el cosmos social está conformado por varios de estos microcosmos sociales relativamente autónomos, es decir, espacios de relaciones objetivas que son el sitio de una lógica y una necesidad específicas e irreductibles a aquellas que regulan otros campos. Por ejemplo, el campo artístico, el religioso o el económico siguen todas lógicas específicas. (Bourdieu, 2005, p. 150)

Así, ejemplifica Bourdieu (2005) que el campo de los negocios es un microcosmos en el que las relaciones de amistad y amor están, en principio, excluidas. Del mismo modo, “el valor de una especie de capital (por ejemplo, el conocimiento del griego o del cálculo integral) depende de la existencia (...) de un campo donde tal competencia pueda ser utilizada” (p. 152). En suma, el límite del campo está en donde sus efectos cesan y sus dinámicas internas se posibilitan a partir de su estructura. Se trata de sistemas de diferencias, con propiedades distintivas o antagónicas, que solo pueden desarrollarse en su movimiento interno y que no pueden comprenderse en el marco funcionalista del organicismo. Para Bourdieu, todo campo es un espacio potencialmente abierto, cuyas fronteras son confines dinámicos. De ahí que dentro de los campos haya luchas y conflictos internos, para preservar o no una configuración de fuerzas, en un escenario donde las configuraciones son virtualmente ilimitadas:

El principio de la dinámica de un campo yace en la forma de su estructura y, en particular, en la distancia, las brechas, las asimetrías entre las diversas fuerzas específicas que se confrontan entre sí. Las fuerzas que están activas en el campo –y por ende son seleccionadas por el analista como pertinentes debido a que

producen las diferencias más relevantes— son las que definen el capital específico.

Un capital no existe ni funciona salvo en relación con un campo. (...)

Como espacio de fuerzas potenciales y activas, el campo es también un campo de

luchas tendientes a preservar o transformar la configuración de dichas fuerzas.

Además, el campo como estructura de relaciones objetivas entre posiciones de

fuerza subyace y guía a las estrategias mediante las cuales los ocupantes de dichas

posiciones buscan, individual o colectivamente, salvaguardar o mejorar su

posición e imponer los principios de jerarquización más favorables para sus

propios productos. (Bourdieu, 2005, p. 155)

Todas las sociedades, dice Bourdieu (1997 citado en Colina y Osorio, 2004, de Gutiérrez, 2006):

Se presentan como espacios sociales, es decir, estructuras de diferencias que sólo

pueden comprenderse elaborando lo que él denomina "principio generador". Este

principio no es más que la estructura de la distribución de las formas de poder o

de las especies de capital eficientes en el universo social que se estudia y que, por

lo tanto, varían según los lugares y los momentos (p. 35).

Pero, no se puede describir lo que es el campo disciplinar sin exponer primero el concepto de *habitus*. El cual Cirvini (2004) plantea en *Nosotros los arquitectos*:

Los *habitus* son principios generadores de prácticas distintas y distintivas pero

también son esquemas clasificatorios, principios de clasificación “de visión y de

división” del mundo, que promueven prácticas e ideologías diferentes. Según

Bourdieu el *habitus* cumple una función que, en otra filosofía, se confía a la

conciencia trascendente, “es un cuerpo socializado, un cuerpo estructurado, un

cuerpo que se ha incorporado a las estructuras immanentes de un mundo o de un sector particular de este mundo, de un campo, y que estructura la percepción de este mundo y también la acción en este mundo”⁵ (p. 279).

Como las posiciones de las que son producto, los habitus se diferencian; pero asimismo son diferenciadores y permiten llevar a cabo distinciones: ponen en marcha principios de diferenciación diferentes o utilizan de forma diferente los principios de diferenciación comunes. Lo que “ven” arquitectos e ingenieros no es lo mismo, o lo que unos “ven”, los otros “no pueden verlo” (p. 281).

Colina y Osorio (2004) en *Los agentes de la investigación educativa en México: capitales y habitus* (en Gutiérrez, 2006):

Un campo puede definirse como una red o configuración de relaciones en donde los actores poseen diferentes formas de poder, por lo que es, al mismo tiempo, un espacio de conflictos y competencias. Otra propiedad del campo es que toda la gente comprometida en él tiene gran cantidad de intereses comunes fundamentales, vinculados con la existencia misma de un campo. Los campos estructurados se caracterizan por delimitar de manera rigurosa el ingreso al mismo. El principio de la dinámica de un campo radica en la configuración particular de su estructura, en la distancia o en los intervalos que separan las diferentes fuerzas específicas que se enfrentan en su interior. Cada campo prescribe sus valores particulares y posee sus propias reglas (p. 35).

Por lo tanto, "un campo —podría tratarse del campo científico— se define, entre otras formas, definiendo aquello que está en juego y los intereses específicos, que son irreductibles a lo que se encuentra en juego en otros campos o a sus intereses

⁵ Cf. Pierre Bourdieu, *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*, op. cit., p. 145 y ss.

propios" (Bourdieu, 1990, p. 135 citado en Colina y Osorio, 2004, p. 36, de Gutiérrez, 2006).

Una consideración importante en el estudio de un campo es la definición del límite de éste, es decir, saber qué forma parte de un campo y qué no. Bourdieu considera como límite de un campo "el límite de sus efectos o, en otro sentido, un agente o una institución forma parte de un campo en la medida en que sufre y produce efectos en el mismo" (Bourdieu y Wacquant, 1995, p. 173, citado en Colina y Osorio, 2004, p. 37, de Gutiérrez, 2006).

Para ampliar el concepto de campo y comprenderlo mejor, se expone el siguiente ejemplo:

Guiados por este concepto de campo, entendemos que forman parte del campo de la investigación educativa en México aquellas instituciones de educación superior, centros de investigación y profesionales de la IE que por su tipo de organización o práctica profesional sufren y producen efectos en la conformación y estructuración del mismo. Los agentes de dicho campo están interesados en las recompensas, ganancias y sanciones que son fruto de la pertenencia a éste. Aceptan, y a su vez determinan, las reglas de pertenencia al campo. Es decir, los agentes del campo de la IE juegan las reglas del juego que el campo impone porque aspiran a la legitimidad en el mismo. Desde luego, no basta con estar interesado en la IE para pertenecer al campo. Se trata de producir e influir en él y ser, a su vez, afectado por éste (Colina y Osorio, 2004, p. 37, de Gutiérrez, 2006).

Sobre cómo nace un campo disciplinar, en palabras de Cirvini (2004):

La constitución de un campo disciplinar tiene que ver con el establecimiento de leyes propias, con la definición del mismo como mundo autónomo. Cada uno de los universos sociales regidos por una ley fundamental, un nomos independiente del de los demás universos (es decir que son autónomos) valoran lo que en ellos se hace, los desafíos que en ellos hay en juego, según unos principios y criterios irreductibles a los de los demás universos.

La etapa fundacional de un campo disciplinar aparece claramente como un campo de fuerzas donde un grupo movilizado por y para la defensa de sus intereses, sólo puede llegar a existir merced a una labor colectiva de construcción de la propia identidad (p. 280).

Esto quiere decir que la constitución de un campo disciplinar tiene que ver con el establecimiento de leyes propias, con la definición de este como mundo autónomo. Cada uno de los universos sociales regidos por una ley fundamental, un nomos independiente del de los demás universos (es decir que son autónomos) valoran lo que en ellos se hace, los desafíos que en ellos hay en juego, según unos principios y criterios irreductibles a los de los demás universos.

“Por su misma naturaleza, pertenecer a la comunidad de una disciplina implica un sentimiento de identidad y de compromiso personal una “forma de estar en el mundo”, adoptar “un marco cultural que define una gran parte de la propia vida”“ (Becher, 2001, p .44, citando un texto de Geertz de 1983) (Mazzeo, 2013, p. 220).

Así como los planteamientos de las instituciones académicas y personajes claves dentro del *habitus* del diseño⁶. Devalle y Acuña comentan en *Discursos del Diseño: La revista Summa y el desarrollo del campo disciplinar del Diseño Gráfico en la Argentina (1963-1993)* de Laura Corti (2012):

⁶ «El concepto de habitus es una de las contribuciones fundamentales de Pierre Bourdieu a la sociología y uno de los términos clave de su construcción teórica. Este concepto, no obstante, no ha sido inventado por él: se remonta a Aristóteles ...» (Martín, 2009 en Reyes).

... aceptamos como premisa que todo campo disciplinar se constituye en la diferenciación con otros campos a través de debates y prácticas que en el interior del mismo intentarán delimitarlo y especificarlo. Este proceso implica, entre otras cosas, construir un nosotros –en nuestro caso los diseñadores– así como ciertos mecanismos de legitimación y reconocimiento de la práctica. Así, dar cuenta de la constitución del campo del Diseño, supone responder algunas preguntas tales como: ¿Cuáles son los debates y las prácticas diferenciadoras del campo del Diseño? o ¿Cómo se configura el nosotros ... ? (p. 6).

La institucionalización, de acuerdo con Bourdieu (2000a), es un proceso, por lo general largo, que culmina con la institución de un mandatario que recibe del grupo el poder de configurarlo. Es decir, que el mandatario posee capital simbólico –una suerte de crédito o reconocimiento– para tener poder en la sociedad. Así, ejemplifica Bourdieu, si bien hacia 1968 los campesinos, los artesanos o los pequeños comerciantes utilizaban muy poco la institución escolar se vieron necesitados de acceder a la educación formal para hacer frente a los cambios económicos que demandaban su reconversión: “Es decir, cuando debieron salir de condiciones en las cuales tenían el dominio completo de su reproducción social –por la transmisión directa del patrimonio: por ejemplo, en la enseñanza técnica, se encuentra una proporción muy elevada de hijos de comerciantes y de artesanos que buscan en la institución escolar una base de reconversión–” (p. 53). La escuela se concibe como la institución responsable de formar a quienes producirán en la sociedad, además de asignar y certificar de manera oficial las jerarquías sociales; en este sentido, un título académico se convierte en un tipo de capital simbólico reconocido universalmente y con validez en cualquier ámbito. Esto se debe a que legitimar dicho capital simbólico otorga a una determinada perspectiva, un valor absoluto y universal. En este contexto, la universidad se establece como un espacio de disputa en el que se define quién, dentro de este entorno encargado socialmente de declarar la verdad sobre el mundo social y físico, tiene la autoridad o respaldo para pronunciar esa verdad.

El Diseño Industrial, es una disciplina como ocurre con cualquier otra actividad proyectual, está intrínsecamente orientada a producir cambios e innovaciones. Su misma existencia se justifica solo en un contexto innovador (Chiapponi, 1999, p. 82).

Contrariamente a como lo define el ICSID⁷ (2016), traducido al español: Diseño Industrial es un proceso estratégico de solución de problemas, que lleva a la innovación, construir negocios exitosos, y dirige hacia una mejor calidad de vida a través de productos innovadores, sistemas, servicios y experiencias. Ambos conceptos coinciden en que el diseño industrial está orientado a producir cambios innovadores, uno lo define como actividad proyectual y el otro como proceso estratégico; es importante destacar que la definición de ICSID encierra “construye negocios exitosos” lo cual se puede adelantar que no se logra si no se considera como un proyecto integral.

Veamos una segunda definición, perteneciente a Norberto Chaves: “El diseño es la disciplina que se encarga de dotar de explícito valor simbólico al proceso industrial; es la cultura de la industria. Para el diseño, cualquier condicionamiento utilitario o tecnológico constituye la base significativa de una propuesta simbólica”. Aunque pueda parecer abstracta, esta frase viene a decir lo mismo, pero con otras palabras; es decir, que el diseño consiste en la materialización de propuestas simbólicas a partir de datos funcionales y tecnológicos (Campi, 2020, p. 18).

Resumiendo, podemos decir que el trabajo del diseñador consiste en encontrar un equilibrio entre los aspectos funcionales, tecnológicos y económicos —los cuales son objetivos y mensurables— y los aspectos estéticos y simbólicos, mucho más difíciles de medir (Campi, 2020, p. 20).

... es una realidad que el diseño está generando su propia cultura y que ninguna práctica profesional puede prosperar si no desarrolla su propio marco teórico. Esto implica: análisis, reflexión crítica y conocimiento de la historia. Digamos que la

⁷ La International Council of Societies of Industrial Design ICSID, redefine el diseño industrial (en inglés) como “Industrial Design is a strategic problem-solving process that drives innovation, builds business success, and leads to a better quality of life through innovative products, systems, services, and experiences”.

teoría del diseño no acostumbra a atraer a muchos estudiantes, pero la realidad es que está generando nuevas oportunidades profesionales (Campi, 2020, p. 37).

Todo lo anterior se relaciona con lo que Guy Julier (2013) afirma sobre la cultura del diseño que abarca un conjunto de acciones, percepciones y conexiones, no es fija, es parte de las vertientes de la cultura global. Es instrumento de la sociedad, donde sus manifestaciones demuestran su complejidad. La cultura del diseño se puede ver a nivel local, desde los sistemas de trabajo, acciones diarias, relaciones entre diseñadores y sus conocimientos, y a lo externo de forma pública “dentro de sistemas de poder, estructuras y dinámicas económicas o relaciones sociales” (p. 21).

Según diversas fuentes, el diseño industrial es una disciplina orientada a conceptualizar y producir, en serie y con el uso de máquinas, objetos, que integran función, forma, tecnología y estética (Gay y Samar, 2007, pp. 14, 170, 208, 210 y ss.; Joselevich, 2005: 20; OTRAS), ayuden a mejorar el entorno físico donde el ser humano se desarrolla.

De acuerdo con Joselevich (2005), cuando se hace referencia al diseño (sin un adjetivo que lo califique y distinga), se piensa en diseño de hogares (diseño de interiores) o en diseño de prendas de vestir y complementos. Sin embargo, al referirse específicamente al diseño industrial, se relaciona con el diseño de un objeto nuevo o en su adecuación según el entorno humano y la tecnología del momento: “En síntesis, el diseño trata de la innovación y del acogimiento cultural de la innovación” (Joselevich, 2005: 16)

Ahora bien, veamos como lo define la Universidad Rafael Landívar (URL) de Guatemala:

La carrera de diseño industrial, surgió a finales de la década de los 80 del siglo XX, como resultado de la creciente necesidad de formar profesionales que pudieran diseñar y desarrollar proyectos en los que el ingenio y la capacidad creativa fueran la fuente de inspiración para todo tipo de objetos. Desde una realidad guatemalteca, el Departamento de Diseño Industrial concibe esta actividad como una disciplina que aplica el ingenio y la capacidad creativa del

hombre para crear objetos que satisfagan necesidades específicas. Los objetos creados por el diseñador industrial son en su mayoría para fabricarse en serie y pueden ser de diversa índole: mobiliario doméstico, comercial y urbano, objetos utilitarios y decorativos, juegos, iluminación, joyería, señalización, empaques, estanterías e instalaciones para ferias y exposiciones, equipo médico, equipo para transporte y equipo agrícola, entre otros ... (URL, 2017).

Se puede subrayar “desarrollar proyectos”, quiere decir que la definición del año 2017 de la casa de estudios donde se han formado diseñadores industriales está consciente que los profesionales desarrollan proyectos, no solamente diseñan, por ende, debe -o debería- involucrar la planeación, ejecución y control en la cátedra, así como temas clave de la gestión de proyectos.

Así también, la URL continua:

... por medio del diseño y la innovación de objetos, para impulsar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las personas, busca facilitar en los futuros profesionales habilidades y herramientas que incluyen una visión enfocada en la eficiencia para la utilización de recursos, la función y la estética de los objetos, así como un amplio conocimiento de materiales y procesos de fabricación; desde una perspectiva general de la gestión y el emprendimiento a través del análisis del entorno social, económico y tecnológico (URL, 2017).

Esta última definición coincide con la de ICSID, acerca de que busca o impulsa mejorar la calidad de vida de las personas, a través de la innovación de productos, así como coincide con Chiapponi respecto a que es una actividad proyectual y sobre la perspectiva general de gestión.

En otro orden de ideas, se migra de este modo a citar las teorías de cuatro autores a nivel internacional bajo el tema: el perfil profesional del diseñador.

La teoría de la dicotomía disciplinar plantea un concepto integral para una investigación del campo disciplinar, en la que se hace un análisis de los productos que generan los diseñadores. Surgen nuevas preguntas vinculadas al Diseño, además, Devalle citada por Corti (2012) se cuestiona: “¿De qué manera los saberes propios del campo se vinculan con los modos del hacer profesional y, consecuentemente, con las valoraciones de las obras o productos del Diseño?” (p. 4).

Acerca de la profesión del diseñador industrial en Latinoamérica, Gustavo Valdés (2007) *Entre la utopía y la realidad*: expone que la actividad del diseñador en cualquier área que labore proyectará a partir de una solicitud profesional, tomará en cuenta la estética y la tecnología, bajo determinada metodología. Que cumplirá alguna función, fabricando con poca o demasiada complejidad, destinado a un mercado o consumidor.

En México, Oscar Salinas (1999) en el libro *Historia del diseño industrial* posiciona al diseñador industrial en dos vertientes: la primera, como un diseñador desarrollador para la producción, y la segunda, como un diseñador que brinda un servicio para la comercialización. Afirma, que este último es más común en Latinoamérica.

La profesión proyectual que propone Rosario Bernatene en *La historia del diseño industrial reconsiderada* (2015) se refiere a:

El concepto de nueva disciplina (proyectual) que el Diseño Industrial ostenta como tal; su (forzada) incorporación a otros campos proyectuales con mayor tradición o su tratamiento en conjunto con otras expresiones artísticas o estéticas –penuria a veces compartida con la Arquitectura–han servido para justificar su falta de autonomía disciplinar y aun epistemológica, particularmente a la hora de construir un relato histórico propio. Este vacío historiográfico ... un campo que la historiografía reconoce como autónomo solo a partir de otras fundaciones, no menos míticas pero funcionales a la construcción del Movimiento Moderno (p. 7).

Los profesionales del diseño industrial están inmersos en el contexto en el cual se desempeñan, donde son portadores de un habitus inconscientemente. El diseño industrial sólo puede darse cuando se está dentro de un ambiente de innovación, el cual permita que se logre la actividad de proyectar. Conforme el paso de los años ha surgido nuevas formas

de pensar o de plantear el diseño, tales como: diseño estratégico y *Design Driven Innovation*⁸.

El profesional en diseño industrial inmerso en el contexto el cual se desempeña, en algunas ocasiones puede olvidar cuál es la dirección de la disciplina y orientarse a otros ámbitos diversos pero complementarios; en ocasiones se olvida del contexto queriendo redireccionar la disciplina hacia otro mercado, hacia otra sociedad.

Para Offenhenden, Bracuto y Sanguinetti (2011):

El conocimiento surge en los contextos y a ellos retorna. El diseño se ocupa tanto de la observación de los contextos que son la cantera de las innovaciones, como de la asimilación y aceptación de los usuarios a través de la problemática del diseño de interfaces (p. 29).

... “la cultura del diseño como proceso”, que implica la existencia de normas colectivas de práctica, compartidas dentro de contextos determinados o a través de ellos. Específicamente, alude a la manera en que el contexto geográfico puede influir en la práctica y los resultados del diseño. Todo ello puede apreciarse de dos maneras. La primera tomaría en consideración cómo las características específicas de un lugar -disponibilidad de materiales y tecnologías, factores culturales que afecten la naturaleza de los negocios, el clima, los modos autóctonos de intercambio, etc.- redundan en unas acciones particulares. A esto podemos contraponer prácticas que juzguemos globalizadas, mainstream o dominantes. El segundo enfoque también puede acarrear una conciencia de diferencia o “periferización”, pero considera la cultura del diseño como una plataforma para la comunicación, que se convierte por tanto en un foro (Julier, 2013, p. 21).

Norberto Chaves define el diseño como la disciplina que otorga valor simbólico al proceso industrial, funcionando como una manifestación cultural de la industria. Para

⁸ Definición planteada por Klaus Krippendorff en Design Issues en 1989.

Chaves, cualquier aspecto funcional o tecnológico en el diseño se convierte en la base sobre la que se construyen propuestas simbólicas. En otras palabras, el diseño transforma datos funcionales y tecnológicos en expresiones simbólicas (Campi, 2020). En resumen, el trabajo del diseñador implica lograr un equilibrio entre elementos funcionales, tecnológicos y económicos, que son más fáciles de medir, y los aspectos estéticos y simbólicos, que son mucho más subjetivos y difíciles de cuantificar. Además, es evidente que el diseño está desarrollando su propia cultura, y ninguna práctica profesional puede avanzar sin un marco teórico sólido, el cual requiere de análisis, reflexión crítica y un conocimiento profundo de su historia. Aunque la teoría del diseño no suele atraer a muchos estudiantes, está generando nuevas oportunidades profesionales (Campi, 2020). Todo lo anterior se relaciona con lo que Guy Julier (2013) afirma sobre la cultura del diseño, que abarca un conjunto de acciones, percepciones y conexiones. Esta cultura no es fija, sino que forma parte de las vertientes de la cultura global. El diseño actúa como instrumento de la sociedad, cuyas manifestaciones demuestran su complejidad. La cultura del diseño puede observarse a nivel local, desde los sistemas de trabajo y las acciones diarias, hasta las relaciones entre diseñadores y sus conocimientos, así como a un nivel externo de forma pública “dentro de sistemas de poder, estructuras y dinámicas económicas o relaciones sociales” (p. 21).

Los diseñadores están determinados por el contexto en el cual viven y se desempeñan, aunado a ello es determinante de dónde han obtenido el conocimiento, por lo que dicho contexto de la disciplina se obtiene desde la base académica en donde se adquieren los conocimientos y las primeras experiencias de aplicación, en este caso de estudio es la Universidad Rafael Landívar, donde se fundó la carrera de diseño industrial, la única casa de estudios en impartir esta licenciatura durante 30 años. El egresado diseñador industrial, al cabo de los años se va formando con base a sus prácticas y experiencias profesionales, esto último el diseñador lo elige por preferencia de ámbitos, reconocimiento y oferta económica.

Añadiendo al concepto de campo disciplinar, en el caso de la arquitectura, Cirvini (2004) expone que:

El “estado del arte arquitectónico” el móvil y objeto de las críticas y propuestas, el núcleo sobre el cual se condensan los resultados de movimientos que tienden a consagrar o desplazar, a prestigiar o desvalorizar posiciones dentro del campo

disciplinar, y que también es producto de la enseñanza de la arquitectura, de la formación de los agentes, de la complementariedad o la oposición con los ingenieros, etc. Existe consenso –desde distintas posiciones– en que el arte, y en este caso particular la arquitectura es un reflejo de la sociedad a la que pertenece (p. 25).

Es importante conocer el campo del diseñador industrial, como afirma Cirvini (2004):

Las nociones de Bourdieu nos han sido útiles para comprender y especificar la instauración de reglas básicas del campo: a) el “nomos” del período fundacional como una serie de normas que fijan los principios de “visión y de división” del habitus, b) cómo se ingresa (formación, leyes, títulos, prestigio, etc.) y c) cómo se establece la diferencia entre quién pertenece al campo y quién no (p. 288).

Al entender el consumo en términos de práctica, podremos comprender sus características dinámicas y contingentes. La convergencia de productos, procesos y sistemas de diseño en la vida cotidiana no es tan sólo una función de la cultura del consumo en su sentido tradicional. Más allá de las actividades de orientación individual o privada, del uso, de la propiedad y el mantenimiento, centrados en la esfera doméstica, existen estratos de actividades constituidas socialmente, en las que los individuos son portadores de prácticas colectivas, con su acervo de convenciones y procedimientos. La práctica puede entenderse como una serie de tipos y rangos específicos de actividades que Bourdieu (1992) llamó “campos”. Aquí, la distinción entre los dos es discutible (Warde 2004), pero la noción de “campos” al menos implica que las diferentes prácticas se rigen por sus respectivas reglas específicas. La práctica conlleva rutinas de comportamiento

individual, pero también se observa en el conjunto de las sociedades. El consumo, es, por tanto, una parte de la práctica (Julier, 2013, p. 33).

Existe una relación intrínseca entre la sociedad y el diseño, así como la sociedad es cambiante, también lo es el papel del diseñador o la profesión del diseño que deberá cambiar enfrentando los retos del entorno en el cual se desempeña (véase la Figura 15). Es importante tomar en cuenta las nuevas necesidades que van surgiendo en la sociedad y su entorno. El diseño es cambiante y se enfrenta a nuevos retos, que le exigen nuevos conocimientos profesionales para complementarse. Así mismo el diseño se relaciona con la interacción entre sociedad, entorno y empresariado, gracias a ello el diseño se percibe en otros ámbitos como gestión (Best, 2009).

El diseño industrial es una disciplina proyectual, que transforma ideas en acciones, lo constituye el proyecto, que resuelve a través de estrategias propias de su disciplina, llamado proceso proyectual. Definirse como una disciplina proyectual implica reconocerse como parte de un conjunto de disciplinas cuyo objetivo común es responder, a través de la forma, a diversas necesidades, tanto primarias como secundarias (Mazzeo, 2017). Además, es una disciplina con un campo amplio y diverso. Su amplia gama de aplicaciones profesionales incluye desde diseñadores conceptuales e investigadores hasta consultores y académicos. Dependiendo de cada una de estas áreas, el diseñador aplicará un conjunto de procesos específicos; sin embargo, la disciplina conserva los rasgos proyectuales adquiridos durante su formación profesional.

Y sobre cómo el diseñador se legitima y crea valor, al respecto Julier (2013) afirma:

... puede dividirse en posibles subcategorías para su análisis. Así, por ejemplo, podríamos examinar el estatus profesional de los diseñadores para observar cómo legitiman su función en un mercado competitivo. Esto, a su vez, puede analizarse con relación a cómo modelan objetos o llevan a cabo procesos, atendiendo a la posibilidad de que los diseños adopten una forma específica para que garantice ese estatus profesional al que se aspira. De igual manera, podemos considerar las relaciones entre los dominios y sus subcategorías. En el ámbito del consumo, por

ejemplo, el modo en que la geografía cultural de un lugar modela los patrones estéticos puede relacionarse con cómo se estructuran las aspiraciones de los diseñadores u otros agentes del proceso de producción. Podemos subdividir la compleja cultura del diseño y observarla desde las múltiples perspectivas de sus subcategorías.

La función de diseñador es la de crear valor. Como es obvio, nos referimos principalmente a un valor comercial, pero también cabría incluir valores sociales, culturales, ambientales, políticos y simbólicos. No se limita a la noción de equiparar "buen diseño" con valor, sino que alude a la creación de nuevos productos y formas, y también al incremento de su valor (p. 32).

El diseñador, para legitimar su rol en un entorno altamente competitivo, no solo debe exhibir un dominio técnico, sino también un profundo entendimiento de las expectativas culturales y sociales que moldean la percepción del diseño. En este sentido, Julier (2013) sugiere que el estatus profesional de los diseñadores depende de su capacidad para integrar conocimiento especializado con habilidades creativas que respondan tanto a los estándares del mercado como a los valores emergentes en la sociedad. La legitimación no ocurre de manera aislada; más bien, es el resultado de un proceso continuo en el cual los diseñadores deben adaptarse a los cambios en la cultura del consumo y en las tendencias estéticas globales, garantizando que sus creaciones no solo cumplan con la funcionalidad, sino también con las aspiraciones simbólicas y estéticas del contexto en el que operan.

En este sentido, el valor creado por el diseño va más allá de lo comercial. Aunque es indiscutible que el diseño tiene un impacto directo en el éxito económico de un producto, también contribuye a generar valor social, cultural y ambiental. El diseñador no es solo un creador de objetos, sino un mediador entre las necesidades de los usuarios, las demandas del mercado y las preocupaciones contemporáneas, como la sostenibilidad y la inclusión. La creación de valor en el diseño se amplía, por tanto, al influir en cómo las personas interactúan con su entorno y cómo las comunidades se estructuran a partir de las soluciones que el diseño propone. Desde esta perspectiva, el diseñador actúa como

un agente de cambio, contribuyendo no solo al avance tecnológico y funcional, sino también a la configuración de nuevas dinámicas sociales y culturales.

Figura 15.

El papel cambiante del diseño

Nota. De acuerdo con Best (2009) el papel cambiante del entorno o de la sociedad, incide para que el rol del diseñador identifique nuevas necesidades y al enfrentar nuevos retos, busque actualizarse en nuevos conocimientos profesionales. Con datos de Best (2009) Elaboración propia (2024).

Se puede decir que la conformación del campo disciplinar del diseño industrial guatemalteco se ha dado por la formación académica universitaria, por los intereses individuales de educación complementaria y de postgrado, así como alianzas estratégicas durante la carrera gestionadas por cuerpo docente y administrativo, proyectos en vinculación con empresas, y personajes clave que

determinaron la influencia y dirección de la profesión, hacia la construcción de ese habitus. En particular, la disciplina en Guatemala es relativamente nueva -en comparación con otras disciplinas, ya que en 2023 cumplió 36 años de su gestación con más de 500 egresados, quienes han contribuido a la construcción del campo disciplinar de acuerdo con sus experiencias, motivaciones y orientaciones laborales. [...] Definitivamente, el diseño ha cambiado, no es el mismo del de hace medio siglo en América Latina, cuando se iniciaba la formación del diseñador en algunos países latinoamericanos, pero en Guatemala aún no existía la carrera y no contaba con experiencias propias del pasado que orientaran el quehacer del diseñador (Escobar y Morales, 2023, p. 24).

Mazzeo (2017) plantea que puede redefinirse la relación entre diseño y sociedad, alimentando el saber para mantenerse vigente: “Pero este nuevo modo de definir la disciplina no debe suponer necesariamente abandonar sus fundamentos teóricos, sino repensarlos a la luz de los nuevos condicionantes y fortalecer los conceptos centrales que la constituyen” (p. 15).

El diseño trasciende, ya no solo diseñan las personas, también lo hacen las organizaciones, ciudades y comunidades. Con base a ello, Mazzeo (2017):

... propone repensar el rol de los diseñadores profesionales cuyo saber experto puede nutrir y acompañar los procesos de diseño llevados adelante por aquellos que no tienen formación específica. Manzini denomina a estos dos diseños como diseño experto y diseño difuso respectivamente y propone la necesaria interacción entre ambos como estrategia en los procesos de innovación social (p. 20).

A esto, Romano (2019) añade:

De ello se deduce que cuanto más material asociativo posea el diseñador, producto de sus inquietudes personales y profesionales, de la diversidad de los campos culturales que transite, de su percepción constantemente enriquecida por la

experiencia, tanto más ricas serán sus concepciones y más posibilidades tendrá de ser creativo y fecundo en el campo donde se desempeña (p. 30).

“El hacer del diseñador tiene también su lugar en las profundidades del diseño, esa capacidad proyectual que le permite traducir a imágenes las ideas expresadas en palabras” (Mazzeo, 2017, p. 13).

El análisis de Mazzeo (2017) acerca de la redefinición de la relación entre diseño y sociedad es clave en este contexto. El diseño ya no es visto como una actividad exclusiva de los expertos, sino como una disciplina que puede y debe ser permeable a las influencias de múltiples actores. Esta democratización del diseño, según Manzini (citado en Mazzeo, 2017), implica la coexistencia e interacción entre el diseño experto y el diseño difuso, donde el primero aporta el saber especializado, y el segundo surge de la creatividad y las experiencias de personas no formadas profesionalmente en diseño (véase la Figura 16). Este proceso de hibridación refuerza la idea de que el diseño es una herramienta poderosa para la innovación social, capaz de involucrar a distintos agentes en la creación de soluciones que respondan a problemas complejos.

Figura 16.

Diseño experto y diseño difuso

Nota. Interpretación de las concepciones de “diseño experto y diseño difuso”. Elaboración propia con datos de Mazzeo, 2017.

De acuerdo con Romano (2019), el enriquecimiento del diseñador depende en gran medida de su capacidad para nutrirse de diversas fuentes culturales y experiencias. Este proceso de constante expansión intelectual y emocional incrementa la capacidad del diseñador para ser creativo y relevante en su campo, proporcionando una mayor riqueza conceptual a sus proyectos. El valor del diseño, por tanto, no solo radica en su resultado final, sino también en el recorrido que el diseñador emprende para adquirir y procesar nuevas influencias, lo que a su vez potencia su capacidad para innovar.

Se puede decir que la legitimación del diseñador se construye sobre la base de una constante interacción entre el saber experto y el contexto cultural y social en el que se inserta. La creación de valor en el diseño no se limita al éxito comercial, sino que abarca una dimensión mucho más amplia, que incluye el impacto en la sociedad y en el entorno. La capacidad del diseñador para adaptarse a las nuevas demandas y para integrar en su práctica elementos del diseño difuso fortalece su papel como agente de innovación y cambio en el mundo actual.

La profesión del diseñador se ha reinventado a sí misma sin descanso a lo largo de su relativamente corta vida, dado que se basa en los conceptos de innovación, cambio e invención. Y eso acontece de formas tanto azarosas como sistemáticas: su capacidad para adaptarse a las turbulencias económicas es tan grande como su aspiración de lograr una práctica sistematizada. En este contexto, se hace complicado hablar de sus distintas fases en términos generales, ya que a menudo se superponen sus propósitos y tendencias organizativas. El crecimiento exponencial del diseño profesional desde 1980, junto con el de otras industrias creativas, ha dado lugar a un punto de "masa crítica" por el que ha adquirido un importante papel público y comercial (Julier, 2013, p. 40).

La alta concentración de la práctica del diseño en el Reino Unido se explica por diferentes factores históricos, entre los que cabría incluir la temprana revolución industrial, que conllevó el establecimiento de una red de escuelas de diseño en el

siglo XIX; el hecho de que resistiera a los intentos de invasión en las dos guerras mundiales (asegurando así una mayor continuidad cultural y una consolidación de la práctica del diseño); y su situación geográfica y comercial entre América y Europa, como puente estratégico entre los dos mercados. Esto último tiene una importancia vital para entender la emergencia de las consultoras dedicadas al diseño. El crecimiento de la industria del diseño admite una lectura paralela al cambio general político y económico que se produjo en Occidente en favor del sector de los “bienes culturales”. Así, el diseño se encuadra junto con otras industrias creativas identificadas por la organización gubernamental británica Creative Industries Task Force, como la publicidad, la arquitectura, el mercado del arte y de antigüedades, la artesanía, el diseño de moda, el cine, el software interactivo de ocio, la música, las artes escénicas, las editoriales, el software, la televisión y la radio. A finales de los años noventa, los ingresos de las industrias creativas británicas crecieron el doble de lo que lo hizo el resto de la economía en su conjunto, y estas industrias empleaban al 5% de los trabajadores (CITF, 1998) (Julier, 2013, p. 44).

La profesión del diseñador ha demostrado una capacidad única para reinventarse continuamente, respondiendo a los retos y cambios del entorno global. Esta reinención constante es un reflejo de los fundamentos mismos de la profesión: innovación, cambio e invención. Como señala Julier (2013), la adaptabilidad del diseño a las fluctuaciones económicas ha sido una característica clave, permitiendo a los diseñadores no solo sobrevivir, sino también prosperar en contextos de incertidumbre. Esto refleja una dualidad esencial en la disciplina: su capacidad para ser tanto espontánea como sistemática. El equilibrio entre el caos de la creatividad y el orden de la sistematización es lo que ha permitido al diseño crecer exponencialmente desde la década de 1980, alcanzando una "masa crítica" que lo sitúa en el centro de las industrias creativas y comerciales. A finales de los años noventa, las industrias creativas representaban un

sector clave de la economía británica, con un crecimiento acelerado que superaba al del resto de la economía nacional (Julier, 2013). Esta expansión no solo generó empleos, sino que también posicionó al diseño como una herramienta fundamental en la creación de valor en diversos sectores. En este contexto, el diseño se consolida como una disciplina que no solo responde a las necesidades funcionales, sino que también tiene un impacto significativo en la identidad cultural y económica de un país.

Sobre el diseñador en el emprendimiento, Monterroso (2016) expone:

El trabajo del diseñador industrial se puede apreciar como un actor que sin duda alguna aportará alta relevancia a un proyecto emprendedor. Es entonces la actividad de diseñar el emprendimiento una actividad que constituye estrategia, creatividad, innovación y las ganas de salir adelante en un país en el que día a día los proyectos de empresas nuevas y los emprendimientos van en auge. Estos buscan el desarrollo de una mejor sociedad, una mejor cultura y unos mejores habitantes, con la satisfacción de ser parte del ecosistema de emprendimiento y parte de la generación de empleo para sí mismo y para otras personas alrededor del emprendedor (p. 140).

A su vez, Cuervo (2013) expone:

La relación entre lo natural y lo artificial es un elemento fundamental para la reflexión del diseño porque define en gran parte su campo de acción, tanto en el hacer como en el pensar la disciplina; y si se concibe el diseño como aquél que configura las relaciones entre el mundo artificial, el hombre y su entorno, estableciendo la manera más eficiente de intervenir en el medio natural para transformarlo en beneficio del ser humano, entonces podremos entender que al existir unas ciencias naturales para explicar el mundo natural, igualmente

debemos pensar las ciencias de lo artificial para entender al ser humano dentro del contexto artificial (p. 147).

En cuanto al papel del diseñador en el emprendimiento, Monterroso (2016) destaca la importancia de los diseñadores industriales como actores clave en el desarrollo de proyectos innovadores. La actividad de diseñar en el contexto del emprendimiento va más allá de la mera creación de productos; implica una estrategia creativa que busca generar soluciones que no solo sean económicamente viables, sino que también contribuyan al desarrollo social y cultural. En un contexto de crecimiento económico basado en el emprendimiento, el diseño se posiciona como una herramienta que potencia la capacidad de generar empleo y crear valor en un entorno altamente competitivo. Los diseñadores, al formar parte de este ecosistema emprendedor, aportan una visión que combina creatividad con viabilidad, lo que es crucial para el éxito de los nuevos negocios.

Ahora, la reflexión de Cuervo (2013) acerca de la relación entre lo natural y lo artificial introduce una dimensión filosófica fundamental para el entendimiento del diseño. El diseño, en su esencia, opera en la intersección entre el mundo natural y el mundo artificial, configurando las relaciones entre el ser humano y su entorno. Esta capacidad de intervenir en el medio natural para transformarlo en beneficio de la humanidad sitúa al diseño en una posición única, comparable a las ciencias naturales, pero enfocada en lo artificial. De este modo, el diseño no solo transforma materiales y objetos, sino que también moldea la forma en que las personas interactúan con su entorno. La creación de espacios, productos y sistemas diseñados con un enfoque consciente hacia el equilibrio entre lo natural y lo artificial es crucial para el bienestar social y ambiental en el siglo XXI.

Por otro lado, Estrada (2014) presenta el campo social del diseñador industrial: “... es un agente creativo con una visión social y responsabilidad cultural, aportando y vinculando conocimientos en conjunto con artesanos para exponer su potencial a nuevos mercados” (p. 98).

Roberto Cuervo en *Diseño y complejidad las ciencias de lo artificial* (2013) de la Revista Signa 3, plantea tres estructuras, el primer nivel o infraestructura se encuentran el oficio y el quehacer del diseño (cualidades y formas de producir), el segundo nivel o estructura se encuentra el impacto del diseño (injerencia en el contexto), y el tercer nivel o superestructura se encuentra la teoría del Diseño (saberes y habilidades intelectuales y

creativos). “Entendiendo la poética del diseño como un hacer del orden, se ubica al diseño como saber creador, que transforma la realidad actual en una realidad deseada, mejorada o al menos intervenida, preferiblemente de manera positiva” (p. 148).

El papel del diseñador industrial en el emprendimiento va más allá de la creación de productos; involucra una visión estratégica que combina creatividad, viabilidad económica y responsabilidad social. En un entorno competitivo donde el emprendimiento se erige como motor del crecimiento económico, el diseño industrial se posiciona como una herramienta clave para generar valor y empleo, al mismo tiempo que contribuye al desarrollo cultural y social. El diseño transforma contextos para beneficiar la sociedad, los diseñadores tienen una perspectiva integral y se consolida como un actor central en la construcción de un futuro sostenible, económico y culturalmente equilibrado.

2.5.2. Práctica académica proyectual

El World Design Organización (WDO) antes llamado Consejo Internacional de Sociedades de Diseño Industrial (ICSID) en su 29a Asamblea en el año 2015 plantea una nueva definición del diseño industrial: “El diseño industrial es un proceso estratégico de resolución de problemas que impulsa la innovación, genera el éxito empresarial y conduce a una mejor calidad de vida a través de productos, sistemas, servicios y experiencias innovadores” (WDO, 2020a, párr. 2). El diseño industrial es una disciplina proyectual, que lleva las ideas a la acción, lo constituye el proyecto, que resuelve a través de estrategias propias de su disciplina, llamado proceso proyectual.

Cecilia Mazzeo (2017) afirma: “Definirse como disciplina proyectual implica reconocerse integrante de un conjunto de disciplinas que tienen en común el objetivo de dar respuesta, en términos de forma, a necesidades primarias y secundarias” (p.21).

El diseño industrial es una disciplina con un campo muy abierto y extenso, la variedad de aplicación en el campo profesional lo dice: desde un diseñador conceptual, a un investigador, un consultor o un académico. Dependiendo de cada una de estas aristas, el diseñador aplicará un conjunto de procesos propios de esa rama, pero en cualquiera de sus aristas la disciplina mantiene sus rasgos proyectuales adquiridos durante su formación profesional.

Proyectar es fácil cuando se sabe cómo hacerlo. Todo resulta fácil cuando sabemos cómo proceder para llegar a la solución de algún problema, y los

problemas que se presentan en la vida son infinitos: problemas sencillos que parecen difíciles porque no se conocen, y problemas que parecen imposibles de resolver. Si aprendemos a afrontar pequeños problemas, más tarde podremos resolver otros mayores. El método proyectual no cambia mucho, cambian solo las responsabilidades: en lugar de resolver el problema uno solo, en el caso de un proyecto mayor habrá que aumentar el número de especialistas y colaboradores, y adaptar el método a la nueva situación (Munari, 2016, p. 10).

El proceso proyectual, como lo describe Munari (2016), es una herramienta poderosa precisamente por su adaptabilidad. La resolución de problemas es inherente al diseño, y la capacidad de abordar desafíos de diversa magnitud, desde los más simples hasta los más complejos, es una competencia central del diseñador. En este proceso, el método no cambia sustancialmente, sino que se ajusta a las circunstancias: en proyectos más grandes o complejos, se integran más especialistas y colaboradores para garantizar que cada aspecto del problema se aborde de manera integral. Esta capacidad de adaptación es lo que hace del diseño industrial una disciplina robusta, capaz de evolucionar junto con las demandas cambiantes del mercado y la sociedad.

El diseño industrial, por tanto, no solo es relevante en el ámbito empresarial, donde su capacidad para generar innovación contribuye al éxito comercial de productos y servicios, sino también en el ámbito social, donde tiene un impacto directo en la mejora de la calidad de vida de las personas. A medida que las sociedades enfrentan nuevos retos, como el cambio climático, la urbanización y la necesidad de sostenibilidad, el diseño industrial se ha posicionado como una disciplina clave para desarrollar soluciones que respondan a estas problemáticas. Al crear productos y sistemas más eficientes, sostenibles y adaptados a las necesidades del entorno, el diseño industrial contribuye de manera significativa a un futuro más equitativo y respetuoso con el medio ambiente.

Se puede decir que el diseño industrial ha trascendido su definición tradicional para convertirse en una disciplina integral que impacta variadas dimensiones de la vida humana. Desde la innovación empresarial hasta la mejora de la calidad de vida, el diseño industrial se sitúa en el encuentro entre la creatividad y la estrategia, aplicando su proceso proyectual a una amplia gama de desafíos. A medida que el mundo continúa cambiando,

el diseño industrial seguirá desempeñando un papel crucial en la creación de soluciones que respondan no solo a las necesidades presentes, sino también a las demandas futuras de la sociedad.

En línea de instruir la disciplina del diseño, Carmen Frigerio (2011) en *La enseñanza de lo proyectual: una didáctica centrada en el sujeto* comparte:

El proceso por el que transita un alumno en la resolución de un problema proyectual implica un “hacer de tipo procedimental” y por lo tanto invoca un tipo particular de aprendizaje. El aprendizaje de procedimientos suele asumir, más que otros, cierta laboriosidad porque se aboca a la construcción de saberes y hábitos básicamente conductuales (sic) ... el procedimiento proyectual es de carácter “poiético”, es decir, opera sobre una entidad que todavía no es; y es esa entidad objetual que no existe, ese no-objeto, lo que conducirá el procedimiento hacia su propia producción (p. 19).

El diseñador crea una relación entre él (sujeto o proyectista), objeto no-objeto y proyecto. Este último, implica un proceso, una serie de pasos y de caminos, que permiten ir y volver durante toda esa actividad proyectual. Esta tricotomía es posible al generar un vínculo entre los tres aspectos los cuales dependen uno del otro durante la práctica.

El método proyectual no es más que una serie de operaciones necesarias, dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia. Su finalidad es conseguir un máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Proyectar un arroz verde o una cazuela para cocinar dicho arroz exige la utilización de un método que ayude a resolver el problema. En ambos casos, lo importante es que las operaciones necesarias se hagan siguiendo el orden dictado por la experiencia (Munari, 2016, p. 16).

En relación con la práctica de la proyectación Frigerio (2011):

Para la formación de un pensar-hacer como el de la práctica proyectual, la promoción de hábitos metacognitivos, que centran la reflexión en el sujeto que aprende a proyectar, propicia la emergencia de actitudes autoevaluativas y de autodeterminación que favorecen la construcción genuina de conocimiento. Lo que denominamos Metaproceso de una práctica de proyectación, es un procedimiento metacognitivo que articula, en intensidad y despliegue variables, el desarrollo de la ejercitación destinada a la promoción de aprendizajes relativos al proyecto. Es un proceso de reflexión analítica sobre el propio proceso proyectual y, por lo tanto, del propio aprendizaje (p. 21).

De manera que, se puede concluir con lo expuesto por Campi (2020):

Resumiendo, podemos decir que el trabajo del diseñador consiste en encontrar un equilibrio entre los aspectos funcionales, tecnológicos y económicos —los cuales son objetivos y mensurables— y los aspectos estéticos y simbólicos, mucho más difíciles de medir (p. 20) Podríamos decir también que los grandes estudios constituyen una nueva versión del diseñador generalista, donde encontramos diseñadores de todo tipo que son capaces, trabajando en equipo, de resolver cualquier problema que el cliente les plantee: (p. 32). ... un grupo de diseñadores que no están trabajando físicamente en un mismo lugar, pero sí en los mismos proyectos según cómo estos se van formulando. Por lo general, poseen habilidades y conocimientos distintos. El objetivo es que cada uno aporte a cada proyecto sus conocimientos altamente especializados (p. 33).

El proceso proyectual no se limita a la ejecución de una serie de pasos predefinidos, sino que incluye un componente reflexivo y metacognitivo fundamental

para el aprendizaje y la práctica del diseño. La reflexión metacognitiva es clave para que los diseñadores desarrollen actitudes autoevaluativas que les permitan no solo resolver problemas, sino también comprender y mejorar su propio proceso de aprendizaje. Este "metaproceso" proyectual fomenta la capacidad del diseñador de analizar su propio trabajo y, por ende, de generar conocimiento genuino a través de la práctica. De este modo, el proceso de diseño no solo implica la creación de objetos funcionales o estéticamente agradables, sino también un crecimiento intelectual y personal continuo para el diseñador (Frigerio, 2011).

En cuanto a la práctica profesional, el diseñador debe balancear aspectos funcionales, tecnológicos, económicos, estéticos y simbólicos en cada proyecto. Este equilibrio es el núcleo de la práctica proyectual. Es crucial combinar lo mensurable (factores funcionales o tecnológicos) con lo inmaterial (valores simbólicos y estéticos), que son más difíciles de cuantificar; así como la habilidad de trabajar en equipo, ya que los proyectos hoy en día suelen requerir la colaboración de diseñadores con distintas especializaciones y conocimientos técnicos. Este enfoque colaborativo permite que cada miembro del equipo aporte su experiencia específica, asegurando una solución integral que responda a las necesidades del cliente de manera eficiente y creativa (Campi, 2020).

Mazzeo y Romano (2011) en el libro *La enseñanza de las disciplinas proyectuales: hacia la construcción de una didáctica para la enseñanza superior* “La capacidad de deconstrucción de un proyecto en sus múltiples variables constitutivas no es una práctica habitual para la cual es necesario poder identificar cómo en cada proyecto la variable elegida participa” (p. 92).

Nuevamente vemos el concepto proyectar y proyectista, Mazzeo lo plantea como que se trabaja simultáneamente, en el proceso de enseñanza, con el objetivo de proyectar adecuadamente y no principalmente obtener el mejor proyecto (Mazzeo y Romano, 2011).

Mazzeo y Romano (2011) proponen conveniente, preguntarse:

... qué es “proyectar correctamente”. Cada disciplina Proyectual tiene un “campo” que le es propio que implica una serie de reglas y procedimiento simbólicos, por lo tanto aquellos que se están formando en cada campo disciplinar debieran realizar propuestas que respeten dichas reglas y procedimientos. Sin embargo en

las disciplinas proyectuales la definición de estas reglas y procedimientos es menos clara y universal que en otras disciplinas. La Cátedra, entonces, será la que deberá determinar cuales de las reglas y procedimientos propios del campo deberán cumplirse en los proyectos realizados por los alumnos de su taller, en cada uno de los niveles (p. 95).

Desde la academia la elección de los temas proyectuales puede influir en la formación de los próximos profesionales, determinar el perfil del profesional que busca la entidad de formación para guiar estos procesos en dicha dirección (Mazzeo y Romano, 2011, p. 96).

Acerca de la meta del diseño, Mazzeo (2017) expone:

El Diseño en todas sus áreas de incumbencia constituye una actividad cultural cuyo fin es el de satisfacer, por un lado, aquellas necesidades primarias que surgen funcionalmente de nuestro habitar y, por el otro, aquellas necesidades pero ya secundarias que surgen esencialmente de nuestra condición humana (p. 25).

Desde una concepción dialéctica de la disciplina es interesante proponer al campo de la comunicación y al del proyecto como el par dialéctico que la define y que, en su choque constante, la hace crecer. La tensión que esta relación dialéctica produce al interior del campo disciplinar es, metafóricamente hablando, equiparable a la que atraviesa a un ser policefálico cuyas cabezas luchan por dominar un único cuerpo (p.32).

En este sentido, la enseñanza del diseño no debe enfocarse únicamente en obtener el mejor proyecto, sino en enseñar a los estudiantes a "proyectar correctamente". El diseño es tanto una respuesta a necesidades prácticas como una forma de expresar y materializar aspiraciones humanas más profundas. Con respecto a la comunicación y el proyecto, esta interacción dialéctica es esencial para entender cómo el diseño se transforma

continuamente, adaptándose a nuevos desafíos y redefiniendo su rol en un mundo en constante cambio.

El proceso proyectual en diseño va más allá de la ejecución técnica, incorporando una dimensión reflexiva y metacognitiva que fomenta tanto el aprendizaje continuo como el crecimiento personal del diseñador. Este enfoque no solo facilita la resolución de problemas concretos, sino que también permite analizar y perfeccionar los métodos propios de trabajo, convirtiendo el diseño en una fuente de generación de conocimiento. En el ámbito profesional, el diseñador enfrenta el reto de equilibrar elementos funcionales, tecnológicos, estéticos, económicos y simbólicos, integrando lo material y lo inmaterial en soluciones completas y creativas a través del trabajo colaborativo en equipos multidisciplinares.

En el ámbito educativo, la formación en diseño debe enfocarse en desarrollar profesionales que sepan "proyectar correctamente", es decir, que puedan abordar proyectos respetando las reglas y procedimientos de la disciplina, pero adaptándolos a las necesidades de diferentes contextos. El diseño no solo busca satisfacer necesidades prácticas, sino también expresar y materializar aspiraciones humanas profundas. La interacción constante entre comunicación y proyecto impulsa la transformación del diseño, consolidándolo como una disciplina que aborda los retos actuales mientras anticipa las demandas del futuro.

Otra forma de pensar el diseño, la define Leiro (2008), como: el diseño estratégico es una nueva manera de pensar el diseño en un contexto mutante y elusivo, utilizando todos los factores que actúan directa o indirectamente en un proyecto. El mismo concepto de diseño industrial ha cambiado, como ICSID lo plantea, y como lo mencionamos anteriormente: "Diseño Industrial es un proceso estratégico de solución de problemas", ya se formula como un proceso estratégico de solución de problemas que impulsa a la innovación, se propone una definición más integral, más estratégica; se visualiza como un proceso que resuelve problemas de manera estratégica buscando la mejora de la calidad de vida, con productos, sistemas, servicios y experiencias, ya no ve al diseño industrial como algo que solo diseña productos, es más completo y abierto, es una nueva forma de pensar.

El Diseño industrial para Cuffaro (2013) es:

El diseño es una función fundamental de negocios, así como finanzas, logística, operaciones, mercadeo, ventas, e investigación y desarrollo, dependiendo de la compañía. Para el éxito de un negocio, y para el máximo aprovechamiento de los recursos, todas estas unidades básicas funcionales deben trabajar bien juntas (p. 10).

En la anterior perspectiva el diseño se plantea como una función primordial en el ámbito empresarial, equiparable a otras áreas. Donde para que un negocio tenga éxito, es esencial que todas estas funciones trabajen de manera coordinada, aprovechando al máximo los recursos disponibles. El diseño, en este sentido, se convierte en un puente entre las diferentes áreas de una empresa, asegurando que la innovación y la creatividad estén alineadas con los objetivos estratégicos de la organización (Cuffaro, 2013).

Sin embargo, el método proyectual no es un proceso rígido e inmutable; es adaptable y puede evolucionar a medida que el diseñador encuentra nuevos valores objetivos que mejoren el proceso. Esta flexibilidad en el método permite al diseñador explorar su creatividad sin limitaciones, descubriendo mejoras que no solo optimizan su propio trabajo, sino que también pueden beneficiar a otros proyectistas en el futuro.

En el campo del diseño tampoco es correcto proyectar sin método, pensar de forma artística buscando enseguida una idea sin hacer previamente un estudio para documentarse sobre lo que ya se ha hecho en el terreno de lo que se debe proyectar, sin saber con qué materiales construir la cosa y sin precisar bien su exacta función. Para el diseñador, el método proyectual no es algo absoluto y definitivo; es algo modificable si se encuentran otros valores objetivos que mejoren el proceso. Esto depende de la creatividad del proyectista que, al aplicar el método, puede descubrir algo para mejorarlo. En consecuencia, las reglas del método no entorpecen la personalidad del proyectista; al contrario, lo estimulan a descubrir

algo que, eventualmente, puede resultar útil también a los demás (Munari, 2016, p. 16-17).

Según Lerma (2016) existen diferencias entre el diseño y el desarrollo de productos, aunque ambos términos suelen utilizarse indistintamente, desde una perspectiva profesional existen diferencias clave:

No obstante que en el lenguaje común suelen utilizarse como sinónimos los términos *desarrollo de producto* y *diseño de producto*, desde un enfoque más profesional existen enormes diferencias entre ambos: tanto que el desarrollo de producto abarca el todo, desde que se decide crear nuevos productos o se ve la competencia de actualizar o mejorar productos ya existentes, hasta que éstos son lanzados al mercado para su comercialización, el diseño de productos es tan sólo una fase del desarrollo, que se circunscribe en formular las especificaciones del producto en cuanto a su estructura, presentación y funcionamiento, pero que no se ocupa en absoluto de analizar el mercado (consumidores o usuarios ni sus necesidades o gustos), investigar y analizar la competencia, investigar la tecnología y sus tendencias, instrumentar pruebas de mercado, etcétera (p. 19).

A pesar de las diferencias entre las distintas especialidades del diseño, Campi (2020) destaca una habilidad esencial en los diseñadores: la capacidad de integrar conocimientos diversos. A diferencia de otras disciplinas que tienden a la especialización, los diseñadores suelen adoptar un enfoque transversal.

En definitiva, podemos decir que las actividades fundamentales y comunes a todo diseñador—sean de la especialidad que sean— son la concepción y ejecución de un proyecto mediante una metodología específica, y que su habilidad más preciada es la capacidad para integrar variables que proceden de la cultura visual con otras

variables procedentes de la ciencia y la tecnología. Al contrario de lo que sucede en otras disciplinas, en las que los profesionales tienden inexorablemente al aislamiento y la especialización, los diseñadores suelen recorrer los campos de conocimiento en un sentido horizontal, es decir, acumulan e integran conocimientos de muy distinta índole, como puede ser la sociología, la psicología, la estética, la semiótica, la ergonomía, la física, la estadística o el marketing. Posiblemente sea esto lo que confiere a los diseñadores una percepción singular de la realidad, ya que la mayoría tienen una mente racional y estructurada, tienden a ser gente abierta y curiosa y, al mismo tiempo, poseen un sentido crítico muy desarrollado. (Campi, 2020, p. 30)

De acuerdo con lo anterior, la habilidad del diseñador industrial de cruzar fronteras y conectar áreas aparentemente dispares les permite abordar problemas complejos desde múltiples perspectivas, desarrollando soluciones que son a la vez funcionales, estéticas y profundamente conectadas con las necesidades humanas. Esta capacidad de síntesis y adaptación es lo que confiere al diseño su poder transformador en la sociedad contemporánea.

A continuación, se expondrán conceptos de la influencia de la práctica académica proyectual en el desempeño profesional del diseñador.

La práctica del diseñador industrial es clave para determinar su quehacer profesional, así como lo afirma Díaz C. y Macchi A., la influencia de la didáctica de la enseñanza proyectual en las prácticas docentes de asignaturas aportantes en el *Estudio interpretativo en la carrera de diseño industrial, facultad de arquitectura, urbanismo y diseño* (2014) "... no hay conocimiento proyectual sin práctica de diseño, práctica que sin lugar a dudas demandará del alumno la integración de campos del saber correspondientes a otras disciplinas" (p. 7). Agrega "la naturaleza multidisciplinar del diseño instala multiplicidad de miradas sobre el proceso proyectual" (p. 8).

Sobre la vinculación del estudiante con la práctica profesional, Mazzeo y Romano en *La enseñanza de las disciplinas proyectuales: hacia la construcción de una didáctica para la enseñanza superior* (2011) afirman:

El conocimiento proyectual forma parte de un grupo de disciplinas que sólo pueden aprenderse en la práctica, aunque parezca paradójico a diseñar se aprende diseñando. Es por eso que los trabajos realizados en los talleres de Diseño, tienen un rol vertebrador en las carreras de nuestra facultad y demandan al alumno la integración de diversos campos epistemológicos ... Esta epistemología proyectual abre, entonces, un campo profundo de conocimiento que debiera ser objeto de investigación en sí mismo, en primera instancia, para ser luego el objeto de investigación, su enseñanza. El proceso de diseño en la enseñanza está planteado como una simulación de la realidad profesional, que tiene semejanzas y diferencias con la misma (p. 57-59).

En forma paralela, el término “proyecto” se ha extendido en su uso, y hoy es posible encontrarlo referido a una multiplicidad de acciones. Si bien el diseñar, en tanto proceso racional, no es una actividad excluyente de las llamadas disciplinas proyectuales ya que “diseña todo aquel que concibe unos actos destinados a transformar situaciones existentes en otras, más dentro de sus preferencias” (Simon, 1973-78, p. 87, citado en Mazzeo, 2013, p. 221).

“Se reitera que la propuesta es trabajar con equipos interdisciplinarios en torno al producto, para diseñarlo y desarrollarlo de manera sincrónica y colaborativa, conformando una red de trabajo” (Equihua, 2014, p. 108).

La epistemología proyectual tiene un alto valor de importancia, según la posición del Dr. Arq. Roberto Doberti, formulada en Mazzeo y Romano (2009): “Él propone que “el proyecto (considerado en todas sus modalidades) tiene el mismo rango, el mismo valor identificadorio y primordial que tienen la Ciencia, el Arte y la Tecnología” (p.58).

El diseño es un campo complejo que tiene en la proyectualidad y la comunicación los ejes constitutivos de su hacer. Valiéndose de otra metáfora, podría pensárselo

como una suerte de ser bicefálico cuyas cabezas conviven aportando cada una su particular complejidad en la construcción de un saber que las vincula y a la vez se nutre de ambas (Mazzeo, 2017, p. 19).

El análisis de la práctica académica proyectual revela que el proceso de aprendizaje del diseño industrial no puede dissociarse de la práctica activa del diseño. La formación del diseñador demanda la integración de múltiples disciplinas, lo que subraya la naturaleza multidisciplinaria del proceso proyectual. La didáctica proyectual no solo enseña a los estudiantes a proyectar, sino que también les permite experimentar y enfrentar desafíos similares a los que encontrarán en el ámbito profesional. Este enfoque de enseñanza, basado en la experiencia práctica, fomenta una visión integral del diseño, en la que convergen saberes diversos. La epistemología proyectual, por lo tanto, se convierte en un pilar fundamental de la formación académica, ya que abre un campo de conocimiento que es tanto objeto de estudio como de práctica (Díaz y Macchi, 2014).

Desde la perspectiva de la academia, el diseño industrial, no se considera únicamente una actividad creativa sino un proceso estructurado que integra disciplinas y saberes diversos. La enseñanza proyectual, al simular las condiciones profesionales, permite al estudiante desarrollar una perspectiva holística, lo que refuerza su capacidad para trabajar en entornos interdisciplinarios y colaborativos. Trabajar en equipos interdisciplinarios es clave en este contexto, ya que refleja la necesidad de abordar los problemas de diseño desde diferentes perspectivas, lo que facilita soluciones más completas e innovadoras. Por lo que, el enfoque proyectual no solo forma diseñadores capaces de crear objetos, sino profesionales preparados para enfrentar los desafíos de un mundo complejo y cambiante.

Otra perspectiva que se le da al diseño es la de un sistema “... una estructura relacional que potencia en esa red vincular a las variables intervinientes. Este concepto puede ser visto desde dos lugares, la acción de diseñar —el proceso proyectual— y el objeto a diseñar, concebido como una unidad compleja” (Romano, 2019, p.28).

Cada uno tiene su propio método, es una forma de proceder, lo importante es hacerlo ver y reconocer cuáles son esos pasos. El proceso de un proyecto no siempre es lineal, sino iterante, algunas veces volverá atrás y otras se adelantará, así como los pensamientos fluyen de forma interconectada. No existe solo una forma de proyectar, conforme el paso del tiempo la experiencia brindará esa combinación de intuición y razón.

La clave para un exitoso proceso de diseño que solucione problemas es la correcta formulación (Romano, 2019, p.24).

“La actividad proyectual puede considerarse como un caso particular de resolución de problemas” (Mazzeo, 2013, p. 222).

a. Las soluciones de Diseño son soluciones que implican conformación, se trata de objetos configurados, no son soluciones que puedan expresarse sin especificar su conformación; como en caso de una fórmula química o de una operación de corazón o de una ley, que pueden expresarse con distintas formas (lingüísticas, esquemáticas o simbólicas). Uno de los valores de la solución “de Diseño” reside principalmente en esa conformación (caso límite el valor estético de la obra de arte). La forma constituye la interfaz entre el interior de lo diseñado y el entorno en el que la cosa diseñada debe actuar.

b. Las soluciones que aporta el Diseño son objetos, cosas artificiales, hechas por el hombre con propósitos humanos. No son cosas dadas, como los propiamente naturales.

c. En el caso particular del Diseño, el problema a resolver viene planteado con un lenguaje que no es el de la solución. Es decir, la solución se especifica con un lenguaje distinto a aquel con el que ha sido planteado el problema. Esto evoca una solución de continuidad en el proceso racional-lógico-deductivo y secuencial, al que muchos llaman “caja negra” (Devalle, 2009, p. 383, citando a Iglesia, 2006, p. 222).

Por otro lado, Mazzeo (2017):

Soslayando esta nueva manera de pensar al Diseño y su rol en la sociedad, aún se sostienen en algunos ámbitos académicos y profesionales, miradas que alejan al

Diseño del campo de las disciplinas proyectuales. Este alejamiento diluye la concepción proyectual de la disciplina, abandonando la teoría proyectual como marco de referencia para la práctica con la consecuente dilución metodológica, centrando en cambio la mirada en la dimensión comunicacional del diseño y dejando de lado las reflexiones teóricas sobre la práctica proyectual ... El Diseño, en todas sus ramas, se instala en la vida cotidiana y probablemente allí radique la renuencia a considerárselo un arte. Pareciera que aquello que no es excepcional, aquello que nos rodea cada día no puede ser considerado arte (p. 21).

En todas las disciplinas proyectuales, las instancias de investigación, análisis y fundamentación conceptual se expresan en términos textuales mientras que las propuestas de resolución lo hacen en términos formales ... Sin embargo *cada proyecto es producto de un proyectista* que dará, a través de la selección de los recursos gráficos a utilizar, su particular impronta al diseño. Esta particularidad es una construcción personal que se nutre de saberes adquiridos, del contexto cultural del proyectista y de su personal modo de concebir su práctica (Mazzeo, 2017, p. 23-24).

Lo cierto es que hoy en día el mundo de la tecnología es inabarcable y no es fácil que un diseñador pueda llegar a tener unos conocimientos superiores a los del técnico especialista (ingenieros, impresores, especialistas en moldes, webmasters, etc.), los cuales se encargan de ejecutar sus proyectos. Además, los técnicos e ingenieros se ocupan de resolver los problemas físicos y mecánicos, para lo cual no se tiene en cuenta la entidad psíquica ni cultural del usuario, una cualidad que en un buen diseño sí es indispensable. En la práctica, técnicos y diseñadores suelen trabajar en equipo o colaborar estrechamente para llegar a soluciones de compromiso; es decir, los diseñadores privilegian la viabilidad de sus proyectos

en términos generales y, luego, son los técnicos quienes llevan a cabo el desarrollo definitivo. (Campi, 2020, p. 24)

Los ingenieros proyectan teniendo en cuenta variables controladas y datos matemáticos, de modo que su actividad se asienta en lo técnico-científico. Los diseñadores, en cambio, igual que los arquitectos, deben integrar en sus proyectos tanto las variables de tipo tecnológico como las de tipo estético y cultural. De ahí que la actividad del diseñador se lleve a cabo en un territorio fronterizo entre la cultura y la tecnología. Mejor dicho, en un espacio que las integra a ambas (Campi, 2020, p. 16).

La dificultad y los problemas que algunos proyectos plantean provoca que, a veces, ni el diseñador ni todo su equipo sean capaces de abarcar totalmente su complejidad, con lo cual es frecuente que se termine reclamando la intervención de expertos, quienes se integrarán al proceso en el momento preciso. La coordinación interdisciplinaria es una actividad a la que a menudo se ven llamados los diseñadores que trabajan en equipos numerosos y que son como una especie de orquesta bajo la batuta de un único responsable (Campi, 2020, p. 28).

Sobre si los diseñadores guatemaltecos nacen o se hacen, Alfaro (2015) en *El diseñador industrial no nace: se hace, crece/muta y puede vivir para siempre:*

Los diseñadores industriales ... son hechos, y hechos en Guatemala. Como cuando le damos vuelta a un producto para ver dónde se fabricó y tener una noción de su calidad, así es con los diseñadores. Es diferente un diseñador “hecho” en China que uno en Guatemala, porque el contexto cultural y el desarrollo socioeconómico marcan la perspectiva y el desarrollo indudablemente. ¿Por qué no nacen los diseñadores? Se puede nacer con todas las aptitudes para ser diseñador, esto

responde a factores genéticos y de personalidad; pero el diseño (racional) es un proceso consciente, que se ejecuta y que retroalimenta. Sin el proceso de aprendizaje que conlleva ejecutar la acción de diseñar, no hay un desarrollo de aptitudes ni una integración del usuario en el proceso. El diseñador no diseña solo, diseña con otros y para otros. Es allí cuando se convierte en creador (p. 120).

Así mismo,

El disfrute por la acción creadora es de naturaleza dialéctica; en el acto creativo somos nuestra propia imagen desdoblada. Hacemos y nos contemplamos, gozamos ver aparecer en nuestra imaginación la nueva síntesis que responde al planteamiento utópico que hizo nacer nuestro proyecto. Realizamos al tiempo que nos convertimos en contempladores, esta posibilidad de desdoblamiento, este ser dos a la vez, genera el proceso que denominamos “Proyección”, de ahí que a las disciplinas del diseño también se les llame disciplinas proyectuales. La proyección es fruto de ese desdoblamiento que vive el diseñador durante el proceso de síntesis configurativa. Ante el acto proyectual, el diseñador no interpreta sino consigue, no se expresa como el artista sino que se proyecta en su diseño, porque la proyección difiere de la expresión como difiere el diseño del arte (Soto, 2016, p.108).

A modo de conclusión de la presente sección, el diseñador establece una relación entre él (sujeto o proyectista), el objeto no-objeto y el proyecto. Este último implica un proceso, una serie de pasos y de caminos que permiten moverse de ida y vuelta esa lo largo de toda la actividad proyectual. Esta tricotomía es posible al generar un vínculo entre los tres aspectos, los cuales dependen mutuamente durante la práctica. El método proyectual es una serie de operaciones necesarias organizadas en un orden lógico basado en la experiencia. Su objetivo es lograr el máximo resultado con el mínimo esfuerzo.

Tanto en el caso de proyectar un arroz verde como una cazuela para cocinarlo, es esencial emplear un método que permita resolver el problema, siguiendo siempre el orden que la experiencia ha dictado (Munari, 2016).

En la formación del pensamiento y acción en la práctica proyectual, es fundamental promover hábitos metacognitivos que enfoquen la reflexión en el aprendizaje de proyectos. Estos hábitos fomentan actitudes de autoevaluación y autodeterminación, facilitando la construcción auténtica de conocimiento. El "metaproceso" en la práctica proyectual se refiere a un procedimiento metacognitivo que, con distintas intensidades y niveles de desarrollo, integra ejercicios destinados a promover el aprendizaje relacionado con el proyecto. Este proceso implica una reflexión analítica sobre el propio proceso de proyectación y, por ende, sobre el propio aprendizaje (Frigeiro, 2011). El diseño, en todas sus áreas, es una actividad cultural cuyo propósito es satisfacer tanto las necesidades primarias que surgen de nuestras funciones básicas de habitar, como las necesidades secundarias que provienen de nuestra naturaleza humana. Desde una perspectiva dialéctica, es útil considerar la comunicación y el proyecto como un par dialéctico que define la disciplina. El conflicto constante entre estos dos elementos impulsa el crecimiento del campo. Esta tensión interna en el diseño puede compararse, metafóricamente, a un ser con múltiples cabezas, donde cada una lucha por controlar un solo cuerpo (Mazzeo, 2017).

El diseño es un ámbito complejo en el que la proyectualidad y la comunicación son fundamentales para su práctica. Se puede imaginar como un ser con dos cabezas que coexisten, cada una aportando su propia complejidad a la construcción de un conocimiento que las conecta y se enriquece de ambas. El diseño es una estructura relacional que fortalece las variables involucradas en esa red de conexiones. Este concepto puede abordarse desde dos ángulos: la acción de diseñar, que se refiere al proceso proyectual, y el objeto a diseñar, que se considera como una unidad compleja (Mazzeo, 2017; Romano, 2019). Aunque en el lenguaje cotidiano se suelen usar como sinónimos, existen grandes diferencias entre el desarrollo y el diseño de productos. El desarrollo abarca todo el proceso, desde la decisión de crear o mejorar un producto, hasta su lanzamiento al mercado. En cambio, el diseño es solo una fase dentro de este proceso, enfocada en definir las especificaciones del producto en cuanto a su estructura, apariencia y funcionalidad. No se encarga de aspectos como el análisis de mercado, la investigación de la competencia o las pruebas de mercado.

2.5.3. Historia e historiografía

El diseño industrial en Guatemala se consolidó como disciplina dentro de un entramado de influencias globales y locales. Esta investigación recurre a la historiografía para analizar su surgimiento, destacando el papel de la academia jesuita en la modernización de los procesos productivos y la diversificación de la oferta académica. La historiografía, entendida como el arte de narrar y analizar la historia, se entrelaza con debates epistemológicos sobre la naturaleza del tiempo y el poder de quienes narran los acontecimientos (Tournikiotis, 2011; Campi, 2013). Ricoeur (2004) subraya que tanto la historiografía como la ficción exploran la experiencia temporal, donde la narración no solo organiza el tiempo, sino que otorga significado antropológico al abstraerlo en relatos. Según Maceiras (citado en Ricoeur, 2004), esta narración articula y clarifica la experiencia temporal al unir pasado, presente y futuro mediante una intriga que totaliza los eventos desde una perspectiva subjetiva.

Este enfoque contrasta con el modelo nomológico, el cual busca explicaciones históricas mediante relaciones causales predecibles, pero que Ricoeur considera insuficientes para abarcar la complejidad de los eventos históricos. Para él, la historia es esencialmente narrativa, y su inteligibilidad reside en el entrelazamiento de tres tiempos: el de los eventos descritos, el contexto en el que se ubican y la perspectiva del narrador. Ricoeur también destaca que, más allá de los personajes individuales, las fuerzas sociales anónimas tienen un papel crucial en los cambios históricos, aunque suelen operar en un segundo plano.

Ricoeur define la historiografía como una "operación histórica" o "operación historiográfica", término que toma de Michel de Certeau, para describir la labor del historiador al reinterpretar los hechos. Esta reinterpretación permite a los grandes historiadores establecer nuevas formas de comprender el pasado, trascendiendo el carácter episódico y fragmentado que a menudo se asocia con las narrativas tradicionales. Así, la historiografía no solo relata la historia, sino que la reconfigura, integrando los aspectos humanos y sociales en un análisis que combina experiencia, narrativa y contexto.

De acuerdo con el historiador francés Marc Bloch (1886-1944), la historia 'distrae', ya que contempla la variedad de las actividades humanas, y, al mismo tiempo, es un esfuerzo por conocer más y eso produce placer: "Saber más satisface la curiosidad" (Campi, 2013, p. 19). Treinta años después que Bloch, Paul Veyne (1930 -) dijo que la curiosidad es el motor de la historia: se abre un libro de historia por distracción y deseo de adquirir conocimiento sobre un hecho anterior (Campi, 2013).

“Lo que se encuentra al comienzo histórico de las cosas, no es la identidad aún preservada de su origen —es la discordia de las otras cosas, es el disparate. La historia aprende también a reírse de las solemnidades del origen” (Foucault, 1979, p. 10).

Campi (2013) lo resume así “... nos gusta la historia porque a través de ella experimentamos el placer de adquirir un tipo de conocimiento que satisface nuestra curiosidad sobre los seres humanos, somos curiosos por naturaleza” (p. 20).

“La historia es erótica, sin por ello tener que dejar de ser una producción técnica” (De Certeau, 1995, p. 122).

De Certeau define que es semejante decir que existe historia cuando el discurso habla de la ironía del significado que dirige y el quebranto que es su causa. Un deceso es algo que el historiador nunca puede olvidar (De Certeau, 1995, p. 122). “... por las huellas de la ausencia marcadas en los márgenes de una sociedad, el historiador regresa alterado, pero no silencioso. La narración se pone a hablar entre contemporáneos” (De Certeau, 1995, p. 122).

La historia “efectiva” se distingue de la de los historiadores en que no se apoya sobre ninguna constancia: nada en el hombre — ni tampoco su cuerpo— es lo suficientemente fijo para comprender a los otros hombres y reconocerse en ellos (Foucault, 1979, p. 19). Saber, incluso en el orden histórico, no significa “encontrar de nuevo” ni sobre todo “encontrarnos”. La historia será “efectiva” en la medida en que introduzca lo discontinuo en nuestro mismo ser (Foucault, 1979, p. 20). La historia efectiva mira de más cerca pero para separarse bruscamente y retomarlo a distancia (mirada parecida a la del médico que se sumerge para diagnosticar y decir la diferencia). El sentido histórico está mucho más cercano a la medicina que a la filosofía (Foucault, 1979, p. 21).

Acerca de qué es historiografía, Pedro Aullón (2015) en *Historiografía y teoría de la historia del pensamiento, la literatura y el arte*, exponen el concepto de una forma sencilla de comprender:

La Historiografía, tanto en su sentido general de estudio de la Historia como en el más técnico o historiográfico, requiere a nuestro juicio una asunción humanística firme, la propia de una entidad en proceso pero no por ello inestable sino disciplinar en virtud del mundo de cultura al que ha de servir. Esto es estrictamente un requisito (o en nuestro tiempo todavía lo es) para el género de las Historias especiales, por conceptos de materia, así de las literaturas, las ideas estéticas o del pensamiento, la ciencia o el arte (p. 14).

En palabras de De Certeau, (1995):

... la historiografía se convierte, entonces, en la narración de un poder. Aún más, es una narrativa que tiene poder ... (p.119).

La escritura historiográfica crea a-topías. Abre no-sitios (ausencias) en el presente. A veces, organiza sistemáticamente puntos de huida en el orden de los pensamientos y de las prácticas contemporáneas. Se coloca, entonces, del lado del sueño (p. 120).

Desde hace dos siglos, la historia parece tener la función de reconciliarlos, al llevar a cabo prácticas de producción y, a la vez, una narración novelesca, si no es que un sueño alucinante. (p. 121).

Al tener como fin la historia, estas operaciones participan, así, en la historia. Incluyen en la historiografía un trabajo de la historia. Es cierto, siguen siendo literarias; pero ya trastornan (sic) la inmutabilidad de un lugar en que el conocimiento pretendería acumularse sin cambiar de interlocutor ni de gestor (p. 116).

En formas que no viene al caso enumerar aquí, por estar fuera de lugar y de nuestro interés, la historia implica una relación con el otro, en tanto que éste es lo ausente,

pero un ausente particular, aquel que ha pasado, como dice la lengua popular. ¿Cuál es, entonces, el estatuto de ese discurso que se constituye al hablar de su otro? ¿Cómo funciona esa heterología que es la historia, logos del otro? (p. 117).

Por lo que la historiografía según De Certeau es una forma de narración, que además de ser un poder, también lo ejerce. En dicho proceso se crean espacios ausentes “a-topías” o no-lugares, y algunas veces genera vías de escape del pensamiento. En los siglos recientes, la historia presenta una narrativa parecida a un sueño. Aunque pareciera que la historiografía se mantiene fija, realmente está en una transformación constante, trastornando la idea de acumulación inmutable. Por lo que concluye que la historia se entiende como heterología, esto quiere decir un discurso sobre el “otro”, quien no está presente, pero esa ausencia en particular es esencial para su estudio.

Por otro lado, Foucault (1979):

La historia tiene algo mejor que hacer que ser la sirvienta de la filosofía y que contar el nacimiento necesario de la verdad y del valor; puede ser el conocimiento diferencial de las energías y de los desfallecimientos, de las alturas y de los hundimientos, de los venenos y de los contravenenos. Puede ser la ciencia de los remedios.

En fin, último rasgo de esta historia efectiva. No teme ser un saber en perspectiva. Los historiadores buscan en la medida de lo posible borrar lo que puede traicionar, en su saber, el lugar desde el cual miran, el momento en el que están, el partido que toman —lo inapresable de su pasión—. Mira desde un ángulo determinado con el propósito deliberado de apreciar, de decir sí o no, de seguir todas las trazas del veneno, de encontrar el mejor antídoto. Más que simular un discreto olvido delante de lo que se mira, más que buscar en él su ley y someter a él cada uno de sus movimientos, es una mirada que sabe dónde mira e igualmente lo que mira.

El sentido histórico da al saber la posibilidad de hacer, en el mismo movimiento de su conocimiento, su genealogía (p. 22).

Con respecto al diseño, existen tres tipos de relato (Campi, 2013): los libros de fichas ilustradas (usados como obras de consulta, pero explican poco sobre el contexto y la evolución del diseño), los catálogos de exposiciones (que hacerlos es un motivo para la investigación, la sistematización y la interpretación de las colecciones de diseño) y los textos narrativos de autor (que aportan nuevas visiones, métodos interpretativos de la historia del diseño).

A lo largo del tiempo, los límites de lo que debe formar parte de un estudio histórico del diseño se han ensanchado cada vez más. A continuación, se enumeran algunos estudios:

De acuerdo con John Blake (citado en Campi, 2013), existen tres límites:

- 1) el temporal: la Revolución Industrial;
- 2) el objetual: “aunque todo se diseña, no todo es diseño. Para ser calificado como "diseño", un objeto debe ser útil en un sentido práctico, tener un mínimo de cualidades estéticas y ser producido de una manera repetitiva y con precisión” (p. 32);
- 3) el disciplinario: el diseño se encuentra equidistantemente entre el arte y la técnica.

Ahora bien, Anna Calvera propone otra clasificación sobre el origen del diseño, pero en función del concepto de este:

- 1) primer origen: el diseño en la producción en serie (segunda mitad del siglo XVIII, al inicio de la Revolución Industrial);
- 2) segundo origen: el diseño como un movimiento cultural (a mediados del siglo XIX);
- 3) tercer origen: la institucionalización del diseño como profesión (después de la Segunda Guerra Mundial) (Campi, 2013).

Actualmente, continúa el debate sobre qué debería y qué no debería formar parte del diseño industrial. Ha habido tres criterios en cuanto a esto: el más restrictivo ha sido el de los primeros historiadores del diseño: incluían solo los artefactos de producción y comunicación masiva. Un segundo criterio, más amplio, incluye todo artefacto sin importar su proceso de producción. Y el tercero, que abarca aún más, es el que acepta

“todo lo configurado por los seres humanos, incluso los servicios que son constructos sin entidad física” (Campi, 2013, p. 39).

En el ámbito de la academia, la investigación y la historia son parte relevante de las habilidades que deben plasmarse en la enseñanza-aprendizaje universitaria. “... que estudiantes desarrollen competencias de documentación, métodos cualitativos y cuantitativos, conceptualización, argumentación, además del diseño de prototipos. La ventaja de estos proyectos aplicados es que los estudiantes valoran la importancia de la teoría para resolver un problema” (Bautista, 2020, p. 57). Aprender a cómo investigar y sobre la historia es algo vigente, los estudiantes más novatos carecen de dichas habilidades y con base a la experiencia docente hay una pereza mental e incluso una desvalorización de lo que la investigación y la historia aportan a los procesos de diseño y de resolución de problemas.

Es fundamental sentar bases de entitativas, reflexionar y considerar las limitantes de Historia e Historiografía, que permitan brindar un fundamento para historias o historiografías especiales. Por ello, es necesario volver a repensar el concepto de tiempo y que soporte histórica y metodológicamente las ciencias humanas. Concebir la historia, directamente o derivada del tiempo como procedencia humana relativo a sus objetos humanistas, a su elaboración o establecimiento, mas no a su finalización (Aullón, Caerols y Agud, 2015). Para ampliar más sobre la relación estructura, tiempo e historia:

Pero a día de hoy, la fase del relevo histórico del estructuralismo o del estructural-formalismo, historiología e historiográficamente tan empobrecedor, es “historia pasada” (Aullón, Caerols y Agud, 2015, p. 17).

Historia no hay Tiempo por cuanto no hay objeto, a no ser en el puro sentido de la Física, que a su vez es una intelección histórica acerca de realidades dadas. ... en virtud del espíritu de comprensión histórica, incorporar fenomenológicamente el concepto de Significado al concepto de Tiempo mediante una metaforización aceptable en virtud de su economía explicativa (Aullón, Caerols y Agud, 2015, p. 18).

Sintetizando, el estudio del diseño como disciplina ha evolucionado a través de diversas narrativas y criterios que reflejan su complejidad histórica y conceptual. Campi (2013) identifica tres tipos de relatos principales: libros de consulta que presentan objetos sin profundizar en su contexto, catálogos de exposiciones que sistematizan e interpretan colecciones, y textos narrativos de autor que ofrecen visiones y métodos innovadores para comprender la historia del diseño. A lo largo del tiempo, los límites de lo que se incluye en los estudios históricos del diseño se han ampliado, considerando aspectos temporales, objetuales y disciplinarios (Blake, citado en Campi, 2013), así como su origen ligado a la producción industrial, los movimientos culturales y su profesionalización (Calvera). En la actualidad, el debate incluye desde la visión tradicional, que abarca solo artefactos producidos en masa, hasta enfoques inclusivos que reconocen cualquier creación humana, incluidos servicios intangibles. En el ámbito académico, se subraya la necesidad de integrar la historia y la investigación como competencias esenciales en la formación universitaria. Bautista (2020) destaca que estas habilidades permiten a los estudiantes apreciar el valor teórico para resolver problemas de diseño, aunque a menudo enfrentan desafíos como la falta de interés o una visión limitada sobre su relevancia. Reflexionar sobre los fundamentos de la historiografía y su relación con el tiempo es crucial para construir bases sólidas en las ciencias humanas, trascendiendo enfoques estructuralistas que han empobrecido el análisis histórico. Aullón, Caerols y Agud (2015) abogan por una concepción del tiempo que incorpore el significado como una metáfora explicativa, resaltando la importancia de repensar la historia desde una perspectiva integradora y humanista.

Definitivamente, la historia, al estudiar el pasado, ayuda a comprender el presente y a establecer una comunicación con las generaciones anteriores, ya que se escucha su música, se leen sus textos, se aprecian sus obras de arte, se ven sus fotografías, etc. (Campi, 2013): “Leibnitz incluía, entre los beneficios de la historia "los orígenes de las cosas presentes descubiertos en las cosas pasadas, porque una realidad no se conoce nunca mejor que por sus causas"“ (Aullón, Caerols y Agud, 2015, p. 22).

En ese sentido, De Certeau (1995):

El trabajo no consiste en crear las cartas, sino en crear el juego. Comienza con las manipulaciones de las que las cartas son objeto. El historiador

selecciona, corta, reclasifica y desplaza los documentos de acuerdo con reglas proporcionadas a las operaciones y a los códigos de lectura.

La ciencia histórica no debe salir del campo en el que se la colocó inicialmente: debe permanecer en la región cultural del pasado. No debe hacer demasiado inteligible aquello que se confió como ajeno. Por eso, la escritura historiográfica crea, cada vez, al término de los procedimientos reductores, un teatro de la diferencia. Por una parte, mantiene una distancia debido a la escenificación de las variantes (históricas) en relación con la economía de producción que organiza nuestros bienes y nuestras representaciones (p.118).

No por ello pretende dar "lecciones" sobre la conducta presente del mundo; sino que realiza prácticas de la inteligibilidad contemporánea -en eso, es el "amo" en el orden del saber presente, pero las realiza en esa zona indecisa que constituye el punto de huida de una sociedad -el pasado (p.119).

Sin restar importancia a los otros elementos que componen la historia (tradicción oral, contexto sociopolítico, leyes, filosofía, etc.), desde el punto de vista del diseño industrial, los objetos son la base de la historia. En este sentido, es importante la descripción de cada objeto, pero aún más lo que cada producto cuenta. Es decir, desde el enfoque del diseño industrial, la historia debe ser, además de una descripción de los objetos, una descripción del contexto en el cual fueron elaborados; asimismo, debe ser un análisis y un entendimiento del porqué y el para qué fueron diseñados esos objetos y de cómo pueden ser una ayuda para construir el futuro. Y en ese análisis, el diseño industrial se va entrelazando y formando parte de la historia de otras disciplinas (las artes plásticas, la música, la medicina, solo para mencionar algunas) y de diversas épocas y corrientes del pensamiento (Gay y Samar, 2007).

“La historia del diseño desempeña un rol destacado en la construcción de los discursos que permiten al gremio profesional y a la sociedad en general analizar y

comprender los temas que influyen en los procesos proyectuales y sus resultados objetuales ...” (Rodríguez, 2013, p. 108).

Entonces, de acuerdo con De Certeau (1995), el trabajo del historiador no es crear los acontecimientos, sino estructurar los elementos existentes. Este proceso comienza con la manipulación de los documentos, que el historiador selecciona, organiza y vuelve a interpretar según ciertas reglas. La historia, según su visión, debe mantenerse dentro del contexto cultural del pasado, sin intentar hacer completamente comprensible lo que es ajeno. A través de sus métodos, la historiografía genera una especie de "teatro de la diferencia", manteniendo una distancia crítica con respecto al presente. Aunque no busca dar directrices sobre el mundo actual, sí contribuye a entenderlo mejor mediante el análisis del pasado.

Por lo que, en el diseño industrial, los objetos tienen un papel central en la historia. No solo es importante describirlos, sino también comprender el contexto en el que se crearon y su función. Desde esta perspectiva, el análisis de los objetos también debe enfocarse en cómo pueden influir en el futuro. El diseño industrial se conecta con otras disciplinas y corrientes de pensamiento, tal como señalan Gay y Samar (2007). A su vez, Rodríguez (2013) resalta que la historia del diseño permite tanto a profesionales como a la sociedad en general analizar y comprender los procesos creativos y los resultados en el ámbito del diseño.

En esa línea, Julier (2013):

La historia del diseño siempre se ha ocupado, como cabe esperar, de los objetos y sus relaciones con los procesos de cambio. Así que deberían ser los historiadores del diseño quienes acometieran esta tarea con relación al mundo contemporáneo (p. 10).

La historia y los estudios del diseño se han hecho un hueco en las universidades como disciplinas académicas diferenciadas, con sus propias publicaciones especializadas, ciclos de conferencias y figuras destacadas. Al mismo tiempo, académicos de otras disciplinas de humanidades y ciencias sociales han abordado, aunque a menudo con indecisión, el tema del diseño. La emergente disciplina de “estudios de ciencia y tecnología”, que investiga las interrelaciones entre

sociedad, cultura, política e innovación tecnológica, ha incorporado también el diseño como materia de estudio (p. 18).

El pasado condiciona el presente, por lo tanto, llegar a conocer los hechos, los acontecimientos, las tendencias que prepararon el mundo en el que vivimos, nos permite comprenderlo mejor. Gay y Samar en *El diseño industrial en la historia* (2007) argumenta:

Tres aspectos que hacen a la historia 1) El pasado vivido por los hombres, 2) La re-creación intelectual de ese pasado, y 3) La interpretación y explicación de ese pasado (p. 21). Lo histórico trata de los acontecimientos, los hechos o la realidad histórica. Por otro lado, la historia, es la interpretación, el discurso sobre ese pasado (p.22). La historia enfocada desde diseño industrial se basa en factores intrínsecos como son los objetos, que son la presencia misma del pasado, que más que ser evocado debe ser interpretado (p.23).

Sin embargo, para Rodríguez (2013):

... la historia del diseño se enfrenta a la problemática de la interdisciplina y su campo de estudio se amplía de los objetos y la actividad profesional a sus complejas relaciones económicas, políticas y culturales. Ya no interesa tan solo la forma, sino que su estudio se inscribe también en los procesos técnico manufactureros y sus efectos en el consumo, así como en el uso que se hace del diseño en algunos países, ya sea para reforzar identidades culturales o para promover la apertura de mercados globales ... la necesidad de abrir la historia del diseño a múltiples relaciones interdisciplinarias para tomar en cuenta aspectos como las historias nacionales, sociales y económicas, al tiempo que involucra

temáticas como el consumo, los estilos de vida y la diversidad de gustos que los estudios tradicionales han negado (p. 113).

Dicho lo anterior, "... los objetos de diseño industrial son el resultado del trabajo sistemático de quiénes, buscando satisfacer imperativos (necesidades; deseos; demandas) de la sociedad, tratan de captar el momento histórico, cultural y tecnológico que les toca vivir" (Gay y Samar, 2007, p. 25). La historia es más que memorizar fechas, hechos o nombres, es analizar el comportamiento del ser humano en su contexto, además de sus causas y consecuencias. En un sentido crítico, reflexivo y analítico, en el ámbito en el cual se esté tratando. Los objetos son testigos de la historia, los cuales deben de estudiarse también y tomarlos como entes aislados. Esto quiere decir que, la historia del diseño industrial busca interpretar el pasado en el ámbito de los objetos que solucionen necesidades de la sociedad, analizar la historia para lograr entender el presente (Gay y Samar, 2007, p.25-27, 30).

Acerca del historiador y el contexto global, Rodríguez (2013) parafraseando a Walker (1990) afirma que "... entre los principales problemas que enfrenta el historiador está la falta de una definición clara y consensuada de qué es el diseño ..." (p. 113). Por otra parte "Para poder analizar los posibles caminos para las historias del diseño en Latinoamérica, no podemos desligarnos de un contexto global ... tiene un impacto sobre la economía, la cultura y en general sobre la sociedad ..." (p. 116).

Dado que "La historiografía procede de la historicidad" (Morales, 2019, p. 38). La historiografía posibilita el entendimiento del presente en nuestro contexto, y nos acercará más al futuro para poder construir escenarios de lo que el diseño industrial es y pueda ser más adelante.

Agrega Morales (2019) "En términos generales, la historiografía se comprende como el arte de escribir la historia –de narrarla–, como el corpus de la historia escrita" (p. 35). "Ricoeur (2003) opta por la expresión de operación histórica o mejor historiográfica para definir el campo recorrido por el análisis epistemológico [del conocimiento histórico]". En términos específicos, el debate sobre el contenido y la forma de la historiografía se enraíza en cuestiones epistemológicas sobre el tiempo y el devenir de la historia, el poder y los intereses de quienes narran la historia (Citado en Morales, 2019, p.36).

Además, Ricoeur (2004, p. 259 citado en Morales (2019) afirma “el gran historiador es el que logra hacer aceptable un nuevo modo de seguir la historia” (p. 251).

“La historia describe una secuencia de acciones y de experiencias hechas por cierto número de personajes, reales o imaginarios” (Ricoeur, 2004, citado en Morales, 2019, p. 251). No es el tiempo como totalidad el que se asume en la narrativa historiográfica, sino la mediación narrativa de un alguien ... Ricoeur, 2004, citado en Morales, 2019, p.36). En tal sentido, toda historia es una narración de acontecimientos en los que el pensamiento y la acción humana desempeñan un papel predominante; y la historiografía es una historia narrada. En esta historia no solo hay personajes, sino fuerzas sociales (Ricoeur, 2004, citado en Morales, 2019, p. 37).

Se puede concluir que la historia del diseño ha avanzado hacia un enfoque más integral, porque no solo considera solo los objetos en sí, sino también su relación con los aspectos contextuales: económicos, políticos y culturales que los rodean. Esto responde a la necesidad de estudiar el diseño desde una perspectiva multidimensional, que abarca tanto los procesos de fabricación como el consumo, la identidad cultural y el impacto en los mercados globales. En este sentido, el análisis del diseño va más allá de su forma, abriendo nuevas vías para comprender su influencia en diferentes contextos. La historiografía, sea como estudio general de la historia o en su sentido técnico, necesita una sólida base humanística. Esta característica, aunque implica un proceso en evolución, no la hace inestable, sino que le otorga una naturaleza disciplinar orientada a servir al ámbito cultural. Este enfoque es particularmente relevante para las historias especializadas en áreas como la literatura, el pensamiento estético, la ciencia o el arte (Aullón, 2015).

Los objetos diseñados son fundamentales para interpretar el pasado en el ámbito del diseño industrial. No solo guardan el contexto histórico y cultural de su creación, sino que también ofrecen una visión de cómo la sociedad ha buscado satisfacer sus necesidades a lo largo del tiempo. Estos objetos deben ser analizados dentro de un marco más amplio, que considere las interacciones entre los factores sociales, económicos y culturales que influyeron en su producción y uso.

Por lo que el diseño industrial refleja momentos históricos y tecnológicos en los que se desarrolla, convirtiéndolo en un testimonio clave para entender la evolución de la sociedad y la cultura. Sin embargo, definir el diseño sigue siendo un desafío, especialmente en contextos globales y latinoamericanos, donde sus implicaciones no solamente son culturales y sociales, sino también económicas. La historiografía del

diseño, por tanto, no solo ayuda a comprender el pasado, sino que es una herramienta de proyección hacia el futuro, integrando hechos, acciones y pensamientos humanos en una narrativa que destaca las fuerzas sociales que influyen en su desarrollo. En el ámbito académico, la investigación y la historia son pilares esenciales que deben integrarse adecuadamente en la enseñanza universitaria. Bautista (2020) destaca que los estudiantes deben desarrollar competencias en documentación, métodos cualitativos y cuantitativos, conceptualización y argumentación, así como en el diseño de prototipos. Los proyectos aplicados permiten a los estudiantes reconocer el valor de la teoría como una herramienta clave para resolver problemas.

La historia del diseño ha centrado su atención en los objetos y su relación con los procesos de cambio, y que es tarea de los historiadores del diseño abordar este aspecto en el contexto contemporáneo. En las universidades, la historia y los estudios del diseño se han consolidado como disciplinas académicas independientes, con sus propias publicaciones, conferencias y figuras clave. Al mismo tiempo, académicos de otras áreas de las humanidades y las ciencias sociales han comenzado, aunque con cierta vacilación, a explorar el tema del diseño. Además, la disciplina emergente de estudios de ciencia y tecnología, que investiga las conexiones entre sociedad, cultura, política e innovación tecnológica, también ha incorporado el diseño como objeto de estudio (Julier, 2013).

Para concluir, el estudio de la historia del diseño industrial trasciende el simple análisis de los objetos como huellas del pasado, centrándose en descubrir las complejas interacciones entre los factores económicos, políticos y culturales que los moldearon. Bajo esta óptica, los objetos diseñados no son elementos aislados, sino manifestaciones de un contexto histórico, cultural y tecnológico específico que refleja las necesidades y aspiraciones de las sociedades que los originaron. La historiografía del diseño actúa como un vínculo entre estas dimensiones, ampliando el análisis más allá de lo puramente formal para abarcar procesos técnicos, patrones de consumo, identidades culturales y su repercusión en el ámbito global.

Uno de los mayores desafíos para el historiador es la ausencia de una definición clara y consensuada sobre qué es el diseño. Además, para analizar los posibles caminos de la historia del diseño en América Latina, es fundamental no separarse del contexto global, ya que este influye en la economía, la cultura y, en general, en la sociedad (Rodríguez (2013). La historiografía procede de la historicidad y posibilita el entendimiento del presente en nuestro contexto, y nos acercará más al futuro para poder construir escenarios de lo que el diseño industrial es y pueda ser más adelante.

En un escenario donde la definición de diseño sigue siendo motivo de discusión, especialmente en los contextos globales y latinoamericanos, la historiografía se posiciona como una herramienta esencial. Al integrar relatos humanos, dinámicas sociales y acontecimientos históricos, ofrece un marco para entender el presente y anticipar las transformaciones futuras del diseño. De este modo, el diseño industrial se convierte en un nexo entre pasado y futuro, fusionando la creatividad humana con las demandas y oportunidades que plantean los mercados y las culturas en constante evolución.

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA

3.1. Introducción

El desarrollo del diseño industrial en Guatemala dentro de la Universidad Rafael Landívar se llevó a cabo en tres etapas distintas. La primera etapa (1975-1985) se enfocó en la creación de una carrera técnica en Desarrollo de Productos, liderada por arquitectos visionarios de ese entonces, aunque esta iniciativa no prosperó debido a la falta de estudiantes interesados en dicha carrera. La segunda etapa (1986-1989) marcó un punto clave, ya que la Compañía de Jesús impulsó el diseño industrial para fortalecer los sectores artesanal y agrícola, dando inicio a un programa técnico en esta área. Por último, en la tercera etapa (1990-1995), el diseño industrial alcanzó un nivel profesional con la graduación de la primera generación en 1990, y en 1995, tras una revisión curricular, el programa evolucionó a una licenciatura.

Es relevante señalar que existe una carencia de estudios que documenten las condiciones políticas, económicas y culturales que facilitaron la profesionalización del diseño industrial y su incorporación al ámbito universitario. En Guatemala, el diseño industrial ha sido percibido como una evolución de oficios tradicionales como la carpintería y la artesanía, adaptándose a las demandas de la industrialización. Para abordar este tema, la investigación emplea un diseño mixto que combina métodos cualitativos y cuantitativos. Este enfoque, conocido como diseño anidado concurrente, permite integrar ambos tipos de datos en el análisis, compensando las limitaciones de cada método por separado y proporcionando una visión más integral del fenómeno estudiado.

En el capítulo anterior se hizo una revisión de la literatura, de las teorías y de las principales investigaciones que dan sustento al presente estudio, lo cual brinda un contexto nacional e internacional del diseño industrial, la gestión de proyectos y el emprendimiento, así como la discusión de conceptos en materia del campo disciplinar, práctica proyectual, historia e historiografía.

A continuación, en el capítulo III se aborda la metodología utilizada en este proyecto (véase la Figura 17), que abarca tres grandes procesos: primero, investigación de fuentes primarias, como entrevistas individuales y encuestas a personajes principales, quienes lo vivieron, así como la consulta de actas de consejo de la facultad de arquitectura y diseño, lo que permite obtener información de las fuentes primarias. Segundo, se realizó la recolección de la información o investigación bibliográfica, que sirvió para definir los

antecedentes, contexto y marco teórico, por medio de consultas a referencias secundarias como libros, artículos y referencias web. Por último, con la información obtenida se hizo el proceso de análisis a través de los hallazgos para generar ideas, para realizar la propuesta final del proyecto.

Figura 17.
Metodología del estudio

Nota. Resumen gráfico de los procesos y enfoques metodológicos implementados en este proyecto. Elaboración propia.

Los tres enfoques metodológicos principales abordados en este estudio combinan: el método historiográfico, el análisis documental y el análisis del discurso. El método historiográfico se enfoca en entender el presente a partir del análisis del pasado, utilizando registros orales y escritos para reconstruir la historia de la carrera de diseño industrial en Guatemala, particularmente en la Universidad Rafael Landívar. Este enfoque permitió interpretar los eventos históricos y comprender su relevancia para la disciplina.

El análisis documental organiza y procesa información de fuentes físicas y digitales, utilizando herramientas como la indización y los tesauros para extraer conceptos clave y optimizar la clasificación de datos. Este enfoque incluyó la consulta de bases de datos especializadas y centros de documentación, ofreciendo una visión amplia y profunda de los eventos relevantes. Por su parte, el análisis del discurso explora la construcción de significados y estructuras simbólicas en torno al diseño industrial, combinando la catalogación de productos con el estudio de discursos de actores clave. A través de la transcripción de entrevistas y conversaciones, se aseguró la precisión en la interpretación de los datos recolectados.

Las variables de estudio se dividen en cuantitativas, como los campos de intervención profesional y la formación complementaria de los egresados, y cualitativas, que abordan aspectos como el surgimiento y consolidación de la carrera, las influencias académicas en la inserción laboral y el impacto de la competencia de otras universidades. La recolección de datos incluye fichas bibliográficas, análisis de actas, encuestas asincrónicas y entrevistas cualitativas realizadas mediante plataformas digitales. El análisis combina técnicas cuantitativas, como tablas dinámicas y gráficos estadísticos, con métodos cualitativos basados en entrevistas y autobiografías. Este enfoque integral permite una reconstrucción crítica y una comprensión profunda de la evolución de la carrera de Diseño Industrial en Guatemala y la inserción profesional de sus egresados.

Es importante destacar, debido a que se aplicaron herramientas de investigaciones cuantitativa y cualitativa, para ello se tomó en cuenta la definición en palabras de Frascara (2017):

Investigación cualitativa es la investigación que requiere observación, interpretación de discursos, reflexión y juicio. No resulta en números, sino en conceptos, en nuevas ideas, en el descubrimiento de conexiones, en el enriquecimiento de la comprensión del problema enfrentado.

Investigación cuantitativa ésta requiere números, cantidades y comparaciones. Se basa en grandes cantidades en sus muestras, y en estadísticas. Muchas veces usa visualizaciones gráficas para ayudar a comprender rápidamente los diferentes datos (p. 88).

Es fundamental lograr una sinergia entre ambas herramientas metodológicas para enriquecer el proceso de este proyecto, no puede ser solamente cuantitativa, ya que también es necesario incorporar los aspectos cualitativos y viceversa. Al integrar herramientas como entrevistas, encuestas, análisis de actas y referencias bibliográficas, este enfoque sinérgico facilita una comprensión profunda del diseño industrial en Guatemala. Tal como plantea Frascara (2017), la combinación de análisis cualitativo y cuantitativo enriquece la investigación porque aporta tanto ideas conceptuales como datos

medibles, permitiendo un análisis robusto que conecta la evolución histórica con las demandas contemporáneas de la disciplina.

Además, para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados, se utilizó la triangulación metodológica, combinando información de diversas fuentes y perspectivas. Esta estrategia permitió identificar coincidencias y discrepancias entre los datos obtenidos de entrevistas, encuestas y análisis documental, lo que enriqueció el proceso de interpretación. Asimismo, el enfoque historiográfico no solo reconstruyó eventos pasados, sino que también proporcionó un marco analítico para comprender cómo las decisiones tomadas en los primeros años de la carrera influyeron en su desarrollo y consolidación. Este análisis histórico permitió conectar directamente los cambios en las mallas curriculares y las gestiones administrativas con los retos y demandas del mercado laboral.

El diseño mixto empleado en esta investigación no solo aportó flexibilidad, sino que también posibilitó una comprensión más profunda y matizada del fenómeno estudiado. Por un lado, las técnicas cuantitativas proporcionaron datos específicos sobre el perfil de los egresados y su desempeño profesional. Por otro, las herramientas cualitativas permitieron captar la riqueza de las narrativas personales y las experiencias de los actores clave. Este enfoque integral no solo refuerza los hallazgos de este estudio, sino que también sienta un precedente para futuras investigaciones en disciplinas relacionadas con el diseño, la educación superior y el desarrollo profesional en Guatemala. Con esta metodología, se logra no solo documentar la historia de la carrera de diseño industrial, sino también establecer un vínculo claro entre su evolución académica y su impacto en el contexto social y económico del país.

3.2. Diseño de la investigación

Este estudio utiliza el diseño de investigación mixto, ya que integra investigación cualitativa y cuantitativa, debido a que juntos logran construir una visión más real de lo que se está investigando, y que de hacerlo individual o separadamente no podríamos obtener la riqueza de este modelo. Esta combinación permite superar las limitaciones de cada enfoque por separado, aprovechando sus fortalezas complementarias para explorar un tema poco documentado y explicar procesos causales de manera más robusta. Esto fue clave debido a que es un tema del que se sabe muy poco y al utilizar ambos métodos se logra un balance en el proceso. Permitiendo encontrar hallazgos y de esta manera poder explicar procesos causales.

El principal diseño utilizado en esta investigación mixta es: anidado concurrente, en la que se utilizó una fase de recopilación de datos cualitativos albergando un método cuantitativo, que buscaba obtener información en diferentes niveles, hay que mencionar, además que durante la fase de análisis se mezclan los datos recopilados.

Los conocimientos desarrollados, a lo largo del tiempo, permitieron señalar las diferentes características y modalidades que, dependiendo del objeto de estudio, podrían adoptar los diseños mixtos y, en ese sentido, autores como Tashakkori y Teddlie (2003) denominaron los diseños mixtos como el tercer movimiento metodológico, y Mertens (2007) plantea que el enfoque mixto está basado en el paradigma pragmático. Por otra parte, Moscoloni (2005) hace referencia, al uso de la triangulación en los diseños mixtos, como un elemento de peso para considerarlos como una valiosa alternativa para acercarse al conocimiento de diversos objetos de estudio (Pereira, 2011).

Igualmente afirman que los diseños mixtos permiten la obtención de una mejor evidencia y comprensión de los fenómenos y, por ello, facilitan el fortalecimiento de los conocimientos teóricos y prácticos. Destacan, también, que los investigadores han de contar con conocimientos apropiados acerca de los paradigmas que van a integrar mediante los diseños mixtos, de modo que se garantice dicha estrategia (Pereira, 2011, p. 19).

La metodología está compuesta por cuatro fases, divididas de la siguiente manera: 1) Revisión de fuentes bibliográficas, 2) Acercamiento a egresados (véase la Figura 18), 3) Análisis de resultados y 4) Propuesta de investigación (véase la Figura 19).

La primera fase consistió en la investigación de fuentes secundarias: libros, revistas y páginas web, compuesta por tres actividades. Pero antes, veamos cómo sirve la investigación bibliográfica según Frascara (2017):

Sirve para obtener información que ayude a comprender el tema del proyecto e informarse acerca de como enfrentarlo. b) Para identificar evidencia científica que oriente a las decisiones de diseño a tomar. c) Para ponerse al día con temas de percepción, comprensión, conducta, lectura, persuasión, y todo tema relevante al

contenido y la presentación visual del proyecto. d) Para obtener información que ayude a diseñar el sistema de componentes que el proyecto requiere (p. 105).

Dicho lo anterior, los tres procesos de esta fase fueron:

a) Revisión de bibliografía en temas de diseño industrial, diseño de productos, gestión de proyectos y emprendimiento (con orientación en diseño). La meta fue consultar como mínimo 15 libros con la técnica de fichas bibliográficas, y se consultaron más de 100 fuentes de referencia, entre libros de biblioteca personal, biblioteca de la universidad, repositorios de libros virtuales de la red de bibliotecas de la URL y en su minoría sitios web relacionados con la carrera y con la definición de diseño industrial, más de 90 están referenciadas al final de este estudio.

Una revisión amplia y completa de la bibliografía nos proporciona esa crucial perspectiva para ver lo que se ha hecho y hacia dónde vamos, todo lo cual es indispensable para producir un informe bien escrito, bien documentado y bien planeado (Baena, 2017, p. 54).

b) Revisión de actas de facultad de arquitectura y diseño, específicamente del departamento de diseño industrial. La meta fue revisar más de 300 actas con la técnica de indización y resumen, se revisaron más de 370, de las cuales por medio de una lista de cotejo, de acuerdo con 5 criterios se definió tomar en cuenta si incluía los siguientes puntos: si tiene contenido sobre la carrera de diseño industrial, si la fecha de publicación está dentro del rango de años determinado, si es relevante con el objetivo de investigación, es acorde a la temática, si la redacción es clara y adecuada, y si contiene información sobre enseñanza, alianzas, concursos, exposiciones, eventos o difusión del diseño industrial.

Se seleccionaron 219 actas porque de acuerdo con la lista de cotejo tenían alguna relación con la carrera de diseño industrial útil para este estudio, de lo más relevante se referencian 109 actas en la presente investigación.

Figura 18.

Esquema de la metodología 1 y 2

Nota. Se presenta gráficamente en qué consisten las fases 1 y 2, junto con sus actividades respectivas.

Para ello se contó con la autorización de la Secretaría de facultad de Arquitectura y diseño quien facilitó las actas de 1987 a 2017 para la revisión de los documentos, consultados en el año 2019 en las oficinas de la facultad, éstas se leyeron, se seleccionaron y escanearon las que cumplían con los criterios de lista de cotejo para su posterior transcripción, análisis y selección. Cabe mencionar que existe un vacío histórico de 12 años: 1989 a 2000, ya que no se encuentran las actas en los archivos de la universidad.

c) Análisis comparativo de los nombres de los cursos y ubicación en las mallas curriculares: para identificar cambios en el tiempo y mejoras. La meta fueron al menos 2 mallas curriculares analizadas, con la técnica de investigación de recursos. Se analizaron 6 mallas curriculares, los cambios entre sí de los nombres de los cursos, nuevos o eliminación de cursos. Este estudio no tiene un enfoque pedagógico, sin embargo, las mallas curriculares y sus cambios permiten visualizar la influencia que tuvo la carrera en el quehacer del diseñador industrial landivariano, comprender la relación de las acciones o estrategias tomadas por cada director de carrera de acuerdo con las mejoras o cambios que se dieron.

La segunda fase, constó de los siguientes métodos: encuestas y entrevistas, dirigidas a egresados de diseño industrial y exdirectores/coordinadores de departamento, dividida en cuatro actividades:

a) Mapeo de egresados de diseño industrial, revisión de contactos y validación de estos. La meta fue la validación de data de 155 egresados, a través de la técnica de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correo electrónico, mensajes en redes como LinkedIn y Facebook.

El mapeo fue determinante para poder contar con datos actualizados sobre todo de correo electrónico y número de teléfono, esto para poder contactarlos para las encuestas y poder contar con un mayor número de respuestas.

b) Elaboración y diseño de herramientas. La meta consistió en 1 diseño de encuesta y 1 diseño de entrevista, por medio de encuestas cuantitativas y cualitativas, y entrevistas cualitativas. Se diseñaron: 1 encuesta dirigida a egresados y 3 modelos de entrevistas: una dirigida a egresados, la segunda a exdirectores de carrera y la tercera a personajes adicionales, como: excoordinadores de carrera, exdocentes, o aliados de la carrera.

La encuesta estuvo dividida en 7 secciones: la primera solicitó los datos del egresado: correo electrónico, nombre y apellido, y ubicación geográfica actual; la segunda indagaba en información sobre su percepción en la preparación académica

recibida durante sus estudios en la URL: porque estudió diseño industrial, año de inicio y finalización, complementó sus estudios con otra carrera o estudios de posgrados, evaluación cualitativa de la educación recibida, la última pregunta de esta sección era determinante, preguntaba si está trabajando en algo relacionado a la carrera, quienes respondieron que no los dirigió a la sección 4, que en este caso fue el envío de la encuesta. La tercera sección explora el contexto laboral: su condición laboral, trabajo actual, ubicación geográfica del trabajo, rango salarial promedio, sectores en los cuales ha trabajado, áreas en las que se ha desempeñado, exportación de servicios profesionales, trabajo interdisciplinario; la quinta sección aborda la percepción de la realidad laboral en Guatemala, si considera que existen oportunidades laborales en el país para los diseñadores industriales, que tan conocida cree que es la carrera, cuál fue su realidad al graduarse, cómo considera que ha cambiado en la actualidad; la sexta sección solicita su *curriculum*; y la última sección fue principalmente para preguntar si estaba dispuesto a colaborar en una entrevista para ampliar su experiencia, su número de teléfono y la modalidad preferida para contactarlo.

La entrevista diseñada para egresados era un modelo general de entrevista, que según el avance de la entrevista se eliminaron o agregaron otros aspectos a preguntar. Se seleccionaron 19 perfiles al azar de las encuestas previas para realizar este método. La entrevista estaba dividida en dos secciones; la primera principalmente para documentar nombre y apellido del entrevistado, fecha e identificar en qué vía se realizó; y la segunda sección indagó en los factores que le marcaron durante la carrera, cursos que no le gustaron o no fueron útiles en su vida laboral, que compartiera qué pensaba que era diseño industrial al iniciar la carrera y cómo esto cambió en la actualidad, si estudió una maestría qué perspectiva tiene ahora de la licenciatura, cuál fue su primer trabajo, qué responsabilidades tiene en su trabajo, cómo describiría qué es un diseñador industrial, qué representa en su vida ser landivariano si hay diferencia con otras universidades, y que brinde alguna sugerencia de cómo se podría promover más la carrera.

La entrevista diseñada a exdirectores de carrera, fue estructurada en dos secciones, la primera principalmente para documentar nombre y apellido del entrevistado, fecha e identificar en qué vía se realizó; y la segunda sección constó de ocho partes que buscaron abordar: los retos durante su gestión en la carrera, las alianzas de vinculación entre estudiantes y sectores empresariales, los concursos y exposiciones realizados dentro o fuera de la universidad, las temáticas llevadas a cabo en los cursos de proyectos, las publicaciones relevantes de diseño industrial, la incorporación laboral de los recién

egresados en los diferentes sectores, el mayor logro que dejó a la carrera y algún registro histórico que pudiera compartir. De los seis directores que estuvieron dirigiendo la carrera durante los primeros 30 años de la carrera, se entrevistaron a 5 de ellos, la directora que no se incluyó en el presente estudio fue debido a que no vive en el país y no se logró contacto con ella, a pesar de buscarla en diferentes medios durante aproximadamente un año.

La entrevista diseñada para entrevistar a personajes clave de la carrera de diseño industrial, de igual forma se estructuró en dos partes: la primera principalmente para documentar nombre y apellido del entrevistado, fecha e identificar en qué vía se realizó; y la segunda parte, conformada por seis preguntas para conocer acerca de su rol con la carrera de diseño industrial, si podía ampliar acerca de las renovaciones o cambios de mallas curriculares, cuál era la visión del perfil del diseñador de esa época, cuáles fueron los retos que existieron en su momento, cuáles fueron las temáticas que se llevaron a cabo en los proyectos y, se finalizó con solicitar si contaban con algún archivo histórico que desearan compartir para la investigación.

c) Implementación de las herramientas a egresados. Las metas fueron 150 encuestas y 10 entrevistas por medio de las plataformas: Google forms, Skype, Zoom, llamada telefónica y reunión presencial. Se implementó la herramienta de encuesta en 2019 a través de Google Forms, fueron 155 egresados encuestados, de un universo de 352 diseñadores industriales graduados hasta 2017, abarcando el rango de investigación: los primeros 30 años de la carrera.

Para las entrevistas, se seleccionaron 19 perfiles al azar de las encuestas previas. Con el modelo general de entrevista, según el avance de la entrevista se eliminaron o agregaron otros aspectos a preguntar. Esta herramienta se implementó en 2019 a través de tres vías: teléfono, Skype o presencial, acorde a la preferencia del egresado. Se entrevistaron a 19 diseñadores industriales graduados.

d) Implementar la herramienta de entrevista a exdirectores y/o coordinadores del departamento de diseño industrial. Se realizaron 7 entrevistas en el año 2021, por medio de las plataformas: Google forms, Skype, Zoom, llamada telefónica y reunión presencial. Las entrevistas se realizaron a 5 exdirectores de carrera y a 2 excoordinadoras de carrera.

Del porqué la importancia de la implementación de entrevistas:

... la entrevista constituye una de las fases más agradables de toda investigación; la del descubrimiento, de las ideas que surgen y de los contactos humanos más enriquecedores para el investigador (Baena, 2014, p. 108).

Sin duda esta fase de implementar las entrevistas fue la más enriquecedora para esta investigación, permitió acercarse a los actores principales que dieron vida y accionaron pasos clave en la historia de la carrera del diseño industrial en Guatemala. La investigadora al ser juez y parte de la investigación, permitió llevar el hilo de las conversaciones con mayor interés y profundidad, adentrarse o tocar fibras sutiles del relato histórico para entender mejor o intentar llegar a la raíz o a los porqués de las estrategias llevadas a cabo, así mismo fue de utilidad conocer a los entrevistados para generar empatía y un ambiente de confianza para lograr crear una conversación amena y sin prejuicios; así mismo se logró la capacidad de asombro ante muchos descubrimientos y hallazgos generados durante las conversaciones. No está demás afirmar que este método dio el toque humano y la dotación de realidad que las fuentes secundarias no transmiten por la frialdad del medio mismo.

d) En 2019, se estableció un acercamiento con la Dirección de Egresados de la Universidad Rafael Landívar, cuyo director en ese momento proporcionó la información disponible. El departamento de egresados compartió una base de datos con un total de 352 licenciados en diseño industrial, a partir de la cual por medio de la herramienta lista de cotejo con ocho criterios para seleccionar los datos a profundizar, los criterios contemplaban: el sector de trabajo donde labora, el tamaño de la MiPyme donde trabaja, información sobre la relación laboral, en qué tipo de empresa es, cuál es la relación con el tipo de empresa, si indica qué actividad realiza y en qué área laboral, expresa el nivel o puesto laboral que desempeña, y el salario que percibe. Cabe mencionar que la base de datos que compartió la Dirección mencionada excluyó los datos personales de los egresados por el resguardo de la confidencialidad correspondiente, por lo que esta base de datos para este estudio carecía de nombres de los egresados, por lo que se trabajó con información anónima para el análisis.

Posterior a ello, se realizó un análisis detallado de los datos seleccionados, utilizando herramientas como tablas dinámicas y gráficos de barras para examinar aspectos como campos laborales, salarios y empresas vinculadas. Tras este análisis inicial, se enfocaron los datos específicamente en 118 egresados que se identificó que

trabajaban directamente en áreas relacionadas con el diseño industrial, permitiendo un estudio más profundo de sus campos laborales y trayectorias profesionales.

La tercera fase, consistió en la tabulación de la información y el análisis de los resultados, compuesta por dos actividades:

a) Tabulación de las herramientas. La meta fue de la tabulación de 155 encuestas y de la transcripción de 15 entrevistas, por medio de programas como Microsoft Excel y Microsoft Word.

La tabulación de las encuestas, se puede considerar un trabajo sencillo ya que se limpian los datos y se trabaja a través de filtros para poder organizar los datos para mayor facilidad de análisis, realizado en el programa de Excel.

Se debe mencionar el proceso para la transcripción de entrevistas. Luego de tener la grabación de esta en formato mp4, se cargó en la aplicación gratuita oTranscribe (en versión web), la cual manualmente se va transcribiendo la entrevista, pero con opciones para ralentizar, adelantar, pausar, repetir y colocar los tiempos justos, al tener la transcripción finalizada ésta se exporta en un formato .doc el cual ya se puede abrir en Word para poder analizar en detalle las conversaciones convertidas a textos. El trabajo de transcripción fue un trabajo arduo, pero de alto valor para la investigación, por cada entrevista aproximadamente se tomaban de 2 a 3 días para tener completa la transcripción y limpia de errores.

Se debe considerar también en esta parte, la transcripción de las actas de consejo de facultad, ya que éstas se revisaron en formato impreso, al tener la selección de las que se analizarían, éstas se escanearon en pdf, para luego convertirlos en OCR PDF, esto permite tener un pdf editable. Pero esto no garantiza un texto limpio a la perfección, sobre todo en los documentos más antiguos realizados en máquina de escribir, ya que al convertirlos en OCR PDF en la mayoría de las ocasiones estos venían con errores, esto quiere decir que habían letras montadas o palabras incompletas, por lo que la revisión tomó mayor tiempo para poder tener textos sin errores para su posterior análisis y potencial inclusión en los resultados del presente documento.

b) Análisis de los datos. La meta fue de 3 correlaciones mínimo y 1 informe de análisis.

La cuarta fase, que constó de la elaboración de la propuesta de investigación con respecto al quehacer del diseñador industrial landivariano:

a) Definir los campos de acción/intervención del diseñador industrial egresado de la URL. Gracias a la metodología mixta de investigación, posterior al análisis

de los resultados, se propuso dividir el quehacer del diseñador en seis campos principales. Al definir dichos campos, surgió el interés de divulgarlo al gremio y se materializó en la publicación Morfos, a través de varias estrategias de difusión que se pueden ampliar directamente en las publicaciones. Se han publicado dos libros que consolidan dichos resultados, en el año 2021 en su primer volumen y el más reciente, en el año 2024 el segundo volumen.

b) Identificar el modo de empleo/contratación que poseen los profesionales en diseño industrial. Gracias a la triangulación de datos obtenidos de las encuestas a los egresados con los datos del departamento de egresados de la universidad.

c) Reconstruir los hechos relevantes de los primeros 30 años de diseño industrial en la Universidad Rafael Landívar. Gracias a la triangulación de información de actas de consejo de facultad, entrevistas a ex directores, entrevistas a egresados, así como entrevistas a personales claves que fueron parte importante de la historia de los primeros treinta años de la carrera de diseño industrial.

Los resultados se presentan en el capítulo IV del presente documento de tesis de doctorado. Las metas para a. y b. se podrán visualizar en el análisis a través de infografías, por medio de la técnica de análisis de la información obtenida en la tercera fase. La meta para c. es la presentación en cronología de los hechos destacados de la puesta en marcha de la carrera de diseño industrial.

En la metodología se aplicarán: el método historiográfico, el análisis documental y el análisis del discurso. Para el abordaje del método historiográfico, se cita como referente a Campi (2010) en el libro *Diseño e historia. tiempo, lugar y discurso*, afirma: "... el hoy no es posible entenderlo sin conocer lo que ya fue, lo que le dio sentido a sus acciones en su momento. Así se hace y se ha hecho la historia" (p.9). Además, Campi (2013) en *La historia y las teorías historiográficas del diseño* define la historiografía como: "... el estudio de la metodología de la historia, pero también se considera el registro escrito de la historia" (p. 52)

De tal manera que para la aplicación del método historiográfico es necesario entender el pasado, lo que ha sucedido en el tiempo, el registro escrito y oral para posteriormente analizar, entender y comprender los sucesos mediante una narrativa.

Gaddis citado en Campi (2013) expone la narración como una forma de investigar el pasado para comprenderlo:

Figura 19.
Esquema metodología 3 y 4

Nota. Se presenta gráficamente en qué consisten las fases 3 y 4, junto con sus actividades respectivas.

La narración es la forma de representación que emplea la mayoría de historiadores ... simula lo que ha sucedido en el pasado. Son reconstrucciones montadas en laboratorios mentales virtuales de los procesos que ha producido cualquier estructura que tratamos de explicar (p.24).

Al mismo tiempo De Certeau (1995):

La función del comentario ya no es sacar de los textos o de la cosa de la que habla, una verdad que sería el "fondo". Ya no envuelve con velos respetuosos, o anotaciones dogmáticas, el mármol de una "obra" noble o de una realidad significada. Combinadas en una serie de operaciones, la escritura y la lectura se generan mutuamente. Una práctica desarrolla posibilidades de producción, por una relación de lo escrito con lo que permite leer, y de esta lectura con lo que permite escribir. Intenta hacer algo más con el texto que la hace posible (p. 115).

Un pensamiento tiene acceso a la discursividad al plantear su propia contradicción como algo externo: una extraterritorialidad es su condición de posibilidad. Pero en esta avanzada hacia "el otro país" o en la fabricación de la escritura que ella consagra, como un cementerio a los desaparecidos, ¿cómo procede, de hecho, la historiografía? Pues la misión social que le asigna el más allá (el por acá) del presente tiene, precisamente, como objetivo traer al otro al campo de una comprensión presente y, en consecuencia, eliminar la alteridad que parecía ser el postulado de la misión. Lo otro no sería la condición de posibilidad, mantenida externa, del discurso filosófico, sino lo contrario: transformado en objeto, el elemento que el discurso histórico transforma en significantes y reduce a algo inteligible para eliminar este peligro (p. 117).

A través de la narrativa se podrá reconstruir e interpretar los hechos que permitieron la puesta en marcha de la carrera de diseño industrial, lo que permite acceder a los acontecimientos que sucedieron en otros momentos de la historia.

Cabe mencionar que para generar una conciencia crítica es importante hacerse preguntas profundas de la disciplina en la que se desempeña, logrando cuestionarse además por el contexto político y social los cuales están intrínsecos en el matiz de la profesión (Campi, 2013, p. 27). Dicho esto, es lo que se tomará en cuenta para la investigación, en la que se identificarán los hechos contextuales nacionales más relevantes de 1987 a 2017, éste último año es en el que se cumplen los 30 años de la carrera de diseño industrial en la Universidad Rafael Landívar como única institución superior en ofrecer dicha carrera.

Por otro lado, acerca de los discursos posibles Aullón, Caerols, y Agud (2015):

Los modos del discurso historiográfico pueden oscilar desde la libre reflexión característica del discurso del género del Ensayo hasta la descripción y sus discursos posibles documental o científico (también literario, no propiamente artístico, a no ser como instrumento de prueba o de ejemplificación) porque el eje dominante de la narración (dicho en su sentido verbal y retórico propio) ofrece en su entorno esas dos otras grandes posibilidades y extremas que completan su esfera de representación, creando a partir de su estricto campo una suerte de doble segmento de polaridad alternativa y, en última instancia, complementaria. Y entiéndase, el referido discurso de la libre reflexión no quiere decir un discurso de pensamiento historiográfico, sino de historia crítica, de reflexión acerca de los hechos y que en consecuencia forma a éstos; al igual que el referido discurso de la descripción no quiere decir la acumulación de un corpus de archivo o una colección iconográfica (p. 42).

La actividad del historiador consistiría considerablemente, según Huizinga, en desenterrar materiales y prepararlos para su posterior utilización, pues ni siquiera

la tradición es el material sino que ésta lo contiene, pero en su labor bien hecha de investigación madura el conocimiento histórico. Si la tradición no es interrogada no produce historia (p. 45).

El hoy, el tiempo presente va ligado a la investigación del pasado, no se puede hacer historia sin conocer los hechos actuales, y tampoco podemos descartar actos pequeños, ya que todo esto servirá para poder entender mejor la evolución de los sucesos.

A modo de síntesis, El diseño industrial se institucionalizó en Guatemala en el entretejido de dinámicas globales y locales. Por ello, esta investigación emplea la historiografía para explicar el surgimiento del diseño industrial como campo disciplinar a través de la intervención de la academia jesuita en la región, interesada en la modernización de los procesos de producción y proclive a la diversificación de la oferta académica. En términos generales, la historiografía se comprende como el arte de escribir y narrar la historia, su metodología, así como el conjunto de la historia escrita. (Tournikiotis, 2011; Campi 2013). En términos específicos, el debate sobre el contenido y la forma de la historiografía está profundamente enraizado en cuestiones epistemológicas relacionadas con el tiempo y el devenir histórico, así como con el poder y los intereses de quienes narran la historia. Ricoeur (2004), por ejemplo, argumenta que tanto la historiografía como la ficción se ocupan del tiempo narrado, de la reconfiguración del tiempo y del carácter temporal de la experiencia. De esta cuenta, explica Maceiras (citado en Ricoeur, 2004), la narración cumple una función esencial en la identificación de la existencia temporal; ya que el tiempo, como realidad abstracta o cosmológica, adquiere un significado antropológico al ser articulado en una narración, y concluye: “la narratividad (...) determina, articula y clarifica la experiencia temporal” (p. 26). No es el tiempo como totalidad el que se asume en la narrativa historiográfica, sino la mediación narrativa de un sujeto, Como afirma Ricoeur: “Contra la concepción del tiempo como totalidad, el relato introduce la experiencia de la totalización como resultado de la mediación narrativa que recoge el pasado, diseña el presente como iniciativa y establece un horizonte de espera vinculados [sic] por la intriga” (p. 28). En este sentido Campi (2010) añade que no es posible entender el presente sin conocer el pasado y lo que en su momento dio sentido a las acciones.

En ese sentido, al margen de este arribo “ontológico”, según lo denomina Ricoeur (2004, p. 241), “hay una relación indirecta entre historiografía y narración”, la cual

requiere revisar la unión de dos corrientes de pensamiento: al debilitamiento y a la explosión del modelo nomológico correspondió una reevaluación del relato y de sus recursos de inteligibilidad”. Del modelo nomológico, Ricoeur subraya la insuficiencia de la comprensión de lo histórico en las que la explicación y la previsión van juntas: “podemos esperar que el evento de tipo C sea seguido del de tipo E” (p. 197). Eso ocurre porque tal previsión no es más que la inversión del enunciado de la explicación en términos de si, entonces ... Hay al menos dos tipos de explicación causal, una en términos de condiciones suficientes (¿por qué tal tipo de Estado aconteció necesariamente?) y la explicación en términos de condiciones necesarias (¿cómo ha sido posible?). Ambas, en todo caso, y según sus exponentes, pretenden superar el carácter episódico y no configurador del que acusan al potencial explicativo de la narración histórica. Según sintetiza Ricoeur (2004), en la crítica al modelo nomológico subyace la convicción de que es improbable encontrar un rasgo lógico que agrupe todas las explicaciones históricas, ya que las explicaciones presentes en las obras de historia no forman un conjunto coherente desde el punto de vista lógico. Junto con esa crítica, Ricoeur destaca la importancia de reevaluar el relato y sus recursos de inteligibilidad. En las frases narrativas están implicados tres aspectos temporales: “el del acontecimiento descrito, el del acontecimiento en función del cual se describe el primero y el del narrador, los dos primeros concernientes al enunciado y el tercero a la enunciación” (p. 245).

Ricoeur (2004), retomando la idea de Gallie, concluye que la historia describe una serie de acciones y experiencias realizadas por un grupo de personajes, ya sean reales o imaginarios. En tal sentido, toda historia es una narración de acontecimientos en los que el pensamiento y la acción humana desempeñan un papel predominante y la historiografía es una historia narrada. En esta historia no solo hay personajes, sino fuerzas sociales. En palabras de Ricoeur (2004, p.35), para finalizar acerca del método historiográfico:

Se puede designar o identificar un personaje con un nombre propio, considerado como responsable de las acciones que se le atribuyen; él es el autor o la víctima; por ellas es feliz o desdichado. Ahora bien: las entidades a las que la historia refiere los cambios que intenta explicar no son personajes, si nos atenemos a su epistemología explícita: las fuerzas sociales que actúan en el segundo plano de las acciones individuales son, en el sentido propio del término, anónimas.

Se pueden añadir las palabras de Ricoeur (2004), quien señala que el gran historiador es aquel que logra hacer aceptable una nueva forma de interpretar la historia. Ricoeur (2003) prefiere utilizar la expresión "operación histórica" o, más precisamente, "operación historiográfica" para definir el campo abarcado por el análisis epistemológico del conocimiento histórico. Esta expresión, según él mismo menciona, la tomó de Michel de Certeau, en su contribución al gran proyecto de Pierre Nora y Jacques Le Goff titulado *Faire de l'histoire*.

Con respecto al análisis documental, se utiliza como referente a Rubio (2004) en el documento *El análisis documental: indización y resumen en bases de datos especializadas*, debido al aumento de bases de datos especializados y el uso generalizado, es obligado un pertinente y mejor análisis de la documentación. Este análisis cubre desde lo más básico hasta el contenido, a través de palabras clave, indización o tesauros.

Con la aplicación del análisis documental en la presente investigación se consultaron centros de documentación físicos, así como referencias digitales con respecto al diseño industrial, el quehacer de la profesión y otros temas con relación a ellos. De lo cual se realiza el análisis respectivo conforme se fue recuperando la información.

Es importante considerar un lenguaje controlado en la indización, se propone implementar un tesoro para el eficaz análisis de la documentación, porque sus principales ventajas son su especificidad, exhaustividad, análisis de diferentes puntos de vista y las combinaciones posibles. En esta investigación se utilizaron los tesauros físicos tanto como los digitales, éstos últimos permiten el acceso a gran cantidad de información actualizada sobre la temática de la investigación.

El análisis del contenido implica identificar y representar los temas mediante la indización y el resumen. La indización implica la extracción de conceptos y ayuda a tener un orden de la información obtenida, con la identificación de las fuentes y los temas principales. Algunos términos de indización se consideran: objetos, procesos, acciones, conceptos, documentos, personajes, cronologías y ciudades (Rubio, 2004). Además del resumen, se utilizan las fichas bibliográficas donde se coloca la información extraída aunado al número de página, para su posterior consulta y aplicación de normas Apa, además con un encabezado de la fuente respectiva.

Con respecto a los documentos consultados de distintos tesauros fueron bases de datos de la biblioteca de la Universidad Rafael Landívar, biblioteca personal, hemeroteca de la Ciudad de Guatemala, actas de consejo de Facultad de Arquitectura y Diseño,

revistas digitales especializadas, entre otros. Cada una de dichas consultas, se encuentra en la indización y cuenta con su ficha bibliográfica.

Para concluir sobre el análisis documental, el cual constituye una herramienta clave en esta investigación, permitiendo recopilar, organizar y sintetizar información relevante sobre el diseño industrial, su práctica profesional y temas relacionados. Basándose en los planteamientos de Rubio (2004), se ha empleado un enfoque riguroso que abarca desde la indización de conceptos hasta la elaboración de resúmenes y fichas bibliográficas. Este proceso ha implicado el uso de tesauros físicos y digitales, los cuales han facilitado el acceso a fuentes actualizadas y específicas, enriqueciendo la calidad del análisis. La indización, con términos como objetos, procesos y cronologías, ha permitido una categorización efectiva de los datos, mientras que la implementación de un lenguaje controlado ha asegurado la exhaustividad y precisión en la recuperación de la información. Para esta investigación se consultaron diversas bases de datos, tanto en centros de documentación físicos como en plataformas digitales, incluyendo la biblioteca de la Universidad Rafael Landívar, la hemeroteca de la Ciudad de Guatemala y revistas especializadas. Cada fuente ha sido debidamente organizada y registrada en fichas bibliográficas, cumpliendo con las normas APA y facilitando su posterior aplicación. Este enfoque integral no solo asegura la validez de los resultados, sino que también respalda la construcción de un marco teórico sólido y fundamentado.

Ahora, se continúa con los referentes del análisis del discurso, Devalle y Acuña (2012) comentan en *Discursos del Diseño: La revista Summa y el desarrollo del campo disciplinar del Diseño Gráfico en la Argentina (1963-1993)* de Laura Corti, proponen una dicotomía entre los modelos de historización de la disciplina del diseño:

... uno concentrado exclusivamente en la catalogación y clasificación de los productos del Diseño, y el otro enfocado únicamente en el análisis de los discursos, las instituciones y los agentes ligados a los procesos de consolidación del campo disciplinar. Creo que un análisis que se sitúe en la intersección de estos dos modelos, puede arrojar nuevas claves para interpretar el modo en que las disciplinas proyectuales se configuran como campos diferenciados, el cómo se

piensan a sí mismas y el cómo construyen, desde el relato, su propia historia disciplinar (p. 2).

Esta dicotomía se propone poner en marcha para el presente proyecto, por medio de la clasificación de lo que se genera en tema de diseño industrial, y por otro lado por el análisis de los discursos de los entes claves dentro del corte temporal a analizar. Logrando generar esa intersección de interpretación de los datos obtenidos durante el proceso de investigación.

Por otro lado, el análisis del discurso, de acuerdo con Vitale (2014) en el libro *El estudio de los signos: Peirce y Saussure*:

Ferdinand de Saussure es el fundador de la lingüística moderna y quien ha sentado las bases de la semiología, disciplina cuyo objetivo es el estudio de los signos en el seno de la vida social. Saussure busca fundamentar la lingüística y definir su objeto de estudio, la lengua, entendida como “sistema de signos que expresan ideas” ... Tal definición de la lengua presupone la de signo lingüístico, la que a su vez remite a la de signo; de allí que Saussure conciba la existencia de una ciencia, la semiología, que nos enseñe “en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que los gobiernan” La lingüística es una parte de la semiología, que está referida a los signos lingüísticos, de modo que “las leyes que la semiología descubra serán aplicables a la lingüística” (p. 61).

Por otra parte, Matinic citado en Canales (2006) en el libro *Metodologías de investigación social*, expone:

El análisis estructural es un método de análisis de discurso que se ha aplicado, particularmente, para el estudio de las representaciones sociales. El método se inspira en la semántica estructural desarrollada por A. Greimas (1996) y propone reglas y procedimientos para definir los principios que organizan las

representaciones de los sujetos sobre problemas y prácticas específicas. Uno de los primeros problemas que tiene el estudio de las representaciones basadas en los discursos es el proceso de construcción de categorías y la definición de los criterios de rigor de dicho procedimiento. La construcción de categorías es una operación básica de orden y clasificación del material discursivo que, por lo general, es abundante, complejo y disperso. A través de las categorías se transforman los datos y el texto se reduce a unidades que puedan ser relacionadas, comparadas y agregadas a unidades mayores (A.M. Huberman y M.B. Miles 1991). Esta transformación implica, a su vez, pasar del texto y sentido literal a categorías y relaciones subyacentes entre categorías que producen un sentido y prácticas en contextos específicos (p. 299).

Dicho enfoque del análisis del discurso permite comprender cómo funcionan las estructuras simbólicas en conversaciones, para percibir la vinculación con la acción y examinar cómo incide en los sistemas que lo forman, que a la vez es un reto teórico y práctico. Sobre la realidad social los hechos se narran, describen y relatan, las percepciones se reconocen, develan y comunican; ambas analizan, deconstruyen, interpretan, articulan y referencian. Esto quiere decir que las reuniones, entrevistas, pláticas, conferencias, se van describiendo de forma sencilla que consienta utilizar dicha información (Canales, 2006).

El análisis del discurso es uno de los enfoques principales en la investigación cualitativa en la actualidad. El análisis de las conversaciones tiene una larga tradición en la historia de la investigación cualitativa, lo mismo que el uso de documentos como datos (Rapley, 2014, p. 18).

Por tanto, el interés para los que analizan el discurso se centra en cómo se utiliza el lenguaje. El foco está en qué versión específica del mundo, qué identidad o qué

significado se produce describiendo algo de una manera con preferencia a otra; qué se pone a disposición y qué se excluye (Canales, 2006, p. 22)

Los métodos que se utilizarán son dos: narrativos y biográficos, con el primero las técnicas a implementar serán tertulias con grabaciones (como forma de registro), para narrar relatos específicos como producto; y con respecto al segundo se utilizarán entrevistas con registros anecdóticos para obtener como resultado relatos biográficos. El análisis del discurso en la investigación cualitativa busca construir textos que describen y acercan a la realidad, orientado hacia la construcción de relatos, descripciones y narraciones (Canales, 2006).

Los análisis de conversación, de discurso y de documentos en Investigación Cualitativa. La opción más común es ofrecer alguna forma de transcripción literal en la que usted trata de documentar las palabras que se dijeron junto con quién las dijo (Rapley, 2014, p. 94).

Es importante para la investigación cualitativa que las transcripciones sean relatos literales de lo que ocurrió en la entrevista (o en cualquier otro contexto), es decir, no se deberían corregir o “adecentar” de algún modo para hacer que “suenen mejor” (Rapley, 2014, p. 101).

Por lo tanto, a través de las entrevistas y tertulias se puede separar lengua y habla, en palabras de Vitale (2014) afirma que:

Al separar la lengua del habla (*langue et parole*), se separa a la vez: 1º, lo que es social de lo que es individual; 2º, lo que es esencial de lo que es accesorio y más o menos accidental (p. 72). “La lengua no es una función del sujeto hablante, es el producto que el individuo registra pasivamente: nunca supone premeditación, y la reflexión no interviene en ella más que para la actividad de clasificar”. Saussure acentúa que la lengua es la parte social del lenguaje y que solo existe en virtud de

una especie de contrato establecido entre los miembros de la comunidad; el individuo por sí solo no puede crearla ni modificarla y tiene necesidad de un aprendizaje para conocer su funcionamiento (p. 72-73).

Es por esto que:

Las personas que estudian el discurso se interesan en cómo se utiliza el lenguaje en ciertos contextos. El enfoque se pone en el modo en que se producen identidades, prácticas, conocimientos o significados específicos al describir algo de una manera precisa en preferencia a otra (Rapley, 2014, p. 29).

Por último, el análisis del discurso se presenta como una herramienta central en la investigación cualitativa, que explora cómo el lenguaje construye significados, identidades y prácticas en contextos específicos. Este enfoque, fundamentado en autores como Saussure, Greimas y Canales, no solo descompone el contenido literal de los textos, sino que identifica las estructuras subyacentes que organizan las representaciones sociales y los sistemas simbólicos. Al integrar métodos narrativos y biográficos, como entrevistas y tertulias, se logra construir relatos que no solo describen la realidad, sino que la interpretan y articulan de manera crítica y contextualizada. La combinación de estos enfoques permite analizar cómo las estructuras lingüísticas influyen en la percepción y acción dentro de una comunidad, destacando el papel de la lengua como un contrato social que trasciende lo individual para formar parte de lo colectivo. En este sentido, el análisis del discurso no solo evidencia cómo se producen y transmiten significados, sino también cómo ciertas narrativas refuerzan o transforman las realidades sociales, ofreciendo una visión integral que combina rigor teórico con aplicaciones prácticas.

El enfoque metodológico adoptado permitió abordar con rigor las múltiples dimensiones del diseño industrial en Guatemala, combinando análisis histórico, documental y discursivo con técnicas cuantitativas y cualitativas. Este marco integral no solo facilitó la reconstrucción cronológica de los eventos clave de los primeros 30 años de la carrera en la Universidad Rafael Landívar, sino que también permitió identificar patrones y correlaciones significativas entre las decisiones académicas, las mallas

curriculares y el desempeño laboral de los egresados. A través del método historiográfico, se logró interpretar cómo las circunstancias socioculturales y económicas moldearon el diseño industrial como disciplina en el contexto guatemalteco, mientras que las entrevistas y encuestas aportaron una perspectiva contemporánea y personalizada sobre la experiencia de los principales actores involucrados.

Además, la integración de herramientas tecnológicas como *oTranscribe*, Excel y OCR PDF fue esencial para procesar grandes volúmenes de información y garantizar la precisión en la transcripción y análisis de documentos históricos, entrevistas y actas de consejo. Este enfoque técnico permitió superar limitaciones como errores en documentos digitalizados o el acceso fragmentado a datos históricos. Asimismo, el uso de herramientas de análisis visual, como gráficos e infografías, facilitó la interpretación de datos complejos y la comunicación efectiva de hallazgos clave. En conjunto, esta metodología mixta no solo permitió desarrollar un análisis profundo y estructurado, sino que también estableció un modelo replicable para futuros estudios que busquen comprender la evolución y el impacto de programas académicos en contextos específicos.

3.3. Población y muestra

Los sujetos que participaron en el estudio son egresados de la licenciatura en diseño industrial de la Universidad Rafael Landívar, un universo de 352 licenciados de 1997 hasta el 2017 y 21 a nivel de técnicos desde 1987. Una gran parte reside en Guatemala, pero otro pequeño porcentaje se encuentra fuera del país.

Se validaron los datos de contacto que se obtuvieron a través del registro de egresados que maneja la Secretaría de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la URL, y se realizó un primer filtro sobre quiénes se desempeñan en su carrera y quienes no, el segundo grupo se descarta y se trabaja con el primero.

Para ello se utilizaron herramientas como llamadas telefónicas, envíos de correo electrónico, videollamadas, formularios de google y hojas de cálculo/tablas en Microsoft Excel. Se trabajará con los sujetos que sí estén desempeñándose en su carrera, a ellos se les realizará la entrevista y los análisis posteriores respectivos.

Figura 20.
Esquema de la muestra.

Nota. Se presenta la muestra a modo de mapa de involucrados, colocando al centro la obtención de muestra más relevante para la investigación, continuando por muestras no menos relevantes y en el último círculo una muestra importante de tener. Fuente: elaboración propia Gloria Carolina Escobar Guillén.

Muestra (véase la Figura 20):

a) Encuesta y análisis de datos a 155 egresados en diseño industrial de un universo de 352 licenciados, un nivel de confianza del 90% y un margen de error de 5%, realizado en el año 2019.

b) Entrevistas a 10 perfiles al azar de los egresados quienes llenaron la encuesta, realizadas en 2019.

c) Entrevistas a 5 exdirectores y 3 ex coordinadores de la carrera de diseño industrial de la Universidad Rafael Landívar. Considerando el tamaño de la población de 6 de exdirectores (de 1987 a 2017), con un nivel de confianza alto, realizadas en 2021.

d) Revisión de más de 300 actas de consejo de los años: 1987 a 2017 de la facultad de Arquitectura y Diseño, realizado en 2019.

e) Análisis de datos según registro del Departamento de Egresados de la Universidad Rafael Landívar: una muestra de 118 egresados de la carrera de diseño industrial de la Universidad Rafael Landívar. Considerando el tamaño del universo de 352 (hasta el año 2017), un nivel de confianza del 80% y un margen de error del 5%, realizado en 2019.

b) Formación complementaria optada por los diseñadores industriales landivarianos: educación técnica adicional, especializaciones como diplomados o cursos cortos, o formación superior de posgrado como maestrías y doctorados. De qué tipo, en qué centro educativo y en qué país.

Esta variable se evaluará cuantitativamente por medio de la herramienta de encuesta a egresados, y base de datos del departamento de egresados.

Esta variable se evaluará cuantitativamente por medio de las herramientas de encuesta a egresados, y base de datos del departamento de egresados.

3.4. Variables

A través de los instrumentos se obtendrán datos clave que permitirán llegar a tres variables principales, de forma cuantitativa se evaluarán:

a) Campos de intervención del diseñador industrial egresado en el sector laboral: en qué tipo de empleo se desempeñan, cuáles son las atribuciones y cuál es su cargo, y en qué rangos salariales se encuentran.

De manera cualitativa se evaluará:

c) Influencia de la academia en la incorporación laboral de los egresados a ciertos sectores empresariales del país: qué alianzas estratégicas se realizaron durante la carrera con el sector laboral, concursos y eventos que difundieran el diseño industrial.

Esta variable se evaluará cualitativamente por medio de la herramienta de análisis de las actas del consejo de facultad de arquitectura y diseño, entrevistas con egresados, entrevistas con exdirectores y ex coordinadores de carrera.

d) Revisión y comparación de al menos dos mallas curriculares correspondientes a las renovaciones curriculares de la carrera de diseño industrial: evolución y cambio a

través del tiempo, en los nombres de los cursos, área que abarca, créditos, prerrequisitos, ciclo y fase durante la carrera.

Esta variable se evaluará cualitativamente por medio de la herramienta de lista de cotejo y análisis comparativo de las mallas curriculares del departamento de diseño industrial.

e) La Universidad Rafael Landívar fue pionera en brindar la oferta académica de diseño industrial durante 30 años, hasta 2017 era la única universidad en ofrecer dicha carrera, al siguiente año se abrieron propuestas en otras universidades privadas de la ciudad de Guatemala.

Esta variable se evaluará cualitativamente por medio de evidencia bibliográfica con fecha de publicación sobre la apertura de la nueva carrera en las universidades.

3.5. Instrumento/s de investigación⁹

Para la primera fase se utilizaron los siguientes instrumentos:

- Fichas bibliográficas digitales, obtenidas de documentos de la biblioteca personal, biblioteca URL y recursos web. Realizado durante los años 2019 y 2020.
- Indización y resumen de transcripción de Actas de la Facultad de Arquitectura y Diseño URL. Realizado durante los años 2019 y 2020.
- Lista de cotejo y análisis comparativo con los nombres de cursos y ubicación temporal de la carrera de dos mallas curriculares de la Facultad de Arquitectura y Diseño URL. Realizado en el año 2021.

La segunda fase está compuesta de los instrumentos siguientes:

- Comunicación telefónica con los sujetos de estudio con el objetivo de concertar una cita, a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos/mensajes de texto, mensajes en redes sociales como LinkedIn y Facebook. Realizada en el año 2019.
- Aplicación de instrumentos/encuestas cuantitativas (asincrónicas), a través de Google forms. Realizada en el año 2019.
- Aplicación de instrumentos/entrevistas cualitativas personales (sincrónica), vía Skype, Zoom o teléfono, y con registro digital a través de grabaciones-

⁹ Los instrumentos fueron diseñados bajo la asesoría y validación de la Lcda. Virna Zamora, Psicóloga Educativa y Académico Docente de la Universidad Rafael Landívar, dichos documentos se encuentran en el Anexo de la presente investigación, además se adjunta en el Anexo la carta firmada por la que valida los instrumentos, también se añade su Curriculum Vitae como fundamento de su experiencia y competencias.

transcripciones. Realizada la primera mitad del año 2019, segunda mitad realizada en el año 2021.

- Revisión y análisis de datos de egresados del Departamento de Egresados URL. Realizado en el año 2019.

Durante la tercera fase se utilizará un computador con:

- Aplicación de tablas dinámicas (Microsoft Excel). Realizada durante los años 2019 y 2020.

- Procesador de textos (Microsoft Word). Realizado durante los años 2019, 2020 y a finalizar en el 2021.

Por último, en la cuarta fase, se dispone de un computador para interpretar y trasladar de forma gráfica los datos relevantes del análisis a través de gráficos e infografías.

A continuación, se describen dos instrumentos de investigación aplicados porque son los de mayor utilidad para la investigación: se utilizaron las entrevistas y las autobiografías, como método cualitativo, que: “se caracteriza, en superficie, por su apertura al enfoque del investigado. Todas las técnicas cualitativas trabajan en ese mismo lugar como disposición a observar el esquema observador del investigado” (Canales 2006, p. 20).

Para Vasilachis (2006) en el libro *Estrategias de investigación cualitativa*, la investigación cualitativa, supone “a) inmersión en la vida cotidiana de la situación seleccionada, b) valoración y el intento por descubrir la perspectiva de los participantes, y c) consideración de la investigación como un proceso interactivo entre el investigador y esos participantes” (p. 26).

Por otro lado, las herramientas: grupos de discusión o entrevistas a profundidad, son menos abstractas que el método cuantitativo, porque se vincula la visión subjetiva del sujeto investigado, lo que demuestra la dimensión social y el significado observado desde una sociedad (Canales, 2006). “El enfoque cualitativo ... del orden social y, por lo mismo, no cabe encontrar antecedentes en las ciencias naturales y sus modelos del saber metódico. En cambio, ha de formularse completamente en sus bases y criterios de validación” (Canales, 2006, p. 19, 21).

La entrevista requiere establecer una relación con “el otro” que se constituye en el soporte fundamental sobre el que se generan preguntas y respuestas. Es allí donde el predominio de preguntas no directivas se acompaña por un manejo de los tiempos que permite avanzar lentamente, detenerse, profundizar. Es conveniente considerar a las

entrevistas etnográficas como una serie de conversaciones amistosas, en las que el investigador introduce lentamente nuevos elementos para ayudar a los informantes a que respondan como tales (Spradley, 1979, p. 58, citado en Vasilachis, 2006).

Para finalizar, con respecto a las autobiografías se habla de sí mismo hacia el investigador. Es una excelente herramienta porque se construye una narración desde la persona que vivió algo, acerca del tema investigado. Se crea una reconstrucción de los hechos desde la autobiografía, recreando el discurso del sujeto investigado, a quién se le denomina “testigo”. Dicho testigo conoce directamente la historia y brinda una perspectiva de observador directo (Canales, 2006).

Asimismo, Vasilachis (2006) expone: “lo que vemos en el campo, lo que escuchamos, lo que percibimos, lo que intuimos, todo pasa a ser registrado, con el debido cuidado de identificar claramente de qué se trata cada una de dichas instancias” (p. 133).

3.6. Análisis de los datos

El análisis de datos para esta investigación se realizó utilizando herramientas como tablas dinámicas con Microsoft Excel, lo que permitió organizar y procesar la información obtenida de una manera eficiente. Las tablas fueron claves para aplicar funciones de análisis estadístico descriptivo, mientras que los gráficos estadísticos, como los histogramas y diagramas de barras, facilitarán la visualización de los patrones y tendencias de los datos cuantitativos recopilados. Este enfoque ofrece una visión clara y estructurada de las variables estudiadas, de forma que se puedan identificar correlaciones y diferencias significativas entre los datos recolectados.

Los datos cuantitativos se derivan principalmente de cuestionarios aplicados a los egresados de la carrera de diseño industrial, siguiendo el enfoque de Canales (2006), quien define el método cuantitativo como: el estudio de valores y variables de una población, con datos simples; funciona con números desde el instrumento como en la muestra. Individuos y variables, abstraídos de su realidad subjetiva. En este contexto, la encuesta o cuestionario se utilizó como un instrumento principal, para medir los aspectos, características y datos de los egresados, proporcionando una estructura para la recolección de datos numéricos.

Además, la precisión en el diseño del cuestionario, Canales (2006) subraya la importancia de la calidad del instrumento:

La producción del dato ... se remite a la calidad del “instrumento de medida”, entendido ahora como el conjunto de variables, valores, o preguntas, respuestas, o temas y alternativas, en el que deben realizar sus selecciones los individuos de la muestra (p.16).

El método cuantitativo, se considera una estrategia de investigación que es posible realizarla cuando se tiene información de forma numérica, que delimita características de los sujetos de estudio. Una de las herramientas más utilizadas es el cuestionario, el cual se tomó en cuenta para la presente investigación: “El objetivo general de un cuestionario es “medir” el grado o la forma en que los sujetos encuestados poseen determinadas variables o conceptos de interés (sus opiniones, creencias, conductas que recuerdan haber realizado, características demográficas, capacidades matemáticas, etc.)” (Canales, 2006, p.67).

Se utilizó la estrategia de triangulación, para combinar la información proveniente de la encuesta a egresados con los datos del departamento de egresados de la URL, para asegurar la validez y confiabilidad de los resultados. Si bien el diseño general de recolección de datos de cada fuente es distinto, hay coincidencias en algunos ítems. Esto quiere decir que, por ejemplo, los datos que se obtuvieron en la encuesta a egresados con respecto al desempeño laboral: sectores que lo han empleado; en la base de datos del departamento de egresados también se contaba con una sección con la información de sectores laborales. Otras correlaciones fueron la relación laboral, el tipo de empresa, el puesto que desempeña o el salario que percibe.

Cabe mencionar que la encuesta se implementó previo a conocer que la universidad contaba con los datos del departamento de egresados, por ello no se hizo una herramienta más parecida para obtener respuestas semejantes. Los datos de dicho departamento se actualizan de acuerdo con el interés del mismo egresado, si éste solamente ingresó su información al graduarse, pero no lo ha actualizado años después, no es posible tener una certeza que la información es actual, pero al menos orienta con respecto al enfoque laboral del profesional. Por otro lado, la encuesta se realizó en 2019, con datos actuales de ese entonces, y su objetivo principal fue obtener información del rol que están desempeñando profesionalmente los egresados en diseño industrial. Al obtener los resultados de la encuesta, más adelante ese mismo año se hizo una

presentación al director de tal departamento, el resultado de esa reunión fue el vínculo con dicha unidad y posteriormente el director compartió los datos mencionados.

Por otro lado, se cruzó información cuantitativa y cualitativa para corroborar hallazgos, es decir los datos obtenidos en las encuestas con las entrevistas a egresados. Gracias a la base de los resultados de las encuestas se pudo diseñar la herramienta de entrevista para egresados, y poder profundizar en ciertos aspectos de interés con los entrevistados. También, gracias a las actas de consejo, se pudo con dicha base, profundizar más con los egresados, sobre algunas actividades y que ellos pudieran ampliar de mejor forma dichos acontecimientos.

Así como las entrevistas realizadas a exdirectores de carrera, se cruzaron los hallazgos con los datos de actas de consejos de facultad. Ésta última herramienta fue muy útil, ya que fue una base incluso para llevar un hilo conductor en las entrevistas directas y poder marcar el paso, incluso recordar de ciertas actividades y que así el entrevistado ampliara de mejor manera (si se recordaba) la información. Algo que llamó la atención, fue el hecho que la información plasmada en el acta, que pareciera de cierta relevancia por estar documentado en tal instrumento de importancia; esto para los exdirectores en el relato autobiográfico no lo fue tanto, porque se orientaron a relatar lo que ellos consideraron como casos de éxitos o sus mayores logros durante su gestión, que en ocasiones eran distinto a lo que se pudo rescatar de las actas, pero ayudó a complementar la información. Cabe destacar que conforme pasaron los años, las actas de consejo fueron más resumidas a lo que fueron anteriormente, por lo que conforme más reciente es el acta los hechos se presentaron de forma más sintética.

Por otro lado, en la encuesta se pidió la información de año de ingreso y año de graduación, esto permitió comprender en qué años estudió el egresado y por lo tanto cuál o cuáles mallas curriculares fueron su base académica. De modo que permitió entender el porqué de ciertas “orientaciones” de los proyectos que abordó, su influencia durante sus estudios, y en algunos casos su dirección laboral. En la implementación de la entrevista fue muy útil tener esta información a la mano porque permitió ir dirigiendo la discusión o complementar detalles o entender el discurso del egresado. Además, brinda resultados acerca de cuántos años le tomó graduarse, y tener estos datos le interesa a la academia para diseñar posibles estrategias o mejoras para la carrera.

Siguiendo a la línea de las mallas curriculares, fue interesante realizar las entrevistas a los exdirectores y excoordinadoras de carrera, porque los datos obtenidos en las entrevistas como: la impronta que cada director le dio a su gestión se pudo visualizar

en los cambios curriculares realizados en estos primeros 30 años de la carrera. Mas adelante se podrá profundizar en ello, pero es evidente que de acuerdo con la orientación y la gestión de quien está dirigiendo la carrera, permea una influencia en las temáticas proyectuales de la licenciatura en diseño industrial.

Es importante destacar el papel que jugaron las distintas fuentes en la triangulación de información, especialmente en relación con la evolución de la carrera y las mallas curriculares. Los cambios detectados en los planes de estudio a lo largo de los 30 años de historia de la licenciatura reflejan no solo las decisiones administrativas de los directores y coordinadores, sino también las demandas del mercado laboral y los contextos sociales y económicos del país. Este proceso de análisis permitió identificar cómo las orientaciones específicas de cada gestión influyeron en la formación de los egresados y, por ende, en sus trayectorias profesionales.

Adicionalmente, la combinación de actas de consejo con entrevistas a exdirectores y egresados facilitó un entendimiento más profundo de los aspectos estratégicos y prácticos que han marcado la historia de la carrera. Por ejemplo, mientras las actas ofrecieron una visión institucional y oficial de los cambios, las entrevistas permitieron captar una dimensión más personal y narrativa, destacando logros, desafíos y perspectivas individuales. Esta integración enriqueció la investigación al proporcionar una visión multifacética que trasciende los documentos formales para incluir las vivencias y percepciones de los actores clave. Asimismo, la conexión entre los años de ingreso y graduación de los egresados con las mallas curriculares vigentes durante su formación aportó una comprensión clara de cómo estas estructuraron sus proyectos académicos y, en muchos casos, influyeron en sus decisiones laborales.

Por otro lado, durante el análisis de los datos, encuestas y entrevistas, realizado en Word, adicional se fue creando una línea de tiempo en una hoja de cálculo Excel (véase la Figura 21) que contempla las autoridades de facultad de arquitectura y diseño, con énfasis en diseño industrial: decanos, vicedecanos, secretarios, directores de di, coordinadores de di, director Indis, durante los primeros 30 años de existencia de la carrera. Cabe mencionar que fueron seis directores quienes han dirigido el departamento de diseño industrial entre 1987 a 2017. Esto no se hubiese podido construir solamente con las actas de consejo de facultad, debido a que no hay una documentación existente de todos los cambios, por ello fueron de un aporte valioso las entrevistas para complementar años de ingreso o egreso y así iniciar a construir la línea histórica, de la cual no existe en ninguna otra fuente. Aún así hay información que quedaría aún pendiente de recopilar

como otros coordinadores debido a las fechas inexactas de los informantes, pero se debe aclarar que éste estudio no buscaba concluir con este resultado

Además, de la misma forma que lo anterior, se construyó un registro histórico detallado de los primeros 30 años de diseño industrial en la Universidad Rafael Landívar (véase el Anexo 4), con el análisis de la información de actas de consejos de facultad y entrevistas, en una hoja de cálculo de Excel. Para ampliar la descripción de las acciones por personaje y año, aplicando filtros a detalle de los hechos más relevantes de la carrera de diseño industrial en sus primeras tres décadas, los filtros fueron: academia-empresa, alianzas, carrera, concurso, conferencias, difusión, egresados, facultad, ferias, Indis, publicaciones, y tesis. Esta hoja de cálculo fue clave para poder organizar los resultados y poder hacer la discusión respectiva dividida en dos partes clave: a) Puesta en marcha de la visión de vanguardia (desde Borja a Arce, como directores de la carrera), y b) Diseño industrial se fortalece en dos frentes: departamento e Indis (de Morales a Szarata, a la cabeza de la dirección). Lo que dio pie a dividir y organizar los resultados en dos secciones, además de los antecedentes.

Para el análisis narrativo de las entrevistas, en tiempo real se fue haciendo algunas anotaciones con respecto a la herramienta, pero, además, cada una de las entrevistas realizadas, se grabó y posteriormente se transcribió, esto para poder hacer un análisis textual de la información y poder abstraer lo más relevante donde se identificaron los temas recurrentes o detalles clave, de acuerdo con el análisis historiográfico.

La presente investigación se valdrá del diseño de instrumentos y la aplicación de cuestionarios para el análisis de datos a los egresados en diseño industrial -con esto se aplica el método cuantitativo; así como entrevistas y biografías, a los personajes más relevantes de la historia de los 30 años del diseño industrial como disciplina única en la Universidad Rafael Landívar -para aplicar el método cualitativo. La combinación de ambos métodos se estima que brindará un panorama completo del tema en cuestión.

En síntesis, el desarrollo de herramientas como la línea de tiempo y el registro histórico detallado en hojas de cálculo fue esencial para estructurar y analizar los datos recolectados en este estudio. Este ejercicio destacó patrones en las decisiones estratégicas, cambios curriculares y proyectos clave que marcaron la trayectoria de la carrera en sus primeras tres décadas. La falta de documentación consolidada hizo que este trabajo fuera especialmente relevante, al integrar datos provenientes de actas de consejo, entrevistas y otras fuentes. La línea de tiempo no solo recopiló fechas y sucesiones administrativas,

sino que contextualizó los momentos de transición y las etapas de crecimiento de la carrera en Guatemala.

De manera similar, el registro histórico de los primeros 30 años de la carrera se convirtió en un recurso esencial para vincular logros específicos con las gestiones de los directores y coordinadores de diseño industrial durante este período. Los filtros aplicados, no solo ayudó a organizar los resultados, sino que también permitió dividirlos en dos grandes secciones para su discusión; esta organización facilitó una visión más clara y coherente de la evolución de la carrera. Este análisis reveló no solo la influencia de las decisiones administrativas, sino también cómo los cambios en las mallas curriculares reflejaron las visiones y prioridades de cada gestión.

En cuanto al análisis narrativo, la transcripción y el análisis textual de las entrevistas fueron cruciales para dar vida a los datos históricos, al proporcionar una narrativa más rica y profunda de los eventos documentados, cada entrevista no solo aportó profundidad a los datos cuantitativos recopilados en las encuestas, sino que también permitieron contextualizar las dinámicas que han dado forma a la carrera de diseño industrial en la Universidad Rafael Landívar. La integración de cuestionarios cuantitativos con entrevistas y biografías cualitativas ofreció un enfoque metodológico integral, los testimonios no solo complementaron las actas de consejo, sino que ofrecieron una perspectiva humana y subjetiva, destacando casos de éxito, desafíos superados y momentos significativos en la historia de la carrera. Este enfoque permitió identificar diferencias entre los registros formales y las percepciones de los actores clave, lo que enriqueció aún más el análisis historiográfico. La combinación de datos cuantitativos y cualitativos brindó una mejor comprensión de la evolución de la carrera, permitiendo no solo rastrear su historia, sino también analizar su impacto en la formación de profesionales y en el desarrollo del diseño industrial en los primeros 30 años en Guatemala.

CAPÍTULO IV. RESULTADOS

Este capítulo se divide en tres secciones, relacionadas al alcance que aborda cada una. La primera sección aborda los hechos históricos de los primeros 30 años de la carrera de licenciatura de diseño industrial de la URL, la segunda sección presenta los hallazgos acerca de los campos de acción de la disciplina, así como brinda insumos que perfilan al profesional de diseño industrial, y la tercera sección hace una revisión de los cambios en las 6 mallas curriculares de la licenciatura.

La suma de estos resultados provee insumos a la academia para incentivar el interés en el sector empresarial y productivo de Guatemala a involucrar a profesionales del diseño industrial. Además, con esto se obtiene un documento que se convertirá en una publicación de un libro digital, y que también podrá ser un punto de partida para las futuras investigaciones sobre el estudio del diseño industrial en Guatemala.

4.1 Sección 1. Registro histórico 30 años de diseño industrial en la Universidad Rafael Landívar

Se registran los hallazgos más relevantes a partir de la puesta en marcha en 1987 de la carrera de diseño industrial en la URL, hasta 2017 que se cumplen 30 años de ser la única universidad que ofreció durante ese tiempo dicha formación de educación superior.

Los instrumentos de investigación utilizados fueron¹⁰:

- La revisión de más de 300 Actas de Consejo de la facultad de Arquitectura y Diseño, específicamente del departamento de diseño industrial, facilitadas por la Secretaría de dicha facultad. El período estudiado fue de 1987 a 2017, aunque existe un vacío histórico de 1989 al año 2000, ya que facultad declara que las mismas se encuentran extraviadas.
- Entrevistas a 7 directores/coordinadores de la carrera en diseño industrial, desde 1987 a 2017: se entrevistaron a 5 directores, 2 coordinadores de departamento y 1 docente, quien ayudó en la renovación curricular.
- Los hallazgos de ambos instrumentos permitieron registrar los hechos históricos de los primeros 30 años de la carrera de diseño industrial en la URL en Guatemala, los más destacados fueron las alianzas academia-empresa, acciones de difusión, concursos, conferencias, ferias-exposiciones, temáticas, publicaciones y

¹⁰ Ver anexos: 9.1 Instrumentos de investigación.

egresados. Estos se presentarán en tres partes, la primera: Antecedentes (previo a abrir la carrera de diseño industrial), la segunda: Puesta en marcha de la visión de vanguardia (los primeros quince años de la carrera), la tercera: Diseño industrial se fortalece en dos frentes: departamento e Indis (los segundos quince años de la carrera). A continuación se presenta un resumen de los hallazgos de forma cronológica (véase la Figura 21), seguidamente una línea de tiempo de los personajes más relevantes de dicho período (véase la Figura 22).

Figura 21

Registro histórico: 30 años de diseño industrial en la Universidad Rafael Landívar

Nota. Resumen de los hechos más relevantes de la carrera de diseño industrial en sus primeros 30 años, dividido en dos partes clave. Para ampliar la descripción de las acciones por personaje y año, ver anexo 4.

4.1.1 Antecedentes:

A pesar de que en la década de los 80's aún no existía la carrera, ya se destacaban intereses por el diseño industrial, las iniciativas versaron en los estudiantes de arquitectura y consistieron en concursos y temas de tesis. De acuerdo con el Acta N.º 13-85 de la Universidad Rafael Landívar, se realizó en ese año el primer concurso de diseño de anillo entre los estudiantes de arquitectura (1985, punto quinto), el propietario de la Joyería

América brindó premios en efectivo a los primeros tres lugares y además se expusieron los resultados en una galería de arte (URL, 1985, Acta N.º 25-85, punto séptimo). Por otro lado, las tesis versaban en temas de diseño industrial para estudiantes de arquitectura, ello denota una evidente necesidad por la investigación y el planteamiento de propuestas en dichos temas: "... asignarle como tema de tesis el titulado "LA MADERA: EL MATERIAL Y SUS PROCESOS" (URL, 1985, Acta N.º 25-85, punto décimo séptimo)" y "... asignarle como tema de tesis el titulado: "MUEBLES DE MADERA Y SU DISEÑO INDUSTRIAL" (URL, 1985, Acta N.º 25-85, punto vigésimo). Esto demuestra la necesidad en dicha época, en su momento asignada a la carrera de arquitectura, ya que no existía la carrera de diseño industrial en la URL.

En 1985 se revisa el proyecto de Diseño Industrial presentado dos años atrás en Consejo Directivo, debido a que se buscaba implementar la carrera en 1986, según URL, Acta N.º 13-85: "se llegó a la conclusión que se requiere de un mayor estudio que fije objetivos y metas reales identificadas con la realidad nacional, tanto en el medio industrial como en el medio formativo de esta facultad" (punto vigésimo tercero) por lo que se solicita un estudio para poder mejorar en dichos puntos. Es por ello que se inicia la mejora al programa de diseño industrial, que uno de los aportes más valiosos fue el apoyo de las universidades mexicanas.

En 1985 se revisa el proyecto de Diseño Industrial presentado dos años atrás en Consejo Directivo, debido a que se buscaba implementar la carrera en 1986, según URL, Acta N.º 13-85: "se llegó a la conclusión que se requiere de un mayor estudio que fije objetivos y metas reales identificadas con la realidad nacional, tanto en el medio industrial como en el medio formativo de esta facultad" (punto vigésimo tercero) por lo que se solicita un estudio para poder mejorar en dichos puntos. Es por ello que se inicia la mejora al programa de diseño industrial, que uno de los aportes más valiosos fue el apoyo de las universidades mexicanas.

La facultad de Arquitectura contó con la colaboración de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de México para terminar de elaborar el pensum de estudios de la carrera técnica en diseño industrial, el Arq. Daniel Borja secretario de facultad en ese entonces viaja a dicho país para encontrarse con el Diseñador Industrial Sergio Rivera Conde, quien le apoyó en conocer tres universidades (Actas N.º 6-86, 9-86, 12-86, puntos quinto, segundo y décimo sexto). La Universidad Autónoma Metropolitana unidades de Xochimilco y Azcapotzalco, así como la Universidad Iberoamericana (IBERO), en las tres visitas Borja logró tener el apoyo y colaboración en la obtención de

información para implementar en la carrera (Acta N.º 12-86, 1986, punto décimo sexto). De acuerdo con Daniel Borja (2021), en la primera visita le abrieron las puertas de la UAM, gracias a la invitación del Sr. Paoli rector de dicha universidad. Es ahí cuando conoce a Sergio Rivera Conde y Oscar Salinas, ambos diseñadores industriales. Borja rápidamente encajó con la estructura académica de la UAM, con el sistema de módulos que manejaban, algo que le llamó la atención fue la participación multidisciplinar en algunos módulos, con profesiones distintas como arquitectos, diseñadores gráficos, urbanistas, psicólogos y diseñadores industriales (comunicación personal, 12 de febrero 2021).

A pesar de que en 1986 la carrera de diseño industrial en la Landívar aún no estaba aprobada, continuaban las iniciativas en dicha materia, y nuevamente se lanza un concurso en diseño: “convocatoria al Tercer¹¹ Concurso de Diseño, patrocinado por - la firma Duralita y organizado por la carrera de Diseño Industrial de esta facultad” (Acta N.º 18-86, punto tercero). El deseo por participar en concursos de diseño industrial no era de interés en los estudiantes de arquitectura ni de diseño gráfico, por ello: a finales del año 1986 los personeros de Duralita informaron a la facultad que el concurso organizado por ellos fue declarado desierto, por no existir ningún proyecto que cumpliera con lo señalado en las especificaciones del concurso (Acta N.º 1-87, punto tercero, inciso b). Esto demuestra que el sector empresarial estaba interesado en involucrar a estudiantes a través de concursos, pero por no existir quórum en la disciplina del diseño industrial, se desaprovecharon esas oportunidades de vinculación de estudiantes con empresas.

Pero, a finales de 1986 se aprueba abrir Diseño Industrial empezando su promoción como técnico universitario para iniciar en enero de 1987. Considerando que el plan a nivel de licenciatura se trabajaría en facultad para posteriormente presentarlo a Consejo Ejecutivo (Acta N.º 22-86, punto tercero).

¹¹ No se encontraron datos del segundo concurso dentro de la revisión de actas de la facultad de Arquitectura y Diseño, solamente del primer y tercer concurso, existe un vacío sobre la información del segundo concurso.

Figura 222.

Línea de tiempo autoridades facultad de arquitectura y diseño, énfasis: diseño industrial.

Nota. En los primeros 30 años de existencia de la carrera. Seis directores han dirigido el departamento de diseño industrial entre 1987 a 2017.

¿Por qué diseño industrial? Esto surge de los que fueron maestros y después fuimos íntimos amigos: Alejandro Flores, el negro le llamamos, era brillante, tenía una mente doctoral genial; Chío Arroyave, era inquieto, creativo; y Santiago Tizón que era mucho de pensamiento y razón y sabía por dónde iba el tema del diseño en general. El campo del diseño es un campo basto donde se centran muchas de las posibilidades del hombre de transformar su ambiente, como la tecnología, que la podés desarrollar a lo que querrás, pero si no va paralelamente al diseño como tal, la tecnología se desvincula (D. Borja Rosales, comunicación personal, 12 de febrero 2021).

4.1.2 Puesta en marcha de la visión de vanguardia:

La carrera técnica en diseño industrial abre en 1987 con 27 estudiantes, siendo esta una buena noticia ya que según datos a priori la inscripción sería de 20 (Acta N.º 1-87, 1987). A meses del inicio de la carrera, se realiza una publicación importante de promoción de diseño industrial en el Diario El Gráfico el 25 de febrero de ese año, la cual consistió en un suplemento de la Facultad de Arquitectura que presentaba las tres carreras (Acta No. 3-87, 1987, punto cuarto). Con respecto a diseño industrial su objetivo fue hacer promoción de la nueva carrera, el suplemento fue gracias a empresas patrocinadoras que lo financiaron. De acuerdo con Borja, la publicación fue realizada por la facultad, para presentar un enfoque realista de las carreras (Acta No. 3-87, 1987, punto cuarto).

La información más relevante de dicha publicación es donde el Arq. Santiago Tizón, Decano de Arquitectura de la URL -en ese entonces, afirma dónde se puede encontrar el diseño industrial:

El Diseño Industrial, que por cierto es una carrera nueva en Guatemala y en Centro América, también está íntimamente relacionada con Ud. Ejemplos: su máquina de escribir, la lámpara de su sala, los cubiertos que utiliza en su mesa, los zapatos, su pluma, el collar, el teléfono y el sin fin de cosas, objetos, accesorios, etc. Que todos los días le son útiles. El Diseño Industrial se ocupa de diseñar objetos que

son útiles al hombre y que más adelante serán producidos en serie. En esta facultad pensamos que será la carrera del futuro y que será una gran palanca en el esfuerzo de exportación que hoy realiza la iniciativa privada (El Gráfico, 1987, p. 38).

De la anterior afirmación, es evidente que el enfoque de la carrera era principalmente hacia el diseño de los productos útiles, con un gran potencial en la exportación, de ello más adelante vemos la relación con la Gremial de exportadores de Guatemala.

Añade, el Arq. Daniel Borja, secretario de la Facultad de Arquitectura, y director del programa de diseño industrial, los ámbitos de trabajo de un profesional en dicha rama:

... la problemática de la cultura material de Guatemala es compleja, así como las necesidades materiales que la población experimenta y que abarcan muchos de ellos jamás estudiados en Guatemala, deben promoverse a fin de generar productos que mejoren el nivel de vida de los guatemaltecos. Estos aspectos determinan las áreas de acción de Diseño Industrial, siendo ellas: el área de alimentación, el área de vivienda, vestido y transporte, el área de trabajo, el área de salud y el área de educación (El Gráfico, 1987, p. 42).

Por otro lado, cuando Arq. Augusto Vela asume como decano de la facultad, ya conocía la visión de Borja desde el inicio, lo motiva y le ofrece su apoyo para hacer todo lo que pudiese con diseño industrial. El Arq. Borja afirma que inició en la facultad como maestro titular en matemática y física antes de graduarse de Arquitectura en la Landívar, agrega que fue un estudiante destacado y fue el primer graduado que asumió un puesto directivo en la Landívar, recuerda que le gustaba el ambiente de la facultad porque era la más abierta y habían muy buenos docentes (D. Borja Rosales, comunicación personal, 12 de febrero 2021). “Fue la mejor época, de mucha juventud, ilusión y oportunidades, a nivel profesional fue increíble, empecé con la idea de diseño industrial con 26 o 27 años, pero soñé con aportar algo a la formación de Guatemala” (D. Borja Rosales, comunicación personal, 12 de febrero 2021).

Cuando ya se contaba con el técnico universitario en marcha, en 1987 el Arq. Daniel Borja recibió la visita del Dr. Alberto Valdivia, secretario general del Instituto Andino del Trabajo en el Parlamento Andino, acompañado del Embajador de Perú el Sr. Percy Murillo, quienes deseaban conocer la experiencia de la URL en la implementación de la carrera de diseño industrial para poder trasladarla a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en Perú. Además, se definieron dos posibles proyectos de convenio entre el Instituto Andino y la URL, con énfasis en Diseño Industrial. “Como primer paso en estas actividades, el Dr. Valdivia obtuvo una copia del video "HACIA UN DISEÑO INDUSTRIAL GUATEMALTECO¹²", el cual será proyectado en 5 canales de televisión de los países del parlamento Andino” (Acta N.º 16-87, 1987, punto tercero). Dicho acercamiento permitió la relación con las universidades colombianas para la alianza académica y lograr el contacto con los departamentos de Diseño Industrial de la Universidad Javeriana, Jorge Tadeo Lozano y Nacional de Colombia (Acta N.º 6-88 y 7-88, 1988, puntos decimocuarto y sexto). De esto, Borja viaja a Colombia a estrechar lazos:

Me recibió Alberto Valdivia y me llevó a la sede del Parlamento Andino en Bogotá. Me dice: “mire, yo tengo aquí a una persona que trabaja con nosotros el proyecto en el Joco y en el departamento más grande que tiene Colombia” que tiene una pobreza enorme y ahí estaban desarrollando una serie de proyectos impresionantes, agrega “le quiero presentar a la licenciada Quiñones, ella es la que está a cargo de esto”. Lo primero que le pedí a Cielo Quiñones es que me llevara a la Javeriana, porque en ese entonces la Landívar no tenía vinculación con la Javeriana (D. Borja Rosales, comunicación personal, 12 de febrero 2021).

Cielo Quiñones, junto con dos docentes colombianos se convirtieron más adelante en docentes de la URL, siendo de las influencias más fuertes en la cátedra y de la visión de la carrera a finales de los años ochenta.

Por otro lado, en esos primeros años la carrera no contaba con talleres o laboratorios de fabricación, es así que el arquitecto Borja se apoyó del Instituto Imrich

¹² Se investigó si este video lo resguardaban en la facultad o en la biblioteca, pero en ambos casos ninguno lo tiene.

Fischmann, comenta que le brindaron soporte en ser un laboratorio de transformación para los primeros estudiantes, ello les permitió acercarse más de lleno al diseño industrial, “fue una época de escasez, no como ahora, pero una época que permitió que sobreviviera diseño industrial” (D. Borja Rosales, comunicación personal, 12 de febrero 2021). Con base a dicha necesidad:

Se elaboró una solicitud detallada a la organización del Club Rotario Internacional, para que a través de sus gestiones se logre canalizar los fondos de varias fundaciones que fomentan el desarrollo en países como el nuestro, y que nos permita dotar de equipo a los Talleres de Diseño Industrial que son indispensables para el correcto desarrollo formativo (Acta N.º 3-87, 1987, punto cuarto número cuatro).

Hay que mencionar, además que se buscó apoyo con FAFIDESS, del Club Rotario Internacional para empezar a armar los talleres de diseño industrial:

... Se le ha entregado a esta institución un documento en el cual se especifican los talleres de que requiere esta disciplina, así como de las especificaciones de los equipos de los mismos. La Gerente de FAFIDESS, Lic. Genoveva Deutschman ha indicado que ya cuenta con la respuesta de 3 instituciones que han visto - con mucho interés el proyecto y han manifestado su deseo de colaborar (Acta N.º 5-87, 1987, punto quinto).

Los esfuerzos dieron resultado para lograr disponer de laboratorios para diseño industrial, ya que se logró firmar un convenio de cooperación con FAFIDESS donde se formalizó la gestión de un crédito para poder tener los laboratorios de diseño industrial que complementarían los conocimientos de la cátedra, con esto se aprueba un curso de modelaje en arcilla (Acta N.º 6-87, 1987, punto segundo). Es así como, en 1987 se logra tener estos espacios de práctica para la carrera, como la aprobación de un taller de arcilla con el maestro Jesús Peralta (Acta N.º 6-87, punto segundo y octavo). Es evidente la pasión de Daniel Borja por la carrera y los esfuerzos que hizo, como, por ejemplo:

Yo buscaba financiamiento por todas partes, me dieron Q.600,000 y con el diseño de German Bayer se hicieron las galeras en el ahora edificio P, eso fue la década del 90, yo me quería ir para ese edificio. Bueno o malo yo lo que quería era seguir creciendo atrás y llegar a tener un campus de diseño realmente pero se fueron perdiendo las energías en un momento y había que dedicarle más tiempo a otras cosas (D. Borja Rosales, comunicación personal, 12 de febrero 2021).

Las actividades para dar a conocer el diseño industrial y vincular distintos sectores con dicha carrera continuaron, el Arq. Borja recibió una invitación de la Asociación Latinoamericana de Diseño (Aladi) para participar en el 4to Congreso Latinoamericano de Diseño Industrial y la Segunda Exposición Latinoamericana de Diseño Industrial en Argentina, así como localmente a participar en la sesión del Club Rotario Internacional de Guatemala para presentar el programa de Diseño Industrial al sector privado (Acta N.º 7-87, 1987).

Fui a Cuba varias veces por la Aladi, ahí conocí al director de la Oficina Nacional de Diseño Industrial (ONDI) en La Habana, con el arquitecto Holguín, muy famoso. En la ONDI estaban enfocados a un diseño utilitario que buscaba solucionar los problemas de Cuba porque no tenían recursos que les recibieran del extranjero (D. Borja Rosales, comunicación personal, 12 de febrero 2021).

Las iniciativas por generar alianzas fueron notorias durante el primer año de la carrera de diseño industrial, se buscó vinculación con proyectos de trascendencia para el desarrollo del país, así como espacios de trabajo que complementarían a la disciplina: “En ese momento no se sabía que era realmente el desarrollo de productos, qué era diseño industrial ... yo detecté ciertos sectores en los cuáles se me pudiera apadrinar, porque encima de todo no tenía recursos ...” (D. Borja Rosales, comunicación personal, 12 de febrero 2021). Le ayudó mucho el Arq. Ricardo Rodríguez, que en ese entonces tenía la fábrica de Lámparas Doral, hoy Lámparas Toledo, que permitió vincular estudiantes en

su fábrica donde pudieron hacer prácticas profesionales y también presentaron los resultados en varias ferias (D. Borja Rosales, comunicación personal, 12 de febrero 2021).

Una destacada vinculación de diseño industrial por promover la carrera fue con la Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales (Gexpront, ahora Agexport), en el Primer concurso nacional de diseño del mueble, que se participó en la organización y se realizó en octubre en la Feria Nacional Interfer 87 (Acta N.º 14-87, 1987, punto sexto). Alumnos del segundo ciclo participaron con tres proyectos en dicho concurso, representando a la carrera de diseño industrial (Acta N.º 16-87, 1987, punto segundo). Quien apadrinó a la carrera, de acuerdo a Borja fue Fanny Estrada, secretaria ejecutiva de Agexpront, más adelante Carlos Porras de la empresa Famex, quien era parte de la Comisión del Mueble (COFAMA), debido a que el apoyo de esta comisión fue relevante para la carrera de diseño industrial, por ser una plataforma para que la carrera se diera a conocer, como en el concurso del mueble y el Premio Nacional del Mueble. Esta alianza abrió puertas para el proyecto con la Comunidad Económica Europea y Fundap que permitió entrar con diseño industrial (D. Borja Rosales, comunicación personal, 12 de febrero 2021). La vinculación con la gremial continuó en 1988, donde la carrera de diseño industrial participó en el Concurso del Mueble y en la primera Feria Nacional del Mueble (Acta N.º 17-88, 1988, punto séptimo).

Además, en la gestión de Borja como director de diseño industrial, realizó un concurso con Fundabiem, donde se diseñaron artefactos y mobiliario para los niños de la fundación (D. Borja Rosales, comunicación personal, 12 de febrero 2021).

La trayectoria del arquitecto Daniel Borja en la facultad de Arquitectura y Diseño es extensa, fue el primer director de diseño industrial durante 6 años (entre 1987 a 1992), al mismo tiempo en la primera parte de su dirección fue secretario de la facultad (1984 a 1988), luego vicedecano (1988 a 1990) y por último decano (1990 y 1998).

Yo tenía una convicción asumida entre monseñor Luis Manresa Formosa, Gabriel Medrano Valenzuela, la doctora Beltranena de Padilla y el padre Luis Achaerandio, y yo formaba parte de ese grupo, la convicción era transformar a la facultad de arquitectura y que trascendiera a una escuela de diseño. En mi periodo de decano fue darle vuelta a la facultad y tratar de lograr eso, pero en la estrategia yo tenía que poner a un líder, un ente nuevo, que se llamó diseño industrial. Yo

me decidí salir de la facultad, por razones obvias, ya de mi edad y de enfocarme a mi vida profesional, pero dejé en el tintero la creación de la escuela de diseño (D. Borja Rosales, comunicación personal, 12 de febrero 2021).

Esta última es una idea que comparte más adelante Oscar Arce, como tercer director de diseño industrial.

Los aportes de Daniel Borja, son un legado determinante para la historia de la puesta en marcha de diseño industrial en Guatemala, “él conoció la carrera, la entendió y vivió, tuvo la visión de comprender cuál puede ser el papel de esa carrera aquí en Guatemala, Daniel Borja, realmente es el padre de esta carrera en Guatemala” (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021).

Posterior al Arq. Borja, asume la dirección Magaly González¹³, como segunda directora, pero primera diseñadora industrial quien se mantiene en este puesto de liderazgo por muy corto tiempo. Recién se acababa de graduar Magaly González, y Borja la invita a facultad, para tener alguien egresado de la carrera, ya que de diseñadores industriales, solamente los docentes colombianos (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021). En paralelo llega a Guatemala el diseñador industrial costarricense, Oscar Arce, personaje clave durante más de la mitad de la existencia de la carrera en el país.

Oscar Arce vino por primera vez a Guatemala en 1991 en una Semana Santa, y por esos días aprovechó a visitar diseño industrial en la URL. Platicó con Daniel Borja y le comentó que era docente en el Instituto Tecnológico en Costa Rica, Borja con mucho entusiasmo lo recibió, y lo invitó a que se quedara en el país, porque quería transformar la carrera técnica en una licenciatura. Cuando llega Arce a la Landívar, ya no estaba Cielo Quiñonez, solo Gabriel García (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021). Docente y diseñador colombiano, escribió un discurso con motivo de la graduación de la primera egresada del técnico universitario en diseño industrial de la URL:

Hoy es un día trascendental para Guatemala, para la Universidad Rafael Landívar, pero especialmente para el Departamento de Diseño Industrial de la Facultad de

¹³ En el proceso de investigación, no fue posible contactar a la diseñadora para incluir los hallazgos en este estudio.

Arquitectura; hoy se cumple una meta que a su vez plantea nuevos y mayores retos. La graduación de Magaly de Martell como la primera diseñador industrial guatemalteca, representa el triunfo de los ideales de las personas que nos comprometimos y participamos con el objetivo de crear y desarrollar la formación de diseñadores industriales, por esta razón aprovecho esta trascendental oportunidad para trasladar a ustedes algunas ideas e inquietudes que nos servirán para reflexionar, analizar y plantear su instrumentación. Diseño industrial es una profesión que acaba de nacer en Guatemala y aún en otros países latinoamericanos es muy joven, por esta razón requiere de un constante y decidido apoyo para lograr su institucionalización y reconocimiento. El diseño industrial es una carrera proyectada al desarrollo y creación de tecnología. La ubicación y proyección profesional de los futuros egresados debe ser definitivamente encaminada a conformar y solidificar equipos de investigación y desarrollo tecnológico; la universidad, las instituciones públicas privadas deben buscar estas metas, pero aquí nos enfrentamos con la realidad que es el aislamiento, la desarticulación y los esfuerzos dispersos en actividades poco trascendentales para el desarrollo del país ... Sustituir importaciones, aumentar la productividad interna y generar exportaciones. Por esta razón los dirigentes gremiales y políticos deben utilizar el recurso humano creativo dentro de los planes de desarrollo científico y tecnológico (superar el desarrollo significa hacer cultura e identidad), crear una política financiera que rompa con decisión la asfixia económica que mata en su cuna decenas de proyectos innovativos que nunca van más allá de la mente de sus autores. Por este motivo el diseño debe ir más allá de los diseñadores, ser absorbido por la sociedad y la cultura, fundirse en sus raíces; conformar una unidad (ca. 1990, p. 67-68).

Este discurso denota una profunda satisfacción por el primer egresado, pero, además, una pasión firme por lo que significa diseño industrial y como éste puede ser un motor de cambio para Guatemala, un discurso que aún hoy en día estaría vigente.

Daniel Borja consiguió que Oscar Arce viniera a Guatemala a finales de 1991, para asesorar al departamento de diseño industrial en la creación del curriculum de la licenciatura. Debido a que no había docentes en el área -pero sí de arquitectura y de diseño gráfico. Arce adicional a la asesoría comienza como profesor de la carrera, inicia a impartir de 4 a 5 clases por semestre. Con respecto al curriculum para empezar, se tenía que definir: cuál era el papel de la carrera de diseño industrial en Guatemala, cuál debería ser la formación para el estudiante, cuál sería la visión a nivel licenciatura; y así inicia ese primer trabajo de Oscar Arce, y Borja como un retroalimentador del proceso; aportaron también Gabriel García y Magaly González. Además, se cuestionaron si debiese de mantener la palabra “industrial” en el nombre de la carrera, aunque más adelante el enfoque migraría a artesanal o innovación, pero el nombre no sufrió ningún cambio (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021). Algo aún muy discutido entre estudiantes y egresados, pero el nombre de la carrera en la Landívar se ha mantenido como diseño industrial.

No estoy seguro en qué momento comencé yo como director, Magaly asumió la dirección de manera formal, cuando dejó de ser Daniel Borja. Yo estaba trabajando el diseño de la estructura junto con Magaly que era en cierta manera era mi jefe, estuvo allí un tiempo hasta que decidió que ya no iba a seguir en la Universidad y quedé yo casi por rebote. Mi papel inició en ese momento como coordinador académico, en esa época no habían profesores de tiempo completo o simplemente todo el mundo era profesor horario, y creo que cuando yo tomé la dirección la persona que entró como coordinadora académica fue Maritza de León, quien era una de las mejores diseñadoras como estudiante y luego al graduarse comenzó a ejercer diseño industrial de una forma muy agresiva, hoy por hoy, junto

con Juan Carlos Rizo siguen trabajando en decoración y han hecho una oficina de renombre en Guatemala (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021).

La población de la carrera seguía siendo bastante baja, en comparación a arquitectura y diseño gráfico, aunque con el nuevo enfoque de licenciatura logró concretarse mejor lo que se quería lograr. En la universidad existía una fuerte presión porque las carreras fueran sostenibles a partir de las matrículas, Arce comenta que la carrera no atraía por ser novedosa, había que realizar un extenso trabajo para explicar de qué se trataba diseño industrial para atraer estudiantes. En su gestión como director esto fue un gran reto –que ya venía de antes, tener una cantidad suficiente de estudiantes, tomando en cuenta que se graduaban 5 o 6 estudiantes por año, y con respecto a los nuevos ingresos la cantidad era muy similar. Esto se mantuvo por varios años, sin embargo, quienes entraban a estudiar eran quienes realmente les gustaba el diseño industrial, eran constantes y comprometidos (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021). “Yo recuerdo que estuve a punto de renunciar muchas veces al inicio en esa época, porque la presión era espantosa” (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021). A pesar de los retos, la pasión por que diseño industrial despegara fue un esfuerzo evidente:

Daniel Borja veía a diseño industrial, como una carrera de vanguardia, él decía que era la carrera más chiquita, pero la que podía guiar a arquitectura y a diseño gráfico. Cada vez que había un Consejo de facultad o una graduación, Borja siempre la ponía de ejemplo frente a todo el mundo, decía: “la carrera más innovadora de las carreras, la que rompió paradigmas, la carrera que guiaba a las otras, el plan curricular más innovador”, en fin, esa fue la visión de Daniel. También decía: “hay carreras como Arquitectura y Diseño gráfico que no tienen ese problema, esas carreras pueden subsidiar a diseño industrial”, esa fue su postura todo el tiempo y por eso la carrera no se cerró porque Daniel la defendía (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021).

Entre las alianzas que continuaron durante la gestión de Arce, fue con la Comisión del Mueble de Agexport con Carlos Porras como director de Cofama, y también con su empresa, en las primeras ferias del mueble se participó con un stand con proyectos de los estudiantes. Además, se trabajó con la Comisión de Artesanías (actual Comisión Hecho a mano) con su entonces coordinadora Silvia Moreira. De los primeros estudiantes que comenzaron a trabajar ahí fue Héctor Ponce, quien hizo su tesis (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021).

El primer concurso en la Feria del Mueble lo hicimos con el departamento de diseño industrial y la Comisión del mueble, yo recuerdo que nos reuníamos en Agexport para organizarlo. La idea allí era abrirles espacio a los diseñadores, a los graduados o los practicantes (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021).

Esta vinculación, marcó la ruta de la carrera que influiría en estudiantes, prácticas profesionales y campos de acción de los egresados, con respecto al diseño de mobiliario, decoración, y relacionados.

Hay que mencionar, además, la alianza a través de un convenio con la Federación de la Pequeña y Mediana empresa (Fepyme), esto fue gracias a la relación con la Cámara de Industria. Con ello se lograron concretar proyectos con microempresas principalmente proyectos de grado y prácticas profesionales de estudiantes, y proyectos de larga duración, uno de ellos se hizo con Copavic, empresa de vidrio soplado en Quetzaltenango. Por otro lado, se mantuvo la alianza instaurada por Borja con Lámparas Doral, Arce comenta que algunos estudiantes realizaron prácticas o tesis en el taller de Rodríguez (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021). A partir de entonces, destaca la importancia de las alianzas academia empresa que se coordinaron desde el departamento de diseño industrial, esto para proveer de espacios a los estudiantes para desarrollar proyectos reales.

Oscar Arce recuerda con mucha alegría el momento en que la estudiante Constanza Gutiérrez finaliza su licenciatura y pasa a examen privado. Arce se encontraba a punto de celebrar la primera licenciada, y se entera que ésta no aprobó el privado - porque se encontraban en ese proceso de cómo debería ser la carrera-. Gabriel García,

uno de los integrantes de la terna no estaba de acuerdo con el proyecto presentado, categorizándolo como no digno de diseño industrial. Pero, esos fueron los procesos de diálogo de ese entonces, de hacia dónde debería dirigirse la carrera y cuál sería el enfoque en Guatemala (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021). Finalmente, la primera licenciada en diseño industrial se gradúa el 4 de abril de 1997, tras haber presentado su tesis titulada “Tecnología apropiada y la mejora de las piezas de cerámicas de Totonicapán”. Se destaca con esta primera tesis de licenciatura, el enfoque aún vigente de la carrera dirigida hacia la tecnología y lo artesanal, una relación necesaria para el fortalecimiento productivo de las comunidades de Guatemala, y que hoy en día el campo disciplinar del diseñador industrial se ha visto enfocado hacia dichos temas, debido a que el contexto nacional lo ha demandado.

Maritza de León, justo el día de su graduación la invitan a dar clases y entonces recién graduada se incorpora como catedrática. La carrera necesitaba de docentes diseñadores industriales guatemaltecos, por ello conforme iban graduándose, los invitaban al staff docente. La formación que tuvieron como estudiantes fue con profesores extranjeros, y dicha visión o filosofía se transmitió a ellos. Maritza se formó con los docentes colombianos quienes apostaban por la agroindustria, y los primeros proyectos fueron sobre cómo facilitar la siembra de maíz, o la cosecha de limón, enfocándose al diseño de herramientas para agilizar procesos (M. De León, comunicación personal, 26 de febrero 2021). “Uno de mis primeros trabajos fue en una fábrica de maquinaria industrial para fincas de café, ahí participé en lo que yo podía, porque inicialmente uno iba buscando el campo de trabajo, o sea, no sabías cómo incursionar” (M. De León, comunicación personal, 26 de febrero 2021).

En esa misma línea sobre la visión que transmitieron los maestros colombianos en la puesta en marcha del diseño industrial en Guatemala -para poder comprender la filosofía que se transmitía en ese entonces- se cita una definición de Gabriel García (ca. 1990), acerca del profesional en aquel momento tomada del libro donde recopiló ensayos y reflexiones entre 1990 y 1992 *Ensayos para discurrir diseño industrial discusiones para ensayar*:

El diseñador industrial latinoamericano debe ser un coordinador de programas de desarrollo pecuario y agroindustrial, para dar respuesta y participación eficiente en los mercados internacionales. El diseñador debe ser consciente de su gran

compromiso social y cultural, es en resumen quien planifica los productos en forma creativa para satisfacer las necesidades de nuestra gente, es un profesional que debe trabajar en interdisciplina con las ingenierías o con todas aquellas profesiones encaminadas al planteamiento de proyectos y desarrollo de productos (p. 1-2).

Añade:

La práctica profesional permitirá un diagnóstico de diseño que ofrezca alternativas a las necesidades de la industria para así plantear y ejecutar una solución, que según sea la empresa, el nivel y el tipo de problemas llevará un determinado espacio, tiempo e inversión. Cuando entendamos que el diseñador como generador de ideas es incapaz, sin el apoyo del industrial, de consolidar sus soluciones y hacerlas “reales”; y el industrial comprenda que no podrá desarrollarse y avanzar si no cuenta con la colaboración de un diseñador que le plantee soluciones a “sus problemas”, cuando seamos conscientes de esta mutua necesidad habremos triunfado (p. 14).

Podemos concluir que las definiciones de García apuntan hacia un profesional de diseño industrial que debe trabajar en armonía con otras disciplinas para lograr sus objetivos, pero esa sinergia solo será totalmente exitosa en ambas vías. Se destaca el enfoque hacia lo social, el desarrollo pecuario y agroindustrial, pero interesante la orientación hacia la internacionalización, esto último pudo ser influenciado por la estrecha relación con Agexport desde el inicio de la carrera.

La visión de la carrera en palabras de Maritza de León, iba cambiando según el cuerpo docente, según su enfoque se iba orientando el campo de trabajo; de acuerdo a la experiencia que el docente tenía en el mercado laboral ésta la trasladaba a la academia para brindar una cátedra orientada a la realidad (M. De León, comunicación personal, 26 de febrero 2021).

En 1995 De León se hace cargo del área de coordinación académica de diseño industrial:

Mi trabajo fue asistir en todos los aspectos para manejar la carrera y de apoyo al director. Me gustó mucho involucrarme en qué cursos podíamos tener externos que nos ayudaran a mejorar el currículo. Al principio, hubo pocos cambios, entonces se direccionó a incorporar todo tipo de actividades extracurriculares que pudieran apoyar en otras temáticas, por ejemplo, cursos de diseño de joyas, cursos de platería u otros que nos ayudaran a tener una visión más grande de lo que un diseñador pudiera ser, así como cualquier evento que nos surgiera para divulgar la carrera, como exponer dentro y fuera de la Universidad para que la gente conociera de qué trataba (M. De León, comunicación personal, 26 de febrero 2021).

Se denota el trabajo constante en poder divulgar la carrera hacia el exterior, esto por la evidente presión por tener más estudiantes buscando la sostenibilidad. Además, se destaca el trabajo que se hizo porque los estudiantes se involucraran en el diseño de joyería, así como en los accesorios artesanales y de moda. Así como el docente Richter y su influencia en la docencia.

Se integró como docente el diseñador industrial holandés Carel Richter, que tenía relación laboral con Agexport y también con otras organizaciones no gubernamentales que financiaban investigaciones en el país. Richter, en palabras de Maritza De León, facilitó el cambio de visión que traían los colombianos, y enfocó al grupo a realizar trabajos con el sector artesanal, bienes de consumo y una orientación más hacia productos de marca y de moda. Al igual que con el mexicano Constantino Landa, su visión como catedrático fue de mucho valor (M. De León, comunicación personal, 26 de febrero 2021).

Acerca del perfil del egresado en la década de los 90's era: alguien con el potencial de estar en constante aprendizaje y de abrir su propio mercado, en esa época no era usual encontrar empleos para diseñadores industriales en el periódico. Por esa razón se promovía el generar capacidades de autoempleo, habilidades de investigación, y

conocimiento de metodologías creativas para brindar soluciones. El diseñador entiende las problemáticas porque domina los métodos para poder abordarlas, además es capaz de involucrarse en distintos campos porque posee un proceso para investigar y de este modo profundizar en el tema para poder incursionar en donde se le requiera. Al inicio se abordó al diseñador como un colaborador en una empresa, luego se hizo énfasis en el diseñador como empresario (M. De León, comunicación personal, 26 de febrero 2021).

Debido al desconocimiento de la carrera y por ende a la falta de oportunidades laborales, la carrera versa esfuerzos para que el estudiante busque oportunidades de emprendimiento y que pueda incursionar a distintos sectores económicos.

Ahora bien, la carrera de Diseño industrial inició como un técnico y después con el apoyo de Daniel Borja y los profesionales del departamento entre directores y coordinadores se convirtió en licenciatura. “Diseño industrial marcó la pauta en la facultad en términos de proyección social y hacia la empresa, ni arquitectura ni diseño gráfico tenían eso” (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021). En dicha época, aún no se hablaba de responsabilidad social, pero en diseño industrial ya se trabajaban proyectos con comunidades como por ejemplo abastecimiento de agua potable, o el caso de Constanza Gutiérrez, con su tesis sobre herramientas con grupos de artesanos, que el enfoque principal de la carrera era el social (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021). Otras tesis¹⁴ también fueron ejemplo de enfoque social, en 1991 Karen Lange con su tesis “Hiladora artesanal para lana”, Carlos pinto con la tesis “Nuevos objetos en madera de producción artesanal”, Maritza De León con la tesis “Sistema modular para mercados provisionales”, y en 1991, Carlos Martínez con la tesis “Preparadoras de hilo para el tejido típico guatemalteco”, y Francisco Ortiz con la tesis “Sistema de medición y alineamiento estático para la fabricación de prótesis de las extremidades inferiores”.

Poco a poco fueron creciendo los graduados y se debe reconocer que eran personas muy profesionales de mucha calidad. A los primeros egresados se les involucró en la academia, como por ejemplo a Francisco “Tito” Ortiz, Rafa Meza, Regina Alfaro, Alex Lobos y Ovidio Morales, eran jóvenes comprometidos y al graduarse se proyectaron hacia adentro de la universidad; fue de mucha ayuda ya que era necesario crecer el staff docente, porque la mayoría de los cursos los daban Maritza de León y Oscar Arce (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021).

¹⁴ Consulta realizada en el catálogo de búsqueda virtual de la Biblioteca URL.

La carrera a nivel técnico, Oscar Arce afirma que fue muy similar a su formación en Costa Rica y a la que se impartía en Colombia, esto último por el evidente apoyo de Cielo Quiñonez, Gabriel García y William Vásquez. Arce la considera en su estructura como una carrera de diseño industrial típica, porque la diferencia residía en el contenido o el enfoque de cuando se daba el curso de diseño, como por ejemplo Diseño 5 como Ecodiseño, o Diseño 4 como Diseño artesanal, éste último curso lo comenzaron los docentes Ovidio Morales y Héctor Ponce. Diseño industrial marcó pauta con la gira artesanal, la investigación, y la proyección hacia la comunidad (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021). Esto es evidente en el enfoque temático de los cursos de proyecto o de diseño industrial, característica que aún se mantiene hoy en día. Por otro lado, Maritza de León, se recuerda que las temáticas fomentaban la capacidad de análisis de los problemas, porque el proyecto residía en la necesidad y no en el objeto a diseñar, por ejemplo, la instrucción era la necesidad de sentarse, y no la de diseñar una silla (M. De León, comunicación personal, 26 de febrero 2021). Esto permitía dejar abierta la creatividad para que el estudiante hiciera propuestas de solución por medio de un proceso de análisis y síntesis. Con respecto a algunos proyectos en los que se trabajaban, están los de respuesta a necesidades médicas, como mobiliario para clínicas y de atención médica, equipo de rehabilitación; así como diseño artesanal, de accesorios, de muebles tanto para oficinas como para residencias. Lo que buscaban era que cada estudiante encontrara su camino profesional (M. De León, comunicación personal, 26 de febrero 2021).

Además, en la década de 1990, no había mucha información de fácil acceso sobre diseño industrial y esto era un gran reto. “Para obtener un libro tenías que viajar, en la biblioteca no había libros de diseño, no había internet para poder investigar, si tú no viajabas no conocías, vivíamos yendo a las bibliotecas a buscar información o al Instituto Nacional de Estadística. Realmente era algo de mucho trabajo de investigación” (M. De León, comunicación personal, 26 de febrero 2021).

En el año 2000, siendo Oscar Arce director de la carrera, se vivían procesos de cambios en la Universidad dirigidos a la auto sostenibilidad, en los que principalmente se buscó la renovación curricular de diseño industrial. Carlos Haussler, como decano de la facultad, lideró el proceso de renovación curricular y de cambio en la Universidad. El proceso se inicia con buenas ideas de Rafa Meza, pero no se logran concretar con él, Arce recuerda que se contrató a Mario Rodas (recién había regresado de Alemania) y a su esposa Anita para tal asesoría, aproximadamente durante un año. La propuesta fue muy radical, era muy diferente a lo que se tenía, se proponía eliminar los prerrequisitos, esto

daba oportunidad de repetir cursos para profundizar más; además permitía que los estudiantes se pudieran conocer entre nuevos y antiguos y así aprender de ambos. Pero, a la universidad les pareció demasiado extremista (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021).

Con respecto a Mario Rodas, estudió dos semestres en el técnico universitario en 1987 en la URL, “fui conejillo de indias (en tono bromista), muchos cursos básicos los teníamos con arquitectos” (M. Rodas, comunicación personal, 22 de febrero 2021). Rodas, siendo hijo de arquitecto, percibió el primer año de diseño industrial aburrido, debido a que en sus vacaciones de colegio las pasaba en la oficina de su padre, haciendo dibujos. Luego de su primer año en la Landívar, se traslada a Alemania a hacer prácticas en una fábrica para después ser admitido en una universidad alemana, y pasados 12 años regresa a Guatemala. “Estuve en la URL desde el 2000 al 2007, y se hizo la primera propuesta de renovación en el 2000, esto junto con Juan Carlos Rizo y con Anita, mi esposa, luego se hicieron unas correcciones” (M. Rodas, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

En la primera propuesta de renovación curricular (véase la Figura 23), Rodas inició con cuestionarse si el nombre de Diseño industrial era lo más adecuado, después de analizar el contexto y la realidad tanto nacional como internacional, el término industrial no le parecía del todo correcto, más bien quería dirigirlo a Diseño de productos: “siempre lo traté de transmitir a los alumnos, de que un producto puede ser algo palpable, pero puede ser algo teórico nada más o solucionar un proceso más que el resultado final, esto no ha cambiado, incluso en 30 años” (M. Rodas, comunicación personal, 22 de febrero 2021)

Quisiera resaltar uno de los conceptos más relevantes (véase la Figura 24) “Diseñadores que solo saben algo sobre diseño son condenados a trabajar solo en diseño. Mientras que diseñadores que conocen algo de biología o del budismo, por ejemplo, pueden hacer algo en sobre cualquier cosa porque conocen cómo aprender...” Lo considero un concepto muy actual, sobre todo con los avances tecnológicos, con las variadas tendencias de consumo, así como la versatilidad del campo laboral, un diseñador industrial no puede ser generalista, debe gustarle aprender, actualizarse constantemente y poder contar con formación especializada para encontrar esas oportunidades que le permitan crecer y darse a conocer, tanto a él como profesional como la misma profesión.

Figura 23

Renovación curricular a inicios del año 2000.

renovación curricular

Nuevo pensum del Departamento de Diseño Industrial, Facultad de Arquitectura, Univerisdad Rafael Landivar

Asesoría junto a otros dos profesionales del diseño industrial.

El proceso de renovación curricular no solo conlleva hacer mejorar o cambiar el pensum actual. Como en cualquier proceso de diseño, es necesario analizar el entorno del problema para definir los parámetros que tengan algún grado de influencia en este.

No solo es necesario actualizar un pensum, también el recurso humano y la infraestructura tendran que tomarse en cuenta...

The diagram consists of three main parts. The top part is a flowchart within a rectangular frame, showing a sequence of life stages: niñez, colegio, universidad, vida profesional, and vejez. Above this sequence are boxes for 'tiempo', 'familia', and 'economía'. Below are boxes for 'cultura', 'sociedad', and 'política'. The flow starts and ends with a circular arrow symbol. The bottom-left part is a hierarchical tree starting with 'universidad', branching into 'administración' and 'facultades'. 'facultades' further branches into 'vna creativas' and 'creativas', which then leads to 'arquitectura', 'diseño gráfico', and 'diseño industrial'. The bottom-right part is another hierarchical tree starting with 'diseño', leading to 'diseño industrial', which then branches into 'diseño de productos', 'diseño industrial', 'diseño de muebles', 'diseño de exposiciones', 'diseño de textiles', 'designmanagement', and 'service design'.

Nota: Archivo personal de Rodas, M. (2000).

Figura 244.

Conceptos base de la renovación curricular.

Nota: Archivo personal de Rodas, M. (2000).

En la propuesta se hace evidente la visión de un diseñador-proyectista (véase la Figura 25), Rodas lo plantea como un sinónimo, si se habla de un diseñador industrial naturalmente va ligado a una industria pero “lo que debería de hacer la academia es formar proyectistas en general y que cada quien, según sus intereses, se vaya especializando y según el medio o lo que haya de posibilidades” (M. Rodas, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

Figura 25.

Propuesta diseñador-proyectista.

Nota:

Archivo personal de Rodas, M. (2000).

Figura 26

El proyecto en la carrera de diseño.

Nota: Archivo personal de Rodas, M. (2000).

Acerca de la parte final del diagrama (véase la Figura 26):

Es una lluvia de ideas para presentar un poco esta situación de que el proyecto se iba a dar y a manejar muy libre en cierta forma. También, no recuerdo bien si fue en la segunda actualización, entró un bloque negro que dice cursos de actualización y que, en teoría, después de estudiar debería de seguirse tomando estos o que hubiera una oferta de especialización, pues como una opción también para la academia de otra entrada y una opción de oferta para seguir actualizando conocimientos, con esta idea que en general que no se termina con 5 años, no se sale y se termina de estudiar, sino que esto debería de seguir toda la vida (M. Rodas, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

Cuando Rodas fue docente, recuerda que no había una temática para todos ya que era un poco más abierto y libre, para que cada estudiante descubriera su camino y sus intereses “esto siempre fue lo más difícil y nunca se logró cambiar que el sistema no fuera tan paternalista, yo no quería que salieran 15 “Maritos”. Rodas buscaba que los estudiantes fueran más independientes y no copias del profesor (M. Rodas, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

El primer proyecto que hicimos con Anita lo hicimos junto con el profesor con el que yo trabajaba en la Universidad de Kassel, con un grupo de estudiantes allá y uno acá, creo que no funcionó por la situación de internet, tecnología y comunicación que no era tan avanzada para la época. Hacer visible lo invisible, tuvimos una vez un proyecto de comer en la calle, era el tema en general, con la idea de todas estas carretas o cuando no se tiene tiempo de hacer algo bien hecho en casa, para que cada uno encontrara su camino (M. Rodas, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

Vemos reflejado en este proyecto de Mario y Anita la vinculación internacional con otras instituciones académicas, además de lo que mencionaba Maritza con respecto a las temáticas, éstas orientadas al objetivo, la necesidad y no ser específicos en qué hacer, sino más bien brindar una problemática al estudiante y a partir de ahí desarrollar las ideas.

Lo que se quería transmitir con la propuesta de renovación es que los estudiantes de los primeros dos años recibieran cursos de conocimientos básicos con proyectos menos demandantes. Por ello, cuando Rodas fue profesor realizó un proyecto con cartón corrugado en dos semestres, considerando que el primer año el taller de prototipos estaría más ocupado por la alta carga de cursos de fabricación y materiales, entonces de esta forma se contaba con un material fácil de trabajar y con herramientas accesibles, es así como inició la idea de usar cartón en Proyecto 1 (M. Rodas, comunicación personal, 22 de febrero 2021)

El curso de Proyecto 1 con la temática de asientos en cartón corrugado (véase la Figura 27) permaneció durante muchos años, en 2018 fue el último curso con dicha temática, porque en 2019 se puso en marcha la nueva renovación curricular de diseño industrial.

Otra parte de la propuesta de renovación curricular fue que las clases teóricas y talleres apoyaran al curso de proyecto, aunque sería difícil de lograr porque todos deberían de ir en la misma dirección, implicaría perder un poco la identidad o el protagonismo de los docentes. La propuesta se entregó, pero no se consideró el financiamiento y el seguimiento, y en ese sentido la propuesta demostró debilidad operativa y de sostenibilidad (M. Rodas, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

La idea era que el proyecto iba creciendo en importancia y en tiempo, que se manejara en uno o dos días, pero por situaciones de economía y que cada vez fueron más clases y no sé, se partió el proyecto, cosa que siempre he pensado que no es efectivo, porque en dos días para la siguiente presentación en una semana no se hace mucho para un proyecto y además con la carga extra que cada clase y cada taller tiene (M. Rodas, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

Figura 27

Resultados del curso Proyecto 1 en el año 2016

Nota. Los proyectos realizados en la temática mencionada permitieron que los estudiantes experimentaran con un material de fácil acceso y manipulación, así como aplicar los conocimientos básicos de antropometría humana.

Con respecto a llevar el curso de proyecto partido en dos días, es algo que se mantiene en la actualidad, y que no ha cambiado desde el inicio de la carrera.

Por otra parte, aumentar la población de estudiantes de diseño industrial siempre fue un tema, pero esto cambió en 2001. Maritza de León dejó la coordinación para enfocarse de lleno a su empresa, entonces Arce invita a Franzine Pinelo a tomar dicha posición en facultad, siendo ella diseñadora gráfica. La decisión de Oscar Arce se basó en que era muy necesario promover la carrera y entonces la disciplina de Pinelo sería de mucho aporte a captar nuevos estudiantes, además que su personalidad era muy agradable y accesible (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021). “Franzine hizo un trabajo impresionante para promover la carrera con los estudiantes de primer ingreso, también con quienes querían entrar a la Universidad, y en las charlas que nos invitaban a dar” (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021).

Franzine terminó la carrera de diseño gráfico en el año 2000 y conoce a Arce en un curso de AutoCAD que tomó por iniciativa propia, es ahí cuando le hace la propuesta de integrarse como coordinadora de diseño industrial y en 2001 inicia en facultad. La prioridad fue promover la carrera en los colegios, Pinelo tuvo un fuerte acercamiento con

el departamento de promoción de la universidad y así poder acompañar en las visitas de colegio y hablar sobre diseño industrial (F. Pinelo, comunicación personal, 23 de febrero 2021). “Ella entendió muy bien el concepto de diseño industrial, el trabajo de Franzine para aumentar la población de diseño industrial fue clave” (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021). Franzine asistió a varias ferias universitarias en donde presentaba los proyectos de los estudiantes los cuales prestaba a los estudiantes para dichas ferias. Hasta en 2002 y 2003 se invitaban a los estudiantes a acompañar en las ferias para tener un enlace más directo con jóvenes (F. Pinelo, comunicación personal, 23 de febrero 2021).

Es necesario mencionar que existía una necesidad especial de aumentar la población, ya que estaba en proceso la renovación del cambio del pensum, además que la licenciatura ya había abierto, entonces ello era esencial para poder continuar con la carrera; cabe señalar que los que estudiaban del nivel técnico la mayoría se quedaba solamente con ese grado, y otros aún eran estudiantes “mi rol dio fruto y gracias a Dios si aumentó la población” (F. Pinelo, comunicación personal, 23 de febrero 2021). Pinelo, destaca tres retos principales cuando fue coordinadora, primero: la baja población que repercutía en la sostenibilidad de la carrera; segundo: desconocimiento de la carrera, porque no había mucha información; y tercero: la renovación curricular cuando recién ingresó a facultad, debido a que se tenía que elaborar la documentación, cumplir con normas y expectativas, un trabajo fuerte a nivel administrativo y de investigación (F. Pinelo, comunicación personal, 23 de febrero 2021).

Por lo que se refiere a las exposiciones en la Universidad iniciaron desde que Maritza fue coordinadora en el cierre de los cursos, recuerda que no había mayor divulgación, desde el departamento se hacían esfuerzos para ubicar nuevos espacios para exponer los proyectos de los estudiantes, invitaban a varias personas, entre ellas familiares de los alumnos. Al final del año se exponían todos los proyectos y entraban a concursos internos, para poder optar a premios. Desde facultad elaboraban las invitaciones tipo afiches, lograban conseguir donaciones para impresiones, premios y reconocimientos con diplomas. Alcanzaron a realizar exposiciones en la galería de arte con cóctel de inauguración, se dejaba expuestos los proyectos por algunas semanas y buscaron poder salir en los periódicos. Cuando Maritza fue estudiante, lograron exponer en los tres niveles del edificio M, para que más gente conociera lo que estaban haciendo (M. De León, comunicación personal, 26 de febrero 2021).

Más adelante, se continuaron organizando exposiciones en la Universidad, así es como iniciaron las Jornadas del Diseño, que con los años el giro de dicho evento cambió a ser principalmente de jornadas académicas (F. Pinelo, comunicación personal, 23 de febrero 2021). Cabe señalar que acerca de las Semanas del diseño organizadas en la Facultad de Arquitectura y Diseño existe un vacío documental, sobre en qué año se inició, pero en Acta N.º 06-2001, describe que hubo una Semana del Diseño en el año 2000, pero en Acta N.º 07-2001 que existió Semana del Diseño en 1998. Esta última fecha se confirma como el primer evento, con lo siguiente: “fue con Daniel Borja cuando hicimos las primeras jornadas del diseño, que la carrera de diseño industrial lideró la actividad por la cantidad y calidad de expositores que tuvimos, así como la cantidad de diseñadores industriales” (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021). Con lo anterior se puede decir que aproximadamente dichas jornadas iniciaron en 1998, las actividades de Semana del Diseño continuaron en el 2001, según Acta No. 08-2001, que se llevó a cabo del 10 al 13 de septiembre. En el año 2003 (del 25 al 30 de agosto), durante la Semana del Diseño se celebraron 30 años de la creación de la facultad de Arquitectura (Acta N.º 01-2003, 2003, punto séptimo).

Por lo que se refiere al perfil del estudiante a inicios del año 2000, el mismo era de emprendedor, debido a que el campo laboral era limitado, por ello la academia impulsó a que iniciaran su propio negocio, ese énfasis se hacía, principalmente en los cursos de administración. Otro enfoque, era brindar al estudiante de conocimientos técnicos, habilidades en el uso del equipo y herramientas, la mayoría de los proyectos los hacían los estudiantes en el taller de prototipos en la universidad, no era común en ese entonces fabricarlos afuera. Pinelo estuvo durante 3 años en facultad (F. Pinelo, comunicación personal, 23 de febrero 2021). “Creo que llegué a finales de noviembre del 2003 y luego vino Paula Paz” (F. Pinelo, comunicación personal, 23 de febrero 2021).

Con respecto al cambio de pensum, se distribuyeron de mejor manera la cantidad de créditos en algunos cursos, de acuerdo con su importancia. Además, se puso énfasis en la tecnificación del estudiante, porque se introdujeron más materiales y ya no solamente madera o metales. Así mismo, en el tema ergonómico se dio un giro más humano y menos científico. Con la renovación, fue un reto también identificar a los docentes adecuados para los nuevos conocimientos (F. Pinelo, comunicación personal, 23 de febrero 2021). “No es que se empezara de cero, yo creo que fueron mejoras, fue similar a un proceso de reingeniería, hubo aciertos y desaciertos, por supuesto, pero ayudó a que la carrera se fortaleciera” (F. Pinelo, comunicación personal, 23 de febrero 2021).

Durante el proceso de renovación surgió una conversación entre Oscar Arce y el Arq. Rodolfo Cardona, de crear una unidad de investigación en la facultad, gracias a la renovación el enfoque investigativo era muy fuerte. Sostuvieron reuniones con Gonzalo de Villa y con Carlos Haeussler, para discutir este tema que fue idea de Cardona, y cuando se logró concretar Cardona lo lideró (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021). "... denominado Instituto de Investigación en Diseño, cuya creación data del año 2000" (Gálvez e Incer, 2018, p. 8).

En el libro *Diseño e innovación 2: presentación de resultados Indis 2018-2019*, se abstrae un resumen acerca de la creación de Indis:

Es en el acta número 10-2000 del trece de octubre del año dos mil, donde el Consejo Directivo aprueba la creación del Instituto de Investigación y Proyección Social (Indis), que inició sus labores en enero del 2001. El instituto opera originalmente en la Facultad de Arquitectura y Diseño, como una iniciativa dentro del proceso de renovación curricular para responder a la necesidad de contar con una unidad encargada para el manejo de proyectos y la investigación de la Facultad de Arquitectura y Diseño. El nombre inicial adoptado era el de "Instituto de Investigación y Proyección Social".

Es con la creación de la Dirección de Investigación, ahora Vicerrectoría de Investigación y Proyección, que el nueve de noviembre del dos mil quince de acuerdo a la resolución de Rectoría número 38-15, se aprueba el cambio de nombre a "Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño" (Morales, 2021, p. VII).

"Una idea que surgió ahí fue cambiarle nombre a la facultad a Facultad de diseño, no de arquitectura, por supuesto que no lo aceptaron los arquitectos, lo que sí aceptaron fue el Instituto de Investigación en Diseño, por eso Indis" (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021). El fundamento de Arce acerca de dicha sugerencia es porque el diseño abarca a las tres carreras, de ello que también los arquitectos son

diseñadores, así como los gráficos e industriales. En ese entonces Arce era director de la carrera de diseño industrial, cuando entraron al proceso de renovación y de cambios más fuertes, donde se logró poner en marcha el Indis (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021). En aquella época existían otros institutos de investigación, de igual manera que el Indis con génesis y adscripción en las facultades, hasta que se instituyó la Dirección de Investigación (inicios de la década de los 2000), dirigiendo los esfuerzos al fortalecimiento de la academia y creando vínculos con actores externos a la universidad (Gálvez e Incer, 2018). “Si uno quiere dedicarse a hacer academia o a hacer investigación, debe centrarse en eso, pues si se puede, pero es imposible en ciertos puestos como directores” (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021).

Por lo que se refiere a la carrera de Diseño Industrial fue de las primeras que empezaron a trabajar con la pequeña y mediana empresa, es así como se logró trabajar con la Federación de la pequeña y mediana empresa (Fepyme) y más adelante con la Cámara de Industria. En particular se integró el proyecto de Ecodiseño con la Universidad de Delf de Holanda, se inició un intercambio de estudiantes de esa casa de estudios a la URL para realizar sus prácticas en pequeñas empresas para aplicar el programa de Ecodiseño, la forma en que se trabajó fue en parejas: un estudiante de Delf con uno de la URL; Arce recuerda algunos estudiantes de la Landívar que fueron parte del proyecto, tales como Regina Alfaro y Fernando Escalante. En esa línea, se concretó que la coordinadora de ese entonces Maritza De León viajara a Delf para capacitarse en Ecodiseño y poder compartir esa formación con la URL (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021).

La Cámara de la Industria invitó a la universidad a participar para aprender la metodología de ecodiseño, Maritza hizo ese curso por medio de una beca, esto empezó en Guatemala, después en El Salvador y finalizó en Holanda para terminar de aprender la metodología. Realizó varias visitas de campo y, además, recibió varios cursos en Delf de la metodología de Ecodiseño. Luego de eso, trasladó la metodología a la URL a diferentes estudiantes (M. De León, comunicación personal, 26 de febrero 2021). En ese sentido, la Cámara de Industria invitó en distintas ocasiones a Arce y De León para impartir capacitaciones y seminarios en diseño industrial a empresarios afiliados a dicha cámara (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021). “Uno de los estudiantes de Delf que vino a Guatemala fue Thor Garvic, que hizo su proyecto con Fepyme y Anacafé, sobre máquinas para pelar café; y así fue como nos conocimos con él inicialmente antes de Diseño sin fronteras” (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021).

Además, a finales de la década de los 90's, los proyectos principales fueron tres: dos con Agexport, gracias a las alianzas con la comisión del mueble y la de artesanías, además con la Cámara de Industria con el tema de ecodiseño. Agexport fue un aliado muy trascendental para la carrera de diseño industrial, con dos de sus comisiones: mueble y artesanías, en ese entonces en dicha comisión la coordinaba Silvia Moreira (M. De León, comunicación personal, 26 de febrero 2021).

Con el sector del mueble se inició con las empresas que tenían problemáticas en procesos, materia prima o productos que comercializaban para que los estudiantes pudieran hacer sus prácticas, conocer más de la industria de madera, del metal y de muebles de oficina y hogar, para en ese sentido aprender, poder proponer soluciones a las diversas necesidades (M. De León, comunicación personal, 26 de febrero 2021).

Con Agexport se trabajó bastante, se inició con el rol de consultores en diseño de duración de tres meses. De León comenta que ella tuvo una pequeña consultoría en Cobán, Alta Verapaz, la metodología de trabajo consistió en primero hacer un diagnóstico del grupo artesanal: conocer las técnicas artesanales, materiales y productos que realizan, luego realizar el proceso de diseño, incluyendo maquetas y prototipos, y finalmente, hacer una exposición de resultados con los productos listos para comercializar en Agexport. Su socio Juan Carlos Rizo, tuvo la oportunidad de trabajar con una ONG de artesanías y comercio justo, que comercializaba en Alemania (M. De León, comunicación personal, 26 de febrero 2021). “Ese nexo con la Agexport fue bastante importante, creo que ha dado muchas fuentes de trabajo y tiene mucho más que ofrecer que lo poco que pudimos aprovechar” (M. De León, comunicación personal, 26 de febrero 2021). Se destaca que las bases metodológicas del desarrollo de productos en diseño industrial, ya estaban sentadas desde los inicios de la carrera, porque mantiene la misma línea en la actualidad, únicamente con algunas variantes de acuerdo a cada temática. Pero el involucramiento de estudiantes y la apertura de diseño industrial de la URL en las artesanías se le debe dar crédito a Silvia Moreira de Agexport, quien creó estos espacios para el fomento artesanal a través de la innovación y el diseño.

Silvia Moreira inicia en la Comisión de artesanías de Agexport en 1996, con Fanny de Estrada como líder. En esa época se toparon con un crecimiento en las artesanías debido al auge de los años 80, pero disminuyó después de 1992-93. Se lograron alcanzar exportaciones de 20 millones de dólares, a comparación de los años 70 que estaban entre 4 y 7 millones. Se considera que el crecimiento se debió a dos situaciones: la celebración de 200 años del descubrimiento de América y la premio nobel de la paz, con esto

Guatemala sonó mucho en el exterior y de la mano el tema artesanal, es así como en ese entonces se pusieron de moda las chumpas de parches de cuero, chalinas e individuales. Pero, aún no existían ninguna institución que coordinara o que liderara este crecimiento para que fuera sostenido. Entonces crece un sector de artesanos, pero sin lineamientos de calidad, diseño o controles en materia prima, porque se desarrollaron las artesanías como un medio para generar ingresos económicos, posterior a una guerra interna. El problema de todo esto, fue que los hilos desteñían y las telas encogían, entonces esto se asoció como una mala calidad de la artesanía guatemalteca y creó mala fama en mercados internacionales (S. Moreira, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

En la década de los años 90, se crea la Comisión de Artesanías en Quetzaltenango, esta inició con las ferias llamadas Folclor, pero como no había una estrategia, los compradores se encontraban con productos de baja calidad, con productores que no podían cumplir con cantidades ni con diseños. Es a finales de los 90 que se crea en el mismo departamento el Centro de Diseño y Desarrollo Artesanal (CEDART), donde se originaron las iniciativas de diseño con enfoque nacional y apoyo institucional de Agexport. Existieron algunas iniciativas puntuales en los años 60 pero de forma individual, hasta los 90's surge de forma institucional con diseñadores (S. Moreira, comunicación personal, 22 de febrero 2021). "La metodología consistió en tener a diseñadores seniors y agruparlos con diseñadores junior, participó como diseñadora senior Olga Reiche, pero también teníamos a Héctor Ponce, Roberta Solórzano y a Constanza Gutiérrez, que eran de las primeras promociones de diseño industrial de la Landívar" (S. Moreira, comunicación personal, 22 de febrero 2021). En simultáneo se inició un proyecto nacional con fondos de Unión Europea, que fue base para crear la visión de metodologías, con capacitaciones, asistencias técnicas, y empezó el tema de diseño con la ejecución a cargo de Agexport, bajo la sombrilla del Ministerio de Economía (Mineco) porque los proyectos de cooperación deben pasar por el gobierno. El Cedart cerró operaciones por falta de sostenibilidad, pero en la Comisión de Artesanías de Agexport quedó la metodología y los primeros años de experiencia de trabajo, entonces se evidenció la necesidad de diferenciar los productos artesanales por medio del diseño para apoyar al sector, debido a la alta competencia de países como India y China (S. Moreira, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

La comisión inicia a convertirse en una consultora de servicios técnicos en desarrollo artesanal con el conocimiento adquirido en metodologías de apoyo artesanal, es así como inician a trabajar con pequeñas contrapartes. Dentro de la comisión se generó

un comité de diseño, en donde se invitaron a diseñadores que habían conocido en este crecimiento de la comisión, y se contrataron a diseñadores como Juan Carlos Rizo y Roberta Solórzano, los egresados de ese entonces. Las propuestas generadas eran interesantes, pero Moreira detectó que faltaba el conocimiento del mercado, en diseño estaban muy bien, pero faltaba el aspecto de comercialización. Todos estos pasos sirvieron también para darse cuenta de que tenían inexperiencia, para ello investigaron y encontraron a una organización con mucha experiencia en apoyo artesanal: Aid to Artisans, que existía desde la década de los 70's, pero que aún no había trabajado en proyectos con Guatemala (S. Moreira, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

En el año 2000 fuimos a tocar literalmente la puerta de Aid to Artisans a la feria de Nueva York: “Buenos días, mi nombre es Silvia Moreira, soy de Guatemala y yo quiero un proyecto de ustedes en el país” ahí conocí a uno de los encargados de la gestión de proyectos de ese entonces: Tom Acheson; fue un proceso que tardó tres años para que el proyecto pudiera iniciar (S. Moreira, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

El proyecto inició en 2003 con USAID Washington, con una metodología en auge: Servicios de desarrollo empresarial (BDS, por sus siglas en inglés), que buscaban financiar proyectos que demostraran que con una pequeña inversión se podían desarrollar servicios de desarrollo empresarial, es así que Moreira logró vender el proyecto al sector artesanal de que necesitaban los servicios de diseño. Se dieron cuenta que Guatemala había poco en diseño artesanal, fueron experimentaciones de diseñadores seniors y junior, luego empezaron a contratarlos (S. Moreira, comunicación personal, 22 de febrero 2021) “entonces dijimos tenemos que capacitar a los diseñadores de mañana que no existen hoy. Ahí nació toda esa integración que tuvimos tan fuerte entre el Indis y la comisión de artesanías” (S. Moreira, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

Involucraron a diseñadores industriales de los últimos años de la Landívar, aprovechando la oportunidad que estaba en marcha con el proyecto Aid to Artisans, y que estarían llegando diseñadores internacionales, como Mimi Robinson, Patty Carpenter (ambas de Estados Unidos) y Sima Kish (de India), esto para que los diseñadores locales aprendieran y obtuvieran esa experiencia de trabajar con ellos. Una de las lecciones

aprendidas, fue que era difícil desarrollar una línea nueva de productos en solo una semana, considerando que los diseñadores internacionales solamente venían por ese tiempo, debido al alto costo de tenerlos por al menos cuatro meses en el país; entonces se acordó que los diseñadores nacionales se quedaran dando seguimiento a la línea diseñada durante esa semana, y ellos finalizaran hasta concretar los nuevos productos con la comunidad artesanal durante tres o cuatro meses más (S. Moreira, comunicación personal, 22 de febrero 2021). De cómo llegó Moreira a la Landívar:

Fue totalmente circunstancial, no fue que nosotros dijéramos vamos a ir con el Indis, sino que llegamos a la Universidad, tocamos puertas y quien nos remitió paró siendo el Indis y empezamos a trabajar muy de la mano con ellos (S. Moreira, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

El proyecto con Aid to Artisans duró tres años (de 2003 a 2005), sirvió para identificar la importancia del diseño y al finalizar se realizó el Primer Congreso Nacional de Diseño Artesanal (ya nunca se volvió a hacer). Además, de Mimi, Patty y Krishna, vinieron otras diseñadoras como Michelle Wipplinger, una experta que integraba la junta directiva tendencias de color de Estados Unidos, además Carol Naulty, experta en mercados internacionales, y Marga Crespo, diseñadora española. También participaron diseñadores nacionales, como Héctor, Roberta y varios de la Landívar, así como comercializadores de artesanías de Guatemala, exportadores y otras organizaciones. En dicho congreso, se integraron mesas de trabajo cada una con un diseñador nacional, uno internacional, un exportador y un representante de organizaciones de artesanos (como Rosa María Rojas de Fonart). Cada mesa diseñó una línea, que al final se hicieron votaciones y salió la colección nacional de diseño Chichimomos (por Chichicastenango y Momostenango) con líneas para sala, jardín, juguetes y mascotas. Se trajeron a las diseñadoras internacionales de las mesas ganadoras: Patty Carpenter y Mimi Robinson, y se crearon equipos con empresas exportadoras y diseñadores locales, como Emma Gutiérrez con In Situ, y Liz Girón con Wakami. En esta época ya trabajaba un diseñador industrial en la Comisión de Artesanías, Jorge López, quien apoyó con todos los procesos de los proyectos de Aid to Artisans, y luego se quedó trabajando en Agexport. Otros diseñadores industriales posteriormente vinculados al sector artesanal, de acuerdo con

Moreira, han sido Eduardo Ovalle en Agexport y Mineco, y Adalgiza Reina que lideró el Proyecto Tejiendo Alimentos, en el Mineco. Así mismo Ivania Ruiz con Asociación Chajulense, Gloria Escobar y Luis Quintana con Estilo Quetzal (S. Moreira, comunicación personal, 22 de febrero 2021). Es evidente la incursión de diseñadores industriales landivarianos en el sector artesanal, con empresas exportadoras de decoración y accesorios personales, esto marcó un enfoque laboral el cual hoy en día sigue vigente.

Así fue como se fue generando esa unión y la alianza entre INDIS y la Comisión de Artesanías, que fue como una inversión que se hizo en ese entonces con un objetivo específico. Porque miras 20 años después que sí tuvo resultados muy positivos, un sector artesanal fortalecido, definitivamente, tenés diseñadores jóvenes que participaron en ese proceso que se quedaron trabajando directamente con este sector y generaron sus negocios y sus propias formas de vida; tenés todo un sector, si comparas los años 90 con los años 2015 y 2020, tenés un sector de diseño artesanal muchísimo más maduro integrado y fuerte (S. Moreira, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

Moreira identificó dos retos con los diseñadores industriales de ese entonces, primero hay una debilidad en temas de mercado, principalmente cuando aún son estudiantes ella los define como “soñadores”; segundo la comunicación con el artesano, a veces falta más sensibilidad de parte del estudiante al acercarse y conectar con una comunidad rural indígena (S. Moreira, comunicación personal, 22 de febrero 2021). “Hoy en día, después de toda esa experiencia y todo este aprendizaje, es importante seguir invirtiendo en el futuro diseñador” (S. Moreira, comunicación personal, 22 de febrero 2021). Aparte de las experiencias con empresas y artesanos, Moreira brindó un diplomado en el año 2006, a través de Indis, llamado “Desarrollo de productos artesanales” para los estudiantes interesados, quienes quisieran profundizar más en ello (S. Moreira, comunicación personal, 22 de febrero 2021). Estos retos son de tomar en cuenta, considerando que Moreira está del lado del cliente, el cual puede ver algunos aspectos a mejorar y que se pueden potencializar en la academia, para fortalecer la formación de los futuros diseñadores industriales.

Esas bases sentadas en los años 2000 con diseñadores industriales de la Landívar fueron clave para tener hoy en día a los diseñadores fortalecidos en el sector artesanal. Es importante la estrategia nacional y sobre todo vincular a la academia, para continuar formando a los futuros diseñadores. El curso de Proyecto 4, tuvo una fuerte contribución al sector, aunque el campo aún es muy grande para seguirlo fortaleciendo. Guatemala no puede desvincularse de lo artesanal, no sería algo acertado, Perú, Colombia y El Salvador tienen la carrera de diseño artesanal, y México tiene posgrados relacionados en dicho tema, en Perú y Colombia han diseñado metodologías de capacitación para artesanos y jóvenes diseñadores. Se debe robustecer el vínculo con lo artesanal, porque hay una riqueza y potencial enorme, tomando en cuenta que las comunidades que podrían ser beneficiadas se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Además, hay oportunidades de trabajo para los diseñadores en el gremio artesanal, donde el diseñador industrial tiene mucho que aportar en la mejora competitiva del país (S. Moreira, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

Definitivamente sigo totalmente creyendo en la importancia del diseño artesanal, el desarrollo de todos los sectores tiene que ser un proceso integral, no es que en diseño esté la respuesta a todo, pero si es una parte muy importante dentro de lo que se tiene que trabajar y definitivamente ustedes desde un sector académico juegan y van a continuar jugando un papel muy importante en la formación de futuros diseñadores y en la generación de aquellos proyectos que verdaderamente puedan apoyar (S. Moreira, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

Por otro lado, otra de las alianzas de facultad con el sector empresarial fue el convenio con Cocinas Industriales (a inicios del año 2000) quienes abrieron las puertas a estudiantes de diseño industrial para que hicieran sus prácticas profesionales. Así mismo se logró concretar una alianza internacional con Design Without Borders, y también con Oxford, esto daba un valor agregado a la carrera de diseño industrial, que permitía a los estudiantes involucrarse en intercambios. Con respecto a ejercicios académicos y temáticas de proyectos, todos los estudiantes aprendían sobre mobiliario, como por ejemplo el diseño de sillas. Se debe agregar que también aprendieron a hacer lámparas o

sistemas de iluminación, diseños de juguetes en los primeros años, y el proyecto del cartón que estos últimos dos los impulsó Mario Rodas. Por otro lado, el proyecto de artesanías fue algunos años después, con Héctor Ponce, que se implementaron giras académicas de campo, donde los estudiantes obtuvieron mayor experiencia del sector artesanal, además en el curso aprendieron sobre materiales como textiles, piedras, cuero, y otros, hicieron joyería, bolsas, y accesorios en general, algunos estudiantes empezaron a comercializar los diseños (F. Pinelo, comunicación personal, 23 de febrero 2021). Se denota que continúan los proyectos en mobiliario, lámparas, joyería, accesorios, resaltan como nuevos los juguetes, y permanece el ejercicio en cartón para los novatos. Se destaca el enfoque artesanal y la gira del producto guatemalteco. Otra vinculación relevante fue con el Cuerpo de Paz noruego y el Instituto de Diseño de Norsk Form en 2002, bajo la dirección de Oscar Arce:

... dos estudiantes procedentes de Noruega vinieron al país a trabajar un proyecto de manejo de residuos sólidos con la Municipalidad de Almolonga, donde además cuatro estudiantes de diseño industrial colaboraron con el equipo, dando como resultado su tesis de grado (Acta N.º5-2002, 2002, punto cuarto).

Los estudiantes de Landívar involucrados fueron Martha Calvo, Douglas Ramírez, y Kenia Hernández, con la tesis “Gestión integral de residuos sólidos en el municipio de San Pedro Almolonga, Quetzaltenango” presentada en 2002 (Calvo et al., 2002).

De acuerdo con Arce, la incorporación laboral de los egresados destacó en el interiorismo, algunos de ellos como Maritza De León y Juan Rizo. Distintos diseñadores como Harald Jenatz, trabajaron en la industria de la madera; algunos de estos proyectos surgieron de las alianzas y colaboraciones que se hacían con la Cámara de Industria. Y otros egresados se dedicaron, a negocios familiares, o emprendimientos propios (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021).

Yo creo que nuestros egresados siguen teniendo un papel protagónico, creo que han hecho un excelente papel dentro y fuera de Guatemala. Como Alex Lobos, Rafa Meza, Karen Lange, en fin, ustedes en Indis, yo creo que mucho de esto

viene, para mí la cuestión seminal, con esa visión que tuvo Daniel Borja en torno a lo que el diseño industrial podía aportar a la facultad y al país, él se fue prematuramente desafortunadamente (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021).

4.1.3 Diseño industrial se fortalece en dos frentes: departamento e Indis

En relación con el Indis, cuando Rodolfo Cardona deja de ser director, Carlos Haeussler invita a Oscar Arce a asumir ese puesto, ya que consideró que como él estuvo en la génesis del instituto sabría cómo hacerlo sostenible (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021). “Así fue como terminé en el instituto, aparte que la gente aún no entendía la idea del Instituto. Yo hice un poco de regañadientes, pero bueno dije, sí lo voy a hacer, pero voy a poner algunas condiciones” (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021). Como, por ejemplo llevarse dos proyectos al Indis, primero el programa artesanal con Aid to Artisans, que tenían con Agexport y Silvia Moreira, y segundo el programa Diseño sin fronteras, que comenzó con aquel proyecto de Ecodiseño con Thor Garbi, que en ese entonces era estudiante, pero al graduarse se movilizó a Noruega y empezó a trabajar ahí, y contactó a Arce para acordar hacer algo en Guatemala, ese proyecto inició en el departamento de diseño industrial y luego se fue al instituto, aún con estrecha relación con la carrera (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021).

Yo siempre veía el proyecto del departamento como un proyecto inconcluso, pues entré a hacer el programa de renovación de licenciatura, luego caí casi que por rebote como director, y luego me dicen ahí está el Instituto y salté al Instituto. Se montaron algunas bases, se dio continuidad y se cambiaron cosas, o sea, todo eso es un proceso que en la academia toma años y toma varias generaciones, y yo creo que eso se siguió dando. Y creo que se ha terminado al final de cuentas dándole cierta solidez a la carrera hoy, después de tantos años (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021).

Cuando Arce acepta dirigir el Indis, le preguntan quién podría quedarse a cargo de la dirección de diseño industrial, piensa en algunos candidatos, pero principalmente consideró a Ovidio Morales, quien ya tenía conocimiento de la facultad porque trabajaba como coordinador de arquitectura y daba algunos cursos en diseño industrial. Con Morales a cargo, la población de estudiantes siguió creciendo, y es de reconocer el trabajo que venía haciendo Pinelo de algunos años atrás (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021). “Mientras yo estuve como director del Instituto, el programa de diseño industrial era el más fuerte porque había más investigadores con más proyectos y donde conseguimos más fondos” (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021).

Luego Ovidio, tuvo varios proyectos en el departamento con Misión de Taiwán y con Caltech de California, y el Indis también se pudo involucrar. Otro proyecto interesante fue con una fábrica de estufas en Villa Nueva, Arce recuerda que esto se dio gracias a la vinculación con la Cámara de Industria (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021). La alianza con dicha cámara permitió tener acercamiento a empresas de nivel industrial para que estudiantes se pudieran involucrar con proyectos o prácticas profesionales.

Por otro lado, Oscar Arce participó en varios congresos de la Aladi en nombre del departamento de Diseño Industrial, presentando ponencias y primeras publicaciones, un proyecto que se había iniciado con Daniel Borja y luego con Magaly Gonzalez (O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero 2021). Pero éste vínculo con la Aladi continuó con Ovidio Morales “... del 16 al 21 de noviembre participó en el XIV Congreso Latinoamericano de Diseño de la Asociación Latinoamericana de Diseño ALADI” (Acta N.º 01-2009, 2009, punto tercero).

Para Morales, el reto más grande en su gestión fue aumentar la población, ya que de Rectoría y de Vicerrectoría Académica hubo rumores de cerrar la carrera por pocos estudiantes. Eso sucedió en el momento en él que asume la dirección del departamento en el 2003, para lo cual le apostó a la promoción de la carrera, se visitaron a los colegios y se generó material como *brochures* “pude casi triplicar la población hubo años de 70 a 90 estudiantes en primer ingreso en diseño industrial, que eso era grande” (O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero 2021). “En el año 2007 se incrementa la cantidad de estudiantes que ingresan a la carrera de diseño industrial, ese año entraron 72 nuevos estudiantes” (Acta N.º 03-2007, 2007, punto segundo). Su primer cargo en la URL fue como coordinador académico de Arquitectura, donde estuvo tres años, hasta asumir la

dirección de diseño industrial luego que a Arce lo trasladaran al Indis (O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

Morales trabajó en sistematizar la educación en diseño, para ello partieron de definir temáticas de diseño, a lo que llamó Base Conceptual (véase la Figura 28), con ello se buscaba unificar los criterios desde profesores hasta los estudiantes y poder ver todo como un sistema, esto se trabajó en un equipo colegiado de diseñadores, entre ellos se encontraba Oscar Arce (O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero 2021). “En 2007, el director de diseño industrial Ovidio Morales presenta la base conceptual de la carrera, como herramienta para informar sobre los procesos de formación integral ... “ (Acta N.º 03-2007, 2007, punto cuarto). “La segunda versión de la presentación de la Base conceptual se realizó en el 2008, donde se dan a conocer los procesos y herramientas de diseño utilizadas, lo que fundamenta la renovación curricular del año 2000” (Acta N.º 20-2008, 2008, punto cuarto).

La base conceptual lo que permitía era reconocer el ¿Cómo se diseña? ¿Con qué herramientas se diseña? y ¿Qué se enseña? entonces ahí surgieron las temáticas. Lo presentamos a muchas universidades para irlo afinando. La versión final es la que permite tener las temáticas para los cursos de proyecto (véase la Figura 29), de tal manera que la idea era darle al diseñador las herramientas para poder ser diseñador en Guatemala, pero también en el mundo. Entonces se solucionaban las necesidades laborales del diseñador guatemalteco [de ese entonces] (O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

Figura 28

Portada y créditos de la Base Conceptual de diseño industrial (URL, 2004)

BASE CONCEPTUAL PARA EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO INDUSTRIAL.
Es un proyecto emprendido bajo la gestión de:
Lic. DI. Ovidio Morales, Director de a carrera de Diseño Industrial

El trabajo de investigación, planteamiento y desarrollo, y elaboración:
Lic. DI . Fernando Antonio Escalante Arévalo. Catedrático coordinador de proyectos.
Lic. DI. Luis Fernando Mata Calle. Catedrático Investigador.

Basándose en el trabajo previo y con el apoyo de:
Lic. DI. Mario Rodas Heagel , encargado de la renovación curricular 2004, para Diseño Industrial.
Lic. MID Oscar Arce, Director del INDIS. Desarrollo de metodologías de investigación.

La base Conceptual del Departamento de Diseño Industrial, ha contado con el apoyo y colaboración de las siguientes personas, que dieron accesoria al proceso.

Lic. DI Roberto Cuervo MDU, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá Colombia.
DI. Hartmut Ginnov, Weisensee Berlin Hochschule.
Arq. Angélica Riviello, Universidad Autónoma de Puebla, México.
Arq. Oswaldo Ramaccioti, Universidad de Rosario Argentina.
Arq. Roberto Solano, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá Colombia.

Por este medio el departamento de Diseño Industrial les agradece.

ASESORIA INTERNA
Licda. Erika Grajeda
DISEÑO GRAFICO Y NAVEGACION

regresar

Universidad Rafael Landívar, Guatemala de la Asunción, Julio 2004

Nota. La Base conceptual fue diseñada por docentes guatemaltecos de la licenciatura en diseño industrial, así como con colaboración de profesionales extranjeros. Universidad Rafael Landívar. (2004). *Base conceptual, departamento de diseño industrial*. Universidad Rafael Landívar.

Figura 29

Temáticas para los cursos de Proyectos (URL. 2004)

Indice		Temáticas para los Cursos de Proyectos Departamento de Diseño Industrial							
		Proyecto 1	Proyecto 2	Proyecto 3	Proyecto 4	Proyecto de Pregrado	Proyecto 6	Práctica Profesional y/O Proyecto Social	Proyecto de Grado Tesis de Grado
TEMA		Producto Como Forma	Producto Como Función	Construcción/ Despiece	Ergonomia	Producción	Diseño Sostenible	Mercado / Función Social del Diseñador	Proyecto de graduación
Eje Metodológico		De idea a Objeto (diseño como proceso)	Verificación	Análisis Comparativo	Investigación sistemática	Diversificación / Rediseño	Ecodiseño	Apropiación del PPI en el proceso de Diseño	Programación de proyectos
SUB-TEMAS		De abstracto a concreto / intangible a tangible	Función del objeto en el contexto	Presentaciones	Mecanismos / diseño Universal	Factibilidad	Proceso de transformación de la materia	Estética cultural	Metodología propia aplicada

Nota. Información acerca de los temas en los cursos de Proyectos, en qué eje metodológico se clasifican, así como los subtemas que abarcan. Universidad Rafael Landívar. (2004). *Base conceptual, departamento de diseño industrial*. Universidad Rafael Landívar.

“... es una herramienta diseñada para dar a conocer a todas las personas involucradas con la carrera de Diseño industrial los procesos que utiliza el Departamento ... para asegurar una Formación Integral y la Síntesis del conocimiento” (URL, 2004, diap. índice). La base conceptual se difundió por medio de un CD contenida por una presentación flash interactiva. Con ello se implementaron herramientas para facilitar a los docentes la renovación curricular, estas se integraron por: Temáticas (T), Desarrollo Metodológico (DM), Módulo Integrado (MI) y Matriz de Evaluación (ME), además de dos complementos: Ficha Digital y Cd-tk.

Un año después esta idea se afina y se publica el libro “Enfoque temático para la educación en diseño” (véase la Figura 30), la cual describe las temáticas para cada uno de los Proyectos (Acta N.º 06-2009, 2009, punto segundo). En 2010 se comenzó la segunda edición de dicho libro (Acta N.º 7-2010, 2010, punto tercero, inciso c.5). Del Valle brindó seguimiento a dicha edición con el enfoque de ser un libro de referencia para estudiantes (Acta N.º 16-2010, 2010, punto 5, inciso c.2). La segunda edición del “Enfoque temático para la enseñanza del diseño industrial” se publicó en el 2013. “La licenciada María Chinchilla de Cleaves compartió que fueron entregados 250 ejemplares de las Temáticas a los departamentos de Arquitectura y Diseño Industrial” (Acta N.º 7-2014, 2014, punto cuarto). Sobre esta segunda edición:

Durante mi gestión, fue la única publicación importante que hacía alusión a la manera de cómo se enfocaba el diseño industrial desde la visión del Departamento de Diseño Industrial de la Universidad Rafael Landívar. Eran las temáticas que regían y caían principalmente en el curso de Proyecto y eso obviamente se iba horizontalmente en los cursos paralelos y que posteriormente verticalmente iba a servir de base para los cursos posteriores (J. Szarata, comunicación personal, 15 de febrero 2021).

En esta publicación se sistematiza el desarrollo metodológico para diseño industrial, además de explicar qué temáticas y ejercicios se abordaban en cada curso de proyecto, el valor de esta publicación reside en las mejoras para abordar los proyectos en la versión actualizada del desarrollo metodológico (véase la Figura 31). Además, se

incorporan algunas herramientas como: el Brief de diseño, el modelo simplificado del proceso de diseño: análisis, conceptualización y materialización, la ficha técnica de producto y las rúbricas para evaluación de proyectos de diseño.

Figura 30

Libro Enfoque temático para la enseñanza del diseño industrial 2010-2014 (URL, 2013)

Nota. Portada y contraportada del libro. Universidad Rafael Landívar. (2013). *Enfoque temático para la enseñanza del diseño industrial 2010-2014*. 2a. edición. URL, Editorial cara Parens. <https://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/173/archivos/Temas%20de%20los%20proyectos%20de%20dise%C3%B1o%20industrial.pdf>

Otra publicación relevante fueron los Proyectos de vinculación, que presentaba los proyectos resultado de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y diseño industrial (Acta N.º 11-2010, 2010, punto tercero). Se le puso mucho énfasis a dicha publicación para tener presencia de la responsabilidad social, un proyecto que tuvo mucho atractivo fue la Gira del Producto Guatemalteco, en donde se aplica el Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI) (O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero 2021). En esa misma línea: “Indis trabajó proyectos con Responsabilidad Universitaria RSU de asistencia técnica a artesanos, a través de Misión de Taiwán” (Acta N.º 6-2010, 2010, punto tercero inciso d.1.).

Figura 31.

Desarrollo metodológico – B (URL, s.f.)

Nota. Utilizado para los cursos proyecto 4, 5 y 6, los cuales podrían tener sus modificaciones de acuerdo con el tipo de proyecto. Universidad Rafael Landívar. (s.f.). *Desarrollo metodológico - B*, departamento de diseño industrial. Universidad Rafael Landívar.

En dicha publicación (véase la Figura 32) se puso énfasis a los cursos que tienen mayor vinculación de responsabilidad social, tales como Proyecto 4, 6, 7 (práctica profesional), y 8 o Proyecto de grado en vinculación con Indis. En donde “El Curso Proyecto 4 tiene como temática principal la neoartesanía guatemalteca realizando varios proyectos y actividades programadas para sensibilizar y contextualizar al estudiante en la realidad nacional” (Solórzano, 2010, p. 25), el apartado expone los resultados de los proyectos realizados para artesanos guatemaltecos, utilizando las técnicas de telar de cintura en hilos de algodón, tejido en fibras naturales, productos en barro, joyería en playa y jade, así como puestos ergonómicos de trabajo. El curso de Proyecto 6, presenta varios proyectos en las temáticas tales como de recolección y separación de desechos sólidos, estufas ecológicas, ecobaños, reúso/recuperación de materiales para productos y mobiliario, accesorios con enfoque social e inclusivo, y espacios para la salud participativa. Con el curso de Práctica profesional consistió en “... la estructuración de una estrategia de diseño pertinente para proyectos que involucran las variables sociales y

culturales presentes en nuestra realidad” (Reina, Arce y Morales, 2010, p. 107), expone los resultados logrados: diseño de mobiliario, diversificación de producto, en colaboración con Caltech: silla de ruedas, estufa mejorada para el ahorro de leña, purificador y filtro de agua para áreas rurales. Proyecto de grado e Indis, este proyecto “... ejemplifica el modelo ideal del proceso de investigación proyectual en un contexto académico, y es a su vez la culminación del proceso formativo en la investigación”. (Szarata, Arce y Gardiner, 2010, p. 153).

Optimización de procesos, diseño e innovación de productos y herramientas con enfoque social, juegos y productos de estimulación, guías de desarrollo, recorrido de experiencias, máquinas procesadoras, mobiliario urbano, propuestas para el sistema de Transmetro, propuestas de puestos de trabajo y propuesta de albergues progresivos.

Figura 32.

*Portada y contraportada del Libro *Proyectos de vinculación. Resultados del trabajo del Departamento de Diseño Industrial con Responsabilidad Social Universitaria* (URL, 2010)*

Nota. Universidad Rafael Landívar. (2010). *Proyectos de vinculación. Resultados del trabajo del Departamento de Diseño Industrial con Responsabilidad Social Universitaria*, 25. Universidad Rafael Landívar. <http://biblio3.url.edu.gt/Libros/RSU/RSU-vinculacion.pdf>

Morales agrega otros retos durante su gestión, como el fortalecer con equipo el espacio de laboratorio de prototipos. Aunado a esto, se le pide poner en marcha la renovación curricular con un pensum recién aprobado, en ello vio la importancia de reforzar el tema del emprendimiento como un énfasis. También, involucra lo que es

diseño estratégico e impacto social del diseño (O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero 2021). En línea con equipar el laboratorio de prototipos, cabe señalar que “Se recibió una donación de horno de cerámica para el taller de modelos y prototipos, en el marco de remodelación del edificio P en enero 2007” (Acta N.º 04-2007, 2007, inciso e). Además, “En el mes de marzo se recibió otra donación, un horno para esmaltar cobre, esto para apoyar en la enseñanza de joyería y otros productos” (Acta N.º 11-2007, 2007, inciso b.1).

Se aceptó el equipo y se empezó a promocionar un par de cursos gratis, pero no llenó las expectativas de los donantes y retiraron el equipo de la Universidad ... tuvo su impacto en su momento, fueron dos cursos a docentes, eso permitió que se quedara un horno que sí está todavía en el laboratorio (O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

Algo relevante fue la acreditación de la carrera, cuando “El director licenciado Ovidio Morales participó como conferencista en el ICSID Design Conference, en Ciudad de México en el año 2007, compartió la experiencia de los diseñadores tanto en el ámbito académico como profesional” (Acta N.º 37-2007, 2007, punto segundo) “Además, se realizaron acercamientos con personeros de Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño (Comaprod) con la intención de acreditar la carrera de diseño industrial” (Acta N.º 37-2007, 2007, punto tercero). Primero, el decano Cristián Vela tuvo el acercamiento con México y posteriormente es a Morales quien se le asigna visitar Comaprod, prepara la documentación correspondiente y lograr alcanzar la acreditación de la carrera de diseño industrial en 2009 cuando asume como decano. Desde la coordinación de diseño industrial, el trabajo de acreditación lo realiza Cecilia De León con el equipo de diseño de ese entonces, la carrera fue de los primeros programas internacionales acreditados por Comaprod, algo novedoso para el país. “En el año 2009 se probó la acreditación por parte de Comaprod para la licenciatura en Diseño Industrial” (Acta N.º 09-2009, 2009, punto tercero). Esto permite actualizar y acelerar los programas por el compromiso que se adquiere a realizar las mejoras (O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

Con respecto a las alianzas de vinculación, principalmente se fortaleció con Cofama, de Agexport con Carlos Porras y con Rosa María Monzón, con las ferias de Expomueble y los concursos de diseño. Esto permitió tener visibilidad del diseño industrial (O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero 2021). En Cofama se involucraron a estudiantes para realizar su práctica profesional de diseño industrial, a modo de consultoría en las empresas agremiadas, en las temáticas de Diversificación de productos y Optimización de procesos de producción, realizando al final una exposición de resultados (Acta N.º 10-2009, 2009, punto tercero). Además, con la Comisión de Artesanías, igualmente de Agexport, en 2001 se empieza con bastante fuerza con Silvia Moreira y Aída Fernández (O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero 2021). “Esas alianzas permitieron que los estudiantes se fueran a esos sectores empresariales, a la artesanía, al diseño del mueble y a cuestiones más administrativas” (O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

En la línea de las artesanías, Morales junto con Héctor Ponce (ambos egresados de la carrera) inician pláticas en el 2001 de la importancia de la vinculación de la academia con el sector artesanal, es en 2002 que se formalizan las visitas académicas a los talleres artesanales con los grupos de estudiantes del curso Proyecto 4, en esa primera gira es Héctor Ponce como docente quien brinda acompañamiento a los estudiantes. El siguiente año Morales como director de carrera y docente, junto con Ponce trabajan en una gira más formal con planificación, objetivos y resultados de la actividad, que buscaba contextualizar la realidad (O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

Al año 2020 se habían realizado 18 giras de producto guatemalteco, pasando por invitados como Edgar Saavedra de Colombia, Miguel Ángel Bonilla de Nicaragua, Alan Espirito de Rutgers en Estados Unidos, Kevin Kernan de Drexel, Jorge Ramírez de la Universidad de Colima, William Urueña de la Católica del Ecuador, Víctor Reynoso de la Ibero, Héctor López Aguado del Cidi de la UNAM, Gloria Barrera de la Javeriana de Bogotá, Kent Picard de Caltech, Harmut vino una vez también y vino con sus estudiantes, entre otros (O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

La tesis de maestría de Morales, decidió enfocarla hacia la gira del producto guatemalteco y la contextualización del PPI, en la cual expone los hallazgos de investigación sobre la percepción del estudiante al ser una actividad académica de campo (O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero 2021). “La gira de producto lo que hacía era que le daba ese carácter de conocer la realidad para poderla interpretar y poder transformarla” (O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

Por otro lado, se tiene registro de varias alianzas internacionales durante la gestión de Morales, él estuvo en 2004 en Alemania donde firmó un acuerdo de renovación con KHB Kunst-hochschule con Harmond Ginot de Berlín, que consistía en el intercambio de estudiantes entre instituciones académicas (O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero 2021). Además, “En el marco del Convenio con la Universidad de Arte de Berlín, se encontraba una estudiante en Indis, desarrollando un proyecto de mobiliario urbano para el Parque Colón ...” (Acta N.º 04-2010, 2010, punto cuarto b.2).

Otra alianza destacada fue con North Carolina State University (NCSU) y California Institute of Technology (Caltech), en donde por dos meses estudiantes y docentes de ambas universidades trabajaron en parejas para realizar propuestas de diseño para artesanos de Chimaltenango que trabajaban tejas y baldosas de arcilla, esto en el marco del curso de Proyecto 4; de igual manera se desarrolló durante cuatro meses en el curso de Proyecto 7 o Práctica profesional la temática de ingeniería para el desarrollo, un factor de motivación para los estudiantes de la Landívar fue que viajaron a Estados Unidos a presentar los resultados del proyecto (Acta N.º 07-2007, 2007, punto séptimo). En esa misma línea el profesor Percy Hooper de NCSU visitó la URL, quien era el enlace con dicha universidad (O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero 2021). “La alianza con Caltech, California continuó, en 2007 vinieron a la URL un grupo de estudiantes a dar seguimiento al programa Diseño y desarrollo, donde trabajaron con estudiantes de Práctica profesional de diseño industrial” (Acta N.º 33-2007, 2007, punto sexto).

Por otra parte, en el 2008 “Dos estudiantes participaron “en el Programa Internacional de Desarrollo del Diseño que organiza cada año, durante el verano, el Instituto Tecnológico de Massachussets” (Acta N.º 12-2008, 2008, punto tercero). Cabe señalar la vinculación con el International Design and Development Summit (IDDS), donde aceptan a cuatro estudiantes de la carrera para asistir a la Cumbre Internacional de Diseño y Desarrollo del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) (Acta N.º 11-2007, 2007, punto tercero numeral cinco). Se les concedió una beca para cubrir los gastos

de dicha actividad a los estudiantes que fueron aceptados a participar (Acta N.º 18-2007, 2007, punto cuarto). Años más adelante se realizó el “Proyecto Piloto en Global Service Jam ... que facilita guías metodológicas para diseñar servicios a las empresas, señaló que la DI Valeria Gaitán, egresada de la carrera de Diseño Industrial de la URL, coordinará el proyecto piloto en Guatemala ... (Acta N.º 20-2012, 2012, punto cuarto).

Además, de esas alianzas internacionales, Roberto Cuervo de la Javeriana de Colombia visita la Landívar y brinda una conferencia de Animación 3D, lo cual va en la línea de los intereses de la carrera. Esto impulsa, a estudiantes y egresados involucrados en producción audiovisual, como en películas tales como Narnia. A su vez, estudiantes que miran hacia afuera, como Cristian Polanco un muy buen diseñador que se involucra en el diseño de transporte. Así mismo, Juan Carlos Noguera, resultado de experiencias y vínculos internacionales, se desenvuelve en el exterior. Por otra parte, desde la facultad se ganaron un grant con el profesor Ken Picard de Caltech, con ello se logró la movilidad de estudiantes de Guatemala a Estados Unidos, en alianza con el Art Institute de Pasadena, de las mejores escuelas de diseño de transporte (O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero 2021). En ese sentido, fueron los estudiantes del curso Programas de presentación 3, quienes participaron en el concurso diseño de transporte de Peugeot, donde pudieron aplicar los conocimientos del curso correspondientes al manejo de software 3D Max. También se tuvo una visita a los distribuidores de vehículos Uniauto, y por medio de una videoconferencia los estudiantes del Pasadena Art center compartieron una conferencia sobre el diseño de vehículos. Los estudiantes de la Landívar pudieron imprimir en 3D los prototipos en el Tec de la URL (Acta N.º 19-2008, 2008, punto cuarto). Continuando con el tema del transporte “Andrés del Valle impartió un taller “Diseño de transporte” a estudiantes de diseño industrial de la Escuela ISTHMUS en Panamá” (Acta N.º 24-2009, 2009, punto sexto).

En cuando a los intercambios académicos, en 2007 tres estudiantes fueron a la Universidad Iberoamericana de México (Acta N.º 17-2007, 2007, inciso c). Esta vinculación se realiza a través de Jorge Meza siendo director de diseño dicha universidad, además se logró participar en varias actividades, la primera de ellas fue en el Design Conference de la Ciudad de México. También se realizaron intercambios con la Javeriana en Bogotá, Colombia, que se lograron ir varios estudiantes de la Landívar a estudiar uno o dos semestres. Por otra parte, se desarrolla una buena relación con Ishtmus de Panamá, a raíz de la maestría que hace Morales ahí. Se tuvieron visitantes de Landívar en Panamá y viceversa para las Jornadas del Diseño. Además, se recibió un fondo de la Asociación

Española de Cooperación Internacional AECI, donde llegaron a la URL 7 profesores de España a las Jornadas del diseño, y de Guatemala fueron Morales y Vela (O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

A partir del 2001, se agrega al Indis como punto de agenda de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Acerca de la labor de Indis el director Arq. Rodolfo Cardona, en el año 2001 expresa:

El objetivo del Departamento de INDIS es establecer la temática sobre tesis, por lo tanto, es necesario que cada departamento de la facultad tenga un asesor y coordinador de tesis. Entre sus labores inmediatas están: Primero: El INDIS va a ser propuestas sobre cursos EDP a la universidad, con el fin de adaptarlos a los objetivos de esta facultad. Segundo: Las técnicas de investigación tratarán de ser incluirlas como clase. Tercero: Se trabajará con los egresados de la facultad para poder hacer proyectos en conjunto (Acta N.º 05-2001, 2001, punto quinto).

Por lo que el instituto fue creado principalmente para establecer las temáticas de tesis, proponer cursos de EDP (Experiencia de Desarrollo Personal, hoy en día Cursos de Formación Integral-CFI), incluir técnicas de investigación como un curso y, por último, trabajar con los egresados de la facultad.

Cuando Cardona se retira, asume Arce la dirección del instituto. Por lo que en consejo de facultad el licenciado Oscar Arce expone los proyectos de investigación en curso en beneficio de la academia, primero expone que el Indis se creó en 2001 en la Facultad de Arquitectura y Diseño gracias al proceso de renovación curricular, con investigadores que gestionan proyectos de investigación aplicada en las áreas de: diseño industrial, arquitectura y planificación urbana, así como brindar asesoría técnica en diseño en ciertos proyectos. Los principales programas desarrollados en Indis son dos: i) Diseño sin Fronteras, que favorece el intercambio de diseñadores entre Noruega y Guatemala, esto en alianza con el Centro Noruego del Diseño, Norsk Form; y ii) el rediseño de artesanías en el Programa de Desarrollo Artesanal, en alianza con Agexport, Usaid y Cooperación Española (Acta No. 20-2007, 2007, punto tercero). En 2007 se renovó la alianza con Norks Form a través de Indis, para ello Arce viajó a Noruega a presentar los

proyectos desarrollados por el instituto, de los cuales dos de ellos fueron nominados a la premiación del concurso Diseño para mejorar la vida: Albergue de transición en situaciones de emergencia y Traje para desminado (Acta No. 30-2007, 2007, punto séptimo). Al año siguiente, Indis abre la convocatoria a egresados en diseño industrial de la URL, para aplicar a los intercambios laborales en Noruega en el marco del Proyecto diseño sin fronteras, en dicha convocatoria se seleccionaron a dos diseñadores para trabajar durante un año (Acta N.º 8-2008, 2008, punto sexto). Dichas convocatorias continuaron, en la siguiente edición “fueron elegidas las licenciadas Valeria Gaitán y Lucía Lobos para trabajar en Noruega, la primera en la empresa Kadabra, dedicada al diseño de producto y sistemas y, la segunda, en SG Lighting respectivamente” (Acta N.º 1-2011, 2011, punto cuarto).

Más adelante, Indis recibió una solicitud para poder trabajar en bambú, en conjunto con el departamento de diseño industrial, para ello se asistieron a talleres sobre la técnica de dicho material con los interesados, y posteriormente se trabajaron prototipos de mobiliario urbano (Acta N.º 27-2007, 2007, punto cuarto). Se llevaron a cabo:

Reuniones de Ovidio Morales con el Proyecto Diseño sin Fronteras y el Cuerpo de Paz noruego, así como con Misión de Taiwán, para continuar con los proyectos “con el interés, de ambas partes, de dar continuidad a los proyectos que se han venido desarrollando, como inserción de los mismos en la academia. Se trabaja artesanía, muebles, bambú y plástico, los cuales se abordarán en los diversos cursos de Proyectos de la carrera de Diseño Industrial” (Acta N.º 31-2009, 2009, punto segundo).

Con la Misión Técnica de Taiwán, ellos brindaban apoyo en recursos para materiales para prototipos y costos de movilidad con los consultores junior o estudiantes en diseño industrial, esto funcionó muy bien (O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

Por otro lado, se participó como facultad de arquitectura y diseño en el Segundo Volumen, mayo – agosto en 2008 de la Revista Cultura de Guatemala. Fueron tres números que el departamento de letras y filosofía de la facultad de humanidades le brindó

el espacio a la facultad de arquitectura y diseño en las ediciones de: 2006, 2008 y 2010, a Morales le tocó ser el coordinador editorial para gestionar los artículos con los autores nacionales e internacionales. Con esto se logró presencia de las tres carreras de la facultad e incluso tener invitados del extranjero (O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

En el 2009, el diseñador industrial Ovidio Morales asume como decano de la facultad de arquitectura y diseño (Acta N.º 05-2009, 2009, punto segundo):

Fui decano a los 34 años, un decano joven, diseñador industrial, pero yo llegué con todas las aptitudes y condiciones que se esperaba para el cargo. Ya tenía la formación de dos maestrías, la maestría en diseño industrial que había hecho en Panamá, y la maestría en docencia universitaria que había hecho en la Landívar. Entonces yo llevaba los títulos y la experiencia bajo el brazo (O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

Daniel Borja recuerda con emoción cuando se enteró de que un diseñador industrial dirigiría la facultad:

Para mí el día que me llamaron por teléfono, me dijeron “Te saliste con la tuya, tenés un decano diseñador industrial” tú no te imaginas la felicidad que ese día fue para mí, lo había logrado y sabía quién era Ovidio, esos años de Ovidio fueron muy buenos. Entre las cosas bellas es el poder ver que Ovidio llega a ser decano y logra mover ese aparato tan exitosamente, no dejó morir uno de los objetivos de mi vida profesional, como fue meter a diseño industrial en el medio académico (D. Borja Rosales, comunicación personal, 12 de febrero 2021).

Morales inicia en la decanatura como un interinato y luego de 9 meses, se le nombra oficialmente decano, estuvo en el cargo durante 3 períodos, en total 7 años liderando la facultad de arquitectura y diseño. Morales explica que es un trabajo similar

a la dirección, pero velando por las tres carreras y las maestrías que había en ese entonces, es importante destacar que Morales fue el primer decano no arquitecto hasta la fecha (O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

Morales expresa tres principales logros en su gestión: i) crecer hacia afuera el laboratorio de prototipos del edificio P, además de equiparlo para enfocarlo en un laboratorio de fabricación, ii) La gestión del programa académico y fortalecer las capacidades de investigación y las de proyección social, y iii) La relación hacia lo externo, como por ejemplo los intercambios y conferencias con las universidades como la Ibero y la Javeriana. Agrega una, poder abrir la carrera de arquitectura en el campus de Quetzaltenango (O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

Tuve el honor de tener un excelente equipo que fue caminando juntos, hicimos muchas publicaciones, logramos “oficializar” las jornadas del diseño, ósea empezamos a cobrarlas para poder hacer algo bien hecho y con esa plata pues ya traer gente del exterior y lograr tener invitados especiales. Se armó el kit, ya se les entregaba un kit a los estudiantes por primera vez se les da una libreta donde ellos podían hacer sus anotaciones, en fin, ya cosas que hoy se dan por sentado y que son emblemáticas de las jornadas. (O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

Las jornadas según el archivo de Morales inician en el 97 con Daniel Borja, antes se realizaban cada dos años (1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007), es en 2007 que la frecuencia se vuelve anual, cada jornada del diseño tiene una temática con invitados internacionales (O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

Hay que mencionar, además, que en la decanatura de Morales se realizaron dos “Expo DI Landívar”, la primera en 2013 y la segunda en 2015 (O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero 2021). El equipo organizador de la primera Expo DI estuvo a cargo de Ovidio Morales, María Chinchilla de Cleaves, Héctor Ponce y Ximena Gutiérrez (Acta N.º 6-2013, 2013, punto segundo). “La Exposición DI Landívar se realizó en el Museo de Arte Moderno” (Acta N.º 18-2013, 2013, punto segundo). Y se elaboró un

catálogo sobre los proyectos expuestos y sus autores (Acta N.º 11-2013, 2013, punto quinto)

En 2008 mostró una baja del 32% de estudiantes de primer ingreso con tan solo 50 estudiantes, a pesar de que aumentó el reingreso en un 27% con 235 estudiantes, la suma total de nuevo ingreso y reingreso es un 10% mayor al año anterior (Acta N.º 8-2008, 2008, punto segundo). Acerca de los egresados en diseño industrial, se destaca que “El día 11 de febrero de 2009, se alcanzó el egresado en diseño industrial número 100” (Acta N.º 02-2009, 2009, punto cuarto).

Por lo que se refiere a la representación de la Universidad Rafael Landívar en el exterior, en los años 2009 y 2010 fueron los de mayor movilidad y presencia en el extranjero. Morales representó a la universidad en el Interdesign, por el Tec de Monterrey, el ICSID y el MX Design Conference y, además participó en el I encuentro de homólogos de la Red Ausjal, organizado por la Ibero de México (Acta N.º 25-2009, 2009, punto segundo). Un año después, Morales junto con Ponce realizaron un taller de innovación artesanal, en la Universidad de Colima, México (Acta N.º 6-2010, 2010, punto segundo). Arce como director del Indis brindó un taller de diseño industrial en Ishtmus, en Panamá (Acta N.º 25-2009, 2009, punto tercero). Mas adelante, Morales impartió un taller de mobiliario en cartón corrugado en la dicha universidad (Acta N.º 7-2010, 2010, punto segundo).

Al asumir Morales la decanatura, se eligió un nuevo director de diseño industrial, “... el Licenciado Andrés del Valle Sinibaldi fue nombrado como el nuevo Director del Departamento de Diseño Industrial” (Acta N.º 10-2009, 2009, punto segundo). “Creo que de los grandes retos al principio fue darle continuidad a lo que ya llevaba Ovidio, mantener el trabajo que él había hecho con sus lineamientos y todo eso creo que él lo manejaba muy bien” (A. Del Valle, comunicación personal, 15 de febrero 2021).

Del Valle gestionó el proyecto de equipamiento del laboratorio de prototipos (Acta N.º 28-2010, 2010, punto quinto). Morales, expone que los planes de mejora se ejecutaron por fases, la primera en 2010 con la compra de herramienta, la segunda en 2011 la compra de maquinaria como: router CNC y grabadora/cortadora CNC y adaptación de espacios: techado área de ensamble, seguridad industrial e instalaciones eléctricas. Y como tercera fase, la mejora de la infraestructura de aulas como complemento a los laboratorios existentes (Acta N.º 7-2011, 2011, punto tercero). “Era para apoyar las áreas de diseño, entonces lo primero que hicimos con la cortadora láser fue que involucramos a los que sabían cortar eso, creo que fue Omar Crespo de los

primeros catedráticos con esos cortes” (A. Del Valle, comunicación personal, 15 de febrero 2021). En línea del equipamiento, también se buscaron capacitar a los estudiantes en las nuevas tecnologías “Se realizaron seis talleres del uso de la herramienta Dremmel, por la empresa Bosch, enfocados a estudiantes de primer año” (Acta N.º 7-2010, 2010, punto tercero, inciso c.1).

Destacó la influencia internacional en las Jornadas del Diseño y en otras conferencias organizadas por la facultad: se buscó con ello poder compartir la experiencia de conferencias internacionales hacia los estudiantes (Acta No. 20-2007, 2007, punto segundo). En las Jornadas del 2009 se incluyó una exposición de los proyectos de los estudiantes (Acta N.º 07-2009, 2009, punto segundo). Además, se contó con tres conferencistas extranjeros, dos de la Ibero de México: Alejandro Tapia y Jorge Meza, y Cielo Quiñonez de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Acta N.º 10-2009, 2009, punto tercero). Se contó con la visita de Brenda García Parra de la Ibero de México, quien compartió una conferencia acerca del Ecodiseño con los estudiantes del curso Proyecto 6 (Acta N.º 04-2010, 2010, punto cuarto b.1). “Las Jornadas del Diseño de 2010 tuvieron como tema "Diseño, un mundo de Evolución”, llevadas a cabo del 30 de agosto al 4 de septiembre, se contó con 6 invitados internacionales” (Acta N.º 9-2010, 2010, punto tercero). Al año siguiente se contó con la conferencia del guatemalteco Emilio Mendez, como actividad inaugural en las Jornadas del diseño (Acta N.º 16-2011, 2011, punto segundo). El 29 de junio para conmemorar el día mundial del diseño industrial, se tuvo la visita y conferencia del diseñador industrial taiwanés Emilio Nein, con el tema Diseño interactivo (Acta N.º 18-2011, 2011, punto sexto). Y en 2012, también se pudo contar con la visita de un diseñador de Taiwán, Denis Lu quien compartió la charla Diseño e innovación e productos de Taiwán (Acta N.º 25-2012, 2012, punto segundo). Cabe mencionar que, “En marzo de 2008, gracias a la Asociación de Diseñadores Industriales de Guatemala (ADIG) se desarrolló una conferencia “sobre desafío conceptual” en el auditorium con el diseñador Mark Goemer” (Acta N.º 10-2008, 2008, punto tercero). Y, en 2009, también organizado por ADIG “... se desarrolló la conferencia "El diseño como herramienta de desarrollo" a cargo de las Maestras Cynthia Lawson Jaramillo y Fabiola Berdiel Mintz de la Universidad de Nueva York ...” (Acta N.º 18-2009, 2009, punto cuarto).

Se debe agregar que:

Se contó con la visita de los maestros Patricia Espinoza y Jorge Meza, de la Universidad Iberoamericana de México, quienes conjuntamente con los licenciados Cecilia de León y Ovidio Morales viajaron al interior del país, a fin de seleccionar las comunidades en las cuales se pretende trabajar con los estudiantes de ambas universidades en el marco de los cursos de Práctica Profesional (Acta N.º 16-2010, 2010, punto 5, inciso c.3).

Por otro lado, uno de los proyectos interesantes fue con Anacafé, que se trabajó una colección de aproximadamente 60 tazas durante un semestre con los estudiantes (A. Del Valle, comunicación personal, 15 de febrero 2021).

El licenciado Andrés del Valle dio a conocer que se estableció una carta-compromiso entre Anacafé y URL para realizar conjuntamente el concurso de diseño que culminará en noviembre con la celebración del "Coffee Fest". Para lo anterior, se encuentran definidas las bases del mismo y por su parte, el departamento, en el marco de los cursos de Proyecto 1, 3 y 5, encontró los espacios académicos para que los estudiantes participen (Acta N.º 22-2011, 2011, punto sexto).

El concepto fue el café en Guatemala, pero para representar el país en ferias internacionales. La finalidad fue poder trabajar con un cliente real, con un brief de diseño y presentar las propuestas a nivel de prototipo, al final del proceso el cliente seleccionó tres de esos diseños (A. Del Valle, comunicación personal, 15 de febrero 2021).

En la gestión de Del Valle se destacan las exposiciones de proyectos de diseño industrial fuera del ambiente académico, con el fin de dar a conocer más la carrera. Una de ellas fue en el parque de Antigua Guatemala, en alianza con la Sede de Antigua de la URL (Acta N.º 26-2011, 2011, punto sexto). También, en el mismo municipio, pero en

la Cooperación Española se expusieron los resultados de los cursos Proyecto 4 y 6 (Acta N.º 10-2012, 2012, punto séptimo, inciso 3). Otra exposición fue de las sillas de cartón, en Casa Santo Domingo durante el Congreso de la Federación de Entidades Organizadoras de Congresos y afines a América Latina (COCAL) (Acta N.º 5-2014, 2014, punto segundo). Otro aliado estratégico fue Design Center en zona 10, ya que se realizaron varias exposiciones de resultados, una de ellas en 2014 de los cursos Proyecto 1 y 3 (Acta N.º 1-2014, 2014, punto sexto). “Donde se presentaron las sillas de cartón de los estudiantes, que siempre se hacía en el lobby de la Universidad, pero ahí logramos que nos abrieron las puertas en Design Center y se realizaron dos presentaciones de muebles” (A. Del Valle, comunicación personal, 15 de febrero 2021). En 2011, Morales en alianza con la Galería Carlos Woods acordaron un espacio para realizar una exposición de diseño industrial (Acta N.º 11-2011, 2011, punto segundo).

También, “se participó por medio de la Asociación de Estudiantes de Arquitectura y Diseño en la feria Promueble de Agexport, además se logró difusión en el Canal Antigua (Acta N.º 7-2010, 2010, punto tercero, inciso c.4). Y, “se tuvo espacio de exposición como departamento de diseño industrial y como facultad en la feria Innomueble de Agexport, realizada del 3 al 5 de mayo en Tikal Futura” (Acta N.º 10-2012, 2012, punto séptimo, inciso 2).

Eso enlaza a ciertos estudiantes que yo les he dado clase y sigo en contacto con ellos, dos de ellos pusieron una tienda de fabricación de muebles Entonces, como que esa gestión de fabricar, ver e ir repetidamente estas ferias, pues les dejan una inquietud ahí (A. Del Valle, comunicación personal, 15 de febrero 2021).

En la línea de los muebles, la vinculación con Cofama continuó, en la participación de concursos, ferias e involucrar la temática en ciertos cursos (A. Del Valle, comunicación personal, 15 de febrero 2021).

Como, por ejemplo, lo más relevante fue la participación de diseñadores industriales y estudiantes en el concurso InnoDiseño en 2009, organizado por Cofama “cuyos ganadores fueron: 1) DI Héctor Ponce y arquitecto Vittorio Viale; 2) DI Fernando Escalante y 3) Saúl Arriaza, estudiante de la licenciatura en Diseño Industrial” (Acta N.º 23-2009, 2009, punto sexto). El año siguiente, formaron parte del jurado calificador

Ovidio Morales y Fernando Escalante, diseñadores industriales y docentes (Acta N.º 20-2010, 2010, punto sexto). Además, en dicha edición "... los ganadores de los primeros dos lugares del concurso INNOMUEBLE fueron landivarianos; el primer lugar se lo llevó Cristián Polanco, estudiante de la carrera de Diseño Industrial y el segundo, el DI Diego Pérez, egresado de dicha carrera" (Acta N.º 21-2010, 2010, punto segundo). En 2011, se presentaron de parte de diseño industrial cuarenta y una propuestas para el concurso Innomueble (Acta N.º 11-2011, 2011, punto sexto). Al año siguiente de parte del departamento de diseño industrial, se participó en el diseño de las bases del concurso (Acta N.º 15-2012, 2012, punto sexto, inciso 3). "Diseño industrial participó del 2 al 7 de agosto, con un stand informativo en la feria Expomueble organizada por Agexport. Además, el director Andrés del Valle fue parte del jurado calificador en el concurso Innomueble" (Acta N.º 19-2011, 2011, punto séptimo, inciso 3.2). Nuevamente en 2012 Andrés del Valle fue parte del jurado calificador de esa edición (Acta N.º 21-2012, 2012, punto segundo).

Se logró vincular con los cursos, que los estudiantes participaran en el concurso y así poderle dedicar el tiempo necesario. Era normal que ganaran estudiantes de la Landívar. También, se lograron meter varios catedráticos, como Fernando, Rodrigo y Andrés (A. Del Valle, comunicación personal, 15 de febrero 2021).

Por otro lado, hubo una vinculación con la marca Comex, con el evento Día del color Comex, en el cual estudiantes de las tres carreras de la facultad participaron las variadas conferencias acerca de Tendencias de color, Color en el diseño y un taller sobre Efectos y Texturas (Acta N.º 6-2010, 2010, punto segundo). Esto se realizó junto con Honda y Estudio Ambiente, que también dieron charlas en el área de decoración Eric Ledoigh, Mauricio Solís y Juan Carlos Rizzo. Adicional a esto, Estudio Ambiente, es una tienda de muebles en zona 14 que realizaba un evento como una semana del diseño. La URL apoyó en dos de esas actividades, realizando instalaciones para exhibir los diseños, aunado a eso se pudieron presentar los resultados sobresalientes de los estudiantes (A. Del Valle, comunicación personal, 15 de febrero 2021).

Otra de las entidades que se vinculó con la academia fue Kiej de los Bosques, que se acercó directamente al departamento de diseño industrial para el diseño de empaque para café (Acta N.º 6-2010, 2010, punto tercero inciso c.2.). Esto se realizó en los cursos Proyecto 5 y 6 (Acta N.º 7-2010, 2010, punto tercero, inciso c.2.).

Los retos que yo me puse era retomar qué era el diseño industrial. Creo que se había perdido un poco el sentido, tal vez hacían muchos proyectos que no se relacionaban mucho con la vida profesional. Entonces, el reto para mí era subir la carrera hacia realmente diseñar diseño: objetos. (A. Del Valle, comunicación personal, 15 de febrero 2021)

En palabras de Del Valle su visión no iba hacia lo artesanal:

Sé que para la carrera siempre fue muy importante el área artesanal, pero en su momento, creo y todavía sigo creyendo, que el área va más más allá de eso. Esto fue lo que se trató de cambiar y era mi meta, realmente llevar el diseño más al objeto (A. Del Valle, comunicación personal, 15 de febrero 2021).

A pesar de ello, aún existieron proyectos y vinculaciones en el diseño de nuevas líneas artesanales, como por ejemplo hubo una vinculación con la Asociación Crecer (Acta N.º 6-2010, 2010, punto tercero inciso c.3.). El tema artesanal se mantuvo con la antes llamada Gira Artesanal en el curso Proyecto 4, en el 2011 se contó con invitados internacionales como William Uruña de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y Jorge Ramírez de la Universidad de Colima de México, con la coordinación de Ovidio Morales y Héctor Ponce (Acta N.º 1-2011, 2011, punto cuarto). Los resultados de dicho curso se presentaron en la sede de Agexport (Acta N.º 10-2011, 2011, punto sexto). Un aliado estratégico, “Se resaltó además, que dicho espacio ha servido para posicionar a la URL, como formadora de estudiantes que pasan a ser parte de las empresas participantes como asistentes de diseño” (Acta N.º 10-2011, 2011, punto sexto).

Del Valle buscó que en cada curso los proyectos estuvieran orientados a las problemáticas reales del país y que los estudiantes pudieran fabricar, sobre todo alejarse de los proyectos fantasiosos, más bien acercarse a las tecnologías en Guatemala, entender los recursos de fabricación y diseñar para un cliente en específico (A. Del Valle, comunicación personal, 15 de febrero 2021). En ese sentido, hubo un proyecto con la gremial de plásticos de Agexport, con respecto al diseño de envases. La gremial apoyó en mostrar el proceso de producción y sus limitantes para generar un brief. Con ello los

estudiantes pudieron hacer propuestas interesantes hasta llegar a un prototipo funcional (A. Del Valle, comunicación personal, 15 de febrero 2021).

También se realizó una vinculación interna con estudiantes de ingeniería de la URL, en la que estudiantes de ambas carreras se involucraron de acuerdo con sus conocimientos, por ejemplo, ingeniería se enfocó en el área tecnológica y electrónica del producto que planteara el diseñador industrial, por ejemplo, de una lámpara. Otro proyecto, fue un elevador, en ese caso ingeniería se enfocó en los mecanismos y diseño industrial lo tenía que considerar en su propuesta, esto les permitió realizar proyectos parecidos a la vida real con otras profesiones que piensan de otra forma (A. Del Valle, comunicación personal, 15 de febrero 2021). “Fue interesantísimo trabajar con gente ajena a lo que uno sabe, yo creo que los resultados ahí eran más enriquecedores para los diseñadores industriales, esa era la importancia de hacer esos vínculos con otras facultades” (A. Del Valle, comunicación personal, 15 de febrero 2021). También se trabajó con la facultad de ciencias económicas, se integró diseño industrial con el curso de emprendimiento, muy interesante porque al final del ciclo se hacía una feria donde vendían sus ideas de negocio, se obtuvieron muy buenos resultados porque los grupos eran de estudiantes mezclados por carreras (A. Del Valle, comunicación personal, 15 de febrero 2021).

Por lo que se refiere a la acreditación de la carrera, en el año 2010 fue la aprobación, en la primera revisión se dijo que se tenía que hacer un ajuste curricular para poder obtener la acreditación de la carrera (A. Del Valle, comunicación personal, 15 de febrero 2021). “En 2011 se inició la reestructuración de contenidos de la malla curricular de Diseño Industrial, buscando retroalimentación de “las licenciadas Liseth Godoy de O’Connell del CAP y Lisbeth Hernández de la Dirección de Posgrados”” (Acta N.º 23-2011, 2011, punto séptimo). Fue un ajuste, no fue un cambio total, más bien una reorganización, porque no se podía quitar ni agregar cursos, estaba relacionado a la acreditación (A. Del Valle, comunicación personal, 15 de febrero 2021).

En el año 2012, se realizó la 11º gira artesanal en el curso de Proyecto 4, visitando talleres artesanales de Sololá y Quetzaltenango (Acta N.º 3-2012, 2012, punto sexto). Al siguiente año que se llevó a cabo la gira, se contó con la visita de Héctor López Aguado del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial (CIDI) de la UNAM de México, además acompañó el director Andrés del Valle (Acta N.º 3-2013, 2013, punto segundo). En 2014 la gira se realizó en el nororiente del país (Acta N.º 2-2014, 2014, punto sexto)

“Con la participación de la profesora investigadora Gloria Estela Barrera, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia” (Acta N.º 3-2014, 2014, punto segundo).

En cuanto a la cantidad de egresados en diseño industrial, en el año 2012, se alcanzó la egresada de la licenciatura en diseño industrial número 200 (Acta N.º 15-2012, 2012, punto séptimo).

Acerca las incorporaciones laborales, para Del Valle lo más gratificante es poder ver a los alumnos ya graduados ejerciendo como profesionales y trabajando en algo que les guste, con metodologías que les enseñó la universidad. Agrega, que más allá de lo que se pueda lograr “de forma visible” en la dirección, es poder ver a los egresados fundando una empresa o aplicando el diseño en el mundo real. Varios de los estudiantes que hicieron prácticas en el sector de madera, plástico o artesanías encontraron trabajo ahí (A. Del Valle, comunicación personal, 15 de febrero 2021). “Allí tenemos dos tipos de estudiantes, uno que se convierte en emprendedor porque se le dieron las herramientas, y el otro que, con sus habilidades adquiridas en los estudios, se queda trabajando en una empresa” (A. Del Valle, comunicación personal, 15 de febrero 2021). Existen otros casos que no trabajan propiamente diseñando productos, pero todo el proceso de diseño y de creatividad con que se formaron en la carrera, lo logran aplicar en distintas áreas laborales (A. Del Valle, comunicación personal, 15 de febrero 2021).

Acerca de Cecilia De León, quien fue coordinadora académica durante 8 años (de 2008 a 2016), su trabajo consistió principalmente en la programación y seguimiento de los cursos, además de la coordinación con empresas en prácticas profesionales, y resolver cuestiones del día a día con los estudiantes, tales como problemas académicos, suficiencias y en general el apoyo al estudiante. Así como también las gestiones con otras universidades pertinentes a los intercambios académicos con la red Ausjal (C. De León, comunicación personal, 1 de marzo 2021).

Durante el tiempo que estuvo De León, recuerda que la carrera se orientó mayormente al diseño, la renderización, la propuesta de solución, pero en menor escala a la fabricación. Sobre los retos enfrentados durante su coordinación están: el uso y manejo de materiales, el que algunas empresas no contaban con mucho tiempo en brindar seguimiento a los estudiantes, y las dificultades que presentaba realizar actividades académicas fuera de la ciudad (C. De León, comunicación personal, 1 de marzo 2021). Resultado del trabajo de coordinación entre academia y empresa, es que la vinculación del curso Práctica Profesional en 2012 se logró con 27 empresas (Acta N.º 25-2012, 2012, punto sexto).

Algunas de las actividades de difusión de la carrera, fueron: al finalizar un semestre, se participó en un reportaje de diseño industrial en Canal Antigua (A. Del Valle, comunicación personal, 15 de febrero 2021). Además, en el programa GuateArte, se brindaron espacios dos veces al mes para la carrera de la URL (Acta N.º 8-2010, 2010, punto tercero). Otra participación, fue en un video de Inguat para promocionar Guatemala, donde aparecieron siete sillas de cartón diseñadas por estudiantes, haciendo énfasis en la sostenibilidad (Acta N.º 18-2014, 2014, punto quinto). Otra actividad relevante en medios fue en la Revista Excelencia Empresarial en la edición de 2012 que se obtuvo el espacio para la facultad, específicamente para hablar de diseño industrial, que coincidió con el 25º aniversario de la carrera y el 50º aniversario de la URL (Acta N.º 1-2011, 2011, punto tercero).

Cabe mencionar otra de las acciones de vinculación, tal es el acercamiento con la comisión de calzado de Agexport (Agrecalza) Morales participó en un par de ediciones como conferencista (O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero 2021). Además, “Se participó con un stand informativo en la feria organizada por la Gremial de Calzado, con información del departamento de Diseño Industrial” (Acta No. 26-2007, 2007, punto tercero inciso c). También se tuvo un acercamiento con la comisión de textil, Vestex, ya que hubo la intención de abrir la licenciatura en Moda e indumentaria, pero no se logró el espacio físico ni el presupuesto para poder llevarlo a cabo (O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero 2021).

En cuanto a Oscar Arce, él fue director de Indis hasta 2009, en el año 2010 asume dicho cargo Cristian Vela. Quien continuó las relaciones con Misión de Taiwán y el Ministerio de Economía, y en conjunto con el departamento de diseño industrial se iniciaron talleres en Diseño de producto para artesanos (Acta N.º 12-2010, 2010, punto cuarto inciso e.2). Uno de los primeros talleres se desarrolló en Salamá, Alta Verapaz, a cargo de Cecilia De León; el segundo taller se realizó en Totonicapán, también a cargo de De León (Acta N.º 14-2010, 2010, punto cuarto, inciso e.2). Los proyectos de Misión de Taiwán que se manejaron en Indis fueron: “a) Apoyo a fabricantes de muebles en San Juan Sacatepéquez; b) Piñatas; c) Seminario sobre bambú; y d) Proyectos OTOP” (Acta N.º 2-2012, 2012, punto cuarto).

Hay que decir también que Indis publicó el libro Catálogo Nacional de Alojamiento Albergues de transición:

... como resultado del trabajo y coyuntura de la Facultad de Arquitectura y Diseño y el INDIS, por medio del diseñador industrial Luis Fernando Mata, quien fue quien lo inició. El arquitecto Vela agregó que el catálogo se hizo posible además, con el apoyo y participación de USAID, la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, SCEP, CONRED, la Cruz Roja Guatemalteca, la Fundación Noruega de Arquitectura y Diseño, -Norsk Form y Diseño sin Fronteras- y el INDIS (Acta N.º 8-2012. 2012, punto segundo).

Por otro lado, en el año 2013, asume como nuevo director de diseño industrial Juan Pablo Szarata (Acta N.º 9-2013, 2013, punto segundo).

El mayor reto para Szarata fue la fidelización de los estudiantes y mantener la población para hacer crecer la carrera (J. Szarata, comunicación personal, 15 de febrero 2021).

Para mí ha sido bastante interesante ver como en mi época, cuando yo estudié que éramos 8, ahora las promociones que entran son de 40 o 50, hasta hubo un año en que logramos que se entraran 60 y pico. Obviamente a mayor cantidad de ingreso, también mayor cantidad de deserción, los porcentajes son proporcionales. Yo creo que uno de los principales retos, de uno como director, es velar por el ingreso de estudiantes, el reingreso, y sobre todo, la fidelización. Irlos comprometiendo con su carrera con su Universidad y con el gremio de diseñadores industriales (J. Szarata, comunicación personal, 15 de febrero 2021).

Además de lo anterior, la gestión administrativa de la dirección, como: tener el personal docente *ad hoc* para cada curso y responder a las necesidades administrativas de la universidad buscando la calidad académica. También buscar la presencia con otras entidades y la vinculación con instituciones tanto nacionales como internacionales (J. Szarata, comunicación personal, 15 de febrero 2021). Con base a esto último, en 2013 se realizó una videoconferencia con el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Católica

de Colombia, esto para poder tener los lineamientos del proyecto de vivienda social que se trabajarían en conjunto. También se trabajó junto a Cartones de Guatemala y el CLEC un diplomado en Ingeniería de Empaque (Acta No. 13-2013, 2013, punto sexto).

Iniciando la gestión de Szarata le tocaron los procesos de reacreditación de la carrera, un reto grande debido al trabajo que implica de coordinación y seguimiento de los planes de mejora para realizar los cambios de acuerdo con las necesidades del departamento. Se tuvo la “Visita de Comparod del 6 al 9 de noviembre 2013, para las actividades de gestión de la re-acreditación de la carrera de diseño industrial” (Acta N.º 28-2013, 2013, punto segundo). Posterior a esto, se ponen en marcha los planes enfocados a las mejoras del taller de prototipos, con ello se logró la ampliación del área externa, incluir maquinaria y equipo, algo ya se había iniciado en la gestión de Del Valle, pero con Szarata se logró complementar más. Además, se fortalecieron alianzas con las universidades y se lograron crear nuevas vinculaciones con docentes y representantes de las instituciones de educación superior de Estados Unidos, México, Panamá y Colombia. Se mantuvieron y fortalecieron los intercambios académicos de estudiantes, gracias al seguimiento y colaboración de ambas partes (J. Szarata, comunicación personal, 15 de febrero 2021). Se debe agregar que la matrícula de estudiantes de diseño industrial aumentó en aproximadamente un 32% del año 2013 al 2014, de 22 a 29 estudiantes respectivamente (Acta N.º 30-2013, 2013, punto segundo).

Hay que mencionar, además, las temáticas manejadas durante la gestión de Szarata:

Cada proyecto tenía su temática especializada, realmente la visión en ese entonces era precisamente enfocar los cursos de proyectos a una temática, comenzando con diseño de forma en el curso Proyecto 1, función en Proyecto 2, modulación y despiece en Proyecto 3, impacto social del diseño en Proyecto 4 -uno de los estandartes de la carrera todo lo relacionado que tiene que ver con el sector artesanal y diseño para el desarrollo, fabricación industrial en Proyecto 5, ecodiseño en Proyecto 6, y después práctica profesional y por último el proyecto de grado (J. Szarata, comunicación personal, 15 de febrero 2021).

Además, se promovió el emprendimiento en los estudiantes en los cursos, pero principalmente se abordó en el curso de Acción Emprendedora en conjunto con la facultad de ciencias económicas (J. Szarata, comunicación personal, 15 de febrero 2021).

Por otro lado, “Ovidio Morales planteó el tema del relanzamiento de facultad, previamente discutido con el rector P. Rolando Alvarado S.J., en el tema de diseño industrial principalmente abarca: 1) la nueva carrera Licenciatura en Diseño textil y vestuario ...” (Acta N.º 20-2013, 2013, punto segundo). Previamente, se había implementado en el curso de Énfasis I en 2008 la temática de diseño industrial del vestuario (Acta N.º 2-2008, 2008, punto sexto). Además, Del Valle tuvo reuniones con Agexport para contar con el apoyo en la creación del perfil de la nueva carrera (Acta N.º 12-2012, 2012, punto sexto).

En 2014, se presentó la propuesta de la Licenciatura en Diseño de Moda e Indumentaria a la Vicerrectoría Académica (antes se llamó Licenciatura en Diseño textil y vestuario) (Acta No. 7-2014, 2014, punto quinto). Ese mismo año el Consejo Directivo aprueba dicha propuesta de carrera, esto para aumentar ampliar la oferta académica de la facultad (Acta N.º 29-2014, 2014, punto séptimo). La iniciativa se gestionó durante la dirección de Szarata, pero indica que no se logró poner en marcha dicha licenciatura ya que se necesitaba hacer una fuerte inversión inicial, esto para la creación de laboratorios y el equipo necesario, por lo que la matrícula de la carrera sería muy costosa (J. Szarata, comunicación personal, 15 de febrero 2021).

En cuanto a la vinculación con COFAMA:

Puedo decir que se logró fortalecer y reactivar, la alianza con COFAMA que, si bien es cierto que ya se había trabajado con ellos con anterioridad, había estado en un momento en pausa y se logró reactivar bastante bien. Creo que hasta la fecha se ha logrado mantener bastante viva la alianza sobre todo en el área productiva de muebles. Se lograron espacios con sectores paralelos o afines, con plásticos y con otros derivados de Agexport. Pero, uno de los principales sectores con los cuales se logró alianza y recrear una sinergia bastante significativa fue con COFAMA (J. Szarata, comunicación personal, 15 de febrero 2021).

Szarata siendo director de diseño industrial fue parte del jurado del concurso Innomueble de Agexport en el 2014 (Acta N.º 20-2014, 2014, punto quinto). En esa ocasión el primer lugar lo obtuvo en ese entonces la estudiante de diseño industrial Andrea Benavente (Acta N.º 21-2014, 2014, punto quinto). Ese mismo año se tuvo participación del departamento (Mónica Andrade) y de Indis (Oscar Quan y Ximena Gutiérrez) en la feria Promueble, quienes impartieron la conferencia llamada “El valor del diseño en el producto: innovación + competitividad” (Acta N.º 7-2014, 2014, punto quinto). Mientras tanto los estudiantes de Proyecto 2, diseñaron exhibidores para zapatos para la marca Toms, los cuales se presentaron en Oakland Mall bajo la coordinación de Mónica Andrade (Acta N.º 19-2014, 2014, punto cuarto).

A partir del 1 de noviembre de 2015 asume como nuevo decano de la facultad de arquitectura y diseño el Arquitecto Cristian Vela (Acta N.º 22-2015, 2015, punto segundo).

En 2017 se cumplirían los 30 primeros años de la carrera de diseño industrial y para ello un año antes se inician los preparativos de celebración, entre las actividades que se hicieron fueron: exposición de los 30 mejores proyectos de estudiantes, conferencia sobre la historia del diseño industrial, y en el marco de jornadas del diseño algunas reuniones con egresados y talleres con estudiantes (Acta N.º 7-2016, 2016, punto g) La exposición se realizó en el Museo Miraflores (Acta N.º 9-2016, 2016, punto quinto).

Szarata considera que gran parte de los egresados han tenido un enfoque laboral como emprendedor, como pudimos leer previamente en diferentes afirmaciones esto ya era evidente desde que eran estudiantes. Otro grupo de egresados se involucró laboralmente en el sector de muebles, industria de plástico, entre otros, esto gracias a los cursos de práctica profesional, que permitieron su inserción en dichas industrias (J. Szarata, comunicación personal, 15 de febrero 2021). “Un gran porcentaje ha sido más dado a buscar su propio camino, ya sea como consultor, diseñador, gestor de proyectos, o poniendo empresas relacionadas al diseño, tanto de producto más moderno e industrial como también artesanal” (J. Szarata, comunicación personal, 15 de febrero 2021).

De manera que repetidas veces se menciona que el egresado en diseño industrial puede dirigir su propia empresa o trabajar en una, hay distintos ámbitos de involucramiento, pero los que más se repiten son el sector de muebles y el artesanal.

Para mí fue bastante satisfactorio haber podido llegar a dirigir el departamento por 4 años, fue un reto bastante grande, pero siempre se trabajó con el mejor ánimo y se buscó cómo crecer diseño industrial, no solo landivariano, sino que guatemalteco. Es bastante satisfactorio ver y saber que en algún momento fui parte de esta historia. Podemos decir que somos los primeros y seguimos siendo los primeros, que hasta mi gestión todavía no teníamos que preocuparnos por otras ofertas similares o competidoras de nuestro programa. Fue hasta el 2017 que comenzaron otras ofertas académicas en otras universidades. Pero, muchos de nuestros diseñadores landivarianos son los que están abriendo camino, están siendo tomados en cuenta y están siendo reconocidos, eso es bueno porque precisamente vamos a ser siempre el referente de diseño industrial en Guatemala (J. Szarata, comunicación personal, 15 de febrero 2021).

En junio de 2017 Szarata deja de ser director de diseño industrial (Acta N.º 8-2017, 2017, punto segundo). Y asume como nueva directora María Regina Alfaro en septiembre de ese mismo año (Acta N.º 14-2017, 2017, punto segundo).

4.2 Sección 2. Campos de acción de la disciplina del diseño industrial

Los hallazgos de esta segunda parte permiten documentar los datos acerca de los campos de acción de la disciplina del diseño industrial para estudiantes y profesionales. También generan insumos que contextualizan al profesional del diseño industrial, y por ende logran sentido de pertenencia e identidad del gremio.

Los instrumentos de investigación utilizados fueron:

- Encuesta a 154 egresados en diseño industrial, de un universo de 352 diseñadores industriales graduados hasta 2017. Se analizaron los resultados a través de gráficas y tablas con los hallazgos obtenidos.
- Entrevistas a 19 egresados en diseño industrial, de las encuestas realizadas se seleccionaron estos perfiles al azar, esto permitió ampliar más la información que se tenía de las encuestas y poder profundizar un poco más acerca de algunos detalles.

- Base de datos de la Dirección de egresados, se pudieron analizar los datos de 352 licenciados en diseño industrial, a través de tablas dinámicas y gráficas sobre los campos laborales, salarios, empresas, etc.

De los datos que resguarda el departamento de egresados de la URL, compartió exclusivamente para este estudio los datos de la sección “laborales”. Los campos analizados para este estudio fueron:

- Tipo de Empresa: nacional, multinacional, transnacional, otra.
- Tipo de relación laboral por tipo de empresa: dependencia, servicios profesionales, propietario.
- Actividad laboral que desempeña: aeronaves, alimentación, arquitectura/diseño/decoración, automotriz, carpintería/Mobiliario, comercios mayoristas, comercios minoristas, construcción, consultoría/asesoría, educación/capacitación, entretenimiento/actividades recreativas, exportación/importación, hotelería/turismo, industria, marketing/ventas/relaciones públicas, ONG, organismo internacional, otro, servicios.
- Área de la organización: desarrollo de tecnología, infraestructura de la organización, logística externa, logística interna, marketing y ventas, operaciones, y servicios post-venta.
- Nivel laboral: administrativo, directivo, ejecutivo u operativo.
- Salario por nivel laboral: menos de Q2,000; De Q2,001 a Q4,000; De Q4,001 a Q6,000; De Q6,001 a Q8,000; De Q8,001 a Q10,000; De Q10,001 a Q12,000; De Q18,001 a Q20,000.
- Sector de trabajo: privado, público, informal, otro.
- Tipo de relación laboral por tamaño de empresa micro (1-10 colaboradores), pequeña (11-25 colaboradores), mediana (26-60 colaboradores) y grande (61 o más colaboradores).

Cabe mencionar que la base datos inicia en el año 2009, y la información obtenida es por medio de un formulario que el departamento de egresados solicita a los estudiantes al momento de graduarse para que actualicen dicha información. El departamento compartió una base de datos de Excel de los egresados a partir del 2009 al 2019, la cual fue revisada, depurada y analizada, a través de tablas dinámicas y gráficas para obtener lo hallazgos correspondientes.

A continuación, se presenta la síntesis de los resultados de las tres herramientas, se buscó la mejor forma de organizar los resultados para una mejor lectura y comprensión, para no confundir los hallazgos presentados.

De acuerdo con los resultados de las encuestas de 2019, un 78 % si labora en algo relacionado a diseño industrial y solamente un 22 % considera que no trabaja en relación con su carrera.

Contrariamente a los datos del departamento de egresados, donde un 33 % tiene un trabajo en relación con su carrera, 24 % tienen un trabajo que no tiene relación con diseño industrial y 43% no respondió a la pregunta. Con respecto al primer porcentaje un 60% trabaja tiempo completo, 8% por proyecto, 8% de forma independiente, 4% medio tiempo, 4% por horas, 2% por comisión, y 14% no indicó (véase la Figura 33).

Figura 33.

Tipo de empleo de los diseñadores industriales

Nota. elaboración propia Gloria Escobar con datos del Departamento de Egresados.

De acuerdo a las encuestas de 2019, un 32% se denomina como emprendedor y empresario, un 23% como dependiente, 14% mayormente dependiente, pero en parte consultor o freelance, un 11% mayormente dependiente, pero en parte emprendedor o empresario, un 8% es mayormente empresario, pero en parte dependiente, un 6%

mayormente consultor pero en parte dependiente, un 6% consultor o freelancer (véase la Figura 34).

Figura 34.

Condición laboral de los diseñadores industriales

Fuente: elaboración propia Gloria Escobar, con datos de encuestas de 2019.

La mayoría de los profesionales (87 %) vive en Guatemala (véase la Figura 35), de ese total el 94 % se encuentra en la ciudad de Guatemala, el porcentaje restante están entre los departamentos de Sacatepéquez, Retalhuleu, Chimaltenango y Sololá; esto representa un gran potencial de innovación y creatividad para las necesidades y demandas que presenta el país. Los diseñadores ubicados en el departamento de Guatemala, el 19 % trabaja en zona 16, un 16 % trabaja en zona 10, 13 % solo indicó ciudad de Guatemala, resalta zona 12 y el municipio de Mixco cada uno con 8 %, en menor porcentaje zonas 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 15 y Carretera a El Salvador.

Para continuar, una minoría (13 %) de egresados se encuentran fuera del país, principalmente el 8 % en Estados Unidos, España, Noruega e Italia, pero también en otros países como Japón, Francia, México, Belice, Colombia y Costa Rica. Esto demuestra que el diseñador industrial tiene un nivel competitivo ya sea para trabajar en su propio país o para enfrentar los retos del mundo. Quienes viven actualmente en el país, no implica que

no han salido de Guatemala o que no trabajen con clientes internacionales, algo que se verá a continuación.

Figura 35.

Diseñadores en el departamento de Guatemala

Fuente: Elaboración propia Gloria Escobar con datos de la encuesta de 2019.

De acuerdo con los datos del Departamento de Egresados de la Universidad Rafael Landívar, el 27% labora en empresas a nacionales, el 9% en multinacionales, el 5% en transnacionales, el 1% en otros, y 57% no brindó información (véase la Figura 36).

Esto se relaciona con que el 67 % sí ha trabajado para un cliente o empresa internacional y el 33% aún no lo ha hecho. Las respuestas acerca de su educación o la preparación que tuvieron para enfrentarse a la internacionalización se justifican de modo que indican que tuvieron las bases para entrar a trabajar en un modo básico de diseñador con buenas bases metodológicas, pero faltó formación en términos de exportación, de ferias internacionales, aduanas, entre otros. Esto limitó sus conocimientos y buscaron educación complementaria de posgrado que les brindara lo que requerían de acuerdo con sus aspiraciones profesionales, se repitió la mención de que la competencia es cada día más fuerte y que hay muchos diseñadores allá afuera por lo que no hay espacio para

segundas oportunidades, por lo que los egresados deben de salir de su zona de confort y seguir actualizándose constantemente.

Figura 36.

Tipo de empresa donde trabajan los egresados en diseño industrial

Fuente: elaboración propia Gloria Escobar con datos del Departamento de Egresados.

Para continuar con la educación complementaria, 45 % de los diseñadores industriales ha optado por estudiar un diplomado, para especializarse en temas específicos. Otros han recibido cursos, formación técnica u otra. El 27 % de los diplomados elegidos para estudiar son en Diseño de interiores, el 15 % en fotografía, el 10% en temas de mercadeo y en menor porcentaje temas variados como gestión de proyectos, artes plásticas, innovación e historia del arte.

Por otro lado, el 68 % de los profesionales ha estudiado una maestría, es de destacar que del total de la muestra el 51 % cuenta con al menos una titulación de dicho nivel. Los temas más frecuentes de estudios de postgrado son en primer lugar diseño, segundo administración y tercero mercadeo (véase la Figura 37). Con respecto a en qué país han preferido para estudiarlas, más de la mitad ha estudiado la maestría en Guatemala (prefirieron la URL para continuar dichos estudios), como segunda opción ha sido España y como tercer opción México, encabezan países que hablan español como idioma nativo,

pero vemos que en cuarta, quinta y sexta posición están Italia, Estados Unidos y Taiwán respectivamente (véase la Figura 38).

Figura 37.

Estudios superiores, específicamente las temáticas de Maestrías que han tomado los egresados

Fuente: elaboración propia Gloria Escobar con datos de encuesta 2019.

Para continuar con el tema laboral, de los diseñadores industriales contratados por empresas nacionales, el 53% se encuentra en una relación laboral de dependencia (por planilla), un 22% por servicios profesionales (pago por factura), y un 14% es dueño/propietario de una empresa. De esto último cuando la empresa es propia el 100% es una microempresa, y las áreas en las que se desempeña el egresado pueden ser: desarrollo de tecnología, logística interna, marketing y ventas, operaciones y recursos humanos, pero cuando la empresa es familiar pueden ser micros, pequeñas y medianas empresas, y las áreas de intervención en las que se desempeña el egresado pueden ser compras, infraestructura de la organización, logística externa, marketing y ventas y recursos humanos.

Figura 38.

Países en que los egresados estudiaron una maestría

Fuente: elaboración propia Gloria Escobar con datos de encuesta 2019.

Dentro de las empresas multinacionales, el 81% de diseñadores industriales es contratado por planilla, y solo un 16% por servicios profesionales. El 71% de los profesionales dentro de las empresas transnacionales son contratados por planilla, y solo un 6% por servicios profesionales (véase la Figura 39).

En general un 61% de los diseñadores industriales es contratado en relación de dependencia (por planilla), un 20% de los egresados es contratado por servicios profesionales (pago por factura), un 9% es dueño de una empresa, un 7% tiene otro tipo de contratación, y un 3% no brindó información.

Entre las actividades laborales que un diseñador industrial desempeña (véase la Figura 40) son en los siguientes ámbitos: un 32% en diversas instituciones como la administración pública, aeronaves, alimentación automotriz, bienes raíces, comercio mayorista, construcción, consultoría, consumo masivo, *contact center*, entre otros, un 24% en arquitectura/diseño/decoración, un 18% en otra actividad, 9% en comercio minorista, un 8% en industria, un 7% en educación y un 6% en marketing/ventas/relaciones públicas.

Figura 39.

Relación laboral del diseñador industrial por tipo de empresa

Fuente: elaboración propia Gloria Escobar con datos del Departamento de Egresados.

Figura 40.

Actividades laborales del diseñador industrial

Fuente: elaboración propia Gloria Escobar con datos del Departamento de Egresados.

Del 24% de los egresados que laboran en el ámbito de la arquitectura, diseño y decoración (véase la Figura 41), de ellos el 75% trabaja en desarrollo de tecnología, un 71% se desempeña en logística interna, un 50% en la unidad de recursos humanos, un 43% en marketing y ventas, y un 40% en operaciones.

Figura 41.

Ámbito arquitectura, diseño y decoración

Fuente: elaboración propia Gloria Escobar con datos del Departamento de Egresados.

Después de conocer las actividades en que se desempeñan los egresados en diseño industrial, es relevante conocer las principales áreas de la organización¹⁵ en que los egresados de la Universidad Rafael Landívar están trabajando, éstas son (véase la Figura 42): un 23% en marketing y ventas, un 16% en operaciones, un 8% en logística interna, y 7% desarrollo de tecnología. En menores porcentaje: desarrollo de tecnología, infraestructura de la organización, recursos humanos, logística externa, servicio post venta y compras.

¹⁵ De acuerdo con la plantilla del Departamento de Egresados, las opciones de áreas de organización son: Compras: de componentes, equipo, servicios. Desarrollo de tecnología: diseño, investigación y desarrollo. Infraestructura de la organización: finanzas, planificación, contabilidad, administración. Logística externa: almacenamiento y distribución de producto. Logística interna: recepción de materiales o datos, almacenamiento y gestión de materia prima. Marketing y ventas: publicidad, promoción, fuerza de ventas. Operaciones: producción. Servicios post-venta: instalación, soporte, atención al cliente. Recursos humanos: reclutamiento, capacitación, remuneraciones.

Figura 42.

Área de la organización en donde se desempeñan los diseñadores industriales

Fuente: elaboración propia Gloria Escobar con datos del Departamento de Egresados.

El nivel organizacional¹⁶ en el que los diseñadores industriales se desempeñan se divide de la siguiente manera: la mayoría (37%) en un nivel operativo, el 30% en un nivel ejecutivo, el 24% en un nivel administrativo y la minoría (9%) en un nivel directivo (véase la Figura 43).

Dentro del 37% de los egresados que se desempeñan en un nivel operativo, un 18% gana un salario mensual entre 6mil a 8mil quetzales, un 14% gana entre 4mil a 6mil quetzales, un 10% gana entre 2mil y 4mil quetzales, y solo un 6% gana más de 18mil quetzales (véase la Figura 44). Del 30% de diseñadores industriales que laboran en un nivel ejecutivo, 16% ganan un salario mensual entre 4mil a 6mil quetzales, un 7% ganan de 2mil a 4mil, un 7% de 6mil a 8mil y un 7% más de 16mil.

¹⁶ De acuerdo con la plantilla del Departamento de Egresados, las opciones de nivel organizacional son: Directivo: define y aprueba políticas, estrategias, planes de desarrollo, presupuestos, normas, procedimientos y establece controles internos. Ejecutivo: organiza, dirige, gestiona el conjunto de la organización y promueve un ambiente de control interno efectivo. Administrativo: hace cumplir las normas y procedimientos administrativos para el desarrollo de actividades y el logro de los objetivos. Operativo: se relaciona directamente con los procesos de producción de bienes y servicios.

Del 24% de egresados que trabajan en un nivel administrativo, un 23% gana de 4mil a 6mil, un 13% de 6mil a 8mil quetzales, y un 13% de 8mil a 10mil quetzales.

Del 9% de diseñadores industriales que laboran en un nivel directivo, 28% ganan de 6mil a 8mil quetzales, un 11% de 8mil a 10mil quetzales, un 6% de 4mil a 6mil quetzales, un 6% de 2mil a 4mil quetzales y un 6% más de 14mil quetzales.

Entre los mejores remunerados, solo un 2% de egresados a nivel administrativo gana más de 20mil quetzales, solo un 1% a nivel operativo gana más de 18mil quetzales, solo un 7% a nivel ejecutivo gana más de 16mil quetzales, solo un 6% a nivel directivo gana más de 14mil quetzales. Y, entre los egresados que ganan menos del salario mínimo, es un 4% a nivel administrativo y un 1% a nivel operativo.

Figura 43.

Nivel laboral de los diseñadores industriales

Fuente: elaboración propia Gloria Escobar con datos del Departamento de Egresados.

Figura 44.

Salario del diseñador industrial de acuerdo con el nivel laboral

Fuente: elaboración propia Gloria Escobar con datos del Departamento de Egresados.

A nivel general un 16% gana de 4mil a 6mil quetzales, un 14% gana de 6mil a 8mil, un 8% gana de 2mil a 4mil quetzales, un 5% gana de 8mil a 10mil quetzales, un 5% gana más de 10 mil pero menos de 16mil, y un 7% gana más de 16mil quetzales. Cabe destacar que hay un 46% que no indicó su nivel salarial, por lo que los resultados están sobre solo el 54% de las respuestas (véase la Figura 45).

Esto lo podemos contrastar, con las encuestas realizadas en 2019, donde un 30% gana entre Q 3,500.00 a Q 7,000.00, un 12% gana entre Q 7,001.00 a Q 12,000.00, un 30% gana entre Q12,0001.00 a Q 25,000.00, y un 12% gana más de Q 25,000.00 (véase la Figura 46).

El 38% de los egresados en diseño industrial trabajan en el sector privado, mientras que el 6% en el sector público, un 2% en organizaciones no gubernamentales, el 1% en sector informal, 4% en otro sector, y 49% no brindó información (véase la Figura 47).

Figura 45.

Salarios a nivel general, que devengan los diseñadores industriales.

Fuente: elaboración propia Gloria Escobar con datos del Departamento de Egresados.

Figura 46.

Rangos salariales que devengan mensualmente

Fuente: elaboración propia Gloria Escobar con datos del Departamento de Egresados.

Figura 47.

Sectores de trabajo de los diseñadores industriales

Fuente: elaboración propia Gloria Escobar con datos del Departamento de Egresados.

En general de los egresados en diseño industrial que trabajan en el sector privado: el 22% trabaja en micros y pequeñas empresas, el 10% en medianas, el 11% en grandes y el 28% indicó otro. Del primer grupo: 86% es propietario, 80% está contratado por servicios profesionales, 82% en otro tipo de relación y el 27% por planilla o relación de dependencia. Del segundo grupo, 10% contratado por facturación, 14% es propietario, el 9% en otro tipo de relación laboral, y el 20% en relación de dependencia. Del tercer grupo, 10% contratado por servicios profesionales, ningún propietario, 9% en otro tipo de contratación y 28% en relación de dependencia (véase la Figura 48).

Figura 48.

Diseñadores industriales que trabajan en el sector privado

Fuente: elaboración propia Gloria Escobar (2019) con datos del Departamento de Egresados.

4.3 Sección 3. Revisión y comparación de los perfiles profesionales en las diferentes renovaciones curriculares de la carrera de diseño industrial

La malla curricular de la carrera de Diseño Industrial ha pasado por 6 renovaciones curriculares hasta el 2017, la séptima en el año 2019¹⁷. En esta sección se busca comparar los cambios y evolución que han tenido las mallas curriculares, y la posible influencia en los perfiles profesionales. Se seleccionaron algunos criterios principales según la lista de cotejo (ver anexo: instrumentos de investigación).

Han existido seis mallas curriculares de la licenciatura en diseño industrial: la primera de 1997 (97001), la segunda de 2004 (04001), la tercera de 2005 (05001), la cuarta de 2008 (08001), la quinta de 2011 (11001), y la sexta de 2013 (13001). La malla 97001 se puede decir que es la más variada de todas las demás (véase la Tabla 1) solo en el primer año de carrera tiene tres cursos de matemáticas y uno de física, dos cursos de dibujo técnico, dos cursos de expresión gráfica y uno de dibujo a mano alzada, y dos

¹⁷ Dicha renovación curricular (19001) no se tomará en cuenta en esta investigación debido a los límites temporales de 1987 a 2017, que delimitan los primeros 30 años de carrera de diseño industrial.

cursos de diseño fundamental. Principalmente estos son los cursos que cambian en la segunda renovación curricular (04001), otros de los cambios identificados son los siguientes: se reduce a un solo curso de matemática, se unifican en dos cursos los de dibujo y expresión, desaparece física y metodología de la investigación, diseño fundamental 1 y 2 se unen en un solo curso de fundamentos del diseño, pero se agregan los cursos de: materiales y procesos 1, metodología del diseño, modelos, taller 1 e inicia el curso Proyecto 1.

Tabla 1

Cambios mallas 97001 y 04001, primer año de licenciatura.

97001 Primer año	Créditos	04001 Primer año	Créditos
Capacitación matemática	4	Edp Pensamiento ignaciano y landivariano	2t
Dibujo técnico 1	4	Estrategias de razonamiento	4t
Diseño fundamental 1	6p	Fundamentos del diseño	6t
Expresión gráfica 1	3	Inglés 101 a	4t
Historia de la cultura y el diseño 1	2	Intro. Hist. y teoría del arte y del diseño	3t
Lenguaje 1	4	Taller de dibujo y expresión 1	7t
Lógica	4	Matemática aplicada 1	4t
Matemática 1	4	Taller de dibujo y expresión 2	6t
Mano alzada	3	Dibujo y comunicación	3t
Teoría y psicología del color	3	Historia de la civilización y el diseño 1	2t
Dibujo técnico 2	4	Inglés 101 b	4t
Diseño fundamental 2	6p	Materiales y procesos 1	3t
Expresión gráfica 2	3	Metodología del diseño	3t
Física	4	Modelos	3t
Historia de la cultura y el diseño 2	2	Proyecto 1	6t
Matemática 2	4	Taller 1	3p
Metodología de la investigación	4		

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de diseño industrial.

En cuanto a los cambios entre el pensum 04001 y el 05001 (véase la Tabla 2) con respecto al primer año solo dos: se separan los cursos Dibujo técnico y Expresión gráfica que en la malla anterior estaban en uno mismo, esto permite tener un curso para cada énfasis. Cabe mencionar que no existieron cambios entre el pensum 05001 y el 08001.

De forma similar entre el pensum 08001 al 11001 del primer año (véase la Tabla 3), solamente hay un cambio, que se agregó un curso de EDP Estrategias de comunicación lingüística, pero los cursos propiamente de la carrera de diseño industrial se mantienen igual.

Con respecto a los cambios del pensum entre el 11001 y el 13001 (véase la Tabla 4) del primer año de igual forma son mínimos, solamente se agrega un curso EDP

Estrategias básicas de investigación, con ello podría decirse que se recuperó del primer pensum 97001 cuando se tenía el curso de Metodología de la investigación.

Tabla 2

Cambios mallas 04001 y 05001, primer año de licenciatura.

04001 Primer año	Créditos	05001 Primer año	Créditos
Edp Pensamiento ignaciano y landivariano	2t	Edp Pensamiento ignaciano y landivariano	2t
Estrategias de razonamiento	4t	Edp estrategias de razonamiento	4t
Fundamentos del diseño	6t	Fundamentos del diseño	6t
Inglés 101 a	4t	Inglés 101 a	4t
Intro. Hist. Y teoría del arte y del diseño	3t	Intro. Hist. Y teoría del arte y del diseño	3t
Taller de dibujo y expresión 1	7t	Taller de expresión grafica 1	3t
Matemática aplicada 1	4t	Taller de dibujo técnico 1	4t
Taller de dibujo y expresión 2	6t	Matemática aplicada 1	4t
Dibujo y comunicación	3t	Taller de dibujo técnico 2	3t
Historia de la civilización y el diseño 1	2t	Taller de expresión gráfica 2	3t
Inglés 101 b	4t	Dibujo y comunicación	3t
Materiales y procesos 1	3t	Historia de la civilización y el diseño 1	2t
Metodología del diseño	3t	Inglés 101 b	4t
Modelos	3t	Materiales y procesos 1	3t
Proyecto 1	6t	Metodología del diseño	3t
Taller 1	3p	Modelos	3t
		Proyecto 1	6t
		Taller 1	3p

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de diseño industrial.

Tabla 3

Cambios mallas 08001 y 11001, primer año de licenciatura.

08001 Primer año	Créditos	11001 Primer año	Créditos
Edp Pensamiento ignaciano y landivariano	2t	Edp Pensamiento ignaciano y landivariano	2t
Edp Estrategias de razonamiento	4t	Edp Estrategias de razonamiento	4t
Fundamentos del diseño	6t	Fundamentos del diseño	6t
Inglés 1	0	Inglés 1	0
Intro. Hist. Y teoría del arte y del diseño	3t	Historia de la civilización y el diseño 1	3t
Taller de expresión gráfica 1	3t	Taller de expresión gráfica 1	3t
Taller de dibujo técnico 1	4t	Taller de dibujo técnico 1	4t
Matemática aplicada i	4t	Matemática aplicada 1	4t
Taller de dibujo técnico 2	3t	Taller de dibujo técnico 2	3t
Taller de expresión gráfica 2	3t	Taller de expresión gráfica 2	3t
Dibujo y comunicación	3t	Dibujo y comunicación	3t
Historia de la civilización y el diseño 1	2t	Historia de la civilización y el diseño 2	2t
Inglés 2	0	Inglés 2	0
Materiales y procesos 1	3t	Materiales y procesos 1	3t
Metodología del diseño	3t	Metodología del diseño	3t
Modelos	3t	Modelos	3t
Proyecto 1	6t	Proyecto 1	6t
Taller 1	3p	Taller 1	3p
		Edp estrategias de comunicación ling.	4t

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de diseño industrial.

Tabla 4

Cambios mallas 11001 y 13001, primer año de licenciatura.

11001 Primer año	Créditos	13001 Primer año	Créditos
Edp Pensamiento ignaciano y landivariano	2t	Cfi Mgis landivariano	2t
Edp Estrategias de razonamiento	4t	Cfi Estrategias de razonamiento	4t
Fundamentos del diseño	6t	Fundamentos del diseño	6t
Inglés 1	0	Inglés 1	0
Historia de la civilización y el diseño 1	3t	Historia de la civilización y el diseño 1	3t
Taller de expresión grafica 1	3t	Taller de expresión grafica 1	3t
Taller de dibujo técnico 1	4t	Taller de dibujo técnico 1	4t
Matemática aplicada i	4t	Matemática aplicada 1	4t
Taller de dibujo técnico 2	3t	Taller de dibujo técnico 2	3t
Taller de expresión gráfica 2	3t	Taller de expresión gráfica 2	3t
Dibujo y comunicación	3t	Cfi Estrategias de comunicación ling.	4t
Historia de la civilización y el diseño 2	2t	Dibujo y comunicación	3t
Inglés 2	0	Historia de la civilización y el diseño 2	2t
Materiales y procesos 1	3t	Inglés 2	0
Metodología del diseño	3t	Materiales y procesos 1	3t
Modelos	3t	Metodología del diseño	3t
Proyecto 1	6t	Modelos	3t
Taller 1	3p	Proyecto 1	6t
Edp Estrategias de comunicación ling.	4t	Taller 1	3p
		Edp Estrategias básicas de investig.	4t

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de diseño industrial.

En cuanto al segundo año de licenciatura, los cambios entre pensum 97001 y 04001 (véase la Tabla 5) son que la primera malla tiene tres cursos de las ramas de la física: estática, dinámica y mecánica de los materiales, los cuales en la malla 04001 se resumen en un curso: tecnología 1. En el 97001 se contaba con dos cursos de Historia de la cultura y diseño, en la siguiente renovación se unifican en un curso llamado Historia de la civilización y el diseño. Algo relevante que vemos en la malla del 97 es que los cursos medulares se llaman Diseño industrial, en comparación con el cambio en la siguiente renovación que cambia a Proyecto, y que inician desde el primer año. Otro cambio es el curso de Ergonomía el cual cambia de nombre a Dibujo anatómico, y el curso de Modelos el cual desaparece, pero que en la siguiente se tiene el curso de Taller 2. En la malla de 2004 se añade el curso de Visiones y utopías y los cursos Programas de presentación 1 y 2, y CAD, cursos de software que la anterior malla no se tenía.

De la malla 04001 a la 05001 (véase la Tabla 6) en el segundo año se eliminan dos cursos: Tecnología 1 y Visiones y Utopías, y no demuestra algún ajuste para mantener la temática. Esta última estructura se mantiene para la renovación de la malla 08001.

Tabla 5

Cambios mallas 97001 y 04001, segundo año de licenciatura.

97001 Segundo año	Créditos	04001 Segundo año	Créditos
Dibujo de taller	4	Edp Intro.problemas de la sociedad guatemalteca	4t
Diseño industrial 1	6p	Historia de la civilización y el diseño 2	2t
Ergonomía	4p	Inglés 102 a	4t
Estática	5	Materiales y procesos 2	3t
Historia de la cultura y el diseño 3	2	Proyecto 2	6t
Pensamiento lateral	3	Psicología de la percepción	3t
Presentación gráfica	3	Taller 2	3p
Psicología	4	Técnicas de presentación 1	3t
Dinámica	2	Dibujo anatómico	3t
Diseño industrial 2	6p	Dibujo técnico	3t
Estudio de la realidad social de Guatemala	4	Programas de presentación 1	3p
Historia de la cultura y el diseño 4	2	Cad	3p
Materiales y procesos 1	5p	Edp Intro a los problemas del ser	4t
Mecánica de materiales	4	Inglés 102 b	4t
Modelos	4p	Programas de presentación 2	3p
		Proyecto 3	6t
		Técnicas de presentación 2	2t
		Tecnología 1	3t
		Visiones y utopías	2t

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de diseño industrial.

Tabla 6

Cambios mallas 04001 y 05001, segundo año de licenciatura.

04001 Segundo año	Créditos	05001 Segundo año	Créditos
Edp Intro. problemas de la sociedad guatemalteca	4t	Edp Intro. problemas de la sociedad guatemalteca	4t
Historia de la civilización y el diseño 2	2t	Hist de la civilización y el diseño 2	2t
Inglés 102 a	4t	Inglés 102 a	4t
Materiales y procesos 2	3t	Materiales y procesos 2	3t
Proyecto 2	6t	Proyecto 2	6t
Psicología de la percepción	3t	Psicología de la percepción	3t
Taller 2	3p	Taller 2	3p
Técnicas de presentación 1	3t	Técnicas de presentación 1	3t
Dibujo anatómico	3t	Dibujo anatómico	3t
Dibujo técnico	3t	Dibujo técnico	3t
Programas de presentación 1	3p	Programas de presentación 1	3p
Cad	3p	Cad	3p
Edp Intro a los problemas del ser	4t	Edp Intro a los problemas del ser	4t
Inglés 102 b	4t	Inglés 102 b	4t
Programas de presentación 2	3p	Programas de presentación 2	3p
Proyecto 3	6t	Proyecto 3	6t
Técnicas de presentación 2	2t	Técnicas de presentación 2	2t
Tecnología 1	3t		
Visiones y utopías	2t		

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de diseño industrial.

Entre la malla 08001 y la 11001 (véase la Tabla 7), en el segundo año se agrega nuevamente el curso de Tecnología 1 y se elimina un curso de EDP.

Tabla 7

Cambios mallas 08001 y 11001, segundo año de licenciatura.

08001 Segundo año	Créditos	11001 Segundo año	Créditos
Edp Intro.problemas de la sociedad guatemalteca	4t	Hist de la civilización y el diseño 3	2t
Hist de la civilización y el diseño 2	2t	Inglés 3	0
Inglés 3	0	Materiales y procesos 2	3t
Materiales y procesos 2	3t	Proyecto 2	6t
Proyecto 2	6t	Psicología de la percepción	3t
Psicología de la percepción	3t	Taller 2	3p
Taller 2	3p	Técnicas de presentación 1	3t
Técnicas de presentación 1	3t	Dibujo anatómico	3t
Dibujo anatómico	3t	Dibujo técnico	3t
Dibujo técnico	3t	Programas de presentación 1	3p
Programas de presentación 1	3p	Cad	3p
Cad	3p	Edp Intro a los problemas del ser	4t
Edp intro a los problemas del ser	4t	Inglés 4	0
Inglés 4	0	Programas de presentación 2	3p
Programas de presentación 2	3p	Proyecto 3	6t
Proyecto 3	6t	Técnicas de presentación 2	2t
Técnicas de presentación 2	2t	Tecnología 1	3t

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de diseño industrial.

Para la renovación del 2013, se agrega nuevamente el curso de Visiones y utopías que se había eliminado en el 2005 (véase la Tabla 8). Además, se hacen cambios menores en los cursos CFI.

Con respecto al tercer año de la licenciatura, la malla curricular 97001 tenía dos cursos de administración que en el 04001 se resumen en un curso de Administración y finanzas (véase la Tabla 9); ahora los cursos de Antropología filosófica, Mecanismos y Computación 1, cambian por Semiótica aplicada, Tecnología 2 y Programas de presentación 3 respectivamente. De 1997 a 2004 se eliminan los cursos de Ecología, Artesanías, Materiales alternativos y dos cursos de Materiales y procesos, los cuales no presentan sustitutos o variaciones para mantener las temáticas. Y en 2004 inician los cursos EDP, los cuales cambian de nombre.

Tabla 8

Cambios mallas 11001 y 13001, segundo año de licenciatura.

11001 Segundo año	Créditos	13001 Segundo año	Créditos
Hist de la civilización y el diseño 3	2t	Cfi Desarrollo del ser humano	4t
Inglés 3	0	Hist de la civilización y el diseño 3	2t
Materiales y procesos 2	3t	Inglés 3	0
Proyecto 2	6t	Materiales y procesos 2	3t
Psicología de la percepción	3t	Proyecto 2	6t
Taller 2	3p	Psicología de la percepción	3t
Técnicas de presentación 1	3t	Taller 2	3p
Dibujo anatómico	3t	Técnicas de presentación 1	3t
Dibujo técnico	3t	Dibujo anatómico	3t
Programas de presentación 1	3p	Dibujo técnico	3t
Cad	3p	Programas de presentación 1	3p
Edp Intro. a los problemas del ser	4t	Cfi juventud y vida saludable	4t
Inglés 4	0	Cad	3p
Programas de presentación 2	3p	Cfi ¿Quién fue Jesús de Nazaret?	4t
Proyecto 3	6t	Inglés 4	0
Técnicas de presentación 2	2t	Programas de presentación 2	3p
Tecnología 1	3t	Proyecto 3	6t
		Técnicas de presentación 2	2t
		Tecnología 1	3t
		Visiones y utopías	2t

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de diseño industrial.

Tabla 9

Cambios mallas 97001 y 04001, tercer año de licenciatura.

97001 Tercer año	Créditos	04001 Tercer año	Créditos
Administración 1	4	Edp Cursos optativos de trascendencia	4t
Antropología filosófica	4	Factores humanos	3t
Diseño industrial 3	6p	Proyecto 4	8t
Ecología	4	Tecnología 2	3t
Materiales y procesos 2	5p	Teoría del diseño	3t
Mecanismos	4	Tipografía y diagramación	2t
Artesanías	3	Edp Estrategias de comunicación ling.	4t
Introducción a la figura humana y ergonomía	2	Fotografía avanzada	2p
Materiales alternativos	3	Programas de presentación 3	3p
Administración 2	4	Administración y finanzas	3t
Computación 1	4p	Edp optativos de realidad nacional	4t
Diseño industrial 4	6p	Ingeniería del producto	3t
Ética y valores	4	Propiedad industrial	2t
Materiales y procesos 3	8p	Proyecto de pregrado	8t
Reflexión teológica 1	2	Semiótica aplicada	3t

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de diseño industrial.

Del 2004 al 2005, la malla del tercer año de licenciatura se mantiene sin cambios, para el 2008 se agrega un curso de inglés como único cambio y para el 2011 se añade otro curso de inglés a la malla curricular (véase la Tabla 10). Con respecto a los cursos de

diseño industrial para el 2013 se mantienen sin cambios, por otro lado, solamente sufren cambios los cursos EDP que migran a llamarse CFI, además reestructuran los nombres de dichos cursos.

Tabla 10

Cambios mallas 11001 y 13001, tercer año de licenciatura.

11001 Tercer año	Créditos	13001 Tercer año	Créditos
Edp Intro problemas sociedad guatemalteca	4t	Cfi Ética general	4t
Factores humanos	3t	Factores humanos	3t
Inglés 5	0	Inglés 5	0
Proyecto 4	8t	Proyecto 4	8t
Tecnología 2	3t	Tecnología 2	3t
Teoría del diseño	3t	Teoría del diseño	3t
Tipografía y diagramación	2t	Tipografía y diagramación	2t
Edp Curso optativo de trascendencia	4t	Cfi Ética social	2t
Fotografía avanzada	2p	Fotografía avanzada	2p
Programas de presentación 3	3p	Programas de presentación 3	3p
Administración y finanzas	3t	Cfi Sociedad sustentable y medio ambiente	2t
Edp optativos de realidad nacional	4t	Administración y finanzas	3t
Ingeniería del producto	3t	Cfi Sociedad democ. y ciudadanía	2t
Propiedad industrial	2t	Ingeniería del producto	3t
Proyecto de pregrado	8t	Propiedad industrial	2t
Semiótica aplicada	3t	Proyecto de pregrado	8t
Inglés 6	0	Semiótica aplicada	3t
		Inglés 6	0

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de diseño industrial.

En cuanto al cuarto año de la carrera, la malla 97001 cuenta con tres cursos de administración, un curso de costos y presupuestos, y un curso llamado específicamente administración del diseño, todos estos cursos se eliminan para la malla 04001, se pierde la carga administrativa y de costos para la carrera (véase la Tabla 11). Otro cambio significativo son los cursos Cultura material, Filosofía del diseño e Historia del diseño industrial, estos para la siguiente renovación cambian a ser dos cursos: Identidad del producto guatemalteco 1 y 2. Los cursos de Reflexión teológica 1 y 2, probablemente se eliminan porque se incluyen dos cursos EDP uno de Ética y otro Optativos de persona. Además, Computación 2 e Ingeniería del producto 1 se eliminan de la malla 97001, pero se agregan Énfasis 1 y 2 en la malla 04001, además, el curso de Preparación de proyecto de grado, migra a ser Énfasis 3.

Tabla 11

Cambios mallas 97001 y 04001, cuarto año de licenciatura.

97001 Cuarto año	Créditos	04001 Cuarto año	Créditos
Administración 3	4	Edp Ética	4t
Costos y presupuestos	4	Énfasis 1	2t
Cultura material	3	Identidad del producto guatemalteco 1	2t
Diseño industrial 5	6p	Proyecto 6	9t
Filosofía del diseño	4	Edp cursos optativos de persona	4t
Historia del diseño industrial	2	Énfasis 2	2t
Reflexión teológica	4	Énfasis 3	2t
Reflexión teológica 2	2	Identidad del producto guatemalteco 2	2t
Administración del diseño	4	Práctica profesional	9t
Computación 2	4		
Ingeniería del producto 1	3		
Práctica profesional	6p		
Preparación del proyecto de grado	4		

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de diseño industrial.

Ahora, con respecto a las mallas 05001 y 08001 en el cuarto año se mantienen igual que la 04001, ya en la malla 11001 los cambios que se dieron es la división de los cursos de Identidad, separando el primer curso en Identidad del producto, y el segundo en Identidad del producto guatemalteco. En la malla 13001, solamente cambian los cursos CFI (véase la Tabla 12).

Tabla 12

Cambios mallas 11001 y 13001, cuarto año de licenciatura.

11001 Cuarto año	Créditos	13001 Cuarto año	Créditos
Edp Ética	4t	Cfi Sociedad incluyente y economía	4t
Énfasis 1	2t	Énfasis 1	2t
Identidad del producto	2t	Identidad del producto	2t
Proyecto 6	9t	Proyecto 6	9t
Edp cursos optativos de persona	4t	Cfi Ética profesional	4t
Énfasis 2	2t	Énfasis 2	2t
Énfasis 3	2t	Énfasis 3	2t
Identidad del producto guatemalteco	2t	Identidad del producto guatemalteco	2t
Práctica profesional	9t	Práctica profesional	9t

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de diseño industrial.

Por lo que se refiere al último año, la malla 97001 sí consideraba el quinto año de la carrera a diferencia de las otras mallas curriculares que redujeron el pensum a cuatro años y medio (véase la Tabla 13). Los cambios más evidentes son la cantidad de cursos, debido evidentemente al tiempo que consideraba cada malla. Para 1997 se contaban con dos cursos de Tesis que en 2004 se redujeron al curso de Proyecto de Grado. Además se

eliminan en el cambio de malla los cursos de Computación 3, Ingeniería del Producto 2, Ergonomía aplicada, Semiótica, y Tecnología y desarrollo.

Tabla 13

Cambios mallas 97001 y 04001, quinto año de licenciatura.

97001 Quinto año	Créditos	04001 Cuarto año y medio	Créditos
Computación 3	2	Edp Seminario de realidad nacional: otra	2t
Ingeniería del producto 2	4	Proyecto de grado	9t
Pensamiento social de la iglesia	2		
Tesis 1			
Ergonomía aplicada			
Semiótica			
Tecnología y desarrollo			
Tesis 2			

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de diseño industrial.

La malla 05001 se mantiene sin cambios, y la 08001 solamente cambia el curso EDP (véase la Tabla 14).

Tabla 14

Cambios mallas 05001 y 08001, quinto año de licenciatura.

05001 Cuarto año y medio	Créditos	08001 Cuarto año y medio	Créditos
Edp Semi de realidad nacional: otra	2t	Edp Ética profesional	2t
Proyecto de grado	9t	Proyecto de grado	9t

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de diseño industrial.

La malla 11001 se mantiene igual que la anterior, pero en la 13001 se elimina el curso EDP para tener solo el curso de Proyecto de grado, ya que Ética profesional se incluyó en el cuarto año de dicha malla (véase la Tabla 15).

Tabla 15

Cambios mallas 11001 y 13001, quinto año de licenciatura.

11001 Cuarto año y medio	Créditos	13001 Cuarto año y medio	Créditos
Edp Ética profesional	2t	Proyecto de grado	9t
Proyecto de grado	9t		

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de diseño industrial.

Con respecto a la influencia en el perfil de los egresados de acuerdo con la malla curricular que frecuentaban, a continuación, algunas conclusiones de acuerdo a entrevistas sostenidas en el año 2019 con algunos de ellos.

A los profesionales de la malla 97001 se le abrieron puertas en Agexport para diseñar nuevas líneas artesanales, quienes fueron contratados para involucrarse en esta rama siendo el vínculo entre artesanos y exportadores, esto les brindó experiencia en diseño, producción y comercialización. Gracias a las alianzas de la gremial, el diseño se pudo dar a conocer más y vincular a los egresados en consultorías y redes de contactos. Pero al toparse con la realidad se percataron que no tenían las bases para trabajar a nivel internacional o con temas de internacionalización, además que en la universidad no habían tenido la experiencia de poder relacionarse con otras profesiones. A pesar de ello, destacan la excelencia académica y la responsabilidad social, un equilibrio entre lo técnico y lo social (Solórzano, R., comunicación personal, 1 de marzo 2019).

Otros estudiantes de la misma malla indican que no tuvieron exposición a proyectos reales, se orientaban más a la teoría y les faltó interacción con otros especialistas. Esto porque definitivamente era una carrera nueva y no muy conocida, porque seguramente fue muy difícil concretar alianzas con empresas que tuvieran cierta relación con diseño industrial. Además, los estudiantes no tuvieron experiencia en softwares diversos, principalmente utilizaban AutoCad, pero no más de eso, cuando en otros países contaban con conocimientos en otros programas (Hernández, J., comunicación personal, 3 de marzo 2019).

La perspectiva de lo que es diseño industrial de un estudiante de la malla 97001 es que el enfoque principal ha sido luminaria y mobiliario, poca investigación y desarrollo, considera que los diseñadores son bien vistos, pero no bien remunerados. Además, no ha cambiado nada en los últimos 10 años. La licenciatura se quedó corta en herramientas de investigación (estas las adquirió en la maestría) y en procesos de producción, por ser un país más tradicionalista por ello la carrera los limitó al mercado nacional (Zea, comunicación personal, 26 de febrero 2019). Coinciden en que había limitaciones en los cursos de diseño, los enfoques eran muy utópicos y los delimitaban principalmente a la industria de Guatemala, sin considerar las posibilidades de producción en el exterior. Los catedráticos no estaban especializados en los temas de diseño y faltó contar con ese ejemplo en las clases para poder ver la calidad de docentes expertos en su área (Barahona, A., comunicación personal, 8 de marzo 2019).

A pesar de que en la malla 97001 tenía varios cursos de administración y presupuestos, los estudiantes no lograron retener los conocimientos porque la didáctica fue aburrida debido a que no eran docentes de diseño industrial y esto causó un choque con los estudiantes. Además, que los casos con que enseñaban no eran orientados a la carrera y a la realidad que enfrentarían al salir de la carrera, esto no permitió adquirir las bases de un diseñador industrial, sino más bien a nivel genérico (Hernández, K., comunicación personal, 5 de marzo 2019).

Por el contrario, a los estudiantes de la malla 05001 los marcó de forma positiva el acercamiento a la realidad para conocer el enfoque de responsabilidad social de la carrera, recuerdan las visitas a los talleres artesanales en la Gira del producto guatemalteco y los contextos que enfrentaron de dicha realidad. Además, los cursos que fueron clave en su desempeño laboral, como gerente de país de una joyería y tiene un negocio de animación infantil, fueron el curso de emprendedores, dibujo técnico, expresión gráfica, historia del arte y aprender el programa de Photoshop (Luttman, M., comunicación personal, 13 de marzo 2019).

El curso de Proyecto 4 marcó a varios estudiantes, aunque reconocen que la carrera estuvo más cargada del tema artesanal, faltó aprender más de producción industrial y tecnologías alternativas, y aún estaban un poco desactualizados sobre los programas de diseño para modelar y renderizar (Cajas, I., comunicación personal, 1 de marzo 2019).

Algunos estudiantes han tenido que complementar con una maestría el área de administración, pero en otros casos ha sido en el trabajo que han desempeñado (Corado, H., comunicación personal, 11 de marzo 2019).

Por otro lado, de la malla 08001 y 11001 consideran que los cursos de dibujo técnico y expresión gráfica no son útiles hoy en día. La carrera considera es más técnica y que en menor proporción se ven los temas de desarrollos conceptuales (Reyes, J., comunicación personal, 27 de febrero 2019).

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES, LIMITACIONES E IMPLICACIONES

La historia de la institucionalización y puesta en marcha del diseño industrial en Guatemala y su impacto en el mercado laboral y académico resaltan el papel pionero de la URL en el desarrollo profesional del país. El inicio del diseño industrial en Guatemala, como carrera universitaria, tuvo lugar en 1986, en la URL, por instrucción directa del rector a la Facultad de Arquitectura, hoy Facultad de Arquitectura y Diseño. El proceso, a diferencia de lo que sucedió en otros países latinoamericanos, no fue consecuencia directa de una demanda explícita de profesionalización por parte de algún sector productivo, ni de un movimiento estudiantil o profesional específico, como sí sucedió con la apertura de la carrera de Arquitectura en la URL. Tampoco fue resultado de una especialización que surgiera en el seno mismo de la Facultad de Arquitectura. Aunque existió un proyecto de carrera en Desarrollo de Productos (Diseño Industrial) en 1975, no recibió ingreso de alumnos, por lo que dicho proyecto fue archivado y no se retomó.

La instrucción directa para la creación de la carrera contrastó con el origen de la Facultad de Arquitectura en la URL. Su inicio se dio gracias a un grupo de arquitectos externos a la universidad, incluyendo autoridades de la Facultad de Arquitectura de la universidad estatal, quienes en 1972 propusieron al rectorado la apertura de una facultad en esta disciplina. Aunque la propuesta bien recibida por el Consejo Directivo no generó una reacción inmediata, ya que el consejo decidió posponer el estudio de viabilidad debido a otros compromisos, como la implementación de carreras técnicas. No fue sino hasta mediados de 1973 que se conformó una comisión para evaluar la viabilidad de la propuesta y, con base en sus resultados, se aprobó la apertura de la facultad, no como una entidad independiente, sino como un departamento adscrito a la Facultad de Ingeniería Industrial.

A partir de esta apertura, la configuración del campo disciplinar del Diseño Industrial atravesó tres épocas. La primera época transcurrió de 1975 a 1986, cuando un grupo de arquitectos formuló la carrera técnica Diseño de Productos (Diseño Industrial), un plan de estudios aprobado por el Consejo Directivo de la URL, pero que no llegó a contar con estudiantes. La segunda época se desarrolló entre 1986 y 1987, cuando la Compañía de Jesús identificó en el diseño industrial una oportunidad para impulsar el desarrollo de los sectores artesanal y agrícola. Finalmente, la tercera época, en la cual se enfocó la presente tesis, de 1987 a 2017, marcó el inicio de la formación de los diseñadores industriales guatemaltecos durante sus primeras tres décadas en la

Universidad Rafael Landívar. El año de 2017 es clave, porque a partir de ese entonces surgen dos ofertas semejantes a diseño industrial en dos universidades privadas del país: la primera Diseño de producto de la facultad de Arquitectura y diseño de la Universidad Francisco Marroquín, y la segunda Diseño de producto e innovación de la Design, innovation and arts school, de la Universidad del Valle de Guatemala.

En 1986, el entonces rector, monseñor Luis Manresa, presentó al arquitecto Daniel Borja con el doctor Francisco Paoli Bolio, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de México. El doctor Paoli facilitó y gestionó la colaboración para que el Diseñador Industrial Sergio Rivera Conde de la UAM Xochimilco, visitara la Universidad Rafael Landívar del 4 al 10 de mayo de 1986 como asesor para la carrera de Diseño Industrial. Del 8 al 15 de junio de 1986, Borja viajó a México y visitó la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco y la Universidad Iberoamericana para conocer la forma como se impartían los programas de diseño industrial en esas universidades. El 26 de septiembre de 1986, la Facultad de Arquitectura entregó a los consejos ejecutivo y directivo de la URL el proyecto de la carrera de Diseño Industrial, elaborado por la comisión de estudio de Diseño Industrial, conformado por el arquitecto Daniel Borja, el ingeniero José Antonio Contreras Godoy y el diseñador industrial Sergio Rivera Conde (asesor, afiliado a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco). La carrera Técnica de Diseño Industrial fue aprobada el 18 de febrero de 1987 por el Consejo Directivo, tras su presentación por la Facultad de Arquitectura en septiembre de 1986 y elaborado el 25 de febrero de 1987.

Este breve recorrido de la reconstrucción de la historia de la institucionalización del Diseño Industrial en Guatemala como carrera universitaria, específicamente en torno a la creación de la esfera que ha legitimado el campo disciplinar del diseño industrial en Guatemala por más de tres décadas, es firme con el enfoque teórico empleado en esta investigación. El campo científico se puede interpretar como un sistema estructurado donde interactúan diversas posiciones que han sido adquiridas a lo largo del tiempo. Este espacio se caracteriza por una competencia constante entre quienes buscan mantener su autoridad científica y quienes intentan reconfigurar o desafiar ese equilibrio de poder.

El hito de la institucionalización tuvo lugar el 18 de febrero de 1987, cuando el Consejo Directivo de la URL resolvió aprobar la carrera Técnico Universitario en Diseño Industrial, con base en el *Proyecto Diseño Industrial, Carrera de Nivel Técnico*, presentado por la Facultad de Arquitectura en septiembre de 1986 y elaborado por el

arquitecto Daniel Borja, el ingeniero José Antonio Contreras Godoy y el diseñador industrial Sergio Rivera Conde, asesor afiliado a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

Con este plan de estudios, el 25 de febrero de 1987 se promovió la carrera de Diseño Industrial mediante un inserto en el matutino *El Gráfico*. La primera cohorte ingresó ese mismo año. El 4 de septiembre de 1987, monseñor Manresa presentó a Borja con el doctor Alberto Valdivia, secretario general del Instituto Andino del Trabajo en el Parlamento Andino en Colombia, para compartir las experiencias de la URL en el inicio del primer programa universitario de Diseño Industrial en Centroamérica y ofrecer su apoyo en todo lo necesario.

A partir de este vínculo, el 8 de abril de 1988, Borja viajó a Colombia por una semana. Allí conoció a Cielo Quiñones, colaboradora de Valdivia, quien le presentó el programa de Diseño Industrial en Bogotá, y lo acompañó en visitas a tres universidades: la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad Nacional de Colombia. Producto de este viaje a finales de 1988 Borja invitó a Cielo Quiñones para que apoyara al cuerpo docente del Técnico Universitario en Diseño Industrial durante algunos meses. En enero de 1989, Cielo llegó a Guatemala y comenzó su labor académica en la Universidad Rafael Landívar.

Ahora bien, esta tesis se enfocó en construir el registro histórico de los primeros 30 años de la carrera de diseño industrial en Guatemala, surgió la necesidad de comprender su impacto en el mercado laboral y de caracterizar el perfil de sus egresados.

Este análisis permitió identificar los campos de intervención de los graduados de la Licenciatura en Diseño Industrial, conocer los sectores que demandan esta profesión, los ámbitos en los que se desempeñan, los roles laborales que ocupan y el rango salarial mensual que perciben. Asimismo, se logró identificar la formación complementaria que los egresados buscaron tras su licenciatura, abarcando temáticas, niveles educativos y lugares donde continuaron sus estudios. Para alcanzar estos objetivos, se realizaron encuestas a una muestra representativa de diseñadores, lo cual facilitó la caracterización de estos datos. Adicionalmente se llevaron a cabo entrevistas complementarias que aportaron información valiosa sobre las experiencias académicas y las lecciones aprendidas por los entrevistados.

Gracias a lo anterior, se logró caracterizar el perfil del profesional del diseñador industrial, lo cual resulta útil para comprender el mercado laboral en que se desenvuelven los egresados. Este análisis también ofrece insumos valiosos para que la academia oriente

mejoras curriculares y establezca alianzas más precisas. Con esto, la investigación busca sentar las bases para futuros proyectos y fomentar análisis continuos que permitan generar estudios actualizados en esta disciplina.

El registro histórico del diseño industrial en Guatemala no solo narra el surgimiento de esta disciplina como un campo académico, sino que también revela su profundo impacto en la transformación profesional y cultural del país. Este estudio permitió trazar un recorrido significativo por los primeros treinta años de la carrera en la Universidad Rafael Landívar, resaltando las decisiones clave que definieron su evolución y las dinámicas sociales y económicas que influyeron en su consolidación. Más allá de los hitos formales, este análisis permitió comprender el compromiso de la academia por formar profesionales que no solo respondan a las necesidades del mercado, sino que también aporten soluciones innovadoras y significativas para la sociedad.

La tesis brinda un aporte metodológico replicable para investigaciones similares en diseño u otras disciplinas, se destaca el valor del enfoque mixto y de los diversos métodos empleados. Como el análisis del discurso con las herramientas de entrevistas, o la triangulación de información gracias al análisis de las herramientas de encuestas, entrevistas y actas de consejo de facultad, así como con los datos de las encuestas y las bases de datos del departamento de egresados de la URL

Para cumplir con lo anterior, el proceso de investigación principalmente versó sobre la obtención de la base de datos de la puesta en marcha de la carrera de las tres primeras décadas. Se tomaron como base las fuentes primarias, a través de entrevistas con los principales personajes en la historia del desarrollo de la carrera, así como actas de consejo de facultad que permitieron estudiar los eventos más relevantes en dicho recorte temporal. Y no menos importante fue la lectura y análisis de las publicaciones relevantes en diarios oficiales y publicaciones como libros, revistas, artículos y ensayos.

A lo largo del desarrollo de las entrevistas a los exdirectores de la licenciatura, coordinadores y actores clave, se observó en los sujetos una profunda pasión por la carrera, sobre todo al empeño que se le puso a cada acción en pro de dar a conocer diseño industrial y poder de alguna forma involucrar a los estudiantes a proyectos reales. Esto último es loable de cada exdirector, ya que fue una constante en cada uno de ellos el poder generar alianzas estratégicas con empresas u organizaciones para incluir a estudiantes en situaciones de la realidad guatemalteca para brindar soluciones de diseño. Es de destacar cada exdirector plasmó una impronta durante sus años de gestión a la carrera de diseño

industrial; debido a su experiencia, conocimientos y visión de la carrera, dicha huella se visualiza en las temáticas en los proyectos de diseño industrial.

Para esta investigación era clave identificar los campos de intervención de los graduados de la licenciatura en diseño industrial, esto permitió conocer qué sectores están demandando dicha profesión, así como en qué ámbitos están trabajando, qué rol laboral están desempeñando, y cuál es el rango salarial mensual que perciben los diseñadores. Por otro lado, se logró determinar la formación complementaria la cual buscaron los egresados luego de su licenciatura: en qué temáticas, niveles educativos y lugar de frecuencia. Para lograr lo mencionado, se realizaron encuestas a una muestra representativa de diseñadores que posibilitaron caracterizar dichos datos. Así como algunas entrevistas complementarias que brindaron información de valor para aunar a las experiencias académicas vividas y las lecciones aprendidas por parte de los entrevistados.

Con lo anterior se logró caracterizar el perfil del profesional en diseño industrial, esto es útil para conocer el mercado laboral en que se mueven los egresados y con ello poder dar los insumos a la academia para su orientación a mejoras curriculares o alianzas más certeras. La presente tesis con esta información busca brindar las bases para futuros proyectos y análisis más constantes de este tipo para generar estudios actualizados en dicha disciplina.

Para finalizar, se hizo una comparativa de las diferentes renovaciones curriculares de la carrera de diseño industrial, debido a que ha sufrido constantes cambios de mejora y actualización a lo largo de esos 30 años. Para ello se utilizaron las mallas curriculares y sus renovaciones, la comparación se hizo tomando los cursos de la malla 1 con los cursos de la malla 2, luego la malla 2 con la malla 3 y así sucesivamente. Las variables tomadas en cuenta fueron: cambio de nombre de las asignaturas, fusión de cursos, eliminación y/o incorporación de nuevos cursos. Con esto no se esperaba hacer un análisis exhaustivo a nivel pedagógico, sino más bien dejar evidencia de los cambios sufridos en las mallas curriculares a lo largo de tres décadas, y posibilitar más adelante otros tipos de análisis o investigaciones que aporten a la academia.

Por lo que esta investigación permitió documentar el desarrollo del diseño industrial en Guatemala, destacando su impacto en el ámbito académico y profesional durante las primeras tres décadas de la carrera en la Universidad Rafael Landívar. A través de entrevistas, actas de consejo y publicaciones especializadas, se identificaron los campos de acción de los egresados, sus roles laborales, y las demandas del mercado. Además, se exploraron las estrategias implementadas por los directores de la carrera,

quienes integraron proyectos reales y alianzas estratégicas para conectar a los estudiantes con las necesidades de la industria y la realidad social del país. Asimismo, se analizó la evolución de las mallas curriculares, evidenciando los cambios y mejoras que reflejan un esfuerzo constante por actualizar y fortalecer la formación académica. Este estudio no solo caracterizó el perfil del diseñador industrial guatemalteco, sino que también aportó datos relevantes para que la academia pueda optimizar sus programas y responder con mayor precisión a las dinámicas del mercado laboral. La información recabada sienta las bases para investigaciones futuras que profundicen en el impacto del diseño industrial en el desarrollo económico y cultural del país.

Acerca de la corroboración de la hipótesis de este estudio, la misma planteó que la carrera de diseño industrial durante 30 años fue pionera en dicha oferta académica, presentó estrecha vinculación de trabajo de ciertas asignaturas en el sector empresarial, la cual no solamente fue una impronta, sino además influyó la incorporación laboral de los egresados a ciertos sectores productivos del país.

De acuerdo con los resultados presentados en la presente tesis, se puede decir que si existió una relación determinante de las prácticas profesionales y ejercicios académicos con respecto al involucramiento laboral de los egresados. Pero de forma recíproca, se descubrieron nuevos sectores laborales finque los egresados se involucraron en los mismos, dicha demanda influenciaría las temáticas académicas y proyectos ejecutados en los cursos de diversas mallas curriculares. Tal es el caso de Agexport con la comisión de artesanías (hoy llamada comisión hecho a mano), el sector de plásticos y el sector del mueble, que dichas vinculaciones con la academia permitieron abrir más adelante espacios de trabajo para los diseñadores industriales. Otro ejemplo de ello fue la alianza en los inicios de la carrera con Lámparas Doral, esto brindó experiencias y oportunidades en el sector de iluminación para los profesionales. Y un tercer ejemplo, no por ello menos importante, fue la incorporación de temáticas de emprendimiento a la malla curricular, resultado de ello es que gran parte de los egresados se han dedicado a emprender un negocio y crear su propia empresa.

Acerca de las recomendaciones que se dan es que estos estudios se actualicen por lo menos cada 5 años, previo a cualquier renovación de malla curricular, ya que permite obtener *insights* relevantes de la actualidad del egresado en diseño industrial, esto brinda información de la demanda de los sectores laborales y las capacidades del egresado. Además, es importante documentar año con año el desarrollo académico, que permita tener un hilo histórico de los cambios en el tiempo de la carrera, así como considerar qué

tipo de ejercicios académicos se realizan, alianzas e involucramiento en prácticas profesionales. Se recomienda también, documentar los enfoques temáticos de los proyectos de titulación que presentan como proyecto final de graduación los estudiantes.

Durante el desarrollo de la tesis doctoral existió una limitación principal, como se mencionó en su momento es que hay un vacío documental de 12 años en las actas de consejo de facultad; esto podría afectar en los resultados obtenidos específicamente porque se contó con limitada información durante los 30 años de la puesta en marcha de la carrera. Una segunda limitación, fue la de no haber podido tener contacto con la exdirectora de carrera Magaly Gonzáles de Martell, la cual no se encuentra en el país, se le contactó por varios medios, pero sin lograr conseguir una respuesta; esto podría afectar en los resultados por la escasa información de su gestión cuando fue directora de diseño industrial, pero para ello fue relevante la entrevista con Oscar Arce quien fue coordinador durante ese tiempo, previo a convertirse en director de carrera. Por otro lado, que, la carrera de diseño industrial no cuenta con suficiente información documentada y para ello se tuvo que construir, esto más que una limitación es una fundamentación del porqué de la presente investigación; ya que en la actualidad no se cuenta con un estudio similar que documente las primeras tres décadas de la carrera en Guatemala.

Además, al haber empleado un enfoque mixto, es importante reconocer que una sus limitaciones inherentes radican en la posible subjetividad al interpretar la información cualitativa. Por otro lado, existe una limitación relacionada con la actualización de los datos utilizados, ya que, debido a los tiempos necesarios que conllevó la consolidación del documento y el cumplimiento de los estándares formales y de estilo requeridos, la publicación de esta tesis se ha retrasado. Sin embargo, dado el enfoque historiográfico adoptado en este estudio, la información recopilada conserva su relevancia, ya que se enfoca en el análisis de eventos que trascienden el tiempo que proporciona valor para futuras investigaciones.

Lo que se ha logrado con la presente tesis, es reconstruir los primeros 30 años de la historia del diseño industrial en Guatemala, esto es una contribución relevante porque no existe un estudio similar con tanto detalle y tantas fuentes de referencias primarias. En el país, actualmente como se mencionó hay dos universidades más que ahora ofrecen una oferta académica similar, ya han pasado algunos años y hay ya cohortes de egresados de estas universidades. A futuro, esta investigación no solamente será de insumo relevante para la URL y los egresados de dicha casa de estudios, también tiene un potencial enorme para que sea insumo de referencia para estas dos universidades, sin contemplar que

pueden también surgir otros centros de educación superior que abran la carrera más adelante y por ende existirán más profesionales de dicha disciplina.

Además, este resultado nos coloca en el mismo plano que otros países latinoamericanos que cuentan con referentes bibliográficos en diseño industrial, es decir, pone a Guatemala en un buen nivel por contar con una investigación relevante que se espera que permita nuevas líneas de investigación en el futuro, que aporten al gremio y a la academia.

Los hallazgos destacados son el registro histórico de las tres primeras décadas y la línea de tiempo de personajes clave en la facultad de arquitectura y diseño, con énfasis en diseño industrial. Los hallazgos fueron divididos en dos partes y así también se hizo la segmentación de los resultados de la presente tesis: la primera, Puesta en marcha de la visión de vanguardia, y la segunda, Diseño industrial se fortalece en dos frentes: departamento e Indis. Tal separación se realizó para organizar en dos partes relevantes la temporalidad de 30 años, coincidentemente cada parte contempla quince años, y coincidentemente la mitad de esta cronología coincide con el cambio de gestión de director de diseño industrial en la facultad de arquitectura y diseño. Cada director tenía una visión que impregnó en la carrera durante su gestión, es por ello y por los hallazgos encontrados que cada una de las fases de la puesta en marcha de nombraron de acuerdo con lo sucedido en dichos años. Brevemente se hace una recopilación de lo que incluyó cada una de las dos fases:

Fase 1. Puesta en marcha de la visión de vanguardia (1987 a 2002): nombrada así porque contempla el inicio de la carrera o más bien desde la institucionalización del diseño industrial gracias a la visión de Daniel Borja. A pesar de que Borja tenía como profesión la arquitectura, conocía mucho de diseño industrial y lo promovió hasta lograr que arrancase. Al contar con los primeros egresados en diseño industrial, llega a la dirección de la carrera una diseñadora industrial que dura poco tiempo, pero toma el gestión de la carrera Oscar Arce, diseñador industrial costarricense, quién dio un gran empuje a la carrera y la fortalece como licenciatura. El registro de cada uno de los directores en la primera fase y lo más destacado de cada uno de ellos se expone así:

Daniel Borja: Gestación de un nuevo orden (1987-1992 director DI, 1990-1998 Decano FAD). Destacan cuatro concursos: el primero de un anillo con la joyería América, luego un concurso con Duralita, el tercero, el 1er concurso nacional del diseño del mueble y por último el Concurso del mueble y la 1era feria nacional del mueble. La carrera inicia con 27 estudiantes, un éxito porque se habían proyectado solamente 20.

Destacan las alianzas con el Club Rotario, con equipo para talleres: luego con Lámpara Doral, con estudiantes haciendo prácticas en su empresa, posteriormente un seminario de empaque y embalaje para los alumnos; la relación con el Instituto Andino del Trabajo de Perú; y por último con tres universidades de Colombia: Universidad Javeriana, Jorge Tadeo Lozano y Universidad Nacional de Colombia. Se gradúa la primera técnico universitaria Magaly Gonzalez, quien se integra al cuerpo administrativo como la primera directora diseñadora industrial de la carrera.

Magaly González: Implementación de la carrera (1993-1995 directora DI).

Oscar Arce: Diseño industrial como licenciatura, fortalece a la academia con contenidos y alianzas (1993-1994 coordinador DI, 1995-2022 director DI, 2003-2009 director Indis). Inician los eventos “Semana del Diseño” en la facultad y con ello actividades de formación y promoción de la carrera. Con el apoyo de Mario Rodas en la propuesta de licenciatura junto con Arce, se logra la aprobación de la misma, y en 1997 se gradúa la primera licenciada Constanza Gutiérrez. Gracias al acompañamiento de la coordinadora de carrera Franzine Pinelo, quien versa todo su empeño en la promoción de la carrera a partir del año 2000, esto favorece en el crecimiento de las cohortes estudiantiles. Surgen las alianzas, las más destacadas: con el Cuerpo de Paz de Noruega y el Instituto de Diseño de Norsk Form, así como con Agexport con la comisión de Artesanías (hoy llamada comisión Hecho a mano). Y en el 2000 se aprueba la creación del Instituto de Investigación y Proyección Social (Indis), surge por la necesidad de contar con una unidad encargada del manejo de proyectos y la investigación en diseño.

Fase 2. Diseño industrial se fortalece en dos frentes (2003 a 2017): departamento e Indis: propuesta así porque hay un claro fortalecimiento de la carrera desde el departamento con un director diseñador industrial landivariano Ovidio Morales, enfocado en la difusión de la carrera y el crecimiento en número de estudiantes; por otro lado Oscar Arce asume la dirección del Indis, un diseñador industrial costarricense que ya tenía varios años de experiencia en la carrera en la URL, esto fue estratégico desde Indis porque se fortaleció el diseño industrial con proyectos de proyección social y vinculaciones academia empresa.

El registro de cada uno de los directores en la segunda fase y lo más destacado de cada uno de ellos se expone así:

Ovidio Morales: difusión internacional, se triplica la población y se fortalecen los laboratorios (2003-2008 director DI, 2009-2015 decano FAD, 2016-2021 director Indis). En la carrera destaca en 2007 el ingreso de 72 nuevos estudiantes, a pesar de que en 2008

hay una baja del 32% con 50 estudiantes en el 1er año. En el año 2009 se gradúa el licenciado número 100 Juan Pablo Balcárcel. En 2007 se diseña la base conceptual de la carrera con el respaldo de la renovación curricular del 200. Hay un fuerte desempeño en alianzas estratégicas para el fortalecimiento de los laboratorios de la carrera y en la internacionalización de los estudiantes. Entre ellas se destacan la donación de hornos de cerámica y horno de esmaltar para joyería; la relación con el North Carolina State University (NCSU) y el California Instituto of Technology (Caltech), también con el International Design and Development Summit (IDDS) y el Massachusetts Institute of Technology (MIT), además de los intercambios académicos con la Universidad IBERO de Ciudad de México. Se destacan algunos concursos como el del mueble con Kalea y el de diseño de transporte para Peugeot Uniauto. Continúan las entonces Jornadas del diseño, así como la participación en conferencias internacionales como en la de Icsid en México y el XIV Congreso latinoamericano de diseño Aladi. Se realiza la publicación del libro “Enfoque temático para la educación del diseño”.

Más adelante Morales, asume la decanatura en 2009 y posteriormente en 2016 asume la dirección de Indis.

Andrés Del Valle: regresa al concepto de Diseño industrial, al enfoque de diseño de producto (2009-2013 director DI). Durante la gestión de Del Valle continúan las alianzas ahora con la Universidad de Arte de Berlín, Alemania; con la empresa Comex para brindar conferencias de tendencias de color, y con Misión de Taiwán con talleres a artesanos. En la línea de las conferencias, se cuenta con la visita de Brenda García Parra de la Ibero de México en temática de Ecodiseño, autora del libro “Ecodiseño. Nueva herramienta para la sustentabilidad”, por otro lado, la marca Dremmel brinda seis talleres a estudiantes para el uso de sus herramientas. En el ámbito de concursos se participa en Innomueble de Agexport, en el 2010, dos estudiantes de diseño industrial ganan el 1er y 2do lugar, en el 2011, la carrera presenta 41 proyectos de diseño industrial, en el 2012 participa en el diseño de bases y como parte del jurado calificador; además se participa con Anacafé en el “coffee fest”. Se participa en exposiciones y ferias, como en Expomueble, una exposición en el parque de Antigua Guatemala, en la misma ciudad una exposición en la Cooperación española y en las Jornadas del diseño de la URL. Se adquiere más equipo para el laboratorio de modelos y prototipos. Se realiza una publicación acerca de los proyectos de vinculación de la carrera con responsabilidad social universitaria. Por último, crecen los espacios de difusión de la carrera, sobre todo en brindar cursos cortos en la Ishtmus de Panamá.

Juan Pablo Szarata: Fortalecimiento de la parte técnica y se estandarizan los procesos de titulación de Proyecto de Grado (2013-2017 director DI). Denota el fuerte trabajo en el fortalecimiento de la carrera de diseño industrial, como en el proceso de reacreditación y la visita de Comapro para dicho proceso, actualización de la instalación del software Rhino, gestión de un diplomado en ingeniería de empaque, se realizan esfuerzos por la creación de la licenciatura en diseño y gestión de modas, antes propuesta como diseño de moda e indumentaria, la cual no se logró poner en marcha debido a la alta inversión que requería debido a los laboratorios y talleres. Las alianzas continúan en la gestión de Szarata, se destacan la vivencia de carácter social con el Tec de Monterrey y la Universidad Católica de Colombia, así como los proyectos academia empresa, como por ejemplo con la marca Toms y el diseño de exhibidores para zapatos. Las exposiciones y participación en ferias continuaron, como la 1era expo de diseño industrial en 2013 en el Museo de Arte Moderno y la 2da expo en 2015 en el mismo lugar, exposición de los resultados de los proyectos de estudiantes en el edificio Design Center, la exposición de sillas de cartón en Casa Santo Domingo y también en Catón exposición en zona 4 de la ciudad de Guatemala, y por último la Exposición de 30 años de diseño industrial, donde se expusieron los mejores proyectos de estudiantes en el Museo Miraflores.

En el segundo semestre del año 2017 asume la nueva directora María Regina Alfaro, y esto se alinea con la apertura de la carrera de diseño de producto en dos universidades privadas del país, por lo que esto ya no se contempla en la presente tesis; pero se determina la necesidad de poder continuar con una nueva investigación que contemple una nueva era del diseño industrial en Guatemala, no solamente desde la URI, sino que pueda prestar atención a una visión más amplia y general de la disciplina, considerando entonces tres instituciones académicas de educación superior.

Entonces, acerca de las futuras líneas de investigación, primero se debe establecer que esta tesis sienta las bases conceptuales acerca del quehacer profesional del diseñador industrial, para ello la construcción de las primeras tres décadas fue clave, se lograron alcanzar logros únicos como la revisión de actas de facultad para dicha construcción, entrevistas a exdirectores y actores claves, que aún no existían; así como obtener el primer estudio cuantitativo de qué hacen los egresados en el mundo laboral posterior a graduarse. Importante mencionar los subproductos que se generaron -gracias a los hallazgos de la investigación, durante los años en que se elaboró esta tesis: dos artículos en la revista indexada Cuadernos del Centro de estudios de diseño y comunicación, de la Universidad

de Palermo, Argentina: “Teorías del saber y el hacer de la enseñanza del diseño industrial en Guatemala” (2020) e “Investigación para el diseño, legitimar el campo disciplinar del diseño industrial en Guatemala” (2023), y dos libros digitales “Morfos 2020, diseño industrial landivariano, Volumen I” (2021) y “Morfos: Dimensiones, Volumen II. Campos de acción del diseñador industrial landivariano” (2024). Sin contar las diversas conferencias presenciales y virtuales en qué se han expuesto los anteriores libros y avances de la presente investigación, a nivel nacional e internacional.

Además, desde el inicio del presente estudio se vislumbraba el futuro libro que expusiera los hallazgos, por lo que los resultados de esta tesis serán insumo clave para el libro que se publicará en el 2025 “El Camino del Objeto. Historia del diseño industrial en Guatemala”, el cual publicará los resultados de dos tesis de doctorado: la primera la tesis del diseñador industrial y director de esta tesis: Ovidio Morales, “La institucionalización del diseño industrial durante la década de 1980. La apuesta jesuita por el diseño industrial como una alternativa para el desarrollo económico de Guatemala, desde los sectores agroindustriales y artesanales” (2019) sobre la institucionalización de la carrera, y segundo, la presente tesis, la puesta en marcha; ambas mediadas a modo de presentar los resultados en un libro que servirá de referencia bibliográfica para la academia y un libro valioso para la historia del diseño industrial latinoamericano.

A nivel académico, este estudio brinda referencia que documenta la historia del diseño industrial landivariano y el impacto a nivel laboral a través del trabajo de los egresados de la universidad Rafael Landívar. Esto será un insumo valioso en los cursos del área humanística en el eje de Fundamentos teóricos del diseño, de la licenciatura en diseño industrial, que podría ser libro de referencia específicamente de los cursos de: Historia del diseño industrial (segundo semestre) y Proyección del diseño industrial (tercer semestre), además de servir como una fuente central para investigaciones futuras, incluyendo el Proyecto de grado (octavo semestre).

Además, este análisis permite a los gestores del departamento administrativo de la carrera para reflexionar sobre su pasado, identificando los aciertos y errores que puedan orientar renovaciones curriculares, fortalecer alianzas estratégicas o generar relaciones más sólidas entre academia y empresa. Reconocer las raíces y los hitos históricos de la carrera, que a la vez brinda claridad para tomar decisiones, y sienta las bases para una proyección de la carrera. Así mismo, se pone sobre la mesa, la posibilidad de incidir y proponer políticas públicas donde se contemple la disciplina del diseño industrial con el sector productivo nacional, evidenciando el valor y el potencial que tienen la carrera para

resolver problemáticas de interés nacional, esto puede permitir a largo plazo mayor inserción laboral, convenios entre academia e industria, y mayor difusión de la carrera. Considerando los sectores donde ha tenido mayor relación la carrera, así como mayor aceptación; es evidente que los sectores artesanal, agroindustria y manufactura juegan un rol clave, pero es necesario fortalecer esas alianzas o un nuevo acercamiento con las que se han perdido con el tiempo; esto implicaría una nueva investigación a modo de informe técnico que pueda evidenciar los campos de acción actuales.

Desde la perspectiva gremial, este estudio fortalece la identidad y el sentido de pertenencia de los profesionales en diseño industrial, al exponerles el conocimiento a sus orígenes y su evolución en el contexto guatemalteco. Se debe mencionar que el diseño industrial además del aporte académico destaca el rol transformador de esta disciplina en sectores clave como el artesanal, agroindustrial y manufacturero. Los egresados han demostrado ser agentes de cambio, no solamente por dominar los aspectos técnicos de la disciplina, sino que han sido capaces de trabajar en innovación, sostenibilidad y creatividad en sus roles laborales; el quehacer del diseñador además de dinamizar la economía, contribuye a reforzar la identidad cultural de Guatemala, transformando realidades, gracias a su formación académica.

Este estudio también a nivel general brinda información sobre en qué áreas se desempeñan los diseñadores industriales guatemaltecos, destacando los roles que ocupan en dichos campos de acción, y cómo se identifica en el mundo laboral a lado de otras disciplinas. Esto sugiere una reflexión sobre las posibilidades que se pueden abrir en un futuro y motiva a la academia a identificar las oportunidades a explorar en dónde se podrán abrir nuevos espacios, fortalecer los existentes y expandir el horizonte del diseño industrial. La investigación busca inspirar a pensar en nuevos espacios laborales y opciones académicas para que la carrera continúe creciendo y adaptándose a las necesidades del país para poder brindar propuestas de solución en diferentes campos de acción.

Además, esta investigación puede incidir más adelante en la percepción y valoración que se tienen del diseño industrial, al ser, como se mencionó antes una disciplina de corta trayectoria es aún desconocida para muchos sectores de la sociedad, con esto abre una posibilidad de incidir social y culturalmente al dar una perspectiva del valor de la disciplina en el desarrollo socio económico de un país.

Esta tesis aspira a ser un referente tanto en Guatemala como en el ámbito latinoamericano, abordando temas de historiografía, investigación en diseño y la

evolución del diseño industrial guatemalteco. Invita a reflexionar sobre los retos actuales como la integración de tecnologías emergentes, el fortalecimiento del trabajo interdisciplinario y la creación de colaboraciones innovadoras que generen valor frente a los desafíos contemporáneos. Finalmente busca inspirar con base a su enfoque historiográfico, permite proyectar un camino de posibilidades donde el diseño industrial puede ser herramienta clave con el potencial de transformar la realidad del país para enfrentar las problemáticas sociales y económicas.

Se recomienda a la carrera de diseño industrial, promover investigaciones del campo disciplinar cada 2 años, pero complementarlo con investigaciones historiográficas para hacer publicaciones actualizadas del análisis del campo disciplinar cada 5 años, ambos resultados permitirán conocer mejor el contexto y poder incluir cursos especializados de acuerdo con las exigencias del mercado laboral, e ir innovando en la oferta académica sobre todo con la competencia universitaria que actualmente vive y de este modo preparar a los estudiantes para los retos actuales y del futuro. Además, se sugiere crear convenios de prácticas académicas con sectores empresariales y productivos que puedan incluir a estudiantes y egresados en diseño industrial dentro de su planilla laboral. Por otro lado, las alianzas estratégicas internacionales a nivel académica son importantes para poder contar con casos paralelos de éxito o de aprendizaje, con universidades latinoamericanas, aprovechando los convenios con universidades de la red AUSJAL, así también con empresas u organizaciones extranjeras son clave para primero crear experiencia en los estudiantes y segundo, abrir posibilidades laborales en otros contextos, y no solamente limitarse al contexto nacional.

A título personal, la presente tesis tuvo un impacto en mi desarrollo académico y profesional, así como en la percepción de la disciplina. En el ámbito académico fue un proceso que exigió esfuerzo, aprendizaje y compromiso constante para poder optar por el máximo nivel, el de llegar a obtener el título doctoral. A nivel profesional puedo afirmar que al concluir este proyecto y leer los resultados obtenidos, puedo aseverar con satisfacción que se han logrado aportes significativos: nuevas bases históricas para el diseño industrial en Guatemala, conocimientos inéditos para el gremio y una visión de los factores que identifican al profesional en este país. Este trabajo, además del registro histórico generado, busca inspirar a futuras investigaciones que sigan estudiando y definiendo el campo de acción del diseño industrial. A lo largo de esta investigación, pude comprender no solo la relevancia del diseño industrial en Guatemala, sino su capacidad transformadora en un país con diversas necesidades de resolver problemáticas

socioambientales complejas; además, como investigadora observé el valor que genera la documentación, el análisis y la reflexión de la información y los datos para la obtención de resultados de valor y que perduren en el tiempo, así como la importante responsabilidad que conllevó ser partícipe de tan importante trabajo para el gremio y la academia.

Referencias bibliográficas

Libros

- Alfaro, M. (2015). El diseñador industrial no nace: se hace, crece/muta y puede vivir para siempre. *Revista Signa*. Universidad Rafael Landívar. Facultad de Arquitectura y Diseño, (5), 119-121. Editorial Cara Parens.
- Aullón, P. (2015). *Historiografía y teoría de la historia del pensamiento, la literatura y el arte*. Editorial Dykinson.
- Auza, O. (2015). *Planificación de Proyectos según la International Project Management Association*. <https://oscarauza.com/proyectos/planificacion-de-proyectos-ipma/>
- Baca, G. (2014). *Introducción a la ingeniería industrial*. Ebook Website: <https://ebookcentral.proquest.com>
- Baena, G. (2017). *Metodología de la investigación* (3a. ed.). Retrieved from <http://ebookcentral.proquest.com>
- Bataller, A. (2016) *La gestión de proyectos*. Editorial UOC.
- Bautista, F. (2020). La necesaria relación entre Universidad e Industria. El diseño y las maquiladoras en la ciudad de Tijuana. *Actas de Diseño 31*. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo, 31, 55-60. ISSSN 1850-2032
- Bernatene, R. (coord.) (2015). *La historia del diseño industrial reconsiderada*. Universidad de la Plata.
- Best, K. (2009). *Management del diseño. Estrategia, proceso y práctica de la gestión del diseño*. Parramón.
- Bonsiepe, G. y Fernández, S. (2008). *Historia del Diseño en América Latina y el Caribe*. Editorial Blücher.
- Borja, D., Contreras, J. y Rivera, S. (1986). *Proyecto Diseño Industrial, Carrera de Nivel Técnico* (Anexo A, acta n.º 3-87 del Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar, 1987). Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- Bustamante-Zamudio, G. (2016). Sobre el concepto de campo en Bourdieu. *magis, Revista Internacional de Investigación en Educación*, 9(18), 49-66. <http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.m9-18.sccb>
- Calvo et al. (2002). *Gestión integral de residuos sólidos en el municipio de San Pedro Almolonga, Quetzaltenango*. [Tesis de licenciatura, Universidad Rafael Landívar]. Repositorio institucional - Universidad Rafael Landívar.

- Camacho, S. (2013). Aproximación a la historiografía del diseño industrial, con énfasis en Colombia. *Revista Nodo*, 8 (16), 71-86.
- Campi, I. (coord.) (2010). *Diseño e historia. Tiempo, lugar y discurso*. Editorial Designio.
- _____. (2013). *La historia y las teorías historiográficas del diseño*. Editorial Designio.
- _____. (2020). *¿Qué es el diseño?*. Editorial GG.
- Canales, M. (2006). *Metodologías de investigación social*. Lom Ediciones.
- Cano, A. (2019). *Feedback for all: modelo de obtención de retroalimentación para el departamento de diseño industrial*. [Tesis de licenciatura, Universidad Rafael Landívar]. Repositorio institucional - Universidad Rafael Landívar.
- Cirvini, S. (2004). *Nosotros los arquitectos. Campo disciplinar y profesión en la Argentina moderna*. Zeta Editores.
- Corti, L. (2012). *Discursos del Diseño: La revista Summa y el desarrollo del campo disciplinar del Diseño Gráfico en la Argentina (1963-1993)*. IAA Website: <http://www.iaa.fadu.uba.ar/publicaciones/critica/0178.pdf>
- Cuervo, R. (2013). Diseño y complejidad. Las ciencias de lo artificial. *Revista Signa*. Universidad Rafael Landívar. Facultad de Arquitectura y Diseño, (3), 146-153. Editorial Cara Parens.
- Cuffaro, D. (2013). *The Industrial Design Reference + Specification Book*. Rockport.
- Chiapponi, M. (1999). *Cultura social del producto: nuevas fronteras para el diseño industrial*. Ediciones Infinito.
- _____. (2015). *Cultura social del producto: nuevas fronteras para el diseño industrial*. Ediciones Infinito. <https://elibro.net/es/lc/elibrocom/titulos/78892>
- De Certeau, M. (1995). *Historia y Psicoanálisis Entre Ciencia y Ficción. El Oficio de la Historia Series*. Universidad Iberoamericana.
- De León, M. (2006). *Historia del Diseño Industrial en Guatemala y análisis comparativo de las temáticas de Proyecto, con la evolución histórica del Diseño en el mundo proyectado hacia el enfoque del diseñador industrial guatemalteco actual*. [Tesis de licenciatura, Universidad Rafael Landívar]. Repositorio institucional - Universidad Rafael Landívar.
- De León, M. y Morales, H. (2006). 20 años de Diseño Industrial en la URL. *Cultura de Guatemala. Reflexiones y aportes. Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Rafael Landívar*, I (enero-abril 2006), 155-181.
- Del Giorgio, F. y Dorochesi, M. (Eds.). (2018). *Educación, diseño e innovación en Latinoamérica. Evolución, análisis de casos y perspectivas sobre la educación*

técnico profesional: un enfoque desde el emprendedorismo y el desarrollo local.
Villa Elisa: FDGS. ISBN: 978-987-42-9877-5.

- Devalle, V. (2017). *Historia de los diseños en América Latina, contenido y perspectivas teóricas y metodológicas.* FADU-UBA, UNR Website: <https://rehip.unr.edu.ar/xmlui/handle/2133/6977>
- Díaz, C. y Macchi, A. (2014). *Influencia de la didáctica de la enseñanza proyectual en las prácticas docentes de asignaturas aportantes. Estudio interpretativo en la carrera de diseño industrial, facultad de arquitectura, urbanismo y diseño.* FAUD, CIAM-UNMdP.
- Diseño Industrial Guatemala. (7 sept 2021). *Momentos Paralelos en Centroamerica – Conversatorio* [Archivo de video]. Youtube. <https://www.youtube.com/live/mQEnQQuZS1U?si=5mIqJ4d0vMUmh9SI>
- Dubina, I., Carayannis, E. y Campbell, D. (2011). *Creativity Economy and a Crisis of the Economy? Coevolution of Knowledge, Innovation, and Creativity, and of the Knowledge Economy and Knowledge Society.* J Knowl Econ (2012) 3:1–24 DOI 10.1007/s13132-011-0042-y
- EALDE Business School. (2023). *Dirección de proyectos. Conceptos básicos para la gestión de proyectos según el PMBOK® Guide.* <https://www.ealde.es/conceptos-proyectos-pmbok-guide/#:~:text=Definici%C3%B3n%20de%20Proyecto%3A%20Es%20un,e1%20mejor%20de%20los%20casos>.
- Equihua, L. (2014). ¿Cuáles son los conceptos de producto desde el punto de vista del diseño industrial y la mercadotecnia? *Revista Signa.* Universidad Rafael Landívar. Facultad de Arquitectura y Diseño, (4), 99-108. Editorial Cara Parens.
- Estrada, T. (2014). La intervención del diseño industrial en productos neoartesanales. *Revista Signa.* Universidad Rafael Landívar. Facultad de Arquitectura y Diseño, (4), 93-98. Editorial Cara Parens.
- Escobar, G. (2020). Teorías del saber y el hacer de la enseñanza del diseño industrial en Guatemala. *Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación*, 115, Article 115. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi115.4262>
- _____. (2024). Revisión sistemática de literatura sobre la relación entre diseño industrial y ecología integral. *Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación*, 237. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi237.11504>

- Escobar, G., y Morales, H. (2023). Investigación para el diseño, legitimar el campo disciplinar del diseño industrial en Guatemala. *Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación*, 200, Article 200. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi200.9717>
- Escobar, G., Morales, O., Castillo, C., Mendoza, R., Hernández, K., Alfaro, R., y Atuesta, D. (2023). *200 años del diseño industrial*. Universidad Rafael Landívar, Editorial Cara ParensCara Parens. <https://crailandivarlibrary.primo.exlibrisgroup.com>
- Fernández, S. (2006). The Origins of Design Education in Latin America: From the hfg in Ulm to Globalization. *Design Issues* 2006; 22 (1): 3-19. doi: <https://doi.org/10.1162/074793606775247790>
- Foucault, M. (1979). *Microfísica del poder*. (Edición y traducción de Julia Varela y Fernando Alvarez-Uría. Segunda edición). Las ediciones de La Piqueta.
- Frascara, J. (2017). *Enseñando diseño*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Infinito.
- Frigerio, M. (2011). *La enseñanza de lo proyectual: una didáctica centrada en el sujeto*. Buenos Aires, Argentina, Argentina: Editorial Nobuko.
- Gálvez, J. e Incer, E. (2018). *La institucionalización de la investigación en la Universidad Rafael Landívar. Momentos e hitos*. Universidad Rafael Landívar. <https://www.url.edu.gt/publicacionesurl/FileCS.ashx?Id=126371>
- García, G. (ca. 1990). *Ensayos para discurrir diseño industrial discusiones para ensayar*. Universidad Rafael Landívar.
- Gay, A. y Samar, L. (2007). *El diseño industrial en la historia*. Ediciones Tec.
- Gutiérrez, N. G. (2006). Los agentes de la investigación educativa en México. Capitales y habitus: Alicia Colina y Raúl Osorio México, CESU-UNAM, 2004. *Perfiles educativos*, 28 (111), 128-130. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982006000100008&lng=es&tlng=es.
- Harvard Business Review. (2017). *Guías HBR: Gestión de proyectos*. Editorial Reverté.
- Joselevich, E. (2005). *Diseño posindustrial: teoría y práctica de la innovación*. Ediciones Infinito.
- Julier, G. (2013). *La cultura del diseño* (2a. ed.). Editorial GG. <https://elibro.url.elogim.com/es/ereader/rafaellandivar/>
- Leiro, R. (2008). *Diseño, estrategia y gestión*. Ediciones Infinito.
- Lerma, A. (2016). *Desarrollo de productos: una visión integral* (5° ed.). Abril Vega Orozco.

- López, H. (2013). Ambientes para la enseñanza del diseño. *Revista Signa*. Universidad Rafael Landívar. Facultad de Arquitectura y Diseño, (3), 122-127. Editorial Cara Parens.
- Martín, E. (2009). Habitus en Reyes, R. (Dir): *Diccionario Crítico de Ciencias Sociales*, 2, Plaza y Valdés, Madrid; 1427-1439. <https://entramadossociales.org/produccion-cientifica/concepto-de-habitus/>
- Mazzeo, C. (2013). Diseño gráfico en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, un entramado de herencias y renovaciones. *Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas "Mario J. Buschiazzo"*, Vol 43, No 2 (2013). http://www.iaa.fadu.uba.ar/ojs/index.php/anales/rt/printerFriendly/119/html_74
- _____. (2017). *Diseño y sistema: bajo la punta del iceberg*. Ediciones Infinito. <https://elibro.net/es/lc/elibrocom/titulos/77395>
- Mazzeo, C. y Romano, A. (2011). *La enseñanza de las disciplinas proyectuales: hacia la construcción de una didáctica para la enseñanza superior*. Editorial Nobuko. <https://elibro.net/es/lc/elibrocom/titulos/77673>
- Monterroso, P. (2016). Diseñando para el emprendimiento. *Revista Signa*. Universidad Rafael Landívar. Facultad de Arquitectura y Diseño, (6), 137-140. Editorial Cara Parens.
- Morales, H. (2019). *La institucionalización del diseño industrial durante la década de 1980. La apuesta jesuita por el diseño industrial como una alternativa para el desarrollo económico de Guatemala, desde los sectores agroindustriales y artesanales*. [Tesis de doctorado, Universidad de Palermo, Argentina].
- Morales, O. (2021). (Coord. Ruyán). Presentación. *Diseño e innovación : Presentación de resultados, Indis 2018-2019*. Universidad Rafael Landívar: Editorial Cara Parens. http://recursosbiblio.url.edu.gt/publicjlg/URL/INDIS/dise_inno2.pdf
- Morales, H., Betts, M., Noguera, J. C., y García de la Cárcova, A. (2021). *Memoria del evento historia y actualidad del diseno industrial latinoamericano* (G. Escobar, Ed.; 1ST ED). Editorial Cara Parens.
- Munari, B. (2016). *¿Cómo nacen los objetos?: apuntes para una metodología proyectual*. Editorial GG. <https://elibro.url.elogim.com/es/ereader/rafaellandivar/>
- Nikulín, C., Viveros, P., Dorochesi, M., Crespo, A., & Bobadilla, P. (2017). Metodología para el análisis de problemas y limitaciones en emprendimientos universitarios. *Innovar*, 27(63), 91-106. doi: 10.15446/innovar.v26n63.60669

- Offenhenden, C., Bracuto, G., y Sanguinetti, M. (2011). *Aportes del diseño. Una herramienta para mejorar el desempeño empresarial*. Centro Metropolitano de diseño (CMD).
- Pellicer, M y Sanz, M. (2013). Diseño y gestión. *Revista Signa*. Universidad Rafael Landívar. Facultad de Arquitectura y Diseño, (3), 132-137. Editorial Cara Parens.
- Pereira, Z. (2011). Los diseños de método mixto en la investigación en educación: Una experiencia concreta. *Revista Electrónica Educare*, XV (1), 15-29, ISSN: 1409-42-58, Enero-Junio, 2011. <https://doi.org/10.15359/ree.15-1.2>
- Pevsner, N. (2003). *Pioneros del diseño moderno. De William Morris a Walter Gropius*. Ediciones Infinito.
- Rapley, T. (2014). *Los análisis de conversación, de discurso y de documentos en Investigación Cualitativa*. Ediciones Morata.
- Reina et al. (2010). Introducción/ Proyecto 7: Práctica Profesional. *Proyectos de vinculación. Resultados del trabajo del Departamento de Diseño Industrial con Responsabilidad Social Universitaria*, 107. Universidad Rafael Landívar. <http://biblio3.url.edu.gt/Libros/RSU/RSU-vinculacion.pdf>
- Rodríguez, L. (2013). Historias del Diseño: de las visiones globales hacia las regionales. *Anales del IAA*, 43 (1), 107-120. IAA Website: <http://www.iaa.fadu.uba.ar/ojs/index.php/anales/article/view/108/96>
- Rubio, M. (2004). *El análisis documental: indización y resumen en bases de datos especializadas*. CINDOC-CSIC.
- Salinas, O. (1999). *Historia del diseño industrial*. Trillas.
- Solórzano, R. (2010). Proyecto 4 2009. *Proyectos de vinculación. Resultados del trabajo del Departamento de Diseño Industrial con Responsabilidad Social Universitaria*, 25. Universidad Rafael Landívar. <http://biblio3.url.edu.gt/Libros/RSU/RSU-vinculacion.pdf>
- Soto, C. (2016). Utopía y realidad en el diseño. *Revista Signa*. Universidad Rafael Landívar. Facultad de Arquitectura y Diseño, (6), 103-109. Editorial Cara Parens.
- Szarata et al. (2010). Proyecto 8 (Proyecto de Grado) e INDIS. *Proyectos de vinculación. Resultados del trabajo del Departamento de Diseño Industrial con Responsabilidad Social Universitaria*, 153. Universidad Rafael Landívar. <http://biblio3.url.edu.gt/Libros/RSU/RSU-vinculacion.pdf>

- Toca, A. (2016). Una enseñanza revolucionaria: los Vkhutemas de Moscú 1920-1930. *Tiempo en la casa. Suplemento de la revista Casa del tiempo. Febrero 2016 (25)*. Universidad Autónoma Metropolitana.
- Torrent, R. y Marín, J. (2007) *Historia del diseño industrial*. Manuales arte cátedra. Universidad Rafael Landívar. (s.f.). *Desarrollo metodológico - B, departamento de diseño industrial*. Universidad Rafael Landívar.
- _____. (25 de febrero de 1987). Universidad Rafael Landívar. 25 años. Arquitectura. Diseño Gráfico. Diseño Industrial. *El Gráfico*.
- _____. (2004). *Base conceptual, departamento de diseño industrial*. Universidad Rafael Landívar.
- _____. (2013). *Enfoque temático para la enseñanza del diseño industrial 2010-2014*. 2a. edición. URL, Editorial cara Parens. <https://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/173/archivos/Temas%20de%20los%20proyectos%20de%20dise%C3%B1o%20industrial.pdf>
- _____. (2017). *Licenciatura en Diseño Industrial*. <http://principal.url.edu.gt/index.php/carreras/facultades/facultad-de-arquitectura-y-diseno/licenciatura-en-diseno-industrial>
- _____. (2021). *Licenciatura en Diseño Industrial*. <http://principal.url.edu.gt/index.php/carreras/facultades/facultad-de-arquitectura-y-diseno/licenciatura-en-diseno-industrial>
- Urueña, W. (2011). Modelos de diseño y ergonomía. *Revista Signa*. Universidad Rafael Landívar. Facultad de Arquitectura y Diseño, (1), 99-104. Editorial Cara Parens.
- Valdés, G. (2007). Latinoamérica en la trama del diseño. Entre la utopía y la realidad. *Actas de diseño N° 4. Diseño en Palermo. II Encuentro Latinoamericano de Diseño 2007*, 56-64. Universidad de Palermo.
- Vasilachis, I. (Coord.) (2006). *Estrategias de investigación cualitativa*. Gedisa Editorial.
- Verganti, R. (2011). Radical Design and Technology Epiphanies: A New Focus for Research on Design Management. *J PROD INNOV MANAG 2011*; 28: 384–388. Product Development & Management Association. https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5052563/mod_resource/content/1/VERGANTI%282011%29%20Journal%20of%20Product%20Innovation%20Management.pdf
- Vitale, A. (2014). *El estudio de los signos: Peirce y Saussure*. Eudeba.
- World Design Organization (WDO). (2020a). *Definition of Industrial Design* [Definición de diseño industrial]. <http://wdo.org/about/definition/>

_____. (2020b) *Industrial design definition history*. [Historia de la definición de diseño industrial]. <http://wdo.org/about/definition/industrial-design-definition-history/>

Actas

Consejo de la Facultad de Arquitectura y Diseño. (1985). *Acta n.º 13-85*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

_____. (1985). *Acta n.º 25-85*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

_____. (1986). *Acta n.º 6-86*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

_____. (1986). *Acta n.º 9-86*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

_____. (1986). *Acta n.º 12-86*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

_____. (1986). *Acta n.º 18-86*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

_____. (1986). *Acta n.º 22-86*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

_____. (1987). *Acta n.º 01-87*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

_____. (1987). *Acta n.º 03-87*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

_____. (1987). *Acta n.º 05-87*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

_____. (1987). *Acta n.º 06-87*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

_____. (1987). *Acta n.º 07-87*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

_____. (1987). *Acta n.º 14-87*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

_____. (1987). *Acta n.º 16-87*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

_____. (1988). *Acta n.º 06-88*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

_____. (1988). *Acta n.º 07-88*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

_____. (1988). *Acta n.º 17-88*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

_____. (2001). *Acta n.º 05-2001*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

- _____ (2001). *Acta n.º 06-2001*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2001). *Acta n.º 07-2001*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2001). *Acta n.º 08-2001*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2002). *Acta n.º 05-2002*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2003). *Acta n.º 01-2003*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2007). *Acta n.º 03-2007*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2007). *Acta n.º 04-2007*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2007). *Acta n.º 07-2007*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2007). *Acta n.º 11-2007*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2007). *Acta n.º 17-2007*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2007). *Acta n.º 18-2007*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2007). *Acta n.º 20-2007*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2007). *Acta n.º 26-2007*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2007). *Acta n.º 27-2007*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2007). *Acta n.º 30-2007*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2007). *Acta n.º 33-2007*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2007). *Acta n.º 37-2007*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2008). *Acta n.º 02-2008*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2008). *Acta n.º 08-2008*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2008). *Acta n.º 10-2008*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2008). *Acta n.º 12-2008*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

- _____ (2008). *Acta n.º 19-2008*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2008). *Acta n.º 20-2008*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2009). *Acta n.º 01-2009*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2009). *Acta n.º 02-2009*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2009). *Acta n.º 05-2009*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2009). *Acta n.º 06-2009*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2009). *Acta n.º 07-2009*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2009). *Acta n.º 09-2009*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2009). *Acta n.º 10-2009*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2009). *Acta n.º 18-2009*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2009). *Acta n.º 23-2009*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2009). *Acta n.º 24-2009*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2009). *Acta n.º 25-2009*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2009). *Acta n.º 31-2009*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2010). *Acta n.º 04-2010*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2010). *Acta n.º 06-2010*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2010). *Acta n.º 07-2010*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2010). *Acta n.º 08-2010*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2010). *Acta n.º 09-2010*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2010). *Acta n.º 11-2010*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2010). *Acta n.º 12-2010*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

- _____ (2010). *Acta n.º 14-2010*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2010). *Acta n.º 16-2010*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2010). *Acta n.º 20-2010*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2010). *Acta n.º 21-2010*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2010). *Acta n.º 28-2010*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2011). *Acta n.º 01-2011*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2011). *Acta n.º 07-2011*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2011). *Acta n.º 10-2011*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2011). *Acta n.º 11-2011*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2011). *Acta n.º 16-2011*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2011). *Acta n.º 18-2011*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2011). *Acta n.º 19-2011*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2011). *Acta n.º 22-2011*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2011). *Acta n.º 23-2011*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2011). *Acta n.º 26-2011*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2012). *Acta n.º 02-2012*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2012). *Acta n.º 03-2012*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2012). *Acta n.º 08-2012*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2012). *Acta n.º 10-2012*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2012). *Acta n.º 12-2012*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2012). *Acta n.º 15-2012*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

- _____ (2012). *Acta n.º 20-2012*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2012). *Acta n.º 21-2012*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2012). *Acta n.º 25-2012*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2013). *Acta n.º 03-2013*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2013). *Acta n.º 06-2013*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2013). *Acta n.º 09-2013*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2013). *Acta n.º 11-2013*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2013). *Acta n.º 13-2013*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2013). *Acta n.º 18-2013*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2013). *Acta n.º 20-2013*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2013). *Acta n.º 28-2013*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2013). *Acta n.º 30-2013*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2014). *Acta n.º 01-2014*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2014). *Acta n.º 02-2014*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2014). *Acta n.º 03-2014*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2014). *Acta n.º 05-2014*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2014). *Acta n.º 07-2014*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2014). *Acta n.º 18-2014*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2014). *Acta n.º 19-2014*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2014). *Acta n.º 20-2014*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____ (2014). *Acta n.º 21-2014*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

_____ (2014). *Acta n.º 29-2014*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

_____ (2015). *Acta n.º 22-2015*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

_____ (2016). *Acta n.º 07-2016*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

_____ (2016). *Acta n.º 09-2016*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

_____ (2017). *Acta n.º 08-2017*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

_____ (2017). *Acta n.º 14-2017*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar. (1987). *Acta n.º 3-87*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

Comunicaciones personales

Arce, O. (comunicación personal, 18 de febrero de 2021).

Barahona, A. (comunicación personal, 8 de marzo de 2019).

Borja, D. (comunicación personal, 12 de febrero de 2021).

Cajas, I. (comunicación personal, 1 de marzo de 2019).

Corado, H. (comunicación personal, 11 de marzo de 2019).

De León, C. (comunicación personal, 22 de febrero de 2021).

De León, M. (comunicación personal, 26 de febrero de 2021).

Del Valle, A. (comunicación personal, 15 de febrero de 2021).

Hernández, K. (comunicación personal, 5 de marzo de 2019).

Luttman, M. (comunicación personal, 13 de marzo de 2019).

Morales, O. (comunicación personal, 22 de febrero de 2021).

Moreira, S. (comunicación personal, 22 de febrero de 2021).

Pinelo, F. (comunicación personal, 23 de febrero de 2021).

Reyes, J. (comunicación personal, 27 de febrero de 2019).

Rodas, M. (comunicación personal, 22 de febrero de 2021).

Solórzano, R. (comunicación personal, 1 de marzo de 2019).

Szarata, J. (comunicación personal, 15 de febrero de 2021).

Zea, A. (comunicación personal, 26 de febrero de 2019).

ANEXOS

Anexo 1: Carta de autorización por el Comité de Ética

EL COMITÉ DE ÉTICA DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL IBEROAMERICANA

CERTIFICA

Que el proyecto de investigación titulado “«La consolidación del campo disciplinar del diseño industrial en Guatemala de 1987 a 2017» El quehacer del diseñador industrial landivariano y sus campos de acción, Landívar pionera durante 30 años en Guatemala” el cual forma parte del programa **Doctorado en Proyectos** cuyo Autor es **Gloria Carolina Escobar Guillén** y cuyo Director de Tesis es **Dr. Hernán Ovidio Morales Calderón**, fue evaluado y aprobado por parte del Comité de Ética de la **Universidad Internacional Iberoamericana**, en su sesión del **03 de noviembre de 2023**.

El consentimiento informado elaborado para este proyecto incluye los aspectos requeridos para proveer la información necesaria a las personas que se incluyan en el estudio y el investigador principal debe garantizar la obtención del documento firmado por cada uno de los participantes en el estudio.

El Comité de Ética conceptúa que el proyecto cumple con los requisitos de calidad exigidos y en consecuencia otorga su aprobación; el respectivo concepto se consigna en el acta **N° CR-208** de la correspondiente sesión.

Se expide este certificado el **03 de noviembre de 2023**.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio Pantoja Vallejo', written over a horizontal line.

Dr. Antonio Pantoja Vallejo
Presidente
Comité de Revisión Ética

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL IBEROAMERICANA

Calle 15 No. 36 entre 10 y 12 · Colonia IMI III > Campeche · México · CP 24560
Tel. (981) 81 10246 > contacto@unini.edu.mx > www.unini.edu.mx

Gloria Escobar Guillén

Anexo 2: artículo en revista científica, “Investigación para el diseño, legitimar el campo disciplinar del diseño industrial en Guatemala” año 2023

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación N.º 200. Año 26, junio 2023,
Buenos Aires, Argentina, 17-28
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/971_libro.pdf

Constancia de artículo aceptado:

Buenos Aires, Argentina 9 de junio 2023

A quien interese:

Por este medio se extiende esta constancia de artículo aprobado, el cual se titula: «Investigación para el diseño, legitimar el campo disciplinar del diseño industrial en Guatemala» de los autores Gloria Carolina Escobar Guillén y Hernán Ovidio Morales Calderón.

Pronto a ser publicado en el Cuaderno N.º 200, Año XXVI, “Periferia Difusa”. Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, del Instituto de Investigación en Diseño, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. Actualmente el artículo se encuentra en proceso de revisión editorial y de publicación.

Sin más que agregar,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a vertical line and a horizontal stroke.

Fabiola Knop
Coordinadora de la Maestría en Gestión del Diseño
fknop@palermo.edu

Artículo publicado:

Fecha de recepción: abril 2023
Fecha de aceptación: mayo 2023
Versión final: junio 2023

Investigación para el diseño, legitimar el campo disciplinar del diseño industrial en Guatemala

Gloria Carolina Escobar Guillé^(*)
y Hernán Ovidio Morales Calderón^(**)

Resumen: La investigación para el diseño es necesaria en la profesión del diseñador industrial, así como en los estudiantes. Se torna necesario investigar sobre la actividad del diseño, aquello que nutre propiamente a la disciplina. El presente artículo aborda una síntesis de la investigación actualmente en proceso, acerca de las bases de la legitimidad de la profesión del diseño industrial en Guatemala, conformada por dos fases: la institucionalización en la década de los 80's y el quehacer del diseñador durante tres décadas. Se expone el proceso de investigación, metodologías y hallazgos relevantes de cómo es investigar para el diseño desde una perspectiva realista, latinoamericana y retadora.

Palabras clave: Legitimar - campo disciplinar - diseño industrial - investigación para el diseño - institucionalización

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 28]

^(*) Doctoranda en Proyectos (UNINI-México), tesis Doctoral relacionada con el quehacer del diseñador industrial guatemalteco. Maestría en Reingeniería y Tecnologías de Aseguramiento (UGAL), Posgrado en Ingeniería de Negocios (UGAL), becaria de la Maestría en Ecodiseño y Eco innovación (UNICAM-Italia). Licenciada en Diseño Industrial de Universidad Rafael Landívar (URL). Actualmente, dirige una marca de moda guatemalteca llamada Estilo Quetzal, es docente de la licenciatura en diseño industrial en la URL e investigadora dedicación completa en el Departamento de Tecnología del Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología (Iarna) de URL, Guatemala.

^(**) Doctor en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina. Maestría en Docencia de la Educación Superior, Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Maestría en Diseño Industrial, Escuela de Arquitectura y Diseño - ISTHMUS, Panamá. Licenciatura en Diseño Industrial, Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Director del Centro Científico y Tecnológico TEC-Landívar, Vicerrectoría de Investigación y Proyección (VRIP) de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala.

Investigación para el diseño

Existe una necesidad del diseño de investigar diseño, de abordar temas que atañen a la comunidad de diseñadores profesionales, estudiantes y academia, que exigen pertenecer a un campo, eso que les da legitimidad de pertenencia a la disciplina.

Investigar en diseño ha logrado un alcance internacional desde la década de los años 50, este campo de investigación es muy amplio e incluye variedad de participantes con o sin conocimiento de lo que realizan los demás. Dicha investigación puede tener dos orientaciones: comprender profundamente un fenómeno cultural del diseño o crear nuevos productos, dependerá de quién lo utilice tendrá diferentes significados (Margolin, 2010). Pero cualquiera que sea el enfoque, para o desde el diseño, ante los distintos criterios debe legitimar modos de abordaje propios y resolver problemas. El diseño debiera tener una visión de transversalidad, considerando la estructura de la investigación, definir la orientación del trabajo tomando en cuenta procesos epistemológicos y metodológicos con bases académicas estructurales, que logre con eso un método sistematizado (Gutiérrez, 2021). Es por ello por lo que:

[...] la investigación sistemática en diseño se vuelve una necesidad imperante no sólo en los espacios académicos, o como parte de la formación en escuelas y universidades, también en el ejercicio libre de la profesión y en la propia profesionalización de la disciplina (Gutiérrez, 2021, p. 159).

Los investigadores en diseño no deberían de tener solamente un objetivo de investigación, más bien considerar que pueden mejorar la calidad de diseño, reflexionar sobre la práctica del diseño y su transformación, así como contribuir a comprender mejor el diseño como actividad social (Margolin, 2010). De forma errónea, se cataloga al diseñador como alguien que solo lleva a cabo proyectos de diseño, de servicios o estrategia, esto limita a pensar sobre el diseño, a estudiarlo, a analizar los hechos y los datos, de poder profundizar en temas que atañen al diseñador, por supuesto no todos quieren y pueden investigar, pero sí podemos incentivar los procesos de investigación de y para el diseño, los cuales nutren el saber de la disciplina.

Es posible afirmar que la investigación es claramente base del desarrollo científico y tecnológico, porque crea conocimiento teórico o de aplicación práctica. Si la academia busca formar ciudadanos competentes y la sociedad necesita profesionales comprometidos y capaces con las problemáticas sociales y la generación de conocimiento, esto se logra solamente con educación e investigación (López y Gómez, 2021). En concordancia con lo anterior, «[...] valores asociados con el conocimiento podrán relacionarse con el aporte alfabetizador del objeto de diseño, los cuales llevan implícitos actos de participación y diálogos con los que se pueden orientar esfuerzos, lazos y afectos comunicativos» (Ceja, 2021, p. 92). Además, de acuerdo con Stone (1981) la historiografía se enfoca en el cómo del pasado, y la historia en el qué. Esta última considerada como una narración cronológica y coherente, y por otro lado la historiografía como una nueva historia enfocada en el análisis más que en la narración, también llamada historia estructural dirigida a las condiciones humanas y menor escala en las circunstancias objetivas.

Ante estos enunciados desde la Universidad Rafael Landívar, se encuentra en marcha una investigación para el diseño, acerca de legitimar los actores del campo disciplinar del diseño industrial en Guatemala. Profundizar en el fenómeno del diseño, esto quiere decir reflexionar sobre la práctica del diseño y su transformación. La cual consistió en dos fases clave, la primera, acerca de la institucionalización de la disciplina en la década de los 80's, y la segunda, sobre el quehacer del diseñador industrial durante tres décadas y sus campos de acción disciplinares. Ambas fases de investigación construirán las bases de la legitimidad de la profesión del diseño industrial en Guatemala.

Para el caso del término disciplina, definirlo, implica revisar muchas opiniones, pues su origen además de etimológico, se asocia a las condiciones históricamente peculiares de la vida monástica durante el medioevo. Disciplina, viene del latín disciplina, derivado de la palabra discipulus, discípulo, que —a su vez— proviene del latín discere, que significa aprender. Cuando se habla de disciplina en su más pura expresión, se alude literalmente al esfuerzo que alguien hace por aprender. Y en el contexto actual, también hace referencia a los saberes que, como extensión natural y clasificación de las ciencias, abordan el conocimiento y la instrucción que debe aprenderse de forma sistemática [sic]. Por su parte, el término ciencia proviene del latín scientia, que también significa conocimiento. Incluye todo conocimiento ordenado o sistemáticamente organizado. Y se relaciona con scire, "conocer", así como con los términos nous o noesis, los cuales también significan saber o reconocer (Gutiérrez, 2021, p. 151).

Podemos visualizar al diseño como desde un oficio, y luego constituido como una disciplina profesional desde procesos dinamizadores, en el marco de los pertinentes procesos socio culturales, económicos y políticos (Gutiérrez, 2021). Pero también se constituye en las relaciones próximas a otras disciplinas con las que comparte (Felipe, 2018). «En el caso del diseño, la cuestión del origen supone preguntarse cómo fue concebido, pero también cómo se organizó socialmente una actividad profesional concreta y en base a qué criterios» (Campi, 2010, p. 63).

Con esta última afirmación se expone el punto de partida y esencia de la investigación: conocer el origen de la carrera de diseño industrial y cómo se constituye el campo disciplinar profesional. Para ello se consideró la implementación de la historiografía, como metodología para estudiar la historia y el registro escrito (Campi, 2013).

[...] una buena historia del diseño va mucho más allá de una suma de autores, yo creo que eliminarlos totalmente de la historia del diseño es un error. Los diseñadores son entidades pensantes y, aunque su capacidad de crear o de modificar tendencias se encuentra socialmente muy condicionada, proponen modelos de comportamiento profesional y de creación que para bien o para mal guían a otros diseñadores —presentes y futuros— en su trabajo cotidiano (Campi, 2013, p. 55).

Legitimación e institucionalización de la carrera de diseño industrial

Bourdieu (1977) argumenta que la educación desempeña un rol importante en la reproducción de las desigualdades en la sociedad, ya que es a través de ese sistema que se llega a favorecer a aquellos actores que tienen recursos culturales y económicos que los legitima con mejores aptitudes para ocupar posiciones de poder en la sociedad.

Es por medio de la legitimación que se concede a la persona un estatus social superior, por ser capaz de ejecutar ciertas prácticas culturales o económicas. En el ámbito educativo, la legitimación se otorga a los conocimientos y habilidades, valorados por el sistema para establecer autoridad y jerarquía. A esta acumulación de recursos que las personas obtienen, Bourdieu (1992) le denomina capital y es adquirido a través de la interacción con otros similares y con instituciones sociales. Aunque el capital puede ser también heredado o adquirido por experiencia laboral.

En la misma línea de Bourdieu (2005) la instancia de legitimación es validada por un proceso que establece y reconoce la validez y legalidad de una persona que haya pasado por una institución educativa. Es a través de la institucionalización que se consolida, reconoce y formaliza dentro de la estructura social una práctica o actividad particular. Bourdieu utiliza su teoría de campos para establecer la legitimidad de los actores, basándose en la aceptación de los agentes del capital con que se interrelacionan. Dentro del mismo campo, se forman grupos de interés y dinámicas de poder para definir la posición de los agentes en un campo determinado según el capital que posea cada integrante (ver figura 1).

Figura 1. Legitimación de un actor dentro de un campo disciplinar mediante de la adquisición de capital cultural, a través del reconocimiento y validación de una actividad que previamente pasó por la institucionalización. Fuente: elaboración propia Ovidio Morales.

La reconstrucción de la historia de la institucionalización del diseño industrial en Guatemala como carrera universitaria, particularmente de la conformación del espacio que ha legitimado por un poco más de treinta años el campo disciplinar del diseño industrial en Guatemala, es consistente con el enfoque empleado en este artículo.

Morales (2019) presenta de forma contundente en su investigación que:

El diseño industrial se institucionalizó como campo disciplinar en Guatemala en 1986, con la aprobación del programa de estudios del Técnico Universitario en Diseño Industrial en la Universidad Rafael Landívar [...] El hito de la institucionalización del diseño industrial como campo disciplinar tuvo lugar el 18 de febrero de 1987, cuando el Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar resolvió aprobar la carrera Técnica de Diseño Industrial, con base en el Proyecto «Diseño Industrial, Carrera de Nivel Técnico» [En Acta N.º 03-87], presentado por la Facultad de Arquitectura en septiembre de 1986, y que fue elaborado por el arquitecto Daniel Borja, el ingeniero José Antonio Contreras Godoy y el diseñador industrial Sergio Rivera Conde (asesor y afiliado a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco) (p. 119).

Lo anterior resume lo que el proceso de investigación y hallazgos arrojaron durante dicho proceso. En contexto, en línea de la primera fase de legitimación de la carrera, la década de los 70's se determina que la limitada oferta de educación superior y las diferencias ideológicas en la única casa de estudios superiores del país en ese entonces -la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)-, hacen que crezca la inconformidad de un grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la USAC, especialmente por la renovación de los planes de estudio llevada a cabo durante el Congreso de Reestructuración de Arquitectura (CRA) de 1972. Como lo indica Rabe (2022):

El movimiento fue producto de un paulatino proceso que desencadenó en el revolucionario cambio de las bases político-académicas establecidas desde la fundación de la carrera de Arquitectura. Sus antecedentes se remontan a las gestas estudiantiles de los años sesenta y llegaría a principio de los ochenta (Resumen, párr. 2).

Dichos hechos, llevan a ese grupo a acercarse a la recién fundada URL, que los recibió y atendió su demanda, es así que la Facultad de Arquitectura se fundó el 21 de agosto de 1976, a partir de las capacidades instaladas en el Departamento de Arquitectura, adscrito a la Facultad de Ingeniería Industrial desde 1973 hasta el momento de su fundación (Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar, 1973). El 1 de enero de 2001 cambió su nombre a Facultad de Arquitectura y Diseño, «para destacar la integración de las disciplinas» que se impartían (Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar, 2000). Fue la Universidad Rafael Landívar la primera universidad en el país que incorporó las carreras de diseño a su oferta académica. En 1975 se aprobó el plan de estudios de la carrera Desarrollo de Productos (Diseño Industrial) que se recomendó hacer especial énfasis en el

fomento de la aplicación de la carrera a los productos nacionales, el título que se planeaba brindar fue el de Técnico Universitario en Desarrollo de Productos (Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar, 1975). Dicha carrera no tuvo ingreso de estudiantes en ese entonces, no fue sino hasta la reformulación del proyecto en 1987 que se aprobó el programa a nivel técnico con el nombre de Diseño Industrial (Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar, 1987). Años después y posterior a una renovación curricular se amplió la titulación a licenciatura en 1993, con efecto a partir de 1994 (Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar, 1993). Es así como se produjo la génesis de esta nueva carrera en una universidad de reciente constitución.

Campo disciplinar del diseño industrial

La academia juega un papel determinante en la legitimación del campo disciplinar del diseñador industrial.

Sin duda que para que una disciplina exista y se consolide en cualquier sociedad, es imprescindible contar con una formación específica de profesionales en dicha área y pensada desde una política que justifique el desarrollo de la actividad, pues no alcanza con que algunos la practiquen en forma autodidacta (Bonsiepe y Fernández, 2008, p. 210).

Esta segunda fase de la investigación se justifica en que para el año 2017 pasaron 30 años de la institucionalización de la carrera -hasta que se abrieron otras ofertas similares en otras universidades del país. Tres décadas (1987-2017) habían pasado y no se contaba con un registro histórico que documentara la consolidación de la disciplina ni un referente que definiera hacia donde se dirige el campo del diseñador industrial. «La constitución de un campo disciplinar tiene que ver con el establecimiento de leyes propias, con la definición del mismo como mundo autónomo» (Cirvini, 2004, p. 280).

El diseñador tiene posibilidad de varias áreas de acción, pero dejando de lado las competencias técnicas o destreza en tecnologías, debe ser un profesional que se adapte al contexto actual y los nuevos requerimientos, pero sobre todo con capacidades de investigación (Gómez y López, 2021). La adaptación al contexto actual, es algo determinante para los diseñadores industriales guatemaltecos, considerando los retos que implica abrir brecha profesional con una carrera relativamente nueva, por lo tanto desconocida, pero con mucho potencial de desarrollo.

Algunos hallazgos que arrojó la investigación se situaron en tres ámbitos: social, económico y científico-tecnológico. El primero, abarca los hallazgos de la puesta en marcha de la carrera durante treinta años, se consideraron como recursos de investigación: actas de reuniones de facultad, entrevistas autobiográficas a ex directores de la carrera y otros actores clave, así como encuestas a profesionales egresados de diseño industrial. El segundo, considera de manera cuantitativa la incidencia del diseñador industrial en el contexto profesional.

El tercero, tres publicaciones que presenten los avances de resultados de la investigación, prueba de ello son: a) El libro digital: «Morfos 2020, diseño. Volumen 1»¹ de la Editorial Cara Parens de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala, publicado en 2021; el segundo volumen «Morfos 2022» se encuentra en proceso de aprobación para su publicación. b) El artículo científico: «Teorías del saber y el hacer de la enseñanza del diseño industrial en Guatemala»² en Cuadernos de Diseño N°. 115 de la Universidad de Palermo, Argentina, publicado en 2020. c) El presente artículo.

La metodología implementada para esta fase de investigación favorece en generar conocimiento de dicha disciplina que permita a futuro generar proyectos de mejora académica, reducir la incertidumbre del gremio profesional y crear insumos que siembren las bases de la investigación para el diseño. La profesión del diseño industrial ha demostrado capacidad para involucrarse en procesos distintos, entre lo técnico y lo complejo, con relación a temas económicos, psicológicos, sociales, entre otros. Con ello, ha logrado intervenir en el desarrollo de productos y servicios de diseño (Gutiérrez, 2021). La misma historia ha señalado que los diseñadores han sido quienes han asumido roles de acuerdo con las circunstancias del contexto, de esta forma los profesionales han podido responder de forma reactiva a las situaciones del momento (Ceja, 2021).

El objetivo principal en esta fase de investigación fue el de construir la historia de los primeros 30 años de la carrera en Guatemala, determinar las bases de los vínculos laborales de los profesionales y poder caracterizar el estado del sector del egresado en diseño industrial. Para ello, específicamente se trabajó en: 1) Obtener los registros que documenten las primeras tres décadas con fuentes primarias y secundarias, 2) Determinar en qué sectores laborales intervienen los egresados, 3) Identificar las variables más relevantes de los empleos de los profesionales, 4) Comparar las diferencias en las renovaciones curriculares, 5) Investigar los tipos de educación adicional de pre o posgrado que han buscado los diseñadores. A raíz de esta investigación se logran identificar los campos de acción del diseñador industrial landivariano, los cuales dan pie para la base de las categorías expuestas en el libro *Morfos 2020, Diseño landivariano. Volumen 1*, agrupados en 6 grandes campos de acción:

1. I+D+Diseño: conformado por proyectos de grado, investigaciones y publicaciones;
2. Diseño de producto: integrado por todo aquel diseño que fue fabricado y validado, como mobiliario, series cortas y colecciones;
3. Diseño de servicios: compuesto por sistemas, experiencias y procesos;
4. Diseño hecho a mano: constituido por líneas de productos con intervención artesanal, como joyería, indumentaria, calzado y accesorios;
5. Diseño digital: todo proyecto considerado virtual no tangible, como aplicaciones (apps), páginas web y software;
6. Diseño conceptual: que albergan las ideas aún sin materializar, como prototipos y modelos 3D, renders, dibujos digitales y en desarrollo (Escobar e Iboy (coords.), 2021, p. VIII y IX).

Por otro lado, los criterios de justificación del campo dan validez a una teoría o investigación, académicamente se pueden considerar dos criterios que legitiman: el primero es la aceptación racional de parte del grupo, y el segundo es el sujeto que investiga y que define

los alcances y límites (Boarini, 2018). La publicación de *Morfos* es ese resultado que da validez a la investigación acerca de los campos de acción del diseñador industrial guatemalteco, en qué sectores se desempeña, a qué problemas está brindando soluciones, con qué tecnologías y qué materiales trabaja, y cómo es ese proceso proyectual en el cual se encuentra inmerso en su ámbito profesional. De acuerdo con Círvini (2004) la fundación del campo disciplinar evidencia su existir «como un campo de fuerzas donde un grupo movilizad por y para la defensa de sus intereses, sólo puede llegar a existir merced a una labor colectiva de construcción de la propia identidad (p. 280). Agrega, que los *habitus* se diferencian de acuerdo con la posición que ejercen o del que son producto, pero tienen distinciones «ponen en marcha principios de diferenciación diferentes o utilizan de forma diferente los principios de diferenciación comunes. Lo que "ven" arquitectos e ingenieros no es lo mismo, o lo que unos "ven", los otros "no pueden verlo"» (Círvini, 2004, p. 281). Se puede decir que la conformación del campo disciplinar del diseño industrial guatemalteco se ha dado por la formación académica universitaria, por los intereses individuales de educación complementaria y de postgrado, así como alianzas estratégicas durante la carrera gestionadas por cuerpo docente y administrativo, proyectos en vinculación con empresas, y personajes clave que determinaron la influencia y dirección de la profesión, hacia la construcción de ese *habitus*.

En particular, la disciplina en Guatemala es relativamente nueva -en comparación con otras disciplinas, ya que en 2023 cumplió 36 años de su gestación con más de 500 egresados, quienes han contribuido a la construcción del campo disciplinar de acuerdo con sus experiencias, motivaciones y orientaciones laborales.

Todos tienen una historia que contar. Individuos, grupos y sociedades no se pueden identificar plenamente sin saber su pasado, y el hoy no es posible entenderlo sin conocer lo que ya fue, lo que le dio sentido a sus acciones en su momento. Así se hace y se ha hecho la historia (Campi, 2010, p. 9).

Definitivamente, el diseño ha cambiado, no es el mismo del de hace medio siglo en América Latina, cuando se iniciaba la formación del diseñador en algunos países latinoamericanos, pero en Guatemala aún no existía la carrera y no contaba con experiencias propias del pasado que orientaran el quehacer del diseñador.

De acuerdo con las entrevistas realizadas en la investigación, en los inicios de la carrera no se contaba con material accesible como libros o revistas de diseño industrial en el país, se alcanzaban estos documentos solamente si alguien viajaba y traía a Guatemala estos materiales. Fueron disciplinas que estaban en construcción con contadas publicaciones traducidas al español (Campi, 2010). Ahora esto ha cambiado considerablemente, porque hay más bibliografía disponible en librerías locales o incluso ya se cuenta con la opción de comprar libros desde Europa, Asia u otra parte de América.

«La historia del diseño debe ser autocrítica y para los historiadores es estimulante revisar, siempre que sea posible, algunos relatos heredados del pasado» (Campi, 2010, p. 13).

Fueron de vital importancia las entrevistas realizadas a los exdirectores, excoordinadores y otros actores clave en la puesta en marcha, las cuales permitieron construir la historia y determinar hallazgos relevantes para enriquecer y crear la historia del diseño industrial. En relación con el cuerpo docente, es importante mencionar que los primeros profesores de la carrera eran arquitectos y con ellos se fueron integrando diseñadores industriales extranjeros provenientes de Colombia, México y Costa Rica. Pero fue hasta que se graduaron los primeros egresados de la carrera de diseño industrial en la Landívar, quienes fueron parte del primer cuerpo docente. Estos dejaron huella en las generaciones de estudiantes a través de la influencia que impregnaron a los alumnos con sus experiencias, intereses y enfoques -en sus inicios hacia la industria, la artesanía o lo agrícola. Esto último fue algo que fue cambiando a través del tiempo, con renovaciones curriculares, acreditaciones a la carrera, docentes y conforme fue madurando la carrera frente a un contexto guatemalteco o internacional.

Legitimación de la investigación en, desde y para el diseño

Por otro lado, los intereses por la investigación en diseño y desde el diseño, surgen en el año 2000, donde se aprueba la creación del «Instituto de Investigación y Proyección Social» (Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar, 2000) (INDIS) en el marco de una apuesta institucional por la investigación formal y la proyección social en las disciplinas de la arquitectura y el diseño iniciando sus labores en enero de 2001. Ello surge como una iniciativa dentro del proceso de renovación curricular para responder a la necesidad de contar con una unidad encargada del manejo de proyectos y la investigación, operando originalmente en dicha Facultad. Años después, con la creación de la Dirección de Investigación -ahora Vicerrectoría de Investigación y Proyección, que el nueve de noviembre del dos mil quince de acuerdo con la resolución de Rectoría número 38-15, se aprueba el cambio de nombre a «Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño» (Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar, 2000).

«[...] creo que los historiadores del diseño contribuimos a legitimar el diseño como disciplina, a darle visibilidad y reforzar el sentimiento de pertenencia de los agentes implicados en su producción: profesionales, empresas, escuelas, estudiantes, etcétera» (Campi, 2013, p. 20). Una década después, a las luces de cambio y renovación, el 17 de noviembre del 2021 se aprueba la creación y supresión de institutos de investigación de la VRIP (Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar, 2021). El proceso implicó que todas las capacidades de investigación formal del INDIS fueran trasladadas al renovado Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología (IARNA), específicamente al nuevo Departamento de Tecnología (DTec). Con ello, el abordaje de la investigación en diseño tiene una visión renovada y mejorada, apostando además a la innovación y la tecnología. La operación se compone de una estructura de trabajo inter, multi y transdisciplinar que responde a esquemas de trabajo colaborativos, es decir, investigaciones con equipos intra e inter-institutos.

Además, la integración entre la investigación y la docencia se apoya de los espacios de trabajo con el Centro Tecnológico Landívar (Tec-Landívar), escenario que hace realidad las acciones sustantivas de una institución de educación superior (investigación, formación e incidencia) sumando la innovación y proyección universitaria con la impronta institucional jesuita.

Conclusiones

Así que, el interés por este tema de investigación nace por la evidente carencia de dicha información y además se vincula con los temas de tesis de doctorado. La primera fase, la tesis de doctorado de Ovidio Morales ya fue presentada, la segunda fase, la tesis de doctorado de Gloria Escobar se encuentra en su fase final. Ambos resultados están programados para ser publicados en un libro digital en el año 2024 por la Editorial Universitaria Cara Parens. Dicho documento será de utilidad para la academia en los procesos de enseñanza acerca de la historia del diseño en el país, así como para generar sentido de identidad y pertenencia como gremio.

Sin la construcción de la historia y sin los agentes parte de esta, sería imposible legitimar la institucionalización y el quehacer de la disciplina. «La ausencia de la historia del diseño en los planes de estudios crea diseñadores desmemoriados y hace que su práctica se vuelva borrosa y falta de referentes» (Campi, 2013, p. 27). Por ello la importancia, de generar insumos que aporten conocimientos, estimulen la conciencia y motiven a la curiosidad en la investigación para el diseño.

Notas

1. El libro se puede consultar en: <http://recursosbiblio.url.edu.gt/publicjlg/URL/INDIS/978-9929-605-72-5.pdf>
2. El artículo se puede consultar en: https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/cuadernos/detalle_articulo.php?id_libro=848&sid_articulo=17403

Referencias bibliográficas

- Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar. (1973). *Acta N.º 12-73*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____. (1975). *Acta N.º 19-75*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____. (1987). *Acta N.º 03-87*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____. (1993). *Acta N.º 11-93*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

- _____. (2000). *Acta N.º 10-2000*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- _____. (2021). *Acta N.º 08-2021*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- Boarini, M. (2018). La investigación educativa hoy: en búsqueda de legitimación. *Teoría De La Educación. Revista Interuniversitaria*, 30(1), 133–155. <https://doi.org/10.14201/teoredu301133155>
- Bonsiepe, G. y Fernández, S. (2008). *Historia del Diseño en América Latina y el Caribe*. Editorial Blücher.
- Bourdieu, P. (1977). *La reproducción: elementos para una teoría del sistema de enseñanza*. Editorial Laia.
- Bourdieu, P. (1992). *Las reglas del arte: génesis y estructura del campo literario*. Editorial Anagrama.
- Bourdieu, P. (2005). *Las estructuras sociales de la economía*. Siglo XXI Editores.
- Campí, I. (coord.) (2010). *Diseño e historia. Tiempo, lugar y discurso*. Editorial Designio.
- _____. (2013). *La historia y las teorías historiográficas del diseño*. Editorial Designio.
- Ceja, L. (2021). El diseño. Una herramienta de mediación, interacción y diálogo humano. *Cuadernos Del Centro De Estudios De Diseño y Comunicación*, (143), 85-99. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi143>
- Cirvini, S. (2004). *Nosotros los arquitectos. Campo disciplinar y profesión en la Argentina moderna*. Zeta Editores.
- Felipe, C. (2018). *Políticas académicas y estrategias de legitimación disciplinar de la Educación Física en la Universidad Nacional de La Plata (1992-2004)*. [Tesis de posgrado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación]. En Memoria Académica. <https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1619/te.1619.pdf>
- Gutiérrez, M. (2021). Aproximaciones dialógicas transversales del Diseño. Dialogar el Diseño como disciplina científica. *Cuadernos Del Centro De Estudios De Diseño y Comunicación*, (143), 149-163. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi143>
- López, M. y Gómez, G. (2021). Reflexiones en torno al fortalecimiento de la Investigación en el Diseño, a través de una Enseñanza Dialógica. *Cuadernos Del Centro De Estudios De Diseño y Comunicación*, (143), 41-54. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi143>
- Margolin, V. (2010). Investigación en diseño. Hacia una historia. *Archivo de arte valenciano*, (91), 349-358. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3629844> <https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/74489/3629844.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Morales, H. (2019). *La institucionalización del diseño industrial durante la década de 1980. La apuesta jesuita por el diseño industrial como una alternativa para el desarrollo económico de Guatemala, desde los sectores agroindustriales y artesanales*. [Tesis de doctorado, Universidad de Palermo, Argentina].
- Rabe, Byron (2022). *El movimiento que transformó la Facultad de Arquitectura*. CRA. Facultad de Arquitectura, DIFA, USAC.
- Stone, L. (1981). *El pasado y el presente [I. La historia y las ciencias sociales en el siglo XX - La evolución de la profesión histórica]* Fondo de Cultura Económica.

Abstract: Research for design is necessary in the profession of the industrial designer, as well as in students. It becomes necessary to investigate the activity of design, that which properly nourishes the discipline. This article addresses a synthesis of the research currently in process, about the bases of the legitimacy of the profession of industrial design in Guatemala, made up of two phases: institutionalization in the 80's and the designer's work for three years, decades. The research process, methodologies and relevant findings of what it is like to investigate for design from a realistic, Latin American and challenging perspective are exposed.

Keywords: Legitimize - disciplinary field - industrial design - research for design - institutionalization.

Resumo: A pesquisa para o design é necessária na profissão do designer industrial, bem como nos estudantes. Torna-se necessário investigar a atividade do design, aquela que alimenta propriamente a disciplina. Este artigo aborda uma síntese da pesquisa em andamento sobre as bases da legitimidade da profissão de desenho industrial na Guatemala, composta por duas fases: a institucionalização na década de 80 e o trabalho do designer durante três décadas. São expostos o processo de pesquisa, as metodologias e os achados relevantes do que é investigar para o design a partir de uma perspectiva realista, latino-americana e desafiadora.

Palavras chave: Legitimar - campo disciplinar - desenho industrial - pesquisa para design - institucionalização.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por su autor]

Anexo 3: artículo en revista científica, “Teorías del saber y el hacer de la enseñanza del diseño industrial en Guatemala” año 2020

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación N.º 115. Año XXIV, Vol. 115, Junio 2020, Buenos Aires, Argentina, 133-144.

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/848_libro.pdf

Constancia de artículo publicado:

Artículo publicado:

Fecha de recepción: abril 2020
Fecha de aceptación: mayo 2020
Versión final: junio 2020

Teorías del saber y el hacer de la enseñanza del diseño industrial en Guatemala.

Gloria Carolina Escobar Guillén ⁽¹⁾

Resumen: El diseño industrial es una disciplina relativamente nueva en Guatemala, la primera universidad en impartir dicha carrera fue la Universidad Rafael Landívar en 1987. Los parámetros y metodologías de la enseñanza del diseño industrial destacan una gran influencia europea, que se debate entre dos corrientes: una de la Staatliche Bauhaus o Escuela de la Bauhaus y la otra de la Hochschule für Gestaltung-HfG de la Ulm. La primera fundada en 1919 en Weimar, Alemania por Walter Gropius, y la segunda inicia en 1953 en Ulm, Alemania por Otl Aicher, Max Bill e Inge Aicher-Scholl; ambas fundadas post primera y segunda guerra mundial, respectivamente. El objetivo de este trabajo es el de exponer ambas teorías y generar un análisis de cómo éstas tienen relación con los enfoques temáticos para la enseñanza del diseño industrial en la URL, para fundamentar la o las corrientes que rigen su actual enfoque de enseñanza de la disciplina.

Palabras clave: Historia - Enseñanza - Diseño Industrial - Campo disciplinar.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 144]

⁽¹⁾ Licenciada en Diseño Industrial (URL), Posgrado en Ingeniería de Negocios (UGAL), Maestría en Reingeniería y Tecnologías de Aseguramiento (UGAL), becaria de la Maestría en Eco diseño y Eco innovación (UNICAM-Italia). Estudiante del Doctorado en Proyectos (UNINI-México), tesis Doctoral relacionada con el quehacer del diseñador industrial guatemalteco. Actualmente es investigadora y coordina el Subprograma en Diseño Industrial del Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño (INDIS) de URL.

Dentro de las investigaciones que se coordinan en el Subprograma en Diseño Industrial del Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño (INDIS) de la Universidad Rafael Landívar (en adelante URL), se encuentra la de *El quehacer del diseñador industrial en Guatemala*; la cual tiene por objetivo reconstruir el registro histórico de los primeros 30 años de la carrera de diseño industrial en Guatemala, enfocado en la identificación del proceso de evolución de la inserción laboral y del perfil del profesional

egresado landivariano, y al mismo tiempo, en dimensionar el estado del sector en términos cuantitativos y cualitativos.

A continuación, se discutirán las teorías sobre un tema que es parte de dicha investigación: la influencia de la enseñanza del diseño industrial en Guatemala, de gran importancia debido a que interviene en la futura práctica profesional del diseñador industrial.

En el año 2017 se cumplieron 30 años de la carrera de diseño industrial en Guatemala, siendo la URL, la primera universidad en poner en marcha dicha carrera en el año de 1987, la cual empezó con una carrera a nivel técnico para posteriormente convertirse en licenciatura en el año 1991.

Por mucho tiempo el diseñador industrial se percibió como un diseñador de objetos y no se aceptaba que fuese un desarrollador o gestor, hasta que desde hace algunos años el mercado laboral les ha demandado hacerlo en Guatemala, así como internacionalmente se ha visto un cambio en el desempeño de dicho profesional. El diseño industrial en el país, se incorpora a la oferta de programas académicos en la década de los años ochenta en la primera universidad privada del país a nivel de técnico universitario. Morales (2019), en su tesis doctoral, expone:

El campo disciplinar del Diseño Industrial en Guatemala se institucionalizó como carrera universitaria en 1986, en la actual Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Rafael Landívar (URL). [...] En sus inicios, a partir de 1987, el programa de Diseño Industrial se ofreció como un técnico universitario, cuya primera cohorte egresó a finales de 1990. En el año 1993, el programa se reformuló como una licenciatura, cuyos primeros egresados datan de 1995. [...] Según los registros de la URL, en el año 2016 se graduaron 21 técnicos universitarios en Diseño Industrial y 323 licenciados en Diseño Industrial (URL, 26 de octubre de 2016), y se aprobaron 323 tesis de grado (p. 7).

El proyecto fue elaborado por la comisión de diseño industrial de la Facultad de Arquitectura, hoy Facultad de Arquitectura y Diseño, por el Arq. Daniel Borja Rosales, Ing. José Antonio Contreras Godoy y el diseñador industrial Sergio Rivera Conde (asesor) (Acta Consejo Directivo N.º 3-87 Anexo A, 1986, p. 11). Presentado ante Consejo Directivo de la universidad, dicho equipo coordinado por el Arq. Borja (Acta Consejo de Facultad N.º 18-86, quinto), elaboró la propuesta de carrera en el documento *Proyecto de diseño industrial* en el Anexo "A" de las actas de consejo directivo de la URL, donde se expone el concepto (proyectado) del perfil general del diseñador industrial:

El Diseñador Industrial, es un intérprete de las necesidades de su época, que conoce su país, su cultura, estudia y aporta soluciones a las demandas actuales y futuras en su campo, a través de conocimiento y aplicación de los recursos y la tecnología de su medio [...] usa el Diseño como disciplina de servicio, con el objetivo de lograr factores que en gran volumen son requeridos para el desarrollo comunitario; hacer el diseño más útil socialmente y no ponerlo al servicio de intereses mercantilistas [...] dentro de un grupo interdisciplinario

sintetiza en forma creativa e innovadora las exigencias de uso para dar una respuesta proyectual específica (1986, p. 21).

Lo que se afirmaba en 1986, es que la misión de apertura de una carrera como ésta en la URL, era la de ser de beneficio para la sociedad, brindando mejoras a los involucrados, visualizándola como una carrera de desarrollo social. El arquitecto Daniel Borja citado por De León (2006) describió al diseñador guatemalteco como:

Un manejador de sistemas y un gestor de proyectos. Con calidad profesional del manejo del diseño [...] Podemos desarrollar una industria en base a sistemas propios, porque el diseño industrial no es simplemente el diseño de un objeto sino es el diseño de un sistema objetual, es la concepción de las líneas de producción del producto conociendo la calidad que debe de tener el producto, aportando e influenciando para que se maneje una industria manufacturera de mejor calidad y que responda de mejor manera a nuestras necesidad centroamericanas (p. 34).

La definición de Borja expone al diseñador industrial con sus competencias específicas y cómo éste aporta a las necesidades actuales, al contrario de De León que advierte en dónde puede ejercer. Ambas, se complementan brindando un perfil cualitativo de la época, de dicho profesional.

En el documento *Enfoque temático para la enseñanza del diseño industrial 2010-2014* de la URL (2013), Szarata afirma:

Es importante notar que la disciplina es una actividad creativa, por tanto, se hace evidente la necesidad de desarrollar la creatividad en los estudiantes, para que lleguen a generar conceptos con un enfoque realmente innovador. Es importante mencionar que el diseñador industrial trabaja de manera multidisciplinaria con otros profesionales [...] el diseñador desarrolla su profesión en un contexto de relaciones de trabajo conformado por profesionales de diferentes áreas, y tiene la responsabilidad de integrar todos los criterios relevantes determinados por el grupo [...] (p. 14).

Szarata define al diseñador como alguien que debe ser creativo y multidisciplinario, por lo que la academia destaca la necesidad en ser quien brinde las herramientas y experiencias necesarias para formar a los estudiantes durante su formación de pregrado. Además, el documento mencionado busca ser una guía para docentes y estudiantes, donde se encuentran las definiciones de los ejes para la enseñanza en diseño industrial, a través de una sistematización de los cursos de proyectos de la licenciatura: fundamentos del diseño, proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, proyecto 4, proyecto 5, proyecto 6, práctica profesional, proyecto de grado. En cada uno se explican: antecedentes, descripción del curso, objetivos, tendencias y los ejercicios realizados. (Szarata en URL, pp. 14-15) Dicho documento expone de una forma muy completa el eje proyectual de la carrera durante el año 2010-2014 (aún no se conoce una publicación de edición más reciente).

El antecedente más reciente es de la diseñadora industrial Andrea Cano quien trabajó una investigación para el Subprograma de Diseño Industrial del Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño (Indis) de la URL, la cual es insumo a la presente investigación y de donde Andrea Cano partió para desarrollar su proyecto de graduación de pregrado. Cano, en su tesis (2019), concluye que: es difícil definir el quehacer de un diseñador industrial, debido a que el alcance que tiene la carrera es amplio, pero es más sencillo describir el perfil de profesional, el cual define como:

Un DI es aquella persona preparada para investigar y tomar toda la información relacionada con un proyecto, digerirla, analizarla y proponer soluciones holísticas y estratégicas que resuelvan de la mejor forma posible las problemáticas planteadas inicialmente. Estas soluciones se pueden presentar como productos (que es la forma convencional de comprender la disciplina), servicios, experiencias y muchas otras propuestas que se proponen conforme al problema (p. 155).

Más de 30 años después, en el año 2019 se aprueba la nueva malla curricular 19001 en la que se generan cambios en la duración de la carrera, nombres de cursos, contenidos, entre otros. Como la descripción de la carrera en diseño industrial en la web de la URL afirma:

[...] ha creado un plan académico que se basa en un 'Modelo de integración progresiva'; de esta forma se sistematiza la educación y se logra que los estudiantes tengan una preparación completa e integral en los diferentes campos de acción, utilizando el diseño y la innovación para impulsar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las personas [...] el programa de estudios facilita en los futuros profesionales, habilidades y herramientas que incluyen una visión enfocada en la eficiencia para la utilización de recursos, la función y la estética de las soluciones, así como un amplio conocimiento de materiales y procesos de fabricación; desde una perspectiva general de la gestión y el emprendimiento a través del análisis del entorno social, económico y tecnológico (Universidad Rafael Landívar, s.f., parr. 4).

Además, agrega que al finalizar: "Sabrá identificar, evaluar y responder a las necesidades físicas y psicológicas de los usuarios mediante el desarrollo de productos y soluciones factibles de implementar o producir, viables y deseables" (URL, s.f., parr. 7).

Entonces, se puede decir que la más reciente definición del departamento de diseño industrial publicada en el sitio web de la URL define que un diseñador industrial, al emprender su camino profesional, antepone las necesidades del usuario, desarrolla productos factibles satisfaciendo necesidades y mejora la calidad de vida de la persona.

La enseñanza del diseño industrial en Latinoamérica se fundó en los modelos europeos del siglo veinte, específicamente con influencia de la Escuela de la Bauhaus y de la Hochschule für Gestaltung Hfg o Escuela de Ulm. A continuación, se expondrán las concepciones y teorías de ambas escuelas, se discutirán para llegar a conclusiones en base al análisis expuesto, y cómo se relaciona con la enseñanza del diseño industrial en Guatemala.

La Escuela de la Bauhaus o Staatliches Bauhaus (Casa de la Construcción Estatal) fue la primera escuela de diseño, fundada por el arquitecto Walter Gropius en 1919 en Weimar, Alemania. Al finalizar en 1918 la Primera Guerra Mundial, se funda la República de Weimar en una Alemania derrotada. La Bauhaus se desarrolla en tres etapas, la primera en Weimar de 1919 a 1925, la segunda en Dessau de 1925 a 1932 y la tercera en Berlín de 1932 a 1933, hasta su cierre. En 1937 se funda La nueva Bauhaus en Chicago, Estados Unidos, continuando la línea de la Bauhaus. Gropius expone sobre la constitución de la escuela, citado por Sainz (2018):

Con el consentimiento del gobierno, denominé al nuevo instituto nacido de esta fusión 'Bauhaus Estatal de Weimar'. El objetivo fundamental de la constitución de la Bauhaus fue la síntesis de toda creación artística en una unidad, la conjunción de todas las disciplinas artísticas y técnicas como indisolubles elementos constitutivos de una nueva arquitectura (p. 303).

En palabras de Walter Gropius "[...] surge la noción de una nueva unidad del mundo [...] la artesanía –y sobre todo la industria– comenzó a involucrar al artista un anhelo de belleza formal exterior [...]" (Sainz, 2018, p. 193 y 195). Donde se reúnen artes, sucesos, tendencias que no pueden separarse. La propuesta sobre la que se empezó a trabajar fue:

La Bauhaus tiene como objetivo la reunión de todo el quehacer artístico y la reunificación de todas las disciplinas del taller artístico en una nueva arquitectura, de modo que sean elementos indisolubles. El fin último, aunque remoto, de la Bauhaus es la obra de arte unitaria (el gran edificio), en la que no hay límite entre arte monumental y decorativo (Sainz, 2018, p. 197).

En 1920 se crea el curso básico que era de inducción general, en el que se "[...] desarrolló un lenguaje visual abstracto y abstrayente que pretendía proporcionar una base teórica y práctica para cualquier empresa artística" (Abbott y Lupton, 2019, p. 11) El curso básico enseñaba los principios fundamentales a los estudiantes sobre formas y materiales. Los estudiantes se seleccionaban si en el curso preliminar destacaban según los trabajos presentados y su talento. Vale mencionar que en esta etapa los trabajos no eran colectivos.

El curso básico estaba formado por el trabajo en el taller, alternando con varios oficios, y con guía técnica del superior en el taller. Los cursos que se ofrecían en esta etapa constaban de: dibujo natural, dibujo técnico y construcción, matemáticas, física y mecánica; además teoría sintética del espacio y teoría de la armonización (Sainz, 2018, p. 201). La Bauhaus apostaba porque el estudiante se formara con la instrucción del maestro artesano y la instrucción del maestro de la teoría, "Ambos mantienen un estrecho vínculo pedagógico. La Instrucción Artesanal y la Teoría de la Forma forman la base: ningún aprendiz u oficial puede quedar dispensado de una o de la otra" (Sainz, 2018, p. 202).

Hasta 1923, el curso básico lo impartió Johannes Itten, que poseía experiencia en técnicas educacionales fundamentadas en la infancia. "Itten buscaba liberar la creatividad de los estudiantes mediante un retorno a la infancia, introduciendo exploraciones elementales

de formas y materiales, el automatismo, el dibujo a ciegas, movimientos rítmicos de dibujo y un enfoque intuitivo y místico” (Abbott y Lupton, 2019, p. 26).

El diagrama de cursos de la Bauhaus de 1922 es característico por su presentación de anillos concéntricos: el primer anillo trata de la enseñanza preliminar con duración de medio año, como resultado ingresaban a un taller para ser aprendices; el segundo y tercer anillo constan de los cursos de: teoría de los materiales y de los utensilios, estudio de la naturaleza, teoría del espacio, teoría del color, teoría de la composición y teoría de las construcción y la representación, además de los cursos de taller práctico en talleres de oficios donde aprendían materiales, tales como: piedra, madera, metal, tejidos, color, vidrio y arcilla, con una duración de 3 años; el anillo central es para la Bauhaus el más relevante, el núcleo, considerado como el de construcción, donde se experimenta el proyecto, la duración del núcleo central depende del desarrollo, las capacidades y la coyuntura. La posición de la construcción en el centro hace eco al manifiesto fundacional de Gropius, donde dice que el “último fin de todos las artes visuales es la construcción completa” (Abbott y Lupton, 2019, p. 11). “La obra y el campo de experimentación, en intercambio recíproco, dan continuidad a la Instrucción artesanal y a la Teoría de la forma. Resultado: título de maestro otorgado por la Cámara de Artesanos y, llegado el caso, por la Bauhaus” (Sainz, 2018, p. 198). La Bauhaus acepta la máquina como el medio más moderno de la creación y busca entenderse con ella. Pero no tendría sentido enviar a la industria al aprendiz dotado para la creación sin una preparación artesanal, confiando en restablecer así la relación con el mundo laboral [...] (ídem, p. 202). La Bauhaus no quiere retornar al antiguo artesanado, busca vincularse con la industria. Pero, sabe que sus estudiantes deben relacionarse con los oficios, conocerlos y practicarlos, para poder llegar a desempeñarse en las empresas industriales y potencializar sus conocimientos técnicos. “[...] la enseñanza de la Bauhaus, que comprende el ámbito artesanal y el científico de la creación artística” (Sainz, 2018, p. 197). La teoría de la Gestalt o teoría de la forma fue una de las más dominantes en la enseñanza del diseño. Los ejercicios se fundamentan en la observación estudiando la naturaleza y generando abstracciones o analogías para su composición. Además, la representación o concepción espacial, donde se apoyan con la generación de maquetas. Es con la Bauhaus que se deja atrás el dibujo con punto de fuga y saltan hacia el dibujo técnico o geométrico que mantiene la génesis natural (Sainz, 2018, p. 206). La Escuela destacó por dar a conocer sus resultados en exposiciones, entre ellas la de Weimar en 1923 llamada ‘Arte y técnica, una nueva unidad’, lo que permitió dar a conocer sus trabajos prácticos enfocados en el “desarrollo y resolución de problemas” (Sainz, 2018, p. 305).

En 1933 se ordena el cierre de La Bauhaus en Berlín. Varios de los alumnos y maestros huyen del país y se trasladan a Estados Unidos. En Chicago, László Moholy-Nagy crea la Nueva Bauhaus, el Instituto de Diseño de Chicago.

Años más adelante, durante seis años se desarrolló la segunda guerra mundial. La eliminación de dicha contienda generó que muchas industrias quedaran destruidas, esto benefició en la necesidad de innovación para reactivarse desde cero, en materia de tecnología y producción. Es en el año de 1950 que se funda La Hochschule für Gestaltung de Ulm, una de las escuelas más destacadas de la época, en educación en diseño que implementa metodologías de enseñanza.

El origen de este proyecto nace con Inge Scholl y su esposo Otl Aicher, para rendir homenaje a los dos hermanos pequeños de Scholl que fueron ejecutados durante la guerra.

En 1946 fundaron la Volkshochschule de Ulm, un centro educativo para la enseñanza de personas adultas [...] En 1947 comenzaron a pensar en la apertura de una escuela que tuviera entre sus objetivos contribuir a la restauración de una sociedad destruida [...] Hacia 1949 habían dado ya forma a la idea de crear una nueva institución educativa centrada en la política y en el periodismo pero que incluiría otras disciplinas relativamente afines como la fotografía, el diseño industrial o el urbanismo (Vega Pindado, 2013, p. 4-5).

Existe un interés de Scholl y Aicher porque Max Bill dirija la escuela de diseño industrial para continuar con las ideas de la Bauhaus. Bill se convierte en director de la escuela y evidentemente la enseñanza continúa con las teorías bauhausianas.

En 1954 Bill invita al diseñador industrial argentino Tomás Maldonado, quien busca abandonar los antiguos métodos, pero Bill tiene el concepto de continuar con la Bauhaus. Maldonado, promueve que los diseñadores se enfrenten a la tecnología y a la industria; estas diferencias de pensamiento generaron controversia entre los métodos de enseñanza. En la escuela de Ulm se favorecen los trabajos interdisciplinarios, integración de nuevas materias teóricas, la creación de prototipos, pero principalmente el énfasis en la metodología del diseño (Vega Pindado, 2013, p. 6).

La estructura de estudios se plantea para que dure cuatro años, iniciando con el curso básico (1953-1956), muy parecido al curso fundamental de la Bauhaus, solo que en este caso la duración del curso inicial se propone de un año. A partir del segundo año existen cuatro especialidades "diseño de producto, comunicación visual, construcción y, hasta 1962, información" (Vega Pindado, 2013, p. 7).

El curso fundamental o Vorkurs Bauhausiano, propuesto por Max Bill compuesto por círculos que se intersectan, dentro de un círculo mayor, integraba materias de urbanismo, metodología política, prensa, información publicitaria, película fotográfica, diseño de producto y arquitectura. En el círculo de la periferia se aunaban cursos de: política, economía, filosofía, psicología, historia contemporánea y sociología. Maldonado llega a reformar el famoso curso básico, con materias fuera del ámbito artístico, con ello buscaba:

Introducir a los alumnos en métodos de análisis aplicados a problemas de diseño. Familiarizarlos con la nueva civilización tecnológica. Acostumbrarlos a trabajar como parte de un equipo. Equilibrar los niveles de formación tan dispares con que cada alumno llegaba a Ulm.

El estudio de las relaciones espaciales, las matemáticas o la teoría de la percepción ocuparon un lugar relevante. La semiología, entendida como teoría de los signos contribuyó al soporte pseudocientífico del currículum en esta nueva etapa donde la metodología tendría un papel relevante. (Vega Pindado, 2013, p. 7-8).

La escuela de Ulm no tardó en ganar reconocimiento internacional, debido a que contaba con estudiantes fuera de Alemania, principalmente de Francia. Dichos estudiantes llevaron los conceptos al país francés, para continuar con las teorías de la HfG de Ulm.

La pedagogía de la enseñanza de la HfG destaca en dos modalidades: primero la de organización y segundo la de comunidad libre. La primera, se define como la de conferencia, autorizada, de control, el docente está al frente de la audiencia; la segunda, rol de asesor, aprendizaje experimental, enseñanza más libre, aprendizaje por medio de discusión y práctica, el docente gira en torno a grupos de trabajo, no tiene una posición fija (Côme, 2017, p. 5-6).

Con respecto a la especialidad del diseño industrial, que fue también llamada forma del producto, algunas de sus concepciones fueron: despreciar el diseño de productos de lujo, integrar factores funcionales, tecnológicos y culturales, además crece la importancia en explorar al usuario de los productos. En la HfG de Ulm se tenían talleres prácticos, pero en menor cantidad comparado con la Bauhaus, aunado a esto se involucraron cursos de sociología, filosofía y ergonomía. Sumado a esto se hicieron alianzas con el Instituto del diseño industrial, donde colaboraron con empresas, como Braun (Vega Pindado, 2013, p. 8). En 1958 crean las llamadas agencias de diseño o grupos de desarrollo, donde los estudiantes trabajaban para empresas, generando vínculos y diferenciando la enseñanza de la escuela con la práctica en la industria, algo semi-profesional.

[...] la relación entre teoría y práctica en el plan de estudios se hizo más equilibrada y se convirtió en un modelo imitado por otros centros. Por otra parte algunas empresas vieron la posibilidad de poner en práctica sistemas de producción cercanos a estos planteamientos como en el caso de Braun y su acercamiento al "Buen diseño" (Vega Pindado, 2013, p. 10).

Con la salida de Max Bill, Tomás Maldonado asume la dirección de la Escuela, su concepto residía en alejarse de los conceptos iniciales, convertirse en el diseñador que toma decisiones en la industria, y ya no en el antiguo artista con aire de superioridad. A continuación, se expone un discurso de su autoría de 1958, citado por Vega Pindado (2013):

La HfG hace suya la tesis según la cual, el proyectista, aun trabajando para la industria, ha de continuar asumiendo sus responsabilidades frente a la sociedad. En ninguna circunstancia sus obligaciones para con la industria podrán anteponerse a sus obligaciones con la sociedad. Se ha de propiciar la formación de un nuevo tipo de proyectista que, en las actuales y difíciles condiciones de la sociedad capitalista, sepa crear objetos concebidos al margen de cualquier oportunismo o profesionalismo (p. 10).

Es claro el acercamiento al proceso científico y por otro lado, se aleja de la intuición y la estética. En la década de los 60's se incrementa la enseñanza académica. (Vega Pindado, 2013, pp. 10-11). La influencia de la enseñanza de la HfG en Latinoamérica es evidente, tal como DeValle (2016) expone:

La Escuela de Ulm ha influido notoriamente en el desarrollo del diseño en Latinoamérica. Prueba de ello es la incorporación de metodologías ulmianas en los procesos de diseño, en la comprensión de estos como disciplinas científico-tecnológicas en gran parte de Sudamérica (Brasil, Chile, Argentina, Uruguay). Probablemente ambas características surgen en la temprana llegada –fines de los 50 y comienzos de los 60 del siglo xx– de las ideas ulmianas a centros universitarios donde se comenzaban a impartir cursos de diseño. Este hecho ha alimentado la idea de que ese intercambio se originó en ese contexto y que se trató de una rareza o de un absoluto pionerismo de arquitectos y artistas latinoamericanos (p. 53).

La institucionalización de la carrera de diseño industrial en Guatemala se remonta a la década de 1970, aunque en su momento no tuvo ingreso de estudiantes, ésta nuevamente se presenta en la década de los años 80, para abrir el técnico universitario en 1987 en la primera universidad privada del país, la Universidad Rafael Landívar.

El plan de estudios del año 1975 buscaba el desarrollo a través de la industria, pero buscando el bien común de la sociedad, entendiendo las necesidades del consumidor y considerando la realidad nacional. En ese momento la carrera se llamaba Técnico Universitario en Desarrollo de Producto (Diseño Industrial) tenía una fuerte base de Ingeniería y de Arquitectura, en ese entonces el departamento de Arquitectura se encontraba dentro de la facultad de Ingeniería. El primer año del plan de estudios se proponía que los dos semestres fueran en común con Arquitectura, el segundo año se planteó que los cursos fueran en común con Ingeniería, pero ya se visualizaba la propuesta de tener clases únicas de diseño, para la carrera de diseño industrial. En el quinto semestre denota una carga más fuerte en clases específicas de diseño industrial, así como los laboratorios y talleres que serían concretos para dicha carrera técnica (URL, 1975, pp. 295-296).

Lo que podemos destacar en este primer plan de estudios es que se toma la influencia del curso fundamental de la Bauhaus, pero con duración de la HfG de Ulm de un año, el cual se proponía realizar en común con Arquitectura donde existían los cursos de antropología, lenguaje, teoría del arte, matemáticas, dibujo técnico, expresión gráfica, sociología, psicología, historia del arte y la cultura, geometría descriptiva y diseño. Pero a la vez, destacan pocos talleres prácticos un poco más influenciado por la HfG de Ulm, los laboratorios de materiales propuestos en ese plan de estudios fueron de metales, cerámica, madera y textiles. La iniciativa resurge en el año de 1986, en donde el pensum de estudios estuvo influenciado en gran parte por Universidad Autónoma de México (UAM) y en la docencia se aúnan catedráticos de Colombia. Se contó con un nuevo plan de estudios, coordinado por el Arq. Daniel Borja, Ing. José Antonio Contreras y como asesor Diseñador Industrial Sergio Rivera de México. El plan de estudios a nivel técnico de la carrera de diseño industrial donde se denota el sistema de eslabones (de la UAM) y el crecimiento gradual en secuencia horizontal de los cursos, iniciando con un nivel introductorio en el primer semestre –como en la Bauhaus–, en este caso contenía los cursos de: historia del arte I y el diseño, lenguaje, diseño fundamental, matemática I, comunicación I (expresión gráfica I y dibujo técnico I). Continuando con un nivel básico en el segundo y tercer semestre, estructurado de los cursos de: historia y arte del diseño II y III, ergonomía, taller I y II (diseño formal,

metodología del diseño), física general, matemáticas II y III, estática, comunicación II (expresión gráfica II y dibujo técnico II) y técnicas de presentación I. Seguidamente en los próximos tres semestres consta del nivel técnico, integrado por los cursos de: estudio sociocultural de Guatemala, ecología, ética profesional, taller III (diseño industrial II y materiales y procesos I, resistencia de materiales), taller IV (diseño industrial III, materiales y procesos II y mecanismos) y taller V (diseño industrial IV, materiales y procesos III), técnicas de presentación II, principios económico administrativos I y II, computación. Finalizando por un último semestre representando el nivel de cierre con: seminario de diseño industrial I y la práctica profesional; se destaca la conexión de contenidos en la relación vertical de cada semestre (URL, 1987, anexo A punto 10).

El plan curricular de 1986 destaca características mayormente Ulmianas, al orientarse más a lo científico y menos a lo artístico, incluso el acercamiento de la carrera en el último semestre con la práctica profesional, denota algo característico de la Escuela de Hfg de la Ulm, al tratar de llevar al plano semi-profesional a los estudiantes de su escuela y acercarse a la industria.

En 1989 se integran al cuerpo docente de la carrera en diseño industrial de la URL, los colombianos Cielo Quiñonez, William Vásquez y Gabriel García, quienes fueron formados por alemanes bajo la corriente Bauhaus, lo que inyectó parte de ello a la didáctica y que se reflejó en proyectos aplicando la practicidad de los oficios y la semiología con la modernidad guatemalteca, generando una nueva identidad del diseño.

Más adelante se crearon vínculos más fuertes entre los estudiantes de diseño con la industria, una concepción fuertemente ligada a Ulm, como por ejemplo un lazo que aún se mantiene es la relación con la Asociación de Exportadores de Guatemala (AGEXPORT), además los proyectos y prácticas profesionales con Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) del país.

El departamento de diseño industrial de la URL, después de la puesta en marcha de la carrera ha realizado seis renovaciones curriculares, hasta llegar a la más reciente, el número 19001 del año 2019, la cual ha sido la renovación más grande. Este nuevo pensum promete la duración de cuatro años, en tres ejes temáticos: a. Humanística, b. Proyectual y c. Tecnológica, y ocho áreas específicas: a1. Fundamentos teóricos del diseño, a2. Factores humanos e investigación, b1. Diseño, b2. Gestión del diseño, b3. Comunicación y expresión, c1. Producción, c2. Materiales y producción, y c3. Tecnología. Dentro de los cambios más relevantes se encuentra el interés por aumentar la investigación durante la carrera, así como fortalecer las áreas de administración, marketing y finanzas para el diseño, eliminar los cursos de historia del arte para enfocarse a historia del diseño industrial, cambian los nombres de los cursos de diseño que por mucho tiempo se llamaron "proyecto" ahora vuelven a su naturaleza original "diseño industrial".

La enseñanza landivariana para el diseño industrial se puede concluir que tiene rasgos tanto bauhausianos como ulmianos. Aunque, pesa más la corriente ulmiana, esto por la educación por medio de metodologías del diseño, consideración del usuario y la investigación como fuerte aspecto dentro del proceso de diseño, vinculación con la industria y las empresas a modo de obtener una experiencia semi-profesional. Y en menor escala, el concepto bauhausiano, debido al interés por resolver necesidades de la sociedad, modernizar el diseño, vincular los oficios como base de conocimiento para emprender en la industria.

Se concluye con unas interrogantes, que buscan ser provocativas a abrir nuevos planos de discusión en el ámbito de la enseñanza del diseño industrial. Ahora, en medio de una pandemia a causa del Covid19, ¿cómo, la situación actual mundial, influirá a generar nuevas formas de enseñanza del diseño? ¿Crearán nuevas metodologías de enseñanza que en un futuro serán las teorías que se discutirán como nuevas identidades y corrientes de la didáctica del diseño industrial?

Listado de referencias bibliográficas

- Cano, A. (2019). *Feedback for all: modelo de obtención de retroalimentación para el departamento de diseño industrial*. (Tesis de licenciatura). Universidad Rafael Landívar: Guatemala.
- Côme, T. (2018). *De la Hochschule für Gestaltung de Ulm al Institut de l'Environnement de París: revoluciones en la enseñanza de la arquitectura y el diseño durante los años 1960*. Trad. por A. Ávila, y D. C. Ruiz, D. C. Apuntes, 31(2). Recuperado de <http://doi.org/10.11144/Javeriana.apc31-2.hgui>
- Cultier. (s.f.) *Bauhaus, la primera escuela de diseño del siglo XX*. Recuperado de: <http://www.cultier.es/bauhaus-la-primera-escuela-de-diseno-del-siglo-xx/>
- De León, M. (2006). *Historia del Diseño Industrial en Guatemala y análisis comparativo de las temáticas de Proyecto, con la evolución histórica del Diseño en el mundo proyectado hacia el enfoque del diseñador industrial guatemalteco actual*. (Tesis de licenciatura). Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- Devalle, V. (2016). *América Latina, la otra sede de la hfg-Ulm*. RChD: creación y pensamiento, 1(1), pp. 53-63. doi: 10.5354/0718-2430.2016.4420 Recuperado de: <https://rchd.uchile.cl/index.php/RChDCP/article/view/44202>
- Lupton, E. y Abbott, J. (eds.). (2019). *El abc de la Bauhaus y la teoría del diseño*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. ISBN: 978-84-252-3265-7 (PDF digital).
- Morales, H. (2019). *La institucionalización del diseño industrial durante la década de 1980. La apuesta jesuita por el diseño industrial como una alternativa para el desarrollo económico de Guatemala, desde los sectores agroindustriales y artesanales*. (Tesis de doctorado). Buenos Aires: Universidad de Palermo.
- Sainz, J. (Dir.). (2018). *Walter Gropius: proclamas de modernidad: escritos y conferencias, 1908-1934*. Barcelona: Editorial Reverté. Recuperado de: <https://elibro.net/es/ereader/rafaellandivar/105170?page=4> E - ISBN: 9788429194654
- Universidad Rafael Landívar. (2013). *Enfoque temático para la enseñanza del diseño industrial 2010-2014*. Guatemala: Editorial Cara Parens.
- _____. (s.f.) *Licenciatura en Diseño Industrial*. Recuperado de <https://principal.url.edu.gt/index.php/carreras/facultades/facultad-de-arquitectura-y-diseno/licenciatura-en-diseno-industrial>
- _____. (1975, 10 diciembre). *Consejo Directivo Acta N.º 19-75*. Archivo de la Secretaría General de la Universidad Rafael Landívar.

_____. (1987, 18 febrero). *Consejo Directivo Acta N.º 3-87*. Archivo de la Secretaría General de la Universidad Rafael Landívar.

Vega Pindado, E. (2013.) *HfG Ulm. El diseño en la Alemania del Wirtschaftswunder*. infolio nº 1. ISSN 2255-4564. Recuperado de: <http://www.infolio.es/articulos/vega/ulm.pdf>

Abstract: Industrial design is a relatively new discipline in Guatemala, the first university to teach such a career was the Rafal Landívar University in 1987. The parameters and methodologies of teaching industrial design highlight a great European influence, which is debated between two currents : one from the Staatliche Bauhaus or Bauhaus School and the other from the Hochschule für Gestaltung-HfG in Ulm. The first one founded in 1919 in Weimar, Germany by Walter Gropius, and the second one started in 1953 in Ulm, Germany by Otl Aicher, Max Bill and Inge Aicher-Scholl; both founded post first and second world war, respectively. The objective of this work is to expose both theories and generate an analysis of how they are related to the thematic approaches for teaching industrial design at the URL, to support the current or currents that govern their current approach to teaching the discipline.

Keywords: History - Teaching - Industrial Design - Disciplinary field.

Resumo: O desenho industrial é uma disciplina relativamente nova na Guatemala, a primeira universidade a ministrar esse diploma foi a Universidade Rafal Landívar, em 1987. Os parâmetros e metodologias para o ensino do desenho industrial destacam uma grande influência europeia, debatida entre duas correntes : um da Staatliche Bauhaus ou Bauhaus School e outro da Hochschule für Gestaltung-HfG em Ulm. O primeiro, fundado em 1919 em Weimar, Alemanha, por Walter Gropius, e o segundo iniciado em 1953 em Ulm, na Alemanha, por Otl Aicher, Max Bill e Inge Aicher-Scholl; ambos fundaram pós primeira e segunda guerra mundial, respectivamente. O objetivo deste trabalho é expor as duas teorias e gerar uma análise de como elas estão relacionadas às abordagens temáticas para o ensino do desenho industrial na URL, para apoiar as correntes ou correntes que governam sua abordagem atual no ensino da disciplina.

Palavras chave: História - Ensino - Desenho Industrial - Disciplina.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]

Anexo 4: Instrumentos de investigación

a. Encuesta a egresados – 2019

A. ENCUESTA A EGRESADOS EN DISEÑO INDUSTRIAL.

En INDIS se está realizando por primera vez una investigación sobre los egresados en Diseño Industrial de la Universidad Rafael Landívar, para su análisis profundo y propuestas de mejora o especialización. Toda la información recopilada será manejada de forma privada y anónima.

Se implementó la herramienta en 2019 a través de Google Forms, fueron 155 egresados encuestados, de un universo de 352 diseñadores industriales graduados hasta 2017.

Sección 1: Datos del egresado

1.1. Dirección de correo electrónico	
1.2. Nombre y apellido	
1.3. ¿En dónde vive? (departamento, país)	

Sección 2: Preparación académica

2.1. ¿Por qué estudió Diseño Industrial?				
2.2. Año en que inició la carrera				
2.3. Año en que se graduó				
2.4. ¿Estudió alguna otra carrera, técnico o diplomado? ¿Cuál?				
2.5. ¿Estudió alguna maestría o especialización? ¿Cuál y en dónde la obtuvo?				
2.6. ¿Cómo considera su educación académica en Diseño Industrial, en cuanto a la preparación que le dio para su desempeño laboral?	Excelente	Eficiente	Regular	Deficiente
2.7. ¿Por qué?				
2.8. ¿Compensó su educación de alguna forma luego de graduarse?				
2.9. ¿Qué especializaciones cree necesarias para implementar en Guatemala?				
2.10. Si estas especializaciones se abrieran, ¿las tomaría?				
2.11. ¿Actualmente trabaja en algo relacionado al diseño?	Sí (se dirige a la sección 3)		No (se dirige a la sección 4)	

Sección 3: Desempeño laboral

3.1. ¿Cuál es su condición laboral?	Emprendedor/empresario				
	Dependiente				
	Consultor/freelancer				
	En parte dependiente, pero mayormente emprendedor				
	En parte dependiente, pero mayormente consultor				
	En parte freelancer/consultor pero mayormente dependiente				
	En parte emprendedor/empresario pero mayormente dependiente				
3.2. ¿Actualmente en qué trabaja? (empresa, rango, cargo)					
3.3. ¿En dónde queda su empresa/trabajo? (zona, departamento, país)					
3.4. ¿Cuál es su rango salarial o promedio de ingresos mensuales?	Q3500 a Q 7000	Q 7001 a Q 12000	Q 12001 a Q 25000	Más de Q 25000	
3.5. ¿Qué sectores lo han empleado?	Privado	Público	ONG	Organización internacional	Otra
3.6. ¿En qué áreas ha trabajado en su vida laboral? (Marque todas las que apliquen)	Joyería, accesorios				
	Mobiliario, iluminación				
	Automotriz				
	Gestión de proyectos				
	Diseño de interiores				
	Artesanías				
	Material POP, stands, exhibidores				
	Textiles, calzado				
	Arte, exhibiciones, escenarios, fotografía				
	Desarrollo de productos o herramientas				
	Juguetes				
	Modelado 3D, renderizado				
	Otra				
3.7. ¿Ha trabajado para algún cliente o empresa internacional?	Sí		No		
3.8. Si ha respondido afirmativamente la anterior pregunta, ¿Cómo considera su formación académica para el mercado internacional?					
3.9. ¿Con qué otras profesiones ha tenido relación en su vida laboral?	Ingenieros				
	Arquitectos, diseñadores gráficos				
	Psicólogos				
	Mercadólogos, administradores				
	Doctores Maestros				

	Abogados
	Comunicadores
	Otra
3.10. ¿Qué campo considera que aún no se ha desarrollado para el Diseñador Industrial en Guatemala?	

Sección 4: Vida Laboral

4.1. ¿Cuál es su condición laboral actual?	Emprendedor o empresario	Dependiente	No labora y no está buscando	No labora y está buscando	Estudia	Estudia y trabaja
4.2. Si trabaja ¿en qué lo hace? (empresa, rango, cargo)						
4.3. ¿Cuál es su rango salarial o promedio de ingresos mensuales?	Q3500 a Q 7000	Q 7001 a Q 12000	Q 12001 a Q 25000	Más de Q 25000	NA	
4.4. ¿En algún momento trabajó como Diseñador Industrial?	Sí			No		
4.5. Si ha respondido afirmativamente a la anterior pregunta, ¿en qué consistía su trabajo?						
4.6. ¿Por qué no trabaja como Diseñador Industrial actualmente?						
4.7. De lo aprendido en Diseño Industrial, ¿le ha sido útil algo en su trabajo actual?						

Sección 5: Realidad Laboral en Guatemala

5.1. ¿Considera que hay trabajo para los diseñadores industriales en Guatemala?	Sí	No	Es de buscar, pero sí hay	Es de buscar, pero casi no hay
5.2. De 1 a 10, qué tan conocido considera que es el Diseño Industrial en Guatemala	No es conocido	1-----10		Muy conocido
5.3. ¿Cómo era la realidad laboral para un diseñador industrial cuando se graduó?				
5.4. ¿Y cómo considera que es ahora?				

Sección 6: CV

A continuación, hay un espacio para que pueda compartir su CV (no importa si no está 100% actualizado) Si no lo tiene en el momento, puede compartirlo por correo.

Sección 7: Contacto para entrevista

7.1. ¿Le gustaría colaborar con una entrevista para ampliarnos su experiencia luego de graduarse?	Sí		No	
7.2. Si, ha respondido afirmativamente a la anterior pregunta, ¿en qué vía prefiere la entrevista?	Skype	Personal	Llamada	
7.3. Contacto para agendar la entrevista (teléfono, correo)				

b. Entrevista a egresados – 2019

B. ENTREVISTAS A EGRESADOS EN DISEÑO INDUSTRIAL:

Se seleccionaron 19 perfiles al azar de las encuestas previas. Hay un modelo general de entrevista, según el avance de la entrevista se eliminaron o agregaron otros aspectos a preguntar.

Se implementó la herramienta en 2019 a través de tres vías: teléfono, Skype o presencial, acorde a la preferencia del egresado. Se entrevistaron a 19 diseñadores industriales graduados.

1. Sección 1: Datos del egresado

1.1. Nombre y apellido			
1.2. Fecha de la entrevista			
1.3. Vía	Teléfono	Skype	Presencial

2. Sección 2: Preguntas

2.1. ¿Qué factores te marcaron durante la carrera, por ejemplo, qué cursos, catedráticos y momentos fueron clave para tu desempeño laboral? Positiva o negativamente
2.2. ¿Recuerdas algún curso que no te gustó o que no fue útil en el campo de trabajo? Explique.
2.3. ¿Recuerdas sobre que pensabas que era el Diseño Industrial cuando empezaste la carrera?
2.4. Y ahora, ¿cómo definirías diseño industrial?
2.5. Luego de obtener tu maestría, ¿Qué pensaste de tu licenciatura?
2.6. ¿Cuál fue su primer trabajo y que hacías? ¿Cuánto tiempo estuviste allí?
2.7. ¿Cuáles son tus responsabilidades en tu trabajo actual?
2.8. ¿Cómo describirías ser un diseñador en Guatemala?
2.9. ¿Ser Landívar representa algo para ti?
2.10. ¿Qué diferencia a los landivarianos, de egresados de otras universidades?
2.11. ¿Cómo se podría promover más la disciplina en el país?
2.12. Consejos o comentarios

c. Entrevista a directores de carrera – 2021

C. ENTREVISTAS A DIRECTORES DE LA CARRERA EN DISEÑO INDUSTRIAL:

Se entrevistarán a los 7 directores de carrera de diseño industrial desde 1987 hasta la actualidad.

Se implementará la herramienta en 2021 a través de dos posibles vías: teléfono o Zoom/Teams, acorde a la preferencia del profesional.

En INDIS se está realizando por primera vez una investigación sobre la puesta en marcha de la carrera en Diseño Industrial de la Universidad Rafael Landívar y de los 30 años en que fue pionera en brindar dicha oferta académica.

Agradecemos su disponibilidad en compartir los logros y retos en su gestión como director de carrera, para ello necesitamos su consentimiento en brindar autorización para poder difundir los resultados para uso exclusivo de la presente investigación.

1. Sección 1: Datos del director:

1.1. Nombre y apellido		
1.2. Fecha de la entrevista		
1.3. Vía	Teléfono	Zoom

2. Sección 2: Preguntas:

2.1. ¿Qué retos existieron durante su gestión como director de diseño industrial?	
2.2. ¿Qué alianzas de vinculación con estudiantes se dieron con sectores empresariales?	
2.3. ¿Qué concursos y exposiciones (por ej: jornadas) se realizaron dentro o fuera de la universidad?	
2.4. ¿Qué temáticas aplicadas en proyectos académicos fueron destacados?	
2.5. ¿Cuáles fueron algunas publicaciones importantes sobre diseño industrial?	
2.6. ¿Cómo fue la incorporación laboral de los egresados a ciertos sectores empresariales del país?	
2.7. ¿Cuál sería el mayor logro que dejó a la carrera de cuando usted fue director de carrera?	
2.8. ¿Hay algún registro histórico (recurso o evidencia) que relate la puesta en marcha (30 años o una fracción) que usted recuerde y que pueda facilitar?	

d. Lista de cotejo Actas de facultad 1987 a 2017 – 2019

D. ACTAS DE CONSEJO:

Revisión de actas de facultad de Arquitectura y Diseño, específicamente del departamento de diseño industrial. Se revisaron más de 300 actas de consejo de facultad.

La Secretaría de la Facultad de Arquitectura y Diseño facilitó las actas, de 1987 a la actualidad. Las cuales en 2019 se leyeron, se seleccionaron y escanearon las que cumplían con los criterios de lista de cotejo.

**Existe un vacío histórico de 12 años: 1989 a 2000, ya que no se encuentran las actas.*

Lista de cotejo:

1. Datos del acta de consejo		
1.1. Fecha		
1.2. N.º de Acta		
2. Criterios	Sí	No
2.1. Contenido sobre la carrera de diseño industrial		
2.2. La fecha de publicación está dentro del rango de años determinado		
2.3. Relevante con el objetivo de investigación		
2.4. Es acorde a la temática		
2.5. La redacción es clara y adecuada		
2.6. Contiene información sobre enseñanza, alianzas, concursos, exposiciones, eventos o difusión del diseño industrial.		
2.7. Conclusión	<i>Puntos de acta a tomar en cuenta:</i>	

e. Lista de cotejo Departamento de egresados

E. DEPARTAMENTO DE EGRESADOS:

Se realizó en 2019 un acercamiento con la Dirección de Egresados de la Universidad Rafael Landívar.

El departamento de egresados brindó la base de datos de 352 licenciados en diseño industrial que ellos poseen. Se realizaron análisis de datos de los egresados, a través de tablas dinámicas y gráficas de barras sobre los campos laborales, salarios, empresas, etc.

Lista de cotejo base de datos:

1. Criterios	Sí	No
1.1. Indica el sector de trabajo donde labora		
1.2. Demuestra el tamaño de la mipyme donde trabaja		
1.3. Información sobre la relación laboral		
1.4. Aclara qué tipo de empresa es		
1.5. Relación con el tipo de empresa		
1.6. Indica qué actividad que realiza y en qué área laboral		
1.7. Expresa el nivel o puesto laboral que desempeña		
1.8. Salario que percibe		
1.9. Conclusión		

f. Lista de cotejo Mallas curriculares

F. MALLAS CURRICULARES:

Revisión y comparación de los perfiles profesionales en las diferentes renovaciones curriculares de la carrera de diseño industrial

La malla curricular de la carrera de Diseño Industrial ha pasado por 6 renovaciones curriculares, hasta la más reciente en el año 2019.

Se busca comparar los cambios y evolución que han tenido, y la posible influencia que ha caído en los perfiles profesionales.

Se seleccionan los criterios principales según la lista de cotejo.

Lista de cotejo:

1. Datos de malla curricular			
1.1. Fecha renovación			
1.2. N.º de pensum			
2. Criterios	Sí	No	Observaciones
2.1. Indica los nombres de los cursos			
2.2. Contiene cursos del área tecnológica			
2.3. Contiene cursos del área proyectual			
2.4. Contiene cursos del área humanística			
2.5. Contiene cursos EDP o CFI			
2.6. Contiene el número y tipo de créditos por curso			
2.7. Especifica si es curso teórico o práctico			
2.8. Indica si hay prerrequisitos			
2.9. Se encuentra segmentado por ciclo, interciclo y año			
2.10. Indica las fases en las que se distribuyen las asignaturas			
2.11. Conclusión			

g. Entrevistas adicionales 2021

G. ENTREVISTAS PERSONAJES CLAVE DE LA CARRERA EN DISEÑO INDUSTRIAL:

Se entrevistarán personajes clave de la carrera de diseño industrial desde 1987 hasta la actualidad.

Se implementará la herramienta en 2021 a través de dos posibles vías: teléfono o Zoom/Teams, acorde a la preferencia del profesional.

En INDIS se está realizando por primera vez una investigación sobre la puesta en marcha de la carrera en Diseño Industrial de la Universidad Rafael Landívar y de los 30 años en que fue pionera en brindar dicha oferta académica.

Agradecemos su disponibilidad en compartir la información de su involucramiento en aquella época para la carrera de diseño industrial, para ello necesitamos su consentimiento en brindar autorización para poder difundir los resultados para uso exclusivo de la presente investigación.

1. Sección 1: Datos:

1.1. Nombre y apellido		
1.2. Fecha de la entrevista		
1.3. Vía	Teléfono	Zoom

2. Sección 2: Preguntas:

2.1. Cuénteme ¿cuál fue su rol en la carrera de diseño industrial? (En qué fechas)	
2.2. ¿En qué consistieron las renovaciones, nos puede ampliar?	
2.3. ¿Cuál fue la visión del perfil del diseñador industrial de dicha época?	
2.4. ¿Qué retos existieron?	
2.5. ¿Qué temáticas se aplicaron a proyectos académicos?	
2.6. ¿Hay algún registro histórico (recurso o evidencia) que relate la puesta en marcha (30 años o una fracción) que usted recuerde y que pueda facilitar?	

h. Consentimiento informado

Consentimiento informado para encuesta anónima:

A través de la presente, se le invita a participar en el estudio titulado: «**La consolidación del campo disciplinar del diseño industrial en Guatemala de 1987 a 2017» El quehacer del diseñador industrial landivariano y sus campos de acción, Landívar pionera durante 30 años en Guatemala**, que será llevado a cabo por *Gloria Carolina Escobar Guillén*. Esta hoja de información y el documento de consentimiento informado han sido aprobados por el Comité de Ética de Investigación de la Universidad Internacional Iberoamericana - México.

Este apartado se le entrega para ayudarle a entender las características del estudio, de tal modo que usted pueda decidir si desea participar o no.

La presente investigación tiene por objetivo **Construir un registro y base de datos históricos de los primeros 30 años de la carrera de diseño industrial en Guatemala, los primeros vínculos determinantes de la inserción laboral y del perfil del profesional egresado landivariano, dimensionando el estado del sector en términos cuantitativos y cualitativos; y el contar con su participación nos permitirá:** Determinar los campos de intervención de los graduados de la licenciatura en Diseño Industrial, para establecer cuáles son los sectores económicos que han demandado diseño industrial e identificar los tipos de empleos, atribuciones y rango salarial de los egresados, además de indagar en cuál es la formación complementaria a la que han optado los egresados.

La información que nos brinde será tratada de manera confidencial y anónima. En ningún caso sus respuestas serán presentadas acompañadas de su nombre o de algún dato que lo identifique. Esta investigación incluirá una serie de preguntas las cuales toma aproximadamente 20 a 30 minutos en responder.

Su participación es totalmente voluntaria y puede darla por terminada en cualquier momento. Asimismo, puede plantear todas sus dudas respecto a la investigación antes, durante y después de su participación al mail gloritaes@gmail.com

La información que nos pueda brindar será de gran ayuda. Agradecemos su tiempo y colaboración. Por favor, indicar a continuación si desea participar de esta investigación:

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

Si llegado a este punto su decisión es la de no participar, solo nos queda darle las gracias por el tiempo que nos ha concedido.

Carta de validación de instrumentos

Guatemala, 4 de enero 2020

Sres.

Comisión Académica

Programa de Doctorado en Proyectos

Presente

Saludos cordiales, por este medio informo que la señora Gloria Carolina Escobar Guillén me ha solicitado validar 06 herramientas para la investigación «La consolidación del campo disciplinar del diseño industrial en Guatemala de 1987 a 2017» *El quehacer del diseñador industrial landivariano y sus campos de acción, Landívar pionera durante 30 años en Guatemala*. Hago de su conocimiento que he tenido frente a mí y he revisado los instrumentos:

- a) Encuestas a egresados en diseño industrial
- b) Entrevistas a egresados en diseño industrial
- c) Entrevistas a directores de carrera en diseño industrial
- d) Actas de consejo
- e) Departamento de egresados
- f) Mallas curriculares

En general, considero que los instrumentos se adaptan a la investigación que la señora Escobar Guillén está realizando. Emito mi juicio de aval y validez de dichos instrumentos para su aplicación.

Atentamente,

Leda Virna Zamora

Psicóloga Educativa y Académico Docente de la Universidad Rafael Landívar

landivariana@gmail.com

Curriculum Vitae de Virna Zamora

**Virna Patricia
Zamora Sum**

guatemalteca
DPI (CUI): 2490-34506-0101
Edad: 53 años
Fecha de nac. 18/09/1966

5439-4827

landivariana@gmail.com

CURRICULUM VITAE

EDUCACIÓN

POSTGRADOS

Universidad Rafael Landívar
Maestría en Docencia de la Educación Superior 2012

Universidad Rafael Landívar
Postgrado de Especialización en Aprendizaje y Educación Universitaria 2010

LICENCIATURA

Universidad Rafael Landívar
Licenciatura en Psicología Educativa 1997

PREGRADO

Universidad Rafael Landívar
PEM en Pedagogía y Psicología 1993

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- **Docencia Universitaria**
Universidad Rafael Landívar 2003 - 2020
Docente Universitaria
- Universidad Mariano Gálvez de Guatemala** 2002 - 2020
Docente Universitaria
- **Psicología Educativa**
Escuela Normal para Maestras de Educación para el Hogar "Marión G. Bock" 2003 - 2020
Orientadora Educacional
- Common Hope Internacional**
Fundación Familias de Esperanza/Proyecto Corazón de Esperanza 1998 - 2002
Directora y Fundadora del Depto. de Programas Educativos y Educación Especial

Clínica Procesos

Psicoterapeuta en problemas de aprendizaje niños y adolescentes

2003 - 2004

● **Consultorías**

Universidad Rafael Landívar y National Center for State Courts NCSC

Mediación Pedagógica de la Guía Metodológica para el docente y estudiante de la Clínica Especializada en Justicia Penal Juvenil

2017

Universidad Rafael Landívar Departamento de Responsabilidad Social Académica

Módulo de Capacitación para Docentes de URL en Buenas prácticas de la Responsabilidad Social Académica Curso el ABC de la RSA

2015

Universidad Rafael Landívar

Guía del estudiante del curso Seminario de Responsabilidad Social/Guatemala: URL: Editorial Cara Parens, 2015. ISBN: 978-9929-54-123-8 Documento en formato electrónico

2015

Universidad Rafael Landívar Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Construcción de Proyecto Académico de Maestría en Gestión Pública y Desarrollo Territorial

2012

● **Publicaciones**

E-revista ConveRSA-Boletín Universidad Rafael Landívar

Aprender a Servir una experiencia que nace del corazón-divulgación interna

2015

Prensa Libre

Diversos temas y enfoques entre los que destacan "Niños tímidos" y "Los amigos una lección para toda la vida".

2006

BECAS

Beca GIZ Alemania

Curso de Orientación Vocacional focalizada en la Inserción Laboral de Jóvenes en Desventaja Social en el Mercado Laboral

2013

Beca GIZ Alemania

Curso de E-Learning Introducción a la Orientación Vocacional y Profesional

2013

Universidad Pontificia Javeriana de Colombia

Tutora Virtual

2008

Beca del Centro de Cooperación Internacional Mashav Ministerio de Relaciones Exteriores. Israel, Jerusalén.

Curso de Especialización en Capacitación de Personal de Sistemas Educativos

2006

Anexo 4: Registro histórico detallado: 30 años de diseño industrial en la Universidad Rafael Landívar

Registro histórico 30 años de diseño industrial en la Universidad Rafael Landívar:

Fase	Nombre	Cargo	Año	Tipo	Descripción
Puesta en marcha de la visión de vanguardia	D. Borja	Secretario FAD	1985	Concurso	Anillo Joyería América
	D. Borja	Secretario FAD	1985	Tesis	Madera el material y sus procesos
	D. Borja	Secretario FAD	1985	Tesis	Muebles de madera y su diseño industrial
	D. Borja	Secretario FAD	1986	Concurso	Duralita
	D. Borja	Director DI	1987	Carrera	Diseño Industrial inicia
	D. Borja	Director DI	1987	Carrera	20 estudiantes a priori, inició con 27 estudiantes
	D. Borja	Director DI	1987	Publicación	Suplemento facultad en El Gráfico
	D. Borja	Director DI	1987	Alianzas	Club Rotano equipo para talleres
	D. Borja	Director DI	1987	Alianzas	Lámparas Doral
	D. Borja	Director DI	1987	Concurso	1er. Concurso nacional de diseño del mueble
	D. Borja	Director DI	1988	Concurso	Concurso del mueble y 1era feria nacional del mueble
	D. Borja	Director DI	1988	Alianzas	Seminario empaque y embalaje
	D. Borja	Director DI	1988	Alianzas	Instituto Andino del Trabajo, Perú
	D. Borja	Director DI	1988	Alianzas	Universidad Javeriana, Jorge Tadeo Lozano y Nacional de Colombia
	D. Borja	Director DI	1990	Egresados	#1 Técnico Julia Magaly González Castillo de De Martell
	O. Arce	Director DI	1997	Egresados	#1 Licenciatura Ana Coronado, Gutiérrez Valdizán
	D. Borja	Decano FAD	1997	Ferias	Semana del diseño 1
	D. Borja	Decano FAD	1998	Ferias	Semana del diseño 2
	F. Pinedo	Coord. DI	2000	Carrera	Promoción de diseño industrial
	O. Arce	Director DI	2000	Ferias	Semana del diseño 3
	C. Haessler	Decano FAD	2001	Ferias	Semana del diseño 4
	O. Arce	Director DI	2001	Indis	Creación Rodolfo Cardona
	O. Arce	Director DI	2002	Alianzas	Cuerpo de Paz de Noruega y el Instituto de Diseño de Norsk Form
	O. Arce	Director DI	2003	Ferias	Semana del diseño "30 años facultad"
	O. Morales	Director DI	2007	Carrera	72 nuevos estudiantes
O. Morales	Director DI	2007	Carrera	Base conceptual de la carrera/espaldó renovación 2000	
O. Morales	Director DI	2007	Alianzas	Donación horno de cerámica para el taller	
O. Morales	Director DI	2007	Alianzas	Donación horno para esmaltar cobre para joyería	
O. Morales	Director DI	2007	Concurso	Concurso del mueble por Kalsa	
O. Morales	Director DI	2007	Alianzas	North Carolina State University (NCSU) y California Institute of Technology (CALTECH)	
O. Morales	Director DI	2007	Alianzas	International Design and Development Summit (IDDS) y MIT	
O. Morales	Director DI	2007	Alianzas	Intercambios académicos Ibero México	
O. Morales	Director DI	2007	Ferias	Jornadas del diseño-conferencistas internacionales	
O. Arce	Director Indis	2007	Indis	Alianzas con Diseño sin fronteras-Noruega	
O. Arce	Director Indis	2007	Indis	Programa Desarrollo Artesanal-Ageexport, USAID y Coop Española	
O. Morales	Director DI	2007	Ferias	Feria Gremial de Catzoldo-stand informativo	
O. Arce	Director Indis	2007	Indis	Con departamento DI, mobiliario urbano en bambú	
O. Arce	Director Indis	2007	Indis	Norsk Form y URL, exposición de proyectos en Oslo	
O. Arce	Director Indis	2007	Indis	Caltech, California y URL. Práctica profesional	
O. Morales	Director DI	2007	Difusión	Conferencista en ICSID Mx, acercamiento con Comaprod	
O. Morales	Director DI	2008	Publicación	Participación en el Volumen II Mayo-Revista Cultura de Guatemala	
O. Morales	Director DI	2008	Carrera	Baja de estudiantes del 32% con 50 estudiantes 1er año	
O. Arce	Director Indis	2008	Indis	Proyecto sin fronteras-convocatoria de intercambio laboral a Noruega	
O. Arce	Director Indis	2008	Indis	ADIG - Conferencista extranjero USA	
O. Morales	Director DI	2008	Alianzas	MIT estudiantes en programa internacional de desarrollo del diseño en el verano	
O. Morales	Director DI	2008	Concurso	Diseño de transporte para Peugeot Unibus - 3dmax	
O. Morales	Director DI	2008	Carrera	2da versión Base conceptual/espaldó renovación 2000	
O. Morales	Director DI	2008	Difusión	Participó en XIV Congreso Latinoamericano de Diseño ALADI	
O. Morales	Director DI	2009	Egresados	#1 YOD Licenciado Juan Pablo Baltazar Valeruela	
O. Morales	Decano FAD	2009	FAD	Decano de facultad diseñador industrial O. Morales	
O. Morales	Decano FAD	2009	Publicación	Enfoque temático para la educación del diseño	
O. Morales	Decano FAD	2009	Ferias	Jornadas del diseño-exposición de trabajos-foor inter	
A. Del Valle	Director DI	2009	Carrera	Nuevo director	
A. Del Valle	Director DI	2009	Acad. Emp	Estudiantes práctica prof con empresas de Cofama-Ageexport	
A. Del Valle	Director DI	2009	Concurso	InnoDiseño en Madera - Cofama ganadores egresados y estudiante DI	
O. Arce	Director Indis	2009	Indis	ADIG - Conferencista extranjero New York	
A. Del Valle	Director DI	2009	Difusión	Taller en ISTHMUS Panamá-O. Arce	
O. Morales	Decano FAD	2009	Difusión	Representación de URL en Interdesign Tec Montenegro y ICSID-O. Morales	
O. Morales	Decano FAD	2009	Difusión	Representación de URL en MX Design Conference-O. Morales	
O. Morales	Decano FAD	2009	Alianzas	Proyecto Diseño sin Fronteras y Cuerpo de Paz-O. Morales	
O. Morales	Decano FAD	2009	Alianzas	Misión de Taiwán-O. Morales	
A. Del Valle	Director DI	2010	Carrera	Aprobación acreditación de Comaprod	
O. Morales	Decano FAD	2010	Difusión	Curso en ISTHMUS Panamá-O. Morales	
A. Del Valle	Director DI	2010	Difusión	Conferencista en ISTHMUS Panamá-A. Del Valle	
O. Morales	Decano FAD	2010	Difusión	Taller en Universidad de Colima, Mx-O. Morales y H. Ponce	
A. Del Valle	Director DI	2010	Conferencias	Conferencista Brenda García Ibero Mx-Ecodeis	
A. Del Valle	Director DI	2010	Alianzas	Universidad de Arte de Berlín-Director brinda asesoría estudiante en Indis	
A. Del Valle	Director DI	2010	Alianzas	Comex-Conferencias Tendencias de Color	
C. Vela	Director Indis	2010	Indis	Nuevo director de Indis	
A. Del Valle	Director DI	2010	Acad. Emp	Kij de los bosques diseño empaque café	
A. Del Valle	Director DI	2010	Acad. Emp	Asociación Crear nuevas líneas artesanales	
C. Vela	Director Indis	2010	Indis	Misión Taiwán y RSU-Asist. Tec artesanos	
O. Morales	Decano FAD	2010	Difusión	Isthmus de Panamá-taller "Mobiliario en cartón corrugado"	
A. Del Valle	Director DI	2010	Conferencias	Dremmel-6 talleres estudiantes 1º año	
A. Del Valle	Director DI	2010	Difusión	Promuebe de Ageexport difusión en Canal Antigua	
A. Del Valle	Director DI	2010	Difusión	Canal Antigua "Gustabente", 2 espacios al mes	
A. Del Valle	Director DI	2010	Ferias	Jornadas del diseño-"Diseño un mundo de evolución"	
A. Del Valle	Director DI	2010	Publicación	Proyectos de vinculación DI RSU	
C. Vela	Director Indis	2010	Indis DI	Misión de Taiwán-talleres artesanos BV y Totonicapán	
A. Del Valle	Director DI	2010	Acad. Emp	Misión de Taiwán-talleres artesanos BV y Totonicapán	
O. Morales	Decano FAD	2010	Acad. Emp	Ibero Mx-Patricia Espinoza y Jorge Meza Práctica Prof.	
O. Morales	Decano FAD	2010	Difusión	BID-O. Morales coordinador para Guatemala	
O. Morales	Decano FAD	2010	Difusión	Innomueble Ageexport-jurado calificador	
A. Del Valle	Director DI	2010	Concurso	Innomueble Ageexport-1º y 2º lugar DI	
A. Del Valle	Director DI	2010	Carrera	Compra equipo para Laboratorio de modelos y prototipos	
A. Del Valle	Director DI	2010	Difusión	Revista Excelencia Empresarial 25 años DI	

Gloria Escobar Guillén

Diseño industrial se fortalece	A. Del Valle	Director DI	2011	Acad-Emp	Gira artesanal Proyecto 4 (Lago Atitlán)/presentación en Agexport
	C. Vela	Decano Indis	2011	Indis	Intercambio laboral Noruega Diseño sin fronteras
	O. Morales	Decano FAD	2011	Canera	Planes de mejora DI 1.Herramienta 2. Maquinaria 3. Infraestructura
	O. Morales	Decano FAD	2011	Alianzas	Exposición Galería Carlos Woods
	A. Del Valle	Director DI	2011	Difusión	Concurso Inmueble-Cofama Agexport: 41 proyectos DI
	A. Del Valle	Director DI	2011	Ferías	Jornadas del diseño: Emilio Méndez
	A. Del Valle	Director DI	2011	Conferencias	Día del diseñador: Emilio Nien "diseño industrial taiwanés"
	A. Del Valle	Director DI	2011	Ferías	Stand informativo Expomueble. Agexport/Jurado calificador
	A. Del Valle	Director DI	2011	Difusión	Foto Diseño Industrial embajada de Holanda
	A. Del Valle	Director DI	2011	Concurso	Carta compromiso Anacafé, concurso "coffee fest"
	A. Del Valle	Director DI	2011	Canera	Reestructuración malla curricular DI (apoyo CAP y Posgrados)
	A. Del Valle	Director DI	2011	Ferías	Expo proyectos parque Antigua Gt / alcanza sede Antigua URL
	C. Vela	Director Indis	2012	Indis	Proyectos Misión de Taiwan se trasladan a Indis
	A. Del Valle	Director DI	2012	Canera	11º Gira artesanal Proyecto 4 (Solobá y Quetzaltenango)
	C. Vela	Director Indis	2012	Indis	Publicación Catálogo Alojamiento USAID, SCEP, CONRED, Cruz Roja, Norsk Form y Diseño sin fronteras.
	A. Del Valle	Director DI	2012	Ferías	Stand exposición DI Inmueble Agexport.
	A. Del Valle	Director DI	2012	Ferías	Presentación y exposición resultados P4 y P6 Sede Coop Española Antigua Gt
	A. Del Valle	Director DI	2012	Canera	Apoyo perfil programa Diseño textil y vestuario: Agexport
	A. Del Valle	Director DI	2012	Concurso	Concurso Expomueble-Agexport (diseño de bases)/jurado Inmueble
	A. Del Valle	Director DI	2012	Canera	Licenciada # 200
	A. Del Valle	Director DI	2012	Canera	Proyecto piloto Global Service Jam (Valeria Gaitán)
	A. Del Valle	Director DI	2012	Conferencias	Denis Lu "Diseño e innovación de productos de Taiwán"
	A. Del Valle	Director DI	2012	Acad-Emp	Práctica vinculación 27 empresas
	A. Del Valle	Director DI	2013	Canera	12º Gira artesanal P4 , maestro Hector Lopez Agua UNAM
	O. Morales	Decano FAD	2013	Ferías	Expo 1 Landívar Diseño Industrial Museo Arte Moderno
	J.P. Szarata	Director DI	2013	Canera	Nuevo director
	J.P. Szarata	Director DI	2013	Alianzas	Viviencia carácter social: Tec. Monterrey U.Católica de Colombia
	J.P. Szarata	Director DI	2013	Canera	Proceso reacreditación DI
	J.P. Szarata	Director DI	2013	Canera	Diplomado en Ingeniería de Empaque
	J.P. Szarata	Director DI	2013	Canera	Instalación software Rhino
	O. Morales	Decano FAD	2013	Difusión	Relanzamiento de la facultad: Lic. Diseño textil y vestuario
	O. Morales	Decano FAD	2013	Difusión	Recomendaciones de egresados grupos focales
	J.P. Szarata	Director DI	2013	Canera	Visita Comparad gestión reacreditación de di
	J.P. Szarata	Director DI	2013	Canera	2013: 22 estudiantes y 2014: 29 estudiantes
	J.P. Szarata	Director DI	2014	Ferías	Design Center exposición P1 y P3
	J.P. Szarata	Director DI	2014	Canera	Gira artesanal: no oriente, Gloria Estela Barrea PUI Bogotá
J.P. Szarata	Director DI	2014	Canera	Curso a artesanos en Sede Antigua junto al CLEC	
J.P. Szarata	Director DI	2014	Ferías	Expo sillitas de cartón-Casa Santo Domingo COCAL	
J.P. Szarata	Director DI	2014	Publicación	250 ejemplares Temáticas (arq y di)	
J.P. Szarata	Director DI	2014	Difusión	Junto con Indis feria Promueble-Cofama Agexport	
J.P. Szarata	Director DI	2014	Difusión	"el valor del diseño en el producto innovación y competitividad" Quan, Gutierrez, Andrade	
J.P. Szarata	Director DI	2014	Canera	Licenciatura Diseño de Moda e Indumentaria, antes Diseño textil y vestuario	
J.P. Szarata	Director DI	2014	Difusión	Video Lingua enfatiza sostenibilidad, 7 sillitas de cartón	
J.P. Szarata	Director DI	2014	Acad-Emp	Exhibiciones marca Tome P2	
J.P. Szarata	Director DI	2014	Concurso	Jurado Concurso Inmueble Agexport	
J.P. Szarata	Director DI	2014	Conferencias	Diseño e Iluminación, maestro Jorge Enrique Gamacho PUI Bogotá	
J.P. Szarata	Director DI	2014	Concurso	Diseño de bandeja Casa Santo Domingo	
J.P. Szarata	Director DI	2014	Canera	Licenciatura Diseño y Gestión de Modas	
J.P. Szarata	Director DI	2015	Conferencias	Modelo de negocio italiano, Alessio Gnaccarini-Cofama	
J.P. Szarata	Director DI	2015	Ferías	2da edición Expo DI 2015 Museo Nacional de Arte Moderno	
C. Vela	Decano FAD	2015	FAD	Nuevo decano	
J.P. Szarata	Director DI	2015	Ferías	Expo sillitas de cartón P1 Cantón Exposición z.4	
J.P. Szarata	Director DI	2016	Canera	Gira del producto guatemalteco	
J.P. Szarata	Director DI	2016	Canera	30 años DI Expo estudiantes Miraflores	
M.R. Alfaro	Directora DI	2017	Canera	Nueva directora	

Nota. Detalle de los hechos más relevantes de la carrera de diseño industrial en sus primeros 30 años, dividido en dos partes clave. Para ampliar la descripción de las acciones por personaje y año.

Anexo 4: Transcripción de entrevistas

Entrevista: Arq. Daniel Borja

Formato: Virtual/Zoom

Fecha: 12 febrero 2021

(D. Borja, comunicación personal, 12 de febrero de 2021)

DB: De mucha juventud, ilusión y oportunidades, y la verdad es que lo recuerdo como la mejor época realmente que he tenido a nivel profesional, increíble, es mi mejor época. Claro, he tenido después muchas oportunidades lindas, trabajo con muchas cosas, pero no sé, esa época en donde empecé con la idea de diseño industrial, era una época en donde pues tenía 26 o 27 años posiblemente y tú sabes que a esa edad la vida la tenes por delante y entonces lo que tenes es una vastedad de ilusiones y dentro de esas ilusiones, unos propósitos muchas veces que son profesionales, personales, individuales, pero que soñas con que vas a aportar algo a la formación de Guatemala.

Fíjate que esa época fue muy particular porque si tú haces un poco de historia, desde el año 82 o 83 fue una época convulsiva políticamente para Guatemala en donde todos buscábamos que se aprobara la Constitución Política de Guatemala en el año 85, siempre engañados verdad, pero había una ilusión bien grande y se comenzaron a gestar muchos pensamientos sobre una Guatemala con muchas posibilidades de crecimiento y de desarrollo de todas las regiones. Yo buscaba un espacio y me di cuenta que en el campo

de la arquitectura se podía hacer mucho, pero el medio de Landívar y el medio de San Carlos de Guatemala, en el campo de la arquitectura, realmente estaban demasiado cerrados y en la Facultad de Arquitectura de la Landívar pues era la más abierta, habían muy buenos docentes, muy creativos, pero también estaba bien cerrado y yo sabía que con la arquitectura y las oportunidades que monseñor Luis Manresa Formosa me estaba dando, yo no iba a ser nada ¿Qué podía hacer?

Es cierto, yo era secretario de la Facultad y tenía mucha relación con las autoridades de la Universidad, muy alta, y mi querido amigo Augusto Vela, papá Augusto, el Tuto, yo era algo muy cercano a él, verdaderamente muy cercano, él confiaba mucho en mí, me involucro con toda amplitud sin pensar que yo iba a, pues acordate que yo era prácticamente había sido su estudiante y de la noche a la mañana pare siendo su Secretario de Facultad y te digo, causó una conmoción enorme porque yo era el primer egresado que asumió un puesto directivo en la Universidad y Augusto si sabía mis propósitos desde el principio, con Augusto nunca tuvimos nada oculto, él sabía y me dijo “Daniel este es el inicio, haga todo lo que pueda por hacer crecer a la facultad, cuente con todo mi apoyo” siendo decano él fijate y la verdad es que trabajamos lindamente con Augusto, ahí se debe una relación personal que hay con Augusto increíble que Christian hace poco me la recordó, cuando Christian era un niño imagínate.

Pues de una u otra manera estoy empezando contigo a platicar sobre el tema porque fuiste muy ordenada y clara en mandarme tus preguntas y tus inquietudes, y las leí y me rebotaron durante varias horas en la cabeza y, como le decía ayer a Daniel en la noche, es traerme a un ambiente que sigo apreciando, valorando y sabiendo que tiene enormes posibilidades para Guatemala y Centroamérica.

Me encanta hablar del tema, ahí está que estoy a tus órdenes y ya te dije porque me motivé a esto, no sabía realmente cuando tú preguntas y ¿por qué diseño industrial? la verdad es que conocía de diseño industrial, conocía de diseño gráfico bien, habían gentes allí brillantes como era gente de mucho pensamiento en la facultad, uno de ellos era Alejandro Flores, el negro que le amamos, que todos fueron mis maestros y después fuimos íntimos amigos y Alejandro era brillante, tenía una mente doctoral genial, un carácter eso sí un poquito retraído un poco avergonzado, pero era un genio. Luego alrededor de él había otros que lo puyaban, que no eran geniales pero que eran muy inquietos, como el Chivo Arroyave, era inquieto, creativo, Santiago Tizón que era intermedio, era mucho de pensamiento y razón y sabía por dónde iba el tema del diseño en general.

Entonces ni modo yo en ese ambiente era el más chiquito de todos, te puedes imaginar tendría 26 años y todos me habían conocido por un estudiante, pues debo decirlo, de excelencia que había pasado por la Facultad de Ingeniería de la San Carlos, por lo tanto, la matemática la llevaba dentro y entre no por el campo de diseño a la Facultad, yo fui maestro titular antes de graduarme en el área de física y matemáticas en Arquitectura. Era la época donde estábamos juntos y le daba también clases a los de Diseño Gráfico, allí vino mi vinculación tan intensa con diseño gráfico, también verdad, y mi pensamiento estaba siempre, que no se logró al final y no se ha logrado, yo platico mucho de este tema con Daniel y con Ovidio y con los que puedan, que mi pensamiento pudo haberse logrado en un momento, pero yo me decidí salir de la

facultad, por razones obvias, de ya de mi edad y de que yo tenía que hacer mi vida profesional y dejé en el tintero la creación de la escuela de diseño.

amentablemente los arquitectos son muy cerrados, realmente aún no se desarrollan y metieron siempre Facultad de Arquitectura y Diseño, eso es una aberración. Yo como le digo a Cristian y le digo al Tuto, la gran ventaja mía es que no tengo nada que ver con la Landívar y te digo algo, no tengo nada que ver con la Landívar, pero tengo la amistad de todos los rectores que han pasado, al único que no conozco es al nuevo, aunque él dice que me conoce, la verdad es que al nuevo no lo conozco, de ahí los he conocido a todos y con todos he tenido una magnífica relación y entonces no me da miedo decir las cosas y yo creo que la Facultad de Arquitectura cuando se creó como Facultad de Arquitectura y Diseño, fue una aberración debido a que los arquitectos querían mantener aún la hegemonía del nombre y la hegemonía del espacio.

Yo fui altamente criticado siempre porque decían que yo le había dado una patada en salva a la parte de arquitectura y que yo siendo arquitecto prácticamente le estaba dando un golpe a la escuela de arquitectura de la Landívar que era tan exitosa y, no lo niego era exitosa, en esa época éramos la mejor facultad debido a las circunstancias puramente políticas que se dieron en la Academia, éramos la mejor facultad de arquitectura porque teníamos a los mejores docentes, eso no lo voy a negar nunca y se los digo en su cara, soy íntimo amigo de todos los viejos maestros, nos hablamos con mucha regularidad con Guido, Mario Rodas, con todos ellos, y se olvidan, no sé qué día me dice Mario Rodas “mira vos te acordas” Mario, discúlpame pero yo soy tu alumno, no soy tu compañero y se me queda viendo “a la es que yo te confundo, vos eras mi alumno”.

Entonces fíjate que ahí yo supe quiénes eran los que tenían el pensamiento y la verdad es que la facultad arquitectura en ese momento era la mejor, y fue el Chivo

Arroyave, Alejandro Flores, Santiago Tizón y Ogarrio, quienes en su momento soñaron con diseño gráfico y diseño industrial en el año 75, aplaudible totalmente, había ya la corriente del diseño industrial, el diseño gráfico pero nunca lo querían ver como un todo, o sea, no querían ver que todo era realmente una profesión y una disciplina, una disciplina que es exageradamente grande y tú lo sabes porque sé bien qué has estado en el campo.

El campo del diseño es un campo basto donde se centran muchas de las posibilidades del hombre de transformar su ambiente y sobrevivir de él, eso es clave, la tecnología, la puedes desarrollar a lo que querrás, pero si no va paralelamente al diseño como tal, la tecnología se desvincula de la, llamémosle, de la textura humana y ahí fue donde yo sí soñé siempre con que deberíamos de tener una escuela de diseño. Luego, en los años que comencé, a mi monseñor Manresa me daba mucha cancha. (11:46)

GE: Confiaba bastante en sus capacidades. (11:52)

DB: No me recuerdo realmente en qué momento fue, yo siendo estudiante trabajé varias cosas con la rectoría y ahí me conoció monseñor Manresa, Gabriel Medrano, la Licencia Beltranera de Padilla y ese grupo grande y siendo yo estudiante, me vincularon muchísimo a las decisiones universitarias a nivel del área estudiantil, de hecho, José Miguel Gaitán, el papá de Tony creo que conoces a Tony Gaitán que Tony fue mi director de diseño y de gráfico por muchos años, brillante, brillante, Tony graduado nuestro era hijo de él, muy buen diseñador gráfico, todo eso, José Miguel era el director de asuntos estudiantiles y pues me vinculo y de ahí surgió mi amistad con monseñor Luis Manresa Formosa que había asumido la rectoría después del Dr. Lizarralde y al Dr. Lizarralde, siendo yo estudiante, me buscaba mucho a nivel estudiantil y luego monseñor Manresa me jalo más.

Cuando yo me gradué y al poco tiempo de graduarme, me dijo monseñor Manresa que quería hablar conmigo y fue cuando me dio la secretaria de facultad y no me la dio así nomás ósea, me dijo “tu propósito al entrar ahí, es que tienes que transformar a la facultad arquitectura, yo no sé cómo, pero tú sí sabes y la tienes que transformar” esa era la instrucción directa del rector, que era un hombre privilegiado en su mente, Obispo por 24 años de obispo los altos, el primer arzobispo grande que hubo y brillante, él era otro de los hombres brillantes que ha tenido la Landívar de personalidades muy recias y de mucho liderazgo en no darle muchas vueltas a las cosas, verdad, sino ir directamente al grano.

Cuando yo asumí la Secretaría de la Facultad él y Augusto Vela habían platicado sobre el tema y sabían para donde tenía que ir y ahí fue cuando, yo creo que tú conoces

esa historia porque el que mejor la conoce es Ovidio, porque con Ovidio cuando hizo la tesis doctoral yo le aporté todo mi material y le he dado todo, el punto más importante es cuando una tarde trabajando yo en la Secretaría me mandan a llamar, por cierto que estaba dando clases, y me fueron a traer y me dice “el rector lo llama de urgencia”, eso me molestaba mucho porque para mí la docencia era mi vida y estaba dando en esa época el curso, si no me equivoco de Estática, un curso que me fascina, me sigue fascinando la estática y me disculpé con todos y les dije “miren me llama el rector, tengo que irme” y me fui corriendo a rectoría lo tengo grabado ese día y cuando entré estábamos señor Manresa sentado en su escritorio, que era un escritorio de playwood me recuerdo que al final lo tiro Gonzalo porque dijo que cómo era posible que un escritorio tan gacho lo tuvieron rector, así éramos Monseñor Manresa, un tipo simple y cuando entré me encontré a un hombre de unos 38 o 40 años de barba, pelón, se paró vestido de negro con una corbata algo oscura y monseñor también de negro. Entonces yo entré y me dice “Arquitecto le quiero presentar al Dr. Cesar Paoli”, creo que se llamaba, ese hombre llegó a ser senador de la República, creo que fue presidente de un montón de cosas, estuvo de candidato a Presidente de México, resulta que al hombre que yo encontré ahí, yo no me imaginaba la trascendencia que tenía entonces me dijo “mire arquitecto, yo quiero que usted se vincule con el Dr. Paoli y yo sé que usted tiene proyectos en mente sobre la Facultad de Arquitectura y él viene a ofrecer ayuda” él era rector de la UAM Universidad Autónoma Metropolitana de todas, no solo de una de todas, de todas y bueno dije pues que gusto conocerlo Dr. Paoli y para mí va a ser un gusto. Platiqué un rato con ellos, me despedí de ambos y pensé ¿Cuándo me van a llamar? a saber verdad, mira no habían pasado ni tal vez 5 días cuando Yoli, la secretaria del rector, me llama y me dice “el Dr. Paoli, rector de la UAM, le quiere hablar”.

Te puedes imaginar la Landívar apenas si tenía una buena planta telefónica era la época en que no había nada, corrí para llegar al teléfono y la secretaria del Dr. Paul me dijo “un momentito el doctor le va a hablar” le hable y me dice “arquitecto, vamos sobre la marcha con lo ofrecido, usted puede recibir el día tal y tal en un vuelo que viene de mexicana de aviación, tengo entendido, ahí va el diseñador industrial Sergio Rivera Conde, él va a platicar con usted y se va a estar 5 o 6 días, lleva todo pagado y él va para estar con usted, conocer el medio, allí lo atiende, gusto en saludarlo, hasta luego adiós” y yo me quedé, dije, ¿pero qué está pasando? esto es tan rápido y ciertamente fui al aeropuerto el día que me dijeron y pues en esa época no era tan fácil saber quién era una persona, ni comunicarte con él, pero los mexicanos este era mexicano charro, así le decía

yo, íntimos amigos después, este era un mexicano charro, entonces cuando salieron de la pasarela central vi cómo venía y dije, este es Sergio Rivera, entonces me acerqué y le dije sos Sergio Rivera, sí vos sos Daniel Borja, sí yo soy Daniel Borja; bueno mira venite que no sé qué.

Bueno, fue una reunión fantástica porque él era un diseñador industrial muy vinculado a la Universidad de Xochimilco, tenía un puesto alto en la UAM de Xochimilco y luego me fui dando cuenta que él estaba exageradamente vinculado con la sociedad mexicana y precisamente una sociedad mexicana de elite. Te digo, no supe quién era realmente en ese momento, pero compartimos, le enseñe la facultad, le enseñe los programas, le enseñé mis ideas, viajamos, me lo lleve a la Antigua, fuimos a Atitlán, fuimos a Xela, volvíamos pues yo era soltero, no tenía más que mi trabajo y a veces tenía yo que venir a mi oficina, pero Sergio se me pego y tuvimos 5 o 6 días fabulosos con Sergio Rivera.

Terminando la reunión el ya llevaba todo el background de lo que era la facultad y lo que yo quería y yo se lo dije claro, mira Sergio esto es lo que yo busco y esto es lo que tengo, yo no puedo hacer cambiarle a la facultad de arquitectura bajo la plataforma de la licenciatura en arquitectura, no puedo, verdaderamente yo no puedo cambiar esas mentes, le dije, y ellos no quieren cambiar y tendré que seguirlos así, pero yo creo que diseño industrial si puede, diseño gráfico tampoco porque no tiene la estructura como para poderlo hacer y le digo yo te lo entendí re bien, mira él se fue y como a los 3 días me llamo señor Manresa y me dice, bueno, sé que fue exitosísima su visita, ahora se va usted ¿cuándo va? Pues de usted depende le dije, mira esto que te voy a decir es increíble, la Landívar no tenía presupuestos para intercambios, no tenía fondos para nada, el que manejaba todo lo de los pistos, las decisiones era Miguel Fonje, un tipo necio, terco, alemán, cerrado y jamás podía pensar darle a la facultad de arquitectura 5 centavos, porque él era de los que pensaba que éramos escuela de élite, escuelas superficiales, no éramos las escuelas de economía y de derecho y éramos unas escuelita de arte, pero Monseñor Manresa no, él era brillante y después fui entendiendo ¿por qué? él era brillante el hombre y sabía de diseño industrial, a veces yo pienso que en ese momento él sabía 20 veces más que yo, y él lo había investigado y después descubrí porque.

El tema es que me dice Yoli, mueve su gaveta así y saca una chequera y le da la chequera y le dice Yoli cómprele su boleto al arquitecto Borja para ir a México y luego que él le diga cuánto necesita de viáticos y le saque el cheque también. Pero le digo ¿cómo

así Monseñor? así como lo está viendo arquitecto ¿pero arquitecto esa chequera es suya? no importa. (22:50)

GE: Él lo pago todo. (22:53)

DB: Mira, si te dijera lo que el pago a partir de ahí de su bolsa y no solamente ese viaje, claro yo te voy a decir, yo no era padrote, yo aprovechaba y en esa época no tenía otros gastos y era una oportunidad para crecer yo también, entonces él me pagaba el boleto, me daba para comidas y el hotel, pero todo lo demás yo lo pagaba y él lo sabía y llegó a tener una confianza enorme conmigo y esa vez ya fue cuando me tocó volar a México la primera vez de un montón.

Cuando llegue a México lo primero que hice fue visitar a los rectores, a Paoli, porque Paoli era el que me había invitado y te puedes imaginar el panorama que se me abrió en ese momento cuando me vínculo con todas las otras universidades metropolitanas, con las 3 que habían en ese momento en la Ciudad de México y se abrieron de una manera impresionante y ahí me apareció gente como Óscar Salinas y mira éramos un grupon de diseñadores industriales, la cuestión es de que ahí conocí quién era Sergio Rivera, un placer enorme, su madre era nada menos que la Consuelo Velázquez y me presento, e incluso parte de nuestro grupo era Fernando Fernández y Fernando Fernández era un diseñador industrial brillante también y resultó que él era el hijo de Vicente Fernández y también cantante, estaba Alejandro Lazo que era el hijo del expresidente de México y así te puedo dar una lista de personalidades de mi edad, que éramos todos de la misma edad y todos vinculados con diferentes ramas del diseño industrial.

Mira, a mí no se me negó absolutamente nada, me abrieron todos los documentos, me los dieron, no habían cámaras para fotografiar, si habían fotocopias, si habían cosas, y mientras que la Iberoamericana me atendió el rector muy atento sacerdote, pero ni fu ni fa, es decir, era la Universidad de élite, porque tú sabes que la Iberoamericana es la Universidad de élite, la conozco cada vez mejor ante todo que Daniel estuvo 6 meses ahí y te digo iba entrenado de que tuviera cuidado porque esa Universidad es muy buena pero es una Universidad de elitistas total y es buenísima, a mí me agrada mucho eso, lo que pasa es que eso hace que sea una Universidad muy celosa, muy cerrada, y te digo su apoyo, igual que todas las de la Compañía de Jesús, no soltó, nunca quiso proporcionarme ayuda. (26:00)

GE: Fue más que todo la UAM, verdad, o sea la estructura del pensum es similar a la de allá. (26:09)

DB: Sí y es que la UAM me abrió todas las puertas y te podés imaginar que yo era el que me apadrinaba era Paoli.

Recuerdo que una noche me dice Sergio, vos acaba de llamar el rector y ¿para qué te llamo Paoli? es que dice que quiere cenar con vos y nos quiere invitar a un restaurante de esos del Pedregal de primera marca.

Bueno, vamos pues le dije y te puedo decir esa era mi relación con el Dr. Paoli y no fue una vez, yo viajé 5 o 6 veces a México y te digo en una de tantas de esos viajes pare en Cuba, fui a Cuba 5 veces y viajaba como mexicano porque estaba prohibido los guatemaltecos no podíamos ir a Cuba y Monseñor Manresa me decía, usted mire como se va y cómo se monta al avión y le digo Monseñor pero, si me dijo usted tiene que ir pero no cuente a dónde va, es que vamos a Aladi (27:15) y tengo que ir con todos y te digo Monseñor, a veces me daba hasta pena pedirle dinero, porque la Landívar terca, ella no soltaba un centavo para nada, entonces me recuerdo que a Cuba varias veces fui con mis recursos porque ni modo, en esa época podía porque yo no tenía gastos y viajar con ellos era un placer, mira, viajar con ellos, diseñadores todos de grandes familias para mí era irme 8 o 10 días a aprender, a crecer, a disfrutar y luego el director de la ONDI Oficina Nacional de Diseño Industrial en La Habana, era este Holguín, no sé si has oído hablar del arquitecto Holguín, fue famoso.

Holguín era el tascuán de la Oficina Nacional de Diseño Industrial en La Habana y te digo, hace de caso que el edificio del Palacio Nacional era la ONDI, así como lo estas oyendo, era un edificio que ha de haber tenido 10,000 metros cuadrados de espacio con talleres, de todo, bien ubicada y él era el director de la ONDI, la ONDI eso sí, no creas que en diseño hacia grandes cosas, no, ellos estaban enfocados a un diseño utilitario que buscaba solucionar los problemas de Cuba porque no tenían recursos que les recibieran del extranjero, entonces mira, no creas que habían cosas maravillosas, era simple, pero te digo era impresionante porque ahí habían toda la gama del campo del diseño, toda, desde el vestuario hasta haciendo las famosas neveras que le llamaban ellos, hacían refrigeradoras. Te puedes imaginar y luego se tiraban unos eventos impresionantes, ellos organizaron uno de los congresos de ALADI Asociación Latinoamericana de Diseño Industrial y te digo cuando fui me tocó ir y yo dije ¿de dónde saca tanta plata este Holguín? Porque nuestro recibimiento de todos los delegados de Latinoamérica fue apoteósica, el aeropuerto José Martí nos tenían buses con banderas y con todo, yo decía,

pero que raro esta cosa y te puedes imaginar lo que nos tenían preparado de diseño industrial, era una inversión hacia lo que era el diseño industrial cubano con toda la influencia rusa, toda la influencia detrás de la cortina de hierro, todo lo chino, era impresionante, pero todos los que íbamos de este grupo éramos gente pues empresarial, todos de familias empresarias.

Resulta que el Holguín una noche viene y nos invita a cenar y dice “miren mi hermana los quiere conocer a todos” les voy a mandar taxis al hotel. Bueno, nos manda taxis al hotel y llegaron como 20 ladas negros, ese día fue fantástico porque todos íbamos con guayaberas porque nos obligaron a ponernos guayaberas blancas para estar en contexto y el miedo que nos dio es que parecíamos de aquellas, íbamos todas las ladas así y nos sacaron de Cuba, de La Habana y nos llevaron a unos lugares así mero raros a la orilla del mar y en una de tantas se abrieron unas talanqueras, se abrió otra talanquera, muchos soldados, me recuerdo que Sergio Rivera venía a mi lado y me dice, vos Daniel no nos irán a llevar a un campo de concentración estos, a mí ya me está dando miedo e íbamos todos los carros así, cuando al fin llegamos a un maravilloso lugar metido entre un bosque de palmeras y exótico, bueno, nos bajamos y sale una señora de pelo blanco amarrado aquí atrás, guapa la señora como de unos 64 años, y nos atiende a todos muy bien y nos pasa adelante a una recepción y los mojitos iban y venían, y la comida era basta, no parecía que estábamos en Cuba, estábamos en el paraíso.

ueno, entonces viene y ¿sabes quién era? era la primera dama de Cuba porque resulta que Holguín era hermano de la señora Holguín que era la esposa de Castro, pero no de Fidel sino del hermano Raúl, para decirte que a la media hora apareció Raúl Castro a convivir con nosotros y yo no sabía quién era y me recuerdo que Alejandro Lazo se acerca y me dice “muchacha, miren quién está aquí, que no nos vayan a tomar una foto porque si ya nos llevó” (33:05)

GE: Sí, ya no regresan a sus países. (33:09)

DB: Entonces te digo, yo tuve esa gran oportunidad con México y se lo agradezco siempre a México, he estado varias veces en la UAM, ya a nivel privado mío profesional y de hecho el embajador, no sé si ya dejó el embajador de México anterior, el embajador de México en Guatemala era egresado de la UAM y un día platicando en una cena, le digo ¿usted es de la UAM? Sí yo soy egresado de la UAM, solo que de la escuela de Auditoría y le dije, yo tengo un amigo ahí, y cuando le dije quién era mi amigo por poco se cae de la silla porque era nada menos que el Dr. Paoli y viene y marca y me apareció el Dr. Paoli “Daniel ¿qué estás haciendo ahí?”, la vida dio vueltas mi querido señor rector

“no, si ya no soy rector, soy el senador de la República” total que vieras que cosas más interesantes. (34:12)

GE: Y la UAM de hecho nos abrieron las puertas también porque cuando me comunique con ellos para investigar recursos que tuvieran de relación con Guatemala me compartieron como el pensum original de ellos de estudio, que es en el que se basaron ustedes en el 86. Ellos si me brindaron toda la información y me mandaban documentos y de todo y si son muy abiertos, solo me dijeron que por favor solo diga que es material nuestro y todo bien, y yo “gracias”, ósea respondieron súper rápido. (34:49)

DB: Y te voy a decir, yo coincidí mucho con las estructuras académicas que manejaba la UAM, que no eran igual a los de la UAM Xochimilco, la UAM Azcapotzalco, la de Tlalpan, pero son muy diferentes y a mi había una que me encantaba y de hecho en uno de los viajes participé durante uno de esos módulos, ellos manejaban el sistema de módulos y ¿sabes que me encantaba? que en el módulo participaban urbanistas, arquitectos, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, psicólogos urbanos y mira, me recuerdo que participé durante 3 días en un taller de uno de los diseños en donde habían estudiantes de diseño gráfico, industrial, arquitectura, ingeniería y se elaboró un proyecto que lamentablemente yo no lo encuentro, era un libro que al final salió y te digo, fue fascinante ver el manejo interdisciplinario. El manejo interdisciplinario yo lo vi como algo maravilloso y los niveles de aprendizaje que lograban tener todos al trabajar en equipos, eso yo siempre lo vi como algo maravilloso que tenía la UAM y las 3 UAM lo tenían y la verdad eso me encantó, eso me impresionó, para que te lo voy a decir y hay tantas cosas que contarte, si supieras por poco me pegan un día porque decidí porque cómo ni modo era patojo, pero tenía el poder, esa era la realidad.

Augusto era tan lindo conmigo y Augusto no se ponía celoso, era al contrario ¿qué nuevo trae Daniel? enséñeme, vamos, hagamos, volvamos. Me recuerdo que ahí me animé a tirarme a un proyecto Interdisciplinario, nos pidieron el diseño del aeropuerto en Obero y fíjate que ese proyecto lo hice con diseñadores industriales, gráficos, arquitectos, ingenieros y vas a creer que no le aparece a Ovidio, lo desaparecieron, no está. (37:13)

GE: Y eso ¿en qué año fue? ¿era director usted? (37:17)

DB: Yo era director de diseño industrial deplano, pero yo creo que ya era vicedecano de arquitectura o de repente decano ya. (37:28)

GE: Sí puede ser, es que le cuento que esas actas no están, desde el 89 hasta el 2001 no existen. Entonces hay 12 años que no tenemos nada. (37:42)

DB: Ahora, ya te disté cuenta lo extraño y somos humanos verdad, es mi periodo completo. Ovidio me pasó un día y le digo, vos quieres que yo me recuerde, fíjate que me pasa, yo ya no me recordaba ni cuando me nombraron, yo fui secretario y un día pare de director de diseño industrial y ya no me recordaba y le digo yo no sé, yo simplemente iba sobre la marcha y te voy a contar algo, a mí me nombraron decano en el 88 pero no lo acepte, y les dije, no, no lo acepto, “es que tenés que serlo” me decía Gabriel Medrano, “es que a usted le toca Daniel”, no puedo, no he terminado mi plan con diseño industrial, le digo, no lo he logrado y yo cómo me voy a meter a ser decano de toda la facultad, no, déjenme más tiempo.

Y fue el 90 en dónde me nombran decano y te digo en esa época yo hice muchas cosas que se perdieron, las actas las manteníamos con un orden impresionante, mi secretaria era Esmeralda García y era un orden impresionante y te voy a decir que esas actas se mandaban al Consejo Directivo y Gabriel Medrano era el Secretario General en esa época y Gabriel las leía porque él era meticulouso, sigue siendo igual, y leía y me llamaba a veces “mire usted ¿usted hizo tal cosa?, cuénteme” miré era mero shute, soy íntimo amigo de él. (39:26)

GE: Pero está bien, verdad, era bueno que las leyera, verdad. (39:30)

DB: Si, así se hacían las cosas. Mira gloria, quizás me estoy saliendo de tu excelente listado de preguntas, pero todo mundo me dice ¿cómo lo lograste? solo hay una razón y se las pido, y Ovidio la entiende, yo sé que tú la entiendes, Cristian super la entiende, porque yo sé y yo vi a Cristian desde chiquito y sé que lo entiende y eso lo aprendí de Augusto Vela, él es mi maestro y eso se llaman “relaciones interpersonales abiertas”.

Si tú te quedas en ese escritorio y no comenzas a interrelacionarte, no logras nada, y muchas veces dirán “yo no quiero ir a esto, no quiero el otro” no, yo te digo mi presencia en el Consejo Ejecutivo de la Universidad todavía es motivo, el domingo pasado recibí una llamada de Tomás Martínez de 2 horas y Tomás era el director administrativo y se reía a carcajadas porque pues mi carácter es así va, y yo me relacionaba con todos y eso hacía que yo tuviera muchos contactos, muchísimos, y que a mí se me abrieran todas las puertas, no había puerta que a mí no se me abriera y que yo no la mantuviera abierta, y yo sé, la Facultad de Arquitectura en ese momento fue hegemónica.

Para decirte que eso no está, son las actas que se perdieron, yo dirigí por primera vez el primer cuadro de reestructuración de personal de toda la Universidad, eso se perdió, junto con Genoveva Dutchman me recuerdo, monseñor Manresa, había muchos

problemas, no había un orden en la parte administrativa del personal y ya el sindicato molestaba mucho y un día monseñor me dijo “perdone que lo moleste, pero usted es el, juntese y arme eso” y te digo, fue una responsabilidad espantosa para la Facultad de Arquitectura tener que entrar a ordenar la parte personal pero eso también nos daba, en un momento dado, posición a la facultad de arquitectura. Entonces te digo la década de los 90, los 8 años que estuve de decano hasta el 28 de octubre del 98, fue fantástico, hice cosas que nadie había hecho y entre esas, que ese es el otro tema, mi vinculación con Colombia. (42:34)

GE: Sí pues, eso ayudó bastante en la carrera. (42:38)

DB: Ahí te voy a decir en qué sentido, tampoco es una Universidad la que me invita, en el caso del otro era Paoli. Resulta que también de las cosas que pasaban en rectoría ya eso ha de haber sido el año 88, fue cuando recibo una llamada de rectoría, que me fuera a rectoría y me dicen, aquí está el Secretario Ejecutivo del Parlamento Andino y sabes quién era el que estaba ahí ¿verdad? Alberto Valdivia, era un chaparrito, él era increíble, pero él estaba metido en un proyecto en una de aquellas áreas del Joco, vecinas a Ecuador y yo le dije que quería y el presidente del Parlamento Andino, en ese momento era otro senador de la Republica Colombiana un famoso, te puedes imaginar que posición.

Vuelo a Colombia también ahí me recuerdo que fue rectoría quien me dijo “váyase, váyase” y me fui y me recibió Alberto Valdivia y me llevó a la sede del Parlamento Andino en Bogotá y ahí conocí al senador de la República, que era el presidente del Parlamento Andino, y yo ya iba mucho más empapado de lo que era todo esto, verdad, y rápido me dijo “mire, yo tengo aquí a una persona que trabaja con nosotros el proyecto en el Joco y en el departamento más grande que tiene Colombia” vecino a Ecuador, Brasil y el Pacífico, que tiene una pobreza enorme y ahí estaban desarrollando una serie de proyectos impresionantes y me dice “le quiero presentar a la licenciada Quiñones, ella es la que está a cargo de esto” en eso sale cielo Quiñones y me la presenta y “¿qué tal? yo soy Daniel Borja un gusto” y Alberto Valdivia viene y me dice “bueno yo de diseño industrial y de diseño se poco, pero ella es una genio en esto, entonces mire Cielo, él va a estar aquí con nosotros y hay orden del senador que usted lo vincule y que usted lo presente” La primera que le pedí es que me llevara a la Javeriana, y le dije llévame a la Javeriana porque la Landívar cero relaciones con la Javeriana. (45:53)

GE: Si, y eso que eran de la misma línea. (45:56)

DB: Si, así como te digo cero y lógicamente yo iba como representante del rector, porque así viaje siempre como representante. De hecho, hago el paréntesis, yo fui representante del rector en la Asociación de Rectores de Guatemala, yo formé parte de la aprobación de la UNIS y se recuerdan rebien de eso, el rector me delegó a mí representar a la rectoría cuando se creó la asociación de rectores, él no iba, que dice que no le gustaba, dice “ahí se come y se toma y yo ni cómo, ni bebo, y usted lo puede hacer bien”.

Ahí fue donde me hice muy amigo de Fuentes Soria, el vicepresidente, y me hice amigo también de la Jafeth Cabrera, era una época muy linda y te digo, entonces yo viajaba como representante del rector y en ese momento el rector era el padre Hoyos, famosísimo el padre Hoyos rector de la Javeriana y ni modo, me atiende de primas a primeras porque yo iba en nombre del rector de la Landívar, pero en nombre del senador de la República, presidente del Parlamento Andino. Viene el padre Hoyos y cuando me mira un tipazo, un hombre maravilloso, increíble el Dr. Hoyos, ya murió, lo visité varias veces en Bogotá y total que viene y le dice a Cielo Quiñones ¿usted es egresada de aquí? le dice “sí yo soy egresada” porque ella no trabajaba en la Javeriana, bueno, en ese momento no estaba vinculada la javeriana, después ya se vinculó, llegó a ser Directora de Investigaciones y todo; pero vino el doctor hoyos y le dice “mire Cielo usted conoce al decano” por cierto, un gran amigo después de todo se volvió muy amigo mío.

Por cierto, aquí estoy viendo un regalo que me mando, unos libros de bellísimos de un trabajo que hicieron en la Javeriana y me llevaron a la decanatura de la facultad y ahí se me abre el otro esquema, la Javeriana, cero relaciones con la Landívar en nada y todos se quedaban y decían “y ¿vos qué haces aquí? Y sos de la Landívar ¿la Landívar es de Guatemala verdad? total de que yo representando a esto y ahí me hice de mucha amistad con el Dr. Hoyos, de hecho, cene varias noches con él porque tenían un reservado en el penthouse y me invitaban a cenar y ahí tuve el gusto de conocer a los siguientes dos rectores de la Javeriana y al rector anterior, y esto tiene que ver con todo lo que te estoy diciendo, eso Ovidio lo tiene registrado pero quizá no a este nivel porque se van orientando las cosas como se fueron tratando de orientar en ese momento.

La crisis en Landívar era seria, ya no era solo la facultad de arquitectura con sus enormes problemas, sino que era la universidad en pleno, entonces resulta que en una cena ahí me presentan nada menos que a un viejito y todos se pararon cuando llego, mero sangrón, un su suéter, una su camisa, porque allí nadie podía entrar en camisa, todos en saco y él entró en una su camisa y un suéter y se paran todos, “doctor le dicen” Yo me pare rápido y se me queda viendo “¿Tú eres el que viene de Guatemala?” sí, yo soy el que

viene de Guatemala, ya me escribió tu rector, dice que sos delegado especial ¿verdad? Alfonso Borrero Cabal, Rector de la Javeriana por 23 años, formador de 7 presidentes de Colombia, el hombre, un tipo increíble y te digo, ahí fue donde mi relación con Alfonso Borrero también trascendió enormemente para la Universidad.

Él y yo nos volvimos íntimos amigos, te voy a dar el colmo y después te cuento los intermedios, si tu chequeas las actas del Consejo Directivo de 1996 ¿sabes que lo eligieron rector de la Landívar? (50:57)

GE: ¿En serio? (50:59)

DB: Sí, mira fue algo, cuando me llama y me dice “Daniel mira lo que me acaban de nombrar el provincial, yo no quiero” él ya había venido a Guatemala más de 4 veces, yo lo había traído, el armó un seminario para una maestría en Administración universitaria, ese seminario lo armamos Tomás Martínez, tu servidor y el Rector Manresa en su momento fue un seminario para formar a líderes universitarios de Guatemala y República Dominicana y Alfonso se ofreció a hacerlo, maravilloso Alfonso, un genio, y armamos 3 seminarios de formación de gente que supiera de administración universitaria y filosofía de la Universidad en sí.

Monseñor Manresa insistía y esto es un golpe que doy que no me importa que lo digas, la Universidad nunca se ha manejado con profesionalismo universitario y que me disculpen mis queridos jesuitas, rectores recientes y se los he dicho, a mi querido arzobispo se lo digo, ninguno de ellos sabe de universidades, ninguno, el tema universitario es un tema profundo, complejo, de muchas relaciones internacionales y te digo, Alfonso era el genio de esto y él creó esa estructura, por ahí en algún lugar, si es que no están tirados, deben de haberlos tirado porque cuando yo me fui fue de tirar todo lo de Daniel Borja porque Dios guarde era todo tirarlo todo y se fue.

Hay un documento de 32 volúmenes sobre filosofía y administración universitaria, ahí está contenido todo el curso que durante dos años recibimos de la Landívar, éramos 7, de República Dominicana eran 7 y había otros dos que no me recuerdo si eran de Nicaragua, a mí esas cosas ya se me olvidaron, y él nos formó para crear en cada Universidad una especie como de comité consultivo para la organización universitaria muy interesante y te digo cuando yo no termine y se supone que era una maestría y todavía le rogamos que formara a otros dos grupos, se fueron otros dos grupos y fue fantástico, en medio de eso Borrero comenzó a tomar una prestancia muy grande en la Landívar porque el padre Luis Achaerandio, otro de los geniales monstruos intelectuales, él y señor Manresa no se llevaban y sabes ¿quién era el único que los hacía coincidir? era yo.

Acha me quiere mucho, mis hijos le dicen el tío Luis, el Daniel abusivo una vez siendo patojo en el Liceo Javier viene y dice “esto es todo de mi tío” y no se dio cuenta que atrás estaba el padre Acha y se acerca y le dice “mira yo sí soy tu tío, pero lo único que lastima yo no soy dueño de esto vos”. Mira, esa historia a Daniel se le suben los colores planos porque hicimos una relación con Acha familiar, una relación muy linda familiar y todo viene porque el parto de Daniel fue muy complicado, tuvo una serie de problemas y el padre Acha, monseñor y todos fueron mis baluartes en esto, muy complicado, y de ahí surgió esa relación con Acha también tan linda y monseñor Manresa.

Entonces a mí me tocaba a veces juntarlos y lograr mantener la paz entre ellos dos, dos hombres geniales, solo que uno más político, totalmente político, y el otro académico, 100%. Los dos geniales, uno arzobispo de los altos y el otro provincial de Centroamérica fundador de la Landívar, él firmó el acta de Constitución de la Landívar en 1961, que todavía vive 98 años tiene, y fíjate que te menciono esto porque en ese momento se da el primer caso en donde deciden nombrar rector a Achaerandio, pero como había pugna no nombran a Acha, entonces siguieron las presiones, no sé por dónde venían, y en una de tantas me llamo Alfonso Borrero que tenía que venir por orden a Guatemala y que venía a rector, entonces me llaman por teléfono de rectoría y me dice “bueno Daniel, como que se le hizo, usted trae a su rector” ¿quién? Alfonso Borrero y yo mira me quede hasta dónde ha llegado esta cosa por Dios, de pensar que Alfonso Borrero venía a ser rector de la Landívar y lo nombraron rector de la Landívar. (57:00)

GE: Ósea sí fue. (57:03)

DB: Si y está en acta y todo, te digo hubiera sido apoteósico tener a Alfonso Borrero como rector de la Landívar, en un hombre conocido a nivel mundial, él había impulsado diseño industrial en Colombia a Cielo Quiñones la adoraba, era una cosa impresionante y qué te parece que ya cuando le tocaba venirse le dio un infarto, no asumió porque le dio un infarto una tarde a las 2:00 de la tarde y yo lo fui a visitar a Colombia y le digo “mira Alfonso a vos te dio el infarto cuando te dijeron que te venías a vivir a Guatemala” te digo y todo estaba girando alrededor de mi proyecto de diseño industrial en ese momento.

Cuando vino Cielo Quiñones, brillante, y Cielo para mí fue increíble, no es el momento para decirte lo que ella aportó, pero ella realmente aportó de diseño industrial la línea académica y se tuvo muy de la mano como alumna nada menos que a Magali González de Martel, fue increíble y fue discípula de Cielo, de ahí aparecen otros discípulos que hoy son doctores famosos Karen Langue de García, Rafael Meza, brillante,

Rafa es apoteósico, nunca volvió, le logre dar una beca Fulbright, se quedó y no me quiere porque me pidió un día que le exonerará de venirse a Guatemala y como le dije a Rafa, yo sé que estás en un puesto brillante pero yo no puedo exonerarte, yo firmé esa cosa y tenes que venirte a Guatemala por lo menos dos años a trabajar. (59:09)

GE: Sí, sí, porque eso obliga verdad que regresen dos años. (59:13)

DB: Y te das cuenta que la beca Fullbright la tenía él, que tu conoces las becas que son completísimas y de hecho, no me habla porque dice que yo no lo ayude pero yo no podía ayudarlo. (59:31)

GE: ¿Entonces qué hizo? (59:33)

DB: No sé, a la fecha no sé. (59:38)

GE: ¿No volvió? yo creo que si no vuelven creo que tienen que pagar algo, creo yo. (59:42)

DB: Tienen que pagar un platal, varios miles de dólares, pero ya no volvió, lastimosamente no volvió. (59:50)

GE: Y usted no tiene contacto con Julia Martel porque yo le he estado escribiendo por Skype, que es el que tengo, pero no me ha contestado. (59:58)

DB: Mira yo no. (1:00:03)

GE: Porque Ovidio me paso su usuario y me dijo escribible y yo ahí le he escrito y nada. (1:00:09)

DB: Sí, sí he hablado con Magali, brillante Magali, te digo Magali mis respetos y Magali se mete a diseño industrial porque creo que la apantalle, yo le estaba construyendo su casa y mientras le construía su casa todo era diseño industrial, diseño industrial y se paró metiendo a estudiar diseño industrial y paro siendo la directora de diseño industrial y te digo, hoy está muy vinculada a temas de diseño, sigue trabajando en arte, está en Nueva Zelanda creo yo. (1:00:54)

GE: Creo que en Australia me dijo Ovidio. (1:00:56)

DB: Y con Ovidio si se habla, yo honestamente nos queremos muchísimo, me vive mandando saludos, pero nunca me he vuelto a comunicar con ella y eso que ella está casada con un mi primo, Gallardo es mi primo y sé que ya no viene Guatemala, pero te digo esa etapa de Cielo fue fantástica. Me da una vergüenza y se lo cuento a Ovidio porque cuando la traje le digo a monseñor Manresa le pago la venida y ¿sabes que la Landívar se negó a pagarle a Cielo? (1:01:32)

GE: ¿Su docencia o la venida? (1:01:36)

DB: La venida y su estancia, se negó, es que ese Miguel Fungen, Miguel era, mira allí comencé a tener dos enemigos y desgraciadamente lo tengo que decir porque así es, el primero fue Miguel que se oponía a todo lo mío y yo tenía que luchar contra ese sistema y por último, y que fue la que me hizo salir de la Landívar por celos enormes, unos celos espantosos, fue Guillermina Herrera, ella me vio a mí como el que le podía poner el pie encima y me llegó a detestar y encima de todo, porque a mí me nombraron en el año 97, me nombraron Vicerrector General de la Landívar.

Vino Gabriel Medrano y pidió que yo fuera el vicerrector general, yo no estaba convencido del cargo porque él quería que yo asumiera la vicerrectoría en la mañana porque él era miembro del Tribunal Supremo Electoral, entonces quería que yo manejara la Landívar en la mañana como vicerrector general y que yo me fuera a las 4:00 de la tarde y el llegara de 3 a 8 o 9 de la noche, él y yo somos íntimos amigos, nos queremos enormemente. Entonces Gabriel decía “mire es la solución, yo no puedo estar todo el día y usted tampoco, usted está en la mañana y yo en la tarde porque yo en la mañana tengo que ver el Tribunal Supremo Electoral” lamentablemente el Consejo Directivo me nombró, me fui a disculpar y les dije “miren yo ya tengo una profesión, una oficina armada y mi vida es la arquitectura porque pues estudie ingeniería primero, después arquitectura y me gusta y eso amo” y resulta que ahí vino un gran problema para la facultad porque vino el Consejo Directivo y le dijo a Gabriel ¿y a quién nombras pues? agarremos a Guillermina y la llaman y le dicen “es que mira como Daniel no acepto ¿tú no quieres?” fue suficiente para que ella me odiara. (1:03:57)

GE: Sí, porque ella dijo la segunda opción, verdad. (1:04:02)

DB: Yo lo comento porque eso fue de los grandes, llamémosle obstáculos, que tuvo diseño industrial, ella decidió convertirse en una enemiga de diseño industrial y yo tenía que luchar contra ella, me defendían Gabriel Medrano y el último tiempo Gonzalo Hevia cuando lo nombraron, me dijo “mira Daniel, yo te sigo apoyando” Mira ya no, le dije, hasta aquí y yo no tengo tiempo de desgastarme en tanto problema y por lo tanto me retiro de la Landívar y me retiré, pero te comento pues que fueron años muy lindos en donde realmente se logró desarrollar un área que estaba totalmente desaparecida del ámbito centroamericano y tú lo sabes, verdad, Diseño industrial no existía y todos estábamos convencidos porque así lo había vivido, que realmente era la gran posibilidad que tenía Centroamérica y México lo estaba teniendo, el éxito, Costa Rica ya comenzaba,

porque ahí te acordás que logre pagarle a Cielo, después traje a Gabriel García, después traje a Oscar Arce. (1:05:36)

GE: Si, Oscar Arce el trabajó con el proyecto de licenciatura ¿no? (1:05:40)

DB: Si, cuando yo era decano, si Oscar Arce, brillante en la Universidad de Siracusa, él se había graduado en la Universidad de Siracusa, muy bueno, yo creo que sigue viviendo aquí en Guatemala, creo yo. (1:05:54)

GE: Sí, ahorita se está dedicando más a su finca, creo de algo pitayas o algo así, no estoy segura. (1:06:02)

DB: Tienen una finca con la esposa eso es lo que sé, muy bueno, también vino otro personaje que es de Colombia, William Vásquez. Te digo este grupito es un grupo fantástico de colombianos, me he juntado con ellos en Colombia Bogotá, con Karen Lange, ante todo, que Karen se paró casando con Gabriel García y te digo cómo han crecido, me quedo admirado de ver cómo crecieron los dos, tienen sus doctorados en diseño industrial y en montón de cosas, es gente de grandes luces en Bogotá verdaderamente y yo me siento siempre muy contento de que es gente que prácticamente puedo decir es landivariana, porque se hicieron landivarianos.

Mira para decirte cosas así de la vida, un día hace poco Gabriel García me llama y me dice, porque se puso grave por poco se muere Gabriel, estuvo muy delicado hace como un año, una enfermedad muy seria que se le pegó por haber comido algo pero por poco se muere, y platicándome se reía y me dice “te acordás cuando me llevaste a dormir a tu estudio” mira yo me traje a Gabriel porque era brillante, pero él no era de la Javeriana sino que él era de la Universidad Nacional de Colombia y me aceptó la aventura de venirse, pero eran hombres brillantes, no cabe duda, y me lo traje y venía sin que me hubieran aprobado un centavo para traerlo y lo único que me dijeron es “traígalo, ahí vemos qué hacemos” pero ese “vemos que hacemos” hubieras visto fue terrible, total de que pues no había plata, y me recuerdo que ese día que lo fui a traer al aeropuerto le digo a Gabriel “vos te tengo una cama pero en mi oficina” “Ay, yo duermo ahí no importa” y durmió aquí en mi oficina me recuerdo, mi mamá lo adoraba porque mi madre lo adoraba verdaderamente a Gabriel, lo quiso mucho.

Pero con esa época se adelantó enormemente en el campo del diseño y fue cuando se comenzaron a estructurar ya de que las dos pasarán a ser licenciaturas y se armarán como ya las bases las conociste tú en la década del 90, pero luego vino William Vásquez y yo te digo hice un equipón en los 90 verdaderamente grande que yo puedo decir que fue el momento en donde la facultad tuvo la oportunidad de ver un futuro, que es el que

ustedes tienen ahora ya en el siglo XXI porque ahí se sumó conmigo una mujer brillante, era impresionante, guatemalteca, médico y cirujano ¿te puedes imaginar? que ustedes conocieron, era Geraldina Grajeda, brillante. (1:09:24)

GE: ¿Pero ella daba clases? (1:09:26)

DB: Ella tenía como 3 doctorados, es una mujer genial y la contrató la Landívar para algo, no me recuerdo bien que, la cuestión es que yo me la robé y me le dije “mira, yo necesito alguien de tu talante para que me organice toda la Academia en la facultad, porque yo necesito que la facultad tengo una organización diferente, nueva totalmente y no quiero ver nada del pasado, porque el pasado no nos sirve, necesito con toda la gente que estoy trayendo, los contactos que estoy logrando, necesito crear una nueva estructura” y ella era brillante la mujer y sigue siendo brillante y dejó muchos documentos que, dice Lorena Cáceres que se desaparecieron, documentos muy buenos respecto a la organización académica de la facultad de arquitectura, porque era el momento en donde yo quería dejar de que fuera facultad arquitectura y yo empecé con el proyecto de que, pues ni modo la organización de allá de facultades, se convirtiera en la Facultad de Diseño como tal, yo no quería que dijera arquitectura porque creamos un esquema en el cual el diseño las envolvía a todas estas disciplinas del hombre, a los diseños gráficos e industriales, arquitectura y otro grupo que, está el esquema allí, y esto mucho manejado por las universidades mexicanas y colombianas porque lógicamente teníamos el influjo de esos dos lados, verdad, y te digo Geraldina con su especialidad era brillante, ella tenía unos doctorados en organización universitaria.

Para decirte algo terrible, que esto lo cuento porque hay que contarlo y a mí ya no me importa cómo llegaría a ser la cosa, que hubo una crisis enorme cuando de la noche a la mañana la nombran Vicerrectora Académica de la Universidad a Geraldina, fue terrible, había mucho que cortar ahí, la que la odiaba a muerte era Guillermina Herrera, ella odiaba a Geraldina y resulta que yo la vincule en muchos proyectos trascendentales de la Landívar, ya no de arquitectura, en arquitectura estaba metida, ella me armaba junto con el equipo que yo tenía allá de gente, allá en la facultad, ella me armaba muchos esquemas porque ella tenía dos doctorados, aparte que era médico y cirujano, tenía dos doctorados, ella es un genio y resulta que era muy querida del padre Achaerandio y era del grupo selecto de académicos del padre Acha y entonces ya cuando el padre Acha se retiró, había que nombrar nuevos vicerrectores y ella paro de vicerrectora académica, pero tuvo una oposición bien grande de gente que no podía aceptar semejante cosa en ese momento.

Gabriel Medrano apoyaba, pero era temeroso, hubo un momento en que yo sentía que le manejaba más a la política y entonces él me apoyaba en todo, pero habían momentos en los cuales él temía porque era la época en donde la Facultad de Económicas, la Facultad de Ciencias Políticas, tenían Facultad de Derecho tenían grandes hegemonías y yo ejercía la mía en la facultad, muy fuerte, incluso políticamente te digo, estuve vinculado a muchas cosas de ellos en eso y fue en ese momento en donde Geraldina estaba en la vicerrectoría académica y fue un sismo, un sismo horrible, y todos la atacaron porque ella es tajante, es un genio pero es bien tajante y su personalidad es muy dura y yo si la maneje muy bien y a mí me logró estructurar muchísimas cosas en la facultad en la década del 90, muy buen.

Ese grupo que se armó fue excelente, pero ya cuando se dieron los cambios en la Universidad yo ya dije “es todo, ya es el momento, ya en donde yo puedo entrar antagónicamente con ciertos grupos de poder y lo único que voy a hacer es dañar a la facultad y lo que he hecho” entonces fue cuando di un paso para atrás y dije “este es el momento de salirme” y no acepte el nombramiento del 98 al 2000.

Gonzalo De Villa muy amigo mío, arzobispo, nos queremos mucho, nos respetamos bastante y llegó a mi escritorio y me dijo “mira Daniel, yo te necesito y te quedas aquí o te vas a rectoría conmigo a ayudarme” “mira Gonzalo, le dije, yo ya cumplí mi tarea” yo sabía dónde estaba manejándose Gonzalo y le digo “Gonzalo, te aprecio mucho pero yo prefiero irme ya, mi hijo esta creciendo, tiene 6 meses Daniel, tengo que estar con él y ya mis hijos me extrañan” una mi hija me había dicho un día que donde dormía yo, porque nunca me miraban y María Alejandra, mi hija grande, me dijo un día “Papá ¿y donde dormís?” mira, fue terrible eso y entonces le dije “Gonzalo mira, ya llego el momento conseguime un sustituto” y te digo, luché por nombrar a un sustituto acorde a lo que yo llevaba, porque no era fácil, y lamentablemente no lo conseguí, no conseguí a la persona porque la persona me dijo “mira la vinculación que has tenido eso quita mucho el tiempo, no puedo” dos personas me renunciaron y Gonzalo me dijo “mira, si para tal fecha no conseguís sustituto yo nombro a otro y al otro que voy a nombrar es a vos otra vez” “Mira, yo no me puedo echar otros dos años más, yo tengo que ver a mis hijos, ya mis hijos no me miran en la noche” porque yo regresaba a las 10 o 10:30 y te digo, ahí fue cuando tomé la decisión de retirarme de la Landívar y el único que aceptó y te lo digo así, se lo puedo decir a él con toda franqueza, el único que aceptó fue Carlos Haeussler y lamentablemente Carlos estaba totalmente desvinculado al tema que habíamos estaba empujando por años, totalmente desvinculado y la verdad es que fueron

años difíciles para la facultad pero llegó un momento en que la semilla germinó y salieron ustedes. (1:17:28)

GE: Porque yo entré en 2001 a estudiar diseño. (1:17:33)

DB: Tu entraste en 2001 con Carlos Haeussler, yo ya no estaba. (1:17:37)

GE: Si, todavía estaba allí y cuando me gradúe ya estaba Sergio Tulio Castañeda. (1:17:44)

DB: Sí, tristemente se lo puedo decir en su cara porque no tengo una época oscura para la facultad de Arquitectura. (1:17:56)

GE: Mire y en los retos que usted cree que existieron cuando fue director de carrera ¿cuáles cree que fueron los más fuertes? (1:18:07)

DB: El más fuerte fue realmente, te lo voy a decir y lo manejas como querrás le vas a decir el perfil oculto, yo tenía una convicción y era una convicción asumida entre monseñor Luis Manresa Formosa, Gabriel Medrano Valenzuela, la doctora Beltranena de Padilla y el padre Luis Achaerandio, ellos éramos el grupo y yo formaba parte de ese grupo y la convicción era transformar a la facultad de arquitectura y dejar que ya no fuera solo facultad de arquitectura, sino que trascendiera a una escuela de diseño muchísimo más amplia, muchísimo más generadora y en eso me vinculé y por eso te digo que el perfil oculto de todo mi periodo decano fue darle vuelta a la facultad y tratar de que la facultad se convirtiera en una escuela universitaria de diseño pero en la estrategia yo tenía que poner a un ente nuevo, líder y ese ente nuevo, líder se llamó diseño industrial.

Entonces, bajo la sombrilla de diseño industrial yo logré, con el apoyo del rector, y no voy a negar después de Gabriel Medrano y de Luis Achaerandio Sazo, fantástico, estábamos todos convencidos de que diseño industrial tenía que ser el que hiciera rotar a la facultad de arquitectura y realmente la idea era bien clara, hacer que la Facultad de arquitectura dejará de ser de arquitectura y se convirtiera en una facultad, que es la forma de organización académica en una Facultad de diseño y este era el perfil oculto y el instrumento para manejarlo se llamaba diseño industrial y te lo digo y lo confieso, y puedes decirlo mil veces, esa fue mi estrategia.

Yo deje de ser director de diseño industrial para ser decano y no cabe duda que mi periodo de decanatura siguió con ese objetivo y mi objetivo realmente fue hacer que la facultad cambiará por completo y que dejará de ser la Facultad de Arquitectura como tal, para convertirse en una escuela universitaria de diseño y allí surgieron muchísimas cosas y creo que es lo más importante que pude haber hecho, cambiarle la mentalidad y te voy a decir yo lo logré, hubo mucha visión en ese momento y lo logré porque yo tenía el apoyo

de los rectores, porque primero tuve el apoyo de monseñor Manresa total y después tuve el apoyo total de Gabriel Medrano y luego de los vicerrectores, en ese caso la doctora Beltranena de Padilla fue fantástica, que en paz descansa, fue magnífica conmigo y era el perfil oculto, puro perfil oculto porque, yo te digo, esto se manejaba a niveles de rectoría en nuestras reuniones y lo que se buscaba era hacer de la facultad de arquitectura un nuevo ente y que incluso ejemplificará en su organización académica.

Tú sabes que Luis Achaerandio somos, bueno él es mi tío, él dice públicamente que es mi tío y la verdad es que quise mucho a Acha, ya está muy enfermo, somos íntimos amigos y te digo mucho del esquema que yo maneje era porque Luis Achaerandio estaba detrás y te digo, hubo proyectos que ya no pudimos sacar, había un proyecto maravilloso con Achaerandio, un proyecto de una maestría y un doctorado sobre gestión y desarrollo, brillante, era algo que nos volvía a él y a mí nos fascinaba, pero llegó un momento en que Acha tuvo que irse y luego ya con Guillermina, era un obstáculo tenerlo, ya con mi querido arzobispo era bien difícil porque él era muy amigo mío, pero él tenía sus deseos políticos entonces te digo, lo que te puedo decir es que la década del 90, de mi periodo, **fue de gestar realmente un nuevo orden a la facultad de arquitectura**, dejar de ser facultad de arquitectura y convertirla en una Facultad de diseño en donde diseño industrial era nuestra bandera y claro, salió beneficiado y diseño industrial era la que podía hacer el giro y todos lo sabíamos, lo sabía Gabriel Medrano, lo sabía el padre Acha, lo sabía el provincial en esa época, hasta el provincial tenía que ver, acuérdate que en esa época la Landívar todavía era laica, Guillermina fue quien la entregó totalmente a la Compañía de Jesús y mi relación con la Compañía de Jesús era muy buena y lo hacía a través del provincial famoso, que era Luis Achaerandio que él era llamémosle el magnate de todo esto y fue un año en donde la Facultad de arquitectura de la Landívar hizo hegemonía, yo no lo voy a negar, fue hegemónica.

Hubo quien un día me acusó de que yo entraba por la puerta de detrás de rectoría y es cierto, no lo voy a negar nunca, eso me abrió puertas y te digo, llegó un momento en donde dije “hasta aquí, ya no puedo seguir, ya creo que tope, en lugar de hacerle bien a la facultad, le voy a hacer daño” porque comenzaron a haber elementos antagónicos, pero te digo yo creo que quedó una estructura bastante fuerte y te digo 1 era diseño industrial, que era mi ilusión, pero diseño industrial fue el que llevaba la batuta para cambiar a los demás y te digo, logre darle mucha línea a diseño gráfico también. En diseño gráfico, me apoyó Óscar Echeverría, él entendió mi posición fue bien respetuoso a que yo era el decano y yo era el que dictaba la política universitaria junto con el rector y Óscar fue

brillante como apoyo, porque ahí fue cuando logramos jalar a las dos a niveles de licenciatura, incluso desvincularla a la famosa que fue una estratagema que tuve que usar de la licenciatura con especialidad en material didáctico, eso tuve que sacar porque una de mis últimas solicitudes fue que me aprobaran el pensum de la licenciatura en diseño gráfico sin la presencia del tema de material didáctico, no porque no fuera bueno, significaba que fuera realmente más general y ahí era donde realmente conseguía yo cosas con Óscar Echeverría de material didáctico porque habíamos logrado un financiamiento del Ministerio de Salud y la verdad es que andamos buscando plata.

Hoy la Landívar es millonaria, pero en mi época la Landívar no era millonaria y yo te voy a decir, Gabriel Medrano me dice “usted me clavaba” sí, pero usted también le decía porque fíjate que yo vine un día y aprendiendo todas, cómo había sido encargado de toda la renovación salarial en la Landívar, me conocía la estructura y no me daban dinero, me vivían limitando y yo necesitaba recursos para la facultad y todo fue lo que hice cree un presupuesto de ingresos y egresos de la facultad detallada y presenté mi tabla de ingresos y la arme nítido y la presente y les dije “miren, esto es lo que yo genero a la Landívar” necesito tantos millones y me los van a tener que dar. Mira, esa vez Gabriel Medrano me dice “usted me puso en una, porque me iban a pedir todos lo mismo” sí, porque era lo que quería, yo generaba y yo quería dinero, yo necesitaba dinero para contratar mejores catedráticos, dar mejores plataformas, tener los laboratorios famosos de diseño industrial que con \$11,000 dólares armé el primero, mientras a una facultad le dieron 7 millones para un edificio, a mí me dieron Q.600,000 e hice las galeras de allá atrás, yo andaba rascando por todas partes y la verdad es que eso fue la década del 90. (1:28:10)

GE: ¿Ósea que el P si se hizo cuando usted era decano? Y con un equipo como básico, tal vez, de todo lo que era madera, metal. (1:28:25)

DB: Mira ese edificio P, si te contara los chistes que había en ese momento, todavía son motivo de chiste, Tomás Martínez se ríe de eso porque cuando me quisieron echar del edificio yo le dije “no, yo no me voy a menos que me permitan tener un espacio atrás” yo quería estar solo, quería tener una unidad y me dijeron “solo te podemos dar Q.630,000 yo ya trabajaba bastante bien y entonces llamé a consulta a Precon y les dije “muchacha, yo quiero esto” y fue diseño de German Bayer, el arquitecto Bayer me ayudó y les dije “yo solo tengo Q.630,000 sin IVA porque yo no pago IVA como Landívar y me lo hacen, y yo quiero esto porque me están echando y me quiero ir para ese edificio” y eso fue una de las cosas que me desgastó enormemente, el tener que trasladarme para allá

y te digo, bueno o malo yo lo que quería era seguir creciendo atrás y llegar a tener un campus de diseño realmente pero se fueron perdiendo las energías en un momento y ni modo había que dedicarle más tiempo a otras cosas.

La verdad diseño industrial fue mi plataforma para tratar de cambiar muchas cosas y digo que fue una nueva línea de ver las carreras de diseño. Cielo Quiñones brillante, yo creo que la conoces a cielo va, es brillante, genial, genial Cielo y te digo, después traje a otro brillante que era Gabriel García Acosta y después William Vázquez mira, ese equipo era un equipo de alta disciplina por eso es que hoy todos ostentan unos doctorados enormes y son muy queridos en Bogotá y bueno, América del Sur. Pero realmente todos llevan adentro que la Landívar fue una de las plataformas que se logró y realmente yo creo que el diseño industrial fue la bandera para lograr transformar a la facultad, uno de ellos es el tema de investigación, la facultad no quería investigar la Facultad de arquitectura se negaba a tener un orden investigativo decía que la arquitectura era inspiración, que no había necesidad de manejarse en el campo de la investigación y eso está documentado, y ahí fue Geraldina Grajeda quien me ayudó mucho y nada menos que el padre Luis Achaerandio.

Creo que notas tú que en los pensum y en la organización, ahora ya hay una base de investigación y no hay proyecto que no tenga que sustentarse, los arquitectos se negaban y decían que no había necesidad, que los proyectos no se sustentaban de la misma manera y entonces yo me desgasté mucho tratando de que, esos documentos se perdieron, había unos documentos increíbles hechos por otra brillante que me ayudó mucho y no quiero dejar de mencionarla, Erica Grajeda, brillante. Ese fue uno de mis desgastes horribles porque ¿supiste eso verdad? que me la lleve a México, a que sacara la licenciatura.

Mira, yo necesitaba una licenciada en diseño gráfico y ella era brillante, una mujer impresionante y resulta que monseñor Manresa me dijo que me la llevara y la logré inscribir y me la aceptaron como becada en Universidad Iberoamericana y brillante, por cierto, que dejó un nombre increíble allí, pero tú no te imaginas lo que me costó mantenerla en México.

Hay unas historias increíbles porque un día Monseñor Manresa me dice “y ¿cómo está Erica?” pasando penas porque ustedes en la Landívar, me dijo, aquí no hay una estructura para mantener a la gente afuera, se voltea, saca la chequera y “mire, cambie esto y lléveselo” entonces fijate que yo ya estaba construyendo el Hotel Quinta Real y me fui a Monterrey y cuando venía de regreso me quede en México y llevaba ya el cheque

ya ha cambiado y la pobre Erica vivía en un lugar de la Colonia Santa Fe, pero un lugar mira mejor ni lo cuento, en un quinto piso de un condominio popular en la hondonada de la Colonia Santa Fe, para decirte que cuando le avisé que yo estaba ahí me dijo “cuidado, no te movás de la taquería donde estás” y mira, como a la media hora va llegando un grupo de gente del barrio, entran a la taquería y dicen “Arquitecto Borja síganos” y mira me comienzan a bajar por aquellas curvas peatonales, la limonada era la colonia Santa Fe, y en una de tantas a lo largo de una callecita así en bajada veo a Erica rodeada por un grupo de mujeres “¿Vos qué haces aquí?”, “ la pobreza en que me tenés” me dijo.

Yo le llevaba dinero de la billetera de Monseñor Luis Manresa Formosa porque la Landívar era incapaz de darle 1 centavo, eso es la Landívar que yo te tengo que decir y hoy es millonaria, así le decía a Marco Tulio ahora que dejó de ser rector “vos manejaste una Universidad millonaria y yo estuve en una Universidad paupérrima” te das cuenta ese día en el quinto piso de un edificio de barriada tipo la limonada había una casuchita, en esa casuchita tenía adaptado una mesa de dibujo y su cama Erica Grajeda. Ese día me tenía en el piso un colchón y ahí dormí, a la mira historias increíbles y ahí le di a Erica el dinero y le dije “mira, subsistí estos meses con esto porque no puedo hacer otra cosa” y no cabe duda que en el fondo Erica debe haber pensado “qué pasa (1:35:46) en la Landívar” si ella supiera que el dinero que yo le llevaba era de la billetera del señor obispo, que él tenía mucho dinero, Monseñor Manresa era un hombre rico y yo le llevé dinero para que sobreviviera fíjate. Ella en dos años no pudo volver a Guatemala, era terrible eso y entonces ya cuando volví. (1:36:10)

GE: ¿Ya como licenciada? (1:36:13)

DB: Ni tanto, yo ahí si supieras por eso esas actas lindas que se perdieron, tuve que hincarme a decirle a la Landívar primero que aprobará la licenciatura y que aprobará incorporarme a Erica Grajeda, y allí fue cuando ella recibe el título de licenciada en diseño gráfico y a partir de ahí, ya es la directora de diseño gráfico, otro proceso de transformación a diseño gráfico, que eso sí yo no sé si lo tienen documentado.

Pero fue una época muy linda de empujar a diseño gráfico también al campo de la investigación, creo que diseño gráfico lo hizo mejor incluso que diseño industrial después, se manejó muy bien, en esa época había una alumna ahí que paró siendo subdirectora de diseño gráfico, era de Quezaltenango su familia de segundo apellido Molina, mira ahorita se me va el nombre de ella pero brillante la patoja, graduada de nosotros ahí, yo la gradué de licenciada y era la asistente directa de Erica y ahí se unió mucho Geraldina Grajeda para irle dando esa estructura de sustentación a los proyectos de diseño gráfico, fue lindo

esa época, diseño gráfico logró entrar a un campo de investigación bien organizado, bien respaldado, inclusive con mucho apoyo internacional y todo guiado por Geraldina Grajeda, que tenía un doctorado en investigaciones académicas y no sé qué. (1:38:08)

GE: Y ¿ella todavía está viva? (1:38:12)

DB: Si, todavía está viva. Geraldina Grajeda Brakman, allí te voy a mandar una foto, sabes que hace unos meses iba caminando antes de la pandemia, porque ella se quedó y se quedó con grandes brillos en la Landívar, mira era una mujer brillante, pero perdona que voy a decir está grosería y me la vas a perdonar, las mujeres son terribles y Guillermina Herrera, era terrible y encima de todo solterona, era una mujer fea, repugnante, para mi llego a ser eso, tan así que la vida hizo que los jesuitas la echaran de la Universidad y ella fue la que cambió la estructura de la Landívar para que ya no tuviéramos vinculación los laicos y se la entregó a los jesuitas por completo y luego los jesuitas la echaron con abogados y ella le hizo a Geraldina la vida imposible porque Geraldina se volvió como el apoyo más grande académico que tenía la Landívar y ella no soportaba que Geraldina era mejor que ella.

Entonces, cuando yo me fui todavía se quedó Geraldina en vicerrectoría académica con un puesto bien alto, ahí fue donde la nombraron vicerrectora académica y se dio el gran problema que te cuento y realmente Geraldina dio la estructura, hay unos documentos bien lindos de Geraldina, digo lindos en lo que respecta a su calidad como doctora, ella tiene un doctorado en investigaciones y eso fue lo que ella logró armar y ella se llevaba muy bien con todos los colombianos y mexicanos con Oscar Arce, entonces ella logró armar un panorama verdaderamente sólido en el campo de la investigación y la que siempre se quedaba atrás era la facultad de arquitectura. (1:40:37)

GE: Era un poco más difícil verdad. (1:40:39)

DB: Si, más difícil y el día que me despedí de la facultad iba de la mano de mis dos hijas y les dije que le agradecía a todos los de diseño industrial y diseño gráfico que me habían aceptado el reto, pero que me iba con la tristeza de que yo siendo arquitecto no había logrado cambiarle la mente a los arquitectos y los arquitectos seguían bajo su mismo sistema proyectual de la década del 70 y se los dije, bien difícil y lo he platicado con Ovidio un montón de veces y yo creo que al departamento de arquitectura le cuesta enormemente y te lo digo luché, siendo yo arquitecto luche y no lo logré, y ese día me despedí llevando a mis dos hijas de la mano, Daniel tenía 6 meses de nacido y les dije, me despido con una gran alegría, crecí en la Landívar, pero me llevo la frustración de que

no logre cambiar a la facultad de Arquitectura en su departamento de arquitectura no logre, fue frustrante. (1:41:51)

GE: Y mire ¿qué alianzas de vinculación se dieron cuando fue director de diseño industrial? De estudiantes con empresas o algunos sectores que pudieran vincularse cómo prácticas. (1:42:05)

DB: Mira, yo tengo un aprecio bien grande por una persona que todavía está en el medio, ella era la secretaria ejecutiva de AGEXPORT Fanny Estrada, fantástica, el diseño industrial realmente surge con un gran apoyo de la gremial de productos de madera, ahí estaba uno de FAMEX Carlos Porras, él es arquitecto que no era arquitecto, él era de los compañeros más grandes míos que no se habían graduado y que, eso es otra historia de esos años, creo que sabes del programa donde saque 42 arquitectos rezagados y que los gradué de arquitectos, salieron y sacaron sus títulos. Eso fue en el año 97 o 98, creo que fue de mis últimos actos académicos como decano, el graduar a toda esta gente, pero te digo, fue bien complicado esa etapa y no cabe duda de que Diseño industrial, tal vez no tanto como diseño industrial en sí, sino que pudo ser una catapulta para todo lo demás.

Pero tú me habías hecho una pregunta sobre AGEXPRONT realmente esa fue una plataforma para meter a diseño industrial en el medio que comenzará a sonar y de ahí sacamos varios proyectos que se generaron financiados por la comunidad económica europea, el famoso concurso del mueble, ese concurso del mueble de donde iba a sacar yo de dinero en la Landívar para financiarlo, entonces lo sacaba con la ayuda de la AGEXPRONT y ahí Carlos Porras era fantástico porque él me ayudaba y de allí surgió un Premio Nacional del Mueble. (1:44:22)

GE: Y creo que en el 87 fue el primer concurso del mueble Interfer. (1:44:28)

DB: Yo creo que sí. (1:44:30)

GE: Sí, que está registrada en actas, que fue la del 87 en Interfer también por medio de AGEXPORT, que creo yo que ahí fue donde iniciaron los concursos. (1:44:40)

DB: Sí mira, fue fantástico eso y yo me recuerdo que hubo uno que yo me asocié cuando estaban haciendo esta de que son los niños, Fundabiem. (1:45:27)

GE: ¿Y allí le hicieron? (1:45:29)

DB: A hicimos un concurso con Fundabiem y fue muy interesante porque ahí se generaron artefactos, inmobiliario para niños enfermos, fue bien interesante. (1:45:50)

GE: ¿Y en qué año sería eso? Tal vez en los 90 ¿no? (1:45:57)

DB: No, yo estaba empezando con diseño industrial y trataba de meter a diseño industrial en todo y ahí estuvo diseño gráfico también metido conmigo en eso, debe haber

sido el año 88 u 87. Alguien me dijo, Ovidio creo que me dijo, que se habían desaparecido muchas de esas actas, lástima porque hay actas en donde yo, mira yo era muy cuidadoso con acordáte que yo fui Secretario de facultad por años y yo era bien cuidadoso con las actas y tenía la mejor secretaria que ha tenido la facultad que es Esmeralda González y te digo esas actas eran increíbles y ahí aparece muy bien razonado el apoyo que me daba la AGEXPRONT en ese momento.

Realmente fue excelente porque ellos me ayudaron a promover a diseño industrial, te digo, el proyecto de diseño industrial yo necesitaba un padrino, si no tenía un padrino no lo podía sacar y ya había fracasado una vez y era porque no tenía padrinos entonces Fanny Estrada fue la que me apadrinó y ahí apareció Carlos Porras que era de la gremial del mueble y comenzaron a aparecer muchas cosas y ahí apareció también un proyecto de la comunidad económica europea, algo de Fundap en donde diseño industrial tuvo una posibilidad enorme de crecimiento y desarrollo. (1:47:47)

GE: Y por ejemplo, ahorita que habla del mueble me imagino que esa era una temática importante en los proyectos destacados, digamos como diseño de mobiliario, ¿qué otras temáticas además de eso se trabajaron en esos años? (1:48:00)

DB: Hubo varias, lo que pasa sabes que en ese momento no se sabía que era realmente el desarrollo de productos, que era diseño industrial y **entonces yo detecté ciertos sectores en los cuáles se me pudiera apadrinar**, porque encima de todo no tenía recursos, yo gozaba del favor del rector y el rector por debajo de agua me ayudaba a financiar.

Si te contara tantas cosas, Lorena Cáceres era una persona que tiene un síndrome de baja altura, pero yo le digo que ella tiene baja altura pero grande intelectualidad y grande alcance y ella fue mí, voy a decir mi baluarte, ella fue excelente y te digo que la mencionó a ella porque en toda esa época yo trataba de encontrar como promover a diseño industrial y cómo sacar recursos para poderlo mantener flotante, y te digo habían veces en que se me iban cerrando las puertas porque hubo épocas en que, mira yo perseguía las inscripciones, llegue a un momento en donde para que no me lo cerraran, porque si no tenía alumnos me lo cerraban. Me recuerdo que yo tenía mucha vinculación con Registro con Sara González y Carmen era mi oficial de registro y llegué a ver y le digo “y ¿cuántos se han inscrito en diseño?” porque yo lograba promociones que me pagaban, salieron varias publicaciones en el periódico y todo y te digo, me costaba mantener y me dijo un día alguien “si no logras 10 estudiantes al menos te cerramos la carrera de diseño industrial” y no te imaginas las mañosidades que hice, Sara González me hizo cosas

increíbles porque si no me cerraban la carrera, entonces ahí se manejaron muchas cosas, si volvemos al tema de Lorena, cuando se creó hubo un momento muy interesante que se creó el Centro de Documentación de la Facultad de Arquitectura, que Carlos Haeussler me lo deshizo cuando llegó que cómo era mío lo deshizo, lamentablemente en el 2000. (1:51:26)

GE: ¿Y que contenía ese Centro de Documentación? (1:51:30)

DB: Ese Centro de Documentación no eran libros, sino que eran documentos que se fotocopiaban para decirte que logre comprar o alguien me donó una fotocopidora y encuadernadora y entonces yo fotocopiaba cuanto documento podía caer y ahí en el tercer piso se hizo un espacio y lo manejaba Lorena Cáceres y en ese espacio se iba documentando todo, había muy buenos documentos de diseño principalmente y te digo, ahí era dónde costaba mantener la carrera viva porque me amenazaban constantemente de que si no llegaba al número de estudiantes las cerraban.

Entonces ahí fue cuando yo me comencé a vincular para tratar de sonar en proyectos como éste Fundabiem, estuve metido y se hizo todo este proyecto de Fundabiem de equipo para gente minusválida, muy interesante ese proyecto y se manejó con la facultad y te digo, fue bien interesante esa época, me ayudó muchísimo Cielo Quiñones en esa época y se manejó muy bien, pero yo vivía desgastado sabiendo que en un momento me iban a cerrar diseño industrial y mira era horrible saber que me lo iban a cerrar, entonces yo usé todas las artimañas y te digo, yo las usaba pero no creas que yo a escondidas no, yo iba como Monseñor Manresa y me decía “haga esto, haga el otro” y me apadrinaba y no cabe duda que ahí fue donde comenzó a lograrse que diseño industrial comenzara a crecer y diseño gráfico que apoyaba un montón, porque diseño gráfico ya en ese momento tenía bastante población. (1:53:42)

GE: Si creció rápido, verdad. (1:53:44)

DB: Creció rápido exactamente, pero si te digo fue una época bien difícil, pero tú me habías hecho una pregunta. (1:53:52)

GE: Si, y ahorita le iba a comentar que en un acta del 2001 indican que este Centro de Documentación se va a la biblioteca general. (1:54:02)

DB: Si, ahí fue cuando Carlos Hoiler toma la decisión de que se va.

GE: Pero allí no había actas ni nada ósea, eran más que todo como libros, digamos, fotocopias de documentos. (1:54:18)

DB: Era un centro documentos, había yo conseguí una fotocopidora y se fotocopiaba cuanto documento se podía tener y se clasificaba y Lorena Cáceres Barrios

era licenciada en diseño gráfico y ella me ayudaba a mantener el centro, se llamaba Centro de Información de Diseño y estaba ahí en ese lugar y se manejó por muchos años y se manejó muy bien y te digo, ahí habían documentos muy interesantes porque no había acceso a otra cosa porque no había dónde entonces no cabe duda que yo me apoye muchísimo en diseño gráfico para armar con diseño industrial un solo frente porque arquitectura yo la manejaba, yo soy arquitecto, pero me costaba porque la gente no tenía el mismo nivel de pensamiento y eso me costaba un montón. (1:55:23)

GE: Y mire en las publicaciones que hicieron durante esa gestión yo la que tengo es la de El suplemento del gráfico en el 87 y no sé si ¿hubo otras publicaciones que se lograron como de difusión de la carrera, me imagino? (1:55:40)

DB: Sí, hubo varias a mí me aparecieron un día acá, mi secretaria, mi asistente ha estado conmigo todo el tiempo desde 1983 creo que esta Esmeralda conmigo, las dos se llamaban esmeralda y me lograban manejar muy bien la información y hace poco aquí se encontró una caja en donde había bastante información de esa época y mucha, de este Centro de Información y ahí se alimentaba muchísimo. (1:55:33)

GE: Y ¿es posible acceder a esos documentos como para poder revisarlos? (1:56:39)

DB: Mira mucho se los di a Ovidio, a él le logré dar varios porque todo se manejaba, como te digo, yo conseguí una fotocopidora, ya ni me digas cómo la conseguí, pero una fotocopidora que manejaba Lorena Cáceres, que es la bajita, y Lorena que es grande para mí ella fotocopiada todo y creó el Centro de Información de diseño y este tuvo muchísimo, pero cuando llegó Carlos Hoiler a ser decano lo primero que hizo fue deshacerlo y lo mandó realmente a las bodegas y ahí se perdió. (1:57:32)

GE: Y luego, por ejemplo, con los estudiantes que salían, en primer lugar, del técnico ¿Como fue la incorporación laboral de estos egresados? ¿encontraban trabajo o en qué áreas se estaban desempeñando al salir de la Universidad? (1:57:47)

DB: Ah, mira esa era una batalla, ahí me ayudó mucho un gran amigo que por cierto hoy es un hombre importante y se ríe porque un día estaba el alcalde y estaba yo y me dice “ustedes se conocen” bastante le digo “¿por qué se conocen? Ricardo Rodríguez es el director Ejecutivo del Centro Histórico y es arquitecto, que ya no se graduó de arquitecto, él tenía una fábrica de lámparas, se llamaba Fábrica de Lámparas Doral hoy Fábrica de lámparas Toledo y un diseñador cumbre, un alumno de la facultad brillante, un creativo de primera línea y yo necesitaba una plataforma y la plataforma fue muchas veces su fábrica y en su fábrica yo logré darle ubicación a muchos para que hicieran sus

prácticas, por eso lástima esos documentos se perdieron, hay un momento en donde participamos en varias ferias presentando nuestros productos y muchos se hacía también dentro de la planta de Ricardo Rodríguez, en la fábrica de lámparas doral y Ricardo nos apoyaba muchísimo para que nuestros alumnos tuvieran la oportunidad de hacer prácticas profesionales y muchos tenían la plataforma de Ricardo para desarrollar sus propios productos. Me recuerdo que eso fue una época muy linda.

Luego también otra plataforma muy buena fue el Instituto Imrich Fischmann, ahí fue muy importante porque yo no tenía talleres y entonces ahí me apoyaban bastante y ahí fue donde muchos de los diseñadores se vincularon con diseño industrial, muchísimos, y como te digo fue una época de escasez, no como hay ahora, pero una época que pues permitió que sobreviviera diseño industrial porque lo que a mí me inquietaba era que en un momento dado Guillermina, la mayor enemiga de diseño industrial, Acha lo defendía enormemente, Gabriel y todos ellos lo defendían mucho pero Guillermina por el problema que te cuento, ella trataba de boicotarnos totalmente y gracias a Dios se logró defender.

Ya en los años 2000 comenzó a entrar a ustedes y fue saliendo a flote Oscar Arce, que vino de Costa Rica, la Universidad de Siracusa, vino a apoyar muchísimo en esa época pero yo ya me había desvinculado totalmente, pero como te digo fue una época de muchos proyectos tratando de hacer sonar a diseño industrial en diferentes cosas, las famosas ferias en donde siempre tratamos de tener productos presentados y luego jalaba yo a diseño gráfico porque Óscar Echeverría me ayudó muchísimo con diseño gráfico, Oscar fue brillante, es un tipo muy inteligente, muy colaborador, muy recto y él se encargó de sacar adelante la licenciatura en diseño gráfico y la idea siempre era jalar a los dos juntos, jalar a diseño gráfico y a diseño industrial y cuando yo ya asumí la decanatura, pues lógicamente, conseguí mucho el apoyo de Oscar y te digo, ahí comenzamos a ir juntos con diseño gráfico, que te digo que si se logró, yo me siento que de las cosas más hermosas que pude tener fue realmente que diseño gráfico y diseño industrial lograrán caminar de la mano.

No sé si respondí a tu pregunta. (2:02:18)

GE: Sí, y entonces usted cree que el mayor logro que dejó a la carrera cuando fue director de DI, podría ser esto tal vez que se logra encaminar digamos a lo que es. (2:02:34)

DB: Te digo, el mayor éxito es pasarlo a licenciatura cuando logré que fuera licenciatura no te imaginas lo que me costó, yo insisto, y se lo digo mucho a Ovidio, a ellos, mucho son las relaciones interpersonales yo tuve una relación muy intensa en el

Consejo Directivo y el Consejo Ejecutivo, mi amistad con todos los directores era muy buena y eso me abría las canchas de todo.

Yo te digo, diseño industrial para que pudo haber subsistido tuve que tener los contactos y esto mira, Gabriel Medrano y yo somos íntimos amigos y el otro sábado que vamos a estar juntos toda una tarde nos invitaron y se ríe porque dice “vamos a juntar a Gabriel con Daniel” y nos reímos los dos porque ya lo vemos como historia, esa década del 90 fue historia a unos niveles impresionantes. (2:04:00)

GE: Si, sentaron las bases, verdad. (2:04:03)

DB: Yo te digo por diseño industrial y arquitectura, hice locuras que ahora digo no las haría, te das cuenta de que fui candidato a rector, y me invitó un día el Consejo Directivo para discutir y yo me decía “pero a mi edad, con mis propósitos ¿yo qué voy a hacer de rector tan rápido?” (2:04:32)

GE: Si, porque era muy joven, digamos, para el puesto. (2:04:37)

DB: No era el momento, pero todo lo hacía por la facultad de arquitectura y porque yo no quería a la facultad de arquitectura, yo quería la Facultad de diseño, pues sabía que era la plataforma bajo la cual se podía desarrollar realmente las disciplinas del diseño y yo te voy a decir algo, cuando veo para atrás, por eso no sé si sabes que aprecio enormemente a Ovidio, yo lo aprecio, lo admiro y debo decirte algo y me le quedó viendo a veces y le digo “quién iba a decir vos Ovidio ibas a ser la persona que iba a lograr culminar muchas de mis ilusiones académicas” porque eso fue cuando Ovidio logró.

Te digo, mira allí hay cosas de historia que a veces dice uno Dios mío como anduve metido en eso, mira el día que me llamaron del Consejo Directivo un par de amigos y me dicen “vos ¿Qué pensas? ¿Nombramos decano a Ovidio?” se salieron de la sesión porque te puedes imaginar en esa época la rectora me odiaba era Guillermina, a mí no me quería ella bajo ningún punto de vista y les dije “Sería lo mejor que le puede pasar a la facultad de arquitectura, apóyenme por favor” y para mí el día que me llamaron por teléfono a la salida, me dijo “Te saliste con la tuya, tenés un decano diseñador industrial” tú no te imaginas la felicidad que ese día fue para mí, lo había logrado y sabía quién era Ovidio y te digo esos años de Ovidio fueron muy buenos. (2:07:03)

GE: No, y que siguió jalando para diseño industrial pues, siguió apoyando la carrera. (2:07:07)

DB: Te digo, es mi aprecio y admiración a Ovidio y realmente con Ovidio hemos logrado coincidir en muchísimas cosas y pues hay una comunicación muy fluida entre él y yo y ya a estas alturas de mi vida que ya la Universidad se quedó atrás y luego tú lo

sabes ¿verdad? vino el susto más grande que pude haber tenido convivir con un diseñador industrial, esas cosas extrañas de la vida, verdaderamente cosas extrañas de la vida porque vivo, comparto el apartamento con Daniel y es increíble, digo yo “Dios mío ¿por qué me haces estas jugadas de la vida?” (2:07:58)

GE: Ya tiene uno allí en casa. (2:08:00)

DB: Y Ovidio fue el que me dio la noticia cuando me dijo “vos mira como que vas a tener un hijo diseñador industrial” ¿Qué, Daniel? yo sabía de las habilidades de Daniel y sabía por dónde iba, pero mira, la vida le da a uno a veces cosas bellas y entre las cosas bellas es el poder ver que Ovidio llega a ser decano y logra mover ese aparato y lo logra mover tan exitosamente, muy exitosamente y como le dije a Ovidio hace unos años “Ovidio, la vida me va a decir que te tengo que agradecer y lo que te tengo que agradecer primero es que no dejaste morir uno de los objetivos de mi vida profesional, cómo fue meter a diseño industrial en el medio académico” Ovidio logró mover esa máquina para que todo saliera bien, verdad, y te digo esa época cuando me dijeron que Ovidio ya era el decano yo pegué de brincos y te digo recibí llamadas como tú no imaginas y unas buenas y otras malas porque deplano, y te digo hubo quienes me llamaron y me decían “vos mira, lograste poner a un decano diseñadora industrial” y la verdad es que ahí me quedé, yo estaba muy tranquilo hasta que la noticia de que Daniel se iba para diseño industrial y yo sigo comiendo diseño industrial todo el tiempo y te digo, creo mucho en el diseño industrial y realmente creo que es la plataforma bajo la cual se puede seguir estructurando las carreras de diseño, creo es la salida y sigo pensando en eso. (2:10:19)

GE: Mil gracias, es un gusto poder hablar de historia de diseño industrial que se nos pasa el tiempo.

DB: Y es historia, pero para mí es el día a día porque vivimos los dos solos con Daniel y yo vivo diseño industrial y te digo lo gozo y lo disfruto, alejado, pero lo gozo y lo disfruto de una manera impresionante y te digo me gusta y yo sí le agradezco a Ovidio que me dio la sorpresa cuando me dijo ¿ya sabe la noticia? que Danielito va a estudiar diseño industrial y sí, porque yo realmente Ovidio me lo pidió estudiando en el Liceo Javier me dijo “mire, no me presta a Danielito para que venga un fin de año a trabajar con mis muchachos de diseño industrial” y le dije “si él quiere ir que vaya” y un año antes de graduarse del Javier se lo llevó y entonces yo como diseño industrial y realmente lo disfruto.

Hoy en la mañana me levanté temprano y escuché música y ruidos, Daniel anda como loco con algo ahí de diseño. (2:12:04)

GE: Con su proyecto de grado anda nervioso. (2:12:07)

DB: Esta nervioso y te digo lo peor es que me empatinó porque yo trato de meterme y yo estoy rezagadísimo en ese tema, pero con Ovidio y con Daniel trato de mantenerme al día y te digo, la Universidad ha crecido mucho, hoy ya la Universidad no es la de aquel tiempo y creo que la Universidad puede hacer mucho, mantengo una buena relación con el decano, con el hijo de Augusto, Christian, porque pues Augusto y yo somos íntimos amigos, él fue mi maestro y él fue el que me metió a diseño industrial, me metió a una pacaya que en la década del 90 fue apasionante, no la cambio por nada en el mundo. (2:13:16)

GE: Yo me siento identificada cuando usted dice que usted quería que fuera de diseño, verdad, no de arquitectura y diseño porque yo fui parte de la asociación de estudiantes cuando estuve en la U y me acuerdo que en ese entonces era la asociación de estudiantes de arquitectura y yo entré ahí y éramos varios diseñadores industriales y era como no, ósea cambiémosle no puede ser solo la asociación de estudiantes de arquitectura porque hay diseñadores le metimos, yo diseñe el logo, no era diseñadora gráfica, yo diseñé el logo y lo cambié de una vez, que se vaya como estudiantes de arquitectura y diseño y es el día de hoy que todavía siguen usando ese logo de los dos, pero si ahí uno va metiendo sus ideas y todo para ir cambiando un poquito verdad. (2:14:08)

DB: Estos últimos años he tenido que vivir muy de cerca la Facultad de arquitectura y diseño debido a la presencia de Daniel y yo lo veo como una paradoja el vivir, que vivo día a día, con Daniel y recordando aquellas épocas tan lindas de mis primeros años de arquitecto en donde mi pasión era el diseño industrial, es que era una pasión, yo siendo arquitecto entonces tengo grandes amigos diseñadores industriales en el mundo y uno de ellos, la muerte de Sergio Rivera Conde, para mí fue dolorosísima porque yo con Sergio Rivera tuvimos una amistad entrañable, hijo de la Consuelo Velázquez la famosa cantante, y con él viví una época muy bella de mi juventud profesional y te digo quién iba a decir que en el futuro iba a convivir con un diseñador industrial ¿verdad? Daniel y tengo que estar viendo y abro los ojos y claro, ya ni opino, solo miro y admiro los niveles en que se manejan, los niveles tan altos y la verdad es que para mí es una satisfacción verlo desde lejos y ver que hay tantas posibilidades con el diseño industrial y las sigue habiendo.

Para mí, es un placer hablar de diseño industrial y que sigan creciendo y yo sigo pensando que diseño industrial tiene las posibilidades de orientar la academia general del diseño, lo sigo pensando y lo digo públicamente muchas veces, diseño industrial tiene esa gran posibilidad. (2:16:15)

GE: Sí, la verdad que sí tiene bastante potencial y creo que incluso estos últimos años nos vamos notando más o a veces hablo con arquitectos y me dicen es que ustedes son diferentes me gustaría que nosotros fuéramos un poco más abiertos, pero sí creo que vamos creciendo. (2:16:41)

DB: Yo pienso que sí y no cabe duda de que el mundo contemporáneo del diseño en general, por eso es que yo les digo, dicen Facultad de arquitectura y diseño, nombre yo no sé porque y yo soy arquitecto y amo mi profesión, indiscutiblemente, pero cuando veo todo y digo no, debería ser la escuela de diseño de la Landívar y te acordás que nosotros generamos ese esquema a las demás facultades en Guatemala y somos los que llevamos la pauta en ese proceso de cambio y te digo pues la vida me jugo raro porque te das cuenta que vivo con un diseñador industrial día a día y entro y tengo que ver, sale corriendo y documentos aquí. Anoche dieron las 12:30 de la noche y seguía oyendo que estaba hablando con alguien y hablaban y están preparando algo, algo que tienen que entregar y digo yo. (2:17:48)

GE: Y es que su tesis es de investigación ¿verdad? entonces es bonito. (2:17:56)

DB: Ese tema a mí me apasiona y te digo me quedé obsoleto porque yo solo lo puedo oír porque el tema es apasionante y te digo, es un tema que lo oigo, él me lo describe y me lo describe tal cual es y digo yo que belleza realmente y ojalá lo logre sacar adelante. (2:18:19)

GE: Sí, cómo está con nosotros haciéndolo, parte del INDIS, yo tengo reunión con el semanal todos los miércoles y todavía dijo “Daniel como vas” y así vamos y ahorita creo que anda nervioso porque le toca entrevistar a algunas personas también, entonces anda corriendo con eso. (2:18:37)

DB: Anda inquieto, anoche oí que estaba hablando algo de eso y bueno, ¿sabes qué es lo más delicado? como estamos ahorita en esta época de pandemia esa situación es muchísimo más complicada, pero lo que sí es que a él no le importa y digo yo bendito sea Dios que va sobre, yo aprendo mucho, me meto a veces y veo porque yo te digo, yo me quedé 25 años atrás, yo solo sé que está en esa línea y que esta apasionado por esa línea y yo me quedo sorprendido porque digo realmente no fui yo, yo realmente traté de

no influir porque era delicado influir y realmente debo reconocerlo y reconozco que fue Ovidio, y él se acercó personalmente a Ovidio y la verdad vive metido en ese rollo.

Yo como diseño industrial todo el tiempo y ahora en un nivel que ni conozco, ahora ya lo veo y oigo y digo yo, esto ya no lo mastico ya no me es tan fácil entenderlo porque me he alejado de la vida académica totalmente y no cabe duda de que ustedes han crecido enormemente y entonces ahí me entra mucha ilusión y digo yo, realmente valió la pena aquellos años en donde todo esto que te cuento de la década del 90 fueron incursiones en diseño impresionantes, antes eran puras incursiones y a mí me apasiona, no cabe duda, pero ni modo vamos a ver qué más puede apoyar Daniel en este campo, que yo me quedo a veces fuera total, es otro mundo.

Pero sí fue una gestación muy linda y a mí me dejó mucho en esos años el diseño industrial y en mi profesión, que es arquitectura y desarrollo, pues no cabe duda de que valoro esa época muchísimo. (2:20:55)

Entrevista: Lcdo. Oscar Arce

Formato: Virtual/Zoom

Fecha: Jueves 18 de febrero 2021

(O. Arce, comunicación personal, 18 de febrero de 2021)

OA: Entonces cuando vine a Guatemala la primera vez que viene de visita, había un colombiano a cargo de la carrera Gabriel García. Que no era director, Cuando yo llegué, quizá no estoy seguro, bueno la carrera era técnico, verdad técnico universitario. Y como es en el 87, se fundó, entonces yo viene, creo que fue el 91. No estoy seguro, honestamente fue 90 o 91, pero algunos de esos años y creo que los primeros graduados acaban de graduarse en Magaly. Daniel Borja, que realmente el padre de esta carrera en Guatemala es Daniel Borja, Entonces Daniel, como que acercó a Magaly buscando tener ya a alguien de diseño industrial, digamos Ah, claro, porque habían venido trabajando con colombianos de la javeriana estaba Gabriel García y Cielo Quiñonez. Cuando vine ya Cielo no estaba, estaba Gabriel. Pero bueno, yo vine a Guatemala visité, diseño industrial para una Semana Santa, fui a la Universidad Rafael Landívar y precisamente fue con Daniel, verdad hablar con Daniel, a contarle que quién era yo y bueno, mira, sin conocerme ni nada, pues me recibió entusiasmadísimo porque era un diseño industrial, verdad que venía a Guatemala y no había ninguno, verdad que aquí no había gente, dice. Pero él conoció la carrera, la entendió y vivió, tuvo la visión de entender cuál puede ser el papel de esa carrera aquí en Guatemala. Un país con Guatemala y se movió a través de los contactos que tenía Universidad con la Javeriana para conseguir gente de la Javeriana, verdad como Cielo y Gabriel, que vinieron aquí a montar la carrera y montaron el técnico,

OA.: ¿Entonces, él estaba aquí como que, como turista o una cosa rara, ¿verdad? Pero la cosa es que Daniel viene, me conoció y empezamos a hablar de dónde venía yo que había hecho mis estudios y mi posgrado y qué es lo que está haciendo en Costa Rica en ese momento yo era profesor en el Instituto Tecnológico. Y entonces me dice, mira, yo te traigo, venite, yo lo que quiero y me dijo, es hacer la cara de un técnico, yo quiero hacer de esto una licenciatura, luego pues seguimos a intercambiándonos hablando por teléfono ya cuando yo era Costa Rica. Y ya yo viene, creo que a finales del S solo que no estoy seguro, gloria, pero no fue principios del 91 que viene yo Guatemala, porque Daniel Borja bueno, cuando yo le dije, mira, si voy a ir a Guatemala por un tiempo. Daniel Borja consiguió un convenio no era un gran salario, pero bueno, igual yo pensaba venir y bueno, ya vengo y ya tengo un trabajo y además es la Academia y. Entonces lo que yo comencé a trabajar en ese momento fue a desarrollar un curriculum para la licenciatura, verdad en ese momento?, no había muchos docentes de sabían, docentes de arquitectura, diseño gráfico.

Pero no había docente diseño industrial, entonces puede. Claro. comencé también a dar clases, verdad? Como parte no solo de esa asesoría, también clases y eso fue pues creciendo y creciendo Al final de cuentas termino yo como un profesor y miraba, yo recuerdo que hubo épocas en que daba hasta 4 o 5 clases por semestre una cosa. yo me sentía un poco mal por la responsabilidad que también puede dar una clase cuando estando esa cantidad de clases,

tú tienes una pregunta ahí que eventos existieron en la gestión como director de diseño?, mira, yo te diría que te cuento todo esto porque viene a raíz de esa pregunta. Habían dos retos principales inicialmente, 1. La población, insistían muchísimo en que las carreras fueran sostenibles a partir de pura matrícula, verdad, o sea, tenía que tener la suficiente población de estudiantes para que la carrera se estuviera, pero Daniel Borja él venía diseño industrial, una carrera devanguardia, así decía en él decía que diseño industrial era la carrera más chiquita era el técnico, pero la que podía guiar arquitectura y podía guiar a diseño gráfico, así lo decía él. Cada vez que había un Consejo de facultad, mira cada vez que había una graduación frente a todo el mundo, creo que eso no le gusta mucho a la gente de arquitectura, de hecho, Borja siempre la ponía de ejemplo de la carrera que más innovadora las carreras, que rompió paradigmas, la carrera que guiaba a las otras carreras ante la Academia, el plan curricular más innovador, en fin, es la visión de Daniel. Como te digo, de que la carrera no atraía por ser una carrera novedosa Ah, mira lo primero, tengo que hacer. ¿Vos sabes, verdad? ¿Cuándo uno hablaba de diseño industrial? ¿Explicar la gente que lo conocía porque la gente no entendía, ¿verdad? Y entonces era difícil atraer gente, el reto principal, los retos principales, mira en esa gestión como director, pero venía de antes, era tener una suficiente población de estudiantes, porque ya te digo, se graduaban cuando mucho, 5 o 6 estudiantes por año, recuerdo y así se mantuvo por muchos años al inicio. Y la cantidad de estudiantes que entraban no era mucho más que eso, o sea, la verdad es que la gente que entraba a diseño industrial era gente que ya pues se metía a la carrera de diseño industrial porque le gustaba y se mantenían allí, pues, o sea así fue desde el inicio, entonces lo bueno, de eso, mira, es que eran pocos estudiantes, pero muy comprometidos, yo recuerdo yo estuve a punto de renunciar muchas veces al inicio en esa época, porque la presión era espantosa.

Compensaba por mucho entonces, él decía, mire, hay carreras como Arquitectura y como Diseño gráfico que no tienen ese problema. Esas carreras pueden subsidiar a diseño industrial y esa fue su postura todo el tiempo mira realmente y por eso es que la carrera no se cerró porque Daniel la defendía. que dejé la dirección 2003,

Eh, el otro reto que había mira fue precisamente como te digo cuando llegué, era un técnico universitario creo que una carrera de técnico universitario no va a lograr en el país lo que vos querés. Se necesitan profesionales no técnicos para que esta carrera realmente resuene. Y bueno, eso la verdad es que a Daniel logré convencerlo con eso.

Pero precisamente ese era el otro reto, entonces, definir cuál debería ser el papel de una carrera como diseño industrial en un país como Guatemala. ¿Verdad? Y entonces comenzamos a con Daniel, porque la verdad ese primer trabajo de lograr la licenciatura, lo hicimos Daniel y yo. Bueno, yo lo hacía y Daniel con la retroalimentación, verdad y un poquito de Gabriel García, pero la verdad fue sobre todo Daniel Borja y un poquito Magaly también.

Fue el tratar de ir definiendo cuál era esa visión, que pues a ese papel de diseño industrial en Guatemala, en primer lugar, una licenciatura, o sea a nivel profesional y en segundo lugar comenzamos a cuestionar, creo que eso ya lo hemos discutido con vos, incluso si debería ser industrial, el tema del diseño en Guatemala, verdad y ya vos sabes que mucho después, el enfoque fue artesanal o procesos de innovación, pero a fin de cuenta sigue siendo igual, pero realmente hubo una discusión fuerte en ese inicio ¿Sobre cuál debería ser ese enfoque de la carrera en el país? ¿Y entonces cuál debería de ser la formación que un estudiante de diseño industrial debería asumir en Guatemala?

Seguro el documento de la licenciatura el documento de la licenciatura, yo tengo el documento porque lo redacté yo verdad.

Constanza fue la primera graduada, ella de Quetzaltenango y yo recuerdo que uno de los problemas que hubo con Constanza fue que Cómo te digo, mira, esto fue un proceso de diálogo, ¿verdad? De cómo debería ser la licenciatura, yo venía con mis ideas, él tenía sus aportes, Magaly también, este Gabriel García que te digo el colombiano, pues también.

Al final de cuentas, pues se llegó a una propuesta que la Universidad igual pues ya ves cómo, también en términos de uno pone un plan curricular que, basado en un enfoque académico, verdad y luego la universidad busca y bueno que sea sostenible que sea esto. la cosa es que fue un proceso de diálogo y yo recuerdo que con Constanza ella vino terminó su licenciatura y tenía que hacer su privado y recuerdo que entre el privado estuvo este Gabriel García como de la terna. Y viene, pues, yo estoy muy contento de verdad, apunto de celebrar el primer licenciado, viene y pierde el examen de licenciatura este privado Constanza. ¿Por qué? Porque según Gabriel García, como te digo, lo que ella había hecho como proyecto que yo había asesorado, por cierto, porque yo en esa época

era también asesoraba. Dijo que todo lo que ella había hecho, no era un proyecto digno de una licenciada de diseño industrial, porque eran herramientas vernáculas y que ella diseñó un sistema de herramientas vernáculas para crear para artesanos de cerámica allá por Xela, entonces era un diseño de herramientas vernáculas, tener un producto de diseño industrial y Gabriel tenía, pero refleja un poquito esa discusión que había en el inicio de como de había que a dónde dirigirse la carrera, verdad? Porque como te digo, ese era el otro reto que teníamos con diseño industrial en esa época del definir cuál debería ser el enfoque de diseño industrial aquí en Guatemala.

No estoy seguro en qué momento comencé yo como director, la verdad no estoy muy seguro. Magaly cierto momento ya pues asumió la dirección de manera formal, o sea, ya dejó de ser Daniel Borja y Magaly asumió la dirección, entonces creo que hizo un proyecto de grado, no estoy muy seguro y para optar la licenciatura sin tener que llevar los cursos de verdad. Porque sí, igual era como un poquito ilógico, puesto que yo estaba trabajando el diseño de la estructura junto con Magaly. Magaly era en cierta manera era mi jefe, no estoy seguro Gloria, pero que creo que ella al final de cuentas obtuvo su licenciatura y creo que eso ya le permitió entrar como directora, pero no estoy seguro si así fue el proceso. estuvo allí un tiempo hasta que tuvo un problema personal, verdad?, y decidió que ya no iba a seguir en la Universidad y me quedo a mí como que casi que por rebote, ahí en la dirección, la verdad tampoco es seguro del año

pues mi papel digamos que yo estaba en ese momento como coordinador académico o algo por el estilo, en esa época no habían profesores de tiempo completo o simplemente todo el mundo eran profesor horario, Y creo que cuando yo tomé la dirección la persona que entró como coordinadora académica fue Maritza de León. La verdad es que Maritza era una de las mejores diseñadoras como estudiante y luego ella comenzó a ejercer diseño industrial, no más se graduó y de una forma muy agresiva, ¿verdad? Y hoy por hoy, creo que junto con Juan Carlos Rizo. Siguen trabajando en diseño industrial en creo que en decoración y han hecho, pues una oficina con cierto renombre, en Guatemala. la situación de la carrera, pues no cambió mucho en el sentido de población, seguía siendo una población relativamente baja, bueno, bastante baja, comparada con Arquitectura y con diseño gráfico que creo que ya con la licenciatura un poquito el enfoque, de lo que la carrera debería ser fue concretando mejor, ,

yo creo que las primeras alianzas que yo recuerdo que hicimos, todavía estaba Magaly. Y luego yo continué con eso, fue con la Comisión del Mueble de Agexport. Yo recuerdo que nosotros participamos en las primeras ferias del mueble con algún stand por

ahí con proyectos de estudiantes. era el director de la comisión del mueble, Carlos porras, y bueno al inicio se trabajó con su empresa cercanamente con su empresa y con la comisión. con lo que la Fepyme, que era la Federación de la pequeña y mediana empresa. Con ellos trabajamos un proyecto, también tuvimos una alianza con un convenio. Con la Cámara de Industria comenzamos a trabajar Entonces con Fepyme nosotros comenzamos a trabajar en proyectos con empresas, esos proyectos eran sobre todo proyectos de grado o prácticas de estudiantes que hacían en las empresas,

el caso de la Comisión del mueble era esta participación en la Feria del mueble o estudiantes, que es el concurso del mueble. De hecho, el primer concurso del mueble que se hizo en Guatemala lo hicimos nosotros, el departamento de diseño industrial junto con Carlos Porras en la Comisión del mueble. Yo recuerdo que pues nos reuníamos en Agexport para organizar ese primer concurso del mueble. ¿Un poquito la idea allí era pues abrirle espacio a los diseñadores, verdad? A los graduados o los practicantes.

Y con Fepyme lo que te iba a decir era que el enfoque principal, bueno eran micro empresas, ¿verdad? Entonces hacemos proyectos de un montón de tiempo, pero no recuerdo que trabajamos con a través de Fepymes con esta empresa de vidrios con Copavic

como te digo que estamos Maritza de León y mi persona y nuestro trabajo era, era un poquito frustrante, te voy a ser honesto porque el trabajo era administración académica. Maritza cómo yo nos tocaban dar, como te digo, varias clases de 4 a 5 clases por semestre, ¿verdad? Me acuerdo que había semestres donde teníamos unos diseñadores pronto dando un curso de pronto el tipo se iba de Guatemala. o había un problema,

recuerdo que teníamos un proyecto con Lámparas Doral fue una de las alianzas también que tuvimos con este, Este Juan Carlos Rizo, recuerdo que hizo su práctica y creo que su tesis también con Ricardo Rodríguez, ahí en lámparas Doral y ahí comenzó a abrirse puertas.

Rafa Meza lo contraté un tiempo nos vino a ayudar a que a Guatemala. Cuando comenzamos a hacer la primera renovación curricular, que al final de cuentas no se hizo con Rafa Mesa, pero dio muy buenas ideas.

Porque ya mucho del trabajo de ustedes fue como que bueno ahorita, vos estás en el Indis, pero muchos ustedes, de hecho, tu trabajo también y el de Quintana verdad, con la Agexport y con el sector artesanal en general, ya mucho el trabajo de ustedes, digamos que también era una generación muy comprometida, pero ustedes yo creo que se proyectaron más hacia fuera y menos hacia adentro, digamos la mayoría de ustedes, pues

esas personas que acabas de mencionar están trabajando fuera. yo creo que con los primeros egresados muchos de ellos, pues como Tito Ortiz, verdad, Rafa Meza, o la directora ahorita cómo se llama Regina Alfaro, , Alex Lobos, también, pero eran gente que también, yo sigo a Ovidio, por ejemplo también, que está más o menos en esa en esa, generación también, gente que de alguna forma, a pesar de que eran, digamos jóvenes y con poca experiencia profesional. Tenían como la capacidad para involucrarseles prematuramente a la Academia ¿Por qué? Porque hacía falta realmente allí, en la Universidad, pues, o sea en la facultad. Ya era demasiado el que entre Maritza y yo estuviéramos dando todos esos cursos, creo que ya cuando creo que todavía fue Daniel Borja, sí, creo que con el Borja fue cuando hicimos las primeras jornadas del diseño. No recuerdo el año tampoco, no sé si lo sabes.

la carrera de diseño industrial lideró la jornada del diseño la cantidad de expositores que tuvimos en la primera jornada del diseño, la cantidad de diseñadores industriales y la calidad de los mejores exponentes yo creo que eran gente diciendo historial definitivamente en las primeras jornadas del diseño.

comenzó con el técnico igual, pero mira diseño industrial comenzó con el técnico, luego pasó a licenciatura y la carrera mira, como te digo mucho por el empuje y la visión de Daniel Borja y por el trabajo que muchos hacíamos allí, ¿verdad? Creo yo también y esos diseñadores que van creciendo graduados. También que era gente de mucha calidad y un diseño industrial se fue posicionando realmente como Daniel quería como la vanguardia, la punta de lanza y en la facultad en términos de proyección hacia la empresa privada,

Con la Agexport comenzamos trabajando con la comisión del mueble y poquito después con la comisión de artesanías con Silvia Moreira. Luego, te comentaba también con que también diseño industrial fue en los primeros con Fepyme nosotros comenzamos con pequeña y mediana industria y uno de los programas que logramos montar con Fepyme fue con el proyecto de Ecodiseño conocida la universidad de Delf que comenzamos a traer estudiantes de Delf. Allí que hacían sus prácticas, o sea, venían a Guatemala hacer prácticas. En empresas de micro empresas para implementar programas de Ecodiseño, aquí en Guatemala, eh y entonces emparejamos a uno de estos estudiantes de Delf con estudiantes de Landívar, yo creo que Regina Alfaro y Escalante creo que estuvieron en eso, De hecho, Maritza de León, siendo coordinadora, pues este le enviamos a Delf estuvo allá una temporada para que se capacitara en el tema de Ecodiseño, ya

terminamos con esto, poder seguir con el programa de Ecodiseño con Fepyme, con la Federación de la pequeña empresa y después con la cámara de Industria.

GE: con la cámara de Industria ¿qué proyectos realizaron?

OA: igual eran proyectos de producción más limpia inicialmente, yo creo que el departamento todavía no estaba montado allí, pero ya la cámara industrial traía ese programa de producción creo que el PPL, o algo se llama, otra cosa que hacíamos con la cámara industria, era capacitación para empresarios, además yo también estuve dando varias charlas, eran como seminarios. Donde nos invitaban a Maritza y a mí, para ir a las pláticas para empresarios en el tema de diseño, verdad, un poquito dar a conocer qué era el diseño. Uno de los estudiantes de Delf que vino a Guatemala a hacer esas prácticas fue Thor Garvic, de hecho, él estaba sacando su maestría, ahí o haciendo un programa en ecodiseño, ahí en Delf y vino como esos estudiantes cuando era estudiante todavía vino a Guatemala y así fue como nos conocimos con Thor inicialmente antes de Diseño sin fronteras.

Te cuento todo esto porque diseño industrial deberá marcar la pauta en la facultad en términos de proyección hacia la empresa, arquitectura no tenía de eso. Y diseño gráfico él lo veía como una carrera que lo que nos traería población, verdad, pero no tenía cómo ese como filo que tenía la carrera de diseño industrial a que tiene una proyección social. En esa época no se hablaba todavía de proyección social ni existía en la Universidad del departamento o esa unidad de responsabilidad social universitaria, no existía eso surgió después, pero Daniel Borja hablaba de proyección hacia la comunidad desde esa época, pero era algo que la Universidad, es decir ya venía como que de cierta forma trabajando, o sea, como te digo, es que se hacían proyectos que tienen que ver con agua potable en comunidades con filtración de agua, con esto que te digo de Constanza, verdad de herramientas para artesanos, esos no eran proyectos que traían un enfoque de mercado, era un enfoque social. Y diseño industrial era la única carrera solamente en su facultad que estaba haciendo eso en la Universidad, creo yo, o sea, si no sé verdad, pero si no fue la única, pues era, fue de las primeras carreras que comenzó a tener a promoverse así del enfoque social.

cuando se montó decir el técnico universitario.

Yo vi la formación del técnico y venía de Colombia, ¿verdad? Cielo Quiñonez, Gabriel García y William Vásquez, Willian de hecho fue quizá de las personas con la visión más fuerte en ese sentido también. Pero la carrera que se montó como técnico era muy similar con la que yo había sido formado en Costa Rica, o sea era una carrera, cómo

te diría de diseño industrial típica, Y ya más bien donde sí variaba la carrera de diseño industrial no era tanto en esa estructura que era bastante usual, digamos en esa época, es lo que encontraba uno en Costa Rica, en Colombia y aquí en Guatemala, en lo que variaba realmente era en el contenido, verdaderamente cuando se daba el curso de diseño 7 o el diseño 5 y 6, pero ya tenía un enfoque diferente, verdad, y comenzamos a ponerle apellidos, eso se debe que comenzamos a hablar de diseño y 5 como eco diseño, o el diseño artesanal, por ejemplo, ya había un curso de diseño artesanal. Y de hecho, Ovidio, como docente creo que fue él comenzó con este curso con Héctor Ponce, hacer este en un curso de diseño artesanal que era hacer este como Tour.

si es verdad la gira artesanal que fue también un poquito de giro a la carrera, no cambiaba formalmente, pero cambiaba en cuanto a los cursos, pero se cambia en cuanto a contenidos y realmente marcaba la pauta para las otras carreras. Y la otra cosa donde comenzamos a marcar pauta, yo creo que también Gloria fue con el tema de investigación, El tema de proyección hacia la comunidad, pero tiene que tener la investigación también, son los 3 ejes de una Universidad y la verdad es que Landívar en esa época, pues tenía formación de profesionales, pero nada más un poquito investigación en algunas carreras, en arquitectura, en la facultad pues no. Y ya había algo de responsabilidad social o de proyección social, pero muy poco, pero de investigación era casi nula.

un proceso de cambio bastante fuerte, la estructura la Universidad en general. Un poquito dirigido a la auto sostenibilidad a la., A hacer la renovación curricular y yo estaba como director por un buen tiempo y dije yo, bueno, esto ya tenemos algo de un posible enfoque, con lo que ha hecho Rafa Meza, entonces en ese momento, pues yo aproveché y contratamos para este proceso que se estaba haciendo a nivel de Universidad,

que Carlos si era muy buen gestor o es muy buen gestor Carlos, él mira organizó y la facultad de arquitectura en general, fue como que lideró el proceso de renovación curricular y de cambio en la Universidad

GE: ¿contrataron a alguien para la renovación?

OA: Sí, a Mario Rodas, o sea a Mario y su esposa Anita. Mario estaba recién llegado de Alemania, yo lo conocía o no acuerdo como lo había conocido a Mario antes, y bueno, lo contacté y lo invitamos a que nos apoyara en las relaciones, estuvo contratado, así como por un año casi. pero era completamente radical, o sea, lo que quedó al final, pues yo creo que nosotros pues no es que, no estuvo mal, estuvo bien cercano, pero no, no cumplía con la visión que teníamos, lo que hicimos con Mario, era completamente diferente, o sea, se eliminaron requisitos y prerrequisitos, los estudiantes habían

estudiantes en la proyectada en la propuesta de Mario Rodas, los estudiantes de, por ejemplo, habían como 3 diseños y cada estudiante tenía que llevar diseño dos, 3 veces, por ejemplo, por decirte algo. Entonces resulta que en la tercera vez que lo estabas llevando ese proyecto diseño dos, pero ahora con estudiantes que lo llevaban por primera vez, los tenías mezclados estudiantes de muy jóvenes con estudiante ya más veteranos en el mismo taller. Sí, bueno, era una cosa muy, muy radical a la Universidad, a eso le pareció demasiado. La otra cosa se hizo con la renovación curricular que quería comentarte. Es que junto con el arquitecto Rodolfo Cardona, no sé si has escuchado hablar, Y con Rodolfo comenzamos a discutir cuando estamos en este proceso de la renovación. En la idea de crear una entidad de investigación para la facultad. Pues fuimos Rodolfo y yo, la verdad comenzamos a discutir, bueno cómo esta la investigación, verdad en la facultad. Pues. Ya con la renovación que se está haciendo y hay un enfoque fuerte, Y entonces fue el padre, el padre que es ahorita arzobispo, cómo se llama Gonzalo de Villa. Gonzalo fue con quién iniciamos la renovación curricular, y recuerdo con tuvimos varias reuniones con Gonzalo, Rodolfo y Carlos Heaussler. Para discutir el tema este de la investigación en la facultad verdad y finalmente eso fue idea de Rodolfo. Esto se concretó en crear un Instituto para la Universidad para la facultad perdón, que se fue dando forma paralela.

Entonces la idea surgió allí entre nosotros y Rodolfo, entonces en ese momento ya pues se encargó de, él estaba, como liderando el proceso de renovación.

que el Indis del inicio, era el Instituto de la facultad de arquitectura, porque en ese momento la facultad de arquitectura se llama facultad de arquitectura, nada más. Unas cosas que surgió ahí y bueno era cambiarle nombre a la facultad, la propuesta era ponerle Facultad de diseño, no de arquitectura, por supuesto que eso no lo aceptaron los arquitectos.

Porque lo que sí nos aceptaron inicialmente Gloria fue que el Instituto de investigación fuera del Instituto de Investigación en Diseño por eso es Indis, ¿verdad? Porque la idea era que el diseño como tal es una sombrilla que abarca a las otras carreras, o sea, no se trata de diseño industrial fuera el centro de esto ni gráfico, sino que realmente los arquitectos son diseñadores, esa era la idea que había detrás.

yo estaba como director y entramos en ese proceso de renovación y que eran cambios, que se nos dio el espacio como para hacer cambios ya más fuertes verdad, porque era un proyecto de la Universidad. Aprovechamos como te digo, para montar el Instituto, para cambiar el enfoque de la carrera y cambiar el enfoque, de la facultad hasta donde se pudo.

Si uno quiere dedicarse a hacer academia, a hacer investigación y centrarse en eso, pues si se puede, pero es imposible en ciertos puestos como directores Pero Rodolfo le achacaban, pero que era más una cuestión de otro tipo, que el Instituto tenía que ser sostenible un poco lo mismo con diseño industrial la carrera, que tenía que tener proyectos que lo hicieran auto sostenible

¿Y me dice Carlos, mira, el Instituto está allí, esto es un excelente proyecto, pero están ahorita me están presionando y no sabemos qué hacer, pero vos que estuviste aquí con Rodolfo porque no te encargas del Instituto, ¿verdad? ¿Y así fue como terminé yo también en el instituto, ¿verdad? Porque pues Rodolfo ya no estaba y no había quien se quisiera meter allí y aparte que no la gente como que todavía en ese momento, la idea del Instituto, no se entendía, verdad.

yo hice un poquito de regañadientes, pero bueno, bueno, sí lo voy a hacer, voy a poner por lo menos cierto de algunas de mis condiciones ahí.

Ya para esa época el tema de la población de estudiantes de la carrera de diseño ya no era un problema tan serio, y porque cambió eso te lo quería contar un poquito. Cuando Maritza de León estuvo como coordinadora,

y estaba más dedicada a su trabajo y a Maritza le digo, yo creo que mejor seguí con tu trabajo profesional, yo voy a buscar yo alguien más aquí, porque además Maritza pues me ayudaba, digamos en lo académico, pero teníamos ese problema de la población, entonces lo que hice yo fue que cuando Maritza salió, contratamos a Franzine Pinelo, ella era diseñadora gráfica y por qué Franzine Pinelo, primero bueno, por un lado, porque era diseñadora gráfica que yo digo lo que tenemos que hacer es promover la carrera de diseño industrial,. Y aparte de eso, la personalidad de Franzine, pero sí, es una persona muy agradable como muy *apchoable*, y si mira Franzine hizo un trabajo impresionante para promover la carrera con los estudiantes de primer ingreso, o sea, cuando la gente entraba, o que querían entrar a la Universidad o nos invitaban a nosotros a darles charlas

Pinelo era una persona, pues muy agradable, ella mira, a pesar de ser diseñadora gráfica, creo que ella entendió muy bien el concepto de diseño industrial, El trabajo de Franzine para aumentar la población de diseño industrial fue clave. ¿Entonces, cuando me pidieron que me encargara del Instituto, me dijeron, bueno, quién puede ser el director de diseño industrial? Pues había varias opciones Ovidio en ese momento, creo que era Coordinador de arquitectura, Bueno, ya conocía la facultad, ya daba algunos cursos también para diseño industrial y ya tenía experiencia en lo administrativo, digamos de la facultad. ya bueno definitivamente con Ovidio el apartamento sigo creciendo, creo yo, en

términos de población, pero yo creo que ya venía como que ese ese trabajo gracias a Franzine venía ya como que bastante adelantado.

una de las condiciones que yo puse para para pasarme el Instituto es que yo quería llevarme ciertos proyectos para el Instituto, que eran proyectos del departamento, uno de esos proyectos era el de proyecto de diseño sin fronteras. Que ese proyecto comenzó en el departamento de diseño industrial. Y como te digo, comenzó a raíz del proyecto de eco diseño, porque Thor Garbí, que estuvo trabajando con nosotros ahí en Eco diseño. Y luego regresó a Holanda, y luego a Noruega y luego cuando él se graduó y estuvo trabajando allá en Noruega. Y comenzó a trabajar con diseño sin fronteras, y se acordó de nosotros y vino Guatemala, y me contactó y montamos entonces el departamento de diseño industrial y con los noruegos el programa de diseño sin fronteras, Entonces ese proyecto se fue para el Instituto, pero realmente inicio en el departamento de diseño industrial, bueno, no nos la llevamos porque realmente, el departamento siguió trabajando muy fuerte en eso. El programa artesanal el contacto, digamos inicial que teníamos por lo menos con Silvia Moreira y con la gremial con Agexport y el programa de artesanías, también con Aid to artisans. Pero, la verdad es que muchas de esas cosas ya, bueno lo que yo creo que lo bueno que siguiera posterior a eso es que la verdad con Ovidio, por lo menos los primeros años, que estuve yo en el Instituto y qué bien estuve como director, yo creo que se trabajó, pues muy cercanamente, el instituto

creo yo que el trabajo fue bastante cercano, después Ovidio, pues tuvo los proyectos, ahí en el departamento con Taiwán, y con los de California, Caltech, que también el Instituto se involucró en eso,

mira mientras yo estuve como director del Instituto, igual el programa de diseño industrial era el más fuerte donde habían más investigadores, donde habían más proyectos donde conseguíamos más fondos. realmente creo yo en esa visión que tenía el arquitecto Borja. Sobre diseño y ese empuje inicial que el arquitecto Borja le dio el diseño y la forma en que el posicionó diseño dentro de la facultad y entre la Universidad realmente. Ya te digo, pues, yo creo que, por supuesto que muchos trabajamos en eso, yo creo que aportamos también. Pero realmente, la visión inicial, y la energía inicial de todo esto está en Daniel Borja, definitivamente Gloria, y él se fue prematuramente desafortunadamente

yo creo que ahí nuestros egresados, pues siguen teniendo como que un papel protagónico y mucha gente también de los nuestros, yo creo que han hecho un excelente papel en Guatemala y fuera Guatemala, ¿verdad? Hablamos sobre Alex Lobos, este Rafa Meza que te comento, en Colombia yo estoy seguro que Karen Lange siguió haciendo

este trabajo, en fin y ustedes ahorita en el Instituto, pero yo creo que mucho de esto viene como te digo, para mí la cuestión seminal, ahí está con esta visión que tuvo Daniel Borja en torno a lo que el diseño industrial podía aportar a la facultad y al país,

Hicimos un proyecto muy interesante, Con una fábrica de estufas que está ahí en Villa Nueva

Bueno yo me acuerdo, eso fue en los proyectos que tuvimos allí, no me acuerdo si ese vino a través de la Cámara de Industria, yo creo que sí. Bueno, y te hablaba de la Comisión del mueble inicialmente y la Comisión de artesanía más más adelante, el sector artesanal surgió, pero ya con el sector de artesanal, yo crea que comenzamos a trabajar, yo creo que fue un poquito antes de que ustedes estuvieran allí. Quizá los primeros que comenzaron a trabajar ahí como estudiantes fueron Héctor Ponce, si su tesis probablemente ha de haber hecho ahí,

Fepyme, pero que tuvimos con Anacafe, de hecho, el proyecto Thor Garbí estás máquinas para para pelar café, ¿cómo se llama el beneficio húmedo

GE: que cree que hacia dónde iba la incorporación laboral de los egresados, el interiorismo fue y bueno, no solo Maritza con Carlos, hubieron varios allí. Vamos a ver, bueno, por ejemplo, hay otra gente como Harald Jenatz, trabajando en la industria de la madera, creo yo y hay varios que estuvieron trabajando en empresas que procesan madera, digamos que a nivel industrial, algunos de estos proyectos han de haber surgido Gloria de esa Alianza por esos proyectos o colaboraciones que hacíamos con la cámara de Industria. siempre hay varios allí que se dedicaron como que a negocios familiares, ¿verdad? Como emprendedores, emprendimientos propios.

OA: Mira, yo recuerdo que la primera cosa que yo publiqué en Guatemala, digamos, sí, en diseño, bueno, participamos varios, de esos y tal vez no te lo mencioné, es bueno mencionarlo porque lo comenzamos con Magaly y luego lo seguí yo como director. El departamento de diseño industrial era, no sé si existirá todavía la Asociación latinoamericana diseño industrial, ALADI. Yo no sé si existen ellos, pero yo participé en varios congresos de Aladi, uno en Rosario, Argentina, que fui en nombre del departamento, digamos, como porque el departamento era como que el chapter, de Aladi en Guatemala. Entonces como director estuve en varios congresos presentando ponencias, y las primeras publicaciones que yo hice como director, digamos, eran ponencias que llevaba a Aladi o que lleve a Cuba, estuve con esta Adalgiza Reina que me acompañó, Las primeras publicaciones de parte de ya dentro Universidad que se hicieron fueron en la revista cultura, yo no sé si existe.

los primeros artículos ya hechos para la Universidad que yo escribí fueron para la Revista Cultura, no, aparte de esas cosas que te digo las ponencias, la participación de los congresos y las ponencias.

Pues mira, yo siempre veía como que dentro de todo este caos que te comento, verdad del departamento ahí. Yo siempre veía el proyecto del departamento como un proyecto inconcluso, pues entré como hacer un programa de renovación de licenciatura luego caí casi que rebote como director, en medio de un proceso que estábamos iniciando la renovación curricular, bueno la ejecución de la renovación curricular, estamos con este, con eso, me dicen está el Instituto y salté al Instituto, verdaderamente siento que lo que se hizo ahí mira lo que sea que se haya hecho, fue como un proyecto inconcluso, o sea ahí se montaron algunas bases, se dio continuidad a algún trabajo de otros y se cambiaron algunas cosas, se aportaron algunas cosas, o sea, todo eso es un proceso que en la academia toma años y toma varias generaciones, y yo creo que eso se siguió dando, creo que sigue dando posiblemente. pues Ovidio y hubo un trabajo cercano allí, yo creo que tampoco hubo como un desfase allí, sino que se logró mantener en todo este proceso de una continuidad que yo creo que ha terminado al final de cuentas como que dándole cierta solidez a la carrera hoy, después de tantos años, ¿verdad?

Entrevista: Ovidio Morales

Formato: Virtual/Zoom

Fecha: 22 de febrero 2021

(O. Morales, comunicación personal, 22 de febrero de 2021)

GE: ¿Qué retos existieron durante su gestión como director de diseño industrial?
(0:52)

OM: Gracias por la oportunidad, yo lo primero que diría es que el reto más grande en su momento fue la población, hubo rumores inclusive de, seguramente en las entrevistas de Daniel Borja lo podrás escuchar, que de Rectoría y de Vicerrectoría Académica hubo rumores de inclusive cerrar la carrera por tener poca población. Eso pues también sucedió en el momento en el que yo asumo la dirección del departamento, eso fue en el 2003.

Mi primer cargo en la Universidad fue Coordinador Académico del Departamento de Arquitectura, Oscar Arce era el director y a él lo ascienden a Director del Instituto de Investigación del INDIS, que en ese entonces también estaba adentro de la facultad todavía, y pues yo asumo la dirección a escasos 3 años de estar en la Universidad.

Entonces, en un primer plano creo que fue elevar la cantidad de gente que estudiaba diseño y eso implicaba hacer muchísima promoción. Le metimos duro a las visitas a los colegios, a la elaboración de material, como brochures y toda oportunidad que teníamos de promoción se aprovechó. Los registros te podrán ir dando los datos, pude casi triplicar la población tuvimos años de 90, tuvimos números de 70 o 90 de primer ingreso en diseño industrial que eso era grande.

De ahí, pues habrá retos importantes también, que creo que logramos llevar a cabo durante mi gestión, como por ejemplo las temáticas de diseño, es decir, yo lo llame base conceptual y lo que hacía era sistematizar la educación del diseño, tratar de tener criterios unificados para que tanto los profesores como los estudiantes supieran cómo era el sistema, verdad, cómo se investigaba qué se estudiaba, etc. Eso llevó también a, no me voy a adelantar porque quizás lo que lo podemos abordar en una pregunta de forma más amplia, pero si eso llevó a ser un equipo colegiado de diseñadores, Oscar Arce dentro de ellos, para definir cuáles eran las temáticas.

Pues también por supuesto que retos como el laboratorio, fortalecer el espacio de laboratorio como tal, no solo como área de trabajo, sino también con el equipo. Ahí se fueron dando cosas importantes para el diseño porque también logramos salir, logramos tener relaciones con otras partes, tanto el interno como el externo, pero yo diría entonces que triplicar la población, lo que te decía de los sistemas de la sistematización de la educación, la base conceptual, y lo del laboratorio, el equipamiento. (4:40)

GE: Incluso revisando actas de facultad, veo que surgieron alianzas de donaciones de, por ejemplo, horno de cerámica, horno para esmaltar cobre y todo eso ayudó también a equipar el laboratorio. ¿Cómo se lograron esas alianzas para estas donaciones? (4:57)

OM: Bueno, la donación del horno fue algo muy particular también porque fue el Dr. Pacheco, él es papá de un sacerdote jesuita y posteriormente su hija estudia, su nieta más bien estudia diseño industrial, que es Stephany Samayoa, entonces el Dr. Pacheco y su esposa tenían esta maquinaria y era un equipo casero, no industrial, y su interés era que se dieran los cursos en la Universidad, bueno primero donar el equipo y que dieran los cursos. Y si se aceptó el equipo y se empezó a promocionar un par de cursos gratis, pero seguramente tampoco llenó las expectativas de ellos y ellos retiraron el equipo de la Universidad, es decir, lo donaron, pero después lo retiraron. Estuvo como en préstamo un tiempo y se llevó la materia prima, todo se devolvió y se agradeció lo que se hizo, tuvo su impacto en su momento, fueron dos cursos a docentes, pero eso permitió también que se quedara un horno que sí está todavía en el laboratorio, que por cierto necesita algún tipo de adecuación porque hay que ir viendo cómo se va equipando con cosas más prácticas también verdad. Entonces ese horno de cerámica esta así tal cual desde que se recibió, ha tenido algunas intervenciones, pero aparte de eso en cerámica todavía no tenemos nada más.

Volviendo a la pregunta inicial de las alianzas de vinculación, principalmente se fortaleció con COFAMA con Carlos Porras como Director de esa condición en AGEXPORT, ya estaba y sigue todavía trabajando Rosa María Monzón como la coordinadora y siempre fuimos parte de sus eventos desde Expomueble, los concursos de diseño, hubo intentos de hacer aquí conferencias, entonces también dimos conferencias. Ese vínculo fue bueno porque le dio mucha visibilidad también al diseño y Carlos siempre estuvo a favor de esto.

Luego, siempre en la línea de AGEXPORT, en la Comisión de Artesanías que luego después es la Comisión Hecho a Mano desde, yo me recuerdo desde el 2001, que empezamos a darle fuerza al movimiento artesanal dentro de la carrera de diseño se empieza con Silvia Moreira, con Aída Fernández, luego estuvo la dirección de, no me acuerdo quien estuvo después de Aida, hay 3 personas, una que no me recuerdo, estuvo Irene, Ximena y ahora está Mónica Díaz, pero hay una persona que no me recuerdo que estuvo en el medio ahí. Con la comisión nos fue siempre muy bien, inclusive hemos sido parte de New World Crafts en la parte de exposición de temas, como lo hacen en Casa Santo Domingo pues ahí nos dan el espacio del auditorio y hemos. desde el Instituto, lanzado publicaciones, nos han invitado a hablar de nuestra experiencia en artesanía.

También hemos logrado emparejar Academia Industria con estudiantes de diseño, con Rosita desde COFAMA como con Mónica y lo que te mencionaba anteriormente desde Hecho a Mano y Artesanía hasta llegar a espacios de presentación de publicaciones como las publicaciones de tendencias que hace el INDIS, entonces ha sido una bonita relación con ellos.

Hubo un acercamiento también en su momento a la Comisión de Calzado, Agrecalza creo que es, participamos con ellos, es decir, yo fui conferencista en un par de ediciones de ellos y también, pues tuvimos acercamiento a La Comisión de Textil Vestex, para ver si había un poco de interacción. Más adelante en mi gestión como decano se hace un estudio para hacer una carrera de Licenciatura en Moda e Indumentaria y tuvimos un visto bueno vicerrectoría, pero no el espacio ni la plata para hacer laboratorios en su momento, eso se quedó guardado para cuando existiera un poco más de recursos.

Esas recuerdo que fueron las alianzas de vinculación fuertes aparte, pues por ejemplo, la Misión Técnica de Taiwán, en donde ellos nos brindaban el apoyo de los recursos para hacer prototipos y algunas movilidades para los consultores junior, ósea los estudiantes, entonces se logró que a través de esto, pues creo que es un poco más de

INDIS, tú que estás armando la línea de tiempo, lo podrás ir viendo ya con esto ya más claro.

Y quizá internacionales, podríamos hablar de lo que sucedió con el cuerpo de paz noruego, (11:52), Óscar Arce logra que Noruega apoye en programas de intercambio y así se fue gente a Noruega a trabajar y estudiar y vinieron también noruegos a trabajar y estudiar aquí en INDIS principalmente y dando asesorías técnicas a los pequeños productores. Esto, a grandes rasgos, las alianzas de vinculación que tuvimos con Diseño Industrial. (12:23)

GE: Y los intercambios académicos ¿cuándo empiezan con Ibero de México? Porque tengo aquí registro en 2007, pero no sé si ya de antes también ya habían venido. (12:34)

OM: Empezamos un poquito antes, si con Kunst-hochschule con Harmond Ginot (12:41), de Alemania en Berlín, yo estuve en el 2004 en Berlín firmando un acuerdo de renovación con KHB e iban estudiantes a Berlín y tuvimos estudiantes de Berlín acá, yo me acuerdo de Charlotte, no me acuerdo el apellido, pero tuvimos dos que yo me recuerdo de Berlín acá, muy buena comunicación.

También tuvimos la visita de un profesor Percy Hooper (13:22) de North Carolina State University, Percy se casó con una guatemalteca y ese era el vínculo, empieza con Oscar Arce y logramos hacer algo más, con él trabajamos en las cajas de productos del tejar, tejas y baldosas. También tuvimos al profesor Roberto Cuervo, de Javeriana como visitante nos dio una charla sobre Animación 3D y eso impulsa muchísimo los intereses nuestros, de hecho, se refuerzan, se hacen evidentes esos trabajos que tuvimos egresados, compañeros míos con Carlos Argüello a principios de los 2000. La elaboración de una película que se llama Narnia y mucha producción audiovisual que de hecho hay gente que todavía lo está haciendo desde entonces.

La vinculación con la Ibero se hace a través de Jorge Meza, él siendo director del Departamento de Diseño de la Ibero, yo siendo Director del Departamento de Diseño, en la Ibero la figura de director es la de decano, ósea que él era decano en ese momento en México y logramos hacer la vinculación de gráfico y de industriales, sin embargo, gráfico Jorge Rossi, si no estoy mal, era el director en ese momento y después Leizer Kachler (15:01) o antes y después, y en gráfico ya no se hace tanto, pero si en industrial y si logramos inclusive participar en varias versiones, en el 2007 creo que fue nuestra primera en el Design Conference de la Ciudad de México.

Por supuesto que logramos también hacer cuestiones con la Javeriana, enviar a gente que estudiara allá, Luis Quintana fue estudiar allá, ha habido un buen grupo de estudiantes que, gracias a esa buena voluntad, no solo la institución, los factores institucionales, sino también las cosas se hacen gracias a las personas.

Entonces se hace con ellos, excelente relación también con Panamá a raíz de que yo hago mi maestría allá en el 2006 y 2007. La Universidad que me paga un 75% de esos estudios y eso trae también aires diferentes, visitantes diferentes aquí a la Universidad hasta los momentos donde en jornadas del diseño tuvimos, por esa conexión de la Javeriana, plata para traer españoles y nos otorgaron un fondo de la AECI la Asociación Española de Cooperación Internacional, vinieron 7 profesores de España a las jornadas del diseño y nosotros fuimos también con Cristian Vela como decano, como esa contraparte fue un profesor de la Ibero que se llama Fernando, Cristian vela y tu servidor, estamos hablando más o menos del 2007 si no estoy mal. Todo esto en mi gestión como Director de la Carrera de Diseño Industrial.

Había dejado afuera pero esto creo que es importante también decirlo, en su momento a mí me tocan dos cosas, primero poner en marcha una renovación curricular, un pensum que acaba de ser aprobado ósea a mí como director me toca ponerlo en marcha y además, algo que vi importante es reforzar la parte de emprendimiento, entonces énfasis se convierte en, los estudiantes de diseño no recibían énfasis, estudiaban el curso de emprendedores y después se les hacía la homologación del curso en la facultad.

Entonces muchas cosas que te he dicho hasta ahorita como las temáticas donde me tocó diseño, dónde meto diseño estratégico, donde meto Impacto social del diseño, dónde meto lo de emprendimiento, que poco a poco se van consolidando y son la base para que el pensum actual piense en, ahora lo vemos así, pero en ese momento era una idea importante que hoy se va consolidando y se va haciendo parte de un nuevo pensum de estudios. (18:07)

GE: Y creo que ahí entra también un poquito, en México hubo un acercamiento con COMAPROD ¿en su gestión fue que inicia lo de la acreditación de la carrera? (18:25)

OM: Sí, en su primer periodo como decano Cristian Vela se acerca a México y es a mí al que me toca tocar las puertas de COMAPROD, COMAPROD un poco accidentado en su fundación digamos, en su en su génesis, porque COMAEA y COMAPROD, COMAEA era arquitectura y COMAPROD de diseño, ambos están adscritos a un ente nacional en México que se encarga de todas las acreditadoras, entonces les ponen como un ultimátum a todas las acreditadoras a presentar su papelería y bueno, muchas tuvieron

problemas, otras cambiaron de nombre como COMAEA cambia a PADE y si me toca preparar toda la documentación para acreditar y acreditamos el programa de diseño si no estoy mal en 2009.

Yo ya lo hago desde una plataforma de decano, pero todo el trabajo de acreditación lo hace Ceci de León, lo hace el equipo de diseño que estábamos en ese momento y afortunadamente, pues fuimos de los primeros programas internacionales de COMAPROD, eso fue novedosísimo para Guatemala, se le apostó muchísima plata a eso, porque eso aceleró y puso en la actualidad los programas y es básicamente por una sola cosa, porque cuando uno se acredita se compromete a hacer mejoras y una de las mejoras que teníamos era, por supuesto, el equipamiento, el equipo físico de los laboratorios y pues no digamos todo lo de las reuniones, documentación de todo lo que sucedía y eso pues permitió que como te decía que tuviéramos el diseño se aceleró muchísimo, en cuestión de modernizarse y actualizarse en cuestiones pedagógicas y educación. (20:36)

GE: Y ¿qué concursos y exposiciones recuerda que se hicieron? En actas le puedo nombrar algunos, el concurso del mueble por Kalea, el diseño por transporte de Peugeot, entre ellos. Entonces no sé si nos puede ampliar eso o tiene algunos otros en mente que no están documentados. (21:00)

OM: Hace que ahorita se me ocurre algo que también tuvimos el intercambio con Caltech, pero bueno, eso si quieres lo vamos dejando ahí.

Porque te lo digo, porque esto empieza a mover los ideales de todo el mundo y ver no solo para dentro, sino que ver para afuera. Entonces, por ejemplo, Cristian Polanco es de los que se meten a diseño de transporte porque le apasionaba el diseño de carros, verdad, y hubo también inclusive creo que él ganó uno de Michelin, habría que preguntarle a Cristian Polanco, muy buen diseñador está trabajando en la cervecería centroamericana, si no estoy mal.

Gente como Juan Carlos Noguera que sale de estas experiencias y relaciones con universidades internacionales y esto fue llegando a la dirección y yo lo impulse muchísimo. El profesor se llama Ken Picard de Caltech nos ganamos un grant, aplicamos y nos lo ganamos y con esa plata tuvimos movilidad de estudiantes a Guatemala y a Estados Unidos y allá logramos presentar en Pasadena, además que nos aliamos con el Art Institute de Pasadena, una de las mejores escuelas de diseño de transporte entonces, imagínate, se hablaba mucho de eso y éramos pues se le hacía bastante bulla a esto, verdad.

También tuvimos visita de NTNU porque yo fui a visitar a mi socio Andrés del Valle cuando él se fue a estudiar y a trabajar a Noruega porque se gana esto de fredscorset (22:43) y entonces yo voy a Trondheim y cuando regresó pues se hacen los vínculos con NTNU y tuvimos estudiantes de NTNU aquí en Guatemala también. También tuvimos estudiantes de Alemania, de Kunst-hochschule (22:56) haciendo la gira del producto guatemalteco, en fin, eso viene tal vez un poco más adelante que es uno de los proyectos que se afianzan durante mi gestión, verdad.

Quizá para ser más claro, jornadas del diseño sí continúan yo tengo un archivo aquí de las jornadas del diseño, tengo el historial de las jornadas del diseño. Yo me acuerdo de estudiante en el 95, ahí es donde empiezan, 97 Daniel Borja, antes se hacían cada dos años, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2008 y de allí ya se empiezan a hacer anuales hasta la fecha, solo el año 2020 pues que se hacen en virtual, pero serían 19 versiones de este tipo de actividades. Las empieza Daniel Borja en el 97, han tenido temáticas, han tenido invitados internacionales, ese creo yo que fue uno de los principales.

Luego más adelante, pero esto yo ya lo hago como decano, hicimos dos Expo DI Landívar que se hacen en el Museo de Arte Contemporáneo, dos. No recuerdo los años, tengo que revisar mis archivos, está en actas y eso es una de las cosas más importantes que hicimos también. Esto como te digo ya fuera de mi gestión como director. (25:11)

GE: Si creo que una fue 2013 y la otra 2015. (25:16)

OM: Sí así es, mi último año de decano. (25:19)

GE: Y ¿algunas publicaciones que se hayan realizado en su gestión de director? (25:30)

OM: Si, le pusimos mucho énfasis a los proyectos de vinculación, así se llamaron, se llama la publicación “proyectos de vinculación” y era la respuesta a poder tener presencia. (26:08)

GE: Creo que también tuvieron algunas publicaciones en la Revista Cultura de Guatemala, como artículos. (26:14)

OM: Eso fue clave, eso tiene su historia. En proyectos de vinculación, si querés para no dejarlo tan en el aire porque nosotros teníamos mucha presencia con la Gira de Producto Guatemalteco, porque es precisamente la aplicación del Paradigma Pedagógico Ignaciano, entonces, para responsabilidad social universitaria o académica, la gira empezó a ser atractiva como un medio para dar a conocer lo que se hacía como Responsabilidad Social y entonces sí tuvimos un buen apoyo de responsabilidad social,

sobre todo en la gestión de Juan Pablo Morataya como Director, de ahí pues se diluyó un poquito la ayuda.

Luego, tú me hablabas de la publicación en la Revista de Cultura de Guatemala, tuvimos en ese momento estaba Ernesto Loukota en el Departamento de Letras y Filosofía en la Facultad de Humanidades, si no estoy mal son 2005 y 2007, son dos diferentes números que le ceden totalmente a la Facultad de Arquitectura y Diseño son 3 perdón, entonces Ernesto en conversaciones y que en paz descanse, con María Eugenia del Carmen Cuadras de Tefel, desde la Facultad de Letras y Filosofía, prácticamente nos ceden un número de la revista y ahí es donde a mí me tocó ser como el coordinador editorial, verdad, pedirle artículos a los autores, pedía autores nacionales como internacionales, yo recopilé, yo en esos momentos todavía no habían sesiones de derecho y todo lo demás, verdad, pero si habían citas y texto, entonces la primera no nos quedó tan chilera, por supuesto, porque era la primera vez, era un trabajo extra pero después inclusive logramos tener.

Si tienes razón fue 2006, 2008 y 2010. Yo tengo aquí las versiones digitales. (29:08)

GE: Yo buscándolas estaba, las estaba buscando digital y no los encontré en ningún lado. (29:14)

OM: Bueno, yo te las puedo compartir con mucho gusto. Y si, nos dieron ese espacio que fue súper gratificante e importante para las profesiones porque no solo se pensó en diseño sino estuvimos ahí las 3 carreras, verdad, si tú ves ahí quienes escribieron, inclusive está Andrade. En fin, logré traer a los directores de las carreras del diseño de otras universidades, me acuerdo de que escribió ahí Roberto Cuervo, creo que hasta Cielo Quiñones escribió y de hecho logramos escribir un primer borrador de la historia del diseño en Guatemala con Cecilia León, que nos ha servido muchísimo para los que estamos en esta documentación de la historia y contigo que hemos estado haciendo esto. Pues nos ha servido, lo que pasa es que en ese momento no teníamos mayor conocimiento ni éramos editores ni escritores, sino lo hicimos como se pudo y las fuentes tampoco eran fidedignas, pero creo que fue un buen fogeo de la facultad porque nos puso en escena y en fin, yo agradezco que se haya hecho eso y diseño gráfico diseño las carátulas, inclusive logramos poner ahí una de las publicaciones de la Semana del Diseño, entonces sí hubo bastante presencia, vale la pena que se analice porque hay material de historia. (31:23)

GE: ¿Y cómo considera que fue la incorporación laboral de los egresados en ese entonces? Cuando usted veía que se graduaban promociones ¿ a dónde se estaban involucrando?¿En qué sectores? (31:37)

OM: Bueno como te comenté hace un momento se hace, se hace la base conceptual, entonces la base conceptual lo que permitía es reconocer el ¿Cómo se diseña? ¿Con qué herramientas se diseña? y ¿Qué se enseña? entonces ahí surgieron las temáticas.

Entonces fuimos un grupo de diseñadores que le llamamos un grupo colegiado y sobre eso lo machacamos muchísimo, lo presentamos a muchas universidades para irlo afinando. La versión final es la que permite tener las temáticas para los cursos de proyecto, de tal manera que la idea era darle al diseñador las herramientas para poder ser diseñador en Guatemala, pero también en el mundo. Entonces se solucionaba las necesidades laborales del diseñador guatemalteco.

Eso automáticamente nos vinculaba en un primer plano con los sectores agrícola y artesanal. El agrícola más o menos, verdad, no se la dio tanta potencia como el artesanal y el artesanal, también desde lo del mobiliario, lo que te comenté de COFAMA. Entonces se empezó a tener mucha vinculación con el POP, con Fábricas de Muebles y por supuesto que con diseño de artesanía, eso sucedió mucho durante mi gestión y pues no podemos dejar afuera también la gente que estudio otras cosas y que se fue más por lo de administración y que se fue a estudiar más cuestiones como MBA y por otro lado, la gente que se fue a estudiar afuera.

Entonces, hoy vamos a llegar a tenemos 495 egresados porque no teníamos tantos graduados y tanta gente tampoco, pero poco a poco eso fue creciendo y se interesaron, es decir, esas alianzas permitieron que los estudiantes se fueran a esos sectores empresariales, a la artesanía, al diseño del mueble y a cuestiones más administrativas. (33:54)

GE: ¿Cuál cree que sería el mayor logro que dejó a la carrera cuando fue director? (33:58)

OM: Quizá el primordial es el espacio físico del laboratorio, verdad, logramos primero extendernos para afuera y crecer un poquito, hacer el mezzanine y el equipo que le pusimos, entonces creo que uno de los principales logros en lo personal es ese taller e irlo profesionalizando hacia un laboratorio de fabricación.

Luego, por supuesto que la puesta en marcha de un programa académico, verdad, no solo la puesta en marcha, sino que la gestión de un programa académico. Porque no es lo mismo tener un contenido mínimo a darle una secuencia a la Academia, que eso es

precisamente lo que hicimos, y entonces al sistematizarlo yo creo que se fue también fortaleciendo las capacidades de investigación y fortaleciendo las capacidades de proyección social. Lo tercero que yo diría es esa relación al externo, verdad, todo lo que nos llevó a estar en la Ibero, en la Javeriana, etc. (35:36)

GE: Y hay algo también que, pues quería preguntarle aparte de lo que ha salido en varias cosas, muchas veces se repite lo de la gira en las actas y todo indica a que inició con usted y con Héctor Ponce. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se dio la idea de iniciar con la gira? (36:05)

OM: Bueno, Héctor Ponce pues compañero mío de la Universidad, un año más arriba que yo. Héctor empieza a dar clases antes que yo, luego yo empiezo a dar clases de administración del diseño, me voy a Italia y regreso en el 2001, me gradúo y continué dando clases. Yo empecé a dar clases sin graduarme, teniendo un pensum cerrado en el año 2000, pero en el 2001 empiezo a dar las clases de administración del diseño y empezamos más de cerca con Hector a ver lo de hacer formalizar la interacción que se tenía con los sectores externos, en este caso la Academia y la artesanía.

Entonces en pláticas, en diálogos personales de pasillos yo lo impulsé a que se formalizará esto, que fueran, y Héctor hace su primera gira en el año 2002, con todos los tropiezos de una gira, y luego en el año 2003 yo pues ya de director del departamento de diseño doy la clase con Héctor Ponce y logramos hacerlo mucho más formal, ya con una programación y también una razón de ser del ¿por qué? ir y regresar, ósea por qué ir, ver, contextualizar, sentir, palpar y volver para luego ser distribuido en empresas.

Entonces 2002 Héctor solo como una iniciativa y 2003 ya con tu servidor como algo más planificado y con resultados de investigación. Luego pues, al 2020 se hicieron 18 giras de producto guatemalteco, pasando por invitados como Edgar Saavedra de Colombia, Miguel Ángel Bonilla de Nicaragua, Alan Espirito, de Rutgers en Estados Unidos, Kevin Kernan de Drexel, Jorge Ramírez de la Universidad de Colima, William Urueña de la Católica del Ecuador, Víctor Reynoso de la Ibero, Héctor López Aguado del Cidi de la UNAM en ese momento era director del Cidi, Gloria Barrera de la Javeriana de Bogotá y bueno, los alemanes que te conté, verdad, Kent Picard (38:52) de Caltech, Harmut (38:58) vino una vez también, sí vino con sus estudiantes.

De hecho, mi tesis de maestría es sobre la gira de producto guatemalteco y es la contextualización del paradigma pedagógico ignaciano, esa investigación está viva, logramos documentar la percepción del estudiante al ser parte de esta actividad desde el 2012 para acá, ósea tenemos 8 años de documentación de eso, y los hallazgos de

investigación siguen siendo los mismos que los estudiantes ven la gira de producto como una actividad que los forma no solo para la Academia, sino los forma para sus proyectos de vida.

Entonces, la gira de producto fue algo más que salir de las 4 paredes, que es algo natural para los diseñadores, pero fue el sello de un diseñador landivariano porque entonces lo que hacía era que le daba ese carácter de conocer la realidad para poderla interpretar y poder transformarla. Entonces hay que incidir en la realidad para transformarla, pero hay que conocerla para transformarla, y eso es lo que hacía la gira. Por cuestiones del Covid hasta el año pasado y por cuestiones de renovación curricular estamos en evaluación de qué es lo que le va a pasar a esa gira, pero como te digo, inicia 2002 con Héctor Ponce y tu servidor, la parte de gestión la hace física Héctor en el 2002 y después del 2003 para acá, pues tu servidor ha sido parte de todas y pues tú también has sido parte de algunas. (40:47)

GE: Usted en el 2009 asume como Decano de la Facultad. ¿Cómo fue ser el primer decano diseñador industrial? en una Facultad de decanos solo arquitectos ¿Cómo fue ese reto de que no había sido posible antes involucrar a un gráfico, un industrial y llega usted? ¿Cómo fue esa fase? (41:21)

OM: Habíamos venido haciendo, y eso pues es una opinión personal, un buen trabajo con el equipo de diseño industrial y al interno de Universidad nos conocíamos, es decir, había una buena percepción de lo que se estaba haciendo. También los decanos habían confiado en la gestión de tu servidor, ósea Cristian, Sergio Tulio y Carlos Heaussler, que son los decanos por los que pasó mi dirección, digamos verdad, y luego viene el gran reto, Cristian deja la decanatura, me llama la rectora que era Guillermina y me pide que yo me haga cargo de la facultad. Guillermina también deja la rectoría en esos días y es el padre Rolando Alvarado como Vicerrector Académico y después rector de la Universidad que me ratifica como decano.

Fui Decano Interino durante 9 meses y luego pues fui nombrado oficialmente, estuve 3 períodos de decano. Son periodos de 2 años y luego pues un año en el que terminé una gestión anterior y estuve ad interim. Fueron 7 años al final de una gestión al frente de una facultad, tú lo has dicho y como yo lo digo, es que fui el primer decano no arquitecto, con eso quizás se oye si será lo mismo, pero no es lo mismo decir el primer diseño industrial o el primer diseñador, pero es más fuerte decir no arquitecto ¿por qué? porque es una Facultad de Arquitectura y Diseño.

En esos tiempos estaban marcados los grupos, entonces había una vieja guardia y una guardia más moderna, más joven, fue una gestión en un principio complicada porque lideraba o era muy fuerte la opinión de un exdecano, el primer decano de la facultad Claudio Olivares, que además había sido compañero de estudios de mi papá. Entonces Claudio además tuvo un incidente en una de sus asignaturas que luego lo llevan a alejarse de la docencia, yo rescato su caso y se queda entonces como profesor de dedicación completa, pero sin asignatura, es decir, solo con producto académico. Entonces eso me lleva a estar en relativa buenas relaciones con la vieja Guardia, ósea si me conocía la vieja guardia, pero las dos les fue difícil concebir a un diseñador industrial al frente de una facultad arquitectura.

Yo fui decano a los 34 años, además, entonces un decano joven, diseñador, pero yo llegué con todas las aptitudes y condiciones que se esperaba para un cargo de decano porque yo ya tenía la formación de maestría, no solo la maestría en diseño industrial que había hecho en Panamá, sino la formación de maestría en docencia universitaria que había hecho también en la Landívar. Entonces yo ya llevaba los títulos bajo el brazo y ya llevaba la experiencia bajo el brazo.

Se me ratifica como decano y la decanatura pues es un trabajo bastante similar a la dirección, velar por la carrera, pero no lo se vela únicamente por una carrera, se velan por 3 carreras más las maestrías que había. Impulse mucha arquitectura, precisamente porque yo era diseñador y porque, aunque es una de las carreras emblemáticas, entonces no podía enflaquecer esa parte de la gestión y le metimos muchísimo a arquitectura, pero le metimos también a los diseños.

Tuve el honor de tener un excelente equipo, Óscar Echeverría de vicedecano, Alice Becker de Secretaria, tuve dos directores de industrial a Juan Pablo Santa y Andrés del Valle, tuve un muy buen director de arquitectura que es Rodolfo Castillo, que hizo una gestión espectacular y en diseño gráfico estaba Regina López que también hizo una excelente gestión. Entonces el equipo fue caminando juntos, hicimos muchas publicaciones, logramos “oficializar” las jornadas del diseño, ósea empezamos a cobrarlas para poder hacer algo bien hecho y con esa plata pues ya traer gente del exterior y lograr tener invitados especiales.

Se armo el kit, ya se les entregaba un kit a los estudiantes por primera vez se les da una libreta donde ellos podían hacer sus anotaciones, en fin, ya cosas que hoy se dan por sentado y que son emblemáticas de las jornadas pues empiezan durante mi gestión como decano.

De las cosas también que me llevo como mi gestión como decano es abrir la carrera de Arquitectura en el Campus de Quetzaltenango, fuimos la última facultad en salir de Campus Central. Nosotros no ofrecíamos ninguna carrera en el interior y durante mi gestión y el padre Mynor Pinto, que ahora es rector, era Director de Quetzaltenango, él nos apoya para tener la carrera de Arquitectura en Quetzaltenango y hace un par de años se gradúan los primeros, ósea que también eso es bastante reciente. (47:35)

GE: Si tuviera algún otro registro o algún recurso que evidenciara esa gestión, verdad, que usted considere que es importante y que me pudiera compartir, pues se lo agradezco desde ya. No sé si quisiera agregar algo más. (48:02)

OM: Tengo mucho que compartirte, tengo muchas imágenes de la gira y yo creo que tal vez será un día que nos sentemos a ver que te puede servir porque el archivo fotográfico es extenso, tengo fotos en graduaciones, cuando llegamos al diseñador 100, tengo algunos que si te pueden servir en tu caso, pues, porque para mí documentación en la investigación que hice que es hasta cuándo se abre, no me servía mucho, pero en tu caso que son los 30 años siguientes si te puede servir todo lo que tengo y con mucho gusto.

Algo que quisiera agregar nada más, es que estoy sumamente contento, satisfecho y feliz que tú estés haciendo esta investigación porque estamos cerrando, estamos pagando una deuda verdad, contando la historia que nunca se documentó y que nuestra carrera lo necesita y qué bueno que lo estamos haciendo mientras estemos vivos, que esto se quede para que la gente mire ¿por qué? y que fue lo que pasó.

En mi caso pues ver crecer también, seguro Daniel Borja lo dice igual, pero es ver crecer las semillas que tú vas dejando, yo en su momento no creí que fuera a ir hasta donde llegué, nunca tuve ínfulas ni ganas de llegar a una decanatura, más bien la decanatura llego y ahí estuve y aproveche las condiciones.

Eso me lleva a estar eternamente agradecido con Landívar, no solo me formó como profesional, sino además me ha dado de comer, porque me ha dado trabajo durante 21 años, como docente y como gestor administrativo y me ha dado la oportunidad de tener unos cargos lindos de tomas de decisiones, algunas difíciles y otras más fáciles, pero sobre todo me ha ayudado a seguirme formando. Landívar me regaló prácticamente el primer año de la maestría en docencia, me dio el 75% de la maestría y me dio el 75% también del doctorado, así que yo lo que soy se lo debo a los Jesuitas y a la Landívar y qué estemos haciendo esto pues me da también la paz de que retribuimos en alguna manera, dejamos

algo de una manera, más del trabajo que nos pagan, debemos estar agradecidos con un patrono, pero un patrono que nos da mucha libertad.

Y a ti, pues agradecerte también que hayas afrontado el reto de seguir, continuar y cerrar este ciclo de investigación, sé que esto va a dar para más, ya lo vimos, ya tenemos un trabajo de continuidad en un siguiente volumen o una siguiente parte y bueno, ya descansaremos cuando esto sea el Camino del Objeto y tengamos en nuestras manos un librito impreso físico. (51:52)

Entrevista: Lcdo. Andrés Del Valle

Formato: Virtual/Zoom

Fecha: 15 de febrero 2021

(A. Del Valle, comunicación personal, 15 de febrero 2021)

GE: Que se está haciendo ahorita en INDIS sobre la puesta en marcha de la carrera de diseño industrial de los 30 años, que fue pionera en Guatemala, antes de que surgieran

las otras carreras en diferentes universidades y la idea es que nos pueda compartir sus logros, sus retos, la gestión que realizó de director de la carrera y pues tengo algunas preguntas. ¿Qué retos existieron durante su gestión como director de diseño industrial? (0:35)

ADV: Fue hace ya tiempo, yo salí en el 2013 y entre en 2009. Yo creo que de los grandes retos al principio fue como darle continuidad a lo que ya llevaba Ovidio, que fue como el primer o segundo año tal vez, mantener eso el trabajo que él había hecho con sus lineamientos y todo eso creo que él lo manejaba muy bien. Entonces básicamente fue como una continuación de lo que Ovidio había hecho.

Yo creo que como los retos que yo me puse era tal vez darle, no un cambio total, pero solo cómo retomar que era el diseño industrial. Creo que se había perdido un poco en el sentido de que tal vez hacían muchos proyectos que no se relacionaban mucho con la vida ya profesional. Entonces creo que los retos para mí eran subir la carrera hacia ese tipo, realmente diseñar diseño, objetos.

Sé que para la carrera siempre fue muy importante el área artesanal, pero en su momento, creo y todavía sigo creyendo, que el área va más más allá de eso. Creo que eso fue tal vez lo que más me costó un poquito como llegar a juntar un equipo que tuviera la misma visión, y en su momento lo tuve, que estaba Szarata, Fernando Escalante, Ceci y Rodrigo Sánchez; y creo que todos teníamos, ante todo Rodrigo que venía de una universidad mexicana, como que tenía bien claro que el proyecto iba más hacia el producto, creo que esto fue cómo lo que se trató de cambiar y que era como mi meta, realmente llevar el diseño más al objeto. (02:50)

GE: Sí, mantener esa parte de diseñar objetos, verdad, y no perdernos en otras áreas tal vez. (2:58)

ADV: Sí, claro, en otras áreas que sí es diseño también, pero se perdía un poco más hacia lo textil y hacia un cacho más manual las cosas, obviamente, somos y siempre lo entendí nunca estuve en contra de eso pero sí quería que fuera un poco más, como si al crear cosas funcionales que se analizará más, que no fuera un diseño tan espontáneo de venir y crear y hacer un moldecito y ahí es el final de todo. Llevar el diseño más más allá de eso. (3:30)

GE: Y ¿qué alianzas de vinculación se dieron con los sectores empresariales? Como que estudiantes pudieron involucrarse con algunas empresas o algunos sectores ¿Qué alianzas surgieron?

Yo algunas de las que identifiqué en las actas de facultad, porque estuve leyendo y revisando las actas, identificando que había, o para guiarlo también un poquito para recordar un poco. En 2009 tengo aquí alianza con COFAMA-AGEXPORT, también un Convenio con la Universidad de Arte de Berlín, una conferencia Tendencias con COMEX, KIEJ de los bosques para un diseño de empaque de café, Asociación Crecer con Nuevas Líneas Artesanales, Misión de Taiwán con talleres de artesanos, hubo una carta de compromiso con Ana Café para un concurso de The Coffee Fest y 27 empresas se vincularon con Práctica Profesional, más o menos de lo que encontramos por ahí. (5:15)

ADV: Si, es un montón, yo realmente tenía en la cabeza una o dos. La que fue interesante creo que fue la de Anacafé, hicimos unas tazas una colección para ellos. Ahí la primera parte del proyecto era crear una taza que nosotros llegamos con la tentativa de crearles algo o diseñarles algo, entonces ellos en ese momento tenían su feria de Ana Café Anual, entonces se trabajó todo un semestre y desde el principio era como de conocer el café en Guatemala, se vio la historia, y ya que teníamos toda la historia nos volvimos a sentar con la gente de Anacafé y con los estudiantes. Tanto que ya se había trabajado un Brief de lo que se quería hacer entonces ellos lo presentaron, no nosotros como en su momento, como Universidad, ni como catedráticos, sino que ya como un cliente más formal.

Entonces la idea era crear una taza que representará a Guatemala en ciertas ferias y se trabajo ese diseño con bastante identidad, siempre trabajando que era una taza con mucho carácter podríamos decir global, que es una tasa que son las mismas medidas para todos. Entonces ahí lo bonito del proyecto es que los estudiantes se sintieron como muy identificados con una realidad que viven, pues desde tomar café, tal vez a los chicos en esa edad no les gusta tanto el café como a uno ya de grande, pero cómo se involucraron fuimos a un par de sesiones con baristas de allí de Anacafé para probar café, como se hacía, cuál era el proceso desde cultivarlo hasta cosecharlo y hasta producirlo, y de ahí pues el presentar una colección extensa. Al final ya no me recuerdo cuanto fue, pero si fueron las 3 secciones han de haber sido por lo menos 60 tazas. (7:36)

GE: ¿En qué curso realizaron esto? (7:40)

ADV: Ya no me recuerdo, tal vez en un Proyecto 3 puede haber sido porque no eran tan grandes. Y ahí la finalidad era entender a un cliente, presentar sus propuestas, obviamente a escala, ver un poco de producción, porque al final de cuentas si quedo corto, porque era uno de los proyectos dentro del curso, entonces eran 3 proyectos y este era 1

de los proyectos, entonces lo que se logró avanzar era que si se entregara un prototipo finalizado totalmente. Muchos si lo lograron trabajar en cerámica, pero no hechos como en moldes para hacer una línea de producción, que esa era la idea, entonces fueron muchos moldes hechos a la medida y pues los alumnos quedaron muy contentos en ese sentido de haber creado algo que al final de cuentas, aunque sea agua fría le echaron, pero si se podía tomar. (8:40)

GE: ¿Y qué paso después de eso?,¿Si el eligieron uno? (8:44)

ADV: Se eligieron 3 y al final, como siempre, llega uno en un momento en que se fue el Director de Anacafé en ese momento, entonces el seguimiento se le trato de dar en su momento, pero obviamente cada quien llega con otras ideas, entonces el proyecto se quedó ahí. Yo hace poco fui Anacafé y ahí tenían expuestas algunas todavía.

Entonces creo que ese fue un proyecto que si llegó a tocar ahí a las puertas de Anacafé y creo que fue muy bueno. No se logró vincular que alguien se quedará, cómo es el plan siempre, de que algún estudiante se quedara haciendo prácticas, pero por lo menos se abrió una nueva puerta allí.

Con la gremial de muebles COFAMA, lo que pasaba era que ellos siempre apoyaron, pero nunca había un proyecto muy claro o específico. Ellos tenían, o tienen no sé cómo estará, lo de su semana de muebles EXPOMUEBLES, allí era interesante porque por lo menos podíamos tener una participación de los estudiantes en lo que era el diseño, qué tanto invitaban como a profesionales como a estudiantes, y siempre se entregaron muy buenas propuestas tanto en el área de graduados, como en el área de estudiantes. Siempre tenían una exhibición ahí, exponiendo los trabajos y era como el recorrido en sí de que los estudiantes fueran a ver que el área de muebles era bastante grande, donde hay mucho potencial. A mí los muebles como que siempre en algunas materias lo teníamos ahí, pero tal vez por cuestiones de plata que ya hacer un mueble muy grande a un estudiante le sale muy caro, entonces siempre hubo como cierta conciencia de no hacerse, vamos a hacer una sala o una cama o un gabinete. Pero siempre se apoyó con lo que era muebles, se participaba con sillas.

Hubo una exposición que se hizo en Design Center, también creo que de Proyecto 1, donde se presentaron las sillas de los estudiantes. Obviamente era aquella silla que se hacía de cartón, que siempre se hacía en el lobby de la Universidad, pero ahí logramos que nos abrieron las puertas en Design Center y se realizaron dos presentaciones de muebles, también, en un área que nos habían dado especifica en uno de esos locales que tenían vacíos. Entonces la primera creo que estuvo dos semanas los muebles, creo que se

organizó, ya no me acuerdo si fue así, que se organizó que si hubiera turnos de estudiantes cubriendo la exposición y eso también fue pues era cómo salir un poco de eso. Eso enlaza a ciertos estudiantes que yo si les he dado clase y sigo en contacto con ellos, con el que tengo más presente es con Javier Porras con otro estudiante, que tenían un grupo, así como de 2 que se volvieron amigos y ahorita tienen ya como un año, comenzado antes de la pandemia, que pusieron una su tienda de fabricación de muebles. Entonces, como que esa gestión de fabricar, ver e ir repetidamente estas ferias, pues les dejan una inquietud ahí y según yo sé, les va muy bien hasta el momento en lo poco que llevan. (13:01)

GE: Sí eso motiva, verdad, impulsa a los estudiantes a relacionarse un poquito con el mundo, en las exposiciones y todo. (13:10)

ADV: También eso ayudaba a que también hicimos un, no convenio realmente, lo que hacíamos era que trabajábamos con la Facultad de Ciencias Económicas, allí lo que hicimos fue integrarnos a su clase de emprendimiento. Entonces ahí lo que hicimos varios, y yo creo que por lo menos los dos últimos ciclos que estuve ahí, se integraron diseñadores industriales, una sección que teníamos una clase de emprendimiento, pero la vinculamos directamente con la facultad de ellos con alumnos de Ciencias Económicas. Entonces había una feria al final del ciclo donde se presentaban los productos a vender, así como que fuera una venta de ideas, la feria de emprendedores, que creo que era también muy importante y ahí se tuvo muy buenos resultados, ambos, ellos con nosotros porque mezclaban el diseño con estrategias de mercado de cómo venderlo.

Eso era, como el final de porqué integramos eso, era con el pensamiento de que sí estamos muy conscientes de que el área de empleo de la carrera es difícil, no es que no exista porque si existe, pero sí es difícil encontrar plazas, entonces cómo motivar a los chicos a ser emprendedores de sus ideas. Entonces esa era la idea de enlazarlos, tanto que creo que había dos clases de eso que dábamos en su momento, no me recuerdo, damos un pre que era administración algo y de ahí lo terminábamos con esa clase de emprendimiento. (15:11)

GE: Y digamos hablando ahorita en concursos ¿qué otros concursos y exposiciones se realizaron dentro o fuera de la Universidad durante su gestión? (15:21)

ADV: Se hizo una con Estudio Ambiente, esta es una tienda de diseño en la zona 14 y pues de diseño me refiero a que importa muchos muebles de México, de Chile, de gente conocida realmente, hay una diseñadora de apellido Quiló que es bien reconocida, que tienen muebles ellos ahí y lo que se hizo fue que ellos tenían un evento que era como una semana del diseño, no recuerdo el nombre y lo que hicimos fue que en los dos eventos

que se participaron hicimos instalaciones, conseguíamos material, nos daban un área, hicimos instalaciones de lo que fuera, conseguimos cartones eventualmente y se hizo una instalación de eso y se escogían a varios proyectos como sobresalientes durante el año para exponerlos allí.

La otra fue la de COMEX, me recuerdo que también se hizo una exposición de COMEX, que esa era junto con Honda, entonces se trabajó unas conferencias ya afuera de la U, igual con esta gente de Estudio Ambiente, de conferencias de diseño y se hizo en la Honda en el lobby, sobre los Próceres. Entonces, ahí se hizo esa integración de lo empresarial con estudiantes, ahí Erick Ledoigh dio charlas, también Mauricio Solís en el área de decoración, en una de esas nos apoyó Juan Carlos Rizzo.

Hasta donde yo sé, siempre han tenido ellos como gente de diseño industrial allí.
(17:32)

GE: Sí, creo que practicantes han tenido. (17:37)

ADV: Sí, siempre nos han abierto las puertas Maritza y Juan Carlos, igual Erick siempre ha sido muy dispuesto a tener un espacio para estudiantes. (17:49)

GE: Es cierto, y con estos concursos de inmueble ¿se participó bastante de parte del departamento? (17:58)

ADV: Si, eso era una obligación realmente qué se puso, así como del departamento de que tenían que participar entonces se metía dentro de los cursos y tenían que dedicarle un diseño a participar en Inmueble. Regularmente la gran mayoría de estudiantes eran de la Landívar, porque si había ciertos estudiantes que entraban diseñando muebles de la San Carlos, de la Galileo, que tienen clases que apoyan al diseño, entonces como que siempre los ponían a diseñar algo también. (18:38)

GE: Y normalmente ganaban estudiantes de la Landívar ¿verdad? que es lo que tengo entendido, casi siempre el primer, segundo, tercer lugar ganaban estudiantes de Landívar (18:50)

ADV: Sí, y me recuerdo que también decidimos que también los catedráticos se metieran, no logramos que todos, pero por lo menos me acuerdo que sí, Fernando participaba, Rodrigo participó, yo participé y más de alguien ahí ajeno también, que les decíamos que en su tiempo participarán y lo lograban. (19:13)

GE: Y pues si había también quórum de que si había diseño participando en el concurso. (19:20)

ADV: Sí, ante todo que lo poníamos de obligatorio, entonces había que participar y había gente que no entregaba, entonces perdían el diseño o sacaban muy mala nota, pero

si lo hacíamos motivados siempre porque no solo era de participar, sino que había un premio o les daban dinero.

Uno entraba como catedrático y uno proponía qué dar porque uno sabía más del tema que uno realizaba, entonces cada uno llevaba a sus ideas. No me recuerdo que si durante mi gestión o antes, pero si había un concurso internacional con Oscar lo hicimos, en varios cursos que fuimos profesores, encontramos concursos y una de las temáticas de diseño era participar en el concurso. (20:32)

GE: Ahorita lo estamos haciendo en Proyecto 6 justo, van a participar en un concurso que es de biomimesis, y cuadraron los tiempos súper bien porque eso también cuesta un poquito, verdad, que cuadren los tiempos o ya pasaron o son cortitos, pero van a participar y a ver que tal. Y ¿qué temáticas cree que destacaron en la enseñanza del diseño industrial? por ejemplo, en los proyectos que son como las áreas medulares de la carrera. ¿Qué temáticas cree que fueron las que más sobresalieron en sus años de gestión? (21:25)

ADV: Yo creo que era cómo diseñar para problemáticas de Guatemala realmente, o ver donde podían trabajar como para ver más real, no crear proyectos que simplemente nos fumábamos las temáticas y entonces eran proyectos como fantasiosos, pero regularmente eran proyectos que si se podían realizar por los estudiantes, que hubiera tecnología de Guatemala, que hubiera mano de obra que se pudiera fabricar y diseñado hacia un cliente en específico, podríamos decir que chapín sin olvidar que es diseño más universal. Pero creería que para ahí iría supongamos para diseñar cosas que se pueden elaborar.

También hubo otro proyecto que se trabajó con la gremial de plásticos, también con AGEXPORT, entonces ahí también hubo una interacción con una empresa que, si nos dijo que trabajaban envases, entonces se trabajó en base a eso. Obviamente no había ninguna obligación de parte de ellos de construirlo, sino que simplemente mostrarnos que máquinas había, cuáles eran sus limitantes y en base a eso se trabajaba. Entonces era como ya trabajando en un régimen de cuál era el diseño y que tenían que entregar sin irse más allá. Siempre me gustó que pudieran crear algo realmente, que no se quedará todo en papel y que siempre tenían que hacer un prototipo funcional y que se pudiera fabricar.

Entonces creo que retomando la pregunta que era ¿qué temáticas? Yo creo que no es que fueran temáticas en específico, sino que era más que todo proyectos que se pudieran realizar en Guatemala, con la tecnología, con las problemáticas que tenemos, con la industria que había, con eso se trató de fabricar. (23:41)

Yo creo que eso era lo que buscábamos en cada temática de cada curso y que fuimos muy necios, pero era sí crear cosas que se puedan fabricar, no empezar a crear cosas que no se pueden hacer en Guatemala, pues si en un futuro se puede hacer eso, pero al principio era que si lo pudieran fabricar. (24:23)

GE: Y que ellos lo vieran realizable, verdad, tal vez que los estudiantes lograrán materializar sus ideas. (24:33)

ADV: Se hizo un proyecto que también costó, creo que fue el último año, que era con ingeniería, también tuvimos allí un vínculo de una clase con ingeniería donde ambos estudiantes se tenían que enlazar, tanto los ingenieros con cierta tecnología electrónica con nuestro producto y ya no me recuerdo en que terminó, pero si me recuerdo que hubo un resultado interesante donde ya no solo se pensaba que una lámpara tuviera un switch, sino que si tuviera más cosas alrededor de eso.

A lo lejos me recuerdo que sí estaban trabajando como en realizar un elevador. Entonces si era ver mecanismos donde realmente el diseñador industrial se diera cuenta que si tiene que saber de eso. De la misma manera venía el ingeniero que tenía que ver que se viera bonito entonces había como un choque ahí de ideologías pues, pero que ya existen, en el mercado uno ya sabe que todo existe así.

Fue un bonito ejercicio, creo que se hizo también en esos cursos como libres que se pueden dar, que logramos dar una vinculación de eso y fue interesantísimo trabajar con gente ajena a lo que uno sabe. (25:57)

GE: Totalmente, y les abre la mentalidad no solo a los diseñadores, sino, en ese caso a los ingenieros, verdad, también como para ver cómo trabajar con otra disciplina. (26:05)

ADV: Sí totalmente, yo creo que los resultados ahí eran más enriquecedores para los diseñadores industriales, ya que muchas veces creemos que porque hacemos una silla no tiene vida, pues, que puede llegar hasta ahí una silla tiene que ser sólida y ahí era cuando discutíamos de que hay sillas, pues las Herman Miller, que tienen shocks, para inclinar, tienen calentador algunas, y eso al diseñador industrial en Guatemala es todavía como estamos haciendo una silla, no tienen porque y al revés, ellos venían con soluciones distintas cuando hicimos la introducción con profesores que era la idea de llegar a algo que, yo como para finalizar en ese sentido, creo que sí era la importancia como hacer esos vínculos con otras facultades. (27:03)

GE: Eso ayuda bastante a los estudiantes y ¿existieron algunas publicaciones importantes del departamento? como por decirle algún manual, algún libro, o alguna

publicación en prensa o algo en lo que salieron como revelando lo que hacía la carrera de diseño industrial. (27:28)

ADV: Ya no me recuerdo, pero si me recuerdo que, si en cada año se hacían las temáticas, creo que cada año se realizó eso. Pues obviamente también con trabajo que Ovidio venía realizando antes, entonces solo fue continuidad de eso. (27:49)

GE: Creo que también hicieron lo de proyectos de vinculación, de RSU. (27:55)

ADV: Si, también ahí se hicieron dos años de esos proyectos de vinculación y si me recuerdo que hubo ciertas publicaciones en periódico o algo así, pero eso si ya no lo tengo presente. (28:13)

GE: Y, por ejemplo, había algo en las actas que leí que habían tenido algún espacio en Canal Antigua también para hablar de diseño si no estoy mal. (28:25)

ADV: Sí, eso ahorita que me lo dijo, tengo así como recuerdos, fue como la finalización de un ciclo donde se logró tener un espacio en conjunto con ellos, donde ellos hicieron un reportaje sobre el diseño industrial y se presentó en ese programa. Entonces fue un proyecto que, si venía con ellos trabajándolos, pero era básicamente filmar la presentación final, algo así me recuerdo que era. Fernando se recuerda más, que creo que él era el encargado de eso. (29:10)

GE: ¿Y cuál cree que sería el mayor logro que dejó a la carrera cuando fue director? (29:29)

ADV: Yo creo que es ver a los alumnos como profesionales afuera, yo creo que eso es lo importante, verlos ubicados, viéndolos, diseñando, trabajando en algo que les guste, algo que se les enseñó en la U. Yo creo que eso es lo gratificante, no tanto lo que se deja como físico ahí, sino que más verlos a ellos como laborando en una profesión que se les impartió.

De ahí, yo creo que todo lo de la U se queda allí en la U, pero verlos a ellos, así como me dio mucho gusto ver a Javier con esa su empresa bien montada, me dio mucho gusto ver que, aplicando el diseño, cómo metía iluminación, como mirábamos los muebles, como modular y desde el principio, la vez pasada estuve hablando con él y me decía que si le había servido mucho el entender al cliente, que claro, cada cliente es un universo distinto, les decía yo a ellos. Yo creo que como esos casos que uno mira en la vida, son los casos que uno se alegra, estaba también Rebeca, ella se quedó en ese programa que hicimos con plásticos, hizo su práctica allí y se quedó vinculada con la empresa y ahí está trabajando encargada de diseño en esa empresa.

Allí tenemos dos tipos de estudiantes que uno dice muy bien, uno que fue emprendedor que se le dio las herramientas y la otra que, con sus habilidades que se le dieron como estudios, pues está trabajando en una empresa grande de plásticos. (31:20)

GE: ¿Cómo fue la incorporación laboral de los egresados? ¿Qué otros ha visto usted de esa generación? (31:53)

ADV: Pues podría decir que la mayoría de gente que he visto en la calle de esas promociones que comenté, si se han dedicado mucho a emprendedores, a crear ellos sus ideas y desarrollarlas. Hanna Corado fue un caso que ahí le he seguido porque la tengo en las redes, ella estudió después para chef, estudio diseño para chef y una vez que tuve la oportunidad de hablar con ella, que sí logro enlazar, obviamente es chef pero todo el proceso como de diseño lo logró aplicar entonces como creando cosas distintas. Ahí nos queda que sigue trabajando diseñadora, pues, pero dice que todo el proceso de diseño, la creatividad que se le formó en ese momento la sigue aplicando ahí.

De ahí, Wendy Hernández, que siguió en el área artesanal diseñando también se integró muy bien a Wakami y yo no sé si sigue ahí, pues, pero por lo menos si supe que estuvo allí. Ella hizo sus prácticas durante la carrera y ahí se quedó. De ahí, otro par que fueron a estudiar afuera que estaba Oscar, que quiera que no era de esas promociones, se fueron a estudiar afuera. (33:33)

GE: ¿Hay algún registro que usted tenga en sus manos? Alguna fotografía o algún recorte de prensa o algo que tenga que pudiera compartírnos o tal vez no tiene nada en este momento de lo que fue su dirección. (34:21)

ADV: Yo creo que, si he de tener, tal vez publicaciones no, pero tendría que ver si tengo fotos de proyectos que se hicieron durante esa época, eso sí he de tener, ahí debo tener algún mi disco duro, con mucho gusto puedo buscar a ver que encuentro. (34:34)

Yo creo que, si tienen que haber porque en esa época me recuerdo que compramos una cámara, entonces yo no sé quiénes eran los encargados de la cámara, pero si se tomó en toda esa época ya fotos, no podríamos decir de estudio, pero ya fotos por lo menos con buena resolución y si se tomaron un montón de fotos. (35:43)

Me recuerdo que hicimos un apoyo para tomar, a todos los proyectos llegaba Fernando a tomar fotos de todos los trabajos, entonces yo sí creería que hay una carpeta. (36:17)

GE: En 2010, compraron equipo para el laboratorio de modelos y prototipos ¿Qué equipo compraron o qué actualizaron? por ejemplo. (37:14)

ADV: Allí se logró comprar una cortadora láser que está abajo. Era como para apoyar realmente las áreas de diseño, entonces lo primero que hicimos con la cortadora láser fue que los involucramos a los que sabían cortar eso, no sé si era Omar, creo que fue de los primeros que tuvimos de catedráticos y él apoyo en eso porque ya había trabajado con esos cortes entonces con él se hizo bastante con ellos.

Y de ahí, la CNC también super funcional. Antes que ya llevaban un montón también trabajándose en Guatemala, pero el tener una en facultad y no sabíamos realmente, allí lo chistoso era que no sabíamos cómo es que iban a funcionar, todos sabían cómo funcionaba pues, pero allí el problema en su momento, yo no sé cuál será el problema ahora, pero en su momento era que Marvin el que era el encargado, él podía prender su computadora y revisar correos y esas cosas, pero si alguien llegaba a él a preguntarle cómo funcionaba nadie sabía. (38:41)

GE: Si y era como a veces un detalle difícil, verdad, para los estudiantes de quien me ayuda. (38:50)

ADV: Si y era un proceso, a todos nos dieron clases y realmente no era fácil, tal vez para Omar y todos ellos que eran más chavos que yo y que estaban más metidos en eso era bien sencillo. Me recuerdo para mí una vez llegaron los alumnos, para que los ayudará y no logramos hacer nada.

Me recuerdo que al final de todo ese rollo hicimos un proyecto para tener alguien encargado en el taller como en esa área de tecnología, en su momento lo habíamos dicho, como un técnico que supiera usar la máquina, que le supiera dar mantenimiento, porque yo creo que antes de que me fuera ya habían tronado las máquinas, la CNC no porque esa es como un 4x4, pero la láser que era más delicada y era una máquina no solo para diseño industrial, sino que era para arquitectura también entonces, todos querían hacer cortes, sus maquetas y era como un gran apoyo y trono, cuando yo me fui me acuerdo que había tronado y se le tuvo que dar mantenimiento después, me contó Szarata. (40:24)

GE: Sí, yo creo que a esa máquina le han dado a cada rato mantenimiento. (40:29)

ADV: Si, porque lo requiere y son industriales, pero si le dan uso ante todo en las entregas. (40:40)

GE: ¿Y en el 2011 hubo una reestructuración de la malla curricular o no se dio? (40:50)

ADV: Si, hubo un ajuste, no es que haya habido un cambio total, sino que se ajustaron ciertas temáticas, pero si hubo algo, algún documento que ha de estar en facultad, eso creo que yo he de tener algo por ahí todavía. Lo que hicimos en su momento

fue ordenar más, no podíamos ni quitar ni agregar más en su momento y eso iba todo relacionado con lo que era la acreditación.

Sí yo creo que participe en lo que era una acreditación y creo que a los dos años había una revisión. (41:57)

GE: Sí, porque yo creo que ya con Juan Pablo creo que hubo otra visita. (42:03)

ADV: Si porque creo que yo estuve en dos, una que fue la acreditación. (42:09)

GE: Si en el 2010 fue la aprobación de la acreditación. (42:13)

ADV: Sí allí fue la aprobación de la acreditación y de ahí eso traía que en la primera revisión si tenía que haber un ajuste decían, entonces ahí se hizo, el ajuste curricular que entraba tenía que estar listo para que se pudiera acreditar la Universidad. Pero no es que hubo un gran cambio de la malla, yo creo que eso lo vio Regina. (42:43)

GE: Si, ya con el 2019 empezó la nueva malla, que eso sí fue un cambio total, fue un cambio de malla. Sí aquí solo fue un ajuste, digamos, para poder acreditar.

Muchas gracias, yo creo que con eso finalizamos. Creo que con eso resolvimos varios detallitos, hemos ido revisando todas las actas, pero a veces las actas son muy concretas y es verdad que ustedes han sido como los personajes que lo han vivido y tienen un poquito más de historia que pueden abonar a los detalles clave.

Entrevista: Lcdo. Juan Pablo Szarata

Formato: Virtual/Zoom

Fecha: 15 de febrero 2021

(J. Szarata, comunicación personal, 15 de febrero 2021)

GE: ¿Qué retos existieron durante su gestión como director de diseño industrial?
(1:27)

JPS: Fueron un montón, realmente creo que hasta que uno no está ahí, no se da cuenta de todo lo que hay que ver, todo lo que hay que hacer, todas las responsabilidades y todos los retos. Yo no podría decir cuáles fueron los principales retos porque todo fue un reto, desde ver cómo fidelizar a los estudiantes y lograr la reinscripción y mantener la mayor cantidad de la población, que sí comenzará, siguiera y concluyera. Eso nos lleva al reto de siempre estar buscando cómo ir expandiendo la carrera en cuanto no solo captar alumnos por captar cantidad, sino que realmente hacer crecer la carrera como carrera y poco a poco irlo haciendo.

Para mí ha sido bastante interesante ver como en mi época, cuando yo estudié que éramos 8, ahora las promociones que entran de 40 o 50, hasta hubo un año en que logramos que se entraran 60 y pico. Obviamente a mayor cantidad de ingreso, también mayor cantidad de deserción, los porcentajes son proporcionales. Yo creo que uno de los principales retos, de uno como director, es velar por el ingreso de estudiantes, el reingreso de estudiantes, y sobre todo, la fidelización de sus estudiantes, irlos comprometiendo con su carrera con su Universidad y con su gremio para ir creciendo el gremio de diseñadores

industriales. Entonces, eso podría decir yo que creo que fue uno de los principales, pero como le digo hay un montón.

Otro gran reto que viví en mi gestión como director, fue una época, fue bastante fuerte lo que nos tocó vivir con las personas de acreditación y reacreditación precisamente iniciando mi gestión, yo estaba entrando en abril y en octubre estábamos con visita de acreditadores para ver la reacreditación. Fue un reto bastante grande, pues coordinar equipo, coordinar docentes, coordinar estudiantes, coordinar todo y que gracias a Dios fue algo que se logró sacar muy bien y después posterior a eso, darles seguimiento a todas las recomendaciones, que no solo por cumplirlo, sino que realmente yo siempre he visto los procesos de acreditación y reacreditación como una manera de que a uno le hagan conciencia de ¿cómo está? y cómo es que a veces uno no las mira, es bueno tener esa visión externa. Entonces poder empezar a trabajar en las recomendaciones, en los planes de mejora, que como le digo, no es por solo responder a lo que el acreditador está pidiendo, sino que realmente hacer el análisis de ver cómo esos planes de mejora realmente pueden responder a las necesidades del departamento y sobre todo pues como poder hacerlos operativos como realmente hacerlos reales.

Entonces ese creo que también fue otro gran reto, pero como le digo para mí yo creo que eso podría ser por mencionar dos retos, pero realmente todo es un reto, estar en búsqueda constante de personal docente calificado y que realmente ayude a responder a los objetivos del programa. De ahí, pues toda la planificación administrativa y logística de cursos, manejo de recursos, responder a las necesidades administrativas y académicas de la Universidad todo siempre con el propósito y el fin fundamental de lograr una calidad académica de lo mejor posible.

Entonces yo creo que poder responder así de que otros más retos, creo que todo es un reto. (6:30)

GE: Sí y porque nadie tiene una carrera de director que le diga se preparó totalmente para venir aquí, sino que pienso que si hay una parte de aprendizaje en el camino también. (6:45)

JPS: Si y eso nos lleva precisamente a que yo siempre, creo que un gran reto no solo de mi gestión, sino que cualquier director y se está viendo ahora mucho, es comenzar a tener presencia y visibilidad con otras instituciones, poderse proyectar ya fuera a la Universidad y ser reconocidos no solo localmente, sino que también internacionalmente. Entonces creo que eso es un reto bastante grande, poco a poco ir teniendo no solo

visibilidad, sino que esa participación en otros lados, con otras instituciones, tanto educativas como empresariales, como le digo, así podemos empezar a sacar un montón de retos y montón de cosas, que una nos va a ir tirando la otra. (7:35)

GE: Y creo que eso va vinculado también a la segunda pregunta ¿Qué alianzas de vinculación con estudiantes se dieron con los sectores empresariales? (7:45)

JPS: Yo creería que una de las principales alianzas que se logró, que puedo decir que se logró fortalecer un poquito y reactivar, fue la alianza sobre todo con la Comisión de Fabricantes de Muebles de Agexport COFAMA que si bien es cierto que ya se había trabajado con ellos con anterioridad, había estado en un en un momento como en pausa y se logró reactivar bastante bien y creo que hasta la fecha se ha logrado mantener bastante viva esa alianza de retomar sobre todo esa parte en el área productiva de muebles y eso derivó de encontrar espacios con sectores paralelos o afines, con plásticos y con otros sectores también derivados de Agexport. Pero si yo creería que uno de los principales sectores con los cuales se logró alianza y recrear una sinergia bastante significativa fue con COFAMA. (8:45)

GE: Y por ejemplo ¿Concursos y exposiciones?¿Qué tipo de concursos se hicieron, qué ferias o qué exposiciones se realizaron con los estudiantes? (9:00)

JPS: Principalmente las exposiciones de siempre en el marco de jornadas del diseño, posteriormente Festival Vértice, aunque realmente ya borré cassette si todavía me tocó Vértice o solamente Jornadas del Diseño, pero eso a nivel interno. A nivel externo de la Universidad principalmente se tuvieron dos, una que fue las dos Expo de DI (9:30), si la memoria no me falla una fue en el año 2014 y la otra fue en el año 2015, en la cual se hizo una convocatoria que no solamente era exclusiva para los estudiantes, sino que era exposición de los diseñadores industriales landivarianos, era exponer el diseño industrial landivariano tanto de estudiantes, egresados y profesionales, docentes, etc. La primera Expo de DI (9:53), que se realizó en el 2014, si mal no estoy, se llevó a cabo en el Museo de Arte Moderno en la zona 13 y la del 2015 se llevó a cabo, también esa fue en conmemoración de los 30 años como parte de las actividades de celebración de los 30 años de la carrera, que se llevó a cabo en el Museo Miraflores.

Asimismo, también se desarrollaron algunas otras exposiciones, por ejemplo, en el curso de práctica profesional me acuerdo de que hicimos una exposición donde se expusieron los resultados de las prácticas profesionales en el centro comercial Arkadia. El año siguiente, a finales del 2016 esa exposición también de cierre de Practica Profesional se llevó a cabo en Museo Miraflores.

También tuvimos presencia en varias ediciones de Expomueble, siempre en los Expomuebles también se tuvo mucha participación y por lo mismo que mencionábamos anteriormente, esa alianza que se logró fortalecer con COFAMA, verdad, se empezó a tener un poquito más de participación y presencia en el marco de Expomueble, tanto como departamento como con exposiciones de estudiantes y espacios para promocionar, no solo la carrera, sino que también el diseño industrial, pero principalmente el diseño industrial landivariano. Entonces ahorita son las principales que me recuerdo. (11:35)

GE: Creo que también tuvieron una exposición de sillas de cartón en casa Santo Domingo. No sé en 2014, revisando actas ahí encontré algo de eso que hubo una exposición de sillas en Casa Santo Domingo con la organización COCAL. (11:57)

JPS: No me acuerdo. (12:00)

GE: Y en Design Center también tuvieron exposiciones. (12:07)

JPS: Si, tiene razón. En Design Center una o dos veces tuvimos exposiciones. Tuvimos dos exposiciones y una precisamente fue la de las sillas de cartón de Proyecto 1, en ese entonces, los dos fueron en el marco de Proyecto 1, en Design Center. (12:28)

GE: También hay algo con relación a las sillas, que se prestaron unas sillas para un video de INGUAT. ¿No recuerda eso? (12:40)

JPS: No me recuerdo.

GE: Y ¿Qué temáticas cree usted que fueron destacadas durante su gestión? ¿Qué temáticas en proyectos? (13:33)

JPS: Bueno, yo no diría que fueron temáticas destacadas porque realmente fue una época en donde todavía le hacíamos mucho énfasis a cada proyecto, el proyecto tenía su temática especializada, entonces yo no le podría decir que alguna temática fue destacada de otra, yo creo que todas tuvieron importancia, realmente la visión en ese entonces era precisamente los cursos de proyectos de enfocarlos a una temática, comenzando con diseño de forma en Proyecto 1, función en Proyecto 2, modulación y despiece en Proyecto 3, impacto social del diseño en Proyecto 4, fabricación industrial en Proyecto 5, ecodiseño en Proyecto 6 y después ya para tener la Práctica Profesional el proyecto de grado.

Entonces yo puedo decir que ¿alguna temática tuvo mayor relevancia? yo podría decir que no, siempre se trabajó mucho bajo esas temáticas, enfocar los diferentes cursos, obviamente cabe resaltar que tal vez sí hay algunas temáticas o algunos cursos que de cierta manera destacan o son más notorias que otras, por ejemplo, lo que tenemos con toda esta parte del Proyecto 4 que siempre ha sido uno de los estandartes de la carrera,

que es lo del impacto social del diseño, todo lo relacionado que tiene que ver con el sector artesanal y diseño para el desarrollo. Pero, también en Proyecto 5 la producción industrial también en su momento y algo que tal vez podríamos decir es que de cierta manera en todos los proyectos, sobre todo en los altos, creo que siempre se promovió mucho un ánimo de inculcar a los estudiantes ese deseo de emprendimiento, que realmente no era una temática, pero sí aunque se tenía el curso en su momento énfasis que era Acción Emprendedora o el curso en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas de Acción Emprendedora, sumado a eso siempre se hizo mucho énfasis en los cursos, sobre todo en los altos, de generar ese espíritu de emprendimiento en los estudiantes.

Como le digo, yo creo que no hubo una temática o algo que destacara, sino que a todas siempre se les se les dio la importancia que requería como parte del proceso de formación del diseñador industrial de esa época, porque también tenemos que, si comparamos la visión y el enfoque de esa época después de este análisis, ahora ya es otra visión, también después de haber hecho este análisis de las demandas del mercado, tanto el mercado laboral como lo que esperan los futuros diseñadores industriales estudiar, pues obviamente las necesidades han cambiado, pero en ese en ese momento eran eso. Esa era la visión, el enfoque y todas las temáticas, pues siempre se les se les trato por igual siempre atendiendo las de la mejor manera que se podía en los cursos. (16:52)

GE: Y cree que eso está vinculado, por ejemplo, la otra pregunta es ¿qué publicaciones importantes existieron? Y en el 2014 se publicó el enfoque temático de diseño industrial, ¿cree que también había mucha conexión con eso para que si estuvieran enfocadas las temáticas? (17:10)

JPS: La publicación de los enfoques temáticos podríamos decir que, durante mi gestión, fue la única publicación importante que precisamente hacía alusión a eso, a la manera de cómo se enfocaba el diseño industrial desde la visión del Departamento de Diseño Industrial de la Universidad Rafael Landívar, los enfoques temáticos, hacer énfasis en que se trabaja bajo enfoques temáticos y no planes de estudio o sin rumbo, sino que realmente tenían un punto de partida, una base y eran esas temáticas que en ese entonces, como hemos hablado, eran las temáticas que regían y caían principalmente en el curso de Proyecto y eso obviamente se iba horizontalmente en los cursos paralelos y que posteriormente verticalmente iba a servir de base para los cursos posteriores.

Entonces sí, como las publicaciones principales fueron los enfoques temáticos, se resolvieron los enfoques temáticos y de ahí la participación en otras publicaciones como la Revista Signa que era parte de las jornadas del diseño. (18:29)

GE: Sí, que tal vez ahí había bastante participación como resultado de proyectos.

JPS: De cursos, de experiencias académicas, tanto de docentes, como estudiantes y personal, más de gestores administrativos y del departamento. Entonces sí, en cuanto a publicaciones podríamos mencionar eso. La participación en las Revistas Signas y los enfoques temáticos. (18:55)

GE: Y hablando un poquito ya de la incorporación laboral de los egresados de ese entonces, ósea, ¿cómo influyó la carrera, las temáticas, los proyectos, a dónde cree que fue orientada la incorporación laboral? (19:15)

JPS: Yo creo que principalmente, y por lo mismo que le mencionaba, y he visto una gran parte, salían con el espíritu de emprender. Creo que sería el primer enfoque, o área u oportunidad laboral, no tanto insertarse en una empresa o industria, sino que muchos ya salían con el ánimo de emprender, es más, se

miraban ya emprendimientos, aun siendo estudiantes, y pues de ahí pues se vio también derivado de los programas de prácticas profesionales y otros cursos como tecnología, que se vio también que algunos estudiantes se integraron principalmente a sectores fabricantes de muebles, industria de plástico, etc. Pero como le digo, yo creería que más que eso un gran porcentaje ha sido más dado a buscar su propio camino, ya sea como consultor, como diseñador, como gestor de proyectos, o aun poniendo diferentes empresas relacionadas al diseño, diseño mobiliario, diseño de espacios, diseño de producto, tanto producto más moderno e industrial como también producto relacionado aprovechando las técnicas artesanales y trabajando con ese sector. (20:51)

GE: ¿Cuál cree que sería el mayor logro que dejó a la carrera durante su gestión de dirección? (20:58)

JPS: Esa pregunta si es difícil. Creo que uno no es el indicado para decirlo porque para uno cosas que no parecían logros luego resultaron logros o viceversa. Como logros, si me preguntarán a mí, sobre cosas de las que de cierta manera me siento bastante orgulloso, pues uno fue haber podido responder ante los procesos Reacreditación y Seguimiento que fue algo que se logró trabajar muy bien, se logró responder muy bien, tanto con lo que se traía como lo que se logró fortalecer, sobre todo derivado de la reacreditación a finales de 2013, que la realización del informe es del 2014, pero de esos resultaron muchas recomendaciones y muchos proyectos de seguimiento y planes de mejora que se empezaron a tratar de poner en marcha y uno de los principales responde al área de las mejoras del taller, eso también creo yo que es bastante importante que se logró en el tiempo de gestión, fue donde se logró hacerle varios de los trabajos de

ampliación del área externa del taller y complementar con maquinaria y equipo, una ampliación y una mejora que en la gestión anterior de Andrés se había comenzado porque desde ahí se empezó a trabajar en eso, pero durante mi gestión se logró complementar un poquito más y se le empezó a meter un poquito a esa área de taller, no solo en espacio físico, en infraestructura, sino que también en equipamiento.

Otros logros que yo no los miro como logros, yo lo miro como que varias cosas que se lograron de cierta manera hacer bien, siempre se estuvo buscando cómo fortalecer alianzas con otras universidades y creo que no solo mantener las que ya se tenían, sino que lograr nuevas y creo que desde ahí se logró hacer muchas buenas alianzas tanto directamente con otras instituciones académicas, otras universidades, como con profesionales o docentes de otras universidades en lo particular, tanto en Colombia, México, Panamá, Estados Unidos, entonces esas alianzas que se han tenido con la ibero en México, con la Javeriana, con la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, se empezó a tener bastante acercamiento que ahora se está viendo también mucho de esto con Alex lobos en Rochester. (24:17)

GE: Los intercambios fueron fuertes en esta época, ¿no? (24:30)

JPS: Si, los intercambios fueron bastante fuertes, yo siento que gracias a Dios eso se ha logrado mantener, siempre ha habido interés de los estudiantes, y por lo mismo que le digo, ha habido también muy buena colaboración, muy buena alianza y se ha logrado mantener y fortalecer esas alianzas, con las principales universidades con las que se logran los intercambios. Pero como le digo, eso realmente no lo considero como un logro, sino que lo considero como algo que se que se logró atender bastante bien, mejorar y fortalecer. (25:04)

GE: Y mire hay algo que le iba a preguntar ¿Se tenía pensado abrir una licenciatura en diseño textil o en moda e indumentaria? (25:15)

JPS: Si, durante mi gestión se estuvo trabajando en el planteamiento e iniciativa de, es más se hizo todo el proyecto, hasta llegar a la propuesta para la licenciatura en diseño del vestuario. Pero fue más que nada, principalmente por lo que no se logró era que era una carrera que necesitaba una fuerte inversión inicial para laboratorios y equipo especializado y eso iba a hacer que fuera un programa que comenzará con una matriculación bastante elevada, entonces por aspectos financieros fue que ya no se logró terminar de aprobar. Si se hizo todo el estudio, todo el planteamiento del plan de estudios, pero ya finalmente la aprobación financiera fue la que nos tiro que no era el momento adecuado para poder meternos a un programa de esos.

Por más de que se trató de ver por dónde, si había muchas cosas que, si se necesita una fuerte inversión, tanto en infraestructura, espacio físico para laboratorios especificados, como el equipamiento para la carrera. (27:13)

GE: Finalizando un poquito acá, hablando de si tiene algún registro histórico, fotografías, documentos o algo que nos pudiera compartir en su momento, que usted considere que pues hay cosas que usted diga que podría funcionar como documentación histórica también. (27:33)

JPS: Si con mucho gusto, lo que le comentaba tengo que ir a revisar mis archivos digitales y físicos de la Universidad, de seguro tengo cosas de varias de las actividades de los puntos que hemos tocado hoy, que hemos hablado, para poder tener sobre todo referencias de imágenes, fotos y cosas que ayuden a saber qué pasó en esos en esos años. (28:00)

GE: ¿Quisiera agregar algo más, que se recordará o quisiera agregar a lo que ya platicamos? (28:20)

JPS: Tal vez algo más personal, yo creo que para mí fue bastante satisfactorio al haber llegado a poder dirigir el departamento por 4 años del 2013 al 2017, realmente es un reto bastante grande y siempre se estuvo trabajando con todo el mejor ánimo y siempre buscando cómo hacer crecer el diseño industrial, no solo landivariano, sino que guatemalteco. Para mí es realmente bastante satisfactorio ver como el día de hoy muchas de las cosas que se comenzaron se han seguido, también se han implementado cosas nuevas entonces el rumbo que está agarrando la carrera para mí es bastante satisfactorio y ver y saber que en algún momento se fue parte de esta historia.

Sí, hubo muchos retos, muchas cosas buenas, muchas cosas que uno quisiera olvidar mejor. Principalmente puedo decir que para mí ha sido una experiencia, una de las mejores de mi vida, tanto personalmente como profesionalmente. (29:52)

GE: Si y como usted dice, tal vez a veces uno no se da cuenta de que está haciendo historia y ustedes están en la historia, pues, porque estuvieron años de sus vidas ahí trabajando para diseño industrial y encabezando la carrera cuando no había nada más de diseño en Guatemala. (30:13)

JPS: Sí, ahorita que lo menciona eso me parece interesante porque yo todavía fui, digámoslo así, ya la última gestión de la carrera que todavía no tenía tan encima a la competencia. (30:26)

GE: No, y fue justo cuando usted se fue en el 2017. (30:28)

JPS: Fue justo cuando yo salí, que no me tocó lidiar con la competencia externa hasta el momento, es más, cuando se hizo la celebración de los 30 años, precisamente todavía ese era parte de la manera, somos los primeros y los únicos. Ahora podemos decir que somos los primeros, seguimos siendo los primeros. (30:53)

GE: Si, pero eso queda porque son por 30 años. (30:55)

JPS: Entonces yo creo que si esa parte, pues a diferencia de la gestión posterior a la mía, como las que seguirán, pues ese es un elemento bastante diferenciado que hasta mi gestión todavía no teníamos que preocuparnos por otras ofertas similares o competidoras de nuestro programa.

Hasta el 2017 que ya comenzaron las otras ofertas académicas de las otras universidades.

Adicional a eso, algo que me parece interesante y creo que hay que recalcar del diseño industrial landivariano es que, aunque ya existen otras ofertas académicas de otras universidades, son nuestros diseñadores los que están ahí. Muchos de nuestros diseñadores son los que están abriendo camino por otros lados y eso es bueno porque entonces precisamente vamos a ser siempre el referente del diseño industrial en Guatemala y no porque no les quede de otra, sino que, porque bien podrían estudiar en otro lado, así como pasó aquí, buscar apoyo en otras disciplinas y todo cuando no había nada.

Pero realmente el diseño industrial landivariano está abriendo caminos en otros lados, está siendo tomado en cuenta y está siendo reconocido. (32:40)

GE: Sí y eso es clave, que los egresados, son los que están educando a otros diseñadores también en otras universidades. Que siempre va a haber un poquito de esa base landivariana. (32:54)

Hubo un concurso de diseño de bandeja para Casa Santo Domingo. (33:45)

JPS: Cierto ese fue en Proyecto 5. (33:58)

GE: Pero bandeja ¿de qué era? (34:02)

JPS: Ese fue un concurso que se trabajó, pero más que todo fue un proyecto en conjunto. En ese entonces el chef de Casa Santo Domingo iba a participar en un concurso internacional de cocina, entonces iba a estar representando, no tanto a Casa Santo Domingo, iba a estar representando Guatemala entonces como parte de su participación, este se desarrolló en conjunto con ellos y respondiendo a la necesidad de ellos, una propuesta de la de la bandeja para poder presentar en el concurso los diferentes platillos y las diferentes recetas que se presentarán. (34:45)

GE: Ósea qué Proyecto 5 trabajo para diseñar esa bandeja. Y sería que la produjo, que la uso. (34:56)

JPS: Al final de cuentas ya no utilizaron la propuesta que había escogido de nosotros, por cuestiones de practicidad y todo decidieron, parece que como el concurso era en Europa, entonces por practicidad y todo, prefirieron mejor conseguir un allá.

Y ahorita que lo menciona otra cosa que me acuerdo de lo que habíamos platicado, que uno de los proyectos que se trabajó en Proyecto 5, no me acuerdo en que año fue, pero lo que le menciona de que hubo un proyecto que se trabajaba en conjunto con la Facultades de Agrícolas de una lanceta para fumigar, también por iniciativa de la Facultad de Ciencias Agrícolas, se empezaron los trámites ya con la Universidad de patentarla, de generar la primera patente de la Universidad y todavía cuando termine mi gestión pues todavía seguía en tramites, habría que averiguar en qué status quedo, hasta donde se fue. (36:13)

GE: ¿Eso fue en 2016? (36:15)

JPS: Si, más o menos, tendríamos que revisar. (36:18)

GE: Si porque de repente si la patentaron de repente, no sabemos (36:23)

JPS: Yo creo que ya no se logró, ya no se terminaron los trámites de patente, pero si se avanzaron bastantes porque ya llega un punto donde ya lo tomó el proyecto, todo el Departamento Jurídico de la Universidad. (36:37)

GE: Y esto ¿lo vieron en Proyecto 5? (36:43)

JPS: Fue un proyecto que se desarrolló en Proyecto 5 en conjunto con la Facultad de Ciencias Agrícolas y Ambientales, era una lanceta para fumigar y bastante por iniciativa de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Ambientales, fue que se empezó los trámites, y el último tiempo todavía ya ellos también fueron los que tomaron mal la batuta de seguir los trámites de la patente y posiblemente ya pasó al Departamento Jurídico de la Universidad, que fue la que se encargó de ver todo eso. (37:13)

Entrevista: Maritza De León

Formato: Virtual/Zoom

Fecha: 26 de febrero 2021

(M. De León, comunicación personal, 26 de febrero 2021)

MDL: yo me incorporé a la carrera como catedrática primero al graduarme, cabal el día que me estaba graduando me ofrecieron empezar a dar clases e incorporarme al staff de catedráticos, era muy importante porque era realmente la primera graduada que había estudiado toda la carrera en la facultad inicié desde el primer día que abrieron la carrera hasta que me gradué.

realmente los que fuimos saliendo nos fuimos incorporando a las cátedras porque la verdad es que iniciamos con catedráticos extranjeros que lo que hacían de la Universidad de donde ellos habían estudiado pues era lo que conocían, entonces la filosofía de estas universidades se trasladaba a la nuestra, por ejemplo, tuvimos primero catedráticos colombianos y los catedráticos colombianos creían mucho en la agroindustria, entonces todos nuestros proyectos se trataban de eso, verdad, de cómo sembrar maíz más fácil, como cortar limones, verdad, que tipo de herramientas podríamos diseñar para poder agilizar los trabajos agroindustriales. De hecho, uno de mis primeros trabajos fue una fábrica de maquinaria industrial que era para para fincas de café y pues ahí participé en lo que yo podía, porque inicialmente uno pues iba buscando el campo de trabajo, o sea, no sabías cómo incursionar y haciendo exactamente qué.

hubo también la incorporación de Carel Richter, es un diseñador industrial holandés que tenía mamá guatemalteca y estuvo apoyando en la Universidad, él ayudó mucho a cambiar la visión de la metodología y la visión de los colombianos, ellos tenían una visión muy social entonces el campo de trabajo con el que empezamos a diseñar nosotros era diferente a la visión que traía México, la visión que traía el holandés.

Con el holandés hicimos muchos trabajos en el sector artesanal, pero él también tenía la visión de los bienes de consumo, de las cosas más internacionales en cuanto a

marcas, modas y productos, verdad, entonces era una visión ya no tan agroindustria y pequeña empresa, sino que era una visión más grande, igual con el mexicano.

El mexicano, Constantino Landa se llama y hubo otro que no conocí, pero Constantino Landa creo que está en el DF creo yo, no estoy muy segura. Constantino y Karel Richter, que Karel es muy interesante porque él trabajaba con la AGEXPORT y en ONG's con organizaciones que patrocinaban investigaciones en Guatemala. (32:35)

yo empecé el técnico, me gradué, empecé a trabajar en la Universidad y seguí estudiando la licenciatura ya con un grupo de estudiantes un poco más jóvenes que yo y ahí fue cuando ya vino este holandés, estuvo, acá lo interesante es que de acuerdo al campo de trabajo que los diseñadores que daban los cursos tenía la filosofía de la carrera iba cambiando, verdad, y vamos cambiando porque las experiencias que ellos traían nos iban dando una mejor idea de todo lo que se podía hacer, entonces muy interesante los cambios que hubo con cada catedrático extranjero que se fue incorporando.

mi trabajo realmente fue de una asistencia al director de la carrera, era una asistencia en todos los aspectos que tenía que manejar la carrera, Sí me gusto mucho involucrarme en qué cursos podíamos tener externos que nos ayudará a mejorar el currículo, porque no era que estuviéramos cambiando pensum a cada rato, o sea al principio, hubo pocos cambios entonces incorporar todo tipo de actividades extracurriculares que pudieran apoyar en otras temáticas, por ejemplo, cursos de diseño de joyas, cursos de de platería o cosas que nos ayudarán a tener una visión más grande de lo que un diseñador pudiera ser y cualquier evento que nos surgiera para divulgación de la carrera, el poder exponer, por ejemplo, hacer las exposiciones grandes en la Universidad para que la gente conociera de qué trataba, o cualquier tipo de actividad fuera de la Universidad donde pudiéramos exponer el trabajo, verdad.

La visión de la carrera realmente en función de cómo íbamos cambiando la filosofía en base al cuerpo docente, verdad, realmente era una cuestión más de nosotros como graduados y docentes, hacia donde veíamos que estaba nuestro campo de trabajo y así es como lo íbamos enfocando, era un poco más de la experiencia que yo iba teniendo en el mercado fuera y como lo trasladaba yo a la Universidad para que empezaran a tener los estudiantes como una experiencia más real. (8:28)

Lo más importante era la personalidad del diseñador, porque tenía que ser una persona que iba a ir a abrir un campo de trabajo, desde que ingresamos el primer día, la primera pregunta fue ¿qué es un diseñador industrial? Ósea el entender nosotros que podía ser, los alcances que podía tener y es un mercado tan grande que en el mundo se fue

especializando, pero acá no, al final lo que concluimos es que el diseñador lo que tiene es una metodología que le permite poder entender las problemáticas que puede tener en diferentes etapas del proceso productivo y que nosotros podamos incursionar en cualquier lugar que tuviera un proceso productivo, que nosotros podíamos investigar y hacernos expertos, entonces yo no soy experta, por ejemplo en diseño de férulas, por ejemplo, pero yo puedo ser experta porque tengo la metodología,

lo que vimos es que lo que tenía el carácter y para poder entender, saber que eras un diseñador con un proceso que podrías investigar, hacerte experto y poder trabajar en lo que quisieras si entendías de qué trataba el negocio en el cual estabas metida, inicialmente se experimentó mucho como el diseñador como colaborador en una empresa, después se empezó a hacer un poco más de énfasis en yo, diseñador, empresario, verdad, entonces que es muy importante, entonces esa visión no estuvo muy clara nunca de parte de la Universidad, sino que realmente se fue dando de una forma más fluida.

el perfil del diseñador realmente era alguien que tuviera el potencial de poder aprender y buscar su propio mercado, porque no era alguien que te sentabas a buscar un anuncio, así como antes, que ahora ya no, que buscabas en el periódico empleos para diseñadores industriales no te iba a salir nunca uno, era imposible, ahora yo pongo en mis redes “empleo para un diseñador” y me llegan solo en Instagram, aplicaciones, verdad, pero antes no lo había, entonces realmente era, el perfil era una persona con capacidades de autoempleo, de dar a conocer, de tener una metodología y de poder investigar para poder solucionar y la parte creativa, Entonces pues eso, el dar las herramientas para que pudieran participar en cualquier tipo de trabajo, industria o autoempleo. (12:41)

Pues principalmente el desconocimiento, verdad de las áreas en donde podíamos incursionar y también el no tener especializaciones, verdad, antes no había, ahora ves que tenemos diseño especializado en donde estoy yo, que es el diseño de interiorismo del sector de lujo, entonces es muy importante que antes, en ese entonces no había información, entonces era uno de los retos más grandes, tú hasta para obtener un libro tenías que viajar, tu si te ibas a Francia traías tu libro si ibas a México traías tu libro, verdad, no habían libros en la biblioteca donde te hablaban de diseño, no había internet para poder investigar, ósea si tú no viajabas no conocías, ahora es diferente pero en ese entonces el reto era mucho, el desconocimiento de la sociedad en general de que es un diseñador industrial, desconocimiento de los mismos compañeros de uno mismo, de qué tanto puede hacer con la amplitud y la poca información para poder aprender

nos vivíamos yendo a las bibliotecas a buscar información, a donde uno lograba, al Instituto Nacional de Estadística, a donde hubiera libros ¿verdad? Realmente era algo mucho trabajo de investigación, que ahora es más fácil, verdad. Pero era muy complicado hasta obtener una revista, ósea si alguien viajaba y te traía una revista era como se la prestabas a todo el mundo

realmente donde hubo más apertura fue en el sector del mueble, empezamos con el sector del mueble, gente que nos exponía la problemática que tenía ya sea en el proceso productivo del tipo en su proceso, verdad, o maximizar el uso de los materiales o que el producto no se vendía porque formalmente no era interesante, entonces hubo más apertura de fábricas como estudiantes pudimos tocar las puertas de fábricas de plásticos para ver sus procesos, de fábricas de metales, de fábricas de muebles, entonces nos permitían entrar, practicar, usar los XX(16:13-16:21)

Entonces fueron las fábricas de muebles las que nos abrieron las puertas, de metales, de madera y muebles de oficina, muebles sobre todo de oficina, de casa.

Con AGEXPORT trabajamos mucho, nosotros empezamos a trabajar como consultores de diseño en AGEXPORT con pequeñas consultorías de tres meses, por ejemplo, las mías eran de tres meses, consultoría adicional en Cobán, Alta Verapaz, tú trabajo era ir y conocer al sector artesanal, conocer los productos que manejaban, las materias primas, ir a proponer diseños, hacer los prototipos, exponer los prototipos en la Agexport y tener diseños que se pudieran vender, llegar hasta ahí, el sector artesanal entonces tuvo muchas ONG's que, por ejemplo, mi socio Juan Carlos Rizo estuvo en una ONG donde estaban trabajando con artesanía, pero estaban ligados al comercio equitativo, entonces hacían exposiciones en Alemania, por ejemplo, del producto artesanal para lograrlo vender a buenos precios. Entonces tuvimos apertura de este tipo de ONG's y apertura de la AGEXPORT que manejaba todos los sectores artesanales de Guatemala, textiles, lo que sería todo el sector artesanal.

Y en la Cámara de la Industria nos invitó a la universidad a participar para aprender la metodología de ecodiseño, yo fui la que empecé en ese curso con Juan Carlos Rizo mi socio, era un curso que era una invitación como una especie de beca que empezó acá en Guatemala, hubo cursos centroamericanos, en El Salvador y después el proyecto se terminaba en Holanda. Yo viaje a Holanda para terminar de aprender la metodología, visitar todas las fábricas que estaban en el sector que yo había expuesto porque tú llevabas un proyecto que era una alianza con una empresa local, la que yo llevaba era con una empresa metalmecánica que se dedicaba a hacer mobiliario de oficina, nos llevaron a la

fábrica de la Phillips, a fábricas de camiones, a fábricas de cosas y otros cursos dentro de la Universidad para terminar de aprender esa metodología que era super interesante y la idea es que fue generada para proteger los recursos naturales de países como los nuestros, por eso nos educaban a nosotros en esta metodología. A partir de aprender esa metodología yo la traslade acá en la Universidad a diferentes estudiantes y después pues tengo entendido que hubo más personas que lo aprendieron.

Entonces realmente en esas 3 líneas fueron: alianzas en mobiliario, con AGEXPORT que es que maneja todo el sector de artesanías y la cámara de Industria con el ecodiseño. (21:45)

mira realmente no había mucha divulgación, entonces lo que empezamos a hacer era una gran exposición de fin de curso, se hacía con mucho diseño, verdad, nosotros nos esforzamos mucho a tener un lugar de exposición que la gente realmente se impresionará, que era para divulgación dentro de la misma Universidad. Se invitaba también a los familiares de los estudiantes porque era parte de la divulgación de la carrera, que llegaran los papás, hacíamos un concurso que se les premiaba, entonces se trabajaba con los mismos proyectos que habían ejecutado durante el año para exponerlos a fin de año y competir entre todo y recibir premios.

Se empezó a trabajar con invitaciones como afiches, con algo con más marketing sin tener presupuesto, realmente era algo que nosotros mismos tratábamos de conseguir los materiales con donaciones y demás, era algo limitado, no había presupuesto, entonces con los recursos que había pues se logró trabajar, pero solo interno, no participamos en concursos internacionales ni tampoco en exposiciones internacionales, todavía. (23:40)

Eran reconocimientos con diplomas y había empresas que nos donaban cosas, verdad, cosas para los estudiantes como cosas para laptops y, a lo que lograba, ósea escribía a un montón de lugares y ellos me daban vales y cosas como un apoyo extra al diploma que hacíamos, que era un reconocimiento al proyecto de diseño.

pues las primeras exposiciones que hubo cuando yo era estudiante, intentábamos exponer en los 3 pisos del edificio en todos los niveles para que toda la Universidad pasará viendo lo que hacíamos, entonces pues acá como coordinadora era ya en un lugar más cerrado, en la galería de arte, pedir que estuviera tantas semanas ahí expuesto, que fuera divulgado, que nos dieran un cóctel, que invitarán a la prensa, que fuera algo más para afuera, salir en periódicos que era lo que se hacía en ese entonces, publicar en periódicos, invitar a gente de afuera, realmente fue lo máximo que logramos llegar a hacer.

La temática era bastante libre, porque lo que buscaban como te decía, era explotar la personalidad (26:04) al final de cada estudiante, porque ya teníamos una visión de que no ibas a salir a ser un empleado porque era muy difícil, sino que tú misma ibas a tener que explotar lo que tu medio, por ejemplo, el proyecto no era diseñe una silla, sino que el proyecto era bueno la necesidad cual es, la necesidad es sentarse, cada quien va a trabajar sobre esa necesidad, entonces te dejamos abierta la creatividad a que tú pudieras proponer, entonces era tan amplio como tú quisieras.

Siempre trabajamos dentro del sector de respuestas a necesidades médicas, por ejemplo, hubo muchas personas que trabajaron con equipo de rehabilitación o mobiliario para clínicas y cuestiones de atención a cuestiones médicas, muchos tenían ese interés entonces realmente se mantenía porque había muchas personas que les gustaba también el diseño artesanal, diseño de joyas y cosas hechas con materiales artesanales y en el diseño de mobiliario, tanto residencial como de oficina. Entonces estábamos más envueltos en eso, también trabajaban mucho en el diseño de accesorios, por ejemplo, espejos, relojes, como pequeños proyectos de cosas que se consumen masivamente o envases para tal cosa.

Entonces era muy ligado siempre a que hubiera una industria que tuviera ese tipo de procesos para poder dar respuesta y mucho el interés que tuviera el alumno y veía uno pues la personalidad del grupo para poderlos ir introduciendo hacia las temáticas para no ser repetitivos o inventar cosas que no fueran adecuadas a la personalidad, porque al final lo que querías era que cada quien lograra buscar su camino como cada uno lo hicimos. (28:59)

GE: ¿quién estaba en AGEXPORT con lo de artesanías?

MDL: Hugo Cabrera, que era el que me contrataba Hugo fue el que me contrataba, ahorita está de directora de ese departamento Aída Fernández, pero en ese entonces era otra que se me olvidó quién era la jefa de Hugo. Silvia Moreira era la jefa, Hugo Cabrera, siempre ellos (30:21)

Pues ahí fue que empezamos, ahora hay pues otros sectores que no conocimos porque yo conocí el sector de artesanías pero está el sector del mueble, que es con el que yo estoy ahora en mi empresa agremiada y nunca los conocimos, ósea no hubo una interacción con este otro sector que es muy importante, igual con los textiles, ósea si hay muchos sectores donde se puede participar, entonces si han sido muy ese nexo con la AGEXPORT fue bastante importante, creo que ha dado muchas fuentes de trabajo y tiene mucho más que ofrecer que lo poco que pudimos aprovechar. (31:20)

Entrevista: Lcda. Franzine Pinelo

Formato: Virtual/Zoom

Fecha: 23 de febrero 2021

(F. Pinelo, comunicación personal, 23 de febrero 2021)

FP: De verdad, bueno mira, yo estaba cerrando la licenciatura en diseño gráfico en el año 2000 y por iniciativa propia, lleve un curso de Autocad con Oscar Arce y él también me daba otro curso de métodos y filosofía del diseño. Entonces, como que ya nos conocíamos y al llevar el curso de Autocad, la verdad es que llamó mucho la atención que tuviera la oportunidad porque él me comentó que estaba buscando a una persona que lo ayudara en el departamento. (F. Pinelo, comunicación personal, 23 de febrero 2021)

Si fui contratada en el 2000 pero en 2001 ya empecé a ejercer ya oficial. Mira efectivamente la prioridad fue la promoción con los colegios, la promoción de la carrera en general, pero sobre todo en el área de los colegios. Oscar necesitaba un enlace con otras entidades educativas y me uní mucho con el departamento de promoción que Landívar manejaba en ese momento y entonces colegio al que iba, colegio al que yo iba con ellos, iba como parte del equipo de promoción. (F. Pinelo, comunicación personal, 23 de febrero 2021)

justo estábamos en un proceso que era necesario aumentar la población, se venía la renovación y pues iba a cambiar el pensum, ya estaba abierta la licenciatura, entonces se necesitaba gente como para continuar, porque los del técnico algunos se quedaban solo con el técnico, no querían tirarse a la licenciatura porque la mayoría de la población estaba en el técnico en ese momento y si era ver con los estudiantes mi rol, y dio fruto gracias a Dios si aumentó la población. (3:36) (F. Pinelo, comunicación personal, 23 de febrero 2021)

En el 2003, sin embargo, no recuerdo el mes pero estuve básicamente 3 años, creo que sí llegué a finales de noviembre y luego vino Paula. (4:02)

En realidad, era un perfil en donde el estudiante era emprendedor, porque si se buscaba mucho que ellos emprendieran, que gestionaran sus proyectos porque no había mucho campo laboral, ósea, era tan desconocida que lo que más impulsaba un poco era que se lanzará entonces, pues había un poco de énfasis en los cursos de administración y de gestión de proyectos, y de costos y presupuestos, porque se buscaba que gestionarán ellos y otra parte era la generación de objetos utilitarios en general, el perfil buscaba en el estudiante tecnificarlo también, porque había muchos más cursos de taller y materiales y procesos también entonces el enfoque también era dotarlo de habilidades para manejo de herramienta y equipo para que el mismo produjera sus prototipos, no era tan común que se mandaran a hacer, casi todo se trata de manejar allí, era muy hábil, lo realizaban ellos siempre allá en el taller de prototipos. (5:36)

El primero era la baja población, era complicado la sostenibilidad de la carrera, pero también la durabilidad, porque si no aumenta la población el pensum pues se reducen las secciones, se reduce el presupuesto, etc., entonces era un reto el número. El siguiente reto era el desconocimiento de la carrera, porque no había mucha credibilidad, no había mucha información, no es que fuera una mala fama es que no tenía, ósea el tema de no conocer era una dificultad y un reto a vencer

También la renovación curricular, eso fue un reto fuerte cuando yo recién ingresé, los primeros procesos de renovación curricular de los que yo tengo conocimiento se dieron en ese momento y el cambio de pensum fue un reto, un reto grande. Me recuerdo gente como Mario Rodas apoyando en la construcción de contenidos y Oscar que siempre estuvo al cargo, pero era un reto grande porque había que cumplir con expectativas y normas internacionales, entonces pues sí costo. (7:28)

Era ambicioso pero valió la pena y fue paulatino, había tiempo, pero hay que juntar documentación, sí es un poco trabajo de oficina y de investigación. (8:37)

La cantidad de créditos asignados a algunos cursos fue variando porque posiblemente había cursos que se les asignaban pocos créditos que tal vez tenían mayor importancia. Entonces se fue nivelando según las necesidades, eso, por una parte, la otra parte fue la tecnificación del alumno como para ir diversificando porque antes se trabajaba mucho, por ejemplo, madera, metales, plásticos, eso era lo básico pero con la renovación se fueron introduciendo más materiales. Me recuerdo fibra de vidrio, en ergonomía también se dio un toque como cada vez más humano, menos científico, entonces ese era

otro reto en la renovación, encontrar docentes que se enrolaran con los cambios o que fueran flexibles para poder ahí apoyar y dar esos nuevos conocimientos.

Mira, no es que se empezara de cero, yo creo que son mejoras, es como un proceso de reingeniería el que se hizo y pues hubo aciertos y desaciertos, por supuesto, pero ayudó a que la carrera se fortaleciera. (10:26)

Cocinas Industriales que fabricaba cocinas, por ejemplo, el caso de Fernando Escalante, me acuerdo muy bien que hizo allí sus prácticas o su proyecto de grado, no estoy segura, pero ellos producían cocinas y comales industriales, pero daban abertura para que los estudiantes pudieran hacer allí proyectos,

Sí estaban convenios con AGEXPORT, que también permitía convenios con otras entidades, pero es algo que manejaba Oscar. otra cosa que Oscar promovió muchísimo, fue con el ámbito internacional con alianzas con Design Without Borders y también Oxford, ósea son entidades o convenios que en ese momento de verdad eran un plus para la carrera, porque el estudiante podía ir a estudiar allá, entonces el poder decir que tenía estos intercambios era una maravilla, si estaba AUSJAL esta posibilidad de ir a otras comunidades jesuitas, universidades de la Compañía de Jesús, pero la verdad es que la gente a veces aspira a más y el perfil del estudiante muchas veces buscaba eso, este crecimiento. Entonces sí son los 3 convenios que me recuerdo actualmente, bueno 4, AGEXPORT, Cocinas Industriales, Oxford y Design Without Borders. (12:23)

Mira cuando terminaban los cursos se hacían exposiciones y también cuando se daba lo que era la semana del diseño que no era las jornadas académicas, sino ahora la semana del diseño así empezó, pues también se hacían exposiciones, , la verdad es que no más que todo más académicamente interna.

Si había algunas ferias universitarias en donde se pedía que se llevarán cosas, pero realmente estaba yo con los objetos prestados de los alumnos, no era que el alumno llegará, ya en el 2002 y 2003 ya a veces con convocábamos estudiantes que nos acompañarán y fueran como un medio interno, ósea, un enlace más directo con jóvenes, pero no siempre era posible por los espacios,

el tema del mobiliario era obligatorio casi, casi todos parábamos haciendo una silla o algún tipo de asiento, también se hacía lámpara, casi todos hicieron algún tipo de sistema de iluminación en ese momento o en esos años.

Recuerdo también que con Mario Rodas hacían un juguete y eso era bien interesante porque siempre se trabaja el tema de diseño de un juguete, eso se trabaja en los primeros años y también se empezaba a generar las sillas de cartón,

Ahora esto de artesanías ya vino después, ya cuando Héctor Ponce empezó a apoyar y entonces si ya se empezó a trabajar un poco la parte artesanal que cubría, por ejemplo, cuero, piedras, textiles, ósea, pero también cosas muy autóctonas, me acuerdo algunos proyectos con Mish (15:13) que era como con lo que hacen los chinchines. Entonces sí y estas giras artesanales, la verdad es que fueron geniales para los alumnos, como experiencia, muy bonito. Pero ¿qué hacían? Algunos hacían bolsas, algunos joyería, me recuerdo que hubo unas chicas que trabajaron, por ejemplo, unas artesanías que eran de metal que eran unos muñequitos de metal enrollado, por ejemplo, los empezaron a vender (15:42)

Mira encontré en un CD algunas fotos.

Luego que platicamos se me vinieron los nombres de:

- INMEPRO que son los de las cocinas industriales que platicamos donde hacían prácticas

los alumnos

- TUDelft: esta Universidad también era otro enlace que Oscar logró en aquel entonces junto con los otros que hablamos.

Te dejo el link de las fotos para que las veas (lo malo es que no sé ni quién hizo qué objeto, no tengo esos datos lamentablemente, y muy pocas indican el nombre, pero no sé apellidos ya luego de taaanto tiempo... pero igual te las comparto

https://correo2urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/frpinelo_correo_url_edu_gt/EsTmP-LqGHtHkw8rFON9eigBY9eMqSy_czAXK9dsL7YUnQ?e=zjLopf

¡Saludos y todo lo mejor con tu investigación!

Entrevista: Lcdo. Mario Rodas

Formato: Virtual/Zoom

Fecha: 22 de febrero 2021

(M. Rodas, comunicación personal, 22 de febrero 2021)

MR: ¿Pero es esto también ahorita para hacer algún cambio o solo es el registro histórico? (1:08)

GE: Ovidio empezó con la investigación de ¿cómo nació la carrera? que es parte de su doctorado, cómo se fundó diseño industrial, luego esta es la segunda etapa que es parte de mi doctorado y parte de investigación de INDIS, más que todo como tener un libro que registre esos datos históricos, verdad que no están en ningún lado que nos sirven de primero para crear identidad en el diseñador industrial y saber pues, de donde vengo, cómo nació la carrera, cómo se fundó, que no a todos les interesa pero hay un gran porcentaje que si le interesaría saber qué pasó y obtener un documento de referencia también para la Academia, en estos cursos de historia, de identidad y un poquito de todo esto para que puedan tener un libro de consulta, de entendimiento y que más adelante también se pueda seguir reconstruyendo la historia ya con la nueva renovación, con lo que hizo Regina que eso ya sería otra etapa, digamos, del diseño industrial en Guatemala. (2:22)

MR: Esto no conozco, por ejemplo. (2:26)

GE: Bueno Regina empezó ¿usted sí conoce a Regina porque le dio clase y todo? ella entró en el 17, a finales del 17 más o menos y entro a hacer una renovación exhaustiva de la malla curricular, entonces ahorita ya desde el 2019 entró la primera promoción con la nueva malla.

Entonces ya es de 4 años, cambiaron varios cursos, contenidos, está creo que fue la renovación más fuerte. (3:01)

MR: ¿Ósea si se cambió ya a BA y MA? (3:02)

GE: Yo creo que sí. Siempre sigue la licenciatura, pero en los 4 años se estima de que ellos ya tengan entregada la tesis, para que no sean 4 años y medio como lo que estaba antes. Y cambiaron varios cursos también. (3:22)

MR: Pobres digo, porque yo creo que ha sido para mí el mayor problema, pero vamos a ir hablándolo. (3:35)

GE: Totalmente, y pues lo primero es ¿cuál fue su rol en la carrera de diseño industrial? Entiendo que fue la renovación y también docente ¿verdad? (3:44)

MR: Ósea desde el 80, ¿cuándo comenzó? ósea 87, fui dos años de conejillo de indias. Yo todavía estudié un año entero, o sea dos semestres, el 87 estudié con Daniel Borja, el decano, todavía estaba creo Ricardo Rodríguez de profesor, de él tengo buenos recuerdos y Poppy de León con Geometría Descriptiva, Dibujo Técnico, aunque dibujo técnico ya tuve a, no sé si todavía está, el arquitecto López creo. (4:32)

GE: No estoy segura, pero en diseño industrial ya no está. (4:35)

MR: Ok, bueno era parte, yo creo que era parte de arquitectura. Muchos cursos básicos teníamos con los arquitectos, pero si después pues estuve casi 12 años afuera y regresé, yo creo al principio era más catedrático, estuve desde el 2000 al 2007.

Y se hizo la primera renovación o propuesta en el 2000, esto junto con Juan Carlos Rizo y con Anita, mi esposa, aquí éramos tres que trabajamos esto y como te digo, no recuerdo cuando hicimos solo con Juan Carlos Rizo, los dos juntos o terminamos de armar el paquete de esta primera renovación. (5:41)

GE: Ok, a partir del 2000 ¿verdad? (5:48)

MR: Ósea, la primera propuesta fue el 2000 y luego se hizo unas correcciones o se detalló un poco más, creo ya solo con Juan Carlos Rizo y conmigo. (6:02)

GE: ¿Y después hubo otra? que creo que estuvo Rafa Mesa. (6:07)

MR: Esta no la conozco tampoco, lo último que yo vi en algún momento pues todavía eran mis organigramas y las de Regina que tampoco ya no conozco. (6:18)

GE: ¿Y cómo fue esos dos semestres de estudiante? ¿Cómo lo recuerda? (6:29)

MR: Bueno bastante aburridos. Mi papá es arquitecto y crecí en la oficina, así que yo ya tenía, creo yo ya había hecho todo y él dio clases toda su vida en la San Carlos, en parte en la Landívar también en Arquitectura y en la Marroquín, así que yo en mis vacaciones hacia todos los cursos de dibujo en casa o iba a la oficina a trabajar y si lo recuerdo jugando billar en la bajada, en el columpio de vista hermosa, en este centro comercial había un billar y que la Landívar estaba al fin del mundo todavía no había nada alrededor. (7:24)

GE: Si no había yo creo que ni carretera creo que había. (7:28)

MR: Entonces era todavía y como eran los cursos básicos, no es que fueran tan fáciles, pero digamos si había que trabajar, pero era un trabajo práctico. (7:46)

GE: Seguro y digamos que ya tenía base con el estudio de su papá. Como que ya traía mucho de eso. (7:55)

MR: Siento en parte esto y en parte no sé, también matemática y física y todos estos, también por el colegio no se sentían tan complicados, entonces no había que invertir mucho trabajo en ellos, porque en realidad la situación de que saliera del país, pues se dio un poquito, no sé, no estaba tan planeada de repente funcionó y entonces ya me fui y comencé desde cero otra vez. Incluso cuando me fui no estaba ni seguro que podía estudiar, me fui a hacer las practicas, que esto nunca funcionó que se habilitará acá, que se tuviera que empezar con estas prácticas como en el sistema alemán y en algún momento, cuando estaba haciendo prácticas en una fábrica en Alemania pues hice la prueba de admisión en Alemania y funcionó que pudiera entrar al sistema. (9:00)

GE: ¿Y allá estudió diseño industrial? (9:04)

MR: Diseño sí, yo creo acá pues siempre soy muy precavido, tal vez diseño de productos diría yo, nunca me ha gustado el industrial en ningún lado, ni allá, ni aquí por el término y a veces mucho más si el lado de la investigación porque un producto puede ser, siempre pienso, siempre lo traté de transmitir a los alumnos, de que puede ser algo palpable, pero puede ser algo teórico nada más o solucionar un proceso más que el resultado final.

Esto siempre es muy molesto, pensar que el diseñador tiene que sacar como resultado algo que va a ser producido ¿verdad? esto no ha cambiado, incluso en 30 años en la mayoría de las escuelas o sistemas, si se mantiene a pesar de que se platique, se estudia o se trata de trabajar en contra, pero al final del día como que el diseñador tiende a presentar un producto que va a ser producido.

Yo creo, pues también de mi escuela, por ejemplo, yo estudié diseño industrial o de productos porque nunca quise ser arquitecto, ya tenía esta escuela, pero pensaba que arquitectura es muy definido solo a un objeto y esto lo sentía muy restrictivo y también antes, no sé si acá en los resultados de las renovaciones, hasta en qué medida tienes todo o hay todavía de esto. Como decía con estos organigramas, yo en el colegio también me parqueaban en las vacaciones, en la IBM y saque un curso, soy programador, por esto también yo creo esta situación con los organigramas y de verdad que es una escuela bastante buena para un proyectista, poder desglosar el problema en sus puntos más

específicos, pero que es una cuestión que hace cualquiera en cualquier situación cotidiana, no se puede decir que los programadores o los diseñadores tengan una, cómo se diría, que sea este su *metier* (12:35) o su lugar de trabajo, su especialización, ósea también una ama de casa al cocinar algo, pues hace su línea como que si fuera un proyecto y solucionar problemas pues conlleva siempre estos diferentes pasos, algunos lo hacen más específico y otros lo hacen un poco más paralelo a su vida.

Entonces estuve 12 años afuera, siempre muy relacionado con la Academia, en realidad esto pues tuve la ventaja de no tener una presión de salir, allá también, y sigue todavía igual la carrera de diseño, es una carrera que no han homologado con los sistemas anglosajones, BA y MA. En Alemania, en casi todas las U's sigue como un diploma de 9 semestres. (13:47)

GE: Sí no, aquí como que se mantuvo la licenciatura. (13:53)

MR: Así es y esto yo creo que fue una idea que se trató de cambiar en la segunda renovación para posibilitar los intercambios y una cosa que, por ejemplo, ya pasó en casi todas las otras carreras en Alemania y que más que traer ventajas siento que trajo desventajas. (14:15)

GE: Yo he escuchado eso en Europa más que todo, cuando terminan solo con el diploma, como que les complica un poquito el proceso de encontrar trabajo, como que si no siguen estudiando es difícil. (14:35)

MR: Si esa fue la mayor idea pensando que el BA te forma en una dirección básica para que las empresas tengan a sus trabajadores rápido y que ellos los terminen de formar, pero por otro lado, a todos los que quieren hacer investigación y trabajar un poco más experimentalmente es un tiempo muy corto y que hay que ir sacando créditos y entonces este lado se arruinó totalmente, ahorita están otra vez como que aceptando que algunos trabajen un poco o se tarden un poco más en el tiempo para sacar la carrera, porque no todos quieren ir a trabajar afuera a una empresa, está el lado académico eventualmente.

Entonces yo creo que aquí se perdió de verdad mucho y como te digo, nunca fui mucho o nunca he sido, ahora todavía, en trabajar en este lado muy práctico, para esto están otros diseñadores que les gusta esto. Yo creo para todo hay un nicho y entonces pues funciona el mundo. (16:06)

GE: ¿Y cómo apareció en la Landívar? digamos ¿cómo fue ese regreso de vino de Alemania y cómo la Landívar lo aceptó? digamos en la Academia. (16:20)

MR: Esto no recuerdo, yo creo tal vez porque mi papá estaba involucrado en las universidades, el círculo era muy pequeño todavía. En realidad, al comenzar, pues todavía

venía algo tal vez se diría elitista con la idea, el primer proyecto que di fue el 5 estaba viendo, con la idea de que pudiera con estudiantes que ya iban a terminar la carrera, de verdad a ser como investigación o propuestas, más libres, más locas, ósea trabajar ya con gente que tenía todos los conocimientos básicos. (17:10)

GE: Ok, era un poco más, no había una temática digamos para todos ahí, si no que era un poquito más abierto. (17:17)

MR: Esto estaba totalmente libre e incluso, esto no me recordaba, el primer proyecto que hicimos con Anita lo hicimos junto con el profesor con que yo trabajaba en Kassel, en la Universidad donde yo estudié y trabajé después, con un grupo de estudiantes allá y uno acá, yo creo esto no funcionó mucho porque la situación de internet y tecnología y comunicación no era tan avanzada como ahora y esto tardaba demasiado en los contactos e incluso encontré entre las cosas una foto de Anita con Lara colgada en una de éstas telas, habrá tenido como 5 meses o 6 meses con el grupo de estudiantes de Alemania que fue a visitarlos allá, fue muy divertido.

Pero como te digo, la idea y el tema era muy libre, era hacer visible lo invisible. Muy abierto para que cada alumno encontrará su camino, su interés, yo creo esto siempre fue lo más difícil y nunca se logró cambiar que el sistema no fuera tan paternalista en la Academia aquí, siempre les decía a ustedes, recuerdo, a los estudiantes que yo no quería que salieran 15 Maritos al final del semestre sino que cada quien encontrará su camino según sus intereses y sus posibilidades, etcétera, y esto fue algo que incluso no trate de cambiar, ósea lo que si hice es que después de la primera experiencia con el Diseño 5 y ver que el sistema era de verdad muy escolar, fue cambiar al Proyecto 1. (19:40)

GE: Cambiar al inicial, digamos. (19:42)

MR: Por eso salí de esta idea, de verdad hacer proyectos muy libres con estudiantes digamos, más independientes y autónomos, tal vez pensé cambiar la forma de pensar y eventualmente por la forma de cómo trabajar un poquito el sistema de la Academia y entonces cambié a hacer el Proyecto 1 y 3. Acá fue donde se empezó, sobre todo, pues para presionar un poquito a los estudiantes, a ver que no tenían que ser como el profesor y que todos trabajaran por su cuenta para ir formando caracteres independientes. Pero esto, no sé, el sistema este como digo, paternalista y también la Academia como tal con los cursos o no sé si la economía de la Academia también nunca hizo que esto fuera muy liberal tampoco. (21:08)

GE: Como manteniendo demasiados límites, digamos, como dándolo todo muy digerido. (21:14)

MR: Y siento que fue una carga, si has visto el organigrama pues la idea también era que los primeros, el primer año incluso solo, pero los primeros dos años pues eran una carga de clases con conocimientos básicos con un proyecto muy ligero, por esto también yo trabajé un año entero dos semestres, con cartón corrugado hice un proyecto muy largo y entonces la idea era que como acá se tienen los primeros dos semestres los cursos de taller, el acceso a los talleres no está muy libre porque no se tienen los conocimientos y no hay espacio, entonces que se pudiera trabajar con un material que no necesita casi nada para hacerlo.

Por esto empezó el taller con el cartón porque solo necesitas una regla, una cuchilla y algo en donde cortar y se pueden sacar cosas muy interesantes. Esta fue la idea básica del proyecto 1 con cartón y en general, aquí entramos un poquito a la renovación curricular, pues en general era que el proyecto iba a ir creciendo en todas las fases del estudio, ahorita no tengo ni idea que hay todavía, pero en aquel entonces había un técnico universitario todavía, la licenciatura y la propuesta que yo creo que fue hasta en la segunda renovación del máster. (23:22)

GE: Si el técnico ahorita ya no, prácticamente se eliminó, ya no hay opción porque eran muy poquitos, al final se graduaron solo 21 de técnicos y ahorita con la licenciatura este año van 495 licenciados, qué es mejor ¿verdad? creo que por eso también lo descartaron porque la gente consideraba que por un año y medio más saca la licenciatura. (23:57)

¿Entonces usted vino cuando todavía estaba el técnico? (24:05)

MR: Sí pues, todavía, pero incluso ya en aquellos tiempos yo creo que nadie lo hacía. (24:11)

GE: Sí, no fue muy atractivo.

MR: Estaba todavía pensado y como te digo, nunca pensé en la situación de que se iba a formar a un diseñador industrial y mucho menos en nuestro medio que no hay industria, ósea aquí igual según los intereses de cada estudiante debería de irse especializando en alguna rama, pero sin una idea ya muy definida. (24:47)

GE: ¿Y en qué consistieron las renovaciones o en la renovación que usted participó? (24:54)

MR: Entonces como te digo, estaba al principio en los cursos básicos, el proyecto iba creciendo en importancia y tomando mucho más tiempo y la idea era que los cursos siempre eran un apoyo al proyecto y entonces aquí, con este sistema paternalista de la academia acá, que todos los cursos los catedráticos los toman como que si fueran los más

importantes y que cada curso tiene casi que un proyecto como trabajo final, la idea era que los cursos daban un apoyo a la temática del proyecto y los estudiantes iban aprendiendo cosas básicas en los cursos o seminarios o talleres, pero todo iba en dirección o debería de ir en dirección al resultado del proyecto.

Entonces la carga de tiempo y de trabajo y de experimentación estaba en el proyecto, cosa que nunca se logró porque, no sé por situaciones de ego, también tal vez por situaciones o presiones de resultados en cada clase, que cada clase resulta ser un mini proyecto, y una cosa también que peleé hasta que salí o me salieron porque siempre pienso que no fue porque le haya perdido el interés a la Academia, fue que, ósea yo creo que al final yo era el único que tenía el proyecto en un bloque. Entonces, la idea era que el proyecto iba creciendo en importancia y en tiempo, y que se manejará en un día o en dos días solo de proyecto, pero por situaciones de economía y que cada vez fueron más clases y no sé también se partió el proyecto, cosa que siempre he pensado que no es efectivo, porque en dos días para la siguiente presentación en una semana no se hace mucho para un proyecto y además con la carga extra que cada clase y cada taller tiene.

En algún momento también se empezaron a cargar las vacaciones con clases, como pensando que solo el alumno en la Academia va a aprender algo y a esto pienso, es también un error descomunal porque no salen al mundo a ver otras cosas, en realidad están amarrados y esto pues no sé aquí, aquí soy algo infantil tal vez, tal vez la Academia necesita toda esta carga de clases para que entre dinero y se pueda financiar, pero no es bueno para los alumnos. Entonces aquí nunca me quise involucrar mucho, incluso cuando salió Óscar me propuso que yo entrara como director pero ya conocía un poco el sistema burocrático en la facultad porque trabajé unos años en Alemania y esto era un circo descomunal que quita mucho tiempo del trabajo de profesor. Entonces si no tenía nada de interés en tomar parte en esta burocracia y encima de todo, yo creo la Landívar es bastante especial porque entra no solo la economía, desde mantener una carrera privada, sino también un poco la ideología del sistema marista que esto también fue en aumento durante estos 35 años creo. (29:36)

GE: Y por ejemplo, en la imagen que me mando ¿estos organigramas usted los hizo? (29:42)

MR: Fue el resultado final, la propuesta.

GE: Yo miro ahí que usted pone diseñador y aparte proyectista y me parece interesante verlo porque casi nunca se ha discutido, digamos que ese tema y ¿usted cómo

lo veía? Ósea como esa dicotomía de diseñador proyectista que son como distintos, pero se complementan. (30:17)

MR: Pues yo lo vería como un sinónimo y como te decía, es que sí naturalmente si se habla de un diseñador industrial, pues va a ser mucho que vaya a estar muy relacionado con una industria, con una producción, pero sí en realidad pues lo que debería de hacer la Academia es formar proyectista en general y que cada quien, según sus intereses, se vaya especializando y según el medio o lo que haya de posibilidades. Por eso siempre fui más, y por mis preferencias como decía, siempre fui más abierto a esta situación, incluso en mí diploma la primera prerrogativa fue que no quería diseñar un producto como resultado y si salieron dos propuestas un poco más concretas porque acá discutimos con mis asesores tesis, que era algo peligroso dejar todo muy abierto.

Entonces sí salieron algo, en parte muy concreto, pero en parte era una caricatura que contaba muy en general cómo poder solucionar de otra forma también la problemática que había escogido. (32:10)

GE: Y en relación a eso, ¿cuál cree que fue la visión del perfil del diseñador en esa época? ¿Como veía usted que veían a los diseñadores? ¿qué perfil tenían? (32:25)

MR: Como te digo, yo creo que tenían y siguen teniendo o la mayoría de gente sigue teniendo esta idea que el diseñador es alguien que crea algo, un producto al final del día, que es bonito y que funciona bien. Yo creo esto no ha variado el 95% de todas las gentes y academias y siempre hay algunos que hacen alguna otra cosa, pero esto creo que sigue actual, incluso mi mentor, por así decirlo, la persona que me empujó aceptó en la carrera en Alemania, era un ingeniero y él yo creo que nunca entendió y estudio todavía en Ulm y la Baluhaus y era ya viejito y yo creo que siempre estuvo decepcionado de que yo no hice el paso al área productiva yo a esta producción o a este diseño más como tangible, siempre fue un conflicto pero él estuvo en los primeros cambios de Bauhaus y Ulm y de verdad de hacer una producción industrial para la masa y yo le decía siempre, siempre he pensado, de qué me sirve hacer una producción industrial para la masa si ya no hay operarios o artesanos que hagan los productos y están desempleados y no pueden comprar éstos otros productos que son producidos industrialmente.

Yo creo en este sentido, también hay que ser abiertos, que las dos direcciones se necesitan en parte, aunque yo soy más de esta situación de que lo hecho a mano, lo artesanal, o las manufacturas pequeñas le dan una vida más longeva a los productos y no se cambia constantemente, además de que funcionen bien, pues tienen un poco de la obra del artesano que lo hizo y duran más eventualmente o por lo menos se cuidan más. (35:21)

GE: ¿Y qué retos existieron al momento de plantear esta renovación o este cambio de idea de cómo se debía llevar la carrera? ¿Qué retos se presentaron? (35:35)

MR: Cómo te digo yo creo que no sé si es una enfermedad mía o de todos los artistas, pues que yo estaba con mi proyecto y con la propuesta se tiró al mundo, estaban muy anuentes a tomarla, pero naturalmente había mucho recelo de los otros, cambiar esta situación, por ejemplo, que las clases y los talleres apoyarán al proyecto, pues conllevaba de que todos jalaran en una misma dirección y que se perdiera en cierta medida un protagonismo que no sé si es una enfermedad de los artistas que muchos tienen, al ego hay que darle de comer. (36:37)

GE: Y creo que se ha intentado, se han intentado en muchas ocasiones, aunque no esté en la malla curricular, se ha intentado, pero no sé logra. Siento que no logra cuadrarse eso. (36:52)

MR: Habría que pelear mucho más, y por ejemplo, nosotros tiramos la propuesta, naturalmente los directivos estaban anuentes a hacer un cambio, pero que el sistema en sí funcionará y que el cambio fuera realizado no es que los que la hicimos con Juan Carlos Rizo y Anita estuviéramos detrás para realizar o para ver los resultados de estos cambios.

Y como te digo, pues en la Landívar se tiene esta trilogía, por un lado, pues están los que están a cargo de la Academia del lado académico, los que están a cargo en el lado económico y los que están a cargo en el lado ¿Cómo se les diría esto? digamos teológico, no es una palabra correcta, pero estos 3 pues todos tienen intereses y es difícil conjugarlos y es una cosa que yo nunca tuve una visión, digamos nosotros hicimos nuestra propuesta académica, pero cómo se iba a financiar, por ejemplo, no podría decirlo ahorita esto pues no se le puso énfasis. Esto hubiera sido una cosa desde la dirección y ver cómo iba a funcionar y en este sentido pues se falló. (38:51)

GE: Sí, para poder ver todo macro, cómo iba a ser sostenible. (38:56)

MR: O como se le iba a dar el seguimiento con los catedráticos para que de verdad la propuesta funcionará en esta dirección. (39:08)

GE: Correcto. ¿Y qué temáticas se aplicaron a los proyectos académicos de ese entonces? Me comentaba un poquito lo del cartón. (39:16)

MR: Esto estaba también bastante libre, como te decía estaban los cursos, la idea era entonces que cada curso que iba a presentarse y taller o seminario que estaba programado para el semestre, que la temática funcionará en esta dirección o que hubiera una simbiosis entre los dos hubiera sido lo deseable y siempre pensé, nunca me gustó esta situación que se dio en los últimos años, pues lo he perdido de vista y no sé cómo está de

que se empezaron a dar temáticas muy concretas porque, por ejemplo, tuvimos una vez en Diseño 3 tenía un poquito ya también un poco más de libertad con la temática, Diseño 1 pues fue siempre el cartón, pero aquí también no estaba definido qué hacía cada quien con el cartón. (40:27)

GE: Sí podía ser cualquier cosa. (40:29)

MR: Cada quien podía encontrar algo que le interesara y trabajarlo, luego, así como esto de hacer visible lo invisible, pues tuvimos una vez un proyecto de comer en la calle, era el tema en general y entonces con la idea de todas estas carretas o cuando no se tiene tiempo de hacer algo bien hecho en casa, con tiempo y amigos, esta cultura de comer y si manejar más temáticas y que cada quien, como digo encontrara su camino.

GE: Igual en un diagrama que me compartió creo que está la parte final que decía carrera de diseño para quien, por quien, que, en donde, cómo y para que, ¿esto cómo se aplicaba? (41:31)

MR: Bueno, esto fue una parte en esta lluvia de ideas para presentar un poco esta situación de que el proyecto pues se iba a dar y a manejar muy libre en cierta forma. Como ves, también hay al final, yo no recuerdo bien si fue en la segunda actualización, entró un bloque negro que dice cursos de actualización y que, en teoría, pues después de estudiar debería de seguirse tomando estos o que hubiera una oferta.

Al principio, pues se aprendió un poquito el manejo básico de los medios e instrumentos que se necesitan para trabajar y luego pues poder hacer una oferta de cursos según los intereses o si hay más especializaciones o gente interesada en diseño textil, tal vez ofrecer cursos de tejer o de telar, o que sé yo qué cosas pero que hubieran en algún momento, pues como una opción también para la Academia de otra entrada y una opción de oferta para seguir actualizando conocimientos, pues tener estos cursos adicionales con esta idea que en general, pues no se termina con 5 años, no se sale y se termina de estudiar, sino que esto debería de seguir toda la vida. (43:33)

GE: Para finalizar, si tuviera algún registro histórico como por ejemplo estas dos imágenes que me mandó o algún otro documento que tuviera que nos quisiera compartir y facilitar para incluso también cómo ir armando ese rompecabezas de años con elementos que no se tienen y que no se encuentran. (44:00)

MR: ¿De esto no existe ninguna impresión o algo? (44:05)

GE: No, hay varios registros que están desaparecidos de la facultad. (44:12)

MR: Porque dijiste del 99 a 2000, pero bueno, esto ya fue 2000 para adelante. (44:18)

GE: Tendría que incluso tal vez platicar ahora con Regina sí tal vez ella lo tiene, tal vez como mejor archivado, tal vez de repente hay algún folder o cartapacio que sí lo estén como resguardando y tal vez si lo tengan pero creo yo qué debería consultarlo igual con ella. (44:38)

MR: Porque yo si me encontré un montón como de impresiones y bosquejos, pero que a veces son muy caóticos porque son los bosquejos de cómo salieron estos organigramas finales. Igual, en algunos casos tengo algunas hojas, un par de hojitas que están engrapadas como que fueron presentaciones en el proceso, supongo. Pero me imagino que de esto también debería de haber algún registro más limpio en la universidad. (45:24)

GE: Si de repente ya como el proceso, verdad, o el oficial. (45:31)

MR: Y lo malo de aquí en casa es de que se me han muerto ya dos compus. Puedo ver si en algún disco duro hay información digital, a veces cuando se me han muerto las computadoras he logrado sacar algo, o hacer el backup que debería de haber habido y que nunca estaba. (46:00)

GE: Sí eso suele pasar, que se pierde la información de las computadoras. (46:06)

MR: Ya solo con esto es un problema grande. Incluso encontré ahorita que estaba buscando un montón de, yo no sé en tu tiempo ya no hubo creo, había unos ZIP unos como casetes azules. Como disquetes, que eran duros o bastante grandes, yo creo que eran de 30 y 60, en realidad yo he vivido todo este desarrollo porque todavía cuando yo estudié en Alemania mi profesor que estudio era bastante moderno porque el estudio en Berkley y entonces había una Macintosh en la facultad que le prestaban a los que estaban haciendo su tesis o su doctorado, que los que empezábamos no podíamos pero ni tocar y yo creo que en mi segundo año empezaron, se compró un lote que se llamaban, yo creo que ahora ya ni se usa, Workstations para el diseño por computadora y aquí ya fue donde entre también porque en realidad mi clase en la facultad allá era el curso de computación por esta escuela que llevaba de programador.

Entonces empecé a trabajar con este profesor que tenía la Macintosh y se empezó a montar el pull de computadoras e incluso hasta ahora el curso de CAD en el módulo de formas libres tienen que hacer un pajarito de madera chapín, el ejemplo es, yo había llevado como 10 figuras de pájaros tallados y este era el módulo con otro estudiante o que de primero éramos auxiliares y después que hice el diploma, pues empecé a trabajar en la facultad, hicimos el curso de CAD y entonces el módulo para las formas libres era hacer un pajarito con estas figuras de Guatemala. (48:52)

GE: Que buenísimo, ósea que quedó ahí el legado. (48:55)

MR: Y viví todo el proceso de, en aquellos entonces todavía grabamos en casete, en unos casetes pequeñitos que habían y que duraba horas, y después disquetes, después estuvieron estos ZIPS y este es un problema de la tecnología, muchos de todos estos backups y de todos estos medios, ahora que estaba buscando información, pues encontré cajas con ZIPS y con la máquina para leerlos, pero ya en la computadora ya se murió para poder usarlos. Entonces, la información está por ahí tirada y habría que tener algún archivo central en donde se pudiera leer todo, es de verdad triste y no es como te decía, te había puesto, bueno el pasado a veces se olvida porque algunos lo esconden para que no se encuentre, pero también por problemas tecnológicos está ahí pero ya no se puede leer. (50:14)

GE: Sí o tendría que haber alguien, verdad con ese equipo para poder apoyar.

MR: Yo creo que aquí me recordaría, supongo que entregamos todo esto, porque ya estaba todo eso, lo hicimos en la computadora que debería haber por lo menos un CD o algún medio. (50:32)

GE: Como el documento de presentación. Óscar también me dijo que él creía que él tenía ese documento impreso, entonces qué tan bien lo iba a buscar dentro de sus archivos y si lo encontraba, me lo compartía. (50:50)

MR: Bueno, pues voy a ver qué hay más o menos en limpio y puedo tomar unas fotos, voy a buscar también. Tengo el disco duro en esta máquina que se murió que le tengo que comprar una caja para poder usarlo como disco duro, tal vez aquí se podría sacar esto, es una ocasión para recuperarlo. La última máquina que se murió, pues compré un disco duro nuevo y me hicieron el backup. (51:32)

GE: Pero ahí esta no es como que pueda meter el disco y leerlo rápido. (51:40)

MR: Pero por ejemplo ya hay problemas, antes use siempre Freehand ósea, usaba Macintosh también por no usar nada de Windows. Acá por cultura de usar lo pequeño, pero entonces usaba Freehand en lugar de Illustrator y la máquina que se murió tenía, ya Freehand murió también como programa, en algunas cosas logre hacer la conversión de Freehand a Illustrator para poder seguir usando las plantillas o los medios o qué sé yo. Otras se han perdido totalmente porque si tengo los datos de Freehand, pero ya es muy inusual encontrar a alguien que tenga alguna máquina en donde funcione.

Mi impresora la antigua tiene todavía creo, que lo puede abrir. Tendría que preguntar, pero en algunas ocasiones todavía hay alguien que tiene los programas antiguos. Incluso, esto no recuerdo bien si lo hice en Adobe Acrobat o antes usaba mucho

Quark y Express, tenía el programa de Quark pero en algún momento ya no lo actualice porque no lo uso profesionalmente y cuesta demasiado entonces esto también ha ido cambiando. (53:22)

GE: Si todo va cambiando y mejorando en los programas. Mil gracias allí finalizamos y si tuviera algún documento, alguna información igual que nos quisiera compartir para poder agregar, pues ahí quedamos a las órdenes de cualquier otro dato que tenga. (53:45)

MR: Que bien, entonces, qué estás aquí en la Academia.

GE: Sí, ahí estoy ahorita trabajando en INDIS igual siempre docente horario en la facultad. El próximo año ya terminan los 4 años de la primera promoción con malla nueva.

MR: Y ahora que no he escuchado nada cómo van con las otras facultades, las otras universidades. (54:27)

GE: Sí que está la del Valle y Marroquín, que tienen algo parecido. Porque ellos fueron 2017, justo creo que nacieron en las otras universidades, pero se crearon con gente de la Landívar, porque deplano pues verdad. (54:55)

MR: Bueno, muchos estuvieron afuera, yo creo que también hay que decirlo y que esto fue un problema también del sistema, muchos de mis mejores alumnos pues fueron los que tiraron la toalla, por decirlo así, no se preocuparon por seguir en sacar el cartón. Esto pues siempre pensé que si es una carrera en donde uno muestra sus cualidades con el portafolio y no tanto con las notas y el cartón.

Naturalmente, a veces funciona, es interesante tenerlo aquí me vive mi mamá puyando de vez en cuando porque me dice que me homologue o que haga la incorporación, pero le digo que no me sirve para nada aquí en la SAT digo que soy albañil si quieren algo, no importa qué, al final del día pues cada quien presenta lo que hace. (56:14)

GE: Sí verdad, ósea cuando le exigen verdad, verlo en fotocopia, etcétera hay que tenerlo, pero en otras ocasiones creo que. (56:27)

MR: Y no sé si hubo un cambio con el Colegio de Arquitectos de que los diseñadores tengan su área en especial. (56:41)

GE: No, lo único es que uno se puede colegiar solo para tener el número y el papelito, pero siempre en el Colegio de Arquitectos, pero no hay mayor beneficio. (56:55)

MR: Si pues, pero no han cambiado esto ósea son tolerados, pero no ofrecen las ventajas y es una cosa extraña porque el sistema académico, digamos en teoría, obliga o

dice que si uno se gradúa hay que colegiarse para trabajar y entonces si por este lado, el colegio o las universidades yo creo que no han terminado de pelear esto bien y hay que pagar la cuota.

GE: Si, para nada seguimos en las mismas. Hay que pagarlo y solo el carnet y ya entonces creo que la mayoría se colegia solo si en su trabajo se lo exigen, verdad, porque de ahí si no lo necesitan para qué verdad. Creo que esa es la eterna discusión de todos los que se gradúan, me colegio o no me colegio. Pero el problema es que si no se colegian y pasaron años y lo contratan en un lugar que necesita colegiado, le cobran los años que no sé colegio desde que se graduó entonces tiene una deuda ahí pendiente con el colegio. (58:27)

MR: Aquí ya soy muy viejo para esto y hasta ahora no lo he necesitado y para terminar esto ¿sigue Oscar con sus maracuyás?

GE: Me dijo que está en la finca, sí que sigue con la finca y si está muy metido en eso. (58:50)

MR: También ya nunca más lo volví a ver desde hace siglos. (58:57)

GE: Sí, yo también en una feria, creo que lo vi una vez en Cayala presencialmente, verdad y ahorita hasta la entrevista pero no lo había visto. Que también se separó de dar clases, la Academia y todo. (59:16)

MR: Sí, como decía yo creo que este lado de organización es bastante tedioso. (59:29)

GE: Sí, porque hay que hacer de todo un poco.

MR: Y no, no solo de todo, sino que es desgastante sí no funciona, por un lado, pues está lo ideal y por otro, lo que funciona económicamente y esto es difícil, supongo de poner bajo un techo. (5)

Entrevista: Lcda. Silvia Moreira

Formato: Virtual/Zoom

Fecha: 22 de febrero 2021

(S. Moreira, comunicación personal, 22 de febrero 2021)

GE: En INDIS estamos realizando más que todo la investigación de la historia del diseño, Ovidio empezó con la parte de cómo nació la carrera en la Landívar que es parte de su doctorado de diseño y esta es la segunda parte que es la puesta en marcha, ¿Cómo se desarrolló la carrera? estos 30 años en que fue pionera y que no había ninguna otra Universidad con la carrera es parte de mi investigación en INDIS y también parte de mi doctorado que estoy sacando también y me enfoque en esta parte de la historia.

SM: Que bonito que les autorizaron el tema. (00:42)

GE: Si, un poco complicado porque, por ejemplo, con el doctorado era como raro, verdad, ósea que es diseño industrial, que es eso, y con la U funcionó también muy bien porque va relacionado con la Academia entonces eso, pues por ahí ya tenemos como el visto bueno gracias a Dios y pues leí más de 300 actas de facultad y en muchas resaltaba AGEXPORT, La Comisión de Artesanías, también la parte de COFAMA, eran como estos dos que sonaban mucho e incluso platiqué con Oscar Arce hace poco, no sé si se acuerda de Óscar, que él fue director de carrera antes, entonces también me lo comentó y que después estuvo en INDIS, entonces creo que ahí también lo conocí un poco más y me dice, no es que la Comisión de artesanías y todo empezó como con Fanny al inicio y luego con la comisión, con AGEXPORT precisamente y con usted, entonces ha sonado mucho el tema.

Entonces pues quería un poquito acercarme de su lado y conocer más del lado de AGEXPORT y por eso la línea de preguntas que le había mandado y principalmente como que me contara ¿Cuál fue el rol de su parte con la carrera de diseño industrial? Y allí creo que entra todo lo de AGEXPORT. (2:08)

SM: Claro, pues mira, te platico un poquito, recordemos que yo, ahorita también como tú sabes yo estoy escribiendo también bastante de historia del sector artesanal, como tal y fue todo un tema de que la Fundación Paqunam (2:25) iba a hacer un estudio del desarrollo artesanal y cuando supe que lo va a hacer, dije yo, si alguien lo va a hacer prefiero hacerlo yo que fui partícipe de la historia, a que venga a hacerlo alguien que no sabe ni manejar toda la información que yo tengo, porque en esta entonces también pudiéramos irnos a las actas de la comisión de artesanías de todo eso que en algún lado tuvieron que haber quedado puestas, pero una cosa es lo que se pone en actas y otra cosa es haber sido partícipe de lo que fue en este momento la historia, que hoy es historia.

Cuando yo empiezo en la comisión de artesanías en los años 96, nos topamos con un auge del crecimiento de las artesanías que hubo en finales de los años 80, principio de los años 90 que se vino para abajo después de 1992 o 93, si no estoy mal, había logrado alcanzar los 20 millones de dólares exportados en ese entonces cuando en los años 70, cuando yo veo también historia, íbamos por los 4, 7, 5 millones, entonces si se logró dar un buen crecimiento en los finales de los años 80, 90, pero siempre lo discutimos dentro de que haber sido un crecimiento por temas de moda, se había puesto muy de moda los 200 años de descubrimiento de América, la premio Nobel de la paz, entonces Guatemala empezó a sonar y toda la cultura maya, todo el bagaje que había del tema artesanal se puso mucho de moda, estuvieron muy de moda aquellas famosas chumpas de parche, las chalinas, los individuales, pero se empezaron a, fue un momento en donde verdaderamente no había ninguna coordinación nacional e inclusive interinstitucional que aprovechara ese momento para lograr sostenerlo.

Entonces ¿qué pasó? que todo el sector de artesanos sin ninguna guía, porque veníamos inmersos en un tiempo de guerra, también es una realidad, empezó a desarrollar artesanías como un medio de ingreso económico, pero sin ninguna guía en temas de calidad, en temas de diseño, en tema de manejos de materia prima y ¿qué era lo que sucedía? que el producto llegaba con materias primas que desteñían, otros que encogían, productos que te manchaban la ropa, verdad, entonces todo eso generó que la artesanía en cierta forma de Guatemala se creará o se asociará con una artesanía barata y de baja calidad en mercados exteriores.

Entonces también alrededor de los años 90 es cuando se crea en Quetzaltenango, ni siquiera en Guatemala, la comisión de artesanías. Se crea en Quetzaltenango la comisión de artesanías e hizo sus primeras ferias de artesanía, se llamaban Folclor en los años 90 al 92 más o menos, verdad, que empezaron muy bonito y todo, pero de nuevo

como no había una estrategia nacional, venía el comprador y encontraba ese producto de baja calidad que no le podían sostener los diseños, que no le podían sostener la calidad, que no le podían mandar mucha cantidad de producto, etcétera. No teníamos honestamente como país una estrategia bien estructura.

Entramos o entro yo como comisión de artesanías, y ahorita te lo digo muy joven y muy inexperta definitivamente, tenía yo finales de los años 20 más o menos, a dirigir ya la comisión de la artesanía, pero esa era una visión muy de la institución. El personal dentro de la institución éramos todos, en ese entonces, personal joven teníamos nuestra líder que era Fanny de Estrada y ella miraba como en quien depositaba sus temas de confianza que eran las comisiones, porque de ahí salían todas las estrategias y como te digo, a mí me dieron la comisión siendo relativamente joven inexperta, si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, pero siento yo que sí yo podía ser joven, pero estaba rodeada de una institución con la experiencia, por un lado, de proyectos de cooperación internacional que estaban llegando al país cuando yo empiezo en el 96, ahí estaba casi que simultáneamente, empezando un proyecto nacional de artesanías muy grande, con fondos de Unión Europea, entonces tuvimos incluso asistencia técnica europea para ejecutar e iniciar ese proyecto y ese proyecto fue en gran medida una base porque lo que hizo fue crearnos como que la visión de metodologías de apoyo, hubo mucha capacitación, mucha asistencia técnica productiva y también empezó con todo el tema de diseño como tal.

Es a través de este proyecto de apoyo a las artesanías que en los años 98 o 99 se creó en Quetzaltenango, porque ahí estaba la base productiva en Occidente, no era aquí en la ciudad capital, sino que la base productiva está en Occidente, se crea en 1998 lo que se denominó el centro de diseño y desarrollo artesanal. Tú ahí ni siquiera estabas en la Universidad.

Entonces ahí se crea el CEDART y ahí se empiezan a crear las primeras iniciativas como ya formales, con un enfoque nacional, con un apoyo institucional que en ese entonces era de AGEXPORT de lo que era el diseño, allí se hicieron las primeras campañas nacionales de diseño y la metodología fue tomar diseñadores seniors, le llamaba el director europeo y agruparlos con diseñadores junior, ahí tuvimos participando a una Olga Rangel, por ejemplo, como diseñador senior, pero también teníamos a un Héctor Ponce, teníamos a una Roberta Solórzano, a una Constanza Gutiérrez, que eran como de las primeras promociones de diseño de diseño industrial. (8:55)

GE: Sí, creo que Constanza creo que, no sé si fue su tío, creo que el es de Xela que también trabajaba con artesanos y todo y creo que por eso es que ella empieza a estudiar diseño industrial. (9:11)

SM: Imagínate, pues ella para con nosotros en este proyecto del probar del centro de diseño artesanal y todo entonces, como te digo, se empezaron a dar las primeras pinceladas, insisto, institucionales porque ahorita, como te digo, estoy trabajando el capítulo de diseño, me voy mucho más para atrás y tenemos historia desde los años 60, pero fueron iniciativas individuales puntuales, no institucionales, que fueron generando movimiento, fueron generando algunos proyectos o negocios exitosos, pero, no era una estrategia cómo se estaba manejando desde un proyecto nacional de artesanías que lo estaba ejecutando la AGEXPORT pero estaba bajo la sombrilla del Ministerio de Economía.

El Ministerio de Economía delego en la comisión de artesanías de AGEXPORT la ejecución del proyecto, pero gubernamentalmente la Unión Europea lo hizo con el Ministerio de Economía, porque todos los proyectos de cooperación tenían que pasar por el gobierno.

Fueron 3 años de mucha institucionalización, de aprendizaje, de experiencias y te queda al finalizar el proyecto, que venía con mucho fondo y capital económico, al terminar el proyecto no tenías como institución de AGEXPORT porque cada comisión tenía que ser autosostenible y no éramos una comisión agrícola de grandes empresarios, era una comisión que la institución creía en su potencial de desarrollo, pero definitivamente para nada éramos autosostenibles, entonces tristemente el centro de diseño artesanal tuvo que cerrarse con la finalización del proyecto. Pero queda dentro de la comisión de artesanías toda una metodología de trabajo, como resultado de ese proyecto y queda evidenciada la necesidad e importancia, tomando en cuenta de que era imposible competir con países como la India como China (11:26), cantidad, etcétera, en precio sobre todo, la única salida que teníamos era poder presentarle al mercado algo diferenciado y de calidad, y ahí era donde el diseño jugaba un papel verdaderamente importantísimo en la estrategia de cómo apoyar y hacer crecer al sector.

Entonces, es en esa línea cuando la comisión prácticamente se queda ya sin el apoyo financiero, sin el centro de diseño artesanal, en donde sí empieza la comisión en búsqueda de esa autosostenibilidad, no se percató este conocimiento y experiencia de trabajo la comisión, en cierta manera empieza a convertirse casi que una consultora de servicios técnicos de desarrollo artesanal y empezamos a trabajar con pequeñas

contrapartes, cooperación española, había un apoyo que no era artesanal, pero tenía fondos suficientes por trabajarse en el área rural que era el proyecto de inversiones para la paz de USAID que también prácticamente trabajo con la comisión para llevar a ciertos grupos que estaban apoyando agrícolamente y la comisión entraba con metodologías de apoyo artesanal.

Entonces ahí generamos, después de toda la capacitación y asistencia técnica productiva que se le daba a los productos, el siguiente paso era apoyarlos en sistemas de diseño, desarrollo de nuevos productos, se generó en ese entonces internamente dentro de lo que era la comisión, lo que llamamos el comité de diseño e invitábamos a ciertos diseñadores que habíamos conocido en el camino de las campañas nacional de diseño a presentarle propuestas y si estuvimos como que contratando a los diseñadores, estilo Juan Carlos Rizo, estilo Roberta Solórzano, ahí no entraba todavía ni Emma, ni tú, ni nadie de ellos.

Se les empezó a contratar a ellos, mira de que eran propuestas de diseño interesantes lo eran, pero detectamos de que había una falta de conocimiento de mercado por parte de los diseñadores. Eran buenas propuestas de diseño, pero no eran buenas propuestas para venderse. (13:50)

GE: No comercializables, verdad. (13:52)

SM: Exacto y entonces ahí también llegamos a determinar de que teníamos un poco de inexperiencia dentro de comisión, incluidos incluso el nivel empresarial, a quién tendríamos que apoyar a desarrollar, que teníamos cierta inexperiencia en conocimiento como tal del mercado, mercados de exportación que era la naturaleza de la institución, hay que partir de eso.

Entonces investigando nos topamos con una organización que estaba trabajando a nivel mundial en apoyo a los artesanos que es Aid to Artisans, o era en ese entonces Aid to Artisans existía desde los años 70 y había trabajado alrededor de muchos lugares a nivel mundial, pero no había tenido proyectos grandes directamente en Guatemala, había tenido ciertas iniciativas porque Guatemala tenía fama artesanal, pero no se había desarrollado un proyecto grande, fuerte, con fondos de cooperación como tal va.

Yo me acuerdo que en el año 2000 nos fuimos a tocar literalmente la puerta de Aid to Artisans a la feria de Nueva York, en el año 2000 y “Buenos días, mi nombre es Silvia Moreira, soy de Guatemala y yo quiero un proyecto de ustedes en país” así es literal íbamos con Roberto Rosenberg, el entonces agregado comercial de Guatemala en Nueva

York. Entonces ahí conocí a uno de los encargados de la gestión de proyectos que en ese entonces era Tom Acheson y fue un proceso que nos tardó del año 2000 al año 2003 para que el proyecto pudiera iniciar. (15:35)

GE: Ósea que hasta el 2003 empezó todo este proceso. (15:40)

SM: Desde que yo toqué la puerta y me presenté como Silvia Moreira, que era enero del 2000, porque me acuerdo que era invierno, la feria de invierno, hasta el 2003 empezó el proyecto ya formalmente en Guatemala, incluso no con USAID Guatemala, sino que, con USAID Washington como parte de una metodología que en ese entonces empezaba a crearse, que agarró mucho auge a nivel mundial, que eran los servicios de desarrollo empresarial, lo que en inglés se conoce como BDS, que después se convirtió en metodologías a nivel del mundo y en cualquier lado escuchar servicio de desarrollo empresarial que el viceministerio, de hecho, tiene su división de servicios de desarrollo empresarial en economía.

Pero como te digo, te estoy hablando de los años 2000, hace 20 años, cuando eso se estaba empezando a gestionar. Entonces ellos lo que querían a través de financiar proyectos era demostrar como con una pequeña inversión se podían llegar a desarrollar la demanda por esos servicios de desarrollo empresarial, lo que había era había que demostrar las bondades de esos de servicios para que un sector empresarial los llegar a necesitar, entonces fue la forma en como logramos nosotros vender que el proyecto se tenía que hacer en Guatemala con el sector artesanal, que había que demostrarle al sector empresarial que necesitaban de los servicios de diseño.

Esa fue como que la gran ancla que logró gestionar ese proyecto, te lo estoy diciendo en dos patas, pero fueron 3 años de nosotros entender exactamente de qué se trataba, personal de Aid to Artisans y tu servidora tuvimos que irnos a Washington a recibir una capacitación de servicios de desarrollo empresarial para poder escribir el proyecto en el lenguaje acorde para ser aprobados. La primera propuesta que presentamos no pasó, entonces ya después de esa capacitación ya entendimos de qué se trataba todo esto lo pudimos escribir y el proyecto empezó en el 2003 ya con fondos aprobados de USA Washington.

Bastante trabajo, es algo que no está escrito en ningún lado. Entonces empieza el proyecto y ahí fue en donde nosotros dijimos la realidad es que tenemos muy poca base de diseño artesanal todavía en Guatemala, son contados con los dedos de la mano, nos costó mucho armar en tiempos de probar los diseñadores senior y los diseñadores junior y cuando nos quedamos sin probar empezamos a contratar a los diseñadores faltaba

conocimiento de ellos, fue entonces cuando dijimos tenemos que capacitar a los diseñadores de mañana que no existen hoy. Entonces de ahí nació toda esa integración que tuvimos tan fuerte entre el INDIS y la comisión de artesanías porque queríamos que los diseñadores de último año, aprovechando que teníamos el proyecto con Aid to Artisans y que nos iban a venir diseñadores de la talla de una mini Robinson, una Patty Carpenter, una Sima Kish vino también ella era hindú. (19:19)

GE: Yo estuve con ella. (19:20)

SM: ¿Con Sima? (19:22)

GE: Si, en AjKeen (19:26)

SM: Que iba a venir esa talla de diseñadores era importante que los jóvenes, los diseñadores de mañana tuvieran esa experiencia de trabajar con ellos y también determinamos de que internacionalmente, porque habían proyectos, se podía pero más adelante iba a ser muy difícil que, aprendimos sobre la marcha, que era muy difícil desarrollar una nueva línea de productos en una semana con una comunidad de artesanos y era muy caro traer a un diseñador por 4 meses al país, entonces ahí los diseñadores nacionales jugaban un papel importante, fue lo que ustedes hicieron en ese entonces, porque ustedes le daban el seguimiento a todas las directrices, entonces por un lado aprendían y por otro lado verdaderamente se podía generar la compleción del proceso de diseño a través del seguimiento que ustedes daban. (20:24)

GE: Y ¿cómo inicio esa relación con INDIS? porque ustedes empezaron a tratar con INDIS directamente. ¿verdad? (20:34)

SM: Estoy tratando de recordarme de eso exactamente, pero creo yo que fue totalmente circunstancial, no que nosotros dijéramos vamos a ir con el INDIS, sino que llegamos a la Universidad, tocamos puertas y quién nos remitió paro siendo el INDIS y empezamos a trabajar muy de la mano con ellos. No te diré que ha sido algo pensado, estratégico o planeado, el INDIS es la respuesta, sino que yo creo que al plantearle la propuesta a la Universidad, la Universidad tomó la decisión por ser un Centro de Investigación que sea el INDIS el que lo maneje.

GE: Si, ósea ustedes llegaron, pidieron información y ya lo remitieron con INDIS. Y ¿cuánto tiempo trabajaron así? de esta manera, así como diseñadores seniors. (21:27)

SM: Los 3 años de duración del proyecto, prácticamente del año 2003 al año 2005. Otro tema bien importante dentro de lo que es la historia, en esos 3 años de aprendizaje para nosotros, cómo te digo, entendimos la importancia del diseño y en el último año del

proyecto, que fue el 2005 se hizo en Guatemala el primer Congreso Nacional de diseño artesanal, primero y último porque no se volvió a hacer.

Pero se hizo el primer Congreso Nacional de diseño artesanal y ahí traje a diseñadores que habían pasado por el proyecto, además de las 3 que ya te mencioné porque vino Paty, vino Mimi, no vino Sima, pero vino Michelle Wipplinger que era una autoridad en temas de tendencias de color, ella trabajaba con la Junta Directiva de Tendencias de Color de Estados Unidos, una mujer muy comprometida con el diseño artesanal, también Carol Naulty (22:48), que era una experta en mercadeo internacional a hacer esa Unión entre diseño y mercados, vino Marga Crespo que era una diseñadora española europea y de ahí me jale a muchos diseñadores desde el lado académico tenías a Héctor, tenía a Roberta, algunos de ustedes llegaron a ese Congreso, no me acuerdo si tú fuiste. (23:16)

GE: No recuerdo, o sea me suena pero no recuerdo si fui. (23:20)

SM: Fue en Antigua Guatemala, o tal vez ya te habías ido ¿en 2005 en dónde andabas? (23:28)

GE: No 2005 estaba en cuarto año, yo me gradué en el 2006. (23:32)

SM: Ok, no entonces estabas aquí, ¿pero pasaste por el proyecto del 2005? (23:40)

GE: Vamos a ver porque yo tuve proyecto 4 fue 2004, entonces probablemente fue 2005 lo de Sima, tal vez. Si yo creo que sí, porque fue ya penúltimo año. (24:00)

SM: Pues entonces se hizo ese primer Congreso de diseño en donde además de jalarme como te digo a los diseñadores académicos me jale a diseñadores que habían trabajado mucho con el sector, ahí estuvo Milena Prem, por ejemplo, ahí estuvo Vey Smithers(24:20) de colibrí, ahí estuvo esta diseñadora, muy buena en cerámica, norteamericana vivía acá, hubo mucha gente del medio de esos diseñadores extranjeros que se quedaron viviendo y trabajando en el sector en Guatemala, mucha presencia de organizaciones, muchas empresas exportadoras. (24:40)

GE: ¿Y era una como serie de conferencias? (24:44)

SM: Era una serie de conferencias, fueron 2 o 3 días de Congreso que terminó en el desarrollo de mesas de trabajo, en cada mesa tenía que haber por lo menos un diseñador nacional, un diseñador extranjero, un empresario exportador, un representante de, vino la entonces directora de FONART Rosa María Rojas también, tenía que haber un representante de organizaciones de artesanos y que dijeran que si en Guatemala había la posibilidad de generar una campaña nacional de diseño qué propuesta o qué colección de productos desarrollarían en esa mesa.

Entonces al final de esas mesas de trabajo, que fue toda una mañana de trabajo, cada mesa pasaba a presentar y cada participante tenía boletas de votación para decir cuáles eran las mejores propuestas que se habían presentado en el Congreso. Terminado el Congreso, vengo, tabulamos resultados con Aída, que en ese entonces era mi asistente, y salieron las propuestas de una colección nacional de diseño. Le pusimos nombre que se iba a llamar Chichimomos por Chichicastenango y Momostenango, como que dos nombres representativos del sector artesanal en Guatemala y hubieron colecciones de jardín, colecciones de sala, colección de juguetes, colección de mascota, de esas me acuerdo ahorita rápidamente con 5 o 7 productos cada uno.

Se trajeron a las mejores dos diseñadoras de las mesas que habían ganado que eran Patty y Mimi, se crearon los equipos de diseño entre empresa exportadora, diseñador local y alguna de las dos diseñadoras internacionales y ahí tenés a una Emma casada con In Situ, tenés a una Liz casada con Wakami de esas uniones que se hicieron en ese entonces de la colección de diseño artesanal. (26:57)

GE: Ahí también estuvo, creo que Jorge, pero no sé si Jorge ya trabajaba con usted. (27:04)

SM: Jorge trabajaba conmigo, él ya era diseñador de la comisión, paso por estos procesos de cuando venían los diseñadores y de ahí se quedó trabajando con la comisión. Jorge ya era parte del equipo de la comisión cuando fue el Congreso, él me hizo toda la imagen gráfica del congreso y todo.

Pero si, entonces así fue como se fue generando esa unión, alianza entre el INDIS y la comisión de artesanías y como una inversión que se hizo en ese entonces con un objetivo específico, miras 20 años después, que si tuvo resultados muy positivos, porque definitivamente, como te digo, tenés diseñadores jóvenes que participaron en ese proceso que se quedaron trabajando ya directamente con este sector y en eso generaron sus negocios y sus propias formas de vida y tenés todo un sector, si lo comparas los años 90 con los años 2015, 2020, tenés un sector de diseño artesanal muchísimo más crecido, maduro integrado y fuerte.

Lo miras cuando haces el Fashion Week, lo miras cuando venía Emma y hacía el Guate a Mano con todas estas propuestas de diseño artesanal, lo veías con aquellos congresos que hacía Diego Olivero de Conversa, ya tenés un sector de diseñadores artesanales mucho más robusto, tenés a una New World Crafts, una feria de artesanías muy dedicada, en donde te diría yo que fácil el 50% o el 60%, lo estoy calculando a ojo de buen cubero no tengo la estadística, pero puedes definir que más de la mitad de la

propuesta de la feria son propuestas de colecciones de nuevos diseños que las empresas ya preparan para la feria. (29:00)

GE: Si ya impulsó al sector a renovarse.(29:08)

SM: Realmente la estrategia era señores, tenemos que cambiar, no podemos competir en volumen, no podemos competir en precios, tenemos que ser innovadores y estar presentando cosas nuevas constantemente, tenemos que aprovechar que somos el mercado más contiguo a Estados Unidos que van a llegar aquí en dos horas versus 12 horas que les va a tardar llegar a la India, estamos muchísimo más a la mano, tantas cualidades que teníamos, pero si no presentamos calidad y diseño, no íbamos a ser de interés de ese mercado. (29:39)

GE: Y ¿qué cree, qué retos existieron en esta vinculación de estudiantes de diseño con diseñadores senior o con grupos de artesanos o empresas exportadoras? ¿Qué retos considera usted que fueron como los más difíciles? (29:55)

SM: Los retos más difíciles. Uno era aterrizar al diseñador en temas de mercado, se diría que era uno de los más difíciles y creo yo que sigue siendo uno de los retos más difíciles e importantes porque en Proyecto 4 tenés soñadores, no sé en dónde está la clase todavía de mercadeo. (30:21)

GE: Que mezcle o que haga esa Unión. (30:23)

SM: Que les enseñe previo a salir a trabajar con el artesano, a entender cuáles son las categorías de productos que pueden tener demanda, cómo piensa el comprador internacional a la hora de seleccionar qué producto va a comprar, por qué es tan importante el desarrollo de colección y no de un producto, cómo funcionan los procesos de desarrollo de productos cuando te vas a presentar a una feria.

Todo eso le falta totalmente al estudiante cuando llega a hacer su primera experiencia en proyecto 4, no va con ese conocimiento y con esa preparación. Entonces ese sigue siendo uno de los principales retos y de verdad creo yo que fue algo que una Emma, que un Luis, que una tú que logró salir al extranjero a estudiar posteriormente, llegaron a entender mejor porque tuvieron esa experiencia de haber pasado por estos proyectos, pero quienes no como te digo van con la idea de que son diseñadores y que se pueden comer el mundo, pero no conocen ese mundo que se quieren comer.

Para mí ese es uno de los principales retos, que te diría yo que fue otro reto el lograr entablar esa comunicación, conexión de un estudiante con una comunidad rural indígena, ese sigue siendo un reto, por un lado, por la idiosincrasia, desconfianza, historia de nuestro sector rural indígena y por otro lado la modernidad, la etapa de vida en la época

que está viviendo el joven hoy en día. Ese sigue siendo un reto muy importante en donde hay que hacer aterrizar totalmente al estudiante todavía, a la sensibilidad que hay que tener a la hora de ir a tocar, a poner un pie dentro de las comunidades artesanales.

Te digo que todo este proceso pasó factura definitivamente porque todos los fallones que hubieron dentro de los procesos de llevar, y no me refiero al INDIS, ósea fue también la AGEXPORT y obviamente yo estoy incluida dentro de todo eso, entonces es parte de la responsabilidad que todos tenemos que tomar, todos aquellos errores que pudimos tener en el proceso, lo que generó fue una gran desconfianza ya de los grupos, ahí vienen estos, me hacen desarrollar, hacer nuevos productos y todo y nada pasa después de eso. (33:14)

GE: Sí es cierto, hay varios que así quedaron. (33:19)

SM: Así quedaron, entonces por eso cuando llegué al Ministerio, repito la frase que dije en un inicio, si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, ya ahorita cuando llegamos al Ministerio de Economía y generamos el programa, si llegamos con una conciencia muchísimo más desarrollada de toda esa problemática para llegar a generar productos que ya la empresa exportadora, que ya tenía experiencia porque ya había participado por varios años en ferias internacionales, quería que se le desarrollará dentro del programa con el expertise del diseñador, pero el diseñador no tenía independencia para trabajar, tenía que ir de la mano del empresario exportador para que no generamos este tipo de desconfianza y que el producto que se llegara a generar y desarrollar tuviera más oportunidades todavía. (34:05)

GE: Y que tuviera un mercado, verdad, que ya se supiera hacia dónde va. (34:10)

SM: Sí, entonces yo te digo que hoy en día, después de todo, toda esta experiencia, todo este aprendizaje, siento que es importante seguir invirtiendo en el futuro diseñador, pero no pretender que el futuro diseñador es el que te va a ir a arreglar ahorita la problemática(34:30), ahorita los que te puede arreglar la problemática fueron los diseñadores que se estuvieron preparando desde Inicios de este siglo ¿me entendés? tu generación, está en manos de ustedes, verdaderamente ahorita arreglar y lo están haciendo, de hecho lo están haciendo y hayan o no hayan pasado, muchos de la generación de hoy en día, los Augustos Castillos, las Thelma Espina, que no pasaron por la Landívar necesariamente pero que si están en un diseño influenciados por todo este movimiento que se dio en ese entonces. (35:10)

GE: Todas esas bases, esa semilla que se plantó en los 2000. (35:16)

SM: Exacto.

GE: Y ¿qué temática se aplicaron a estos proyectos de diseño? Digamos, ósea ya se llevaban, por ejemplo, en el caso de Chichimomos si se generó el concepto y todo en estas mesas ¿verdad? pero en las otras cómo llegaron a encontrar esos conceptos de diseño o hacia dónde iban las colecciones, ¿tenían algo como una directriz de diseño? (35:44)

SM: No, te diré el proyecto de Aid to Artisans también tuvo algo muy importante en mi persona y en muchos de los empresarios exportadores y en algunos de los diseñadores que pudieron pasar por el proceso que se llama el, se me fue el nombre, pero en dos patadas era un programa de capacitación en Estados Unidos dictado en Nueva York por expertos en los temas, (36:20) era MRP, Market Readiness Program, programa de preparación para el mercado.

Entonces en este programa nos enseñaban esto que te estoy diciendo yo que le falta llegar al diseñador, estudiante, entendido a la hora de llegar a una comunidad, ahí nos enseñaban cabalmente cuáles eran las categorías de mercado para la oferta artesanal, como funcionaba el tema de las tendencias de los colores, como la aplicabas, como la buscabas, como la investigabas. Te enseñaban cómo funcionaban los ciclos de compra de un comprador y como conectabas esos ciclos de tendencia de mercado a la hora de estar desarrollando tus propuestas. Te enseñaban cómo que esperaba un importador de un exportador.

Entonces, todo eso ya te iba preparando a la hora de decidir qué línea de productos ibas a desarrollar, cómo planificar tu proyecto, entonces cuando nosotros empezamos el programa en el Ministerio que fue ya después de que yo salí de AGEXPORT, como te digo, yo había llevado a toda esa base, entonces yo te armé en dos patadas el proyecto del Ministerio, porque esa era mi línea de acción, además de haber sido directora del proyecto de Guatemala, fui después directora del proyecto en El Salvador. Además de que cuando llegué al Ministerio ya tenía 12 años de experiencia trabajando en ferias internacionales, tenía muchísima experiencia acumulada que me permitió, como te digo, armar muy rápidamente ese programa y saber y entender muy bien la línea que estaba llevando.

Cuando me dijo la viceministra, me pregunto, “mira Silvia tenemos que armar un proyecto, dicen que tenemos que dar capacitación y financiamiento. ¿Vos qué opinas?” “Ay Claudita le digo yo, le vas a dar dinero al que se está muriendo de hambre”, porque era para toda el área de desnutrición crónica, entonces te pedían que trabajaras en los municipios de índices más altos de desnutrición, entonces le decía yo, le vas a llevar dinero al que se está muriendo de hambre, se lo va a tener y no va a tener con qué pagarlo después y la capacitación por sí sola es poco el efecto que genera, necesitas procesos

integrales, le digo, y entonces ¿tú cómo lo harías? y soñé en 5 minutos en el minuto que me lo preguntó lo que iba a ser el programa, porque como te digo yo ya llevaba mucha experiencia, pues yo lo llevaría a las Grandes Ligas, estoy segura de que llego a esos municipios y me voy a encontrar con oficios artesanales ya existentes, entonces simplemente hay que especializarnos inyectándoles diseño y después llevar esos diseños, pero sí con mucha experiencia, a las Grandes Ligas, “hacelo” me dijo, ”¿con qué dinero? Le digo, “hacelo, ahí miramos, vos hacelo” me dijo.

Y así empezó el programa y entonces mi única solicitud, le dije, “ok, solo te voy a pedir una cosa, déjame escoger a mis actores para asegurarme que voy a tener un buen resultado, porque si me empezás ahorita a imponer gente no te puedo garantizar nada” Entonces que hice, me fui con el mejor exportador que conocía, me fui con el mejor diseñador que conocía y así empezó el programa, en el camino conocí a Diego, en el camino fui conociendo más empresas y así fue creciendo la cosa.

Pero si te digo, llegamos a presentar una nueva imagen de la artesanía guatemalteca en las ferias internacionales y de ahí se empezó a crear bulla alrededor y empezaron otros programas de gobierno a querer seguir esa línea. Ya empezaron otros diseñadores a abrir los ojos y ponerle más peso a lo que estaban haciendo, integrar más componente artesanal tanto a nivel de moda como a nivel de decoración. Nosotros fuimos full decoración, ya avanzado el camino al cuarto o quinto año Emma quería muy fuertemente que metiéramos el tema de moda, casi fue un apoyarla a ella, el entrarnos a la moda, porque nuestro enfoque había sido mucho de decoración de interiores, porque tiene un poco más de mercado, es más fácil vender un cojín que vender una prenda de vestir, es más fácil vender un accesorio personal que un saco, que una falda, entonces por eso nosotros, porque al final el programa tenía que garantizar resultados, no tenía tiempo habiendo la desnutrición que había en el interior del país, la problemática social que había en el interior del país, no teníamos el tiempo para hacer crecer a un sector, teníamos que entrar con resultados. (41:27)

GE: Si no podían esperar años. (41:31)

SM: Exacto, había que esperar resultados, pero entonces ya nos están desvinculando un poquito de lo que fue la relación directamente con la Universidad, pero si te diría que fue muy estratégica esa relación para tener los diseñadores que hoy en día tenemos y sí creo yo que es un papel importante de una estrategia nacional el seguir vinculando a todo un sector académico, a todo un sector de futuros diseñadores en procesos de formación el día de hoy, no es algo que se debe de soltar y creo que Proyecto

4 ha sido una fuerte contribución, pero hay un campo grandísimo todavía para fortalecerlo. (42:14)

GE: Yo recuerdo que usted dio un curso, era un diplomado creo en INDIS. (42:18)

SM: Sí, yo di un diplomado en el 2006, viendo la historia y ahorita que estoy viendo diseño encontré y entonces ahí dije “Ay Dios mío en el 2006” porque allí encontré muchas de las presentaciones que utilicé para dar ese módulo, ese diplomado. (42:34)

GE: Es cierto, sí, yo ahí aprendí bastante, pues ahí con ustedes con todo lo de la metodología, todo esto es totalmente otro nivel. (42:44)

SM: Pero dime si no son cosas que están faltando al estudiante antes de llegar directamente a la comunidad. (42:50)

GE: Sí, ahora se les mete un poquito más, en Proyecto 4 se aplica un poco más y pues al parecer van, como de malas noticias, se va a desvincular un poco la artesanía de Proyecto 4 en la nueva malla curricular, que creo que tal vez no fue la mejor opción, pero van a ver de cómo lo meten en otros cursos para no perderlo porque pues creo que es clave, pues siendo un país artesanal debería de mantenerse. (43:26)

SM: Mira no por un tema económico ni nada, pero de verdad yo tengo tanto conocimiento ya en todo esto y me gusta tanto compartirlo que en lo que yo pueda llegar a apoyarles directamente en clases esporádicas, no te estoy ofreciendo convertirme en catedrática de una carrera de diseño, porque no soy diseñadora, pero sí creo yo que tengo mucho que aportarles dentro de ciertas veces en ciertos cursos en donde ser invitada y poder llegar ya en forma programada y sistemática, ayudar al alumnado en temas de conocimiento de la artesanía porque creo yo que no debiera de desvincularse.

Ahorita con todo este estudio que estoy haciendo, llegó a la conclusión de que en el tema de capacitación y asistencia técnica, países como Perú, países como Colombia, incluso El Salvador, tiene la carrera de diseño artesanal, México tiene posgrados en temas artesanales, Perú y Colombia han creado metodologías específicas de capacitación y asesoría tanto para artesanos como para jóvenes diseñadores, entonces creo yo que no es una estrategia de todo acertada el que nos desvinculemos sino que todo lo contrario debiera de fortalecerse por la riqueza y potencial de desarrollo que puede representar al país el sector artesanal. Es una combinación demasiado fuerte dependiendo todavía de esa población en situaciones de pobreza y pobreza extrema que necesita mucho, hay una fuente de trabajo incluso para todos los diseñadores dentro del gremio artesanal y tú lo has visto, hay muchos proyectos, muchos programas de desarrollo que necesitan el

conocimiento que un diseñador industrial le puede llevar para lograr generar una oferta competitiva a nivel país. (45:32)

GE: Sí, totalmente de acuerdo. (45:37)

SM: Como te digo, fuera de la entrevista de verdad toma muy en serio mi ofrecimiento de poder ir a compartir con los jóvenes la experiencia que tengo en el tema artesanal. (45:52)

GE: Sí, genial, ahí le vamos a tomar la palabra y vamos a ver. (45:57)

SM: Va a ser un gusto, de las cosas que me gustan y me apasiona mucho es eso cabalmente capacitar. Ahorita tuve una consultoría con 15 empresas salvadoreñas participantes en la feria, una hora de platica siempre se volvió dos, había tanto que hablar por cada una, pero es tan, ósea me tiraba mucho a todos estos temas de qué era lo que les estaba faltando en sus colecciones, en sus presentaciones, en su forma de visualizar el diseño que estaban haciendo de sus productos, ¿verdad? no habían colecciones dentro de lo que hacían, hacer un poco de todo y mucho de nada, decía yo.

Me acuerdo yo en las ferias internacionales tejiendo alimentos, por ejemplo, muchos cojines, unos 120 diseños de cojines y de repente venía un diseñador y desarrollaba una pieza de cerámica que iba muy bonita y combinaba con los cojines, nadie en la feria volteaba a ver la pieza de cerámica, no entendían. No había esa vinculación propiamente de una colección de productos, tenía que armar todo un concepto alrededor de la cerámica para que llamara la atención, una pieza nunca lo iba a lograr. (47:05)

GE: Si, era un elemento decorativo al final. (47:09)

SM: Exacto, decorativo totalmente. Entonces son como te digo, los tips que le pude compartir a muchas de las empresas y me decían “miré, tantas consultorías recibidas y usted de verdad nos vino a abrir mucho los ojos a cosas tan sencillas” que les digo, para mí es muy fácil porque los veo desde afuera, ustedes que están adentro a veces les cuesta más verlo

Son bonitos años de experiencia que sí en lo que yo pueda apoyarlas y compartirlas con muchísimo gusto. (47:43)

GE: Y ahí anote un poquito lo que va en la otra pregunta era ¿qué alianzas se dieron posteriormente con estos estudiantes? Ya me había comentado, por ejemplo, Emma con In Situ, Liz Wakami, creo que Jorge con AGEXPORT también es importante, ¿no sé si algún otro que se recuerde? (48:02)

SM: Mira, qué me vienen rápidamente a la mente aunque no pasaron por mí, pero son procesos de generación de diseñadores que están trabajando con el sector, Eduardo

Ovalle, estuvo en el Ministerio por muchos años, Adalgiza Reina (48:22) que dirigió el proyecto de tejiendo alimentos posterior a mi persona y es una diseñadora industrial. Esta Ivania Ruiz estuvo trabajando mucho con la Asociación Chajulense, estás tú académica, está Luis Quintana con un proyecto de ustedes. Ellos se me vienen a la mente muy rápidamente. (49:05)

GE: Si porque hay otros que pues, yo creo que les sirvió nada más para darse cuenta que tal vez no les gustaba y se fueron para otra línea de diseño. (49:12)

SM: Eso es totalmente valido, no pasa nada, pero que rico que, si quedó una buena población trabajando directamente con el sector, Jorge ya lo mencionamos. ¿Quién más? (49:29)

GE: Bueno y para ir concluyendo ¿usted tendrá algún registro histórico que nos pueda servir, que quiera compartir también para poder agregarlo. (49:40)

SM: Sí por supuesto, te lo ofrecí en su momento, tengo estudios del proyecto de Aid to Artisan que está en tiempos de la comisión, no los tengo todos desafortunadamente, pero si tengo unos 2 o 3 con mucho gusto te los comparto y allí hay conclusiones bien interesantes en temas de diseño que puedes citarlos e incluirlos, como tú me dijiste en su momento, no dejemos de incluir la fuente bibliográfica que es comisión de artesanías de AGEXPORT, proyecto Aid to Artisans de ese tiempo es la base que te puedo compartir con mucho gusto. (50:26)

GE: Estaría súper bien y es de la época justo como clave de esa vinculación inicial y lo que dio pie a tantos proyectos futuros y pues no sé si ¿quisiera agregar algo más? o con lo que todo lo que hemos platicado cree que. (50:49)

SM: Si, no yo creo que ya te expresé todo bien. Definitivamente sigo totalmente creyendo en la importancia del diseño artesanal, el desarrollo de todos los sectores tiene que ser un proceso integral, no es que en diseño esta la respuesta a todo, pero si es una parte muy importante dentro de lo que se tiene que trabajar y definitivamente ustedes desde un sector académico juegan y van a continuar jugando un papel muy muy importante en la formación de futuros diseñadores y en la generación de aquellos proyectos que verdaderamente puedan apoyar. (51:43)

GE: Súper bien mil gracias, Silvia e igual a parte ya hablando de otro tema creo que le voy a descansar un par de artículos más de unos libros que tengo ahí que se escribieron hace algunos años de diseño también, entonces ahí estoy pendiente de mandarle más info. (52:03)

SM: No, mira como me ha servido, buenísimo y todo e incluso coloco, porque ya escribí buena parte de todo eso, colocó dentro de las conclusiones de que viene un estudio muy interesante, que es lo que tú estás trabajando, que en el momento de realizar este estudio no estaba terminado, pero que va a ser muy interesante ver la cantidad de diseñadores que verdaderamente lograron vincularse posterior a todo este esfuerzo con el sector artesanal y como te digo son la base de un futuro muy importante para este sector. (52:41)

GE: Mil gracias, Silvia, muchas gracias por la entrevista y por toda la información y pues lo que encuentre por ahí de documentos del pasado también nos sirve. (52:54)

SM: Porfa, porfa, porfa, yo ahorita como te digo colgando ya te envío los informes que ya te los tengo bien a la mano. (53:00)

GE: Gracias, gracias

Entrevista: Lcda. Cecilia De León

Formato: Virtual/Zoom

Fecha: 1 de marzo 2021

(C. De León, comunicación personal, 1 de marzo 2021)

CDL: Bueno mi rol fue coordinadora académica, en donde siempre arreglamos y coordinamos los cursos, la programación de cursos, empresas como prácticas profesionales y mucho como del día a día del estudiante de resolver suficiencias, equivalencias, problemas académicos, para apoyo al estudiante como tal y mayormente acreditación a lo largo de 8 años fue acreditación y reacreditación.

Enlaces con otras universidades, más que todo la Ibero de México por ser jesuita había mucha relación con intercambios académicos con la red AUSJAL. (01:13) Fueron 8 años, creo que fue de 2008 a 2016. (01:43) Estuvo Susi como 3 meses, antes estuvo Paula que estuvo como 3 años y luego estuvo Franzine. (02:11) (C. De León, comunicación personal, 1 de marzo 2021)

GE: perfil del diseñador en esos años (03:04)

CDL: Se la empujaba un poquito más como el tema de diseño, al render, a la creación de la solución como tal, más no a la fabricación, como a la solución. (03:19)

Los retos que había era el uso de materiales, la apertura de las empresas a recibir estudiantes costaba un poquito el seguimiento y compromiso de las empresas de ver que el diseño pues era realmente un valor para ellos, más allá de un favor, porque en ese

entonces sí se veía como un favor. El tema de intercambios académicos a otros países que no fuese de la red AUSJAL creo que también era otro de los temas, hacer viajes académicos fuera de la ciudad, de Guate, hacer viajes en sí. (04:09) (C. De León, comunicación personal, 1 de marzo 2021)

GE: alianzas de vinculación (04:34)

CDL: Se dieron bastante con mobiliario la mayor parte de veces, bambú, por ejemplo, empresas que eran parte de las alianzas, por ejemplo, de AGEXPORT siempre activos, Misión de Taiwán también siempre super activos. Pero no con otras industrias como un poco más emergentes (06:08) (C. De León, comunicación personal, 1 de marzo 2021)

GE: qué concursos te recuerdas

CDL: en realidad, en concursos casi no se metían a los estudiantes, era más arquitectura los que participan en concursos como tal, porque exactamente desde dirección no daba como tiempo de buscar y coordinación del día a día, mucho menos dado que son muchos estudiantes y como siempre la coordinación fue medio tiempo pues no da como chance (07:25) (C. De León, comunicación personal, 1 de marzo 2021)

Exactamente, exposiciones de fin de curso, las jornadas del diseño, que, pues los estudiantes lo esperaban siempre, pero si eran como muy herméticas las jornadas, era como de los estudiantes, entonces el hecho, por ejemplo, de que no se dejará cierto presupuesto operativo para materiales, para compras de algo, si siempre fue una limitante, y tal vez lo sigue siendo (08:54) (C. De León, comunicación personal, 1 de marzo 2021)

GE: temáticas (09:11)

CDL: Sí fue más como de interiores, como para el hogar, como producto enfocado como al uso diario, verdad, ya sea para mobiliario, para interiores, exteriores, un poco de industria como de POP, de publicidad un poco, sí te diría que eso. (09:39) (C. De León, comunicación personal, 1 de marzo 2021)

CDL: Sí mira, yo creo que es que no me acuerdo si los estudiantes se fueron a Panamá fíjate, creo que sí, hubo unos estudiantes que se fueron a Panamá y como esa vinculación que se hizo con ISTHMUS creo que eso fue importante, ahí también nos íbamos con arquitectura, por ejemplo. (10:25) (C. De León, comunicación personal, 1 de marzo 2021)

Fíjate que casi no teníamos exposure con el periódico porque al no tener relación con mercadeo, nuestro PR se va abajo ¿verdad? no hay relación con relaciones públicas, entonces quien tiene contacto con prensa usualmente es el departamento de PR pues, A

lo mucho salió el Champinator, por ejemplo, que sí salió en prensa. (13:09) (C. De León, comunicación personal, 1 de marzo 2021)

por ejemplo, no Landívar como tal, pero de pronto de profesores, aquel Centro de Diseño de Tecpán que hicimos con Héctor y con apoyo de la Misión de Taiwán, ahí si salimos. (14:35)

Estábamos Christopher, Jimena, creo que estaba yo, había varios, bueno y Héctor Ponce, me imagino que ese tal vez ha de estar en el Facebook del Centro de Tecpán porque ese Facebook sigue existiendo, pues. (14:55) (C. De León, comunicación personal, 1 de marzo 2021)

Entrevista: Andrés Zea

Formato: Llamada telefónica

Fecha: 26 de febrero de 2019

(A. Zea, comunicación personal, 26 de febrero de 2019)

Experiencia Académica

¿Qué factores te marcaron durante la carrera, por ejemplo qué cursos, catedráticos y momentos fueron clave para tu desempeño laboral? Positiva o negativamente

AZ: Inicialmente - el enfoque me llamó, pero ya estando allí fueron los catedráticos. Carel, Rafa Meza, Oscar Arce principalmente. A través de su experiencia ellos te hablan del diseño como un estilo de vida. Trabajaron en constructoras, incubadoras y emprendimientos de muchas ramas y les daba una perspectiva muy distinta.

Las clases que me marcaron fueron Filosofía del diseño con Oscar Arce, Prototipos con Tito, Metal y Madera y Polímeros.

¿Recuerdas algún curso que no te haya gustado? ¿o que no te haya sido tan útil en tu campo de trabajo? Y ¿Por qué?

AZ: No realmente, todos te dejaban algo.

Luego de obtener tu maestría, ¿Qué pensaste de tu licenciatura?

AZ: En realidad lo que pensé fue que debería haber una maestría que terminara de enfocarte en el diseño industrial y el desarrollo de proyecto de diseño industrial.

En tu trayectoria laboral, qué has aplicado más: licenciatura o maestría

AZ: La licenciatura.

EXPERIENCIA LABORAL

¿Cuál fue su primer trabajo y qué hacías?

AZ:Trabajé en una fábrica de muebles supervisando la producción.

¿Cuánto tiempo estuviste allí?

AZ:1 año

¿Cuáles son tus responsabilidades en tu trabajo actual?

AZ:Gerente de producción. Hago producción y postproducción de audiovisuales. Además, veo las tareas de los de producción. También tengo comunicación con el cliente.

¿Como te ha ido gestionando proyectos?

AZ:La investigación ha sido clave, esto me lo enseñaron principalmente en la maestría. No sigo tanto las metodologías que nos enseñaron en la licenciatura. Sigo más las de la maestría.

¿Cuánto tiempo llevas allí?

AZ:3 meses

¿Cómo fue montar tu marca/empresa?

AZ:Tuve que ponerme pilas con la gestión de proyectos de entretenimiento digital. Cómo inicié yo en esta industria fue de chiripa. Yo estaba buscando algo de DI. Me fui a Italia para buscar una maestría pero no funcionó y me regresé. Entonces unos amigos estaban trabajando en un proyecto de una película (Narnia). Me contrataron como productor, no sabía a qué me estaba metiendo, pero me gustó. Lo que más me gustó fue la parte de organizar recursos. Aprendí muchas técnicas, aprendí viendo productores gringos, aprendí a resolver clavos.

¿Tienes alguna filosofía de diseño?

AZ:Pensar de forma diferente

DISCIPLINA EN GUATEMALA

¿Cómo se podría promover más la disciplina en el país?

AZ:Haciendo convenciones, colaboraciones para proyectos grandes. Algo para la calle, tipo intervenciones artísticas funcionales. Como arte urbano pero útil.

¿Cómo describirías ser un diseñador en Guatemala?

AZ:Es bien visto pero mal pagado. Les gusta la vena creativa y lo quieren aprovechar, pero no lo quieren pagar. Lo principal siempre ha sido luminaria y mobiliario, hay muy poco desarrollo e investigación. Seguimos sobre la misma plataforma de hace 10 años. Deberíamos enfocarnos en algo nuevo y sacarle provecho

SER LANDÍVAR

¿Ser Landívar representa algo para ti?

AZ: Si, me gusta ser landivariano

¿Qué diferencia a los landivarianos, de egresados de otras universidades?

AZ: En la U tenes de todo tipo de personas y aprendes un montón de eso, te hacen pensar.

CONSEJOS, COMENTARIOS, DUDAS

Historia del arte con los de DG y Semiótica fue interesante.

Debería haber un laboratorio para pensar

Las herramientas de investigación te las enseñan en la maestría, hace falta de eso en la licenciatura

Más apoyo para los egresados - mercadito de productos, clausuras y demás

En la academia hay poca inclusión a ciegos y sordos

Debería haber convenciones de egresados formales tipo en un hotel con patrocinio

Que puedan seguir usando el taller después de graduarse los egresados

Muchas cosas que nos enseñan se limitan al mercado nacional. En Europa una herrería normal estaba haciendo herraduras de caballo, aquí no vas a ver eso. Allá hay herramientas, procesos y maquinas que te sacan de onda. No estamos creciendo para ningún lado, somos muy tradicionalistas, siempre son "muebles de madera con tornillos y detalles de metal".

Entrevista: Juan Carlos Reyes

Formtao: Whatsapp Call

Fecha: 27 de febrero de 2019

(J.C. Reyes, comunicación personal, 27 de febrero de 2019)

Experiencia Académica

¿Qué factores te marcaron durante la carrera, por ejemplo, qué cursos, catedráticos y momentos fueron clave para tu desempeño laboral? Positiva o negativamente

JCR: En primer año, en expresión gráfica, Balcarcel literal se puso atrás mío a presionarme hasta que hiciera líneas rectas. Fue una presión positiva que tuvo mucho impacto en mí. Por otra parte Szarata tuvo un impacto negativo. Yo me atrasé un año por Dibujo Técnico a mano y traté de hacer un examen de recuperación, pero el me calificó de una forma muy exagerada. Fue una forma negativa, era algo excesivamente rebuscado para no dejarme pasar.

Además, el curso de semiótica tuvo mucha influencia en mí, analizar los objetos y lo que comunican realmente me ha ayudado.

¿Recuerdas algún curso que no te haya gustado? ¿o que no te haya sido tan útil en tu campo de trabajo? Y ¿Por qué?

JCR: Dibujo técnico a mano es la cosa más inútil que pueda existir. Comprendo que haya uno o dos cursos de esos, pero son demasiados.

Luego de obtener tu maestría, ¿Qué pensaste de tu licenciatura?

JCR: Realmente no sé si sea el mejor ejemplo para esto porque mi master es bastante alejado del diseño industrial, fue en diseño de modas. Realmente en el master lo que más tuve que trabajar fue en el desarrollo de conceptos. Así vi que la licenciatura se queda de cierta forma muy esquematizada de forma técnica. El desarrollo de conceptos y la creación de objetos a partir de una historia a partir de una idea sólida no existe tanto. Además el análisis de tenencias es muy corto.

En tu trayectoria laboral, qué has aplicado más: licenciatura o maestría

JCR: Maestría. Sin embargo, si aplico algo de la licenciatura precisamente en la parte técnica, en los planos y renders.

EXPERIENCIA LABORAL

¿Cuál fue su primer trabajo y hacías?

JCR: Fue en Natural Arts, hice una línea de camisas para hombre.

¿Cuánto tiempo estuviste allí?

JCR: Sólo prácticas. Ingrid me pidió que me quedara, pero cabal me salió la beca para el master entonces me fui. Creo que aún venden las mismas camisas que hice para ellos.

¿Cuáles son tus responsabilidades en tu trabajo actual?

JCR: Líneas de prendas de vestir para Pinko y para Comme Garcon. En Pinko se desarrollan prendas que van de 300 a 800 euros. En Comme Garcon desarrollamos de entre 150 a 3000 euros. En este realizamos conceptos mucho más profundos y complejos. La filosofía de esta marca es “vestir el alma”.

¿Cuánto tiempo llevas allí?

JCR: Pinko 1 año y Comme de Garcon 2 años

DISCIPLINA EN GUATEMALA

¿Cómo se podría promover más la disciplina en el país?

JCR: El diseño aún no se ve como algo tan común en Guatemala, si le preguntas a cualquiera sobre que es el diseño de Guate te van a decir "las bolsas con tela típica" o

cosas muy de recuerdito. No salen de esa industria étnica de Guatemala. El diseño debería transmitirse en una forma más industrializada. Ejemplo, Guillermo Figueroa. El hizo un nombre afuera y todo. Al regresar a Guate, toda la industria sigue siendo en forma de taller. Nunca llegó a más cuando regresó. Si te metes a un esquema de taller y haces una cantidad limitada de productos, te limitas a cuanto vas a vender. Hay que meterte en showrooms no a tienda. La tienda se lo comió por rentabilidad. El diseño existe, pero la forma de tomarlo no es la adecuada.

En el caso de la industria, por ejemplo, los muebles. La industria de muebles existe y hay un montón, pero nunca hay una propuesta o algo que uno diga "Esto es lo que me están vendiendo ahora". Por ejemplo en Expomueble siempre vez lo mismo, si mucho le cambian el color. Deberían haber propuestas más artísticas y atrevidas. Aquí están enfocados en vender. Que de 10 productos al menos 1 sea una propuesta cool, estudiada con fondo y que te de nombre. Si no hay un montón de cosas que son iguales. Hay que hacer algo más. Aquí se satura y todos hacen lo mismo y ya no es novedad.

Además, los que se hicieron nombre ya no se desarrollan. Ejemplo, la lámpara de Andrés del Valle, es super cool y es una lámpara bien estudiada con un buen concepto y todo pero la hizo hace casi 10 años. Ya debería sacar algo nuevo a estas alturas. Creo que también la disciplina del diseño debe comenzar en la universidad deben probar a crear productos *fuera de lo común*, algo que te haga portafolio. Hay que darles las oportunidades para que nadie les diga "NO".

¿Cómo describirías ser un diseñador de Guatemala en el extranjero?

JCR: En Italia es interesante porque te preguntan "¿De dónde sos? - De Guate – Ahhh" y nadie sabe. Es interesante porque aquí son conocidos por su diseño y su círculo es muy cerrado, tienen mentalidad de "debe ser de italianos". Al inicio "ser de Guatemala" me presentó un poco un estigma. Al final fue un reto porque entras con todas las de perder pero también tienes las de ganar porque tienes una perspectiva diferente.

SER LANDÍVAR

¿Ser Landívar representa algo para ti?

JCR: Al final para mí no representa nada, no me identifico como landivariano, porque sería identificarme con toda la educación ignaciana y demás y para mí no es eso. Los valores no tendrían por qué tener que ser enseñados en una universidad, eso te lo enseñan en casa.

CONSEJOS, COMENTARIOS, DUDAS

Un curso de DT está bien, absolutamente de acuerdo, que sean tres es exagerado. Que después sea Autocad y renders. Aquí en el extranjero ves a personas en tu nivel de licenciatura y hacen renders WOW.

La parte de conceptualización y tendencias - que sea más profundo. En general, sea NY, Paris, Milán, se trabaja más o menos igual. En Milán y Paris tenes mucho más acceso a cosas que suceden en el país. La U podría invertir en algún tipo de colaboración internacional. **Tenes que conocer del mercado internacional para poder trabajar para ellos.**

Ejemplo, China es un mercado tan apetecible que fijo te quieres meter allí y les quieres dar opciones. Empezar desde ser estudiante a conocer eso es muy importante.

Guatemala está pasando una crisis fuerte política y económicamente. Aún no se va a resolver. No es una buena opción basarte en hacer productos para estos consumidores.

Formarte en un sentido más global

La exigencia es buena, pero debe ser medida de forma positiva

Entrevista: Lcda. Irene Cajas

Formato: Skype

Fecha: 1 de marzo de 2019

La primera es: cuando iniciaste la carrera ¿qué te veías haciendo para cuándo salieras?
¿Cuál era tu meta?

IC: Que pregunta más difícil. Porque inicialmente no estaba 100% segura que es lo que quería estudiar, entonces empecé como en plan a ver de qué se trata, siempre me ha gustado el arte y el diseño en general y siempre había estado metida en cosas de arte y cursos dibujo y pintura, etc. Y en parte mi mamá me dijo bueno chula aquí de haragana no vas a estar, y si no te gusta te cambias. Entonces no sé si tenía como una idea clara de en cinco años me gradúo y voy a hacer tal cosa. No que me metí a ver que sale y me gustó inicialmente, tal vez sí me veía trabajando algo de diseño pero no sé en qué ámbito.

¿Qué factores fueron clave durante la carrera para tu desempeño laboral? por ejemplo qué cursos, qué catedráticos o qué momentos fueron los que te marcaron al final.

IC: Ok. Cursos, obviamente todos los de manejo de software y eso, aunque en mi año fuimos la última promoción que usó freehand y después se cambió a illustrator entonces hubo un poco de desconexión pero las bases en general eran más o menos iguales. Creo que la clase de Proyecto 4, la de artesanías donde hacen la gira de artesanías, estoy tratando de bajar libros del nombre del catedrático. El catedrático que teníamos era súper exigente y tal vez en ese

momento no lo entendíamos, obviamente hay frustración, pero te hace mejorar, era de los que decían anda a bocetar, llevabas cinco bocetos y te decía quiero veinte más. ¿Y tú cómo? si eran cinco. Pero el mundo actual es así. Me fui hace tanto de la U que de los cursos específicos ya no me acuerdo.

Recordás algún curso o catedrático igualmente que te haya marcado, pero en plan de este no me gustó, de negativo.

IC: Se va a oír súper feo pero todos los EDP's completamente inservibles, yo sé que es una universidad jesuita pero, qué forma de perder el tiempo, osea y entiendo que hay un montón de competencias suaves que uno tiene que aprender pero ninguna me dio nada. Hubiese sido mucho más útil llevar un curso de comunicación efectiva, un curso de cómo presentar y vender tus proyectos, de cómo trabajar en equipo, de cómo manejar proyectos, que obviamente nunca los recibimos, no eran parte del pensum. No sé cómo estará el pensum.

04:35

IC: La peor pérdida de tiempo. Y creo que tuvimos uno que en teoría era como de pricing, como en plan cómo, más mate llevaba, pero no aprendimos como cobrar por un proyecto. O como a cobrar por hora o por proyecto, depende de qué estés diseñando y de tus competencias. Me recuerdo que salimos y nadie sabía que habíamos estado haciendo.

Vi que estuviste en una maestría y de qué trataba tu maestría.

05:27

IC: ya la terminé era una maestría en Design Management Strategy and Entrepreneurship, entonces era una mezcla entre un MBA high level digamos, y toda la parte de service design y design thinking como de estrategia e innovación. Entonces, como utilizar el design thinking para hacer research, un poco de design research, un poco de toda la parte de hacer personas, customer journey mapping como herramientas que eventualmente te pueden ayudar a generar un modelo de negocio, y una vez que tenes a grandes rasgos un modelo de negocio y un business model canvas como crear una, sostenible, como crear una empresa entonces, metodología lean, strategy, son cosas que podés usar dentro de una empresa o para crear empresa nuevas.

06:29

Luego al tener tu maestría ¿qué pensaste de tu licenciatura?

IC: Ufff. Aún antes de hacer la maestría yo pensaba muchas cosas, pero, creo que por lo menos mi versión que no es la realidad de ahora, se quedó muy enfocada en artesanías y que no lo veo como algo mal porque el país tienen un montón de potencial pero se quedaban en proyectos superficiales tal vez hubiera sido interesante: trabajas con un artesano porque la mano de obra, porque los métodos que trabajan los proyectos pero usas como este modelo,

pero al final creas no solo producto sino un modelo de negocio que puede ser sostenible para el artesano y al final para ti como diseñador. Creo que en eso se quedó corto, se enfocó fue en artesanía, pero vimos muy poco de fabricación y producción industrial, empezaba un poco impresoras 3D, cortadoras CNC, pero nunca lo vimos, y el taller que estaba en la facultad de ingeniería teníamos acceso pero como nunca nos habían enseñado a hacer los renders y todo lo que necesitábamos para construir entonces llegábamos y era mire esta tu cosa tiene hoyos y la cortadora nunca lo va a cortar pues, entonces desactualizado. Y bueno toda la parte de habilidades y competencias de gestión y manejo, aún así si querías ser un freelance tenías que saber todo eso pues.

¿Cuál fue tu primer trabajo?

08:31

IC: Fue como training developer en Telus, lo que hacía diseño y desarrollo de e-learning y soluciones de aprendizaje, digamos que la aplicación de diseño era mas diseño gráfico que otra cosa.

¿Cuánto tiempo estuviste ahí?

IC: Como 2 años talvez.

Mencionás también en la encuesta, ¿que hubo una empresa que te dio muchas capacitaciones, era Telus?

IC: Sí Telus, ha sido mi única empresa, toda mi carrera la hice ahí. Estuve 7 años. Ahí aprendí todo lo que sé ahora. No todo, pero si mucho.

¿Cuáles de estas capacitaciones fueron las más útiles, para tí?

IC: Definitivamente todas las competencias suaves "softskills" Creería también las de time management, project management, team management, toda la parte de management que en parte fue capacitación y en parte experiencia, y aprendizaje por medio de experiencia.

10:12

Mencionas que estás en parte freelance como consultora, y en parte dependiente, me puedes contar de las dos cosas.

IC: La parte freelance estoy haciendo consultoría en diseño, innovación y estrategia, y bueno también la parte de learning development, entonces utilizando modelos como... es como human center design para crear oportunidades, transformar procesos dentro de empresas y para empresas. Y por otro lado estoy empezando una startup que fue parte del proyecto de la maestría que hice, y creamos un business plan y estamos iniciando una incubadora.

Tus consultorías las das en distintas empresas o estás constantemente dándole seguimiento a una.

IC: Tengo diferentes clientes, tuve uno en Guate que terminé el año pasado era una empresa de consumo masivo y ahorita estoy trabajando con una abogada, osea cosas super distintas.

11:43

Bueno, aquí la pregunta era como te ha ido gestionando proyectos, pero ya vi que justamente es lo que haces.

IC: No hay proyectos que no tengan problemas, pero como fue algo que me tocó hacer en Telus aprendí a aprender.

¿Cómo crees que se podría promover más el diseño industrial en Guatemala?

IC: Uy que pregunta más difícil esa, no sé porque como yo, nunca estuve como metida en el diseño industrial tradicional, ni siquiera sé cuál es la percepción. Me recuerdo que cuando me gradué la gente todavía le costaba entender qué era diseño industrial, o gráfico o arquitecto pero la mente de la gente el diseño industrial era como, qué haces pues, y ahora siento que me pasa con la parte de service design, súper difícil explicarle a la gente que hace un service designer y yo en realidad ya todo lo veo como service design porque un producto te brinda un servicio, no es un producto en un ... que vive por sí solo sino que por medio de un producto tenés un servicio y tenés una interacción con ese producto y realmente lo que hace el service designer crear todo ese ecosistema de la interacción del usuario con un producto o con un servicio, entonces no sé si la concepción de la gente ha cambiado de qué es diseño industrial, o sigue siendo la misma que la mara no sabe, ahora agregarle cositas más complejas cuesta, yo creo que mis papás no entienden aún que hago pero bueno. Creo que el cambio empieza por los mismos alumnos, tengo una amiga Mónica Pagurut que da clases en la Landívar y yo sé que ella que nos contactan alumnos de ella que hacen proyectos, y hace años me contactó una chica y me decía, pero cuál fue tu último proyecto que hiciste? y yo mi último proyecto fue un programa de aprendizaje estratégico para ... y ella pero eso no es diseño industrial, en tú cabeza no es diseño industrial. Osea como que quitemos la palabra industrial de diseño pero para mí sigue siendo diseño e innovación y estratégico, que tú no lo concibas como diseño industrial o que no sea un proyecto válido de diseño industrial, tú problema chava, ahí está mi portafolio online y míralo si querés, sino me da igual.

15:05

IC: Entonces no sé si empieza con un cambio de los estudiantes, que también debería de ser de los profesores, a Quan lo conozco a Majo conozco a Mónica conozco, como contemporáneos míos qué creo que ellos siguen en la rama tradicional de diseño industrial productos como tal pero ponete la Xime Matus, que se graduó conmigo Traycy Gordon, estamos como más metidas en el rollo de service design, no sé si en parte es porque hemos estado fuera

de Guate y es un poco a donde va en diseño en general por lo menos en países externos a Guate, pero sí creo que empieza con un cambio de mentalidad que percibimos ahora como de diseño de los profesores porque ellos les van a transmitir obviamente el conocimiento a los alumnos, talvez por ahí para contestar tu pregunta.

16:20

IC: y que creo que nunca he dado clases en la U, pero creo que una parte súper importante de ser un profesor es que tener que estar actualizado de qué está pasando en el mundo, no podés quedarte trabajando en eso (muebles o lámparas) y no estás enterado de qué está pasando en el mundo del diseño más allá de el color pantone del año o los materiales nuevos, o talvez ni eso, creo como obligación para formar gente tú tenés que estar por lo menos enterado que está pasando en el mundo, hacia donde se están moviendo las tendencias, que el diseño es cada vez más ambiguo, complejo, mas una herramienta para resolver todo tipo de retos, desde innovación social hasta retos a nivel empresa.

¿Cómo sentís que es ser un diseñador de Guatemala en el extranjero?

17:42

IC: No me siento como ni más ni menos, o sea, no siento que el país te ponga un limitante o por venir de Guate te consideren menos que si sos un diseñador alemán, para nada, creo que depende mucho de la experiencia personal de cada individuo. Y un poco de la rama a la que se quiere enfocar porque, yo te hablo de mi experiencia, pero es muy válido los diseñadores que están trabajando con artesanos en Guate y produciendo líneas nuevas de neo artesanía y exportándolo a otros países, me parece genial. Definitivamente mucho potencial en Guate, no es mi rollo personalmente, pero me parece súper interesante. No lo veo como que te limite, te da otra perspectiva, el trabajo manual de trabajar con artesanos, que probablemente diseñadores europeos, estadounidenses o como de primer mundo no la tienen porque si visión es muy industrial, pero creo que talvez nos quedamos cortos como en, por lo menos, los más viejos, como en esa parte de fabricación automatizada industrial, como más moderna.

19:28 Para tí que es ser landivariano y cómo eso te diferencia de ser de cualquier otra universidad?

IC: No, osea, la Landívar era la Landívar porque era la única que tenía diseño industrial en aquél entonces, no había otra opción yo sé que ahora hay más, que la Marro tiene su programa, que la Del Valle, no tengo idea como serán los pensums. Personalmente no me siento identificada con la Landívar para nada, si hice muy buenas

amistadas, algunos muy buenos profesores, todas las bases del diseño las tengo, pero con la universidad como tal le podemos cambiar el nombre, pero no me siento identificada.

¿Hace cuántos años estás fuera de Guate?

IC: Año y medio.

Te fuiste por la maestría.

IC: Sí.

Te ganaste la beca o tú fuiste.

IC: Por cuenta propia.

Internacionalmente, ponés que la experiencia que la educación académica que te dieron aquí de diseño industrial, internacionalmente es medianamente competitiva, con otros diseñadores, ¿qué me podés contar de eso?

21:45

IC: Ay madre. Es que es difícil porque estoy comparando mi educación hace... 2011 así que ocho años, en mi clase había gente muy joven, que recién habían salido de la u, esa es una diferencia súper grande obviamente, ellos hacían cosas que yo digo nunca lo hice en la U pues. Y no sé si el pensum de ahora se compare con el que hay afuera, pero creo que las bases del diseño, faltó un poco esa parte más industrial del diseño que nos faltó. Y bueno la parte de softskills, es una parte que le falta a la educación universal, no que le falte al pensum de diseño industrial de la Landívar sino que lo veía un poco con estos chicos que recién se habían graduado de universidades europeas y tampoco lo tenían, creo que es un problema de educación mundial, no algo que sea solo de la Landívar.

Me mencionás mucho esto de los softskills, ¿cuál es el tema? los que tú decís, va los que se me ocurren estos son primordiales o los que de verdad tienen que buscar incluir de alguna formar.

IC: En el pensum digamos. Yo diría que, la parte de comunicación oral, como de presentar un proyecto/vender un proyecto o una idea, eso falta mucho, creo que la parte de project-time management, creo que tampoco está. Y talvez como un poquito de team management, como manejar un equipo. Porque aún si sos un freelancer o lo que sea, igual tenés a alguien que te está produciendo el producto, alguien que está, es parte de tu equipo.

24:35

Me llama un montón la atención en una de tus respuestas, que cada producto es predecesor de un servicio. Nosotros lo vimos en algún momento en proyecto 4, creo. Así ves algo que se está trabajando.

IC: Pero está por allá en la nebulosa, y no es tan real.

Me gusta un montón que lo hayas mencionado, porque cabal cuando nos lo enseñaron fue así como súper interesante. Nos mencionan el caso de Phillips que le vende la luz a no sé qué edificio, si alguna bombilla ellos lo llegan a cambiar.

IC: Pues hay varias empresas que están siguiendo este modelo de negocio, incluso, la empresa que manufactura los motores de los aviones en lugar de vendértelos, lo que está haciendo ahora es que los renta, por así decirlo, entonces, ya no es tenés un producto mira que haces con el producto, es te doy el servicio, mantenimiento, más sostenible, mucho research and development. que estar probando cosas nuevas que no tenés que esperar que el motor se arruine para que decidan comprar otro , sino que lo podes incorporar como parte del servicio. Yo creo que se sorprenderían en saber que hay muchas empresas que se están moviendo a ese modelo de negocios, o empezando a explorar ese modelo de negocios como una alternativa a crear un producto que se va a desechar, es más pensar en crear un mundo mas sostenible y no tan *disposable* en plan compro un producto y hasta que se me acaba o cuando sale un nuevo, lo boto. Y me deshago del él, entonces cuando lo ves así, el producto es parte de un servicio.

Yo creo que esas son las preguntas que tengo por hoy. De los proyectos que has hecho, cuál dirías que es tu proyecto icónico.

IC: Tal vez, qué difícil. Mi tesis, es el proyecto que engloba diseño y business, y cómo a partir de encontrar una necesidad de usuario usando user center design podes crear una solución sostenible y esa parte de sostenibilidad, sostenible en el tiempo, crear un modelo de negocios.

¿Y me la podrías mandar?

IC: está en mi página web, ahí está todo, es el más reciente. <https://www.irenecajas.com/>

Es el que se llama Powerfull.

¿Este es el que estás lanzando como Startup?

IC: Sí. Para darte un ejemplo talvez de ... service, en latinoamerica no es algo tan común, pero en Europa sí, toda la parte de carsharing, scootersharing, de economía colaborativa. Digamos hay una empresa que se llama "Iculta", se dedica tiene motos eléctricas en toda la ciudad, si tú lo ves como un producto aislado dices la moto eléctrica, pero es un producto dentro de un ecosistema más grande, ellos están dando el servicio, no te están dando la Moto. El modo es un ... el producto en sí, pero incluso si ellos hablan del producto, se refiere al producto a la moto, el app, el sistema, todo lo que va alrededor,

te mandé el link. Obviamente están las motos que están en toda la ciudad que son eléctricas, que tienen su propio casco, tienen ... para el pelo, aparte está l'app, entonces pon tú, activas y desactivas por medio del app, encontrás las motos por medio del app, reportas motos por medio del app, entonces ya no lo ves como un producto aislado. Tenés que pensar en diseñar el servicio y la experiencia de la persona, alrededor de ese servicio, ya te estoy metiendo super al service design. como todos los touch points que son los puntos de interacción entre la persona y el servicio, desde redes sociales, cómo se percibe el servicio en vallas publicitarias, cómo es la experiencia de la persona con la moto, con el casco, con el app, ya lo ves como un ecosistema de valor para el usuario y no solo como un producto, o sea la moto es parte definitivamente que funcione, sea atractiva, cool. Pero ya la moto no es el principal objeto, para esta empresa, ellos no te van a decir nosotros somos un proveedor de motos eléctricas, somos un proveedor de, no sé cual es su *value proposition* pero, darle acceso a la gente de movilizarse en las ciudades de forma electrónica, ése es su value proposition, no es fabricamos motos eléctricas o ofrecemos motos eléctricas. Entonces, la mayoría de empresas que se dedican a economía colaborativa su producto para mí es su servicio, yo ya lo veo todo como servicio, pero talvez es como el ejemplo más fácil de explicarte.

40:01

comprendo. está bien interesante, ya había leído algo similar.

IC: Hay de todo, motos, bicis, carros, furgonetas, *airbnb* que los apartamentos son su imagen también. Lo extrapolas un poquito, a veces es un poco de explicar y de que la gente te entienda, eso no te voy a mentir, pero bueno.

súper interesante. bueno, si quieres para terminar. Tienes cualquier otro consejo, comentario, queja. Cualquier cosa me escribes.

IC: No sé cuál es, no me acuerdo si en mi carrera, una clase de metodología del diseño, se llamaba algo distinto, no sé si hay ahora. No sé qué metodologías enseñan, pero todos deberían de partir un poco, aún si solo están haciendo solo productos, de la metodología y el proceso de *design thinking* que es hacer diseño centrado en personas, partiendo de la empatía, haciendo *research* de tu usuario, todo lo que conlleva esa metodología, a veces diseñamos un poco a lo loco, así como hagámoslo coral porque es el color del año, estas formas me parecen chileras o porque me inventé que es una abstracción del quetzal, pero el usuario no tenía ni idea no lo podía descifrar no podía interactuar y al final no le daba ninguna necesidad, y creo que el diseño es eso, ayuda como a satisfacer necesidades de los usuarios, creo que el diseño por hacer las cosas

bonitas es un concepto un poco de hace como un siglo, entonces talvez yo diría ese debería de ser el punto de partida, o como tu primer contacto de qué es el diseño.

muy bien ahí estamos.

IC: en lo que te pueda ayudar me contás.

¡gracias!

--despedida y fin de la entrevista--

45:25

Entrevista: Robertha Solorzano

Formato: Llamada telefónica

Fecha: 1 de marzo de 2019

(R. Solórzano, comunicación personal, 1 de marzo de 2019)

Experiencia Académica

¿Qué factores te marcaron durante la carrera, por ejemplo, qué cursos, catedráticos y momentos fueron clave para tu desempeño laboral? Positiva o negativamente

RS:

Negativo: la que era directora en ese entonces, me hizo perder un curso, pero al final el proyecto que yo planteé se realizó.

Positivo: muchas personas, muchos catedráticos. Diseñador Oscar Arce, su mentalidad era super abierta, innovadora, me enseñó a ver más allá. Maritza de León, ella era técnico en DI, ella fue la que me informó de la carrera y su influencia fue muy positiva. En lo técnico alguien que me marcó fue Tito Ortiz, él nos dio maquetas.

Arquitecto Ruano, Arq. Rodriguez, me dieron DT me enseñaron a hacer a todo a mano para evitar plagio.

Historia del Arte 3, *viaje para ver lo aprendido*. La catedrática era de Puebla, Mx, y nos llevó allá para poder ver todo lo que habíamos aprendido en el curso. Eso marcó mi vida y me dio la pauta de que uno si puede salir.

¿Me puede contar un poco de su experiencia luego de graduarse?

RS: Fue un gran reto, uno tenía que abrir espacio. Nadie nos conocía, nadie sabía que hacíamos,

¿Cuál fue su primer trabajo y que hacía? -

RS: Dymsa, era una empresa de mobiliario. Allí hice mis prácticas y mi tesis. Aquí se abrió espacio para los DI inicialmente pero luego uno se va especializando y abriendo brecha en donde no hay camino.

¿Cuánto tiempo estuvo allí? -

RS: Al rededor de 1 año luego hice proyectos independientes pero siempre subcontratada.

¿Me puede contar un poco sobre su experiencia dando clases?

RS: Eso surgió a raíz de que pues pocas personas o pocos comparten sus conocimientos. Ya tengo 20 años dando clases. Pero hacen falta muchas capacitaciones para docentes.

Di Proyecto 4, Identidad del producto guatemalteco, Ética y Ética profesional.

¿Cuáles son tus responsabilidades en su trabajo como dependiente? -

RS: Estoy contratada como *investigadora, desarrollar investigaciones en el área de pedagogía*. También soy coordinadora en la comisión de medio ambiente en la USAC. Por las capacitaciones a las que me he metido llegue a eso. En la facultad de humanidades vieron las experiencias que tenía y me asignaron a lo de arquitectura urbana y en todo lo medioambiental.

¿Cómo aplica el diseño en su trabajo como Coordinadora?

RS: En las gestiones, organizar grupos, donaciones, actividades, administrativos, lógica. Sobre todo en la innovación. Como todo ha sido tan burocrático e buscado innovar y hacer cosas distintas.

¿Cómo le ha ido gestionando proyectos?

RS: En la U recibí lo básico de gestión de proyectos. Ya con la experiencia uno se pule. Muchos cursos, pedir, investigar. Algo clave es tener una buena relación con las personas.

Menciona que es consultora, ¿cómo fue empezar a dar consultorías? -

RS: Me gradué en el 99. Entonces en **AGEXPORT** abrieron lo de artesanías. Allí trabajó Constanza y había otro espacio donde trabajó otra graduada. A mí me contrataron para hacer líneas de artesanías. Así ya nos empezaron a ver como especialistas, pues podíamos analizar la producción sumándole diseño y comercio. Los arquitectos diseñaban, pero no lograban hacer soluciones viables. Así la Gremial de Exportadores nos formalizó. Nos daban espacios, consultorías, etc. Ellos también tenían alianzas con otros entes internacionales que si conocían el DI y ellos también impulsaron que fueran DI quienes hicieran los diseños. Yo me especialicé en tejido. Trabajamos con artesanos del sector como empresas de exportadores. Nosotros éramos el enlace entre artesano y exportador. Un trabajo recomendó a otro y luego ya pedían el trabajo de ciertos diseñadores. Conocí

a muchas personas, tanto de guate como de fuera. Así se fue abriendo ese campo de especialización.

En estos proyectos también participaron Maritza Ruiz y Juan Carlos Rizo.

¿Cómo considera que se podría promover más la disciplina en el país?

RS: Algo que funcionó mucho cuando la carrera (tenía como 5 años de graduada), se hizo en la entrada del auditorio con trabajos de cada quién. ***Hacer alguna revista de lo que estamos trabajando, artículos, fotos, etc. Difusión.*** O hacer un congreso con medios de difusión y medios de comunicación.

¿Qué te diferencia por ser landivariano, entre los egresados de otras universidades? -

RS: ***Excelencia académica***, el nivel es muy bueno. ***Responsabilidad Social***, se nota en los egresados. Tenemos un equilibrio en lo social y lo académico técnico.

Balance entre campo y oficina.

Consejos, comentarios...

RS: No nos dan lineamientos para trabajar a nivel internacional. Uno debe adaptarse a requisitos que le piden a uno. Se deberían conocer los estándares mundiales.

En la U no nos enseñaron a convivir con otras disciplinas.

Entrevista: Kenia Hernández

Formato: Llamada de Whatsapp

Fecha: 5 de marzo de 2019

(K. Hernández, comunicación personal, 5 de marzo de 2019)

Experiencia Académica

¿Te recuerdas sobre que pensabas que era el Diseño Industrial cuando empezaste la carrera?

KH: Yo empecé en DG pero como había un nivel común entre archi, DG y DI, ya estando en la carrera por las exposiciones que realizaban me llamó la atención DI. Recuerdo que diseño de mobiliario era lo que más se promovía entonces. Luego me di cuenta que me iba mejor en las cosas que eran de DI. Eso me gustó más y por eso me lancé. Entonces si tenía una idea pero principalmente orientada a mobiliario.

Y ahora, ¿cómo definís diseño industrial?

KH: Pues la carrera ya tiene más aviada, ya tiene más enfoque en la creatividad y en los procesos de otras áreas. Creo que ahora el enfoque es de artesanías.

Cuando iniciaste la carrera ¿Qué te veías haciendo en el futuro?

KH: Diseñando juguetes. Pero eso era soñando.

¿Qué factores te marcaron durante la carrera, por ejemplo, qué cursos, catedráticos y momentos fueron clave para tu desempeño laboral? Positiva o negativamente

KH:

Fundamentos del diseño. Los catedráticos eran muy exigentes y muy duros. Le rompían el corazón a uno pero era bueno porque entendías que tenías que mejorar y a qué nivel tenías que estar – Eran Maritza “*Wantlan?*” y Rizo.

Tito Ortiz - materiales, cerámica y vidrio. Siempre muy abierto a explorar y probar. Era de las clases donde más metías las manos

Erica Grajeda - Técnicas de presentación. Muy exigente pero nos ayudaron a sacar mucho de nosotros. Nos ayudó de verdad a sacar cosas que uno se queda

Oscar Arce - visión muy diferente y muy innovadora de lo que era la creatividad y la innovación. Hacían que uno sacara y fuera más allá con su creatividad.

¿Recuerdas algún curso que no te haya gustado? ¿o que no te haya sido tan útil en tu campo de trabajo? Y ¿Por qué?

KH: Costos y presupuestos los sufrí, esa era como de conta. Eran clases muy aburridas, muy muy tediosas. Los catedráticos no eran ni diseñadores y rompían con lo que ya nos habían acostumbrado.

¿Qué cambiarías de tu educación en la licenciatura?

KH:

Me faltó mucho en lo de números, en cuanto a costos y presupuestos. Sale uno en blanco para hacer una cotización y cobrar. A veces lo veíamos en clase pero uno lo veía con casos no tan reales. ¿Cuánto debería ganar un DI si está contratado?

La carrera era una probadita de cada cosa entonces igual uno sale en blanco.

EXPERIENCIA LABORAL

¿Cómo fue montar tu propia empresa?

KH: Uno como diseñador siempre tiene la idea de hacer algo propio. Fueron un par de años de prueba y error. Probé de todo, hasta que encontré lo que me gustaba: "Pintalotú". Guatemala no paga tanto por cosas emocionales. Me gusta que la gente poco a poco va apreciando. En esto uno todas mis áreas de interés y la experiencia.

DISCIPLINA EN GUATEMALA

¿Cómo se podría promover más la disciplina en el país?

KH: Yo creo que tiene que apuntarse desde dos lados.

Niños: hacer conciencia de que es un diseñador y que hacen. Darla a conocer con los niños.

Industria: que la gente sepa que es un diseñador industrial, que hace y como los necesitan.

¿Cómo describirías ser un diseñador de Guatemala?

KH: Creo que tenemos muchos retos, tenemos que salir de la idea de un mercado de lujo. Somos capaces de influir en cambios positivos para mejorar la pobreza en el país. El diseñador debe abrirse campo para cambiar el país desde donde esté.

SER LANDÍVAR

¿Ser Landívar representa algo para ti?

KH: Para mí es un estándar de buena calidad. Tiene buena fama de que somos buenos en lo que hacemos. Más en la carrera, tomando en cuenta que ya hay en otras universidades, tenemos trayectoria.

¿Qué diferencia a los egresados de la Landívar, de los egresados de otras universidades?

KH: Calidad y valores, esto marca a la gente. Denominador común, se les exige buen nivel, se les exige que sean personas con valores.

Entrevista a Ale Barahona

Formato: Skype

Fecha: 8 de marzo de 2019

(A. Barahona, comunicación personal, 8 de marzo de 2019)

Experiencia Académica

¿Recuerdas que pensabas al inicio de la carrera que era el Diseño Industrial?

AB: Diseño de productos. Yo quería hacer productos y por eso me metí

Y ahora, como definirías el diseño industrial?

AB: Diseño de todo lo que nos rodea, absolutamente todo.

¿Al iniciar la carrera, que te veías haciendo a futuro?

AB: Diseño de accesorios, decoración del hogar.

Antes de graduarme empecé con diseño de muebles, y eso me llevo a otros de muebles y así.

¿Qué factores te marcaron durante la carrera, por ejemplo qué cursos, catedráticos y momentos fueron clave para tu desempeño laboral? Positiva o negativamente

AB: Pues clave, creo que ninguno. Pero clases que aún recuerdo:

Historia del Diseño Industrial - Alex Lobos

Mecanismos - La hermana de Karen Grajeda. La hermana que no es DG

¿Recuerdas algún curso que no te haya gustado? ¿o que no te haya sido tan útil en tu campo de trabajo? Y ¿Por qué?

AB: Que no me gustó, no me gustó ninguno de los diseños. O nos decían que no se podía hacer o era muy utópico. Te limitaban a la industria de guate aún si se podía hacer fuera. Y otros eran de que jamás lo ibas a hacer.

¿De qué trataba tu maestría?

Maestría en Arte y gestión Cultural en Taipei National University of the Arts, Taiwán.

Es mas o menos administración, relacionando la cultura y el arte. Curador, project manager, festivales. Cualquier cosa con eventos culturales y artísticos.

“En todo diseñas”

Luego de obtener tu maestría, ¿Qué pensaste de tu licenciatura?

AB: Luego de la maestría me quedé en Taiwán y me involucré más en la industria. Y no me gustó. La industria no me gustó.

Después en Noruega me di cuenta de que no sabía nada, no servía lo que había estudiado para trabajar afuera. No salí sabiendo cosas de procesos ni de materiales.

En tu trayectoria laboral, qué has aplicado mas: licenciatura y maestría

AB: He aplicado más lo aprendido trabajando. Por ejemplo en diseño de muebles, lo trabajado en guate me ayudó después para involucrarme en diseño de muebles y de interiores, en Nueva York.

¿Cuáles son las diferencias más grandes entre la educación que recibiste en tu maestría y en tu licenciatura?

AB: La calidad y los catedráticos.

En mi generación eran catedráticos y ya, no hacían diseño. En otros lados son expertos en el tema, gente exitosa en sus áreas que son especializados en sus áreas.

Además en sus talleres tenían de TODO. Entonces te enseñan más con procesos mientras tu vas experimentando.

¿Algún momento que de igual forma te haya marcado en tu maestría?

AB: El curso que llevé en India, allí viví la mejor educación que he recibido en toda mi vida.

Los catedráticos son APASIONADOS dando clases, además eran exitosos en lo que hacían. Es gente que está cambiando al mundo desde su comunidad, es exitosa, saben lo que están haciendo y te lo transmiten.

¿Qué cambiarías de tu educación en la licenciatura?

AB: Más catedráticos inspiradores como Oscar Arce y Alex Lobos. Eran apasionados por lo que hacían, no son catedráticos porque lo necesitan.

EXPERIENCIA LABORAL

¿De qué trata tu empresa?

AB: Ahorita me dedico solo al arte, doy clases de arte y creatividad. Mi intención es que experimenten un poco más, materiales, técnicas.

A través de esto busco que se vayan encontrando a ellos mismos a través del arte, además que desarrollen habilidades como la paciencia, el orden, ser perseverante y que experimenten.

Experiencia como Project Manager

¿Cómo te va realizando proyectos? ¿Qué fases utilizas?

AB: Pues a veces va bien a veces va mal, vas probando y experimentando procesos y métodos.

¿Tienes alguna filosofía de diseño?

AB: Lo que yo quiero es que mi arte le saque una sonrisa a la gente. Trato que se vea alegre el arte. Eso es lo que quiero. Que al verlo pienses, bueno mi

¿Cuáles son las habilidades que consideras clave para ser un buen Project Manager?

AB: Mercadeo, manejo de tiempo y personas

DISCIPLINA EN GUATEMALA

¿Cómo se podría promover más la disciplina en el país?

AB: Más actividades culturales, accesibles a todo público, bajo costo o gratis. Lo comuniquen a diferentes grupos. Que estén enfocados para todos en general.

El arte no es exclusivo

Demostrarle a los demás que hay gente haciendo arte y diseño y que viven de eso.

¿Cómo describirías ser un diseñador en Guatemala?

AB: Aquí es un poco difícil. Pero si se puede, ya llevo 3 años en esto.

.SER LANDÍVAR

¿Ser Landívar representa algo para ti?

AB: Mm no realmente.

¿Qué diferencia a los landivarianos, de egresados de otras universidades?

AB: Como persona ahora creo que nada. La universidad te ayuda un poco pero si sos pilas, igual sos pilas

En la sociedad te da un poco de estatus pero tampoco tanto.

TU PROYECTO FAVORITO

AB: Yo dejo que ir las cosas fácil, dejan de ser mis proyectos y son proyectos de la comunidad. Sin embargo, el que más me marcó la vida, fue un muro de 50 mts que realizamos en un día, en Taiwan. Fue mi primer proyecto comunitario.

CONSEJOS, COMENTARIOS, DUDAS

AB: Para la universidad: enfocarse más en los catedráticos. Más experiencia de vida. La maestría es importante pero la experiencia es lo más importante. Que te enseñen los expertos, ellos son lo que mejor te van a enseñar.

Cómo un profesor que no tiene experiencia en diseño, te va a poder dar feedback. Todo va a ser muy teórico.

Hay que encontrar gente capaz.

Hacer jornadas con las empresas que producen productos pero no contratan diseñadores industriales. Por que se requiere un DI. Jornadas coin estas empresas y estas industrias.

Entrevista: Lcda. Hannah Corado

Plataforma: Presencial

Fecha: 11 de marzo de 2019

(H. Corado, comunicación personal, 11 de marzo de 2019)

Empezamos, te recuerdas de qué pensabas cuando iniciaste la carrera ¿qué era el diseño industrial?

HC: Para mí era el poder diseñar todo, muebles, aparatos, maquinaria. Yo iba con la idea de que iba a hacer, no tenía un gold mind como voy a abrir una tienda o algo así, pero en mi mente siempre fue voy a poder diseñar todos los muebles para Ikea, básicamente eso era, y diseño de interiores, a eso iba cuando empecé la carrera.

¿Ahora cómo definirías el diseño industrial?

HC: Más como una carrera bien general en cuanto a lo que es el diseño en cuestiones bien generales, no es algo que te pueda decir si vas a estudiar tú te vas a ir hacia ese rumbo, como los diseñadores gráficos que se van a publicidad. El diseñador industrial no se va hacia un rumbo, más que todo por la falta de campo que hay en Guate.

¿Qué factores te marcaron durante la carrera, positiva o negativamente, cursos, catedrático o qué momentos?

HC: en qué sentido.

Este catedrático fue muy bueno a nuevas perspectivas.

HC: Hay un montón de clases que a mí me encantaban, aunque yo ya no practico el diseño industrial a mí me encanta el diseño y no me va a parar de gustar. Me encantaban los proyectos, me encantó la clase de anatomía, aunque no tenía nada que ver, me encantó poder hacer eso, materiales y procesos, aunque no me fascinaba se le tiene que dar un poco más de enfoque. Siento que las clases no estaban, siento que daban un pushito de todo que al final no paran dando nada, entonces, más que todo era eso. Me recuerdo re bien que el catedrático que nos dio física estructural, creo que era, a pesar de que el 95% de los estudiantes se hecharon la clase, creo que cuando más del 60% se hecha una clase ya no es tanto que no estás estudiante, obviamente el catedrático no está enseñando de manera correcta y hasta la fecha recuerdo todavía que el catedrático no es nada que ver. Y se mandó varias quejas, y la U nunca hizo nada.

06:56

Y algún catedrático que te haya influenciado positivamente

HC: Juan Carlos Noguera me influenció un montón, la pasión que el tiene para diseño industrial es incomparable y es pegajosa. Szarata influenció un montón en mi tesis aunque es bien especial pero le tengo mucho aprecio, por los años que le puso a la carrera yo sé que todavía anda hechando punta por ahí.

Noguera ahora es de la Marro, director.

HC: Yo sé, todavía somos amigos. Quiera que no me influenció mucho la clase que tuve de software, eso fue con Alejandro Mendoza. Eso me ayudó mucho a la hora de trabajo, quiera que no como no me pude acudir 100% a mi base de diseño industrial, tuve que apoyarme mucho en lo poco que sabía de diseño gráfico.

08:09

¿Cómo te decidiste para irte a lo de cocina?

HC: Al graduarme, yo ni siquiera, yo todavía estaba mi tesis cuando empecé a trabajar en una agencia de publicidad, bueno primero empecé a trabajar en un empresa que se llamaba Blacksheep, yo lo que hacía modelaje en 3D para videojuegos y me encantaba, yo esta re feliz en ese trabajo, lamentablemente la empresa tuvo problemas y quebró, y después de eso, me pasé a trabajar a una agencia de publicidad, donde básicamente, crearon un puesto para mí como diseñadora gráfica/modeladora 3D y diseño de stand para las expos, y también como asistente de estrategias de publicidad para el jefe. Entonces hacía un poquito de todo, pero al mismo tiempo llegó el momento donde llegar todos los días a la oficina a sentarme enfrente de la compu me desesperé, me quemé. Y

eso no era lo que yo quería hacer, lo que yo quería hacer no encontré en Guate, exactamente lo que yo quería. Gracias a Dios yo tuve la oportunidad de escoger lo que yo quería hacer, yo quería sacar mi maestría, tenía tres opciones: sacar una maestría en game design and animation -que ya había probado y me encantó-, otra carrera que se llamaba Equine sports and ... que era basada en equitación porque yo tuve una carrera de 15 años de equitación, y Repostería.

10:17

HC: Para todo esto yo ya tenía 25 años y Game design and animation era una carrera que iba a parar frente a una compu todo el día, equine sports and ... era una carrera que me iba a tomar seis años en terminar, y repostería iba perfecto con mis habilidades yo soy muy, me gusta tomar un plan, me gusta ser bien exacta, pero al mismo tiempo soy bien creativa y me gusta trabajar mucho con las manos, por ejemplo me encantaba ir a Taller o las clase de proyecto que uno se tenía que poner a lijar y a armar las cosas, eso me encantaba. Entonces Repostería, era lo que cabía con todo lo que yo quería hacer, tomé la decisión, literalmente el día que cerré el pensum, puse mi aplicación para el Cordon blue, y me fui como al mes y medio, dos meses. Y estando allá me enteré que me había graduado Cum Laude con honores, yo no sabía. Me gané la tesis con reconocimiento, eso sí sabía, pero no sabía Cum Laude. Y mi mamá me llamó toda emocionada y yo en Canadá estudiando repostería, a todo esto, todavía tengo que ir a firmar unos papeles, llevo un año y medio en Guate y no he ido a firmar.

12:18

Y sí sentís que lográs conectar diseño industrial con repostería

HC: Sí, a lo lejos. Yo tuve, saqué una especialización en chocolatería y también tuve chance de hacer esculturas de azúcar y ahí es donde puedo medio jugar con mis ideas y mi base de diseño pero al mismo tiempo siento que me ayuda mucho a crear a soltar mi creatividad. Pero yo siento que hubiera podido hacer aunque no hubiera estudiado diseño industrial.

¿Qué hubieras cambiado de tu educación en tu licenciatura en diseño industrial?

HC: Hubiera cambiado un montón de cosas, no sé específicamente qué. Pero siento que no salí preparada para lo que el mercado pide, siento que sé un montón de cositas de cosas básicas y si le hubiera puesto más practica a todo lo hubiera podido enfocar pero, salís con todo tan general que a puro tubo te encontrás en una situación que tenés que sacar algún tipo de especialización para enfocarte en algo específico. Yo hubiera cambiado la...

metodología.

HC: sí.

14:02

¿Cómo te fue montando tu empresa, haciendo como este gran proyecto Nuchef?

HC: Nuchef no es mío es de mi hermana.

Yo me fui dos años en Canadá, trabajé un rato. De ahí me fui a Suiza saqué otra especialización, y trabajé en Suiza. Y de ahí me fui dos años a Alemania a trabajar. El día que vine a Guate mi hermana casualmente se le fue su Chef y me pidió ayuda. Y yo ya tenía otros planes, pero por ayudar a mi hermana, desde entonces estoy aquí. Pero estoy al mismo tiempo tratando de sacar mi propio nombre gracias a Dios es una buena plataforma para poder hacerlo. Yo trabajo de mano a mano con todos los clientes. Y no solo eso también he aprendido de administración porque tengo que administrar toda la cocina completa, tengo a varias personas bajo mi cargo, he aprendido muchas cosas en cuanto a liderazgo y mi tiempo estando afuera me he dado cuenta también que más que todo la manera de estudio en esta parte del mundo tal vez no es tan efectiva porque quiera que no uno aprende más durante el trabajo que en cualquier otro momento, y eso es lo que tienen allá aprendizajes de años y ahí se van formando en el trabajo, y eso quiera que no, eso me ha hecho la repostera que soy.

16:04

¿Cómo crees que se puede promover más el diseño y todo lo artístico en Guatemala?

HC: Buena pregunta. Haciendo más actividades en cuanto a la Ciudad. Lo que tenían en Canadá era que la ciudad de por sí sacaba actividades grandes en los parques y la cantidad de gente que llegaba era ridícula. Ese tipo de cosas no solo no se pueden dar en Guate y no se dan, y si se dan, nadie se entera o es muy peligroso salir o yo no sé. La verdad es que yo no sé qué haría, porque eso va con todo tipo de arte es muy menospreciado, la gente no lo aprecia de la manera que es, como cuando yo hacía diseño gráfico la gente me decía porque es tan caro si solo haces un dibujito y lo haces en 5 minutos, pero pasaste 5 años en la u para hacerlo en 5 minutos. La gente quiere pagar menos por el trabajo, no lo aprecian y eso también va con cocina, va mano a mano con gastronomía aquí en Guate, va añales atrás con lo que va el resto del mundo.

18:09

En tu educación en tus especializaciones, ¿cuáles dirías que son las diferencias más grandes en los métodos de enseñanza?

HC: La práctica. Lo directo que es todo. Lo que pasa es que repostería de por sí, es todo práctico. Pero lo que más me ayudó a mí, aprender mis bases en el lugar donde estudié y ahí irme a sacar un intercambio o unas prácticas a ciertos hoteles, ya ver el trabajo en movimiento es otra cosa, que verlo en hojas. Es otra cosa, leer del trabajo a hacer el trabajo, y eso es algo que aquí en Guate, yo tuve unas prácticas de tres meses, y lo peor es que fue en una muy buena empresa de diseño, pero la verdad que no me sirvió de nada, si aprendí en cuanto a poner en práctica el proceso de un diseño, no me tomaron en serio en la empresa y no funcionó.

19:39

¿Para ti representa algo ser Landívar?

HC: Es bonito encontrarme con alguien que ha estudiado en la U, y me siento identificada, y me trae buenas memorias, porque quiera que no, fueron 5 años que estuve metida ahí y pues, es bonito de recordarme de esos tiempos.

Fue mi experiencia que me trae buenas memorias. En sí lastimosamente, la U como no seguí la carrera y no practico la carrera que estudié, no me da...nostalgia.

20:53

¿Crees que los egresados sí se diferencian de alguna forma?

HC: Pues no. De diseño industrial no. Yo creo que de los compañeros que estudiaron conmigo de los que yo sé la mayoría no siguieron con diseño industrial.

Tenés alguna otra recomendación, queja, comentario, duda. Que te haya quedado la espinita.

HC: Me hubiera podido gustar, gustado poder, si le metí tantos años a mi estudio, salir con una idea clara de qué hacer con todo ese knowledge, todo ese de lo que hice. Me gradué y aprendí procesos, lo básico, pero no sentí que gradué con lo suficiente como para poder defenderme en la vida real.

22:31

HC: Es una carrera muy linda y siento que hay mucho mucho de donde crecer, pero creo que está mal enfocado.

muy bien esas eran mis preguntas principales.

HC: ¿La mayoría de gente con la que tú hablás si sigue con diseño industrial? o ya no?

Fíjate que me topado con varios que sí, y ponete se graduaron hace mucho tiempo, tal vez están trabajando con algo relacionado, pero me he dado cuenta que otro problema,

es que es muy mal pagado, y eso ha movido a muchos para buscar algo más que hacer. Un par que sí, van como manteniendo su empresa, pero así que...

HC: yo soy diseñadora industrial y de eso vivo...

son pocos.

25:02

HC: Algo que me di cuenta cuando me fui y cuando regresé, el balance aquí en Guatemala entre salarios y costo de vida no existe. En Alemania, el salario mínimo es suficiente para cubrirte una renta, tu seguro, comida... me entendés. Aquí te alcanza para una ida al súper para una familia. No digamos la renta, los seguros que son carísimos. Yo estoy soltera, no tengo hijos, y un salario mínimo jamás en la vida me va a cubrir lo básico. Y eso en Guate, un salario mínimo que un egresado va a ganar por lo menos eso se espera, a pesar que ganes un salario decente, no lujos, pero vivís bien, igual así es difícil tener una vida relativamente cómoda a comparación lo que podrías hacer con un trabajo normal en otro país. Yo salí de la U y mi primer trabajo me pagaba bien para alguien que acaba de salir de la U, y estaba viviendo con sus papás y no tenía gastos. Ya de adulto eso no sucede, eso no pasa. Por lo menos, yo vivo sola yo pago mi renta yo hago todo y si me doy cuenta sería más fácil mil veces para mí irme otra vez a otro país vivir tranquila sin tener que estresarme que no me va alcanzar para mi seguro o lo que sea, y más que todo en diseño industrial no solo es difícil que te paguen bien, sino que es difícil encontrar un trabajo.

27:47

HC: ahí fue donde yo me di cuenta, hay un problema. Por eso es que terminé en una agencia de publicidad. No fue porque eso estaba buscando o yo tenía que crear mi propia empresa.

muchos terminan en algo más de gráfico, muchos pasan por agencias de publicidad, puestos de gráfico es bien común.

HC: Yo estuve viendo la posibilidad de poder trabajar como diseñadora en Canadá, y ahí fue donde me di cuenta que mi licenciatura no cubría lo suficiente para poder aplicar a esos trabajos, porque estando en Canadá saqué una visa de trabajo, y me di cuenta que repostería tampoco pagaban muy bien y quería poner en práctica mi licenciatura, y si mi licenciatura me podía dar permiso de poder quedarme en Canadá y poder tener una vida cómoda por qué no? me puse a buscar en Canadá y la mayoría de los requisitos para esos trabajos yo no tenía ni idea de qué estaban hablando. Ok puedo hacer planos, sé proceso, pero de ahí te pedían, ahorita hay un enfoque que acaba de salir

como clients interface design o una cosa así, ¿qué es eso pues? habían un montón de... bueno esto no lo voy a poder hacer, voy a aplicar pero no tengo ni idea qué exactamente voy a estar haciendo. Ahí fue cuando dije me voy a quedar con repostería, es lo que me gusta, sé a dónde voy y qué puedo hacer.

30:07

¿Y aquí mencionas que tenés la idea de hacer algo tú misma qué has pensado?

HC: Poco a poco cabalmente, que tengo contacto directo con todos los clientes pues yo he tenido la dicha de poder trabajar acá y de un lado vender mis propias órdenes de pasteles o postres, entonces todo mi trabajo personal lo manejo por instagram, ese es mi primary point of contact con mis clientes ahí me hacen todos los pedidos y poco a poco haciendo esa marca, más que todo me estoy enfocando en branding en mi propio branding de mi persona y en base a eso, una de dos, o me quedo aquí en Guate o me vuelvo a ir. Este año es donde voy a decidir si me voy a quedar o me vuelvo a ir.

-despedida

31:24

Entrevista: María Luttman

Formato: Llamada telefónica

Fecha: 13 de marzo de 2019

(M. Luttman, comunicación personal, 13 de marzo de 2019)

Experiencia Académica

¿Te recuerdas sobre que pensabas que era el Diseño Industrial cuando empezaste la carrera?

ML: Pensé que era diseño de objetos

Y ahora, ¿cómo definís diseño industrial?

ML: Pienso en estudio de diseño un poco más generalizado. No me preparó para poder diseñar objetos con seguridad

Cuando iniciaste la carrera ¿Qué te veías haciendo en el futuro?

ML: Joyería

¿Qué factores te marcaron durante la carrera, por ejemplo, qué cursos, cátedráticos y momentos fueron clave para tu desempeño laboral? Positiva o negativamente

ML:

Positivo: Dibujo a mano alzada, DT y el de emprendedores. Diseño del arte y Photoshop.

Negativa: materiales y procesos. Con Harald, él nos hizo hacer en carpintería una mesa. Nos esforzamos, nos quedó super bien, nos ofreció comprarla, pero a muy mal precio. Me quedó esa mala experiencia.

¿Recuerdas algún curso que no te haya gustado? ¿o que no te haya sido tan útil en tu campo de trabajo? Y ¿Por qué?

ML:

Las mates porque estaban mal enfocadas. Tal vez fue el profesor quien era muy malo porque ni recibíamos clase. Los EDP, ni me ponen ni me quitan.

¿Por qué optaste por una maestría en psicología infantil?

ML: Porque soy maestra y pues el DI no me da de comer entonces enriquecer mi currículo.

Luego de obtener tu maestría, ¿Qué pensaste de tu licenciatura? Especialmente en cuanto a educación y metodologías de enseñanza

ML: No hay nada como lo presencial. Segundo, el enfoque de valores y el trabajo social de la URL. Cuando fuimos a Rabinal me marcó, fue muy enriquecedor. Todo el enfoque social de la U te marca.

¿Qué cambiarías de tu educación en la licenciatura?

ML:

El estar más a la vanguardia de todo. Todavía estaba muy joven la carrera cuando entré y me hubiera gustado más lo de cómo vender los proyectos. Como los cursos de emprendedores 2, 3 y 4. Valorar, no sobrevalorar.

EXPERIENCIA LABORAL

¿Cuáles son tus responsabilidades en tu trabajo actual?

ML: Pues soy gerente de país de una cadena de joyería. Mis responsabilidades son que se puedan cumplir las metas de ventas, que las piezas estén bien elaboradas, que funcionen de acuerdo al diseño que tienen, ayudar a clientes a diseñar sus piezas.

Mencionas que sos en parte emprendedora/empresaria, ¿de que trata tu negocio?

ML: Desde que estoy en la U he hecho diseño gráfico como te comentaba y trabajo en eso también. También tengo una empresa de animación infantil, allí relaciono más lo de la psicología infantil

¿Cómo fue montar tu propia empresa?

ML: Empezó por necesidad, empezamos a ofrecer servicios para piñatas. Se fue expandiendo de boca en boca y allí hemos ido creciendo. Nos faltó conocer más sobre

administración, pero allí hemos ido aprendiendo. Vemos como se mueve la competencia y allí vamos creciendo.

DISCIPLINA EN GUATEMALA

¿Cómo se podría promover más la disciplina en el país?

ML: Pues con actividades culturales, como hacen en Europa, que de repente ponen algún tipo de exhibición pública en el parque y en las calles o en México que ponen una araña gigante frente a un museo y allí van todos a tomarse fotos. No solo un Mupi de arte en las calles. Ver y tocar y que llame la atención y podas interactuar con eso.

¿Cómo describirías ser un diseñador de Guatemala?

ML: Mira es un poco frustrante, es una carrera hermosa, a mí me fascina, pero si es un portazo en la cabeza también. No te valoran. No tenemos el lugar. Le falta que la sociedad entienda el valor agregado que puede aportar un diseñador. Falta dárselo a conocer a los dueños de empresas.

SER LANDÍVAR

¿Ser Landívar representa algo para ti?

ML: Sí, representa para mí pues, tengo un respaldo de responsabilidad social, valores que la landivar te da. Si tiene su lugar en la sociedad y saben que es buena educación.

¿Qué diferencia a los egresados de la Landivar, de los egresados de otras universidades?

ML: Los valores y la responsabilidad social.

CONSEJOS, COMENTARIOS, DUDAS

Sugerencia, que propongan cursos en línea. Todo se me complica más si es algo presencial pero si hubiesen en línea probablemente los tomaría.

Los proyectos a nivel de prototipo o a base de suposiciones no sirven tanto.